

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI HUZURIDAGI
DAVLAT BOSHQARUVI AKADEMIYASI
“BOSHQARUV SOTSILOGIYASI VA PSIXOLOGIYASI” KAFEDRASI

**“IJTIMOIY DAVLAT SHAROITIDA
JAMIYATNI FAOLLASHTIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK
XIZMATINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI”**

Mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

2023-yil 17 may

The international distance scientific-practical conference
**“OPPORTUNITIES OF REVITALIZING THE SOCIETY
IN THE CONDITIONS OF THE SOCIAL STATE AND
DEVELOPING THE STATE CIVIL SERVICE”**

2023 May 17

Toshkent – 2023

UDK: 340.347 (575.1)

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933337>

“Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami / Nashrga tayyorlovchilar: *M.Bekmurodov, B.Karimov, A.Abdullaev, N.Mannanova* / O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi. – Toshkent., 2023. 348 b.

Mas’ul muharrir: *A. Bekmurodov* – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi rektori, iqtisod fanlari doktori, professor.

Tahrir hay’ati: *A.Yuldashev* – tarix fanlari doktori, professor
B.Karimov – sotsiologiya fanlari doktori, professor
X.Xayitov – yuridik fanlari doktori, professor

Taqrizchilar: *T.Matibayev* – sotsiologiya fanlari doktori, professor
Sh.Sodiqova – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Ushbu “**Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari**” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plamida Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlash, ijtimoiy davlatda davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirishning dolzarb masalalari, shuningdek, ijtimoiy davlatda jamiyatni faollashtirish, inklyuziv muloqot va inklyuziv faoliyatni yo‘lga qo‘yishning ijtimoiy asoslari, inson qadriga bo‘lgan e’tiborning ahamiyati borasida olib borilayotgan tadqiqotlar asosidagi maqolalar o‘rin olgan.

IJTIMOY DAVLATNI BARPO ETISH SHAROITIDA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARI FAOLIYATIGA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

Bekmurodov Adxam Sharipovich,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Davlat boshqaruvi
akademiyasi rektori, professor*

Bekmurodov Adham Sharipovich,
*Rector of the Academy of Public
Administration under the president
of the Republic of Uzbekistan, professor*

Yangi O'zbekistonda oxirgi olti yilda davlat va jamiyat miqyosida iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy yo'nalishlarda amalga oshirilgan islohotlar ko'lami milliy tariximizda analogi yo'q hodisadir. Tarixga muhrlanadigan buyuk o'zgarishlar silsilasida davlat tuzilmalari mohiyati va mazmunining tubdan transformatsiyalashuvi erishilgan eng muhim ijtimoiy hodisa bo'ldi. Mamlakatimizda ushbu faoliyatning huquqiy asosini yaratish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktyabrda "O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5843-sonli Farmoni imzolandi [1; 6256]. Ushbu farmonda mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmatini tashkil etish bo'yicha konseptual vazifalar hamda tashkiliy-huquqiy asoslari inobatga olindi.

Xalqchil etatizm tamoyillarini takomillashtirish va davlat boshqaruvini o'zgaruvchan zamon talablariga muvofiqligini mustahkamlash ehtiyoji asosida yana bir muhim direktiv hujjat – "O'zbekiston Respublikasining davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonuni [2; 0723] ham qabul qilindi.

Ushbu qonunga muvofiq davlat organi, davlat fuqarolik xizmati, davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasi, davlat fuqarolik xizmati lavozimi, davlat fuqarolik xizmatchilarining odob-axloq qoidalari va malaka talablariga ilk daf'a huquqiy ta'rif berildi. Shuningdek, davlat xizmatchisining kasbga doir sifatleri va alohida xizmatlarini obyektiv va adolatli baholash asosida xizmat pog'onalari bo'yicha o'sish (meritokratiya), xizmat yuzasidan rahbariyatga o'zining shaxsiy fikrini bildirish, o'zi faoliyat yuritayotgan davlat organi yoki tashkiloti faoliyatini takomillashtirishga oid takliflarni berish, rahbarlar, boshqa mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan sha'ni va qadr-qimmatining hurmat qilinishiga oid alohida normalar mustahkamlangan [2; 0723].

Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan Murojaatnomasida "Mamlakatimiz taraqqiyotini yangi pog'onaga olib chiqish uchun boshqaruv ham, qonunchilik ham, jamiyatimiz ham o'zgarishi kerak. Agar shunday qilmasak, muammolarni ko'rib, ko'rmaslikka olsak, zamondan orqada qolamiz. Xalqimiz, yosh avlodimiz bizdan rozi bo'lmaydi. Shu bois, "Avval – inson, keyin – jamiyat va davlat" degan g'oyani Konstitutsiyamiz va qonunlarimizga ham, kundalik hayotimizga ham chuqur singdirishimiz kerak. Hozirgi kundagi jiddiy sinovlar va bashorat qilib bo'lmaydigan xavf-xatarlarni yengib o'tishga qodir bo'lgan milliy davlatchiligimiz asoslarini mustahkamlashimiz zarur" [3; 259] deb alohida ta'kidlangani bejiz emasdir.

O'zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasi 1-moddasida "O'zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat" deb O'zbekiston davlatchilik shakliga ham aniq huquqiy ta'rif berildi. Shuningdek, 20-moddada "Insonning huquq va erkinliklari bevosita amal qiladi. Insonning huquq va erkinliklari qonunlarning, davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish

organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilaydi. Davlat organlari tomonidan insonga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo'lishi kerak. Inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi" [4] deb mustahkamlanishi mamlakatimizda har bir inson davlat e'zozida ekanligini tasdiqlaydi. Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan oqilona xalqchil siyosatining mazmun mohiyatini "Hammaga va har bir insonga e'tibor" tamoyili asosida tashkil qilinishi ham bejiz emasdir.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 2022-yil 20-iyun kuni respublika Konstitutsiyaviy komissiyasi a'zolari bilan uchrashuvda ilk bor "O'zbekiston – ijtimoiy davlat" degan g'oyani asosiy qonun bilan mustahkamlash taklifini ilgari surdilar. Prezidentimizning so'zlariga ko'ra, "inson qadri" tushunchasi "ijtimoiy davlat" tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Ijtimoiy davlat – ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish, samarali ijtimoiy siyosat olib borishga asoslangan davlat modeli hisoblanadi" [5; 122].

Binobarin, o'zbek xalqining uch ming yillik davlatchilik tarixida ijtimoiy davlat qurish orzusi ko'plab hukmdorlar, mutafakkirlar va olimlarning ta'limotlarida o'z aksini topgan. Masalan, Markaziy Osiyo xalqlarining islomgacha bo'lgan davridagi inson va jamiyat haqidagi ijtimoiy falsafiy qarashlarni o'rganishda V-VI asrlarda yaratilgan Sug'd yozma yodgorliklari muhim o'rin tutadi. "Sug'd sutrasi" asarida ta'kidlanishicha inson ma'naviyatining asosida e'tiqodga sadoqat omili yotmog'i darkor. Davlat, din va jamiyatga sadoqat inson hayotining ma'nosini tashkil etmog'i lozim. Rahm-shafqat, saxovatpeshalik, jaholatni yaxshilik bilan yengishga chorlash, tirik jonzotlarga ozor yetkazmaslik, miskin, beva-bechoralarga sidqidildan yordam berish, din va dindorlarga, bilimli ziyolilarga izzat-ikrom, dinning turli belgilari, ramzlari, muqaddas qadamjolariga, ibodatgohlariga va ularning turli qismlariga hurmat, muqaddas kitoblarga yuksak ixlos va e'tiqod va boshqa ko'plab insoniy xislatlarni shakllantirish sutraning asosiy mazmunini tashkil etgan. [6; 40].

Sharq Uyg'onish davrining buyuk qomusiy olimi Abu Nasr Forobiy ham fozil davlatdagi kichik va katta shaharlarni davlatning ajralmas qismi, deb ta'riflab, adolatni ta'minlash faqat hukmdorning maqsadi, xarakteri yoki irodasi orqali emas, balki, muayyan me'yorlar asosida belgilanishi zarur, deb hisoblaydi [7; 225]. Demak, bu me'yorlar xalq va hukmdorlarning siyosiy-huquqiy madaniyatini rivojlantirish, davlat tuzilmalari faoliyatini ijtimoiy yo'l bilan tartibga solishni ham nazarda tutadi. Shuningdek, ijtimoiy davlat qurishga doir qarashlar va yondashuvlar Nizomiy Ganjaviy, Sa'diy Sheroziy, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Bobur, Alisher Navoiy va Ahmad Donishning asarlarida ham mujassamdir.

Mamlakatimizda ijtimoiy davlat qurish g'oyasi ajdodlar merosida mujassam bo'lgan xalqchilik, adolat va mehr tamoyillariga yo'g'rilgan bo'lib, aynan shu negizda barpo etilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2023-yilga yurtimizda "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb nom berish taklif etilganligi ham, hammani va har bir insonni baxtli, farovon qilish g'oyasi barcha islohotlarning uzviy bug'ini ekanligini isbotlaydi.

Shu nuqtayi nazardan ijtimoiy davlatni barpo etish borasidagi xorijiy tajribalar tahlili Singapur davlatida shakllantirilgan amaliyotga e'tiborni jalb etadi. Darhaqiqat, mazkur mamlakatda ijtimoiy axloq, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligiga putur yetkazilmasdan ham demokratik, ham ijtimoiy davlat barpo etilishiga erishilgani haqli ravishda dunyo e'tiboriga sazovor holatdir. O'tgan asrning 60-90 yillarida Singapur Prezidenti Li Kuan Yu tomonidan keng ko'lamlardagi islohotlar bosqichma-bosqich, shakli va mazmuniga ko'ra, avtoritar boshqaruv negizida, ya'ni, qattiqqo'llik, boshqaruv tizimidagi halollik, adolat va qonuniylikni qat'iyatlilik asosida joriy etilgan. Ta'kidlash zarurki, mamlakat

aholisining yalpi farovonligini ta'minlash, erkin, demokratik, barqaror va dinamik hayot tarzini barpo etishdan iborat asosiy maqsadlar aynan davlatning kuchli regulyatsiyasi va evolyutsion yondashuv usulida tarzda amalga oshirilgan.

Singapurda davlat boshqaruv kadrlarini tayyorlashda inklyuziv muloqotga kirishuvchi hamda eshituvchi davlat xizmatchisini shakllantirish, jamiyatda birdamlik ruhida faoliyat yuritishga hamkorlikka shay bo'lgan kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali quyidagi kompetensiyalar shakllantirildi:

- Faoliyat va istiqbolga ishonch hamda o'zini proaktiv namoyon eta olish kompetensiyasi;
- foydali ma'lumotlar, g'oyalari, tushunchalar va nazariyalarni topish, ularni asoslash va sintez qilish hamda faol qo'llay olish kompetensiyalari;

- loyiha va g'oyalarni xalq va davlat qadriyatlarini nuqtayi nazaridan tahlil qila olish va ularni ratsionallik hamda hamda ijtimoiy axloq normalarga mosligi nuqtai-nazaridan baholay olish kompetensiyalari;

- samarali o'qish, yozish va gapirish, ishonchli va qiziqarli taqdimotlar qilish va kuchli ta'sir qila olish kompetensiyalari;

- inson xulq-atvori motivlarini anglash, faol tinglash, xodimlarning ijtimoiy munosabat tizimiga hurmatli munosabatda bo'lish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Singapurda davlat tashrifi doirasida Li Kuan Yu nomidagi Davlat siyosati maktabiga bordi va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi va Li Kuan Yu nomidagi Davlat siyosati maktabi o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi bitimi imzolandi. Shuningdek, hamkorlik kelishuvi doirasida davlat xizmatchilarining malaka oshirish tizimini takomillashtirish va Akademiya professor-o'qituvchilari uchun dolzarb yo'nalishlarda treninglarni tashkil etish ishlari rejalashtirildi. Dastlabki kelishuvga ko'ra, 2023-yil mobaynida 200 nafarga yaqin davlat xizmatchilari Singapurda davlat boshqaruvi, davlat siyosati, davlat xizmati, inson resurslarini boshqarish hamda xalqaro aloqalar va global muammolar yo'nalishlarida turli formatlarda malaka oshiradi va stajirovka o'taydilar.

Ijtimoiy davlat qurish borasida Fransiya tajribasi ham e'tiborga loyiqdir. Fransiya Respublikasi Davlat boshqaruvi milliy instituti tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlat xizmati samaradorligi uchun kadrlarni maqsadli tayyorlash, ularning siyosiy e'tiqodini to'g'ri shakllantirish muhim poymdevor hisoblanadi.

Aynan siyosiy e'tiborni shakllantirish diskurs masala sifatida qo'yilishi tinglovchilarda xalq xizmatchisi kasbiga nisbatan e'zozli munosabat va qadriyatli tuyg'uni shakllantiradi va ularning ongi va qalbida jamiyatdagi mavjud muammolarga befarq bo'lmaslik mas'uliyatini singdiradi.

Shuningdek, ta'lim jarayonida bo'lajak mutaxassislariga davlatning federal boshqaruvida, hududlardagi mahalliy boshqaruv muassasalarida va davlat sanoat korxonalarida amaliyot o'tash imkoniyati beriladi [8].

Fransiyada davlat boshqaruvi tizimiga ishga o'tish uchun yuqori bilim va mutaxassislikka egalikning o'zi yetarli emas, deb qabul qilingan. Shu boisdan davlat xizmati xodimlarini to'g'ridan-to'g'ri ishga qabul qilish amaliyoti mavjud bo'lmasdan ishga faqat tanlovlar orqali olinadi. Davlat boshqaruvi milliy institutida tinglovchilarni bir yil ichida davlat boshqaruvida munosib o'rin olish uchun tanlovga tayyorlanadilar. Aynan shu xususiyatga ko'ra mazkur institut o'z profiliga mos ravishda iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy fanlar bo'yicha kadrlar ham tayyorlaydigan ilmiy tadqiqot, madaniy va kasbiy profilga ega davlat muassasasi hisoblanadi [9; 15-34].

Fransiya Respublikasi Prezidenti Emmanuel Makron tomonidan Fransiyada so'ngi 10 yilda amalga oshirilayotgan kompleks islohotlar Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning

e'tiboriga ham sazovor bo'ldi. Shu narsa e'tiborga loyiqki, Emmanuel Makron taraqqiyot uchun ratsional yondashuvga urg'u bergan va evolyutsion yo'lning maqbulligiga e'tibor qaratgan.

Mamlakatimiz Prezidenti Fransiya Prezidenti Emmanuel Makronning o'zbek tilida nashr etilgan "Revolyutsiya" kitobiga yozgan so'zboshisida quyidagi fikrlarni bildirgan: "Fransiya Prezidentining siyosiy va iqtisodiy dasturi to'la ifoda etilgan ushbu kitob mamlakatimiz akademik va ishbilarmonlari doiralari, olimlar, va amaliyotchilar tomonidan sinchiklab o'rganilmoqda.

Shunisi e'tiborliki, o'z kitobiga "Revolyutsiya" deb nom berganligiga qaramasdan, muallif "Shok terapiya"si g'oyasini ilgari surmaydi. Uning fikricha: "Yangi munosabatlarni o'rnatish uchun avval yaratilgan barcha narsalarni buzib tashlashning hojati yo'q". Bu g'oya bizning yurtimizda bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan, puxta o'ylangan, ijtimoiy yo'naltirilgan islohotlar falsafasi bilan uyg'un va hamohang ekanini qayd etish lozim" [10; 249].

Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, 2022-yilning 31-mart kuni Fransiya Respublikasi Davlat boshqaruvi milliy instituti (INSP)ning direktor o'rinbosari Polina Jirardo O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi rahbariyati bilan uchrashuvda ham mazkur yondashuv Fransiya Prezidenti E.Makron siyosatining uzviy jihati ekanligini ta'kidladi.

Yevropaning yana bir qudratli davlati bo'lgan Germaniyada ham mamlakatning barcha fuqarolariga davlat boshqaruvida ishlashda teng huquqlar kafolatlangan. Ushbu teng huquqlilik uchun shartlar sifatida diniy mansublik, dunyoqarashning davlat xizmatiga kirishga to'sqinlik qilmaslik lozimligi bilan mustahkamlangan. Davlat xizmatlari uchun kadrlarni o'qitish dasturlarida nafaqat zarur bilimlarni berish, balki tinglovchilarni to'g'ri fikrlashi va va ularning xatti-harakatlarini shakllantirishga ham jiddiy e'tibor qaratiladi. Shuning uchun Germaniyada davlat xizmatchilarini o'qitish davrida real kasbiy amaliyotni rivojlantirishga juda ko'p vaqt sarflanib, interfaol o'qitish usullari qo'llaniladi. Ular orasida davra suhbatlari, aqliy hujum, munozaralar va bahs kabi usullarni keltirib o'tish mumkin.

Xususan, davlat xizmatchilarining xalq bilan samarali muloqot qilishga yo'naltirilgan yumshoq ko'nikmalarni shakllantirish uchun Baden-Vyurtembergdagi korxonalarda amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Amaliyot o'tayotgan tinglovchilar nafaqat korxonalar faoliyati bilan tanishishadi, balki korxonaning boshqaruv kengashlari yig'ilishlarida ham ishtirok etishadi. Bunday amaliyotlarni odatda Fransiya, Buyuk Britaniya, AQSH, Yaponiya, Kanada kabi mamlakatlarning institutlari va korxonalarida ham ko'rish mumkin. Amaliyot o'tkazish uchun joylarni ta'minlaydigan tashkilotlar juda xilma-xildir: AQSH Kongressi, Jahon banki, ba'zi mamlakatlar vazirliklari Amerika Qo'shma Shtatlari shtatlaridan birining gubernatori va h.k. [11; 200].

Fransiya va Germaniyada davlat xizmatchilarini tayyorlash tizimi markazlashgan va ko'p darajali tuzilishga ega bo'lib, u o'quv maqsadlari va professor-o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Ammo, Germaniya ta'lim dasturlari iqtisodiy va huquqiy fanlar o'rtasidagi balansga ko'proq e'tibor qaratsa, fransuzcha yondashuv boshqaruv subyektlariga ko'proq iqtisodiyotga doir bilimlarni chuqurroq o'rgatishga qaratilgan.

Fransiya va Germaniya davlatlariga o'xshab, Buyuk Britaniyada ham davlat xizmati uchun kadrlar tayyorlash tizimida o'quv rejalarining mazmuni turli sharoitlarga moslashuvchan bo'lib, mamlakatdagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatning holatini tezkorlik bilan baholash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini berishi bilan ajralib turadi. Dasturlarning yana bir muhim jihati davlat xizmatchilarini o'qitish jarayonida olingan bilim va ko'nikmalar sifatini nazorat qiluvchi tizim bilan integratsiya qilinganidir.

Fuqarolik xizmatchilari tayyorlaydigan oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida

dashlar asosan trening shaklida tashkil qilingan bo'lib, turli vazirlik va davlat idoralari bilan hamkorlikda seminarlar, konferensiyalar, davra suhbatlari va uchrashuvlar o'tkazish keng yo'lga qo'yilgan. Har bir kafedrada davlat boshqaruvi bo'yicha kadrlar zaxirasini o'qitishning o'ziga xos dasturlari mavjud bo'lib, davlat tashkilotlari va organlari uchun xodimlar rezervining asosiy qismi shu yerda shakllantiriladi [12; 23-30].

Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda davlat boshqaruvi xodimlarining asosiy kompetensiyalari tasnifi

Germaniyada	Fransiyada	Buyuk Britaniyada	Singapurda
1. Amaliy ko'nikmalarni kuchaytirish kompetensiyasi; 2. Tajribalarni sintezlash kompetensiyasi; 3. Operativlik kompetensiyasi; 4. Kasbiga sadoqatlilik kompetensiyasi; 5. Boshqaruv tamoyillari va lavozimdagi shaxs uslubiga sadoqat kompetensiyasi; 6. Faoliyat bilan bog'liq va shaxsiy vaqtlari taqsimotiga qat'iy rioya qilish kompetensiyasi; 7. Tartibotlarga qat'iy rioya etish kompetensiyasi; 8. Ijtimoiy va diniy normalarni qadrlash kompetensiyasi; 9. Xalqaro huquq va umuminsoniy tamoyillarga hurmat kompetensiyasi; 10. Innovatsion davlat boshqaruvi kompetensiyasi; 11. Mas'uliyatni doim his etish; 12. Xalqning davlatga bo'lgan ishonchini kuchaytirish; 13. Har qanday murakkab sharoitda kompromiss va diplomatiyani kuchidan foydalanish;	1. Muloqotga kirishuvchanlik kompetensiyasi; 2. Vorisiylik kompetensiyasi; 3. Ilmga tayanish kompetensiyasi; 4. Jamoaga sodiqlik kompetensiyasi; 5. Korporativlik kompetensiyasi; 6. Hordiqiy vaqt resursi bilan faoliyat uchun bag'ishlanadigan vaqt o'rtasida konsensusga erishish kompetensiyasi; 7. Millatlararo bag'rikenglik kompetensiyasi; 8. Ijtimoiy axloq normalarni qadrlash kompetensiyasi; 9. Pragmatizm kompetensiyasi; 10. Davlat manfaatlarini himoya qilish kompetensiyasi; 11. O'z lavozimiga loyiq maqomda bo'lish kompetensiyasi; 12. Davlat va jamiyatga bo'lgan munosabatda muvozanatni ta'minlash va konsensusga erishish kompetensiyasi; 13. Samarali faoliyat uchun jamoaviy mas'uliyat kompetensiyasi;	1. Fundamentalizm kompetensiyasi; 2. Davlat boshqaruvi an'alariga sodiqlik kompetensiyasi; 3. Ijtimoiy jarayonlar va voqealarni ilmiy baholash asosida yondashish kompetensiyasi; 4. Pragmatizm kompetensiyasi; 5. Innovatsion tahlil qilish kompetensiyasi; 6. Vaqt taqsimotida xarizmatik shaxslar tajribasiga tayanib ish tutish kompetensiyasi; 7. Turli boshqaruv holatlarining abduktiv yechimini topish kompetensiyasi; 8. Davlat boshqaruviga sadoqat kompetensiyasi; 9. Adolatli bo'lish kompetensiyasi; 10. Xolis baholash kompetensiyasi; 11. Obyektiv tahlil qilish kompetensiyasi; 12. Qonun ustuvorligiga qat'iy rioya etish kompetensiyasi; 13. Liderlarga ergashish kompetensiyasi; 14. Vorisiylik kompetensiyasi;	1. Ijtimoiy maqomlar va joy qadriyatiga rioya etish kompetensiyasi; 2. Korrupsiyaga berilmaslik va qonunga itoat kompetensiyasi; 3. Ibratli tajribalarga tayanish kompetensiyasi; 4. Adolatlilikni ish yuritish va hayotiy jarayonlarning asosiy tamoyiliga aylantirish kompetensiyasi; 5. Vaqt sur'atidan ortda qolmaslik kompetensiyasi; 6. Mantiqli harakatlanish va faoliyatdagi muammoviy holatlarga adekvat yondashuv kompetensiyasi; 7. Umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, milliy qadriyatlar ustuvorligiga tayanish kompetensiyasi; 8. Taraqqiyot sur'atlarini belgilashda ratsional yondashuv kompetensiyasi; 9. Davlat xizmatchilarining kuchli tomonlarini shakllantirishga e'tibor berish kompetensiyasi;

<p>14. Korporativ yodashuv, ijro institutini faollashtira olish kompetensiyasi; 15. Ko'pchilik shaxslar pozitsiyasini iyerarxik e'tirof etish kompetensiyasi; 16. Ko'pchilik fikri nuqtai-nazarini adolatlilikka absolyutlashtirish mutlaqlashuvi kompetensiyasi; 17. Shaxs manfaatlarining guruh, jamoa manfaati bilan korporativlikka qat'iy rioya etish kompetensiyasi.</p>	<p>14. Jamoalarda har bir shaxs fikrlarini maqsadga integratsiyalash va ichki yakdillikka erishi kompetensiyasi; 15. Kuchli shaxslar pozitsiyasini korporativ e'tirof etish kompetensiyasi; 16. Shaxs manfaatlarini paritetlik bilan uyg'unlashtirish: "Bir kishi hamma uchun hamma bir kishi uchun". Buning uchun shaxsning anglangan harakatlari va intilishlarini qo'llab-quvvatlash kompetensiyasi.</p>	<p>15. Kuchli shaxslar pozitsiyasini avtoretar e'tirof etish kompetensiyasi; 16. Alohida shaxs fikrlaridan jamoatchilik fikri ustuvorligiga sadoqat va ko'pchilikning ustuvorlik kompetensiyasi; 17. Shaxs-jamiyat-davlat uchligida insonning davlat va jamiyat tomonidan e'tirof etilish pozitsiyasi bilan ijtimoiy maqsadga aylanganligi va bu tendensiyaning barqaror vorisiylik an'anasiga sadoqatning uyg'unligi kompetensiyasi.</p>	<p>10. Raqobatbardoshlik, tomonlarning ijtimoiy manfaatlarini doimiy hisobga olish kompetensiyasi; 11. Har bir shaxsni faoliyatiga qarab rag'batlantirish va jazoga tortishga asoslangan manzilli va aniq yondashuv, davlat xizmatchisi xatti-harakatining yaxshisiga rag'bat, yomoni uchun jazo tamoyilini joriy etish, "Ayb-uzr" tamoyili o'rniga "Ayb-jazo" formulasini qo'llash kompetensiyasi.</p>
--	---	---	---

Ijtimoiy davlatni barpo etishdagi xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, davlat xizmati uchun kadrlar tayyorlash jarayoniga davlat organlari ularning mutaxassislarga bo'lgan real va potensial ehtiyojlarini aniqlash, faoliyatni amalga oshirish bilan bir vaqtda ibrat obyekti bo'lgan amaliyot o'tash joylari bilan ta'minlash ham muhim hisoblanadi. Davlat boshqaruv organlari turli kasbiy faoliyatlarining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, davlat xizmatiga iqtidorli yosh mutaxassislarni buyurtma asosida o'qitish va ishga qabul qilish ham muhim ahamiyatga ega.

Xullas, dunyoda ijtimoiy davlat barpo etish jarayonlari muayyan davlatlar tomonidan: xalq manfaatlariga nisbatan; alohida jamoalar va guruhlar manfaatlariga nisbatan; har bir inson manfaatlariga nisbatan qulaylik va e'tibor ustuvorligini ta'minlash tizimini yaratish negizida tashkil etilgandir.

O'zbekistonda ijtimoiy davlat asoslarini barpo etish butun jamiyat va har bir inson hayotini farovon qilish, shaxsni o'zi tanlagan kasbida "Kasbi komillik" darajasiga erishtirish, har bir insonga o'zini-o'zi permanent tarzda uzluksiz rivojlantira oluvchi yo'lga chiqishi uchun teng imkoniyatlar va yetarli shart-sharoitlar yaratish negizida amalga oshirilmoqda.

Bu strategik yo'l o'z xususiyatiga ko'ra, evolyutsion mohiyatga ega bo'lib, davlatning mamlakatdagi turli o'zgarishlar jarayonidagi integratsiyalovchi va koordinatorlik funksiyasini inkor etmaydi. Ayni vaqtda davlatning ijtimoiy jarayonlarni koordinatsiyalash funksiyasi mavjud muammolarni aniqlash, yechim yo'llari bo'yicha aholini faollashtiruvchi ijtimoiy harakatlarni shakllantirish va ijtimoiy institutlar faoliyatini kuchaytirish vazifalarini ham o'zida mujassamlashtiradi.

COMPETENT APPROACH TO THE ACTIVITY OF PUBLIC CIVIL SERVANTS IN THE ENVIRONMENT OF ESTABLISHING THE WELFARE STATE

Annotatsiya: maqolada kompetensiyaviy yondashuv tushunchasining mohiyati, shakl va ko'rinishlari hamda rivojlangan mamlakatlarda ijtimoiy davlatni barpo etish borasidagi intilishlar tahlili va bu jarayonda rahbar kadrlar faoliyatida shakllantiriladigan kasbiy ko'nikmalar tahlili berilgan. Shuningdek, Yangi O'zbekistonda huquqiy, demokratik, ijtimoiy va dunyoviy davlatni barpo etish jarayonida davlat fuqarolik xizmatchilarining kompetensiyalari va ularning zimmasiga qo'yiladigan mas'uliyat hamda vazifalar xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy davlat kompetensiyaviy yondashuv kompetensiya, ko'nikma, jarayon, shaxs, huquq, burch, erkinlik, inson qadri, evolyutsiya, tizim, tahlil, tasnif.

Annotation: the article provides an analysis of the essence, forms and manifestations of the concept of a competency approach and aspirations for the establishment of a social state in developed countries, and an analysis of professional skills that are formulated in the activities of executive personnel in this process. Also in the process of establishing a social and secular, legal, democratic state in New Uzbekistan is reflected the competencies of civil servants and the responsibilities and tasks that are assigned to them.

Key words: welfare state, competence approach, competence, skill, process, person, law, duty, freedom, the value of human-being, evolution, system, analysis, classification.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 04.10.2019 й., 06/19/5843/3900-сон; 12.02.2021 й., 06/21/6168/0111-сон; 09.03.2021 й., 06/21/6184/0192-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.07.2021 й., 06/21/6256/0636-сон.
2. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.08.2022 й., 03/22/788/0723-сон.
3. Yangi O'zbekiston № 259 (781), 2022-yil 21-dekabr
4. Ўзбекистон Республикаси Конституциявий Қонунинг лойиҳаси: URL: <https://meningkonstitutsiyam.uz/uzc>
5. Yangi O'zbekiston № 122 (644), 2022-yil 21-iyun
6. Чориев Анвар. Инсон фалсафаси: Инсон тўғрисидаги фалсафий фикрлар тараққиёти. Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2007. – Б. 40.
7. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1993. – В. 225.
8. Франция Республикаси Давлат бошқаруви миллий институтининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган йўл харитаси. (INSP) URL: <https://insp.gouv.fr/master-class-elaborer-et-piloter-les-politiques-publiques>.
9. Конов А.В. Государственная служба Франции: комплексный подход. М.: Дело, 2014. – С.15-34.
10. Мирзиёев Ш.М.. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. Тошкент. “Ўзбекистон” нашриёти 2019. – Б.249.
11. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. М.: Проспект, 2013. – С. 200.
12. Василенко И.А. Административные реформы в Великобритании // Государственная служба. 2011. № 2. – С. 23-30.

XALQ SALOMATLIGI IJTIMOY DAVLATNING MUHIM TALABI

Azizov Xudoyqul Tojiyevich,
*O'zbekiston Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi
rektorining birinchi o'rinbosari, professor*

Azizov Khudaykul Tojievich,
*First deputy rector of the Academy
of Public Administration under the
president of Uzbekistan, professor*

Yangi O'zbekistonda ijtimoiy davlat barpo etilishi xalq salomatligi masalasining huquqiy asoslari yaratilishi bilan bog'liqdir. Mazkur masala uzoq tarixiy ildizlarga ega bo'lib, Ibn Sinoning "Tib qonunlari" Narshahiyning "Buxoro tarixi", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilik" asarlarida keltirilgan ma'lumotlarning ijtimoiy-tarixiy ahamiyati kattadir. Xususan, "Tib qonunlari"ning (Kitob 5 kitob 14 jilddan iborat) 4-kitobida aholi salomatligiga jiddiy zarar keltiradigan yuqumli kasalliklar haqida ma'lumotlar berilgan bo'lsa, 5-kitobida murakkab tarkibli dori-darmonlarni qo'llash va ulardan foydalanish usullari yoritilgan.

Shu narsani alohida ta'kidlash lozimki, mahalliy tabiblar bu kitobni va boshqa tibbiy asarlarni o'rganishi, o'zlashtirishi shart bo'lgan. Bunday holatlarda kasallik tarqalgan hududlar mahalliy hokimiyat buyrug'i bilan izolyatsiya qilinib, kasallik tarqalmasligi qattiq nazoratga olingan. Aholining harakatiga qat'iy cheklov belgilangan, barcha ommaviy tadbirlar bekor qilingan, kasallik tarqalgan hududlarga kasallanganlarga oziq ovqat va dori darmonlar yetkazish tabiblar va mahalliy ma'murlar tomonidan qat'iy nazorat qilingan. O'rta asrlarda aholi soni va ommaviy epidemiyalardan vafot etganlar soni haqida aniq statistik ma'lumotlar mavjud emas. Mavjud ma'lumotlar umumiy ko'rsatkichlarni qayd etgan xolos. Masalan, Ibn Al-Asirning "Al-Komil fit tarix", Gardiziyning "Zayn ul-axbor" asarlarida XI asr birinchi choragida Xuroson va Movarounnahrda juda keng ko'lamli vabo tarqalib, ming-minglab odamlarning yostig'i quriganligi aytiladi.

Tadqiqotlarning dalolat berishicha, Markaziy Osiyodagi yirik shaharlarda qadimgi davrlardan boshlab, aholi turli tabaqalari vakillari, xususan, yo'lda betob bo'lib qolgan yo'lovchilarga, savdogarlarga maxsus tibbiy yordam ko'rsatiladigan alohida shifoxonalar bo'lgan. Bunday maskanlar qadimgi davrda asosan ibodatxonalar qoshida bo'lib, davolash bilan ham ko'pincha ruhoniylar tabiblar shug'ullanganlar. Balxda va Eronning ba'zi shaharlarida, Buxoroda (mil. avv. I asrda) maxsus shifoxonalar bo'lgan. Marv, Urganch, Buxoro kabi yirik shaharlardagi o'rta asrlardagi shifoxonalar, Sosoniy hukmdor Xusrav Anushirvon tomonidan Xuzistondagi Jundishapurda tashkil etilgan tabobat akademiyasi, qadimgi Poykand shahrida dorixona mavjud bo'lganligidan dalolat beruvchi topilmalar mazkur shaharlarda, qolaversa butun mamlakatda aholining tibbiy ehtiyojini qondirish, bir so'z bilan aytganda ijtimoiy ko'mak berish tizimi mavjud bo'lganligidan dalolat beradi.

Amir Temur va temuriylar davriga kelib tibbiy bilimlar va tibbiy xizmat ko'rsatish yanada rivojlandi. Yuqumli kasalliklarga qarshi kurashni izchil yo'lga qo'yish, uning kelib chiqishining oldini olish malakali tibbiy xodimlarni tayyorlashni talab qilgan. Xususan, jurjonlik mashhur faylasuf olim Mir Sayyid Sharif Jurjoniy (1330-1414) 1387-yili Samarqanddan taklif etilgan bo'lib, bu olim Samarkandda Amir Temur tomonidan barpo etilgan "Dorushshifo" (shifoxona va madrasa)da, ya'ni tibbiyot buyicha mutaxassislar tayyorlanadigan madrasada dars bergan. Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarida qayd etilishicha, Amir Temur taklifi bilan Samarqandga Shom yurtining mashhur tabiblari mavlono Jamoliddin va Sulaymon kelgan, ular faoliyati uchun barcha sharoitlar yaratilgan edi. Ibn Arabshox asarida mavlono Jamoliddin Shomda tabobat raisi bo'lganligi haqida ma'lumot keltiriladi.

Sohibqironning Qobul yaqinida pishiq g'ishtdan shifoxona barpo ettirgani haqidagi ma'lumot, Hazrat Alisher Navoiy tomonidan Hirotida barpo etilgan shifoxonalar bundan dalolatdir. Buxoro xoni Subxonqulixonning (1681-1701 yy.) Buxoroda maxsus shifoxona barpo ettirgani va madrasada tibbiyotdan ma'ruzalar o'qiganligi va boshqa tegishli ma'lumotlar ham mintaqamizda tibbiyot sohasidagi bilimlar o'rta asrlar davomida jamiyat talablari darajasida rivojlanib kelganligidan dalolat beradi.

Tibbiyot sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlar karvon yo'llarida tibbiy xizmat ko'rsatish rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. O'rta asrlar davriga kelib bu sohada ma'lum yutuqlar qo'lga kiritildi. Yirik shaharlardan tashqari muhim bekatlarda ham savdo karvonlariga, yo'lovchilarga tibbiy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilib, bu bilan shug'ullanadigan maxsus tabiblar guruhlarini shakllandi. Tibbiy bilimlar va tibbiy xizmat ko'rsatish sirlari, odatda, avloddan-avlodga meros sifatida o'tib, bu sohada nom qozongan ko'plab tabiblar sulolalari paydo bo'lishiga olib kelgan. Bunday tabiblar mintaqamizning deyarli barcha yirik shaharlari va viloyatlarida azaldan mavjud bo'lgan. Xususan, mintaqaning chekka hududlarida, asosiy, karvon yo'llaridan chetda bo'lgan joylarda ham yo'lovchilarga va ulov vositalariga malakali tibbiy xizmat ko'rsata oladigan mahalliy tabiblar bo'lganligi so'nggi davrlarda rus sayohatchilari va harbiylari asarlarida ham qayd etiladi.

O'zbekistonda ijtimoiy davlat tuzilmalarini tashkil etishda xalqimizning milliy etnik xususiyatlari e'tiborga olinib, tibbiy madaniyatni yuksaltirish, ayniqsa ta'lim, xizmat sohalari va ma'naviy-ma'rifiy muhitda odamlar ongini o'z salomatligini qadrlash borasidagi an'anaviy yondashuvni pozitiv tomonga o'zgartirish bo'yicha keng ko'lamlil ishlarni amalga oshirilmoqda. Bu esa, fuqarolarda daxldorlik hissini kuchaytirib, jamiyatda davlat xizmatchilari (huquqni muhofaza qiluvchi organlar), tibbiyot xodimlariga bo'lgan munosabat, ya'ni, jamoatchilik fikrini tubdan ijobiy tomonga o'zgartirmoqda.

Ijtimoiy yo'nalgan davlat boshqaruvini amalga oshirishning tizim sifatida shakllanishi va ularga og'ishmay amal qilish pirovard maqsadda insonlarning hayotini yaxshilayotganligi fuqarolar tomonidan anglanmoqda.

Akademiya tomonidan qilingan tahlillar ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirish, aholi o'rtasida o'zini o'zi asrash va salomatlikka jamoaviy yondashuv shakllarini yanada mustahkamlash, fuqarolarning tibbiy huquqlarini himoya qilish, kasallik o'choqlarini o'z vaqtida aniqlash, masofadan turib onlayn ishlash va ta'lim berish borasida muayyan kamchiliklar ham mavjud bo'lib, ularning oldini olish, turli kasalliklar keng tarqalishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida kuyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

birinchidan, har bir hududdagi mavjud holatdan kelib chiqib, MFY kesimida aholi salomatligini muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish;

ikkinchidan, mahallalarda fidokor fuqarolar ishtirokida maxsus ishchi guruhlarini tashkil etib, aholini favqulodda vaziyatlarda vahimaga tushmasligini ta'minlash maqsadida manzilli targ'ibot tadbirlarini tashkil etish;

uchinchidan, bolalarga onlayn odob-axloq, internetdan foydalanish qoidalari va foydali ilovalarni barcha ommaviy axborot vositalari orqali targ'ib qilish;

to'rtinchidan, har bir MFY hududida turli kasalliklarni dastlabki davridayoq aniqlash imkonini beruvchi ko'chma tibbiyot shahobchalarini tashkil qilish, ularni zarur bo'ladigan dori vositalari va tibbiy buyumlar, himoya vositalari va test tizimlari bilan ta'minlash;

beshinchidan, davlat va nodavlat muassasalarida zamonaviy shakllarda sanitariya epidemilogiya o'tkazilishiga erishish va bu boradagi mas'uliyatni ushbu muassasalar rahbarlariga yuklash;

oltinchidan, "O'zbekiston mehr-shafqat va salomatlik" jamoat fondi mablag'lari hisobidan o'zida kasallik alomatlarini sezib, xohishi bilan kelgan fuqarolarni rag'batlantirish tizimini yo'lga qo'yish;

yettinchidan, televideniye orqali maktablarning 1-11-sinflar uchun berilayotgan onlayn darslarni karantin rejimi tugagandan keyin ham saqlab qolish. Qayd etilgan tadbirlarning bajarilishi har bir hudud kesimida aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligini ta'minlashga, karantin davrida fuqarolar huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi.

Yangi O'zbekistonda ijtimoiy davlatning barpo etilishi xalqimizni yanada jipslashishiga, birlashib turli xil ofatlarga qarshi kurashishga, davlat va jamiyat hayotiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishga, vaqtdan unumli foydalanishga, vaqt qadrini his etishga, har bir inson o'z sog'lig'i uchun qayg'urishga, yaqinlariga mehr-oqibatli bo'lishga, Allohning bergan har bir ne'matiga shukur qilishga undamoqda. Zero, bunday keng ko'lamdagi tadbirlar mamlakatimizda barcha aholi qatlamlari vakillarini, hamda har bir insonni farovon, sog'salomat va baxtli qilish imkonini beradi.

PUBLIC HEALTH IS AN IMPORTANT REQUIREMENT OF THE SOCIAL STATE

Annotatsiya: maqolada O'zbekistonda ijtimoiy davlat tuzilmalarini tashkil etishda xalqimizning milliy etnik xususiyatlari, tibbiy madaniyatni yuksaltirish, ayniqsa ta'lim, xizmat sohalari va ma'naviy-ma'rifiy muhitda odamlarga o'z salomatligini qadrlash borasidagi an'anaviy yondashuvni pozitiv tomonga o'zgartirishning huquqiy asoslarini yaratish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bayon qilingan. Shuningdek, ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirish, aholi o'rtasida o'zini o'zi asrash va salomatlikka jamoaviy yondashuv shakllarini yanada mustahkamlash, fuqarolarning tibbiy huquqlarini himoya qilish masalalari qamrab olingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy davlat, fuqarolik jamiyati, tibbiyot, epidemiya, tibbiy xizmat, sanitariya, epidemiolegiya, mehr-shafqat.

Abstract: the article describes the work carried out to create the legal basis for changing the traditional approach to the positive side of the national ethnic characteristics of our people, improving the medical culture, especially in the education, service spheres and spiritual-educational environment, in the organization of social state structures in Uzbekistan. Also, the issues of further improvement of the social protection system, further strengthening of forms of collective approach to self-care and health among the population, protection of medical rights of citizens are covered.

Keywords: welfare state, civil society, medicine, epidemic, medical service, sanitation, epidemiology, compassion.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. – B. 464.
2. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz 1- jild.-Toshkent O'zbekiston, 2017. – B. 295.
3. Mirziyoev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga bergan eng oliy bahodir. 2-jild. – Toshkent: NMIU, 2018. – B. 229.
4. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami (10 jildli), 1–10-jildlar, Toshkent, 2011.
5. Buxoro tarixi. O'quv qo'llanma / Halim To'raev. – Buxoro. "Sadriddin Salim Buxoriy" Durdona nashriyoti, 2020. - 320 b.
6. Ibn Sino. Tib qonunlari. 1-5 китоблар. "Sharq" NMAK, 2020 yil.
7. Yusuf Xos Hojib. "Qutadg'u bilik" asari. T. 1991.

XALQ MULOQOT TIZIMIDA AQL MARKAZLARINING ROLI

Umarov Alisher Yusufjanovich,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Davlat boshqaruvi
akademiyasi prorektori*

Umarov Alisher Yusufjanovich,
*Vice-rector of the Academy of Public
Administration under the president
of the Republic of Uzbekistan*

Yangi O'zbekiston ijtimoiy makonida aql markazlarining o'рни va roli beqiyosdir. Ayniqsa, aql markazlari orqali ijtimoiy jarayonlarni ekspertizadan o'tkazish hamda istiqbolini aniqlashning ahamiyati kattadir.

Aql markazlari resurslarni, vaqtni, pulni tejashga, strategik va taktik xatolarni minimallashtirishga yordam beradi. Rivojlangan mamlakatlarda bunday ekspert tahlillari "think tanks" yoki "aql markazlari" tomonidan taqdim etiladi.

Bugungi kunda raqamli inqiloblar va tez shakllanayotgan yangi dunyoning tartibotlari yangi muammolar va tahdidlar paydo bo'layotgan davrning mohiyatini anglashni kun tartibiga chiqarmoqda. Ayni chog'da dunyo tobora mavhumlashib bormoqda. Bu hol global ta'sir ko'rsatuvchi barcha masalalarga, xususan, COVID-19 oqibatlarini yoki ekologik halokatlar, yoxud har bir inson uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan savollarga ham tegishlidir.

Ta'kidlash joizki, amaldagi korporatsiyalar, partiyalar va siyosatchilar tomonidan yetkaziluvchi ma'lumotlarning qor ko'chkisi kabi ko'payib borishi sababli tez va bir vaqtning o'zida samarali qaror qabul qilish qiyinlashib boradi. Chunki, zamonaviy korxonalar juda ko'p vaqtni talab qilishi mumkin bo'lgan chuqur va puxta tahlil qilish zaruriyatini tug'dirib, axborot va voqealarga har kuni tezkor javob qaytarish mas'uliyatini kuchaytiradi.

Yangi O'zbekistonda yangi formatdagi muloqot tizimi maqbul siyosiy qarorlarni qabul qilish va mutaxassislarning ilmiy asoslangan tavsiyalari asosida uzoq muddatli tizimlarini izlash uchun tobora ko'proq "fikrlar fabrikasi"ga (think tanks) murojaat qilish ehtiyojini kuchaytirmoqda. Xalq bilan muloqot tizimi o'z mohiyatiga ko'ra, ma'muriyatlarining iqtisodiy bashoratlariga emas, "think tanks" tavsiyalariga suyanadilar.

"Think tanks" ("aql markazlari", "aql trestlari", "fikrlar fabrikalari") – bu xususiy manbalar yoki davlat tashkilotlari tomonidan moliyalashtiriladigan, amaliyotga yo'naltirilgan ekspert-tahliliy institutlar va markazlar bo'lib, ularning asosiy vazifalari tadqiqot, dalillarga asoslangan sharhlar, muayyan ijtimoiy va siyosiy ahamiyatga molik mavzular hamda loyihalar bo'yicha tavsiyalar va tahlillardir.

Ta'kidlash joizki bugungi kunda eng kuchli aql markazlari, rivojlangan mamlakatlarda faoliyat yuritmoqda. Ayni vaqtda dunyoning 180 dan ortiq mamlakatlarida 7000 ga yaqin aql markazlari mavjud bo'lib, ularning aksariyati AQSH, G'arbiy Yevropa, Yaponiya, Hindiston, Xitoy, Rossiyada joylashgan [1].

Aql markazlari jamiyatdagi jarayonlarga va davlatning siyosiy tuzilmalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Amerikalik yetakchi ekspert Jeyms Makgan siyosiy qarorlarni qabul qilishga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan qonunchilik, ijro etuvchi, sud hokimiyati va OAVdan keyin "beshinchi hokimiyat"ga.

Darhaqiqat, agar yigirmanchi asrning ikkinchi yarmi va hozirgi asrni oladigan bo'lsak, unda global va mahalliy ko'plab muhim siyosiy qarorlar ortida aql markazlari turibdi. Agar dunyoning eng taraqqiy etgan davlati bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarida tahlil markazlari qanday rol o'ynayotgani, siyosatda, iqtisodiyotda va xalqaro maydonda qanday oqibatlariga olib kelgani haqidagi faktlari bu markazlar kuchini yaqqol ko'rsatib beradi.

“Aql markazi” atamasi birinchi bo‘lib XIX–XX asrlarning boshlarida “miya” so‘zini qo‘llashda britanacha jargon termini sifatida paydo bo‘lgan. Ikkinchi Jahon urushi paytida u Qo‘shma Shtatlarning harbiy jargoniga kirib, “fikrlash uchun himoyalangan xonalar” (“tanklar” so‘zining kelib chiqishi ham shundan) degan ma‘noni anglatgan, unda generallar va fuqarolik mutaxassislari, dushman josuslaridan germetik himoyalangan holda harbiy harakatlarni tinchgina muhokama qilishlari va tegishli qarorlar qabul qilishlari mumkin bo‘lgan [2].

Keyinchalik, ushbu atamaning mazmuni butunlay o‘zgartirildi. Ikkinchi jahon urushi davridan farqli o‘laroq, zamonaviy tahlil markazlari qaror qabul qilmaydi balki, muammolar ko‘lami va yechimlar hamda ularning oqibatlari ishlab chiqiladi, tahlil qilinadi va baholanadi. Shunday ekan ular qaror qabul qilish markazlari emas, balki **tahlil markazlaridir**.

Faqatgina 50 yillarning oxiriga kelib, ushbu atama ijtimoiy ahamiyatga ega (siyosiy, iqtisodiy va h.k.) muammolarni hal qilish uchun maslahat va g‘oyalar beradigan tizimlar aro tuzilishga ega ilmiy-tadqiqot muassasalari yoki mutaxassislar guruhlariga aylandi.

“Aql markazlari” paydo bo‘lishidan oldinroq turli tashkilotlar idoraviy kengashlar, siyosiy va iqtisodiy maslahatchilar, hukumatlar huzuridagi axborot-tahlil markazlari va boshqalar mavjud edi. Ular tomonidan berilgan konsultatsiyalar **yopiq ma‘ruzalar** shaklida taqdim etilgan (ular bugun ham XDFU shaklida mavjud: xizmat doirasida foydalanish uchun).

Xizmat doirasida foydalanish uchun – mansabdor shaxslar uchun ma‘lumot. Xo‘sh, nima uchun buni xalq bilmasligi kerak?

Biroq, hukumat qoshidagi tahlil markazlari jiddiy kamchilikka ega edilar: ularning faoliyati hukumat siyosatiga sodiqlik, amaldagi siyosatni tanqidiy tushunishning past darajasi va buning natijasida cheklangan tavsiyalarni asoslash bilan cheklanar edi.

Bunday holat ertami-kechmi dunyoning barcha mamlakatlarida FIKining (foydali ish koeffitsiyenti) pastligi har qanday qaror va har qanday siyosatni tanqidiy baholashga qodir bo‘lgan kuchli intellektual salohiyatga ega *mustaqil* markazlarni yaratish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Hukumat qarorlarini baholash uchun buyurtmachilar nafaqat moliya kompaniyalari va muxolifatdagi siyosiy partiyalar, balki hukumat tuzilmalarining o‘zi ham bo‘lib, nafaqat ularning siyosatini qo‘llab-quvvatlash, balki ularni tanqidiy tahlil qilish uchun ham xizmat qilishgan. Shunday qilib, hukumatning o‘zi o‘z faoliyatining betaraf tahlilini buyurtma qilib, o‘ziga qarama-qarshilik yaratardi.

Bu davlat organlari bekinmashoq yoki sukut saqlash o‘ynamaydigan, ammo jamiyat oldidagi mas‘uliyatini his qiladigan demokratik jamiyatda bo‘lishi mumkin va hatto **zarur bo‘lib qoldi**. Albatta, rivojlangan mamlakatlarda ham bu kabi markazlar ideal emas. Chunki, korporatsiyalar o‘zlarining farovonliklarini o‘ylab ijtimoiy ahamiyatga ega ma‘lumotlarni ommadan yashirishadi, shuning uchun ham muammolarni real ko‘taruvchi va ochiq gapiruvchi “aql markazlari” juda zarur.

Thinktanks sof akademik institutlardan farqli o‘laroq, ilm-fan va jamiyatni bir-biriga bog‘lab turadi yoki Qo‘shma Shtatlardagi “aql markazlari” haqidagi kitobda ta‘kidlanganidek, “Ushbu muassasalar ko‘pincha davlat va fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi siyosatni aniqlashtiruvchi hamjamiyat va akademik hamjamiyat orasidagi ko‘prik vazifasini bajaradi. Ular amaliy va asosiy tadqiqotlarni siyosatchilar va jamoatchilik uchun tushunarli, ishonchli bo‘lgan tilga tarjima qiluvchi mustaqil ovoz sifatida jamoat manfaatlariga xizmat qiladi” [3].

Mustaqil ekspert-tahlil markazlarining paydo bo‘lishiga, shuningdek, direktiv tavsiya beruvchi idoraviy markazlar ma‘lumotlarining boshqa bo‘limlarga, jamoatchilikka yetib bormasligi, yopiq holda qolishiga olib kelganligi ham turtki bo‘ldi va bu jamiyat uchun jiddiy oqibatlarga olib keldi.

Ta‘kidlash lozimki, uzoq yillar mobaynida mamlakatimizda analitika (tahlil)ning holati

aytarli yaxshi emas edi. Bunga ta'lim va malakali kadrlar tayyorlash darajasi, ochiq yoki yopiq senzura, taqiqlangan mavzularning mavjudligi, nashrlar ustidan nazorat, oldindan belgilab qo'yilgan tadqiqotlar va amaldagi hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilganlik, xorijiy tashkilotlar bilan aloqalarning cheklanganligi, yuqori hokimiyat organlari oldida hisobdorlik, ishonchli empirik ma'lumotlarning yetishmasligi, xodimlar almashinuvi va aqliy salohiyatning yetishmasligi o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Dunyo miqyosidagi aql markazlarining eng nufuzli reytinglarini tuzuvchi Pensilvaniya universiteti dasturi (The Global Go-To Think Tanks Index) ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda think tanks deb tan olingan 12 ta tahlil markazlari mavjud[4].

Bular davlat tashkilotlari – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti (ISRS), Prezident administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (CER), Oliy Majlis huzuridagi Qonunchilik va parlament tadqiqotlari instituti, strategik tahlil va prognozlash oliy maktabi, Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi (sobiq Fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti – FJSHMQMI), "Siyosiy tadqiqotlar markazi" (CPS), "Taraqqiyot strategiyasi" markazi, "Tahlil" ijtimoiy tadqiqotlar markazi, shuningdek nodavlat notijorat tashkilotlari – Iqtisodiy rivojlanishni targ'ib qilish markazi (CED), "Bilimlar karvoni", "Ma'no" tadqiqot tashabbuslari markazi va boshqalar.

Ushbu markazlarning hech biri, 2022-yil tahlillariga ko'ra, dunyoning eng yaxshi 175 ta tahlil markaziga yoki AQSH tashqarisidagi eng yaxshi 155 ta markazning reytingiga kirmagan. Markaziy Osiyo va Kavkaz mamlakatlaridagi eng yaxshi markazlarning ro'yxatiga 63 ta tashkilot kirdi. Ro'yxatga O'zbekistondan atigi 4 ta markaz kirgan: CER (10), CPS (22), ISRS (26), Tahlil Ijtimoiy tadqiqotlar markazi (33) [5].

2017-yil yakunlari bo'yicha O'zbekistonning "Taraqqiyot strategiyasi" markazi "2017-yilning eng yaxshi yangi aql markazi" nominatsiyasi bo'yicha eng yaxshi elliklikka kirdi.

Mamlakatimiz Prezidenti aql markazlariga urg'u berganidan so'ng ularning sifati yaxshilanmoqda. Bizning markazlarimizning xalqaro reytingda ko'tarilishlariga, pirovardida, mamlakatning axborot-tahliliy makonida o'z o'rnini egallashiga to'sqinlik qiluvchi bir qator to'siqlar mavjud.

Birinchisi, qonunchilikning nomukammalligi. Bizda "aql markazlari" uchun alohida qonunchilik bazasi mavjud emas. Tahliliy maslahat sohasida ijtimoiy ilmiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash uchun me'yoriy-huquqiy bazani yaratish zarur.

Zamonaviy dunyoda raqamlashtirish va kichik shaharlar hamda hududlarning (viloyatlarning, tumanlarning) rivojlanishi ta'siri ostida yirik "aql ajdarlari" dan mobillik bilan mini-fikrlash markazlariga o'tish tendensiyasi mavjud. Shuning uchun, ular tobora ko'payib bormoqda.

Ikkinchidan, bizning "aql markazlarimiz"ning aksariyati davlat tomonidan ta'sis etilgan. FJSHMQMI singari o'zini mustaqil deb biladiganlar ham aslida davlat tuzilmalari va davlat tomonidan ta'sis etiladi. Shuning uchun mavjud muammolarga nisbatan ularning tahlili va tavsiyalari davlatning qarashlaridan tashqariga chiqmaydi.

Bizda siyosiy partiyalar huzurida "aql markazlari" yo'q, ammo bu butun dunyoda odatiy holdir. Partiyalar o'z strategiyalarini qanday tuzishmoqda, ijroiya hokimiyati faoliyatiga, mamlakat siyosiy va iqtisodiy hayotidagi muhim voqealarga munosabati qanday?

Turli xil jamoat va davlat fondlari qoshida tegishli markazlar mavjud emas. Ular nafaqat siyosat va iqtisodiyot, balki ta'lim, madaniyat, barcha ijtimoiy hayot sohalarida kerak.

Shuningdek, ba'zi markazlar – moliyaviy sabablarga ko'ra – juda zaif bo'lib, keng ko'lamlil tadqiqotlarni olib bora olmaydi va shuning uchun ular faqat o'z rahbarlari uchun ovozni kuchaytiruvchi karnaylar xolos.

Uchinchidan, bizda asossiz ravishda yopiq ma'lumotlar va yashirin statistik ma'lumotlar ko'p. U mamlakat milliy xavfsizligi bilan bog'liq masalalardan tashqari iloji boricha to'liq va ochiq bo'lishi lozim. **Noto'g'ri yoki bo'lak statistik ma'lumotlar, boshqa muhim ma'lumotlar singari, siyosiy yoki iqtisodiy qarorlarni qabul qilishda harakati sekin rivojlanuvchi vayronkor kuchga kiruvchi minaga o'xshaydi.**

Xullas, bugungi kunda davlat har qachongidan ham mustaqil ekspertiza va diagnostikaga muhtoj. Bu vaqtni tejashga, strategik va taktik xatolarni minimallashtirishga va hukumat qarorlarini muhokama qilishda jamoatchilik fikrini jalb qilishga imkon bergan bo'lar edi.

Pirovardida ta'kidlash lozimki, ijtimoiy davlatning muhim bug'ini bo'lgan xalq bilan muloqot tizimi o'z mohiyati va mazmuniga ko'ra, aql markazlari faoliyatiga katta ehtiyoj sezadi va o'zining ko'magini rivojlanish markazlari uchun xizmat qilishga mas'uldir.

Annotatsiya: maqolada aql markazlari jamiyatdagi jarayonlarga va davlatning siyosiy tuzilmalariga bevosita ta'sir ko'rsatishi hamda demokratik islohotlarni amalga oshirishda aynan tahlil markazlari muhim ahamiyatga ega ekanligi asoslangan. Shuningdek, davlatning xalq bilan muloqot qilishida tahlil markazlari asosiy rol o'ynashi lozimligi ilgai surilgan. Bundan tashqari O'zbekistondagi tahlil markazlarining faoliyatiga baho berilgan.

Kalit so'zlar: aql markazlari, ekspert tahlillari, korporatsiyalar, partiyalar, siyosatchilar, xalq bilan muloqot, fikrlar fabrikasi, tahlil markazlari, hukumat qarorlarini baholash, ekspert-tahlil markazlari, strategik va taktik xatolar.

THE ROLE OF THINK TANKS IN THE SYSTEM OF DIALOGUE WITH THE PEOPLE

Annotation: the article is based on the fact that think tanks have a direct impact on the processes in society and the political structures of the state, and that it is the think tanks that are important in the implementation of democratic reforms. Also, it has long been argued that think tanks should play a key role in the government dialogue with the people. In addition, the activity of analytic centers in Uzbekistan had been evaluated.

Key words: think tanks, expert analysis, corporations, parties, politicians, dialogue with the people, think tanks, evaluation of government decisions, experts' analytic centers, strategic and tactical mistakes.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/02/12/think-tank/>
2. Public Policy Research Think Tanks 2019: Top Think Tanks – US. URL: <https://guides.library.upenn.edu/c.php?g=1035991&p=7509974>
3. McGann, James G., "2020 Global Go To Think Tank Index Report" (2021). TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports. 18. URL: https://repository.upenn.edu/think_tanks/18
4. McGann, James G., "North America Virtual Think Tank Summit Report 2021" (2021). TTCSP Global and Regional Think Tank Summit Reports. 54. URL: https://repository.upenn.edu/ttcsp_summitreports/54

YANGI O‘ZBEKISTON – IJTIMOY DAVLAT

Bekmurodov Mansur Bobomurodovich,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi “Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi” kafedra mudiri, sotsiologiya fanlari doktori, professor

Bekmurodov Mansur Bobomurodovich,
Head of the department “Administrative Sociology and Psychology”, Doctor of Sociology, professor

Kirish. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabrda Oliy Majlisimiz va O‘zbekiston xalqiga qilgan Murojaatnomasi tom ma’nodagi tub burilishlarni ifodalovchi hujjat sifatida tarixga muhrlandi. Prezidentimiz Yangi O‘zbekistonning muhim maqsadi – mamlakatimizda barcha yangilanishlarni **“ijtimoiy davlat”** tamoyili asosida qurish ekanligini ta’kidladi. **Ijtimoiy davlat** bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambag‘allikni qisqartirish, demakdir.

Ta’kidlash joizki, ijtimoiy davlat bu – mamlakat moddiy va ma’naviy boyliklari hamda resurslariga ega bo‘lish borasida imkoniyat, teng sharoitlar yaratish orqali insonlarning maishiy va ijtimoiy hayotini farovon qilish, jamiyatning moddiy, ijtimoiy, ma’naviy-intellektual jihatdan takomillashganlik holatiga ko‘ra adolatli tabaqalanishiga erishish, ijtimoiy tabaqalar vakillari turmush tarzi o‘rtasidagi farqlarni qisqartirib borish hamda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami vakillariga kafolatlangan yordam ko‘rsatish tizimini joriy qilishga intiluvchi institut hisoblanadi.

Mutafakkirlar ijtimoiy davlat haqida

Ijtimoiy davlatni barpo etish zarurati davlatchiligimizning 3000-yillik tarixi mobaynida millatimiz mutafakkirlari Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Narshaxiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy va boshqalar o‘z asarlarida tadqiq etib kelishgan.

Miloddan avvalgi IV asrda Aristotel ta’kidlaganidek, “avvalo, insonning to‘laqonli hayot kechirishi uchun lozim bo‘lgan shart-sharoitlar faqatgina jamoada, jamiyatda mavjud bo‘ladi. Xususan, demokratik tartiblarni joriy etishni maqsad qilib qo‘ygan har bir mamlakatda siyosiy bilim va madaniyat kasbi, jinsi, ijtimoiy mavqeyi, millatidan qati nazar, har bir odam uchun zaruratga aylanadi. Chunki inson jamiyatda yashar ekan muqarrar ravishda boshqa odamlar va davlat bilan o‘zaro munosabatlarga kirishadi”[1].

Qadimgi Sharq mamlakatlarida, jumladan, O‘rta Osiyoda ijtimoiy davlatga xos bo‘lgan tamoyillarning dastlabki ko‘rinishlari Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”da keltirilgan. Zardushtiylik dini o‘z davrida insonlarning yer yuzida farovon yashashiga katta ahamiyat bergan oliyjanob dinlardan biri deb hisoblash mumkin.

Jumladan, Zardushtiylik ta’limotidagi “Ezgu fikr”, “Ezgu so‘z”, “Ezgu amal” tamoyillariga rioya qilish asosida yashash uslubi Sharq mamlakatlari xalqlarining turmush tarzida muhim o‘rin egallab, odamlarga mehribonlik qilish, insonparvarlik, moddiy va ijtimoiy ta’minoti, zaif qatlam vakillari bo‘lgan keksalar, yetimlar, bevalar, nogironligi bor insonlarga yordam berish, inson sha’niga isnod keltiruvchi ishlardan xoli bo‘lish tushunilgan. “Avesto”ning eng qadimgi Yashtlar qismida tabiiy va ijtimoiy hayotning alohida sohalarini boshqarib turuvchi Tangrilar mavjud deb hisoblanib, jumladan, ijtimoiy barqarorlik, farovonlik ma’budi – Parendi qabilalarni parokandalikka eltuvchi zo‘ravonlik, behuda qon to‘kishlar, faqir kishilarga nisbatan adolatsizlik, ularning mol-mulkiga ziyon yetkazishni qoralagan, vayronalik va halokatlarning oldini olish uchun esa, faqat halol mehnat bilan tinch-totuv yashashga chaqirgan[2].

Bundan ko'rinib turibdiki, Sharqda qadimdan insonlarni qadrlashga bo'lgan intilish muhim orzu bo'lgan va odamlarni har tomonlama ijtimoiy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari izlangan.

O'rta Osiyodagi ilk davlatlar qadimgi Parfiya, Baqtriya, Sug'd kabi davlatlarda aholining turli qatlamlari o'rtasidagi ijtimoiy mutanosiblikni iyerarxik tarzda tartibga solish izlari mavjud. Ijtimoiy davlatda ezgulik, yaxshilik qilish, rahm-shafqat, odob-axloq muhim qadriyatlar sanalib, "Avesto"ni asosiy manba sifatida anglatgan.

Konfutsiy ijtimoiy davlatda odamlararo munosabatni barqarorlashtirish, jamoalarning ichki yaxlitligini mustahkamlash va xar bir inson jamiyat, jamoa va oilada o'z o'рни va ijtimoiy rolini teran anglashi zarurligini ta'kidlaydi. O'z o'рни va jamiyatda egallanadigan ma'naviy, siyosiy va ijtimoiy "joyi"ida mustahkam joylasha olmagan inson jamoa barqarorligini ta'minlashga xizmat qila olmaydi.

Sharq Uyg'onish davrining yetuk qomusiy olimi Abu Nasr Forobiy fuqarolik jamiyati haqidagi fikrlarini Aflotun va Arastuning donolik, mardlik, ezgulik haqidagi ta'limotlari bilan rivojlantirgan. Forobiy Antik davr g'oyalarini chuqur tahlil qilib, ilk o'rta asrlardayoq Sharq ijtimoiy davlatning negizi bo'lgan fozil davlat va fozil jamiyat konsepsiyasini yaratadi. U ijtimoiy davlatda shaxs va davlat munosabatlarida tenglik, adolatli davlat tuzilishi va inson kamolotini asosiy harakatlantiruvchi omillar deb qaralgan.

Forobiy milliy ma'naviyatimiz tarixida ilk dafa insonning ijtimoiy mavqeyi haq-huquqlari va erkinligi fozil davlatni boshqarishda adolatni ro'yobga chiqarish imkoniyati sifatida asoslaydi. Bundan tashqari Forobiy fozil davlat qonunlarini joriy etish uchun tabiatan yaxshilik izlovchi, xushxulq odamlarni jalb etish kerak deb hisoblaydi[3]. Zero, yaxshi odam mavjud tartibotlarni buzish emas balki, amaldagi qonun-qoidalarni inson ehtiyojlariga moslashtirishga intiladi.

Forobiy fozil davlatdagi kichik va katta shaharlarni davlatning ajralmas qismi deb ta'riflab, adolatni ta'minlash hukmdorning xarakteri yoki irodasi emas, balki normalar belgilashi zarur deb hisoblaydi. O'z navbatida bu normalar esa xalq va hukmdorlarning siyosiy-huquqiy madaniyatini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Bu ko'proq davlat tuzilishini ijtimoiy yo'l bilan tartibga solishning baroha turlari va shakllariga ma'qul keladigan tamoyillarni ifodalash hisoblanadi. Aynan mana shu jihat jamiyatdagi turli ijtimoiy munosabatlarning takomillashuv dinamikasini ham tashkil qiladi deb hisoblash mumkin.

Sharq dunyosining yana bir buyuk mutafakkir olimi Abu Rayhon Beruniy ham ijtimoiy davlat haqida fikr yuritib, davlatni ijtimoiy taraqqiyotga olib keluvchi kuch ziddiyat va qarama-qarshiliklar emas, balki turli ijtimoiy darajalardagi murosa, ya'ni konsensusga erishi ekanligini ta'kidlaydi. "Qarama-qarshiligi ravshan ayon bo'lgan narsaga qanday qilib ishonib bo'ladi"[4], – deb aynan keskin ziddiyatlardan xoli bo'lgan jarayonlardagina yaxshilanish o'zgarish ehtiyoji kuchayishiga ishora qiladi. Mutafakkirning ushbu fikriga asosan faqat inson erkin bo'lgan ijtimoiy muhitdagina davlat boshqaruvida barqaror taraqqiyot va jamiyatning bir butunligini ta'minlash imkoniyati va ijtimoiy munosabatlarda o'zaro tushunish hamda mu'tadil holat yuzaga keladi degan bashoratni anglash mumkin. Mamlakatimizda davlat boshqaruv organlari, barcha rahbarlar bundan buyon o'z faoliyatini "Inson-jamiyat-davlat" va "Inson qadri uchun" degan ezgu tamoyillar asosida olib borishida aks etadi.

Ijtimoiy davlatni barpo etish orzusi

XIX asr oxiri va **XX asr** boshlarida jadidchilik harakatida ham ravshan namoyon bo'lgan. Mamlakatimizda jadidchilik harakatining peshvosi sanalgan Abdurauf Fitrat inson ozodligiga erishish, erkin tafakkur qilish imkoniyatini ta'minlash, davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro hamfikrlilik muhitini yuzaga keltirish faqat ta'lim, ilm fan va madaniyat orqali amalga oshirish mumkinligini asoslagan va bu yo'lda ko'plab islohotlarni amalga oshirgan. Shuningdek,

buyuk yozuvchi Abdulla Qodiriy o'z asarlarida hur va erkin inson obrazini yaratish orqali jamiyat quvvatini oshirish, xalqning qudratli irodasini davlat boshqaruvidagi adolatsizlikka qarshi qo'yish g'oyasini asoslantirgan. Abdulla Qodiriy "O'tkan kunlar" romanidagi qahramon Otabekning tili orqali rivojlantirgan. Yevropa davlat boshqaruvi tartibotlarini Xonlik davlat tuzilmalariga joriy etish uchun ham adolatni kuchaytirish mumkinligini aytgan.

Xullas, ijtimoiy davlatni barpo etish yo'lida turli qarashlar, konsepsiyalar va yondashuvlar uch ming yillik milliy orzumizni ifoda etib kelgan. Ammo bu qarashlarda davlat va jamiyatni tubdan isloh etishga qodir islohotchi lider, davlat boshqaruvini xalqqa xizmat qildirishga doir aniq mexanizmlar, insonni faqat ma'rifatli bilimli qilish bilan birga bu bilimlarni komillik darajasiga yetkazish, inson kapitalini harakatlantiruvchi kuchga aylantirish orqali ijtimoiy davlatni barpo etish faqat Yangi O'zbekiston davrida ro'yobga chiqmoqda.

Insonni faqat ma'rifatli bilimli qilish bilan birga bu bilimlarni komillik darajasiga yetkazish, inson kapitalini harakatlantiruvchi kuchga aylantirish orqali ijtimoiy davlatni barpo etish faqat Yangi O'zbekiston davrida ro'yobga chiqmoqda.

Ijtimoiy davlatning tarkibi. Inson va jamoalar manfaatini himoyalashga yo'nalganlik ijtimoiy davlatning mohiyatini tashkil etadi. Shu boisdan ham, odamlarni o'ylaydigan, ularning orzumlari, muammolari va istiqboliga doir yechimlarni izlash maqsadlarini o'z faoliyatining strategiyasi deb bilgan davlat muassasalari va idoralari, siyosiy partiyalar, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, nodavlat tashkilotlar, mahalla, oila va boshqa fuqarolik jamiyati institutlari ijtimoiy davlatning tarkibiy tuzilmalari hisoblanadi.

Ijtimoiy davlatning kuchi uni tashkil etuvchi muassasa va jamoalarning nechog'li barqarorligi va aholi ongi va qalbiga ko'rsatuvchi ta'sirchanligiga bevosita bog'liqdir.

Yangi O'zbekistonni barpo etishning ilk kunlaridanoq Prezidentimiz mamlakatimizda ijtimoiy davlatni odamlarning turmush tarzini farovonlashtirish, inson kapitalini rivojlantirish, aholining hayotiy intilishlari va eng kerakli ehtiyojlari va ezgu maqsadlari negizida shakllanishiga e'tibor qaratdilar. Xususan, "xalq davlatga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak", "inson manfaatlari – oliy qadriyat", "har bir fuqaroning vatan ichra kichik vatanli qilish", "har bir oila – tadbirkor", "bir nuroniyga – 10 ishsiz yosh", "uch avlod uchrashuvi", "motivatsiya-ko'nikma-moliyaviy ko'mak", "mamlakatimizda hech bir fuqaro davlat va jamiyat e'tiboridan chetda qolmaydi" singari shior va da'vatlar hayotga joriy etilmoqda. Yoshlar, nuroniylar, xotin-qizlarni jamiyat hayotiga yanada kengroq integratsiyalashuv, ijtimoiy faollashtirish, tadbirkorlar, xizmatlar sohasi hamda zamonaviy axborot kommunikatsiya sohasi xodimlari faoliyatini inson turmush tarziga qulaylashtirish, raqamlashtirish ishlari faol tashkil etilmoqda.

Bir so'z bilan aytganda, ijtimoiy davlat odamlarning birdamligi, o'zaro barqaror uyushganligi va hamkorligidan ham kuch oladi.

Ijtimoiy davlatda jamoatchilik hokimiyati. Ijtimoiy davlatning xalqqa g'amxo'rligi, jamiyatning odamlarga mehrlil munosabati, odamlarning boshqa odamlarga bag'rikeng, saxovatli yondashuvidan tarkib topadi.

Ma'lumki, ijtimoiy davlatda konstitutsiya favqulodda va muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, Konstitutsiya zamonga mos ravishda doimiy takomillashib boradigan huquqiy hujjat bo'lib, so'nggi 30 yil ichida dunyoning yuzga yaqin mamlakatida konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazildi, jumladan, ellikdan dan ortiq davlatlarda yangi konstitutsiya qabul qilindi. O'zbekistonning ham yaqin tarixida 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 30 yil davomida bir necha marta o'zgartirishlar kiritildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2022-yil 20-iyun kuni respublika Konstitutsiyaviy komissiyasi a'zolari bilan uchrashuvida "O'zbekiston – ijtimoiy davlat" degan g'oyani asosiy qonun bilan mustahkamlash taklifini ilgari surdi. Uning so'zlariga ko'ra, "inson

qadri” tushunchasi “ijtimoiy davlat” tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq. Ijtimoiy davlat – ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish, samarali ijtimoiy siyosat olib borishga asoslangan davlat modeli hisoblanadi”[5] deb ta’kidlagan edi.

2022-yil 20-dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga qilgan Murojaatnomasida “Mamlakatimiz taraqqiyotini yangi pog‘onaga olib chiqish uchun boshqaruv ham, qonunchilik ham, jamiyatimiz ham o‘zgarishi kerak. Agar shunday qilmasak, muammolarni ko‘rib, ko‘rmaslikka olsak, zamondan orqada qolamiz. Xalqimiz, yosh avlodimiz bizdan rozi bo‘lmaydi. Shu bois, “Avval – inson, keyin – jamiyat va davlat” degan g‘oyani Konstitutsiyamiz va qonunlarimizga ham, kundalik hayotimizga ham chuqur singdirishimiz kerak. Hozirgi kundagi jiddiy sinovlar va bashorat qilib bo‘lmaydigan xavf-xatarlarni yengib o‘tishga qodir bo‘lgan milliy davlatchiligimiz asoslarini mustahkamlashimiz zarur” deb ta’kidlab o‘tdi. Bundan ko‘rinib turibdiki, ilgari surilgan yana bir muhim masalalardan biri bu – siyosiy va ijtimoiy nuqtayi nazardan davlat tamoyilini ijtimoiy davlatga o‘zgartirish borasida “Yangi O‘zbekistonni “ijtimoiy davlat” tamoyili asosida qurishni va buni Konstitutsiyada mustahkamlashimiz kerak. Ijtimoiy davlat bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambag‘allikni qisqartirish, demakdir deb ta’kidladi”[6]. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, “ijtimoiy davlat” tamoyilini yangilanadigan konstitutsiyamizda alohida norma sifatida kiritilishi “Inson qadri uchun”, “Xalqni rozi qilish”, “Insonga e’tibor” va “Avval – inson, keyin – jamiyat va davlat” kabi ezgug‘oya asosida olib borilayotgan davlatning ijtimoiy sohadagi xalqparvar va insonparvar siyosatga to‘liq mos keladi.

Prezident Murojaatnomasida keltirilgan raqamlarni tahlil qilib shuni aytish mumkinki, 2022-yildailk bor pensiya va ijtimoiy nafaqalar miqdorini minimal iste‘mol xarajatlaridan kam bo‘lmagan darajaga olib chiqildi. Birgina 2022-yilning o‘zida 2 milliondan ortiq oilalarga 11 trillion so‘mlik ijtimoiy yordam ko‘rsatilgan. Bu 2017-yilga nisbatan ijtimoiy sohaga ajratilgan mablag‘lar 7 barobarga oshgan demakdir. Shuni ta’kidlash lozimki, Prezidentimizning bunday mashaqqatli mehnati va xalqparvar siyosatining asosida inson qadri ulug‘lash, insonni e‘zozlash kabi ezgu maqsadlar turibdi.

Ijtimoiy davlatga xos bo‘lgan yana bir xususiyat bu mamlakat fuqarolarini uy-joy bilan ta‘minlashdir. Shu maqsadda oxirgi olti yilda mamlakatimiz bo‘yicha qariyb 300 mingta yoki avvalgi yillarga nisbatan 10 barobar ko‘p uy-joylar qurildi va ko‘plab uy-joyga ehtiyoji bo‘lgan fuqarolarga berildi. Bundan tashqari umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida 500 ming o‘quvchi o‘rni yaratilib, ularning jami soni 5 million 300 mingga yetkazildi.

Prezident Sh.Mirziyoyev Murojaatnomada 2023-yildagi ustuvor yo‘nalishlarini belgilar ekan unda birinchi o‘rinda vazirlik va idoralar sonini 61 tadan 28 taga kamaytirib iqtisod qilingan 30-35 foiz mablag‘larni ijtimoiy masalalarga yo‘naltirilishini ma‘lum qildi.

Ikkinchi masala sifatida mamlakatimizda inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun barchaga teng imkoniyatlar berish, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish va O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish maqsadida “ijtimoiy davlat” tamoyili asosida davlat va jamiyat qurish hamda bu tamoyilni Konstitutsiyada mustahkamlash zarurligini ta’kidlab o‘tdi. Bundan shuni anglash lozimki, ijtimoiy hayotda barcha uchun barobar imkoniyatga ega bo‘lish, munosib hayot kechirish va kambag‘allikka tushmaslik huquqi fuqarolarning konstitutsion huquqiga ya‘ni oliy huquq darajasiga ko‘tarilishi ijtimoiy davlat qurish uchun qo‘yilgan eng katta va muhim qadam deb ta‘riflash mumkin. Bundan tashqari mamlakatimizdagi mavjud barcha darajadagi ta‘lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o‘qituvchilarning maqomini, ularning sha‘ni va qadr-qimmatini himoya qilishni Konstitutsiyada alohida belgilash zaruratini ilgari surilishi ham ijtimoiy islohotlarning natijasi deb hisoblash mumkin. Murojaatnomada yana bir muhim masala sog‘liqni saqlash

sohasiga katta e'tibor berilib, aholiga birlamchi tibbiy xizmatlarni yanada yaqinlashtirish maqsadida 2023-2024-yillarda har bir oilaviy poliklinika va shifokor punktiga eng kerakli uskuna va jihozlar yetkazib berish va poliklinikalarda ekspress laboratoriyalar uskuna va jihozlarini yangilash qo'shimcha 140 ta oilaviy shifokor punkti va poliklinikalari, 520 ta olis va chekka mahallada ixcham tibbiyot punktlarini tashkil etilishi, onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish bo'yicha uch yillik katta dastur amalga oshirilishi hamda barcha tug'ruq komplekslari to'liq ta'mirlanib va jihozlanib, tug'ruq komplekslaridagi o'rinlar soni 35 foizga ko'paytirilishi aytib o'tilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, "Ijtimoiy davlat" tamoyili asosida qurilayotgan Yangi O'zbekistonni bunyod etish uchun mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yuzaga kelayotgan barcha muammolarning yengib o'tishga qodir bo'lish, Vatanni sevish, fidokorona va halol mehnat qilish orqali erishi mumkin. Zero, O'zbekiston deya atalmish jonajon Vatan mard va olijanob, bag'rikeng xalqimizdan kelajak avlodga munosib meros bo'lib o'tsin va kelajak avlod bizdan rozi bo'lsin.

NEW UZBEKISTAN IS A SOCIAL STATE

Annotatsiya: maqolada O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabrda Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga qilgan Murojaatnomasida Yangi O'zbekistonning muhim maqsadi – mamlakatimizda barcha yangilanishlarni “**ijtimoiy davlat**” tamoyili asosida qurish ekanligini ta'kidlanib, ijtimoiy davlat tushunchasining mazmun mohiyati ochib berilgan. Shuningdek ijtimoiy davlat xususida mutafakkirlarning qarashlari tahlil qilingan. Ajdodlarimizning ijtimoiy davlatni barpo etish orzusi, ijtimoiy davlatning tarkibi, Ijtimoiy davlatda jamoatchilik hokimiyati va ularning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy davlat, jadidchilik harakati, Sharq ijtimoiy davlatning negizi, jamoatchilik hokimiyati, ijtimoiy davlatning tarkibi.

Annotation: in the article, the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev's Address to the Oliy Majlis and the people of Uzbekistan on December 20, 2022 stated that the important goal of New Uzbekistan is to build all the reforms in our country on the basis of the principle of “social state”, and revealed the essence of the concept of social state. Also, the views of thinkers regarding the social state were analyzed. The dream of our ancestors to establish a welfare state, the structure of the welfare state, public authority in the welfare state and their importance are revealed.

Key words: social state, Jadidism movement, the basis of the Eastern social state, public authority, structure of the social state.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Аристотель. Политика / перевод с древнегреческому. С.А. Жебелева. – М.: АСТ, 2022.– С.181.
2. Қаранг: Бобоев Х., Ҳасанов С. “Авесто” – маънавиятимиз сарчашмаси. – Тошкент: Адолат, 2001. – Б.110.
3. Форобий. “Фозил одамлар шахри” Т.2020. – Б.39.
4. Беруни. Избранные произведения, 1-том. – Ташкент: Фан, 1957. – С.44.
5. URL: <https://www.gazeta.uz/uz/2022/06/21/president-suggestions/>
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига қилган Мурожаатномаси. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/5774>

O‘ZBEKISTON – DUNYOVIY DAVLAT

Saifnazarov Ismoil,
falsafa fanlari doktori,
TDIU professori

Saifnazarov Ismail,
doctor of philosophy,
TSIU professor

Shu yil 30 aprel kuni yurtimizda muhim siyosiy jarayon – yangi tahrirdagi Konstitutsiya loyihasi bo‘yicha o‘tkazilgan referendumda xalqimiz o‘z kelajagi, mamlakatimiz ertasi uchun ovoz berdi. Shu tariqa O‘zbekiston Konstitutsiyasiga “dunyoviy va ijtimoiy davlat” ta’rifi kiritildi, o‘zbek xalqining farovon kelajagini ta’minlashga qaratilgan erkin bozor iqtisodining asoslari mustahkamlandi, intellektual mulkdan tortib inklyuziv ta’limgacha bo‘lgan muhim huquqlar kafolatlandi.

Dunyoviy davlat – davlat hokimiyati va boshqaruvdan din ajratilgan, boshqaruv diniy qoidalar bilan emas, balki fuqarolik qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadigan, qarorlar qabul qilishda diniy asoslarga tayanilmaydigan davlatdir. Shuningdek, hech qanday din va mafkura davlatning majburlov kuchi bilan o‘rnatilmasligini, ularning davlatdan ayri ekanligini tavsiflaydi. Shuni alohida ta’kidlash zarurki, dunyoviy davlatda din davlatdan va siyosatdan ajratilsa-da, jamiyatdan ajratilmaydi. Eng muhimi, dunyoviy davlat barcha dinlar uchun teng sharoitlar yaratib berish, fuqarolarga ta’lim olish, shaxsiy rivojlanish yo‘lini mustaqil tanlash imkoniyatini yaratish hamda ilm-fan va madaniy taraqqiyotda ijodiy erkinlikni ta’minlashni ko‘zda tutadi.

Dunyoning ko‘pchilik davlatlari, xususan, rivojlangan mamlakatlari tajribasi shuni ko‘rsatadiki, din dunyoviy davlat tuzumi bilan nafaqat murosa qilishi, balki umummilliy yuksalish yo‘lida u bilan samarali hamkorlik qilishi mumkin. Demokratik davlatlarda aholining ko‘pchiligini tashkil etadigan xalqning diniy e’tiqodiga ko‘rsatilgan izzat-hurmat bilan bir qatorda, tub etnoslar uchun noan’anaviy bo‘lgan, ammo fuqarolarning muayyan qismi e’tiqod qiladigan dinlar, qolaversa, hech qanday dinga e’tiqod qilmaslikka bir xil munosabatning qaror topganligi – Qur’oni karimdagi ibratli hikmatlardan “Dinda majburlash yo‘q” degan oyatning (Quron Baqara surasi, 256 oyat) chuqur insonparvarlik falsafasini yanada yorqinroq ochib beradi.

Dinning qurilayotgan Yangi O‘zbekiston ijtimoiy hayotidagi o‘rni eng avvalo, uning Konstitutsiyaviy maqomi bilan belgilandi. O‘zbekiston Konstitutsiyasiga muvofiq, barcha fuqarolarning vijdon erkinligi kafolatlangan. Har bir insonga xohlagan dinga e’tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e’tiqod qilmaslik huquqi berilgan. Diniy tashkilotlar va birlashmalarning davlatdan ajratilgani hamda ularning qonun oldida tengligi belgilab qo‘yilgan.

Ijtimoiy hayotimizdachi? Afsuski, ko‘p hollarda ijtimoiy tarmoqlarda ko‘p guvohi bo‘lib qolayapmiz, hurmatli “qori” akalarimiz, yoshlar ochiqdan-ochiq, bilib-bilmay davlat ishlariga aralashib qolishayapti. “Roddom” larda erkak kishining doyalik qilishi shariatga to‘g‘ri kelmasligi, banklardan foizli kredit olish haromligi, do‘konlarda sotilayotgan ayrim mahsulotlar shar’iy emasligi haqida va’z sotib, odamlarni chalg‘itishga, ongini zaharlashga urinishayapti.

Yana bir masalaga e’tiborni qaratmoqchiman. Statistika agentligi bergan xabarga ko‘ra, O‘zbekistonda nikohni qonuniy rasmiylashtirish pandemiya davridagi koeffitsiyentga tushib ketibdi. Ajralish va tug‘ilish soni esa bir necha barobarga ortganligi aytilayotgan ushbu hisobotni juda tashvishli diniy targ‘ibot natijasi sifatida baholash mumkin.

Internetdagi ikki yoki undan ortiq xotinga uylanish targ‘iboti sabab, qonuniy er-xotinlikdan ko‘ra “sha’riy juftlik” munosabati avj olgan. O‘z navbatida majburiy ijro organlarida

425 mingdan ortiq aliment undirishga qaratilgan ijro hujjatlari mavjud. Bu umumiy hisobda millionlagan bolalarning alimentga kuni qolganligini anglatadi.

Aholining, ayniqsa xotin-qizlarning huquqiy savodxonligi yo'qligi, o'z haq-huquqlarini bilmasliklari oqibatida, qonuniy nikohlar kamayib, shar'iy nikohlar ko'payib, yetim bolalar soni oshib bormoqda. Aholining huquqiy savodxonligini oshirishga mas'ul bo'lgan Adliya vazirligi qani? Qonunchilik targ'iboti sustlashib, hay barakallachilik kuchayishiga qachongacha panja ortidan qaraymiz? Oila, onalik va bolalikka mas'ul tashkilotlarchi? Qachongacha soxta "da'vatchi"larning, soxta mullalarning tegirmoniga suv quyamiz?

Axir biz dunyoviy davlatda yashayapmiz. Shu bilan bir vaqtda masalaning ikkinchi tomoniga ham katta ahamiyat berishimiz kerak. Konstitutsiyaviy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartishni maqsad qilib qo'yuvchi respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi chiquvchi kuchlar ham yo'q emas. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda ayrim noqonuniy diniy tashkilotlarning vakillari ochiqdan-ochiq Konstitutsion tuzumga zid bayonotlar bilan chiqayotgani, ularning yo'lga to'siq qo'yilmayotgani ham bor gap.

Dunyoviy jamiyat qurish yo'lida borayotgan mamlakatimizda davlatning din bilan munosabatlari mazmuni va mohiyatini belgilovchi asosiy tamoyillar qatoriga dindorlarning diniy tuyg'ularini hurmat qilish, diniy e'tiqodlarini fuqarolarning yoki ular uyushmalarining xususiy ishi deb tan olish, diniy qarashlarga amal qiluvchi fuqarolarning ham, ularga amal qilmaydigan fuqarolarning ham huquqlarini teng kafolatlash hamda ularni ta'qib qilishga yo'l qo'ymaslik, ma'naviy tiklanish, umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni qaror toptirish ishida turli diniy uyushmalarning imkoniyatlaridan foydalanish uchun ular bilan muloqot qilish yo'llarini izlash zarurati, dindan buzg'unchilik maqsadlarida foydalanishga yo'l qo'yib bo'lmasligini e'tirof etish tamoyillari qayd etilgan. Ya'ni sof diniy ehtiyojlarni qondirishdan tashqarida bo'lgan har qanday g'arazga erishish yo'lida diniy omildan foydalanishga intilish qat'iy an man etiladi.

Demak, davlatimizning dinga nisbatan munosabati qandaydir kon'nyuktur yoki muvaqqat taktik mulohazalar bilan belgilanmaydi, balki dinning ijtimoiy hayotdagi muhim omilligi idroki va e'tirofiga tayanadi. Aytmoqchi bo'lganimiz, davlat dinning O'zbekiston fuqarosini tarbiyalashdagi katta imkoniyatlariga ishonadi. Ammo hech qachon diniy da'vatlar hokimiyat uchun kurashga, siyosat, iqtisodiyot va qonunshunoslikka aralashish uchun bayroq bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. **Davlatimiz rahbari 8 may kuni Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar, sud va ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlari hamda jamoatchilik faollari bilan referendum yakunlariga bag'ishlangan uchrashuvda ushbu masalaga to'xtalib, bu borada aniq va xolis pozitsiyasini bildirdi. "O'zbekiston – dunyoviy davlat va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Xalqimizning referendum orqali bildirgan xohish-irodasi, qat'iy tanlovi ham shu!" – dedi Prezidentimiz. Bundan buyon ham millati, tili, dini va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar har bir fuqaroning vijdon erkinligi ta'minlanishi; barcha diniy konfessiyalar erkin faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berilishi; mamlakatimizda millatlar va konfessiyalar o'rtasida totuvlik va hamjihatlikni ta'minlash siyosati izchil davom ettirilishi ta'kidlandi. Jamiyatimizda har qanday radikallashuvga, dindan siyosiy maqsadlarda foydalanishga hech qachon yo'l qo'yilmaydi.**

Bayon etilganlardan aniq va ravshan ko'rinib turibdiki, jamiyatimiz yangilanishi dasturidagi dunyoviy davlat tushunchasi, dinning ijtimoiy-madaniy hayotdagi rolini aslo inkor etmaydi. Ayni paytda, diniy da'volar bilan niqoblangan, aslida xolis diniy e'tiqodga mutlaq aloqasi yo'q, jamiyatdagi hamjihatlik, millatlararo va dinlararo totuvlik, siyosiy-ijtimoiy barqarorlikka tahdid soluvchi har qanday urinishlarga dunyoviy davlat tuzumining mutlaqo murosasiz ekanini ham aniq-ravshan ko'rsatib turadi.

Ayni paytda dunyo miqyosida keskin tus olib borayotgan shiddatli raqobatga faqat zamonaviy ilm-fan, yuqori texnologiyalar va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish orqaligina munosib javob bera olishimiz mumkin. Ilm olish uchun mana shunday ulkan imkoniyatlar yaratilgan bir paytda ayniqsa, ota – onalar o'z farzandlariga to'g'ri maslahatlar berib, ularni sog'lom va baquvvat o'sib – ulg'ayishlari, ilmi, ma'rifatli bo'lishlari uchun g'amxo'r bo'lishlari kerak va ularni bu yo'lda doimo qo'llab – quvvatlab turishlari lozim. Ko'pincha kattalarning loqaydligi, kaltabinligi va beparvoligi tufayli farzandlar turli bo'lmag'ur yo'llarga kirib qoladi, yengil – yelpi yashashga o'rganadi. Ilmsizlik va jaholat – insoniyatni tubanlikka, halokatga olib boradi. Dunyoning obodligi, bardavomligi va baxt saodati ham ilm, ma'rifat bilan chambarchas bog'liqligi hammamizga yaxshi ma'lum. Shuning uchun biz O'zbekistonning dunyoviy davlat degan maqomidan unumli foydalanishimiz, yoshlarni zamonaviy bilimlardan xabardor qilishimiz orqali mamlakatimiz farovonligiga erishishimiz mumkin.

UZBEKISTAN-SECULAR STATE

Annotatsiya: maqolada “dunyoviy va ijtimoiy davlat” ning ta'rifi keltirilgan bo'lib, o'zbek xalqining farovon kelajagini ta'minlashga qaratilgan erkin bozor iqtisodining asoslari mustahkamlangani, intellektual mulkdan tortib inklyuziv ta'limgacha bo'lgan muhim huquqlar kafolatlanganligi xususida fikr mulohazalar tahlil qilingan. Dunyoning ko'pchilik davlatlari, xususan, rivojlangan mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, din dunyoviy davlat tuzumi bilan nafaqat murosa qilishi, balki umummilliy yuksalish yo'lida u bilan samarali hamkorlik qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: dunyoviy va ijtimoiy davlat, Demokratik davlat, siyosat, iqtisodiyot va qonunshunoslik.

Annotation: the article presents the definition of a “secular and social state” and analyzes feedback on strengthening the foundations of a free market economy aimed at ensuring a prosperous future for the Uzbek people, guaranteeing important rights from intellectual property to inclusive education. The experience of most countries of the world, in particular developed ones, shows that religion can not only compromise with the secular state system, but also effectively cooperate with it on the path of national rise.

Key words: secular and social state, Democratic state, politics, economics and law studies.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисиغا Мурожаатномаси.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 20 апрелдаги “Ёшларнинг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва бандлигига кўмаклашиш, уларни ижтимоий ҳимоя қилиш ҳамда бўш вақтини мазмунли ташкил этишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 6208-ПФ-сонли Фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 19 январдаги “Маҳаллаларда ёшлар билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-92-сонли қарори.
5. Мирзиёев Ш.М. “2017–2021 Ҳаракатлар стратегияси”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги Фармони. Тошкент.: “Адолат” нашриёти. 2017 йил.

IJTIMOY DAVLAT – MA’RIFATLI JAMIYAT

Quronov Muhammadjon,

T.N Qoriniyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti bo‘lim boshlig‘i pedagogika fanlari doktori, professor

Kuronov Muhammadjon,

head of department of scientific research institute named after T.N Qariniazi pedagogical sciences of Uzbekistan doctor of pedagogic sciences, professor

Kirish. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 20-iyunda konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvda Konstitutsiyamizda “O‘zbekiston – ijtimoiy davlat” degan tamoyilni mustahkamlash g‘oyasini ilgari surgan edi. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida bu g‘oya yanada mustahkamlanib, ijtimoiy davlatni barpo etishning ustuvor yo‘nalishlari belgilab berildi. Davlatimiz rahbari bu xususda to‘xtalib, “Biz Yangi O‘zbekistonni “ijtimoiy davlat” tamoyili asosida qurishni maqsad qilyapmiz. Buni Konstitutsiyada mustahkamlashimiz kerak”, deya ta’kidladi. Ushbu tashabbus xalqimiz tomonidan qizg‘in qo‘llab quvvatlandi va O‘zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasining 1 moddasiga ijtimoiy davlat konstitutsion normasi kiritildi.

“Yangi O‘zbekiston – ijtimoiy davlat” tamoyilini konstitutsiyaviy norma sifatida mustahkamlanmoqda, bolalar mehnatiga yo‘l qo‘ymaslik, nogironligi bor shaxslar va keksa avlod vakillari huquqlarining ishonchli muhofazasini ta‘minlash, fuqarolarning ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarini uy-joy bilan ta‘minlash, mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorini belgilanishi, fuqarolarning tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini davlat hisobidan olishga haqliligi kabi qo‘shimchalar ko‘zda tutildi [1].

Ijtimoiy davlat – siyosat moddiy ne‘matlarni har bir fuqaroning munosib hayot kechirishi uchun ijtimoiy adolat prinsipi asosida taqsimlashga, aholi orasida ijtimoiy tafovutlarni bartaraf qilish, muhtojlarga yordam berishga qaratilgan davlat modelidir. Davlatchilik va iqtisodiyot bo‘yicha atoqli mutaxassis olim Lorens fon Shteynning fikriga ko‘ra, “davlatning vazifasi ijtimoiy tenglik va shaxs erkinligining ta‘minlanishida, kambag‘al va qashshoq tabaqalarni boy va kuchlilar toifasiga ko‘tarishdan iboratdir[2]”, degan edi. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan davlatlari o‘z konstitutsiyalarida ijtimoiy davlat maqomini mustahkamlab qo‘yishgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin Germaniya ijtimoiy davlat maqomini oldi. Fransiya ham bo‘linmas, dunyoviy, ijtimoiy, demokratik respublika hisoblanadi. 1978 yildan boshlab Ispaniya konstitutsiyasiga huquqiy, demokratik, ijtimoiy davlat tushunchalari kiritildi.

Ijtimoiy davlat jamiyatda bag‘rikenglik va birdamlik, vatanparvarlik, milliy g‘urur va iftixor tuyg‘ulari ustuvorligiga erishishni maqsad qilgan holda, fuqarolarning tafakkur va milliy tarzini yuksaltirish, Vatan ravnaqi va taraqqiyoti yo‘lida hamjihat bo‘lishiga erishish hamda ma‘rifatli, mas‘uliyatli, mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirish orqali Yangi O‘zbekistonda ma‘rifatli jamiyatni qaror toptirishga qaratilgan chora-tadbirlarni tizimli ravishda amalga oshirish taqozo etiladi. Zero jamiyatda ma‘naviy barqarorlik va umumxalq birdamligini mustahkamlash, aholida ijtimoiy safarbarlik ruhiyatini shakllantirish ijtimoiy davlatda inson kapitalini oshirishga xizmat qiladi.

Buning uchun xalqchillik, ijtimoiy himoya, erkinlik va adolat tamoyillari ustunligiga erishishda mamlakatda yashayotgan har bir inson jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeyidan qat’i nazar, erkin, tinch va farovon umr kechirishi, hayotdan rozi bo‘lib yashashini ta‘minlash, huquq, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan samarador mexanizmlarni ilmiy asosda ishlab chiqish va joriy etish davr, taraqqiyot taqozosidir.

Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shunday degan edi: "...Yosh avlodni barkamol, ma'naviy va jismonan sog'lom, yuqori malakali kasb egasi qilib tarbiyalash, ularni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz"[3].

Fuqarolarning yuksak ma'naviyatga va ma'rifatga ega bo'lishlari mamlakatning har tomonlama rivojlanishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Zero ma'naviyat va ma'rifatga tayangan mamlakatda tinchlik, barqarorlik hukmron bo'ladi va u taraqqiy qilib boraveradi. Bunday davlat, mamlakat va xalqni zo'ravonlik siyosati va qurol yordami bilan o'ziga bo'ysundirish mumkin, ammo ma'naviy jihatdan ma'naviy qaram qila olmaydi. Millat o'zining ma'naviy salohiyati bilan xalq va mamlakat hayotida siyosat olib borishda katta ahamiyatga egadir. Davlatning kuch-qudrati uni barkamolligini ta'minlashning muhim omillaridan biri ma'naviyat va ma'rifat sanaladi. Ma'naviyat va ma'rifat davlat siyosatini ommaga yetkazadi, zero jamiyatning kuch-qudrati fuqarolarning kuchli ma'naviyatga ega bo'lishlariga bog'liq. Bunda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi ijtimoiy pedagogik faoliyatining o'rnini katta.

Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 28-iyuldagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi PQ-3160-son qaroriga asosan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining Respublika Ma'naviyat targ'ibot markazi xamda Milliy g'oya va mafkura ilmiy-amaliy markazini birlashtirish yo'li bilan ularning negizida tashkil etilgan. Markaz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-maydagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4307-son qaroriga asosan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat Kengashining ishchi organi bo'lgan nodavlat notijorat tashkilot hisoblanadi[4].

Ijtimoiy davlatning ma'rifiy negizlarini mustahkamlash ilm va innovatsiyaga asoslanadi. Zero fuqarolarning iste'molchidanyaratuvchiga aylanishi uchun zarur fan va kasb ko'nikmalarini tizimli ravishda o'rgatish, buning uchun uzluksiz ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishning tabaqalashtirilgan va interfaol modul tizimiga o'tish, intellektual mulk himoyasi tizimini to'laqonli yo'lga qo'yish, zamonaviy intellektual mulk bozorini rivojlantiriladi. Buning uchun ilm-fan vakillari tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularning innovatsion rivojlanish va novatorlik g'oyalarini ommalashtirish uchun aql markazlari, jamg'armalar salohiyatini aniq maqsadlarga yo'naltirish samaralidir.

Ta'lim tarbiya, ma'naviy ma'rifiy ishlarni "Ma'rifatli jamiyat – ijtimoiy davlat tayanchi" tamoyili asosida tashkil qilish yoshlarni jismonan va ruhan sog'lom, ma'rifatli, mehnatsevar, halol hamda vatanparvar Shaxs qilib voyaga yetkazish ekanini jamoatchilikka keng targ'ib qilish mazmunini boyitadi. Shuningdek, xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini va maqomini yanada yuksaltirish, dunyoqarashini kengaytirish, ularga yuksak ma'naviy-axloqiy bilim berish orqali yosh avlod tarbiyasini yangi sifat bosqichiga ko'tarishga xizmat qiladi.

Yangi avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash yo'lida "oilalar – mahalla – maktabgacha ta'lim muassasasi – maktab – oliy ta'lim muassasasi – mehnat jamoasi" tizimining samarali hamkorligini joriy etishda davlat va nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyatini uyg'unlashtirish, barcha aholi qatlamlariga Vatan taraqqiyoti va xalq taqdirida ta'lim-tarbiya eng muhim shart ekanini singdirish muntazam amalga oshirishni talab qiladigan masaladir. Buning barobarida fuqarolarda konstitutsiya va qonunlarga rioya etish, o'z burch va huquqlarini teran anglash, o'zgalarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish ko'nikmalarini shakllantirish, hamyurtlarimiz ong-shuurida konstitutsiyaviy

vatanparvarlikni qaror toptirishga qaratilgan ta'sirchan va zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish ma'rifiy jamiyat qurishni modernizatsiyalashga xizmat qiladi. Bu esa pirovard natijada jamiyatning barcha sohalarida qonun ustuvorligini so'zsiz ta'minlash, jamiyatda ma'naviy buzg'unchilik, mahalliychilik, qarindosh-urug'chilik, korrupsiya kabi illatlarga butkul barham beradigan mexanizmni joriy qilish va shu orqali odamlarda hayotdan rozilik, kelajakka ishonch tuyg'usini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mamlakatda ijtimoiy-ma'naviy muhitning sog'lom bo'lishida muhim rol o'ynaydigan zamondosh olim va ijodkorlar, ziyoli va ishbilarmonlar, ma'naviy-ma'rifiy sohaning yetuk namoyandalari, ta'lim-tarbiya jonkuyarlarining ilg'or qarashlarini keng targ'ib qilish, shu asosda jamiyat ma'naviy ravnaqi istiqbollarini belgilash, ilm-fan, adabiyot, madaniyat va san'at, ta'lim va tarbiya sohalarini vakillarining jamiyatdagi obro'-nufuzini oshirish choralari ko'rish bo'yicha boshlangan ishlarni bardavom qilish o'zining ijobiy ma'rifiy natijalarini beradi.

Bunda albatta, oilaning ma'rifiy asoslari mustahkamlanib, oilaviy qadriyatlarga bepisandlik, farzand tarbiyasiga loqaydlik kabi illatlarga barham berishga qaratilgan ta'sirchan chora-tadbirlarni amalga oshirish imkoniyati oshadi. Oilalarda sog'lom turmush tarzini kundalik ko'nikmaga aylantirishga xizmat qiladigan zamonaviy usullarni hayotga tatbiq etish, tarbiya jarayonida jamoatchilik ta'sirini oshirish orqali yangi avlod ruhiyatida jamoaviylik, yurt taqdiriga daxldorlik, xalq oldidagi mas'uliyat ko'nikmalari shakllantiriladi.

Ijtimoiy davlatda ma'rifatli jamiyatni rivojlantirishning asosiy vazifalari sifatida:

Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish jarayonida fuqarolar orasida teng va o'zaro manfaatli munosabatlarni ta'minlash, inson huquqlari, dunyoviy davlat qadriyatlarini hurmat qilish, erkin tafakkur tarzi, qarashlar xilma-xilligi, milliy birlik va fuqaroviy hamjihatlikni mustahkamlash;

ijtimoiy-ma'naviy, ilmiy-ma'rifiy hamda ta'lim-tarbiya sohalarida tizimlilik, ilmiylik va izchillikni ta'minlash, modernizatsiyalash;

ma'naviyat va ma'rifat sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning zamonaviyligi, xalqchilligi, ta'sirchanligi, ommaviyligi va ochiqligiga erishish;

islohotlar samaradorligini oshirishda davlat va jamiyatdagi barcha institutlarni yagona maqsad, milliy g'oya yo'lida jipslashtirish hamda ularni safarbar etish tizimini yaratish;

g'oyaviy mutaassiblik, nigilizm, ekstremizm va terrorizm, ma'naviy tanballik, zararli yot g'oyalarga tobelik, milliy mahdudlik, xudbinlik, mahalliychilik va ayirmachilik kabi shaxs ruhiyati va kamolotiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi illatlarga murosasiz kayfiyatni shakllantirish;

jahonda yuz berayotgan hodisalarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda ongli va sergak yondashish, turli siyosiy, iqtisodiy, mafkuraviy va axborot tahdidlariga nisbatan fuqarolarda g'oyaviy immunitetni mustahkamlash;

milliy taraqqiyot borasida har bir fuqaroning, ayniqsa, yoshlarning mas'ulligi, daxldorligini oshirish, shu yo'ldagi manfaatli taklif-tashabbuslarga keng yo'l ochish;

ziyolilar, xususan, ta'lim-tarbiya sohasi vakillariga umumjamiyat hurmati va e'tiborini kuchaytirish;

xotin-qizlarning tashabbus va faoliyati munosib tarzda qadrlanadigan ma'naviy-huquqiy muhitni barpo qilish;

huquqiy madaniyatni yuksaltirish orqali fuqarolarda konstitutsiya va qonunlarga nisbatan ehtirom hissi hamda madaniyatni mustahkamlash muhim hisoblanadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ijtimoiy davlatning ma'rifiy negizlarini rivojlantirish, uni ma'rifatli odamlar mamlakatiga aylantirish O'zbekistonda davlat va jamiyat faoliyatining barcha sohalarini modernizatsiya qilish, ijtimoiy-ma'naviy muhit takomiliga daxldor

islohotlarni o'tkazish, mamlakatning innovatsion rivojlanish yo'liga o'tishi, jamiyatni taraqqiy ettirishning maqsadi va mohiyatini anglashga xizmat qiluvchi yangi ma'rifiy makon barpo etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

SOCIAL STATE – ENLIGHTENED SOCIETY

Annotatsiya: maqolada ijtimoiy davlat tushunchasining mazmun-mohiyati, Murojaatnomada bildirilgan fikr-mulohozalar, Konstitutsiyaviy loyiha bildirilgan takliflar, kadrlar siyosati, jamiyat, siyosat, shaxs, ijtimoiy munosabatlar kabi masalalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy davlat, motivatsiya, murojaatnoma, konstitutsiya, kadrlar siyosati, jamiyat, siyosat, shaxs, ijtimoiy munosabatlar.

Abstract: the article analyzes the essence of the concept of the social state, the opinions expressed in the petition, the proposals of the constitutional project, personnel policy, society, politics, personality, and social relations.

Key words: social state, motivation, appeal, constitution, personnel policy, society, politics, personality, social relations.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev, Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – 56- bet.

2. Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Охотский Е.В., Попов Ю.Н., Шарков Ф.И. Основы социального государства / Под общ. ред. Н.Н. Кузьминой и Ф.И. Шаркова. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2019. – С. 56. – 420 с.

3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Тошкент.: Ўзбекистон. 2020. – Б. 11.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli farmoni. 3 bob, 7-8. <http://lex.uz/>

5. Thompson P. The Nature of Work: An Introduction to Debates on the eLabour Process. L., 1989. P.125

6. Claussen B. Health and re-employment in a two year follow up or long term unemployed // Epidemiol. Community Health. 1993. V. 47 (1).

7. Каримов, Б. Ш. (2020). шахслараро муносабатларда меҳрлилик даражасини рақамлаш технологияси. журнал социальных исследований, 3(5).

YOSHLAR IJTIMOYIY GURUHINING O'ZIGA HOS XUSUSIYATLARI VA FARQLI JIHATLARI

Otamuratov Sarvar,

*sotsiologiya fanlari doktori, dotsent Toshkent
Moliya instituti, "Ijtimoiy fanlar" kafedrası*

Otamuratov Sarvar,

*doctor of sociology, associate professor Tashkent
Financial Institute, department of "Social Sciences"*

Kirish. Yoshlarni jamiyatda tutgan o'rnini, yoshi, kasbi, jinsi, yashash hududlari, iqtisodiy sharoitlari va boshqa bir qator qirralari bo'yicha guruhlariga ajratish hamda har birlarining o'ziga xos xususiyatlarini turli fanlar yo'nalishlarida o'rganish davom etib kelmoqda. Bu jarayon bugun va ertaga ham davom ettiriladi. Chunki, ularning hozirgi avlodida mavjud bo'lgan xususiyatlar, keyingi avlodlarida takomillashib boradi, yangi qirralari paydo bo'ladi.

Shu bois davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bugungi O'zbekiston yoshlariga katta e'tibor qaratmoqda, ularga ishonmoqda va umid bildirmoqda: "Yurtimiz yoshlari o'rtasida ilm-fan, ta'lim-tarbiya, tibbiyot, madaniyat, adabiyot va san'at, sport, ishlab chiqarish, harbiy xizmat sohalarida, umuman, barcha jabhalarda jonbozlik ko'rsatib kelayotgan azamat yigitlarimiz ko'p. Ular o'zining jismoniy va ma'naviy salohiyat, iste'dod va mahoratini namoyon etishi uchun zarur sharoitlarni yaratib berish borasida mamlakatimizda ko'p ishlar qilinyapti va kelgusida ham ularni albatta davom ettiramiz"[1].

Asosiy qism. Ayni paytda yoshlarning jadal o'zgarayotgan zamonga mos ravishda o'zgarishini ham talab etadi. Albatta, yoshlarning yuqorida keltirilgan o'ziga xos xususiyatlarini kompleks o'rganish va tahlil qilish murakkab masaladir. Ana shundan kelib chiqqan holda bu yerda ularning ijtimoiy, moddiy boyliklarni yaratish va ularni iste'mol qilishda kechadigan jarayonlardagi faollik nuqtayi nazaridan o'rganishiga asosiy e'tibor qaratildi. Ularni bu jihatdan quyidagi uch guruhga ajratish mumkin:

- 1) uyushmagan yoshlar;
- 2) passiv yoshlar;
- 3) faol yoshlar.

"Uyushmagan" yoshlar tushunchasiga bir qator ilmiy adabiyotlarda ta'riflar berilgan. O'zbekistonda 2017-yilning 9-10-avgust kunlari "Yoshlar kelajak bunyodkori" shiori ostida uyushmagan yoshlar bilan olib borilayotgan ishlarda natijadorlikka erishishning ilmiy-amaliy masalalariga bag'ishlangan respublika konferensiyasi" bo'lib o'tdi. Unda bir qator olimlar, vazirliklar va tashkilotlarning vakillari o'zlarining ma'ruzalari bilan qatnashdilar. Ma'ruzalarda "uyushmagan" yoshlar tushunchasiga ilmiy ta'riflar ham berildi. Jumladan, prof. M.Bekmurodov bu tushunchaga quyidagicha ta'rif berdi: "...uyushmagan yoshlar tushunchasi biror bir joyda rasman faoliyat yuritmaydigan, ta'lim olish bilan shug'ullanmayotgan, muayyan hunar va kasb-kor bilan muntazam band bo'lmagan, davlat va jamiyat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarni qo'llamaydigan, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy sohalarda loqayd va befarq bo'lgan yoshlarni ifoda etadi"[2]. Dots. E.Qodirovning fikricha "uyushmagan yoshlar tushunchasi, ilmiy tilda aytganda, o'z maqsadini individual tarzda davlat va jamiyatda yaratilgan imkoniyatlardan foydalanmasdan, primitiv, nafaol tarzda samarasiz amalga oshirayotgan yoshlar guruhiga aytiladi"[3]. N.Chiniqulovning fikricha esa, "...uyushmagan yoshlar jamiyat hayotining tarqoq vakillari bo'lib, ijtimoiy hayotda ishtiroki sust, individual turmush tarzini kechiruvchi vakillari hisoblanadi"[4]. Mazkur konferensiyada ishtirok etgan bir qator olimlar, yosh tadqiqotchilar va davlat idoralar xodimlari tomonidan ham turli ta'riflar berilgan. Ularga e'tirozimiz yo'q. Chunki, bu tushuncha na rus tilida, na o'zbek tilida chop etilgan adabiyotlarda uchramaydi.

Bozor iqtisodiyotining ayrim yoshlar o'rtasida yuzaga keltirgan ishsizlik, beparvolik, o'ziga nisbatan ishonchsizlik, sabrsizlik, nafsni hech bo'lmaganda ozroq tiyishga moyillik kabi illatlardan qutulishning yo'llarini izlash, ularni qizg'in hayotga yo'naltirish bilan bog'liq barcha tashkiliy va amaliy ishlarni bajarishimizni taqozo qiladi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev to'g'ri ta'kidlaganidek, "Biz "uyushmagan yoshlar, uyushmagan yoshlar", deb ko'p gapiramiz. Lekin bu masalani huquqiy va amaliy jihatdan hal qilishga kelganda, ochiq aytish kerak, ko'pchiligimiz nima qilish lozimligini bilmaymiz"[5].

"Uyushmagan yoshlar" tushunchasiga yuqorida bir qator olimlarimiz tomonidan berilgan ta'riflarga e'tirozimiz yo'q. Shu bilan birga ularni ham oxirgi aksioma shaklida qabul qilinishi kerak emas. Bu mualliflarning kamchiligi emas, balki jamiyatimizda yoshlarning bu guruhini paydo bo'lishiga sabab bo'lgan omillarni, ularning jamiyat hayotida qanday "nafas" olishiga o'tkazadigan ta'sirini oxirigacha tushunib yetmaganimiz bilan bog'liqdir.

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, bozor munosabatlariga o'tish jarayonida jamiyat hayotining barcha sohalarida sodir bo'ladigan yangi tuzilmaviy o'zgarishlarga moslasha olmayotgan hamda mamlakatning barcha yoshlarining bandligini ta'minlash imkoniyatining cheklanganligi oqibatida paydo bo'lgan, ishlab chiqarishning ma'lum bir sohasida faoliyat olib bormayotgan, ta'lim tizimida o'qimayotgan, doimiy ish o'rinlarga ega bo'lmagan yoki mavjud bo'lgan holatda ulardan olinadigan daromadlarga ko'nikishni xohlmayotgan jamiyat hayotidan begonalashayotgan yoshlarni "uyushmagan yoshlar" deyish mumkin.

"Uyushmagan yoshlar"ga bergan ta'rifimizda ularning ishlab chiqarishning ma'lum bir sohasida ishtirok etmayotgan ta'lim tizimining u yoki bu sohasida o'qimayotgan va doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlanmagan yoshlarni kiritgan edik. Ana shu ta'rifimizdan kelib chiqqan holda "passiv yoshlar" guruhiga ham ana shu mezonlarni qo'llash mumkin. Ammo "passiv yoshlar"ning "uyushmagan yoshlardan farqi shundaki ular mamlakat hayotida mavjud barcha jarayonlarda qatnashadilar, doimiy ish o'rinlariga ham ega yoki ta'limning u yoki bu yo'nalishida va bosqichlarida ta'lim ham oladilar. Lekin ularning aksariyat ko'pchilik qismi ana shu imkoniyatlarga ega bo'lgan holda, ulardan samarali foydalanish o'rniga "mendani egasiga yetguncha", "menga nima", "sax ham, kabob ham kuymasin", "kunim o'tsa bo'ldi" kabi qarashlarni o'zlarining hayot kechirish mezoniga aylantirgan yoshlardir. Ular bugun barcha sohalarda uchrab turibdi. Ularda bunday ruhiyatning shakllanishi oiladagi tarbiyada izchillikning yo'qligi, yoshlarni moddiy jihatdan ta'minlagan holda, ularga nisbatan yengil-yelpi qarashlarning mavjudligi, ayni paytda ana shu salbiy holatlar oqibatida ularda o'zlariga ishonmaslik, "bizga bo'laveradi" tamoyili asosida atrof-muhitga nisbatan beparvolik kabilarni hayot kechirish mazmuniga aylantiradilar.

Endi keltirilgan fikrlarimizga asoslanib, "faol yoshlar" deganda, jamiyat hayotining barcha sohalarida mavjud imkoniyatlardan foydalanishga salohiyatini shakllantira olgan, o'zining aniq maqsadlarini ko'zlab, ma'lum bir sohada ishlash, o'qish, kasb-korga ega bo'lgan holda, kundalik hayotida intilishi kuchli bo'lgan, muvaffaqiyatga erishishni o'zining hayot mazmuniga aylantirishga harakat qiladigan yoshlarni tushunish mumkin. Bunday yoshlarni kimningdir, ularni faollashtirishiga ehtiyoji bo'lmaydi, faqat aniq maqsadlarga ishontirilib va yo'naltirilib turilsa, shuning o'zi kifoya qiladi. Ular nafaqat o'zi shuning bilan birga atrofdegilarni ham faollashtirish qobiliyatiga ham ega bo'ladilar. Albatta, ular hayoti ham har doim silliq ketavermaydi, balki ayrimlarning ba'zan to'siqlarga to'g'ri kelishlari holatlari ham sodir bo'ladi. Ammo, bunday yoshlar ularni yengib o'tishga, o'z maqsadlarini amalga oshirishda hech ikkilanmasdan harakat qiladilar. Shuning bilan birga "faol yoshlar"ni "passiv yoshlar"ga aylanib qolish holatlari ham bo'lishi mumkin. Bu qachonki jamiyat hayotida ularga nisbatan beparvo munosabatlar yuzaga kelsa, rivojlanish ko'zlagan maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan harakatlari oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni yengib o'tishda, davlat,

jamiyat tashkilotlari yoki hamfikir tengdoshlari tomonidan qo'llab-quvvatlanishlar bo'lmagan holatlardagina sodir bo'ladi. Shu ma'noda, "faol yoshlar"da ham har doim e'tibor va qo'llab-quvvatlanishiga ehtiyojlari mavjud bo'ladi.

Shunday qilib, "uyushmagan yoshlar", "passiv yoshlar" va "faol yoshlar" tushunchalari mazmun-mohiyati haqida fikrlarimizdan kelib chiqqan holda mavzuimizdagi keyingi muhim masala – ya'ni, "uyushmagan yoshlar"ni ijtimoiy-innovatsion faoliyatga jalb qilishning tahlil etadigan bo'lsak. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, qo'yilayotgan masala juda murakkab bo'lib, u nafaqat yoshlarning o'zlariga, shuning bilan birga mamlakatda ularga qaratilgan, aniq ishlab chiqilgan rejalar va ularni izchillik bilan amaliyotga tatbiq qilinishiga, eng asosiysi, ularni faollashtirishga xizmat qiladigan imkoniyatlarning mavjudligiga bog'liqdir.

"Uyushmagan yoshlar" paydo bo'lishiga quyidagi omillar sabab bo'ladi: 1) oilalarda farzandlarda mehnat ko'nikmalarining yetarli darajada shakllantirilmaganligi, ota-onalar farzandlarini yoshligidan mehnatga o'rgatish o'rniga, ular yosh, hali katta bo'lganlarida o'zlari mehnatga o'rganib olaveradi – degan qarashlarning mavjudligi; 2) ta'lim tizimida yoshlarda aniq maqsadlarni shakllantirish va ularni amalga oshirishga ishonch tuyg'ularini hamda ko'nikmalarini shakllantirishga e'tiborning sustligi ham "uyushmagan yoshlar"ning paydo bo'lishiga o'zining ta'sirini o'tkazadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflardan to maktabni tugatgungacha bo'lgan davrda o'quvchilarda aniq maqsadlar qo'ya bilish va uni amalga oshirishga ishonch bilish, ma'lum bir kasbga yo'naltirish, mehnat darslarini zamonaviy fan, texnika va texnologiya yutuqlarini joriy qilish yetarli darajada emasligi; 3) aholining tabiiy o'sishi bilan, mavjud yoki yangi tashkil etiladigan ish o'rinlari o'rtasidagi nomutanosiblik, "uyushmagan yoshlar"ning paydo bo'lishining asosiy manbalaridan biridir; 4) davlat, nodavlat va boshqa jamoat tashkilotlarining yoshlarni o'zaro uyushtirib, ommaviy tarzda katta qurilishlarga, foydalanilmayotgan yerlarni o'zlashtirishga, "uyushmagan yoshlar"ga kasb-hunarlarni egallashlariga yetarli darajada yordamlashmayotganligi ham sabab bo'lmoqda. Bu borada mamlakatimizda sezilarli darajada ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo, ular ayniqsa qishloq joylarimizda yetarli darajada – deb bo'lmaydi. Ayniqsa, bu qishloqlarimizda ish bilan ta'minlamagan yoshlarimizning xorijiy mamlakatlarga borib, u yerda har xil ishlarni bajarayotganlarida namoyon bo'lmoqda. Mamlakatimizda yoshlarimizni ish bilan ta'minlashning barcha imkoniyatlari mavjud. Faqat bunda davlat, nodavlat va boshqa jamoat tashkilotlari, ayniqsa mahalliy darajadagi rahbarlar tashabbuskor bo'lishlariga ehtiyoj nihoyatda katta.

Xulosa. Endi jamiyat va mamlakat taraqqiyotida yoshlar guruhining qaysi biri ko'proq salbiy ta'sir o'tkazadi? – "uyushmagan yoshlar"mi, yoki "passiv yoshlar"mi? – degan savolga kelsak, ularning har ikkalasi ham o'zlarining salbiy ta'sirini o'tkazadi. Qaysi birining o'zgarayotgan jarayonlarga "moslashuvi" oson kechadi? – degan savolga esa ma'lum ma'noda "uyushmagan yoshlar" – deb javob berish mumkin. Chunki ular o'zlarining "xohishlari" bilan ana shunday holatga tushib qolmaganlar, balki aksariyat yoshlar imkoniyatlarning yo'qligi oqibatida "uyushmagan" holatga tushib qolganlarni tashkil qiladi. Agar ularni uyushtirish bilan bog'liq iqtisodiy va ijtimoiy tadbirlarni ishlab chiqib real hayotga tatbiq qilinsa, ularning o'zaro uyushishlari, jamiyat hayotining barcha sohalarida, mamlakatda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarida faol ishtirok qilishlari mumkin bo'ladi. "Passiv yoshlar"ni faollashtirish "uyushmagan yoshlarga" nisbatan murakkab kechadi. Chunki, ularda mavjud bo'lgan sharoitda ana shu ruhiyat shakllangan, uni o'zgartirish uchun esa, eng avvalo ongni o'zgartirish kerak bo'ladi. Ong o'zgarmas ekan, ularda yuqorida keltirilgan salbiy holatlarni ham o'zgartirib bo'lmaydi. Ong o'zgartirish esa murakkabroq muammodir. Ongni o'zgartirish nafaqat iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish bilan, shuning bilan birga ruhiyatni, kerak bo'lsa yoshlarning butun ichki ma'naviy-botiniy salohiyatini yuksaltirishni ham taqozo etadi.

Jamiyat va mamlakat taraqqiyoti va uning istiqboli yo'lida tabiiy ravishda "uyushmagan yoshlar" va "passiv yoshlar"ni bunyodkor kuchlar darajasiga ko'tarish va faol yoshlar guruhlari saflaridan munosib o'rin egallashiga erishish eng dolzarb vazifalardan birini tashkil qiladi. Bu borada barcha sohalarda olib borilayotgan islohotlar o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Shu bilan birga yoshlarni faollashtirishda ular bilan doimiy, tizimli ishlarni barcha davlat va nodavlat idoralari hamkorlikda ish olib borsalardagina, istiqbolda jamiyatda yoshlar barcha ijtimoiy guruhlarning faol va ilg'or qismiga aylanadi.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF YOUTH SOCIAL GROUP AND DIFFERENT ASPECTS

Annotatsiya: ushbu maqolada uyushmagan, passiv va faol yoshlar tushunchalari tahlil etilgan. Mavjud ilmiy tushunchalar berilib, ular o'zaro taqqoslangan.

Muallif uyushmagan yoshlar hisobidan faol yoshlarning sonini o'sish omillari hamda passiv yoshlarni salbiy taraflari yuzasidan fikr yuritgan. Shuningdek, maqolada davlat idoralari va nodavlat tashkilotlari hamkorligida uyushmagan va passiv yoshlarni bunyodkorlik ishlarga jalb qilish mexanizmlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: uyushmagan yoshlar, passiv yoshlar, faol yoshlar, bozor iqtisodiyoti, moddiy boyliklar, tarbiya, ong, ta'lim tizimi, faollik, intellektual salohiyat.

Annotation: this article analyses concepts of unorganized young people, passive young people and active young people and their role in society. The presented information define scientific discoveries and suitability of them. The author presented factors which can affect to increase the numbers of active young people over the numbers of unorganized young people and also negative sides of passive young people. Besides that, this article suggests measures to consolidate efforts of the state organizations and non-state organizations in activations of unorganized and inactive young people and to involve them in creative activity.

Key words: unorganized young people, passive young people, active young people, market economy, material wealth, nurture, consciousness, education system, activity, intellectual potential.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2018 йил 28 декабрь, 3-4 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суюнчимиздир. – “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV қурултойидаги нутқи. – “Халқ сўзи”, 2017, 1 июль.
3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиётимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз, 1-жилд, Тошкент.: “Ўзбекисто” НМИУ, 2017, 535-б.
4. Маънавият асосий тушунчалар изоҳли луғати. Тошкент.: Фафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2009. 578 – 579-б.
5. “YOSHLAR – KELAJAK BUNYODKORI” шиори остидаги уюшмаган ёшлар билан олиб борилган ишларда натижадорликка эришишнинг илмий-амалий масалаларига бағишланган республика конференцияси. Тошкент.: “Янги аср авлоди”, 2017. 3-б.
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: “Прогресс”, 2008.
7. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: “Экономика”, 2004.
8. Комилов Н. Комил инсон – миллат келажаги. Тошкент.: “Ўзбекистон”, 2001.
9. “Авесто” тарихий-адабий ёдгорлик. Асқар Маҳкам таржимаси. Тошкент.: “Ғофур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи”, 2015. 120-б.
10. Отамуратов С.С. “Уюшмаган” ва “фаол” ёшларнинг жамият ҳаётида тутган ўрни, 2019, N.6, www.tadizhigot.uz. Б.3-11.
11. Otamuratov S. Specific Characteristics of Youth Social Group and its Place in Community Life. Periodica. Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. Volume 11, October, 2022. P.51-56.

BIRLASHTIRISH OMILI IJTIMOY DAVLATNING G'ÓYAVIY XUSUSIYATI SIFATIDA

Karimov Bobir Sharopovich,
*O'zbekiston Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi professori,
sotsiologiya fanlari doktori*

Karimov Bobir Sharopovich,
*under the President of Uzbekistan professor
of the Academy of Public Administration,
doctor of Sociology*

Kirish. Ma'lumki, ijtimoiy davlat har bir fuqaroning munosib turmush sifati va darajasiga erishish, ijtimoiy tafovutlarni yumshatish va muhtojlarga yordam berish uchun ijtimoiy adolat tamoyillariga muvofiq moddiy boyliklarni adolatli taqsimlashga qaratilgan davlat modeli sifatida namoyon bo'ladi.

Ijtimoiy davlatda o'z fuqarolariga g'amxo'rlik qilishga mas'uliyat bilan yondashish shart degan tamoyil ustuvorlik qiladi. Ijtimoiy davlat bozor iqtisodiyoti sharoitida o'z fuqarolariga farovonlikni kafolatlaydi. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash tizimi shakllantiriladi va muayyan darajada mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi.

Ijtimoiy davlatning umumiy tamoyillari dunyoning iqtisodiy rivojlangan aksariyat mamlakatlarida amalga oshirilgan model. Ijtimoiy davlat modeli Frantsiya, Buyuk Britaniya, Daniya, Shvetsiya, Shveytsariya, Niderlandiya, Italiya, Belgiya, Fillandiya, Germaniya, Portugaliya, Gretsiya, Ispaniya, Avstriya, Yaponiya, AQSh kabi davlatlarda qo'llanilmoqda.

"Yangi O'zbekiston" gazetasida chop etilgan "Inson qadrini anglash fani yoxud jadal taraqqiyot barometri"[1] deb nomlangan maqolada jamiyat taraqqiyotida birlashishga intilish mazmunan bir xil bo'lmaganligi, jamoaviy fikrni chalg'itish va soxta va'dalar berish hisobiga odamlarni birlashtirishga erishgan johil "daho"lar xalqlar va insoniyat boshiga qanchadan-qancha kulfat yog'dirganganligi, birlashish g'oyasining faqat umuminsoniy qadriyatlar bilan sug'orilishi juda muhim, deb ta'kidlanishi e'tiborga loyiqdir.

Darhaqiqat jamiyatda moddiy farovonlik va ma'naviy-axloqiy tamoyillar ustuvorligi ta'minlangan holdagina odamlarning o'zaro totuvligi hamda mehr-oqibat muhitini mustahkamlash imkoniyati kuchayadi. Vatanimizda barqaror milliy totuvlikni ta'minlash, inson qadrini oshirish, odamlarni rozi qilish va barqaror rivojlanishga erishish negizida aynan umuminsoniy qadriyatlar mujassam.

Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan bildirilgan muhim fikr – O'zbekistonni bunyod etish uchun "Barchamiz birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib, birgalikda harakat qilishimiz lozim", barcha sa'y-harakatlarimiz uchun muqaddas shiordir zero, odamlarning yakdil intilishi taraqqiyot strategiyasi va inson qadrini oshirish uchun qilinayotgan barcha rejalarimizning harakatlantiruvchi kuchidir.

Shuningdek, "Birlashish – bog'lanish – yuksalish formulasi" Yangi O'zbekistondagi jadal taraqqiyot yo'limizning mohiyatini ifoda etadi. Bu formula negizida nafaqat iqtisodiy natijalarni qo'lga kiritish, balki odamlarni birlashtirib, ularni o'zaro totuv qilish orqali farovon turmush darajasiga erishishdek muqaddas maqsadi mujassamdir. Bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy holat tubdan o'zgardi. Prezidentimizning bu formulasi mamlakatimizni jadal taraqqiy ettirish strategiyasining asosiy tamoyili sifatida hayotga joriy etilmoqda.

O'zbekiston o'z siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotida kuch, tazyiqqa emas, balki, mehrga tayanayotganligi, Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan asoslanib, ilgari surilayotgan mehr madaniyatining butun dunyoda kuch madaniyatiga nisbatan qo'llab-quvvatlanayotganligi, mamlakatimizda mehrga asoslangan ma'rifiy jamiyat barpo etilayotganligi ham fikrimizni tasdiqlaydi.

Mehr ijtimoiy munosabatlarda maqsadlar birligi, hamjihatlik, hamkorlik, odamlarni rozi qilish, ijtimoiy yoʻnalganlikni oʻzida aks ettirishi bilan ahamiyatlidir. Jamiyatning ijtimoiy tarkibi, ijtimoiy guruhlar va ularni tabaqalanishi belgilari tizimini oʻzida aks ettirishi tahlil qilingan. Jamiyatda konsensus rozilik, yakdillik, kelishuvni anglatib, ikki yoki undan koʻp odam oʻrtasida oʻxshash kognitiv va amaliy yoʻnalishlar mavjudligi, ular har qanday jihatdan oʻzaro taʼsir va oʻzaro tushunishni oʻrnatishga imkon beradi. Konsensus, barqarorlik va tartib bir-biri bilan chambarchas bogʻliq. Jamiyatda mehr va kuch madaniyatining nisbati haqida gap ketar ekan mehr shaxs faoliyatida muvaffaqiyatli omil va uning kuchli tomoni ekanligini taʼkidlash lozim.

Bugungi kunda sotsiologiya fani doirasida ijtimoiy hamjihatlik va barqarorlikning tayanch ustunlaridan biri sifatida mehr tushunchasining milliy asoslari ilmiy tahlil qilindi. “Mehr madaniyati”, “Mehr muhiti”, “Mehr voqeyligi”, “Mehrlik”, “Mehr hodisasi” kabi tushunchalar ijtimoiy muomalaga shaxs faoliyatining kuchli tomoni sifatida kirib kelmoqda.

Milliy sotsiologiya negizida mehrni tarbiyalash bu har qanday dunyoviy yoki diniy davlat yoxud fuqaroviy jamiyat asoslariga zid boʻlmagan, ayni paytda kuchlarni qutublarga nizo-konflikt darajasida boʻlinib ketishidan rizo-konsensus darajasiga birlashishiga, umuminsoniy maqsadlar yoʻlida uyushishiga olib keladi.

Keyingi paytlarda dunyo mamlakatlari olib borayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, harbiy siyosat mohiyatiga koʻra kuch madaniyatidan mehr madaniyatiga, kompromisdan konsensusga oʻtayotganini kuzatish mumkin. Birgina XIX asrda birinchi va ikkinchi jahon urushlari, Xirosima va Nagasakidagi yadro quroli keltirib chiqargan fojialar, koʻplab qirgʻinlarga sabab boʻlgan revolyutsiyalar, Stalin repressiyasi va yana shu asrda insoniyat tomonidan sodir etilgan tarixda misli koʻrilmagan fojialar kuch madaniyatiga amal qilish natijasida sodir etildi. Albatta XXI asrda ham kuch madaniyatining taʼsiri sezilib turibdi. Ammo koʻplab jamiyatlar insoniy munosabatlarni, mehr madaniyatini yoqlab chiqayotganligini kuzatish mumkin.

Shaxslararo, millatlararo, davlatlararo munosabatlar nisbati nizodan koʻra rizoga, kompromisdan konsensusga, kuch ishlatishdan koʻra oʻzaro hamkorlikka tomon oʻzgarmoqda. Hatto xalqaro hamjamiyatning ikkinchi tomonga kuch, zoʻravonlik, agressiya, bosim oʻtkazayotgan tomonga turli sanktsiyalar qoʻllash amaliyoti joriy qilingani har qanday kuch taʼsirining tezda bartaraf qilinishiga olib kelmoqda.

Shuningdek, Rossiyaning Ukrainaga nisbatan kuch ishlatar tizimlari bilan qilgan tahdidlariga dunyodagi boshqa mamlakatlar tomonidan jiddiy va hozirjavoblik bilan munosabat bildirib, kuch vositasidan tinchlik, mehrlikka oʻtishga daʼvat etilmoqda.

Dunyo hamjamiyatida zoʻravonlik, kuch, tazyiq oʻtkazish oʻrniga murosayu madora, muzokara, hamkorlik bir soʻz bilan aytganda kuch madaniyati nisbatining mehr madaniyatiga oʻtish evolyutsiya boʻlayotganligi bilan izohlanadi.

Professor M.Bekmurodov “Kuchni hurmat qiluvchi madaniyat nazariyotchilari “Natija vositani oqlaydi” tamoyili asosida ish tutsa, mehrni hurmat qilish madaniyati natijaga halol vosita orqali erishishni talab etadi. Oʻzbekiston mehrni hurmat qiluvchi mamlakatdir – Harakatlar strategiyasining nazariy asosi mehrni davlatning ustuvor siyosatini ifoda etadi”[2], – deb taʼkidlaydi.

Oʻzbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev asarlarining mazmuni xalqimizni milliy birlik, oʻzaro mehrlik, birodarlik va doʻstlikka daʼvat etuvchi gʻoyalar majmuidan iboratdir. Oʻtgan 5 yil mobaynida amalga oshirilgan ulugʻvor bunyodkorlik ishlari ayniqsa BMTning ayni vaqtda xalqimiz mentaliteti, tafakkur tarzini konsensus sari yoʻnaltirishga ham munosib tarzda xizmat qilib keldi. Oʻzbek mentalitetini ijtimoiy konsensusga daʼvat gʻoyasi Prezidentimiz tomonidan belgilangan strategik taraqqiyot konsepsiyasining asosidir.

Odatda, har qanday narsa, mashgʻulot yoki biror-bir odamga bogʻlanish ikki omildan kelib

chiqadi. Birinchisi, aqldan chiquvchi shaxsiy manfaatga ko'ra bog'lanish bo'lsa, ikkinchisi ko'ngildan chiquvchi mehr-muhabbat tuyg'ulari orqali bog'lanishdir. Ana shu ikki omilning o'zaro uyg'unlashuvi yuz bersa qiziqish ehtiyojga aylanadi. Shu boisdan ham ehtiyoj mohiyat e'tiboriga ko'ra, manfaat va ko'ngil rag'batidan tug'iluvchi anglangan qiziqishdir. Demak, ehtiyoj qiziqishning yuqori anglangan darajasi bo'lib, uni shaxs hayotidan ajratib bo'lmaydi. Odamlararo birlashuvning mehr va yaxshilik negizida amalga oshirilishiga e'tiborning shakllanishi, birlashishning bosh insoniy qadriyat sifatida anglanishi va rivojlantirilishining har tomonlama rag'batlantirilishidir.

Shaxslararo mehr madaniyatini shakllanishi va rivojlanishi bevosita qiziqishlarning xohish, ehtiyoj va manfaatlar bilan bog'liqligida namoyon bo'ladi. Demak, bugungi kunda odamlarning mehr asosida birlashishida aholi qiziqishlari hissasining qancha foizi xohish kategoriyasiga, qancha foizi esa javob berishi anglangan ehtiyoj kategoriyasiga kirishini aniqlash muhimdir. Zero, anglangan ehtiyoj manfaatga aylanadi.

Atrofdagi voqelikka mehr nigohi bilan qarash – bu jonli va jonsiz predmetlarga faqat unga tegishli kategoriya sifatida, ya'ni omonat qadriyati nigohi bilan qarashda o'z aksini topadi. Borliqdagi barcha narsalarning sizga xizmat qilayotganligi, sizga dalda, hatto saboq bo'layotganligini anglash muhim ahamiyatga ega. Zero, aynan shunday sotsiologik yondashuv rahmat nigohi bilan qarashni, siylai rahmni tarkib toptiradi. Bu esa insonga hayotga nisbatan mehr bilan yondashishga, uni sevishga, zavq bilan yashashga kuchli motivatsiya beradi. Atrofigizdagi bircha narsaga omonat nigohi bilan qarash insonni nafaqat o'z hayotining egasi, o'zi odamlarni ham asrash, e'zozlashga da'vat etadi. Natijada inson ongida uning atrofidagi borliq bilan ijobiy energiya ayriboshlash jarayoni kechadi. Bu jarayon muntazamlik kasb etgan taqdirda inson o'zini, ishonchli, barqaror, muloqotchan, erkin his qila boshlaydi. Natijada insonlarga, tabiatga yon atrofidagi narsa, buyumlarga shafqatsiz, bee'tibor qarash o'rniga mehrlil, e'tiborli, hurmatli, shukrli yondashuv shakllanadi. Inson tabiatida barqarorlik, xotirjamlik, yon-atrofga nisbatan e'zozli va samimiy yondashuv vujudga keladi. Bunday ijobiy ruhiyat insonlararo munosabatlarga ham o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazadi va hayotga pozitiv, shukronali qarash yuzaga keladi. Hayotga, jamiyatga bo'lgan bunday munosabat – progressiv yondashuv borliqdagi uyg'unlik qonuniyatiga ham aynan mos kelib jamiyat taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi.

UNITY FACTOR IS AN IMPORTANT PHENOMENON OF THE SOCIAL STATE

Abstract: the article focuses on issues such as the development of the foundations of the social state in New Uzbekistan, the priority of material well-being and spiritual and moral principles in society, and the strengthening of the opportunity to strengthen the atmosphere of mutual harmony and kindness among members of society. In our country, the embodiment of universal values is emphasized as the basis for ensuring stable national harmony, increasing human dignity, pleasing people, and achieving sustainable development.

Key words: social state, social protection, civil society, attitude, New Uzbekistan, prosperity, unity, kindness, compromise, consensus.

Annotatsiya: maqolada Yangi O'zbekistonda ijtimoiy davlat asoslarini rivojlantirish, jamiyatda moddiy farovonlik va ma'naviy-axloqiy tamoyillar ustuvorligi ta'minlash, jamiyat a'zolarining o'zaro totuvligi hamda mehr-oqibat muhitini mustahkamlash imkoniyati kuchaytirish kabi masalalarga e'tibor qaratilgan. Vatanimizda barqaror milliy totuvlikni ta'minlash, inson qadrini oshirish, odamlarni rozi qilish va barqaror rivojlanishga erishish negizida aynan umuminsoniy qadriyatlar mujassamligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy davlat, ijtimoiy himoya, fuqarolik jamiyati, munosabat, Yangi O'zbekiston, farovonlik, birlashish, mehr, kompromis, konsensus.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. – B. 464.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz 1- jild.-Toshkent O'zbekiston, 2017. – B. 295.
3. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga bergan eng oliy bahodir. 2-jild. – Toshkent: NMIU, 2018. – B. 229.
6. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, “O'zbekiston” nashriyoti 2017. – B. 126.
7. Mirziyoyev Sh. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: “O'zbekiston” NMIU, 2019. – B. 400.
4. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. 2020 yil 25 yanvar. Elektron resurs: <http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020>.
5. Bekmurodov M. “Yangi O'zbekiston” gazetasining 2022-yil 10-mart 50-soni.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni. lex.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi PQ – 5040 – son qarori.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2019 yil 31 dekabr 1059-son Qarori.

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA AMALGA OSHIRILGAN INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR

Xayitov Xushvaqt Saparbayevich,
*yurd. fan. dok., professor O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi
akademiyasi “Davlat tuzilishi va boshqaruvining
huquqiy asoslari” kafedrasini mudiri*

Khaitov Khushvakt Saparbaevich,
*country science. doc., professor Head of the
Department “Legal Foundations of State Structure
and Management” at the Academy of Public
Administration under the President of the Republic
of Uzbekistan*

Kirish. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining qabul qilinishi va amalga oshirilishi islohotlar samaradorligini tubdan oshirish, davlat va jamiyatni har tomonlama va jadal rivojlantirish, mamlakatni modernizatsiya qilish va barcha sohalarini liberallashtirishga qaratilgan keng miqyosli o‘zgarishlarni yangi bosqichini boshlab berdi. Islohotlar 2022–2026-yil-larga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi asosida izchil davom ettirilmoqda.

Ushbu islohotlarning birinchi ustuvor yo‘nalishi davlat boshqaruvining mutlaqo yangi, samarali va sifatli faoliyat yurituvchi tizimini yaratishni, davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining uyg‘un faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlashga qaratilgandir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 8-sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida Ma‘muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni ijro etuvchi hokimiyat organlari va xo‘jalik boshqaruvi organlarining zamonaviy talablarga javob beradigan institutsional asoslari va ular faoliyatining prinsiplarini joriy qilishda muhim dasturilamal bo‘lmoqda.

Jahonning ko‘pgina mamlakatlarda davlat boshqaruvini sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarishga qaratilgan tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar asosan quyidagi yo‘nalishlarda kechmoqda:

Birinchi, siyosiy tizimning o‘zgarishi natijasida amalga oshirilayotgan ma‘muriy islohotlar bo‘lib, ular iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarga mos keladigan davlat boshqaruvining yangi tizimini yaratishni maqsad qilgan. Ushbu turdagi islohotlar barcha sobiq sotsialistik mamlakatlarda (Polsha, Vengriya, Chexiya, Qozog‘iston va boshqalar) amalga oshirildi hamda u qonunchilikni rivojlantirish, hokimiyatlar bo‘linishi prinsipini joriy etish, davlat apparatini qayta tashkil etish, davlat xizmatini shakllantirish, markaziy va mahalliy boshqaruvni qayta tashkil etishni o‘z ichiga oladi.

Ikkinchi, davlatning iqtisodiyotga ta‘sirini kamaytirish, xususi sektorning ahamiyatini oshirish, davlat-xususi sheriklikni joriy etish hamda xususiylashtirish yo‘nalishida islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayrim rivojlangan mamlakatlarda so‘nggi paytlarda temir yo‘l (Yaponiya), pochta va telegraf (Shvetsiya)ni xususiylashtirish amalga oshirildi.

Uchinchi, nomarkazlashtirish hamda mahalliy boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan islohotlar. Bunda markazlashtirilgan hokimiyatni saqlab qolgan holda ularning ma‘lum vakolatlar (funktsiyalarni)ni quyi bo‘g‘inga o‘tkazish va ularga yuklangan vazifalarni bajarish uchun mahalliy subyektlar (kommunal, jamoalar, munitsipalitetlar)ning vakolat va imkoniyatlarini nazarda tutadi. Buning natijasida davlat xizmatlarini aholiga yaqindan ko‘rsatish va qabul qilinayotgan qarorlar samaradorligini oshirish uchun yanada qulay shart-sharoit shakllanmoqda. Mahalliy subyektlarning moliyaviy mustaqilligi va javobgarligi

oshirilmoqda. Bu kabi islohot Fransiya, Germaniya, Shvetsiyada muvaffaqiyatli amalga oshirilib, hududlarning salohiyati yuksalishiga erishilmoqda.

Toʻrtinchidan, deyarli barcha mamlakatlarda “elektron hukumat” tizimi va davlat xizmatlarini koʻrsatish mexanizmlarini takomillashtirish jarayonlari davom etmoqda. Soʻnggi paytlarda “mijozga yoʻnaltirilgan tuzilmalarni yaratish” shiori ostida davlat boshqaruvining byurokratiyasi tubdan qisqarmoqda. Davlat xizmatlari avvalo, oddiy fuqarolar manfaatlariga xizmat qilish va ehtiyojlarini qondirishga yoʻnaltirilmoqda. Natijada davlat boshqaruvi va davlat xizmatlari sifati oshmoqda.

BMT hisobotlariga koʻra, COVID-19 pandemiyasidan soʻng aksariyat mamlakatlar elektron hukumat strategiyasiga jiddiy yondashishni boshladi. Natijada sifatli elektron davlat xizmatlari koʻrsatish boʻyicha ham ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Beshinchidan, davlat xizmatini va kadrlar salohiyatini rivojlantirish hamda davlat organlarining tashkiliy tuzilmalari faoliyatini takomillashtirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Maʼlumki, kadrlar davlat siyosati maqsadlariga erishish va sifatli xizmat koʻrsatishning asosiy strategik resursidir. Shu bois, kadrlar siyosati, davlat organlari faoliyati sifati va samaradorligi, kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish yoʻnalishlarda zamonaviy menejment usullari joriy etilmoqda. Davlat xizmatchilari tomonidan oʻz vazifalarini bajarish koʻrsatkichlarini ishlab chiqishga alohida eʼtibor qaratilmoqda.

Davlat organlarining tashkiliy tuzilmalarini ixchamlashtirish va moslashuvchan boʻlishiga eʼtibor qaratilmoqda. Masalan, Yangi Zelandiyada vazirliklar qayta tashkil etilib, siyosiy va maslahat funksiyalar maʼmuriy va operativ boshqaruv funksiyalardan ajratildi. Buyuk Britaniya va Avstraliyada esa faqat ijro etuvchi funksiyalarga ega boʻlgan avtonom agentliklar tashkil etildi. Ushbu agentliklar aniq belgilangan vazifalar, ishlash mezonlari va zarur resurslar bilan taʼminlandi. Ularning rahbarlari tashkilotning tezkor faoliyati uchun toʻliq javobgarligi belgilanib, ularga zarur harakatlarni amalga oshirish va nazorat erkinligi berildi. Markaziy idoralarda tahliliy, prognozlash, nazorat-baholash funksiyalarini rivojlantirishga, eng muhimi, qarorlarni tayyorlash va qabul qilish sifatini oshirishga koʻproq eʼtibor qaratilmoqda.

Finlyandiya New Public menegment konsepsiyasi asosida shakllantirilgan davlat apparatida markaziy davlat organlarini tashkil qilish ikki darajani oʻz ichiga oladi. Birinchi darajada 17 ta vazirlik va idoralar, ikkinchi darajada agentliklar faoliyat yuritadi. Bunda vazirliklar bir qancha boshqaruv organlariga rahbarlik qilib, muayyan tarmoqlarni boshqaradi. Yaʼni oʻzaro yaqin boshqaruv organlarning boshqaruvida vertikallashuv kuchaytirilgan.

Oltinchidan, davlat moliyasi va byudjet boshqaruvini takomillashtirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Bunda vazirlik va idoralarning moliyaviy mustaqilligi kuchaytirilmoqda. Yaʼni vazirlik va idoralarga yil davomida pul mablagʻlarining umumiy miqdorini foydalanish yoʻnalishlarini koʻrsatmasdan ajratish (ish haqi, maslahat, xizmat safari va boshqalar) amaliyoti kengaymoqda. Shuningdek, parlament va jamoatchilik nazorati mexanizmlari kuchaytirilmoqda.

2022-yil 28-yanvarda tasdiqlangan 2022–2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasida inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish ustuvor vazifasi sifatida belgilandi. Shuningdek, ixcham, professional, adolatli, yuqori natijadorlikka xizmat qiladigan davlat boshqaruvi tizimini joriy qilish, davlat boshqaruvi tizimida maʼmuriy apparatni **ixchamlashtirish** va ish jarayonlarini **maqbullashtirish**, “Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish, davlat fuqarolik xizmati tizimini **zamonaviy standartlar** asosida tashkil etish kabi maqsadlar belgilab olindi.

Qonunchilikda vazirliklar va idoralar hamda unda faoliyat ko'rsatuvchi davlat xizmatchilarining faoliyatini baholash mezonlari o'rnatilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq davlat fuqarolik xizmatchisining faoliyat samaradorligi baholab boriladi. Unga ko'ra, davlat fuqarolik xizmatchisini rag'batlantirish hamda xolisona va adolatli mezonlar asosida xizmatda lavozim bo'yicha ko'tarilishini ta'minlash uchun uning faoliyati samaradorligini eng muhim ko'rsatkichlar asosida baholash tizimi joriy etiladi.

2022-yil 21-noyabrda tasdiqlangan Davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyatining samaradorligini eng muhim ko'rsatkichlar asosida baholash Uslubiyati davlat fuqarolik xizmati tatbiq qilinadigan davlat organlari va tashkilotlari ro'yxatiga kiritilgan tashkilotlarda davlat fuqarolik xizmatchisini rag'batlantirish, xolisona va adolatli mezonlar asosida xizmatda lavozim bo'yicha ko'tarilishini ta'minlash maqsadida uning faoliyati samaradorligini eng muhim ko'rsatkichlar asosida baholash tartibi belgilaydi.

Umuman olganda, vazirlik va idoralar faoliyati davlat boshlig'i, parlament, hukumat, keng jamoatchilik tomonidan ham baholab boriladi. Ushbu baholashlar qonunchilikka ko'ra belgilangan tartib-taomillarga asosan o'tkaziladi.

Prezidentimiz Murojaatnomada "Vazirliklar faoliyatida ochiqlik, qonuniylik, natijadorlik va sifat asosiy mezon bo'ladi", deb alohida ta'kidladilar [1]. Buning sababi, bugungi kunda har bir davlat organi "**Inson qadri uchun**" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada yuksaltirish yo'lida safarbar etilgan. Shu bois, vazirlik va idoralar o'z faoliyatini yuqoridagi tamoyillar asosida tashkil etmog'i zarur.

Taraqqiyot strategiyasiga muvofiq mamlakatimizda inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish ustuvor vazifa etib belgilangan. Shu nuqtayi nazardan yuqoridagi mezonlarni quyidagicha izohlash mumkin:

Ochiqlik. Ochiqlik deganda qonunchilikka muvofiq davlat organi haqidagi ma'lumot va axborotlardan fuqarolarning to'liq, o'z vaqtida, erkin va bepul foydalanish imkoniyatini ta'minlagan holda, ularni belgilangan axborot resurslariga joylashtirishni tushunish mumkin. Buning natijasida davlat organlari va mansabdor shaxslarining faoliyati jamoatchilik tomonidan nazorat ostiga olinadi, ularning faoliyatida ochiqlik muhiti qaror topadi. Natijada davlat xizmatchilari mas'uliyati oshib, ular faoliyatida qonuniylik mustahkamlanadi.

Qonuniylik. Ushbu prinsip davlat boshqaruvining muhim asosi bo'lib, unga ko'ra davlat organi va mansabdor shaxslarining faoliyati Konstitutsiya va boshqa qonunchilik hujjatlariga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Barcha demokratik davlatlarida qonun ustuvorligi jamiyat va davlat hayotining bosh prinsipiga aylangan. Qonun ustuvorligi prinsipining bunday tantanasi – insoniyatning ko'p asrlik rivoji, izlanishi hamda taraqqiyot tajribalari, siyosiy va huquqiy fikr takomilining natijasidir.

Natijadorlik. Davlat organlari va davlat xizmatchilari faoliyatini baholashda o'lchov muhim vositadir. Chunki o'lchov yordamida faoliyat qiymati va samaradorligi, sarflanayotgan resurslar va olinayotgan foyda aniqlanadi. Shunga asosan aytish mumkinki, natijadorlik davlat organi faoliyati natijasida qulga kiritilayotgan sifat va miqdor ko'rsatkichlari hisoblanadi. Ushbu talabga muvofiq, davlat organi faoliyati aniq natijaga yo'naltiriladi va bunga erishilganligiga qarab davlat organiga baho beriladi.

Sifat. Zamonaviy dunyoda mamlakatlar o'rtasidagi raqobatning avj olishi hamda davlatlar ichki siyosatida natijadorlikka intilish davlat boshqaruvida sifatning eng muhim mezonga aylanishiga sabab bo'ldi. Shu ma'noda, davlat boshqaruv organi faoliyatida sifat – davlat organi zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarning qanchalik bajarilishi, fuqarolarning huquq

va erkinlari ta'minlanishi hamda fuqarolarning davlat organidan rozilik darajasini ifoda etadigan ko'rsatkich.

Davlat organlari faoliyatida yuqoridagi mezonlarga rioya etish ular faoliyati samaradorligini oshirishga, ularni xalqqa xizmat qilish asosida xalq roziligiga erishishga zamin yaratadi.

Ma'muriy islohotlar davlat boshqaruvi apparati va tizimini zamon talabiga moslashtirish jarayoni bo'lib, u uzoq davom etishi mumkin. Ushbu jarayon mamlakatdagi mavjud vaziyat, mamlakat ichki va tashqi siyosati strategiyasi natijasida uzluksiz takomillashtirishni taqozo etadi.

Murojaatnomada belgilangan vazifalar ijrosi doirasida hamda Yangi O'zbekiston sharoitida zamonaviy talablarga javob beradigan ixcham davlat boshqaruvi tizimini shakllantirish maqsadida 2022-yil 21-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-269-son Farmoni [2]. va "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlari doirasida respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-447-son Qarori e'lon qilindi [3].

Farmonga ko'ra, 2023-yil 1-yanvardan Vazirlar Mahkamasi a'zosi bo'lgan ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlarining Vazirlar Mahkamasining tarkibiy tuzilmalaridan mustaqil ravishda Bosh vazir bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashi tizimi joriy etiladi. Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi tuzilmasida iqtisodiyot va ijtimoiy sohalar bo'yicha kotibiyatlar, departamentlar va ular huzuridagi bo'limlar, shuningdek, Madaniy merosni himoya qilish inspeksiyasi, Harbiylashtirilgan tuzilmalar faoliyatini moliyaviy va moddiy-texnik ta'minlash bo'limi, Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash masalalari bo'limi tugatildi.

Farmonga bilan 2023-yil 1-yanvardan mustaqil faoliyat yurituvchi respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining soni 61 tadan 28 tagacha, shu jumladan vazirliklar soni 25 tadan 21 tagacha qisqartirildi. Bundan tashqari, 12 ta davlat boshqaruvi organlari faoliyati tugatildi. 24 ta davlat boshqaruvi organining tashkiliy bo'ysunuvi o'zgardi.

Prezident qaroriga ko'ra, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va ularning hududiy bo'linmalari mas'uliyatini oshirish maqsadida respublika va mahalliy darajadagi bo'g'inlarning funksional chegaralari belgilandi. Barcha respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining qariyb 5 ming funksiyalari xatlovdan o'tkazilib, 500 ga yaqin takrorlanadigan, o'z ahamiyatini yo'qotgan hamda amalga oshirish mexanizmlari bilan ta'minlanmagan funksiyalar aniqlanganligini inobatga olgan holda respublika va hududiy ijro etuvchi hokimiyat organlari funksiyalarining ochiq reestri shakllantirilib, doimiy yuritish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Funksiyalar yagona reestrini elektron tarzda yuritish imkonini beradigan "Davlat funksiyalari" avtomatlashtirilgan onlayn axborot tizimi yuritiladi.

Bundan tashqari, 2023-yil 25-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-14-son Farmoni qabul qilindi [4]. Farmon bilan quyidagilar tasdiqlandi:

boshqaruv xodimlarining umumiy cheklangan soni **(56 573 nafar)**;

Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari yagona ro'yxati (*jami 69 ta, shundan vazirliklar – 21 ta, qo'mitalar – 12 ta, agentliklar – 25 ta, inspeksiyalar – 11 ta*).

Vazirlik va idoralar tizimida jami 17 447 ta shtat birliklari qisqartirilib, ularning byudjetdan tashqari jamg'armalari mablag'lari hisobidan qo'shimcha boshqaruv shtat birliklarini kiritish qat'iyon taqiqlanadi. Shuningdek, Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari – vazirliklar, qo'mitalar, agentliklar va inspeksiyalarda tarkibiy bo'linmalarni shakllantirish hamda lavozimlarni joriy etishga oid yagona talablar tasdiqlandi.

Murojaatnomada e'lon qilingan ikki bosqichli ma'muriy islohotlar natijasida Yangi

O'zbekiston sharoitida zamonaviy talablarga javob beradigan ixcham davlat boshqaruvi tizimini shakllantiriladi, davlat xizmatchilarining mas'uliyati hamda faoliyat natijadorligi oshishiga erishiladi.

IMPLEMENTED INSTITUTIONAL REFORMS FOR THE DEVELOPMENT OF THE STATE CIVIL SERVICE

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistondagi davlat boshqaruvi sohasi ma'muriy islohotlar, ushbu yo'nalishdagi xorijiy tajriba, mamlakatimizda boshqaruv tizimida olib borilayotgan islohotlar mohiyati ilmiy tahlillar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, davlat fuqarolik xizmatidagi institutsional o'zgarishlar, davlat boshqaruvini aynan inson manfaatlarini ustuvorligi negizida isloh qilinayotgani ko'rsatib berilgan. Mamlakatda amalga oshirilgan rivojlanish strategiyalari va ular asosida shakllantirilgan yangicha boshqaruv tizimi fuqarolar manfaatlariga xizmat qilayotgani va optimal bir tizimi sifatida o'zini oqlayotgani tahlil etilgan.

Kalit so'zlar. davlat boshqaruvi, davlat fuqarolik xizmati, inson manfaatlarini, kadrlar siyosati, davlat fuqarolik xizmati, davlat xizmatchisi, fuqaro, mansabdor shaxs, qonuniylik, taraqqiyot strategiyasi, ochiqlik, demokratiya, nomarkazlashtirish.

Abstract. In this article, administrative reforms in the field of public administration in Uzbekistan, foreign experience in this direction, and the nature of reforms in the management system of our country are highlighted based on scientific analysis. It is also shown that the institutional changes in the civil service of the state are being reformed on the basis of the priority of human interests. It is analyzed that the development strategies implemented in the country and the new management system formed based on them serve the interests of citizens and justify themselves as an optimal system.

Key words. public administration, public civil service, human interests, personnel policy, public civil service, civil servant, citizen, official, legitimacy, development strategy, openness, democracy, decentralization.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси, 2022 йил 20 декабрь. // Манба: www.president.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 декабрдаги “Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-269-сон Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.12.2022 й., 06/22/269/1117-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотлари доирасида республика ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-447-сон Қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.12.2022 й., 07/22/447/1118-сон.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 25 январдаги “Республика ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятини самарали йўлга қўйишга доир биринчи навбатдаги ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.01.2023 й., 06/23/14/0053-сон

IJTIMOY DAVLAT KONSEPSIYASINING MAZMUNI VA MOHIYATI

Asadov Shavkat,

*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi professori*

Asadov Shavkat,

*professor of the Academy of Public Administration
under the president of the Republic of Uzbekistan*

Agar tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, "ijtimoiy (sotsial) davlat" tushunchasini ilk bor 1850-yilda Lorens fon Shtayn qo'llagan [1]. U davlatning vazifasi ijtimoiy tenglik va shaxsiy erkinlikni o'rnatish, quyi va kambag'al tabaqalarni bu dunyoning boy va qudratlilari darajasiga ko'tarishdan iborat deb hisoblagan.

Milliy davlatchiligimiz tarixini o'rganadigan bo'lsak, "Ijtimoiy davlat" konsepsiyasi bizda Yevropadan necha asrlar oldin vujudga kelganini bilishimiz mumkin. Masalan, Abu Nasr Forobiyning IX-X asrlarda yozilgan "Fozil odamlar shahri" asarida [2] ifodalangan ezgu shahar haqidagi fikrlar "Ijtimoiy davlat" tamoyilining mazmun-mohiyatini tashkil etadi. Bunday fikrlarni Nizomulmulk, Nizomiy Ganjaviy, Sa'diy Shiroziy, Alisher Navoiy, Ahmad Donish kabi buyuk ajdodlarimiz ijodida ham uchratish mumkin [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ushbu konsepsiyani izohlar ekan, "Ijtimoiy davlat – bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro'yobga chiqarish, odamlarning munosib hayot kechirishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, qashshoqlikni kamaytirish uchun teng imkoniyatlardir", deb belgilab berdi. Bizningcha, buyuk bobolarimiz orzu qilgan va o'z asarlarida tilga olgan davlat ham aynan mana shu "faoliyat"ga asoslanishi kerak.

O'zbekiston Respublikasida 2023-yil 30-aprelda bo'lib o'tgan referendumda xalqimiz tomonidan ma'qullangan O'zbekistonning yangilangan Konstitutsiyasi 1-moddasining birinchi qismida "O'zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat"ligi mustahkamlandi. Bu norma mamlakatimizning "ijtimoiy davlat" ekanligining konstitutsiyaviy asosini belgilab berdi.

Ijtimoiy davlat kotsepsiyasi - hukumatlarning jamiyatga ijtimoiy ta'siri kuchli bo'lgan va jamiyatning tartib va tizimini saqlash uchun keng ko'rsatmalarni amalga oshirishga imkon beradigan davlat modelidir. Bu kotsepsiyada, davlatlar jamiyatning muammolari va manfaatlariga qaratib o'z faoliyatini tashkil etadi. Ijtimoiy davlat kotsepsiyasida inson huquqlari va erki muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni saqlash va barqarorlikni ta'minlash uchun hukumatlar keng ko'lamli ishlarni amalga oshiradi.

Ijtimoiy davlat - bu o'z fuqarolarini, ayniqsa kambag'al yoki yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarning himoyasi va farovonligini ta'minlaydigan davlat tizimi. U barcha fuqarolar uchun teng imkoniyatlar yaratish, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy xizmatlardan foydalanishni ta'minlash, shuningdek, daromadning minimal darajasini va ijtimoiy himoyani kafolatlashga intiladi. Ijtimoiy davlat fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish haqida ham g'amxo'rlik qiladi, shuningdek, ijtimoiy adolat va qonun oldida tenglikni ta'minlaydi.

Ijtimoiy davlat - bu fuqarolarning farovonligi va himoyasi haqida g'amxo'rlik qilishga asoslangan tushuncha. Uning maqsadi – ijtimoiy mavqeyi, jamiyatlardagi mavqeyi va daromadidan qat'i nazar, barcha odamlar uchun teng imkoniyatlar yaratish. Farovonlik davlati o'z fuqarolarining ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya kabi muhim xizmatlardan foydalanishini ta'minlashga intiladi.

Ijtimoiy davlat belgilari o'z ichiga jamiyatning manfaatlarini qamrab olib, ularni saqlash va barqarorlikni ta'minlash uchun hukumatlar tomonidan amalga oshiriladigan siyosatni ifodalaydi. Bu belgilar o'z ichiga jamiyatning muammolari va munozaralariga yordam berish, jamiyatning erki va huquqlarini saqlash, jamiyatning tartib va tizimini saqlash uchun keng ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy davlat belgilari:

1. Aholining eng zaif qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish va ularga yordam berish.
2. Sog'liqni saqlash, ta'lim va uy-joy kabi asosiy xizmatlardan kafolatli foydalanish.
3. Qonun oldida tenglik va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish.
4. Ijtimoiy mavqeyi va daromadidan qat'i nazar, barcha fuqarolar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash.
5. Fuqarolar farovonligi haqida g'amxo'rlik qilish va munosib turmush darajasini ta'minlash.
6. Ijtimoiy dasturlar va xizmatlarni davlat byudjeti hisobidan moliyalashtirish.
7. Ijtimoiy siyosat va uni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish.
8. Ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga yordam beruvchi soliqlar va imtiyozlar tizimi.
9. Turli ijtimoiy yordam dasturlari orqali aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlash.
10. Fuqarolarni ishini yo'qotish, kasallik yoki boshqa hayotiy vaziyatlarda himoya qilishni ta'minlaydigan ijtimoiy sug'urta tizimini rivojlantirish.

Ijtimoiy davlatning bir nechta modellari mavjud bo'lib, ular davlatning aralashuvi va ijtimoiy himoya darajasi bo'yicha farqlanadi.

Ijtimoiy davlatning liberal modeli. Ushbu modelda davlat iqtisodiyot va ijtimoiy sohaga aralashuvini cheklaydi, fuqarolarga tanlash erkinligi va mulkdorlarga jamiyat oldidagi mas'uliyatni kuchaytiradi. Davlatning asosiy vazifasi bozor iqtisodiyotining huquqiy va tashkiliy asoslarini ta'minlashdan iborat.

Ijtimoiy davlatning konservativ modeli. Ushbu model iqtisodiyot va ijtimoiy sohaga davlatning kuchli aralashuvini, shu bilan birga an'anaviy qadriyatlar va institutlarni saqlab qolishni nazarda tutadi. Davlatning asosiy vazifasi ijtimoiy barqarorlikni saqlash va an'anaviy turmush tarzini himoya qilishdir.

Ijtimoiy davlatning sotsial-demokratik modeli. Bu modelda davlat keng ko'lamli ijtimoiy xizmatlar va imtiyozlar berish orqali fuqarolarning ijtimoiy himoyasi va farovonligini ta'minlashda faol rol o'ynaydi. Davlatning asosiy vazifasi ijtimoiy tengsizlik va qashshoqlik, kambag'allikni kamaytirishdir.

Ijtimoiy davlatning radikal modeli. Bu modelda davlat teng huquqli jamiyat yaratish va ijtimoiy tengsizliklarni bartaraf etishga qaratilgan iqtisodiyot va ijtimoiy sohada hal qiluvchi rol o'ynaydi. Davlatning asosiy vazifasi - boyliklarni qayta taqsimlash va barcha fuqarolar uchun teng imkoniyatlar yaratish uchun shart-sharoit yaratishdir.

Ijtimoiy davlat dunyoning turli mamlakatlarida keng tarqalgan tushunchadir. Ijtimoiy davlat konsepsiyasi asosida davlat tuzilishi va boshqaruviga ega ayrim davlatlarni misol keltirish mumkin:

Shvetsiya. Shvetsiya ko'pincha dunyodagi eng ijtimoiy yo'naltirilgan davlatlardan biri hisoblanadi. Bu o'z fuqarolariga bepul ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoyadan foydalanish imkoniyatini beradi.

Norvegiya. Norvegiya ham o'z fuqarolariga yuqori darajadagi farovonlik va ijtimoiy himoyani ta'minlovchi ijtimoiy davlatining namunasidir.

Finlyandiya. Finlyandiya o'z fuqarolariga bepul ta'lim va sog'liqni saqlashdan foydalanish imkoniyatini beradigan, shuningdek, minimal daromad darajasini kafolatlaydigan davlatdir.

Germaniya. Germaniya o'z fuqarolariga keng ko'lamlı ijtimoiy xizmatlar, jumladan, ijtimoiy himoya va sog'liqni saqlashni taqdim etuvchi mamlakat hisoblanadi.

Ijtimoiy davlat fuqarolarning himoyasi va farovonligini ta'minlashga qaratilgan muhim davlat tipidir. Bunday davlat faoliyati qonun oldida tenglik, ijtimoiy adolat va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari uchun g'amxo'rlik qilish tamoyillariga asoslanadi. Dunyoning turli mamlakatlarida turli xil ijtimoiy davlat modellari mavjud, ammo ularning barchasi o'z fuqarolarini yuqori turmush darajasi va ijtimoiy himoya bilan ta'minlashga intiladi.

Endilikda o'zgartirilgan Konstitutsiyada nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi konstitutsiyaviy normalaryanada takomillashtirilmoqda. Davlat nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy sohalar obyektlari va xizmatlaridan to'laqonli foydalanishi uchun shart-sharoit yaratishi, ularning ishga joylashishiga, ta'lim olishiga ko'maklashishi, zarur axborotni to'sqinliksiz olish imkoniyatini ta'minlashi mustahkamlangan.

Muxtasar qilib aytganda, O'zbekistonning ijtimoiy davlat sifatida amaliyotda amalga oshirilayotgan ko'plab tadbirlariga to'xtalib o'tirmasdan, ijtimoiy sohaga doir bir-ikkita asosiy jihatlarni keltirib o'tish o'rinlidir. Xususan, *"Temir daftar"*, *"Ayollar daftari"*, *"Yoshlar daftari"*, *"mahallabay"* va *"xonadonbay"* ishlashning milliy tajribasini olaylik. Bunda aholining kam ta'minlangan qatlamlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ularning yaxshi hayot kechirishlari uchun imkoniyat yaratish, aholining bandligini ta'minlash va uning daromadlarini uzluksiz oshirib borish, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga davlat tomonidan kafolatli yordam tizimi orqali xizmat ko'rsatishga alohida e'tibor berilmoqda. Ishsizlikdan himoyalani, kafolatlangan sifatli ta'lim, malakali tibbiy yordam, bolalar, ayollar, keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Uzoq yillar davomida aholini qiynab kelgan ijtimoiy muammolarni hal etish uchun mamlakatimiz rahbarining tashabbusi bilan Prezidentning Xalq va Virtual qabulxonalari faoliyati joriy qilindi, aholining murojaatlari davlat organlari faoliyatining asosiy ish ko'rsatkichi etib belgilandi.

O'zbekistonning yangilangan Konstitutsiyasi loyihasiga aholidan 220 mingdan ziyod takliflar kelib tushdi.. Mana shuncha aholining takliflarini inobatga olib Konstitutsiyaning qariyb 65 foizga yangilangani ham bu Bizning davlatimiz – O'zbekiston ijtimoiy davlat ekanligini bildiruvchi asosdir.

THE CONTENT AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF THE SOCIAL STATE

Annotatsiya: maqolada ijtimoiy davlatning mazmuni va mohiyati yoritilgan bo'lib, unda ijtimoiy davlatning belgilari, ijtimoiy davlatning huquqiy ta'rifi, ijtimoiy davlatning belgilari atroflicha yoritilgan. Shuningdek, Yangi O'zbekistonning yangilangan konstitutsiyasida ijtimoiy davlatga doir normalar hamda ijtimoiy davlatni barpo etishga doir Shvetsiya, Norvegiya, Finlyandiya va Germaniya tajribalari keltirilgan. Bundan tashqari Yangi O'zbekistonda ijtimoiy davlatni barpo etishga doir islohotlarining mazmuni va mohiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy davlat, ijtimoiy davlat belgilari, aholining kam ta'minlangan qatlamlari, referendum, konstitutsiya, konsepsiya, davlat boshqaruvi, norma.

Annotation: the article covers the content and essence of the social state, in which the signs of the social state, the legal definition of the social state, the signs of the social state are comprehensively covered. Also in the updated constitution of the new Uzbekistan are the norms on the social state and the experiences of Sweden, Norway, Finland and Germany on the construction of the social state. In addition, the content and essence of the reforms to the establishment of a social state in New Uzbekistan are covered.

Keywords: social state, social state signs, underprivileged segments of the population, referendum, Constitution, concept, Public Administration, norm.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Lorenz von Stein. Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, Leipzig, 1850, 3 volumes.
2. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: А.Қодирий, 1998. – 223 б.
3. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. ([http://library.navoiy-uni.uz/files/alisher% 20 navoiy. %20 mahbubul%20qulub.pdf](http://library.navoiy-uni.uz/files/alisher%20navoiy.%20mahbubul%20qulub.pdf)).

IJTIMOY DAVLATDA MAQSADNI BELGILASH VA UNING FUNKSIYALARINI ANIQLASH MASALALARI

Shohida Marxabayevna Sodiqova,
*O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
professori, sotsiologiya fanlari doktori*

Shohida Markhabaevna Sadikova,
*Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, doctor of sociology*

Ijtimoiy davlatda “maqsad” kategoriyasining o‘rnini aniqlash va o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqsad odamlar faoliyatida muhim rol o‘ynaydi. Ular o‘zaro munosabatlarda namoyon bo‘lib, o‘tmish, hozirgi va kelajak munosabatlari: maqsadlar – vositalar – natijalar zanjirini aks ettiradi. Shu bilan birga, vositalar o‘tmishning dialektik birligini ifodalaydi, mehnat qiladi, natijada kelajakdagi ideal obrazning yaratilishiga olib keladi. Atrofimizni o‘rab turgan obyektiv dunyoga nisbatan *maqsad* uni inkor etayotganga o‘xshaydi. Unda insonning ehtiyojlari va o‘ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy sharoitlarda ularning qoniqish ehtimoli o‘rtasidagi ziddiyat mavjud. Ushbu ziddiyatlar jamiyat amaliyoti jarayonida hal etilib, *maqsad* insonlar faoliyatining natijasi sifatida namoyon bo‘ladi. “*Maqsad*” tushunchasi olimlarni anchadan beri qiziqtirib keladigan kategoriyadir [1].

Ijtimoiy davlat rivojlanishida *maqsadni* ikki xil yondashuv: teleologik (natija, maqsadga erishilganlik) va deterministik (aniqlovchi)lar bilan asoslash mumkin. Tabiatning rivojlanishi oldindan belgilangan maqsadlar asosida sharhlanadi. Unda inson o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, o‘z hayotining shart-sharoitlarini kengaytirish orqali ijtimoiy hayotda rivojlanishga imkon beradi. Ongli maqsadlarni belgilash qobiliyati ushbu xususiyatlar toifasiga kiradi. Ijtimoiy hayotning asosiy omillaridan biri – ongli ravishda amalga oshirilgan maqsadlarni aniqlash. *Maqsad* inson amaliy faoliyatining barcha jabhalariga ta’sir ko‘rsatadi, o‘zgaruvchan, moddiy va ijtimoiy sharoitlarga bog‘liq ravishda boshqariladi. Ular insonning faol tabiatini ongli anglatish imkonini beradi. *Maqsad* – harakatlar orqali yuzaga keladigan aqlli natija qiyofasi. U kelajakda paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan voqeliklarni tasvirlaydi.

Maqsad – muayyan natijaga erishish uchun kelajakdagi harakatlarning modeli. *Maqsad* – faqat insonlarning ongida haqiqatning aksi bo‘libgina qolmay, balki u tashqi sharoitlarga, rivojlanish imkoniyatlariga, harakatlarning foydasiga bo‘lgan munosabatlar ifodasi. Shu nuqtayi nazardan, u ehtiyojlarning vazifasi sifatida xizmat qiladi. Bu hali mavjud bo‘lmagan, ammo amaliy insoniy harakatlar natijasida yaratiladigan predmet hisoblanadi. Maqsadda qadriyatlar munosabatlari aks etadi, bu *bilish* – *baholash* – *amaliyotdir*. Inson faoliyati birligida maqsad bilish va amaliyot o‘rtasidagi bog‘liqlik bo‘lib, xizmat qiladi. Xullas, ushbu maqsad amaliy va o‘zgaruvchan inson faoliyatining omillarini boshqaruvchi vazifasini bajaradi. Faoliyat tuzilmasiga oid shart-sharoitlar, amaliy harakat va natijalarni birlashtirish mexanizmini shakllantiradi, shuning uchun ham bu obyektiv jarayonning ichki qonuni sifatida faoliyat yuritadi. Maqsad vositalar bilan bog‘liq, bu ularning natijasi bo‘lmasa ham. Vositalar insonning maqsadlariga nisbatan harakatlaridir. Vositalar orqali o‘zlarini natija bilan bog‘laydi va ular tufayli haqiqatni o‘zgartiradigan kuchga aylanadi [2].

Vositalarga nisbatan maqsad birlamchi bo‘lib, subyektiv maqsad harakatlari sifatida oldinga chiqadi. Shu bilan birga, natijaga aylantirilgan faoliyat yangi maqsadlar vositasi hisoblanadi. Bir vaqtning o‘zida bu maqsad va vosita, sabab va oqibat, boshlanishi va natijasi, subyektivlik va xolislik bo‘la oladi. “Maqsad – vositalar – natija” zanjiri inson faoliyatining yo‘nalishi va oxir-oqibatda ijtimoiy rivojlanishni belgilovchi sababchi munosabatlarning bir shakli hisoblanadi. Shuning uchun “*maqsad*” kategoriyasi ijtimoiy munosabatlar tizimida organik tarzida bog‘langan. Inson transformatsion faoliyati tizimli bo‘lib, u ham ijtimoiy

rivojlanish mazmuni sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu jarayonda *maqsad* insonlarni doimo o'zgaruvchan tabiiy, moddiy va ijtimoiy hayot sharoitlariga moslashtirish funksiyasini amalga oshiradi. Amaliy faoliyatning maqsadlari orqali ikki qarama-qarshi, biroq o'zaro bog'liq rivojlanish shakllari mavjud: tasodifiy omillar va kelajakdagiga nisbatan noaniqlik ta'sirini aks ettiradigan o'zgaruvchanlik hamda barqarorlikni tavsiflovchi tarixiy davomiylik, ijtimoiy munosabatlar va ularning takrorlanuvchanligi [3].

O'zgaruvchanlik tufayli biz tabiat va atrofimizdagi ijtimoiy hayotda turlarning xilma-xilligi, ularning tug'ilishi va vayrongarchiliklarni kuzata olamiz. Maqsadni belgilash har doim muayyan harakatlar majmuini tanlash va keng ijtimoiy ma'noda muayyan harakat turi bilan bog'liq. Insonda u psixologik vositachilik qiladi, jamiyatda esa bu bilim, baholash va amaliyotda namoyon bo'lgan ijtimoiy harakatlar vositasida amalga oshiriladi. Axborot jarayoni, asosan, ilm-fan, mafkura va siyosat, moddiy ishlab chiqarish sohalaridagi haqiqiy moddiy-obyektiv faoliyatda baholanadi. Biroq, bilish, baholash va amaliyotga qaramasdan o'z hayotiy faoliyatlarini ta'minlash uchun inson hamda jamiyat tomonidan amalga oshiriladigan birgina aqliy va jismoniy jarayonning uch nuqtasini tasvirlaydi. Ushbu jarayonda maqsadni belgilash ichki omillar va ijtimoiy rivojlanishning tashqi sharoitlari ta'sirini muvozanatlashtiruvchi moslashuv mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Maqsad orqali insonning erkinligi amalga oshadi. O'zgarishlar jarayoni insonning munosabatini, uning tanlovi, qarori, atrof muhit ta'siriga qarshi turish qobiliyatini aks ettiradigan jarayondir.

Maqsad nafaqat qadriyatlarga tegishli, balki u erkinlikning ichki jihatini ham anglatadi. Shu ma'noda, erkinlik insonning hozirgi vaqt imkoniyatlariga muvofiq yakuniy va oraliq, tez va uzoq maqsadlar tizimining amalga oshirishidir. Bu jarayon murakkab, bir tekis emas, chunki insonlarning ko'plab maqsadlari, jumladan, ziddiyatli kishilar tufayli ba'zi narsalarni tark etishi va boshqa maqsadlarga o'tishi mumkin, vaziyatga qarab ularni o'zgartirishi mumkin, bunda uning harakati moslashuvchan bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, *maqsad* – harakatning modeli. Bu harakatni ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillar bilan belgilanadigan natijalariga qadar aks ettiradi. Shuning uchun ijtimoiy maqsadlarni o'rganish va ilmiy asoslash ijtimoiy rivojlanish qonunlariga muvofiq boshqaruv tizimini shakllantirishda muhim yo'nalish hisoblanadi. Ijtimoiy maqsad bevosita shaxsiy xatti-harakatlarni tartibga solish mexanizmiga to'g'ridan-to'g'ri kiradi [4].

Maqsad insonni atrofidagi ijtimoiy dunyoga qaramligi, uning o'zgaruvchan faoliyatda ishtiroki va maqsadlarni aniqlash jarayonida ijtimoiy tajribaning assimilyatsiyasiga asoslanadi. Maqsadni belgilashda inson turli imkoniyatlarni tanlaydi, uni amalga oshirishda tegishli vositalardan foydalanishda qaror qabul qiladi, unga erishishdagi to'siqlarni belgilaydi. Shu bilan birga, bu tanlov shaxsiy maqsadni ijtimoiy maqsadlar tizimi va ularni qabul qilish bilan uyg'unligini ta'minlaydi. Inson faoliyati maqsadlarining determinizmi masalasini o'rtaga qo'yish kerak, shuni ta'kidlash kerakki, ilgari faylasuflar, sotsiologlar, iqtisodchilarning o'zaro bahs-munozarasi bo'lgan. Ilmiy tadqiqotlar natijasida uni yechishning muqobil an'anasi shakllandi. Jamiyatning ijtimoiy rivojlanish maqsadini ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng asosiysi, ijtimoiy ishlab chiqarish hisoblanib, nafaqat mahsulot ishlab chiqarish, balki inson hayot faoliyatining shart-sharoitlari sifatida tushuniladi. O'z navbatida, ijtimoiy rivojlanish, uning shakli va tashkil etish vositalari ijtimoiy tizim yo'nalishini belgilaydi.

Manfaatlar jamiyat tomonidan ishlab chiqiladi, uni qayta ishlab chiqadi va o'zgartiradi. Agar manfaatlar natija bermasa, uni boshqa yo'nalishlarda o'zgartirish talab etiladi. Manfaatlar rivojlanishning ayrim jihatlari bilan bog'liq. Uning asosida ijtimoiy guruhlar, sinflar shakllanadi. Umumiy manfaatlar maqsad va amaliy harakatlar birligi uchun zarur shart-sharoit hisoblanadi. Shuning uchun, muayyan jamiyatning rivojlanish maqsadlarini bilish, anglash uchun manfaatlarning ustuvor yo'nalishlari ishlab chiqarish vositalari orqali

ta'minlanishini bilish kerak. Bundan tashqari, ijtimoiy ehtiyoj va ularning vositalari qanday qondirilishi kerakligini ham bilib olish zarur. Xullas, maqsadni belgilash ko'p tomonlama va ko'p faktorli jarayon sifatida namoyon bo'ladi, u ko'plab yechimlar va boshqaruv ishlarini tanlashni o'z ichiga oladi. Inson manfaat va ehtiyojlaridan kelib chiqib, ijtimoiy maqsadlar turlicha bo'ladi. Ilmiy tahlil shuni ko'rsatadiki, maqsadlar tasniflashni taqozo etadi.

Umumiy va o'ziga xos ijtimoiy rivojlanish qonunlarining o'zaro ta'siri yakunlovchi, oraliq, o'z maqsadi, darajali maqsadlarni aks ettiradi. Tanlangan o'zaro munosabatlarning muayyan mazmuniga, faoliyatining mohiyatiga befarq emasligini yodda tutish kerak. Bu yakuniy maqsadga to'g'ri keladi, ya'ni asosiy maqsadni belgilovchi omil, insoniy sa'y-harakatlar faoliyat yo'nalishlarida birlashib turishning asosiy maqsadi, oraliq maqsadga yo'naltirilgan uzoq va murakkab qator tadbirlarga olib keladi, to'g'ri yakuniy maqsad esa rivojlanish jarayonining mohiyatini ifodalaydi. Uning mavjudligi ijtimoiy taraqqiyot modeli ta'siriga bog'liq. Bu esa harakatning yo'nalishi, vaqt va makonda cheksizligini aks ettiradi. Ijtimoiy rivojlanishning yakuniy maqsadini aniqlash ijtimoiy va ma'naviy hayotga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Jamiyat rivojlanishi vositalari jarayonida o'z maqsadi va darajali maqsadning muvofiqligi maqsadlar dialektikasini aks ettiradi. Ijtimoiy hayotning turli sohalarida faoliyat ko'rsatadigan odamlarning faoliyati aniq bo'lgani sababli ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy, texnik va ekologik maqsadlarni ajratib olish maqsadga muvofiq. Ushbu tizimda ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy rivojlanish qonunlari asosida ijtimoiy maqsadlarga ustuvor ahamiyat beriladi. Inson manfaati maqsadlarda o'z aksini topadi. Maqsad uzoq muddatli, kunlik, umumiy, jamoaviy va shaxsiy bo'ladi. Shu munosabat bilan muhim va ahamiyatsiz, uzoq, yaqin va bevosita, umumiy va xususiy maqsadlarni ta'kidlash o'rinli.

Ijtimoiy maqsadlar tabiatan jamiyat maqsadlari bo'lib, shaxs maqsadlaridan ko'ra, shakllanish va amalga oshirishning turli mexanizmlariga ega. Zamonaviy jamiyatda boshqaruv, jumladan, ijtimoiy prognozlash, ijtimoiy rejalashtirish va ijtimoiy dasturlash ijtimoiy maqsadlarni belgilash mexanizmi hisoblanadi. Ijtimoiy maqsadlar prognoz, reja va dasturlarda turlicha namoyon bo'ladi. Masalan, prognozlarda – uning ma'no-mazmuni, ya'ni kelajakdagi ideal tasavvuri, rejalarda – boshqaruv qarori sifatida, lekin bu qarorni amalga oshirish uchun harakatlar ketma-ketligini hisobga olish zarur. Nihoyat, dasturlarda maqsad maqsadli tizim sifatida paydo bo'ladi, ya'ni ideal tasvirning ajralmas birligi, faoliyatning tuzilishi va mavjud resurslar. Shu bilan birga, bu birlik faqat prognoz va rejalar mavjudligida erishiladi. Shuning uchun samarali maqsadlarni belgilash faqat uchta vositalar ijtimoiy boshqaruv tizimida organik ravishda birlashtirilganda amalga oshirilishi mumkin. Maqsadni belgilashning asosiy nuqtasi – vosita (amalga oshirish mexanizmi) orqali maqsad aniqlanadi. Bir vositaning ta'rifi bo'lmagan maqsad hali haqiqiy maqsad emas, balki faqat dastlabki aqliy loyihadir [5].

Maqsadni belgilash jarayonida muayyan vositalar yordamida ta'rifni olish orqali maqsad to'liq shaklga ega bo'lib, inson faoliyatida samarali omil bo'ladi. Maqsad tashqaridan belgilanmasdan subyektning o'zi maqsadni belgilasa, unga erishish yo'li murakkab bo'lib, mas'uliyat, ijodiy munosabat va tashabbuskorlikni talab etadi. Qo'yilgan maqsad uchta asosiy qismdan iborat bo'lishi zarur: umumiy vazifalar (tashkiliy maqsadlar), missiya, tashkilot mazmun-mohiyati. Umumiy vazifalar tashkilot mavjudligining asosiy sababini aks ettiradi. Uning ahamiyatini ifodalash, odatda, tashkilot faoliyat yuritadigan muayyan vaziyatdan kelib chiqib, olinadi. Masalan, oliy o'quv yurtining asosiy vazifasi raqobatbardosh va yuqori malakali yosh kadrlarni tayyorlashdan iborat. Tibbiy muassasalarning vazifasi esa inson salomatligini tiklashdir.

Umumiy vazifani shakllantirishda tashkilotning tashkil etilishi va faoliyat uchun manfaatdor tomonlar doirasiga e'tibor qaratish zarur. Odatda, ularning soni iste'molchilarni,

xodimlar, tashkilot rahbarlarini o'z ichiga oladi. **Tashkilot vakolatlari** umumiy maqsadning bir qismidir, tashkilotni boshqalar bilan taqqoslab, uning faoliyati ko'lamini, shuningdek, mahsulot yoki xizmat turini belgilaydi [6].

Xullas, tashkilotning topshirig'i, tashkilotning tuzilmasi aniq, izchil bo'lishi kerak. Missiya tashkilotning maqsadlariga erishishning bir usuli hisoblanadi. Missiya tashkilotning maqsadlarini shakllantirish va amalga oshirish orqali uning bajarilishiga mas'ul bo'lgan yuqori boshqaruv tomonidan shakllantiriladi. Missiyani rivojlantirishda quyidagi asosiy elementlarga e'tibor qaratish kerak: asosiy mahsulot yoki xizmat ishlab chiqaradigan tashkilot; mahsulot yoki xizmatni sotish bozorini aniqlash; ishlab chiqarish texnologiyasining ko'rsatkichi. Tashkilotning mazmun-mohiyati uning ijtimoiy maqsadi, ijtimoiy ahamiyatga egaligi va jamiyat uchun ijtimoiy foyda haqida tushuntirishdir. Tashkilotning mazmun-mohiyati axloqiy kategoriyada paydo bo'lib, uning obro'-e'tiborini ifodalaydi. Tashkilot obro'sining jozibadorligini oshirish uchun rahbariyat ijtimoiy dasturlarda uning rolini oshirishga e'tibor berishi kerak.

ISSUES OF SETTING A GOAL IN A SOCIAL STATE AND DETERMINING ITS FUNCTIONS

Annotatsiya: ushbu maqolada "maqsad" kategoriyasining mazmuni va mohiyati, ijtimoiy davlatda maqsad va uning funksiyalarini aniqlash, boshqaruvda maqsadni qo'yish va samaradorlikka erishish yo'llari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: "maqsad" tushunchasi, maqsadni belgilash funksiyalari, maqsadni belgilashga yondashuvlar, ijtimoiy davlat, boshqaruvda maqsadni belgilash, o'zgarishlar jarayoni.

Аннотация: в данной статье анализируется сущность и значение категории "цели", определение цели и его функции в социальном государстве, постановка цели в управлении и пути его эффективного достижения.

Ключевые слова: понятие "цель", функции определения цели, подходы определения цели, социальное государство, определение цели в управлении, процесс изменения.

Abstract: this article analyzes the essence and meaning of the category "goals", the definition of a goal and its function in a social state, setting goals in management and ways to achieve it effectively.

Keywords: the concept of "goal", goal definition functions, goal definition approaches, welfare state, goal definition in management, the process of change.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг "Социологик тадқиқотлар ўтказишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 2019 йил 22 февралдаги ПФ-5667-сон Фармони // www.lex.uz

2. Бекмуродов М. Замонавий бошқарув социологиясининг долзарб масалалари. Монография.– Т.:Yoshlar nashriyoti uyi, 2020 йил.16,0 б.т.

3. Романов П.В. Социологические интерпретации менеджмента: исследования управления, контроля и организаций в современном обществе. – Саратов, 2000.

4. Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 2. – М., 2003.

5. Содикова Ш. Ўзгаришлар социологияси.Ўқув қўлланма.- Т.: Akademiya, 2019 йил.

6. Sodikova Sh. The Neighborhood and the Family- The Basis of Educating Perfection/ International Journal of Culture and Modernity ISSN 2697-2131, Volume 9 <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm>, Германия. P. 96-104.

MINIMIZING POVERTY IN CHINA: A STUDY IN SOCIAL GOVERNANCE

**Jasur Mavlyanov CEO | Legal Representative of JR & Firm LLC, Shanghai Silk Road
International Trading Co., LTD**

Abstract: This paper explores the mechanisms of social governance in China that have been instrumental in minimizing poverty. China's successful reduction of poverty over the past few decades is a feat unparalleled in human history, with hundreds of millions of people lifted out of poverty. The study aims to dissect the Chinese model's key features, including state-centric policies, technological intervention, targeted poverty alleviation, and economic reform, which have all contributed significantly to the country's poverty reduction success.

Keywords: Social Governance, Poverty Reduction, China, Economic Reform, Technology, Targeted Poverty Alleviation, State Policy

1. Introduction

China's poverty reduction strategy, implemented over the last several decades, is a prominent example of effective social governance. The country has lifted over 700 million people out of poverty from 1978 to 2020, contributing to over 70% of global poverty reduction. This paper seeks to unravel the mechanisms that underpin this success, exploring the confluence of policy, technology, and economic reforms in China's social governance model.

2. State-Centric Policies

Central to China's poverty reduction strategy is a series of state-centric policies focusing on economic development, agricultural modernization, and urbanization. The Chinese government has been particularly active in implementing measures to stimulate economic growth, increase rural income, and create jobs. This aggressive strategy has been coupled with direct investments in poverty-stricken areas, particularly in rural and remote regions, where infrastructure, healthcare, and education have been significantly upgraded.

3. Targeted Poverty Alleviation

A distinguishing feature of China's poverty reduction model is the policy of targeted poverty alleviation. The Chinese government has adopted a granular approach to poverty, identifying the needs of specific households and tailoring interventions accordingly. This customized, bottom-up approach has yielded significant results, particularly in rural areas where poverty is often most entrenched.

4. Role of Technology in Poverty Reduction

Technology has played a crucial role in China's poverty alleviation efforts. Digital technologies, such as big data and AI, have been leveraged for precise poverty identification, policy implementation, and result evaluation. E-commerce platforms have also been promoted in rural areas, creating new income sources for impoverished households and linking farmers directly to markets, effectively reducing middlemen's roles and increasing farmers' income.

5. Economic Reforms

Since the late 1970s, China has embarked on a series of market-oriented reforms that have dramatically transformed its economy. The shift from a centrally planned economy to a

market economy has spurred economic growth, generating employment opportunities and boosting income levels, thereby reducing poverty levels.

6. Conclusion

China's poverty reduction strategy, embedded within its social governance model, offers valuable insights for other developing countries. The combination of state-centric policies, targeted poverty alleviation, technological interventions, and economic reforms has allowed China to reduce poverty on a massive scale. However, as China transitions into a high-income economy, new challenges are emerging that require adaptive and nuanced social governance strategies, including addressing the urban-rural divide and income inequality. Future research should explore these evolving challenges and the responses they necessitate.

IJTIMOY DAVLAT SHAROITIDA JAMIYATNI FAOLLASHTIRISHNING HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH, MUAMMO VA YECHIMLAR

Sadullayev Qudrat Yusufboyevich,
*O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
DBA bo‘lim boshlig‘i. Yuridik fanlari doktori (DSc)*

Sadullayev Qudrat Yusufboyevich,
*of legal sciences, Academy of public
administration under the President of the
Republic of Uzbekistan*

Kirish. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining hayotga tizimli va izchil tatbiq etilishi demokratik islohotlarni yangi sifat bosqichiga olib chiqmoqda. Bu, birinchi o‘rinda, **“Inson qadri uchun”** degan ustuvor tamoyilni to‘la ro‘yobga chiqarishni nazarda tutadi. Qayd etish lozimki, **“inson qadri”** – fuqarolarning tinch va xavfsiz hayotini, asosiy huquq va erkinliklarini, bosqichma-bosqich munosib turmush sharoitini ta‘minlash va zamonaviy infratuzilmani yaratish, mamlakatning har bir fuqarosi uchun malakali tibbiy xizmat ko‘rsatish, sifatli ta‘lim, ijtimoiy himoya va sog‘lom ekologik muhitni yaratish demakdir.

Bunga, eng avvalo, **“Yangi O‘zbekiston – xalqchil va insonparvar davlat”** g‘oyasi va **“inson – jamiyat – davlat”** tamoyilini hayotga faol tatbiq etish, Prezident, parlament va hukumat o‘rtasida vakolatlarni aniq taqsimlash, hokimiyatlar bo‘linishi tizimida o‘zaro tiyib turish va muvozanatni mustahkamlash, erkin va adolatli fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, zamonaviy xalqaro hamjamiyatda o‘zining munosib o‘rnini topish orqali erishiladi.

Fuqarolik jamiyati institutlari, parlamentarizm, ko‘ppartiyaviylik tizimini shakllantirish va rivojlantirish haqiqiy demokratiya timsoli hisoblanadi. Taraqqiyot strategiyasida joylardagi muammolarni hal etishda mahalliy boshqaruv hokimiyati organlarining roli va mas‘uliyatini yanada oshirish, davlat funksiyalarining aksariyat qismini markazdan hududlarga o‘tkazish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar belgilangan.

Xususan, hududlarni rivojlantirishda mahalliy Kengashlarning rolini oshirish, fuqarolik institutlarining samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoit yaratishga e‘tibor qaratiladi. Ular faoliyatining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini mustahkamlash **“Xalqparvar davlat”** g‘oyasini yanada keng hayotga tatbiq etishga xizmat qiladi.

O‘zini o‘zi boshqarish instituti har qanday konstitutsiyaviy tuzum va fuqarolik jamiyatining asosiy ustunlaridan biri bo‘lsa, oila jamiyatning eng muhim bo‘g‘inidir. Shu ma‘noda, ushbu institutlarning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlash inson, jamiyat va davlat, ma‘naviy-ijtimoiy sohalarni rivojlantirish, Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish, fuqarolar farovonligini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy davlatning Konstitutsiyaviy konsepsiyasi

Taraqqiyot strategiyasida **“Yangi O‘zbekiston – ijtimoiy davlat”** prinsipini hayotga tatbiq etish bo‘yicha konstitutsiyaviy normani mustahkamlash masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Bunda jahon tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, **“ijtimoiy davlat”** tushunchasi faqatgina **“ijtimoiy ta‘minot”** bilan cheklanib qolmaydi, balki ijtimoiy farqlar (mulkiy tengsizlik, jamoaviy, umumiy ne‘matlardan foydalanish – ta‘lim, sog‘liqni saqlash) va nizolarni (mehnat va kapital o‘rtasidagi va boshqalar) minimallashtirishni o‘z ichiga olgan kengroq talqinni talab qiladi.

Davlat – ijtimoiy munosabatlarning subyekti bo‘lgan inson muammosini hal etish masalalari ustuvor vazifaga aylangan, ijtimoiy muammolar yechimini topishda jamiyatning

barcha siyosiy va iqtisodiy tizimi ishtirok etishi uchun zarur sharoitlar yaratilgan, shaxsning ijtimoiy ehtiyojlarini himoya qilish uchun normativ-huquqiy baza yaratilgan va amalda faoliyat ko'rsatgan taqdirdagina ijtimoiy davlatga aylanadi. Shubhasiz, davlat o'z fuqarolariga g'amxo'rlik qilishi shart. Zero, ijtimoiy davlatning mazmun-mohiyati ham aynan shundan iborat.

Kuchli ijtimoiy siyosatni olib borish ijtimoiy munosabatlar tizimini tartibga soluvchi hokimiyat instituti bo'lmish davlatning tabiatiga xosdir. Bu mohiyatan davlatning o'z fuqarolariga ijtimoiy g'amxo'rligini nazarda tutadi. Bu vazifa mas'uliyat va majburiyatga aylansa, davlat ijtimoiylashadi.

Ijtimoiy davlat – bu bozor iqtisodiyoti, turli pandemiya va epidemiyalar sharoitida o'z fuqarolariga ma'lum bir minimal farovonlikni kafolatlaydigan davlat. Bu – jamiyat tuzilmasini tashkil etishning muayyan bir shakli bo'lib, unda ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy munosabatlar yuqori darajada rivojlangan bo'lib, uning maqsadi insonning shaxs sifatida imkoniyatlarini to'la ro'yobga chiqarish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash. Ya'ni davlat o'z fuqarolariga, jumladan, pandemiya va boshqa qiyin sharoitlarda ham ijtimoiy kafolatlar taqdim etishi uchun javobgarligini anglatadi.

Xalqaro siyosiy va huquqiy qarashlarda ijtimoiy davlat g'oyasi o'z ifodasini ikki asosiy tushunchada aks etadi – **“umumforovonlik va xurramlikni ta'minlovchi davlat”** (Buyuk Britaniya) va **“ijtimoiy huquqiy davlat”** (1949 yilda Germaniyaning Asosiy qonunida mustahkamlangan). Keyinchalik ushbu g'oya 1958 yilda Fransiya Konstitutsiyasining 1-moddasida ham mustahkamlangan bo'lib, unda **“Fransiya ajralmas, dunyoviy, demokratik va ijtimoiy Respublikadir...”,** deb ta'kidlangan. Hozirda **“Ijtimoiy davlat”** atamasi Yevropa, Osiyo, Afrika, Lotin Amerikasi davlatlarining ko'plab konstitutsiyalarida mavjud. Biroq, ularning aksariyatida faqat **“ijtimoiy davlat”** atamasi mavjud bo'lib, uning mazmun-maqsadlari to'liq yoritilmagan.

Asosiy qonunlarida faqat **“ijtimoiy davlat”** iborasi mavjud bo'lgan ko'plab mamlakatlardan farqli o'laroq, Rossiya Konstitutsiyasida uning mazmuni quyidagicha belgilangan: **“Rossiya Federatsiyasi – siyosatining maqsadi insonning munosib hayoti va erkin rivojlanishini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan ijtimoiy davlatdir”.** Bir tomondan, bunday ta'rif siyosiy maqsad sifatida berilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, unda ijtimoiy davlatning ustuvor asoslari: insonning munosib hayoti va erkin rivojlanishi ko'rsatib o'tilgan.

Konstitutsiya va xususiy mulkchilik

Xorijiy mamlakatlarning konstitutsiyaviy islohotlarida **“birdamlik”** tamoyilini hayotga keng tatbiq etish, huquqiy, ijtimoiy davlat qurish, adolatli ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, inson kapitalini rivojlantirish orqali jamiyat va davlatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ta'kidlash joizki, adolatli fuqarolik jamiyati – bu erkin shaxslar jamiyati bo'lib, bunda kuchli o'rta mulkdorlar sinfi mavjud hamda insonning har tomonlama kamol topishi, fuqarolarni erkin, jamiyatning madaniy, ijtimoiy faol va qonun oldida mas'uliyatli a'zolari etib tarbiyalash uchun zarur moddiy va boshqa shart-sharoitlar yaratilgan. Shu ma'noda, konstitutsiyaviy islohotlarda quyidagi ustuvor masalalarga e'tibor qaratilmoqda:

birinchidan, aholi farovonligini ta'minlash, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va insonning iqtisodiy huquqlarini ta'minlashning eng muhim va zarur sharti sifatida xususiy mulkning (jumladan, yer va foydali qazilmalarga nisbatan) daxlsizligi va himoyasi tamoyillarini amalga oshirish. Xususiy mulk daxlsizligi ustuvorligidan kelib chiqib, davlat idoralari axborotiga ishonib mulkka ega bo'lgan shaxslarning huquqlarini buzishga yo'l qo'ymaydigan konstitutsiyaviy-huquqiy bazani yaratishga alohida e'tibor qaratiladi;

ikkinchidan, sud fuqarolar va tadbirkorlarning huquqlarini tiklash, xususiy mulkni himoya qilish tarafdori bo'ladigan, ijro hokimiyati organlarini qonun doirasida harakat qilishga majbur qiladigan, jamiyat taraqqiyotiga, birinchi navbatda, uning iqtisodiy ravnaqiga xizmat qiladigan tizimni yaratish. Bunday tizim inson huquqlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

uchinchidan, aksariyat davlatlar konstitutsiyalarida xususiy mulk huquqi insonning konstitutsiyaviy huquqlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Xususiy mulk huquqining Konstitutsiya darajasida mustahkamlanishi shu bilan izohlanadiki, u nafaqat shaxs va uning oilasi hayotining moddiy farovonligi va barqarorligi manbai sifatida muhim ahamiyatga ega, balki fuqaroning boshqa ko'plab konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini: qadr-qimmati (munosib turmush darajasi), erkin tadbirkorlik faoliyati, uy-joy, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyatni rivojlantirish, erkin harakatlanish va boshqa huquqlarini amalga oshirishga ham xizmat qiladi. Bunda xususiy mulk huquqining alohida ahamiyatini inobatga olib, zamonaviy konstitutsiyalarda ushbu huquqning o'zini belgilash bilan bir qatorda, ko'pincha, xususiy mulk huquqining mexanizmlari, ya'ni obyektlari, subyektlari, huquqni amalga oshirish chegaralari va imkoniyatlari, uning cheklovlari, kafolatlari va himoya qilish usullari ham ko'rsatiladi;

to'rtinchidan, turli mamlakatlar konstitutsiyalarida nafaqat xususiy mulkning subyektiv huquqi, balki obyektiv huquq instituti sifatidagi xususiy mulkning eng muhim belgilari, eng avvalo, uning boshqa mulk shakllari bilan munosabatlari, xususiy mulkning ijtimoiy xususiyati belgilab qo'yilgan. Xususiy mulkning konstitutsiyaviy institutsionalizatsiyasi uning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan favqulodda omil ekanligi bilan ham chambarchas bog'liq. Xususan, u konstitutsiyaviy qadriyatlar bo'lmish bir tomondan huquqiy va demokratik davlat, boshqa tomondan esa ijtimoiy davlat tushunchalari orasidagi mutanosiblikni o'rnatishda ulkan ahamiyatga ega. Insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanishidagi zamonaviy tarixiy bosqichning eng muhim xarakterli xususiyati—**“raqamli” va axborotlashgan jamiyatning shakllanishidir**. Axborot va bilim rivojlanish, davlat tuzilmalarini yanada tejamkor va samarali tuzilmalarga aylantirishning strategik omillariga aylanmoqda.

Shu bilan birga, ko'plab davlatlar **to'rtinchi sanoat inqilobiga** qadam qo'yayotgan sharoitda O'zbekistonning raqobatbardoshligini amalda ta'minlash, shuningdek, axborotlashgan jamiyatni shakllantirish maqsadida davlat tomonidan axborot texnologiyalari va **“raqamli konstitutsiyaviy institutlar”**dan foydalanishni qo'llab-quvvatlashning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini mustahkamlash masalalarini ko'rib chiqish zarur.

IMPROVING THE LEGAL BASIS OF COMMUNITY ACTIVATION IN THE CONDITIONS OF THE WELFARE STATE, PROBLEMS AND SOLUTIONS

Annotatsiya: maqola Fuqarolik jamiyati institutlari, parlamentarizm, ko'ppartiyaviylik tizimini shakllantirish va rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida joylardagi muammolarni hal etishda mahalliy boshqaruv hokimiyati organlarining roli va mas'uliyatini yanada oshirish, davlat funksiyalarining aksariyat qismini markazdan hududlarga o'tkazish, hududlarni rivojlantirishda mahalliy Kengashlarning rolini oshirish, fuqarolik institutlarining samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoit yaratishga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: fuqarolik jamiyati, ijtimoiy davlat, parlamentarizm, ko'ppartiyaviylik, huquq, demokratiya.

Abstract: the article focuses on the formation and development of civil society institutions, parliamentarism, multi-party system. The Development Strategy of New Uzbekistan focuses on further increasing the role and responsibility of local government authorities in solving local problems, transferring most of the state functions from the center to regions, increasing the role of local councils in the development of regions, and creating the necessary conditions for the effective functioning of civil institutions.

Key words: civil society, welfare state, parliamentarism, multi-party system, law, democracy.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev, Shavkat Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – 56- bet.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси // Халқ сўзи. 2020 йил 25 январь.
3. М.Бекмуродов. Инсон капитали-тараққиёт омили. Тошкент. "Маънавият", 2015. 4-бет.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi / Xalq so'zi. 24.01.2020. 25-yanvar.
5. Бекмуродов, М. Б., & Каримов, Б. Ш. (2021). Мехр тушунчасининг ижтимоий муносабатларни консенсус даражасида юксалтиришдаги роли. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).

КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВА БУДУЩИХ УСПЕХОВ УЗБЕКИСТАНА

Туйчиев Бердикул Туракулович,
Доктор философских наук, профессор

Tuychiev Berdikul Turakulovich,
Doctor of Philosophical Sciences, Professor

Введение. Все мы сейчас являемся свидетелями коренной трансформации миропорядка, “триггером” которой стали тектонические сдвиги в общественно-политическом и социально-экономическом укладе целого ряда государств. Этот процесс коренных изменений в международных отношениях далек от своего завершения.

Продолжают набирать скорость тренды, вызывающие фундаментальные изменения в окружающих нашу страну реалиях. Исходя из диалектического единства происходящих в мире процессов и взаимосвязанности внутренней и внешней политики, можем отметить, что все эти процессы вызывают необходимость осмысления идущих в нашей стране процессов. И не будет преувеличением сказать, что с прошлого года – это ход Конституционной реформы в Узбекистане.

Этот процесс насыщает важнейшими событиями жизнь нашей страны, так как имел огромное значение для устойчивого развития и укрепления конституционно-правовых основ, осуществляемых в Узбекистане демократических преобразований. Прежде всего отметим, что идейным вдохновителем Конституционной реформы является Шавкат Мирзиёев, а основным инициатором – широкие слои общественности и политические партии.

Такой подход присущ и другим странам в период кардинальных изменений во внутренней политике. На сегодня на “конституционной карте мира” насчитывается свыше 500 действующих конституций. За последние 30 лет свыше 100 стран успешно осуществили конституционные реформы, а 57 – приняли новые конституции [1]. Причем большая часть конституционных реформ осуществляется в рамках модернизации общества и государства, недопущения, нейтрализации последствий политических, экономических и социальных кризисов.

В Узбекистане также рассматривают Конституцию как один из ключевых факторов обеспечения политической и социальной стабильности государства. При этом, изменения и нововведения направлены на повышение качества и эффективности управления, стабильности политической системы, что в свою очередь идет на пользу экономике, создает стабильные условия для инвестиций и развития. Это дает возможность Узбекистану продолжать быть стабильным и предсказуемым партнером.

Следующий принципиальный вопрос, требующий осмысления, это “означает ли разработка Конституции в новой редакции, что Основной Закон 1992 года редакции не отвечал современным демократическим требованиям?”. Ответ – нет. Наоборот, эта Конституция полностью соответствовала передовому международному опыту и стандартам. В Узбекистане знают и ценят, что Конституция является прочной правовой основой достижений страны за годы независимости.

Но она разрабатывалась и принималась в первые годы Независимости, когда наша страна решала другие принципиальные вопросы, а окружавший нас мир был другим.

Поэтому, в Узбекистане считают, что сложная обстановка вокруг страны и в мире требуют более ответственного подхода к судьбе Узбекистана и принятия неотложных стратегических решений. Конституция в новой редакции как раз показывает, как внутренней, так и внешней общественности, какие долгосрочные цели и задачи решает наша страна в рамках идеи “Новый Узбекистан”.

Народ Узбекистана ждет больших изменений от Конституции в новой редакции 2023 года. Ярким подтверждением этому является более 220 тысяч поступивших предложений от граждан, которые далее были учтены в проекте Конституции в новой редакции, вынесенной на референдум. Этот интерес можно видеть и в массовых акциях поддержки во всех регионах страны.

Узбекистан вышел на уверенный рост благосостояния населения, но этот процесс вызывает и рост его потребностей. Поэтому, наша страна, чтобы вывести ее развитие на новый этап, нуждается в изменении системы управления, законодательства, и самого нашего общества. Все эти принципы и заложены в Конституции в новой редакции.

Так, Узбекистан с 2017 года планомерно и уверенно вступает в новый этап своего развития. Население и международные наблюдатели видят огромные изменения, которые происходят во всех сферах нашей жизни. Это результат того, что наша страна постепенно переходит от парадигмы “государства как главного реформатора”, на новую – “Прежде всего – человек, а затем – общество и государство”.

Именно эта парадигма глубоко утверждается через Конституционную реформу, и далее, после одобрения на референдуме, в законах и в повседневной жизни страны. На наш взгляд, разработана и на референдум была представлена современная Конституция, проникнутая целью обеспечения интересов человека, уважения его чести и достоинства как высшей ценности, которая полностью соответствует парадигме построения Нового Узбекистана, и послужит будущим поколениям.

Выделим, что по итогам референдума изменена ранее действовавшая парадигма “государство – общество – человек” на новую: “человек – общество – государство”, закрепление ее в конституционном законодательстве и конституционной практике. Очевидно, что это приведет к фундаментальным изменениям как обществе, так и в сознании граждан Узбекистана.

THE CONSTITUTION IS THE BASIS FOR THE FUTURE SUCCESS OF UZBEKISTAN

Аннотация: конституционная реформа в Узбекистане как процесс насытила важнейшими событиями жизнь страны, так как имела огромное значение для устойчивого развития и укрепления конституционно-правовых основ, осуществляемых демократических преобразований. Идеальным вдохновителем Конституции в новой редакции является Шавкат Мирзиёев, а основным инициатором – широкие слои общественности и политические партии. Выделим, что по итогам референдума изменена ранее действовавшая парадигма “государство – общество – человек” на новую: “человек – общество – государство”, закрепление ее в конституционном законодательстве и конституционной практике. Это приведет к фундаментальным изменениям как обществе, так и в сознании граждан Узбекистана.

Ключевые слова: Узбекистан, Конституция, реформы, устойчивость, человек, интересы.

Abstract: the constitutional reform in Uzbekistan as a process filled the life of the country with the most important events, as it was of great importance for sustainable development and strengthening the constitutional and legal foundations of ongoing democratic reforms. The ideological inspirer of the Constitution in the new edition is Shavkat Mirziyoyev, and the main initiator is the general public and political parties. Let us highlight that following the results of the referendum, the previously existing paradigm “state – society – person” was changed to a new one: “person – society – state”, fixing it in constitutional legislation and constitutional practice. This will lead to fundamental changes both in society and in the minds of the citizens of Uzbekistan.

Key words: Uzbekistan, Constitution, reforms, sustainability, people, interests.

Литература

1. Саидов А. Конституционные реформы – веление избирателей и требование времени. // “Янги Узбекистон – Правда Востока URL <https://yuz.uz/ru/news/konstitutsionne-reform---velenie-izbirateley-i-trebovanie-vremeni>

MAKTABLARDA NOGIRONLIGI BO'LGAN O'QUVCHILAR BILAN IJTIMOYIY ISH FAOLIYATI

Bekmurodov Mansur Bobomuradovich,
Sotsiologiya fanlari doktori, professor.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi, Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi kafedrasini mudiri

Abduraxmonova Manzura Manafovna,
Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent Farg'ona davlat universiteti, Ijtimoiy ish kafedrasini mudiri

Bekmurodov Mansur Bobomuradovich,
Doctor of Sociology, Professor Head of the Department of Administrative Sociology and Psychology of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

Abdurakhmonova Manzura Manafovna,
Candidate of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Social Work, Fergana State University

Kirish. Mamlakatimizda inson qadr-qimmatini yuksaltirish, ayniqsa, nogironligi bo'lgan shaxslar masalalari doimiy diqqat-e'tiborda bo'lib, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, to'siqsiz insonparvar muhit yaratish, jamiyatda samarali integratsiya qilish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Nogironligi bo'lgan bolalarning umumta'lim maktablariga integratsiyalashuvi inklyuziv ta'lim tizimining rivojlanishidagi tabiiy bosqichdir. Bu jamiyat va davlat tomonidan nogironligi bo'lgan bolalarning huquqlari tengligini tan olish, jamiyatning bunday bolalarga turli sohalarda, shu jumladan, ta'limda ham keng imkoniyatlar taqdim etish majburiyati bilan bog'liq. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni 5-moddasiga asosan ta'lim olishda barcha teng huquqlidir. [1] Bu qonun ta'limga inklyuziv (uyg'unlashgan) tushunchasini kiritilganligi bilan ham avvalgisidan farqlanib turadi.

Inklyuziv ta'lim alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan, voyaga yetayotgan o'smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan, o'quv jarayoniga jalb qilishni ifodalovchi ta'lim tizimidir. Shuningdek, inklyuziv ta'lim nogironligi bo'lgan o'quvchilarning, xilma-xil ehtiyojlariga xizmatlar uzluksizligi, jumladan, ular uchun eng qulay bo'lgan ta'lim muhiti bilan mos kelishini taklif qiladi. Bu tamoyil quyidagilarni anglatadi:

- barcha bolalar ular yashayotgan maktab ta'lim va ijtimoiy hayotga integratsiya qilinishi kerak;

- har bir bolaning ehtiyojlariga javob beradigan ta'lim-tarbiya muhitini shakllantirish lozim;

- inklyuziv maktablarda nafaqat nogironligi bo'lgan bolalarga, balki barcha bolalarga muvaffaqiyatga erishish, o'zini xavfsiz his qilishi, jamoada birga bo'lishni qadrlash imkonini beradigan majmuaviy ko'mak tizimini yaratish; tom ma'nodagi insonparvarlik bilan sug'orilgan bunday maktabning maqsadi barcha o'quvchilarga to'laqonli ijtimoiy rivojlanish muhiti yaratish; o'quvchilarga jamoada eng faol ishtirok etish imkoniyatini berish va o'zaro hamkorlikni ta'minlash, jamiyat a'zolari sifatida bir-biriga yordam berish[2].

Nogironligi bo'lgan bolalarga ta'lim berish bo'yicha xorijiy tajribani sarhisob qilsak, ba'zi mamlakatlarda ushbu toifadagi bolalarni jamoaga integratsiya qilish muhimligi to'g'risida muayyan konsensus mavjud [3, b-218]. "Inklyuziv ta'lim" nafaqat ta'lim sohasi mutaxassisleri, balki soha rahbarlari, siyosatchilar, iqtisodchilar, huquq himoyachilari, ijtimoiy ishchilar (ijtimoiy adolatni himoya qiladigan va jamiyatning himoyasiz a'zolariga teng rivojlanish imkoniyatini yaratuvchilar) faoliyatida ham ahamiyatli yo'nalishdir.

Umumta'lim maktablarida nogironligi bo'lgan o'quvchilarni samarali ijtimoiy himoyasini ta'minlashda ta'lim va nogironlikning ijtimoiy konteksti maktabda ijtimoiy ish kasbiy faoliyatining zarurligini anglatadi. Maktab ijtimoiy ishchisi o'quvchilarning akademik va ijtimoiy muvaffaqiyatlarini oshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri bevosita yoki bilvosita, ya'ni ijtimoiy xizmatlarni taqdim etishda resurslar bilan bog'lovchilik funksiyasini bajaradi. Chunki, maktabda ijtimoiy ish faoliyati inklyuzivlikni targ'ib qiladi va yordam beradi, nogironligi bo'lgan o'quvchi bolalarning individual ehtiyojlarini qondiradi. Bir so'z bilan aytganda, maktabdagi ijtimoiy ish hamma uchun teng ma'rifiy muhitni yaratishda namoyon bo'ladi. Xalqaro tajriba ham buni tasdiqlaydi. Xususan, Amerikalik olim L.Openshav maktab ijtimoiy ish xodimlarining asosiy maqsadi o'quvchilarga yordam berish va o'quv jarayonini optimallashtirish uchun ularga mos muhitni ta'minlashdir [4] deb ta'kidlaydi. Shu o'rinda qayd etish joizki, maktab ijtimoiy ishchilarining roli va mas'uliyati xilma-xil bo'lib, ba'zilar nogironligi bo'lganlarning maxsus ta'lim olish huquqini baholash sohasida ishlasa, ba'zilar davolash va aralashuv rejasini ishlab chiqish hamda amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, inklyuziv ta'limni ta'minlash uchun maktab ijtimoiy ishchisi maktab, shahar va viloyat darajasidagi boshqaruv hamda tartiblarni o'zgartirish kabi turli xil sohalarda ishlashi mumkin bo'lib, individual ish, guruh ishi va maktab-jamoa hamkorligi kabi turli ijtimoiy ish amaliyotlarini hayotga joriy etishadi.

Ingliz olimlari K. Preyor, K.Kent, B.Roy va K.Ganlarning fikrlariga ko'ra, ijtimoiy ishchining asosiy vazifasi mediatorlik, ya'ni vositachilik bo'lib, faoliyatni to'g'ridan-to'g'ri ijro qilishga emas, balki faoliyatga bilvosita ta'sir o'tkazuvchilikdan iborat bo'lishi kerak. Ular o'zlarining vositachilik funksiyalarini jamoaviy ishlash, o'quvchilar muammolarini hal qilish, o'qituvchilar hamda ota-onalar bilan hamkorlik qilish kabilarda namoyon bo'ladi, deb hisoblaydilar [5, b-668].

Biz ijtimoiy ishchi funksiyalarini vositachilik bilan cheklanishini faoliyat maqsadlariga mutlaqo mos kelmaydi, deb hisoblaymiz. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, inklyuziv ta'limda ijtimoiy ish xodimining eng muhim vazifalari:

- nogironligi bo'lgan o'quvchilarning huquqlarini himoya qilish, ularning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan adolatsizlik hamda ijtimoiy cheklanishlarga qarshi kurashish;

- alohida ehtiyojli bolalar to'laqonli jamiyat a'zosi bo'lishlari va ularga qobiliyatlari darajasida o'z hissalarini qo'shishlari uchun teng imkoniyatlar yaratilishini ta'minlash;

- nogironligi bo'lgan o'quvchilarning ta'lim sharoitlari, tegishli tibbiy va ijtimoiy xizmatlar, shuningdek, kasb-hunar egallash hamda ishga joylashish imkoniyatlaridan barobar foydalanishlarini ta'minlash:

- nogironligi bo'lgan o'quvchilarning oilalari bilan aloqa o'rnatish, bunday o'quvchilarning alohida ehtiyojlarini aniqlashda qatnashish;

- maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy-huquqiy himoyalani huquqlari va imkoniyatlari to'g'risida ma'lumot berish;

- o'quvchilarga nisbatan zo'ravonlik belgilarini aniqlash va o'quvchilarni himoya qilish organlariga xabar berish;

- nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun maktab muhitini moslashtirish uchun maktab rahbariyati bilan maslahatlashish;

- nogironligi bo'lgan o'quvchilar, ularning ota-onalari va o'qituvchilar uchun ma'rifiy treninglarni tashkil etish;

- ijtimoiy va ta'lim xizmatlari uchun turli muassasalar bilan bog'lanish, nizoli munosabatlarda maktab vositachiligini ta'minlash.

Amerikalik ijtimoiy ish sohasi mutaxassisi U.Bronfenbrenner tomonidan ishlab chiqilgan "ekologik tizimlar nazariyasi"da bolaning rivojlanishi motivatsion tarzdagi turli xil ta'sirlarning

ustuvorligi asoslanganligi[6] bilan e'tiborli. Ammo mazkur nazariyada nafaqat motivatsiya, balki ijtimoiy muhit, shaxs genosotsiogrammasi, ijtimoiy ishchining rollari, o'qituvchi hamda oilaning ustuvor mavqeyi yetarli asoslanmagan. Shu boisdan ham o'quvchi rivojlanishini tizimli tarzda ta'minlovchi va takomillashtirilgan va qayta ishlangan faoliyat sxemasini ilmiy jamoatchilik e'tiboriga havola etamiz (1-rasm).

1-rasm. “Maktab – oila – mahalla – jamoatchilik” hamkorligi va imkoniyatlar.

O'quvchi shaxsini rivojlantirishga bevosita ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar tizim elementlari orasidagi turli munosabatlar negizida tahlil etildi. Ijtimoiy omillar ta'siri tarkibida refleksiya obyekt sifatida nogironligi bo'lgan bolaning o'zi, uning xususiyatlari, o'zini o'zi baholash darajasi, akademik muammolari, ijtimoiy holati turadi.

Nogironligi bo'lgan bolaga ijtimoiy ta'sir tarkibidagi ikkinchi element mikrotizim elementi bo'lib, u shaxsiy munosabatlar, bolaning oilasi, maktabi, mahallasi, tengdoshlar kabi guruhni ifoda etadi.

Uchinchi muhim elementi mezotizim bo'lib, maktab va oila hamkorligi shakllantiriladigan va bunday mehr aloqalari qo'llab-quvvatlanadigan jarayonni o'zida mujassamlashtiradi. AQSH ijtimoiy ishni tashkil etish tizimi qoidalariga ko'ra, bunday aloqalarning yetishmasligi o'quvchining normal rivojlanishi uchun xavf omiliga aylanadi [7, b-877]. Zero, tizimlar o'rtasida o'zaro qo'llab-quvvatlovchi aloqalar qanchalik kuchli bo'lsa, sog'lom rivojlanish imkoniyatlari ham shuncha kengayadi.

Keyingi element kengroq ijtimoiy guruh va institutlarning (masalan, maktab kengashi yoki jamoat markazlari) ta'sirini o'z ichiga oluvchi ekzotizimdir. Garchi bu tizimdagi ta'sirlar o'quvchi bola sotsiologik faktlar ruhiyati, intellekt va irodasiga bevosita ta'sir ko'rsatmasada, jamiyatda yuz beradigan hodisalar, oiladagi voqealar bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yakuniy ijtimoiy element o'ziga xalq marosimlari, an'analar, mafkuralar va madaniy xususiyatlarni o'z ichiga oluvchi makrotizimdir. Ushbu tizimdagi ta'sirlar yirik tarixiy voqealar (masalan, urushlar) yoki iqtisodiyotning globallasuvi kabi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning ta'sirini o'z ichiga oladi. Misol uchun, global iqtisodiy inqiroz davlat iqtisodiga ta'sir qiladi,

bu holat ish joylarini yo'qotishi hamda maktab dasturlari uchun byudjetni qisqartirishga olib keladi.

Shunday qilib, ekologik tizimlar nazariyasi inklyuziv ta'lim sharoitida ijtimoiy ishchining roli haqidagi muhim istiqbolni taqdim etadi, bu jamiyatning yaxlit integratsiyalashgan yondashuvini o'z ichiga oladi, bunda ijtimoiy ishchi nogironligi bo'lgan o'quvchilarni asosiy resurslar bilan bog'lash orqali ularning ehtiyojlarini qondirish uchun yordam beruvchi subyekt sifatida ishlaydi.

SOCIAL WORK ACTIVITIES WITH DISABLED STUDENTS IN SCHOOLS

Annotatsiya: maqola umumta'lim maktablarida nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlashda ijtimoiy ish kasbining faoliyat jihatlariga bag'ishlangan. Mazkur maqolada inklyuziv ta'limning ahamiyati, maktablarda nogironligi bo'lgan o'quvchilarni himoyasini ta'minlashda ijtimoiy ish kasbining nazariyasi, ijtimoiy ishning ekologik tizimlar nazariyasiga asoslangan oila-maktab va jamoatchilik hamkorligidagi o'rni hamda funksiyalushuvi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, nogironligi bo'lgan bola, ijtimoiy ish, maktab, ekologik tizimlar nazariyasi, oila-maktab va jamoatchilik hamkorligi, ehtiyoj, sifatli ta'lim

Abstract: the article is devoted to aspects of the profession of a social worker in working with children with disabilities in a secondary school. This article talks about the importance of inclusive education, the theory of social work in ensuring the protection of students with disabilities in schools, the role and functioning of social work in family-school and public cooperation based on the theory of ecological systems.

Key words: inclusive education, child with disabilities, social work, school, theory of ecological systems, family-school and public cooperation, needs, quality education

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни (янги таҳрири). <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Shea T.M., Bauer A.M. An Introduction to special Education. A Social systems perspective. 2nd edition. Madison, WI: Brown & Benchmark, 1997.
3. Ferguson D.L., Meyer G., Jeanchild L., Juniper L., & Zingo J. (1992) Figuring out what to do with groupings: How teachers make inclusion “work” for students with disabilities // Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps. №17. 1992. P.218-226.
4. Openshaw, L. (2007). Social work in schools: Principles and practice. GuilfordPress. <https://sng1lib.org/book/1223289/dcd3d4?dsourc=recommend>
5. Pryor, C. B., Kent, C., McGunn, C., & LeRoy, B. (1996). Redesigning social work in inclusive schools. Social Work, 41(6). P. 668-676.
6. Wright, M. (2013). What is Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory. Retrieved from <https://www.socialworkhelper.com/2013/05/13/ecological-systems-theory-and-practice-visualizing-human-systems/>
7. Weissberg, R. P., & Greenberg, M. T. (1998). School and community competence–enhancement and prevention programs. In W. Damon (Series Ed.) & I. E. Sigel & K. A. Renninger (Vol. Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Childpsychologyinpractice. (5thed) NewYork:Wiley.P. 877–954.

IJTIMOY DAVLAT TUSHUNCHASI VA TARIXI

Matibayev Tashpo'lat Baltabayevich
sotsiologiya fanlari doktori, professor

Matibayev Toshpo'lat Baltabayevich,
doctor of sociology, professor

Kirish. Yangi O'zbekistonning zamonaviy ijtimoiy siyosati ijtimoiy davlatning shakllanishi bilan uzviy bog'liq. 2023-yil 30-aprelda o'tkazilgan referendumda aynan saylovchilarning 90,21%i yangilanayotgan Konstitutsiyani amalda joriy qilishga rozi ekanliklarini isbotladilar. Bunda birgina misolni keltirish o'rinli deb hisoblaymiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasi. O'zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Davlatning “O'zbekiston Respublikasi” va “O'zbekiston” degan nomlari bir ma'noni anglatadi.

Demak, O'zbekiston demokratik, huquqiy va dunyoviy davlat bo'lish bilan birga ijtimoiy davlatdir. Sotsiologik nuqtayi nazardan qaraganda bu tushuncha keng ma'no kasb etadi. Ya'ni ijtimoiy so'zi ishlatilyaptimi bu aynan insonni oliy qadriyat sifatida qadrlash, uning erkin va farovon hayoti uchun shart-sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi [1, B.-50].

Shu o'rinda ijtimoiy davlat tushunchasining qo'llanilish tarixiga o'z e'tiborimizni qaratamiz. Sharq qadimgi sivilizatsiya markazi bo'lib, jamiyat uning rivoji, davlat boshqaruvi va taraqqiyoti to'g'risidagi dastlabki qarashlar aynan sharq mutafakkirlari asarlarida uchraydi. Sharqda qadimdan davlat boshqaruv sohasiga jiddiy e'tibor qaratib kelingan. Chunki, jamiyat va davlat boshqaruvi sharqlik mutafakkirlarning e'tiborini o'ziga tortgan.

Antik davrning rivojlangan Xitoy, Hindiston, Yunoniston mutafakkirlar tomonidan ideal davlat tushunchasi qo'llanilgan. Jumladan, Platonning sotsiologik konsepsiyasida jamiyatning manfaatlari shaxs manfaatlaridan ustun turadi. “Benuqson, yuksak davlat – ayollar va farzandlar birligidir. Har bir nikoh davlatga foyda keltirilishi lozim” – deb ta'kidlaydi [2, S.-605]. Aristotel sog' insonning tabiati uning siyosiy tizimga “kirishib ketishi” [3, S.-198] bilan aniqlanadi. Har qanday oila esa davlatni bir qismini tashkil etadi degan fikrni ilgari suradi.

Demak, oila benuqson davlatning asosidir. Shunday ekan oilalar mustahkamligi jamiyat taraqqiyoti uchun muhim omil vazifasini bajaradi. Demak, ushbu mutafakkirlarni fikrlariga xos bo'lgan ijtimoiy davlatda amalga oshirilishi lozim bo'lgan huquqiy asos aynan yangilangan Konstitutsiyaning 76-moddasida “Oila jamiyatning asosiy bog'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir. Nikoh O'zbekiston xalqining an'anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi. Davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratadi” o'z aksini topgan. Demak, oila davlat muhofazasida bo'lib, uning mustahkam bo'lishi uchun barcha sharoitlar yaratilishi nazarda tutilyapti.

Shu o'rinda O'rta asrda ijod qilgan mutafakkirlar ta'limotlariga e'tibor qaratamiz. O'rta asr mutafakkirlaridan 893-yilda tavallud topgan Abu Nasr Forobiyning davlat boshqaruvi to'g'risidagi qarashlari qimmatlidir. U sharqda Arastudan keyin “Muallimiy soniy” – “Ikkinchi muallim” degan yuksak nomga sazovor bo'lgan. Forobiy inson baxt – saodatga erishuvi uchun ularni baxtli-saodatli qila oladigan jamoa rahbari bo'lishi kerak deydi. Va davlat rahbarining 12 ta fazilatiga to'xtalib o'tadi. Ammo insonlarda bu xususiyatlarning hammasini ham jamlab bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham guruhlashgan boshqaruvga – rahbariyatga ehtiyoj tug'iladi deb ta'kidlaydi.

Chunki, uning tarkibidagi rahbarlarning birida u, birida bu fazilatlar mavjud bo'ladi. Shuning uchun ularning har biriga xos fazilatlarni to'g'ri aniqlash va ularning turiga qarab munosib rahbarlikka tanlashga e'tibor qaratilishi kerak. Farobiy IX asrda yashab ijod etgan bo'lsada, hozirgi kundagi demokratik boshqaruv shaklini nazarda tutadi deb hisoblash mumkin. U o'zining "Baxt saodatga erishuv yo'llar haqida risola" asarida "Davlatning vazifasi insonlarni baxt-saodatga olib borishdir, – deb yozadi. U, – bu esa ilm va yaxshi axloq yordamida qo'lga kiritadi" [4, B.-320].

Demak, bugungi kunda qabul qilingan Yangi Konstitutsiyamizning maqsadi ham aynan shuni nazarda tutadi. "Ijtimoiy davlat" tushunchasining o'zi ilmiy kategoriya sifatida XIX asr oxirida Lorens fon Shteyn tomonidan kiritilgan. Lorens fon Shteyn (1815–1890) nemis iqtisodchi, sotsiolog va davlat boshqaruvi sohasida konstitutsiyaviy mutaxassis hisoblanadi. U tenglik va erkinlik g'oyalarini ilgari surgan. Unga ko'ra barcha qatlamlar huquqlarining mutlaq tengligi, shuningdek, barcha fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti qo'llab-quvvatlanishi aynan ijtimoiy davlatning asosiy tamoyili ekanligini ta'kidlaydi. Ijtimoiy davlat g'oyalarini rivojlantirishning bosqichlaridan biri bu iqtisodiy o'sishdir degan fikrni ilgari suradi [5, B.-320]. Ikkinchi jahon urushidan keyingi rivojlanish, ijtimoiy nazariy modellarning aniqroq tasniflarini shakllantirish bilan ajralib turadi. Bunda, davlat va mamlakatlarda keng ko'lamli qurilishlarni boshlanishi kabi harakatlar shular jumlasidandir.

Yevropada aynan o'sha davrda ijtimoiy davlat va ijtimoiy davlatning turli modellari aniqlandi hamda rivojlantirish masalalari o'rtaga tashlandi. Zamonaviy dunyoda ijtimoiy bozor iqtisodiyoti modeli sifatida yuzaga chiqdi. Yigirmanchi asrning so'nggi yigirma yilligi ijtimoiy davlat nazariyasi rivojlanishining yana bir bosqichi bo'ldi. Zamonaviy sharoitda G'arb olimlari quyidagilarni aniqladilar: birinchidan, siyosat va iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yangi tamoyillarini shakllantirish; ikkinchidan, prinsiplar va qonunlarni ziddiyatsiz bog'lashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish; uchinchidan, bozor iqtisodiyoti va farovonlikning o'sishi; to'rtinchidan, aholining barcha toifalari uchun tenglik tamoyilini joriy qilish shular jumlasidandir.

Aynan shu g'oyalar hozirgi vaqtda ijtimoiy davlat nazariyasida ilmiy tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki ijtimoiy davlat aynan xalq farovonligi uchun xizmat qiladigan, inson manfaatlarini xar narsadan ustun qo'yadigan, qonun ustuvorligini ta'minlaydigan, erkinlik va shaxsiy daxlsizlikni ta'minlaydigan, ijtimoiy xizmatlar ta'lim, sog'liqni saqlash tizimni izchil rivojlantiradigan davlatdir. Shunday ekan mamlakatimizda olib borilayotgan samarali ijtimoiy siyosatni qo'llab-quvvatlash, davlat rahbari atrofida birlashish va xalqimiz xizmatida kamarbasta bo'lish har bir fuqaroning oliy burchidir.

CONCEPT AND HISTORY OF THE SOCIAL STATE

Annotatsiya: ushbu maqolada ijtimoiy davlat tushunchasi va uning mazmun-mohiyatiga e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga O'zbekistonni yangi Konstitutsiyasidagi ba'zi moddalari tahlil qilingan. Bugungi kunda ijtimoiy davlat tushunchasi keng qo'llanilmoqda. Jumladan, aynan Konstitutsiyamizga ham ilk bor ijtimoiy davlat tushunchasi kiritilgan. Mazkur maqolada aynan shu o'zgarishlarni o'ziga xos xususiyatlari va ijtimoiy davlat tushunchasining tarixi yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy davlat, konstitutsiya, jamiyat, boshqaruv, ideal davlat, zamonaviylik, taraqqiyot.

Abstract: this article focuses on the concept of a social state and its meaning and essence. At the same time, some of the articles of the new Constitution of Uzbekistan were analyzed. Today, the concept of a social state is widely used. In particular, it was in our Constitution that the concept of a social state was first introduced. This article covers exactly these changes with their own characteristics and the history of the concept of a social state.

Key words: social state, Constitution, Society, Management, ideal state, modernity, progress.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий Қонуни. Тошкент-2023 йил. Б.50.
2. Платон. Диалоглар. – Москва: “Мысль”, 1986. – С.605
3. Аристотель. Афинская полития./Пер. С.И.Радцига. Москва: Соцэкгиз, 1936. –С.198
4. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. Тошкент: “Янги аср авлоди” 2018. –Б.320
5. Государственная власть в европейском обществе: Взгляд на полит. теорию Лоренца Штейна и на фр. полит. порядки / [Соч.] А. Блока. – Санкт-Петербург: тип. В. Демакова, ценз. 1880. – С.322.

MAMLAKATDA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING HUQUQLARI VA QONUNYI MANFAATLARINI TA'MINLASH KONSTITUTSION ISLOHOTLARINING ASOSI SIFATIDA

Sa'diyeva Guzal Olimovna,
“Davlat boshqaruvining siyosiy asoslari”
kafedrasini mudiri, siyosiy fanlar bo'yicha
falsafa doktori (PhD)

Sa'diyeva Guzal Olimovna,
“Political foundations of public administration”
head of the department, political sciences
doctor of philosophy (PhD)

Yangi O'zbekiston – demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umum e'tirof etilgan norma va prinsiplarga qat'iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo'lgan davlatdir [1].

Sh.MIRZIYOYEV

Kirish. Bugun O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo'yimoqda. Respublikada amalga oshirilayotgan konstitutsion islohotlar oldinroq boshlangan ijtimoiy-siyosiy islohotlarning davomi sifatida taraqqiyotning yangi bosqichini ochib berishga xizmat qiladi. Bugungi kunda mamlakatimizda ilk marotaba 2021–2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlanib, unga muvofiq yaqin va o'rta istiqbolga nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqiy kafolatlarini ta'minlaydigan, zamonaviy demokratik talablarga va xalqaro standartlarga javob beradigan normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish vazifalari belgilab olindi. Ta'kidlash kerakki, respublikamizda fuqarolik jamiyati institutlarining roli va ahamiyatini kuchaytirish, fuqarolarning eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etishga qaratilgan qator me'yoriy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, amaldagi Konstitutsiyada fuqarolik jamiyati institutlari konstitutsiyaviy maqomga ega emas edi.

Endilikda, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan “O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”gi qonun loyihasini e'lon qilinish, unda asosiy qonunning 64 ta moddasiga 200 dan ortiq o'zgartishlar kiritish hamda 16 ta normani o'z ichiga olgan 6 ta yangi modda (pirim-moddalar) qo'shish taklif etildi. Xususan, yangilanayotgan Konstitutsiyaning XIII-bobi “Fuqarolik jamiyati institutlari” deb o'zgartirilib, ushbu bob 69-75-moddalarni o'z ichiga oladi. Jumladan, Konstitutsiyaning 69-moddasi sifatida “**Fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi. Fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati qonunga muvofiq amalga oshiriladi**” degan modda kiritildi. Bu esa, O'zbekistonda fuqarolik jamiyati asoslarining huquqiy asosi bo'lib, mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasida olib borilayotgan amaliy ishlarning yorqin namunasi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining amaldagi Konstitutsiyaning “Jamoat birlashmalarini tarqatib yuborish, ularning faoliyatini taqiqlab yoki cheklab qo'yish faqat sud qarori asosidagina amalga oshiriladi” degan jumla 62-moddadan olingan bo'lib, yangi Konstitutsiyaning 70-moddasini tashkil etadi.

Shuningdek, yangilanayotgan Konstitutsiyada “jamoat birlashmalari” iborasi “nodavlat

notijorat tashkilotlari” iborasi bilan almashtirilgan. Jumladan, amaldagi Konstitutsiyaning 58-moddasi yangi Konstitutsiyada 72-modda sifatida keltiriladi.

Mazkur takliflar milliy qonunchiligimizni xalqaro huquq normalariga yanada moslashtirilayotganligini nazarda tutadi. Jumladan, Birlashmagan Millatlar Tashkilotining “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”ning 20-moddasi[1] hamda O‘zbekiston Respublikasi tomonidan 1995 yilda ratifikatsiya qilingan “Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to‘g‘risida” xalqaro paktning 22-moddalari[2] maqsadlariga to‘la mos keladi.

Shuningdek, amaldagi Konstitutsiyamizning boshqa moddalarida ham fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatiga oid bo‘lgan konstitutsiyaviy tamoyil va qoidalar yangi Konstitutsiyamizning 39-moddasida o‘zgarishsiz qoldirilgan. Ya’ni unga muvofiq **“O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga ega ekanligini e’tirof etish bilan birga, siyosiy partiyalarda, jamoat birlashmalarida, ommaviy harakatlarda, shuningdek hokimiyatning vakillik organlarida ozchilikni tashkil etuvchi muxolifatchi shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas”**ligi belgilab qo‘yilgan. Ushbu norma biz yuqorida qayd etgan xalqaro me’yorlarga to‘la mos keladi.

Bugun mamlakatimizda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, siyosiy partiyalar, harakatlar, kasaba uyushmalari, jamoat birlashmalari va jamg‘armalari, nodavlat notijorat tashkilotlari, mustaqil ommaviy axborot vositalari faoliyatining erkinligini kafolatlaydigan mustahkam qonunchilik bazasi yaratilgan. Ular O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlari tuzilmasini tashkil etadi va fuqarolarning mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha muhim vazifalarni bajarishda faol ishtirokini ta’minlashga ko‘maklashadi.

Demak, so‘nggi yillarda O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini qo‘llab quvvatlash, mamlakat fuqarolarining turli nodavlat notijorat tashkilotlariga birlashish va bu orqali fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasida qanday ishlar amalga oshirildi?

Ta’kidlash kerakki, 2014-yil 5-mayda O‘zbekiston Respublikasining “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi O‘RQ-369-sonli Qonuni qabul qilingan bo‘lib, Qonunda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati to‘g‘risidagi axborotni e’lon qilishi (chop etish), davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining ochiq hay’at majlislarida axborotdan foydalanuvchilarning hozir bo‘lishi uchun sharoitlar yaratish, axborotdan foydalanuvchilarning so‘rovi asosida ularga davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati to‘g‘risida og‘zaki va yozma shaklda (shu jumladan elektron hujjat shaklida) axborot taqdim etish to‘g‘risida normalar mavjud. Ushbu normalar fuqarolik jamiyati institutlarining davlat hokimiyati organlari faoliyati ochiqligini ta’minlashdagi ishtirokini nazarda tutsa, yangilanayotgan konstitutsiya ushbu normalarni huquqiy jihatdan kafolatlanishidan darak beradi. Jahon amaliyotida mamlakatlarning milliy qonunchiligida mazkur normalarning mavjudligi mamlakatdagi siyosiy institutlar faoliyati samaradorligiga erishning asosiy ko‘rsatkichi sifatida baholanadi.

Shuningdek, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan qabul qilingan **“2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”**da fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish, ularning ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish – davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishi sifatida belgilab olingan bo‘lsa, **“2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi”**ning “Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish” deb nomlangan 1-ustuvor yo‘nalishida mahalla instituti faoliyatining samaradorligini oshirish, uni jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo‘g‘iniga aylantirish, ta’sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish belgilab olindi[7].

Bundan kelib chiqadiki, sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning davomi sifatida

konstitutsion islohotlar respublikadagi deyarli barcha fuqarolik jamiyati institutlari mamlakatni demokratik yo'nalishda rivojlantirish, muayyan sohalar yuzasidan inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, davlat hokimiyati organlari faoliyati ustidan samarali nazorat o'rnatish kabi masalalarga o'zlarining asosiy faoliyat yo'nalishlari sifatida qarashlarini kafolatlaydi. Chunki fuqarolik jamiyati institutlariga birlashgan fuqarolar ular orqali o'zlarining turli xil manfaatlari va huquqlarini amalga oshirishni ko'zlaydilar. Bunday sharoitda fuqarolik jamiyati institutlari oldiga fuqarolarning davlat ishlarini amalga oshirishda ishtiroklarini ta'minlash hamda ularning mavjud qonunchilikka nisbatan ijobiy munosabatlarini shakllantirish va shu orqali ularni qonunga itoatkor shaxs sifatida tarbiyalash kabi yangi vazifalar qo'yilmoqda.

Bundan ko'zlangan asosiy maqsad, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan konstitutsion islohotlarda faol ishtirokchi va hamkor sifatida nodavlat notijorat tashkilotlarining rolini yanada oshirish, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlari himoyasini mustahkamlash, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash ko'lamini kengaytirish hamda ularga qulay shart-sharoitlar yaratishdir.

Shuningdek, "O'zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to'g'risida"gi, "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi, "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi, "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi, "Jamoat fondlari to'g'risida"gi, "Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risida"gi, "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi, "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi, "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi va boshqa bir qator qonunlar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va qarorlari, shuningdek, Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qonunosti hujjatlaridagi normalar mamlakat fuqarolari takliflari asosida yangilanayotgan konstitutsiya orqali yanada mustahkamlanadi.

Ta'kidlash kerakki, bugungi kunda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini davlat tomonidan subsidiyalar, grantlar va ijtimoiy buyurtmalar shakllarida qo'llab-quvvatlash hajmini 2025 yilda 1,8 baravarga oshirish ko'zda tutilmoqda.

Ayni paytda yurtimizda 10 mingga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlari davlat organlari bilan bir qatorda ijtimoiy sheriklik tamoyillari asosida strategik jihatdan muhim ahamiyat kasb etuvchi maqsadlarni amalga oshirish yo'lida samarali faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

Yangilanayotgan Konstitutsiya loyihasida nazarda tutilgan fuqarolik jamiyati institutlariga oid o'zgartirish va qo'shimchalar quyidagilardan iborat:

Birinchidan, konstitutsiyaviy qonun loyihasiga ilk bor "Jamoat birlashmalari" nomli bob o'rniga "Fuqarolik jamiyati institutlari" nomli bob hamda ibora kiritilmoqda.

Ikkinchidan, konstitutsiyaviy qonun loyihasiga kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar tashkilotlari, faxriylar, yoshlar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar hamda fuqarolarning boshqa birlashmalari bilan birga jamoat birlashmasi sifatida e'tirof etilmoqda.

Uchinchidan, fuqarolik jamiyati institutlariga O'zbekiston Respublikasi byudjetining shakllantirilishi va ijro etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish vakolati berilmoqda.

To'rtinchidan, yangilanayotgan konstitutsiyaning 56-moddasiga muvofiq inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga ko'maklashishi e'tirof etilgan.

Beshinchidan, yangilanayotgan konstitutsiyaning 49-moddasiga muvofiq davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlash va atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratishni kafolatlamogda.

Oltinchidan, 148-moddaga muvofiq fuqarolar va fuqarolik jamiyati institutlari O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjetining shakllantirilishi hamda ijro etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishi belgilab berilmoqda.

ENSURING THE RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN THE COUNTRY AS THE BASIS OF CONSTITUTIONAL REFORMS

Annotatsiya. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi referendumida mamlakatimizda siyosiy islohotlarning asosi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan konstitutsion islohotlar va uning natijasida yangilanayotgan Konstitutsiyaning Fuqarolik jamiyati institutlari nomli XIII bobi muhim ahamiyatga ega. Jumladan, yangilanayotgan Konstitutsiya loyihasida nazarda tutilgan fuqarolik jamiyati institutlariga oid o‘zgartirish va qo‘shimchalar quyidagilardan iborat:

Birinchidan, konstitutsiyaviy qonun loyihasiga ilk bor “Jamoat birlashmalari” nomli bob o‘rniga “Fuqarolik jamiyati institutlari” nomli bob hamda ibora kiritilmoqda.

Ikkinchidan, konstitutsiyaviy qonun loyihasiga kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar tashkilotlari, faxriylar, yoshlar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar hamda fuqarolarning boshqa birlashmalari bilan birga jamoat birlashmasi sifatida e‘tirof etilmoqda.

Uchinchidan, fuqarolik jamiyati institutlariga O‘zbekiston Respublikasi byudjetining shakllantirilishi va ijro etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish vakolati berilmoqda.

To‘rtinchidan, yangilanayotgan konstitutsiyaning 56-moddasiga muvofiq inson huquqlari bo‘yicha milliy institutlar fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga ko‘maklashishi e‘tirof etilgan.

Beshinchidan, yangilanayotgan konstitutsiyaning 49-moddasiga muvofiq davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ta‘minlash va atrof-muhitga zararli ta‘sir ko‘rsatilishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratishni kafolatlamokda.

Oltinchidan, 148-moddaga muvofiq fuqarolar va fuqarolik jamiyati institutlari O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjetining shakllantirilishi hamda ijro etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishi belgilab berilmoqda.

Tayanch so‘zlar: konstitutsiya, islohotlar, fuqarolik jamiyati, fuqarolik jamiyati institutlari, konstitutsiya loyihasi, Oliy Majlis, Taraqqiyot strategiyasi, nodavlat, notijorat tashkilotlari, jamoat birlashmalari, ommaviy axborot vositalari.

Abstract. The referendum of the Republic of Uzbekistan on the draft of the Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan “On the Constitution of the Republic of Uzbekistan” is the basis of political reforms in our country. The constitutional reforms being implemented in the Republic of Uzbekistan and the Chapter XIII of the Constitution, which is updated as a result of it, entitled “Civil Society Institutions”, are important.

Key words. constitution, reforms, civil society, civil society institutions, draft constitution, Oliy Majlis, Development Strategy, non-governmental, non-profit organizations, public associations, mass media.

Manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон” газетасига берган интервьюси.
2. “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги ЎЗР Қонуни, 1991 йил 15 февраль, 223-XII-сон.
3. “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги ЎЗР Қонуни, 2013 йил 22 апрель, ЎРҚ-350-сон.
4. “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги ЎЗР Қонуни, 03.01.2007 йил, ЎРҚ-76-сон.
5. “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги ЎЗР Қонуни, 26.12.1996 йилдаги 337-I-сон.
6. “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”.
7. “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ЎЗР Президенти Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон.
8. Ўзбекистон Республикасининг Янги Конституцияси лойиҳаси.
9. <https://constitution.uz/uz/pages/humanrights> .
10. <https://lex.uz/docs/2640479>

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Латипова Нодира Мухтаржановна,
*Д.с.н., профессор, заведующая кафедрой
Национальный университет Узбекистана,
кафедра Социальная работа*

Абдугафурова Чарос,
*Студентка 3 курса направления психология
совместного факультета Национального
университета Узбекистана и Казанского
государственного университета*

Latipova Nodira Mukhtarzhanovna,
*Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Head of Department National University
of Uzbekistan, Department of Social Work*

Abdugafurova Charos,
*3rd year student in psychology joint faculty
of the National University of Uzbekistan
and Kazan State University*

Введение. Система социальной защиты населения относится к весьма сложным и многогранным проявлениям социально-экономической реальности в условиях модернизации узбекистанского общества. Ее предметное поле охватывает базовые условия жизнедеятельности людей: материальное обеспечение населения и организацию социальной и медицинской помощи нетрудоспособным членам общества.

В этой связи возникает настоятельная необходимость исследования генезиса теоретических положений социальной защиты в основных зарубежных экономических и социологических теориях и школах. Но прежде, чем проанализировать методологические подходы в исследовании социальной защиты населения, необходимо разобраться в структурно-методологических основах социальной защиты населения.

Представления методологии через основания, теории, законы, закономерности, категории, понятия представляют собой логическую структуру. Такое содержание методологии, позволяет рассматривать социальную защиту населения как область практической деятельности (практический уровень), отражаемую в соответствующей теории, и как научную дисциплину (теоретический уровень), отражаемую в соответствующей методологии (методологический уровень) [1; 48].

Изучение системы социальной защиты с точки зрения системного подхода является одним из актуальных в условиях современности. Системный подход – это методологическое направление в науке, основная задача которого состоит в разработке методов исследования и конструирования сложноорганизованных объектов – систем разных типов и классов. Системный подход ориентирует исследователя на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в нем и сведение их в единую теоретическую картину.

Концепции “системного метода” Т.Парсонса и Р.Мертонса. основываются на следующих основных принципах:

1. Объект понимается как система, в которой ее части определяются исходя из функции или значения целого;
2. Научное внимание сосредоточено на описании и объяснении внутренних отношений и строении системы.

При ориентации к социальной сфере исследователи выделяют наиболее существенные процессы, среди которых: выявление и определении множества субъектов взаимодействия в сложной системе; их открытость системы внутренним и внешним воздействиям; адаптивность, т.е. способности ее приспосабливаться к различным внутренним и внешним влияниям; ориентированность не столько на изучение составляющих ее инди-

видов, сколько на реализацию присущих им социальных статусов и ролей, типов поведения; приоритетность внимания к изучению человекомерности сложной системы.

В 30-х годах XX века Людвиг фон Берталанфи ввёл понятие “открытых систем”, которые – в отличие от “закрытых систем”, изучаемых классической физикой, подпитываются потоком материи и энергии из окружающей среды. Системные идеи в социальной работе восходят к общей теории социальных систем Л.Берталанфи. Теория систем фиксирует наличие определенных связей между различными социальными факторами и уровнями развития социальных процессов, но не объясняет причины нарушения или, напротив, установления этих связей, т.е. не предлагает социальному работнику конкретный способ решения возникшей проблемы и контроля за результатом ее решения [2; 26].

В первоначальном своем варианте эта теория была разработана на биологическом материале и показывала, что все организмы являются системами, составленными из подсистем, а сами, в свою очередь, есть часть сверхсистем.

Системный подход, чаще других встречается в современной науке, политике, хозяйственной и социальной сфере. Поэтому, если создать общую теорию систем, она найдёт себе применение так же всюду: в самых разных областях действительности.

Отсюда стремление к изучению поведения объекта становится основополагающей задачей. “Системный подход главное внимание сосредотачивает на изучении поведения объекта. Главный вопрос здесь – не “что это такое?” а “что оно делает?”. Собственно, описание поведения объекта возможно через понимание того, как объект устроен и как взаимодействует с другими объектами.

В соответствии с основными положениями теории систем социальная система представляет собой не конкретное целое, а определенный набор устойчивых сочетаний конкретных форм взаимосвязи и поведения людей, их объединений.

Рассматривая, социального работники в контексте теории систем можно предположить, что специалисты выявляют факторы окружения клиента (от непосредственно бытового до уровня общества), фиксирует наличие взаимодействия или воздействия на клиента других людей, а также влияние различных социальных факторов. В соответствии с этим социальный работник вместе с клиентом изыскивает возможности различными (порой альтернативными) способами помочь клиенту достичь намеченной цели, “снять”, “обойти” те обстоятельства, которые могут привести к негативным нежелательным последствиям или побочным негативным явлениям. Социальный работник в этом случае, в частности, может использовать технологию сопоставления нормы и патологии социального поведения. Особенно эффективно эта технология может использоваться при работе с группами риска, группами лиц отклоняющегося поведения.

Также необходимо отметить, что социальные работники, осуществляя социальный контроль за поведением представителей групп риска, в отличие от правовых органов рассматривают отклоняющееся поведение как проблему неиспользованных возможностей клиента, его личной социальной и эмоциональной незрелости. Такое отношение к данному явлению предполагает применение методик работы, основанных на сочувствии и терпении, поддержке со стороны учреждений социальной защиты.

Роль системных концепций теоретического обеспечения социальной помощи в практике социальной работы можно образно представить в виде необъятного поля, воздействующего на клиента, из которого развиваются все модели практики социальной работы, являющиеся моделями вмешательства в проблему клиента, находящегося в данный момент в состоянии дискомфорта, обусловленного конкретными факторами.

Т.Парсонс за основу концепции системного метода ставил вопрос о соотношении структуры и функции. В данном случае главным является определение функций и иденти-

фикация их со структурами и частями социальной системы, выполняющими эти функции. На основании этого разворачивается анализ всей социальной системы, предполагающие принципы [3; 76].

В частности, одна из функций системного подхода – “адаптация”, на наш взгляд в Узбекистане соответствует принятой Стратегии Развития Республики Узбекистан в 2022-2026 годах, например, в проведении справедливой социальной политики. Следующая функция “достижение цели” отражены в разработке нормативно-правовой базы социальной сферы страны. Например, принятие ряда Постановлений, Указов Президента Республики Узбекистан. Для достижения цели система должна обладать достаточным единством и сбалансированностью это выражается в принятии решений как в политической, так и социально-экономических сферах. Данная функция осуществляется преимущественно правом и аналогичными институтами [4; 1195].

Вследствие этого можно сделать вывод, что системный подход открывает возможность исследовать общество как целостность. При этом не замыкаться на “определяющем” факторе, а исследует целостное взаимодействие различных сфер, например, социально-политическую или экономическую и их влияние. определяет структуру объекта и характер взаимосвязей в структуре между элементами и структуры со средой.

A SYSTEMATIC APPROACH IN THE STUDY OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

Аннотация. В статье представлен генезис теоретических положений социальной защиты в социологических теориях, в частности системном подходе. Рассмотрены структурно-методологических основах социальной защиты населения. Проанализирована изучение системы социальной защиты с точки зрения системного подхода, которая является одним из актуальных в условиях современности

Ключевые слова. система, социальная защита, системный подход, методология, концепция, теория, социальные процесс, социальный работник, общество.

Annotation. The article presents the genesis of the theoretical manifestations of social protection in sociological theory, in a specific systemic approach. included structural and methodological foundations of social protection of the population. The study of the system of social protection is analyzed from the point of view of a systematic approach, which is a point of view of the relevant in modern conditions.

Key words. System, social protection, systemic approach, methodology, concept, theory, social process, social worker, society.

Литературы:

1. Латипова Н. Социальная защита семей и детей в Узбекистане: монография –Ташкент: Navro‘z, 2018. – 215 с. (PDF) Available from: . Акимова Т.А. Теория организации. – Москва. 2003. – С. 48.
2. Посохова Н.В. Социология управления как методология исследования сложных современных процессов. Общество: социология, психология, педагогика (2011, № 1–2). – С. 26.
3. Бабосов Е.М. Актуальные направления применения теории сложности в социологических исследованиях // Социология. 2016. № 1. – С. 6-16.
4. <http://soc-work.ru/article/76>.
5. О правах лиц с инвалидностью. Принят Законодательной палатой 22 июля 2020 года. Одобрен Сенатом 11 сентября 2020 года (www.lex.uz). Постановление Президента Республики Узбекистан от 27.02.2023 г. N ПП-74 “О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки лиц с инвалидностью”. Стратегия социальной защиты населения Республики Узбекистан (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 25.07.2022 г. N УП-175). 4 декабря 2017 г. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 11 декабря 2017 г., N 49, ст. 1195. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 15.03.2018 г. N 203. О мерах по внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельность в сфере оказания медико-социальной помощи престарелым, лицам с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения (www.lex.uz).

ПОСТМОДЕРНИЗМ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Сеитов Азамат Пулатович,
*Доктор социологических наук (DSc), доцент
Институт перспективных международных
исследований УМИД*

Seitov Azamat Pulatovich,
*Doctor of Sociological Sciences,
Associate Professor Institute for Advanced
International Studies UMID*

Введение. Одной из проблем в социальной теории является интерпретация “постмодерна” или “постмодернизма”. На сегодня понятие “постмодерна” достаточно размытое, так, например, оно прочно ассоциируется с определенным публицистическим подходом к анализу социальных явлений. Это связано с тем, что постмодерн исходит из анализа системы знаков или символов, специфичных как по критериям времени, так и географического пространства [1].

В этом и состоит, на мой взгляд, интерес к постмодерну как инструменту оценки изменения окружающей нас социальной среды. Это накладывается на то, что глобализация через информационные технологии заставляет как Узбекистан, так и страны Центральной Азии соотносить себя и оглядываться на западные общества, природа которых за последние пятьдесят лет разительно изменилась. Более того, инвестиции, технологии и приток массовой культуры в страны нашего региона приводит к тому, что население все динамичнее воспринимает идеи постмодернизма.

Методология. Проанализированы научные работы по модернизму и постмодернизму, дана им критическая оценка.

Основная часть. Трансформация общества, можно сказать, все больше идет на основе таких механизмов, как информационное воздействие новых технологий, рост потребления, постиндустриальная культура и т.д. Все это приводит к утере элитарности, размыванию границ между высокой и массовой культурой. И самое главное, на этом фоне идет фрагментация действующих в обществе стран Центральной Азии структур, в том числе, в Узбекистане.

К сожалению, на мой взгляд, постмодернизм в нашей стране все больше превращается в “игры разума через языковые галлюцинации”, когда системный научный взгляд подменяется новыми дискурсами вокруг общественного развития. То есть, на передний план выходит множество автономных дискурсов. Ради самого спора начинают подвергать культурологической критике социально-философские теории, исторически доказавшие свою научную составляющую.

Постмодернистское направление опирается на принципы плюрализма и релятивизма, согласно которым в реальной действительности постулируется “множественность порядков”, не подлежащая иерархической систематизации [2]. То есть, в рамках постмодернизма считается, что разум и технологические инновации, якобы, не могут гарантировать прогресс, просвещение и всеобщее освобождение. Якобы, прочь все прежние теории, их не надо аргументировано опровергать и доказывать правоту новых доктрин. Можно просто от них отказаться, и надо освободиться от универсальных принципов, теорий и поиска одной недостижимой истины, призывая не признавать реальность различий и разнородности.

Таким образом, происходит простой отказ от строгой научной методологии научных изысканий. На их место приходит постмодерн, с нелогичностью своей логики, новой эпи-

стемологией, онтологией и социальной теорией. Они же базируются на множестве коннотаций, смысловых оттенков, граней, нюансов.

На наш взгляд, это очень удобно для людей, занимающихся социологическими спекуляциями, путем отказа от центральных и сущностных категорий классической социологии – объективной реальности, целостности, детерминизма, общественности, государства, нации, семьи и т.д. Поэтому, на наш взгляд, важно осознавать, что строгая методология социологических исследований, ориентированность на социальный факт, не приемлет игр с постмодернизмом. Представляется, что использование инструментов постмодернизма можно допускать в таких методах качественного социологического исследования как “глубинные интервью”, “биографический анализ” и т.д., и то с определенными допущениями.

К сожалению, такого рода подходы негативно отражаются на молодежи, на формирование у них установок здорового национализма и ориентированности на национальные идеалы. Наоборот, под влиянием постмодернизма тема “патриотизма” становится объектом различных язвительных шуток и сатиры. Простой визуальный анализ контента блоггеров Узбекистана показывает, что любые мелкие недостатки, которые есть в любой стране, зачастую ассоциируют текстовыми словами “Новый Узбекистан”, “Третий Ренессанс” и т.д. При этом, эти блоггеры даже не имеют минимальных знаний о данных идеях общественного и государственного строительства в Узбекистане.

Следующий интересный момент постмодернизма связан с феноменом “постправды”, который возник в развитых странах. Социологические исследования показывают, что речь идет о новом механизме формирования общественного мнения. То есть, “постправда” не возникает сама по себе, внутри общества, а в рамках некоей целенаправленной информационной политики. Следовательно, если эта информационная структура может создать одну “постправду”, но с той же лёгкостью может навязать иную “постправду”. У феномена постправды есть а) политический аспект, когда гражданин руководствуется убеждениями, продуманными и навязанными для него информационной стратегией и б) коммуникативный аспект, то есть, как эти убеждения формируются.

В условиях “постправды”, действительно, все большую роль играет медийный нарратив, который все меньше отражает реальную картину мира. “Постправда” теперь рассматривается как процесс, порождающий некий нарратив с заданными свойствами – упор не на факты и выводы, а на готовые интерпретации. Далее, эти интерпретации резонируют с личными убеждениями граждан и культивируются, в частности, в различных интернет-обществах.

На наш взгляд, в ближайшее время, особенно в условиях роста использования технологии Искусственного интеллекта, интересам страны соответствует то, чтобы социологи больше времени уделяли мониторингу информационного пространства Узбекистана на подверженность ее “постправде экстремизма и радикализма”.

Заключение. Социологическая школа в Узбекистане, в рамках социальной философии, объективно, вышла из школ материальной диалектики, далее, с конца, двадцатого века расширившись идеями И.Пригожина и с началом Независимости обогатившись достижениями западной классической социологии. Из последних позитивных моментов можно выделить рост внимания к истокам восточной философии в ее социологической составляющей. На сегодня в университетах нашей страны объясняются основы постмодернизма. Учитывая вышеизложенное, предлагается в рамках истории и теории социологии отдельно отмечать, что постмодернизм по сути является одним из инструментов познания социальной реальности, но не является теоретической парадигмой.

POSTMODERNISM IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGY IN UZBEKISTAN

Аннотация. Постмодерн исходит из анализа системы знаков или символов, специфичных как по критериям времени, так и географического пространства. В этом случае системный научный взгляд подменяется новыми дискурсами вокруг общественного развития. В этих условиях важно не дать подменить системный научный взгляд на обсуждения общественного развития. Важно понимать, что строгая методология социологических исследований, ориентированность на социальный факт, не приемлет полного погружения в постмодернизм. Предлагается в рамках истории и теории социологии отдельно отмечать, что постмодернизм по сути является одним из инструментов познания социальной реальности, но не является теоретической парадигмой.

Ключевые слова. постмодернизм, теория, дискурс, факт, смысл, Узбекистан, социология.

Annotation. Postmodern proceeds from the analysis of a system of signs or symbols that are specific both according to the criteria of time and geographical space. In this case, the systematic scientific view is replaced by new discourses around social development. Under these conditions, it is important not to let the systematic scientific view of the discussion of social development be replaced. It is important to understand that the strict methodology of sociological research, focusing on social fact, does not accept full immersion in postmodernism. It is proposed, within the framework of the history and theory of sociology, to separately note that postmodernism is essentially one of the tools for cognizing social reality, but is not a theoretical paradigm.

Key words. Postmodernism, theory, discourse, fact, meaning, Uzbekistan, sociology.

Литература:

1. Волков В.Н. Постмодерн и его основные характеристики // Методы и методология исследования культурных процессов. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/postmodern-i-ego-osnovnye-harakteristiki> (дата обращения 28.04.2023).

2. Баток А.З. Постмодернистские понятия деконструкции и симулякра в эпистемологическом контексте // Философия и культурология. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/postmodernistskie-ponyatiya-dekonstruktsii-i-simulyakra-v-epistemologicheskom-kontekste> (дата обращения 28.04.2023).

DAVLAT XIZMATIDA JAMOATCHILIK BILAN ALOQALARNI RIVOJLANTIRISH

Yunusov Mansur,
*Davlat boshqaruvi akademiyasi
kafedra mudiri, dotsent*

Yunusov Mansur,
*Academy of Public Administration
head of the Department, Associate Professor*

Kirish. Hozirgi kunda “media” inson hayotida muhim o‘rin tutuvchi hodisa hisoblanadi. U qadriyatlar, ijtimoiy me‘yorlar va tartiblar, insonlar hulq-atvorini, hatto ularning hayot ssenariylarini, umuman olganda butun dunyo haqidagi tasavvurni shakllantiradi. Shuning uchun zamonaviy inson axborotni nafaqat ishlab chiqaradi, balki OAV orqali taqdim qilingan ma‘lumotlarni iste‘mol qiladi. Masalaning muhim jihati shundaki, ushbu fenomen insonning mustaqil faoliyatiga aylanib bormoqda. Mazkur holat, ayniqsa, yoshlar hayotida alohida o‘rin tutmoqda. Chunki ularning vaqtlarining katta qismi aynan media tarmoqlarda o‘tadi.

Shundan kelib chiqib, muammolarni aniqlashda qaysi bir sohani o‘rganishimiz to‘g‘ri bo‘ladi: media yoki axborot sohasinimi? Media savodxonliknimi? Axborot savodxonliginimi?, degan savollar yuzaga keladi. Mazkur savollarga javob topish uchun keling, ushbu ikki tushunchani bir “soyabon” ostida birlashtirgan, mutaxassislar orasida keng tarqalgan umumiy yondashuvga tayanib, media va axborot savodxonligini yaxlitlikda o‘rgananishga urinib ko‘ramiz. Demak, axborot savodxonligi ma‘lumotlar ochiqligining ahamiyatini, axborotni baholash va undan foydalanish etikasini, mediasavodxonlik esa, OAV vazifalarini tushunish, ushbu vazifalarni bajarish borasidagi sifat ko‘rsatkichini baholash, fikr bildirish manfaatidan kelib chiqqan holda ular bilan ratsional muloqotga chiqish kabilarni o‘zida ifoda etadi. Ta‘kidlash joiz, turli mamlakatlar mutaxassislari tomonidan “media ta‘lim” atamasi ham ko‘p ishlatiladi. Ularning nuqtai nazariga ko‘ra, ushbu atama media va axborot savodxonligini o‘z ichiga oladi[1].

Media savodga ega bo‘lgan shaxsda media matnlarni idrok etish, tahlil qilish, baholash va yaratish, OAVdagi ijtimoiy-madaniy, siyosiy kontentni anglash, OAV foydalanadigan vakillik tizimlari va kodlarni tushunish qobiliyati rivojlangan bo‘ladi. Bunday kishining ijtimoiy hayotdagi turmush tarzi fuqarolik mas‘uliyati asosida shakllanadi. Mediasavodxonlik insonga televideniye, radio, video, kino, matbuot, internet va umuman axborot sohasi imkoniyatlaridan unumli foydalanish va media madaniyati tilini yaxshiroq tushunishga ko‘mak beradi.

Shuning uchun ham bugungi kunda rahbar kadrlarning OAV bilan ishlash madaniyatini rivojlantirish masalasi mamlakatimiz siyosatining muhim yo‘nalishiga aylandi. Jahon tajribasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, dunyoning turli mamlakatlarida jamiyatda inson huquqlarini ta‘minlashda media ta‘lim ustuvor vazifa etib belgilangan. Shu bois, o‘rta va oliy ta‘lim tizimida kadrlarni tayyorlashda aynan mediasavodxonlik bo‘yicha majburiy va tanlov kurslar tashkil qilingan.

Jamoatchilik bilan aloqalar zamonaviy jamiyatda muloqotni tashkil qilish vositasi va boshqaruv faoliyatining muhim tarkibiy qismidir.

O‘zbek tilidagi jamoatchilik bilan aloqalar tushunchasi inglizcha jamoatchilik bilan aloqalar (publika munosabatlari) atamasidan olingan. Ushbu konsepsiya juda ko‘p talqinlarga ega. Jamoatchilik bilan aloqalarning 500 dan ortiq ilmiy ta‘riflari ma‘lum. Aslida, hozirgi vaqtda “jamoatchilik bilan aloqalar” tushunchasi ko‘plab mualliflar tomonidan “jamoatchilik bilan aloqalar” (PR, PR, PR) va “jamoatchilik bilan aloqalarni boshqarish” tushunchalariga o‘xshash ma‘noda qo‘llaniladi.

1-chizma. Axborot savodxonligi

2-chizma. Mediasavodxonlik

Davlat xizmatidagi jamoatchilik bilan aloqalar endi tor doiradagi PR mutaxassislari uchun qiziqish mavzusi sifatida qabul qilinmaydi. Ular davlat xizmatiga kirishga, davlat apparatida ishlashga tayyorlanayotgan barcha talaba va tinglovchilar, shuningdek, Vatan taqdirini o'z qo'lida tutmoqchi bo'lgan barcha g'amxo'r fuqarolar uchun kasbiy malakaning muhim qismiga aylanadi.

Zamonaviy jamiyat murakkab va xilma-xildir, boshqaruv qarorlarini qabul qilishga ta'sir qiluvchi omillar soni nihoyatda katta. Shuning uchun bugungi kunda davlat va munitsipal boshqaruvni direktiv usullar bilan "yuqoridan" amalga oshirish mumkin emas. Tashqi va ichki inqirozlar sharoitida jamiyat barqarorligini pasaytirishga qaratilgan bunday urinishlar. Barqarorlikka intilayotgan hukumat va erkinlik va farovonlikka intilayotgan fuqarolar bir-biriga qarab intilib, milliy, mintaqaviy va mahalliy miqyosda rivojlanish vektorini birgalikda belgilab olishlari kerak.

Jamiyatning davlat hokimiyati va boshqaruvi organlariga va ularning siyosatiga munosabatining asosiy ko'rsatkichi ishonchdir. Polsha sotsiologi P.Shtompkaning yozishicha, ishonch sotsial-madaniy hodisa sifatida siyosiy tizim hayotiyligining zaruriy sharti, fuqarolik jamiyatining eng muhim jihati hisoblanadi?[2]. Amerikalik olim F.Fukuyamaning fikricha, ishonch jamiyat a'zolarining uning boshqa a'zolari o'zini bashorat qilish mumkin bo'lgan, "halol va boshqalarning ehtiyojlariga e'tiborli bo'lishini" kutishi bilan bog'liq. Jamiyat ham davlatga shunday talablar qo'yadi[3].

Agar ilgari davlat ko'pincha jamiyat a'zolarini boshqa yo'l bilan emas, balki boshqa yo'l bilan harakat qilishga majburlashga harakat qilgan bo'lsa, zamonaviy sharoitda buni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Axborot ko'lamini oshirish muayyan turdagi xatti-harakatlarning afzalliklarining ko'rsatkichi. Bu maqsadlarda davlat asosan ommaviy axborot vositalarining ta'siriga asoslangan keng ko'lamlil usullardan foydalanadi.

Lekin bu hammasi emas. Fuqarolarning ta'lim darajasi va ijtimoiy vakolatlarining o'sishi hukumatning tor doiradagi "tashabbuschilar" ulushi bo'lmay qolishiga va jamiyatning keng qatlamlari bu jarayonga qo'shilishiga olib keladi. Gap faqat saylovlar va fuqarolarning siyosiy faoliyatdagi ishtiroki haqida ketmaydi. Ijro etuvchi hokimiyat organlari, rivojlangan davlatlar, jumladan, davlat xizmatchilari fuqarolarga ekspert sifatida ko'proq murojaat qilib, ularni muayyan muammolar yechimini izlashga, nazoratda ishtirok etishga, qonunbuzarliklarni aniqlashga va ularni bartaraf etish yo'llarini taklif qilishga chaqirmoqda. Ilgari mansabdor shaxslar tomonidan bajarilgan funksiyalarning bir qismi bosqichma-bosqich ularni eng yaxshi tarzda bajarishga qodir bo'lgan davlat tuzilmalariga o'tkazilmoqda.

Bugun axborot ochiqligi, erkinligi orqali xalqning ovozini eshitishdek mexanizm ishga tushdi. Bu hammaga ham yoqavermaydi. Davlat rahbari Sh.Mirziyoyevning ta'biri bilan aytganda, jurnalist va blogerlar muammolarni ko'tarib chiqishga yordam bermoqda. Shu boisdan ularga masalani to'g'ri tanlash, to'g'ri tanqid qilish orqali xalqni muammolarini yechishga ko'maklashadigan ishonch ko'priki sifatida qaralmoqda. Prezident Sh.Mirziyoyevning 2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Xalqiga yo'llagan Murojaatnomasida "Alohida aytmoqchiman, xalqaro kuzatuvchilar, xorijiy jurnalistlar, o'zimizning ommaviy axborot vositalariga, o'zimizning jurnalistlarga samimiy minnatdorlik bildiraman. Mana, debatlar vaqtida fraksiyalar yoki partiya rahbarlari qizg'in savollarga javob berishga majbur bo'lishdi. Bitta narsani bilinglar, savol bergan ommaviy axborot vositalari ham kechagi OAV emas. Ular ham o'z ustida ishlayapti. Ularning ham saviyasi oshyapti. Ular ham savol berish uchun o'zini qiynab yozadi, ishlaydi, qonunni o'qiydi. Ular har bir partiya chiqargan tashabbuslar bo'yicha o'zining tayyorgarligini ko'rsatdi. Shuning uchun xalqaro kuzatuvchilar, xorijiy jurnalistlar, o'zimizning jurnalistlarga, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari vakillariga o'zimning men o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman" – deb ishonch bildirgani ham bugungi kuni ommaviy axborot vositalarisiz tasavvur etishning o'zi bir mushkul ekanligini bildirmoqda[4].

Jamiyatning ishonchi davlat organlari faoliyati to'g'risida olingan ma'lumotlarning qanchalik muhim, maqsadga muvofiq va tushunarli bo'lishiga bog'liq. Hokimiyatga ishonch rejimini yaratish uchun jamiyat bilan konstruktiv muloqotni ta'minlovchi aloqa tizimini yaratish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy dunyoda ommaviy axborot vositalarining roli o'zgarimoqda, hokimiyat va ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning xususiyatlari, muammolari va samaradorligi qanday. Alohida-alohida, davlat organlarining matbuot bilan aloqalar bo'yicha mutaxassisleri va bo'linmalarining vazifalari, davlat organlari va ommaviy axborot vositalarining o'zaro hamkorligi shakllari hamda matbuot uchun tadbirlar o'rganiladi. nafaqat professional jurnalistlar va siyosatchilar, balki davlat boshqaruvidagi

oddiy amaldorlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin bo'lgan notiqlik tamoyillari o'rganiladi. Ko'pincha bu ishchilar bo'lim boshliqlari yoki ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar bo'yicha mutaxassislarning nutqlari uchun materiallarni tayyorlash bilan shug'ullanadilar, lekin ba'zida ular o'zlari auditoriya bilan gaplashishga majbur bo'lishadi. Zamonaviy davlat xizmatchisi, mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organi, davlat tashkiloti xodimi o'z fikrlarini malakali va oqilona ifoda etishi, his-tuyg'ularini boshqarishi va odamlar bilan muloqotda xushmuomalalik ko'rsatishi kerak.

Shuningdek, hokimiyat axborot resurslaridan foydalangan holda auditoriya bilan qanday munosabatda bo'lishi, davlat boshqaruvida qo'llaniladigan axborot va axborot texnologiyalarining xususiyatlari, elektron hukumat tushunchasi muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat axborot resurslari va ularning xususiyatlarining aniq misollari, shuningdek, davlat organlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlar – bloglar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish tajribasi ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. Axborot bozoriga ham erkin bozor tamoyillari tarqaldi, jamiyat davlatdan demokratik tamoyillarga rioya qilishni, shaffoflik va oshkoralikni ta'minlashni talab qilmoqda.

Hokimiyatda axborot ochiqligi, ochiq hukumat, axborot jamiyati tushunchasi – bu konsepsiya elektron hukumatdan kengroqdir, chunki u zamonaviy davlatning barcha – raqamli va oflayn, jamoaviy va individual, bevosita va bilvosita o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi.

Bugungi axborot ochiqligi va tezkorligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 15-iyundagi "Davlat organlari, xo'jalik birlashmalari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining rasmiy veb-saytida joylashtirish uchun majburiy bo'lgan axborotlar ro'yxati"da belgilangan talablarga javob berishi kerak.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-iyundagi qarori asosida davlat organlari va tashkilotlarining markaziy apparatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar, tuman (shahar) hokimliklari tuzilmalarida axborot xizmatini tashkil etish nazarda tutilgan.

Demokratik davlat ravnaqi uchun uning fuqarolik jamiyati bilan barqaror o'zaro hamkorligi, jamiyat va davlat o'rtasida konstruktiv muloqot olib borish va murosalarni izlash muhim ahamiyatga ega. Davlat xizmatida jamoatchilik bilan aloqalarini axborot-tahliliy ta'minlash masalalari jamiyat, fuqarolarning maqsadli guruhlarini davlat ishlarida ishtirok etishga jalb qilish. Bundan tashqari, bu borada to'plangan tajribani tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak.

Agar tashkilot rahbari nafaqat buyurtma berishga, balki qo'l ostidagilarni ham ishontira olsa, boshqaruv samaraliroq bo'ladi. Agar davlat fuqarolarni o'z qarorlarini kuch bilan bajarishga majburlabgina qolmay, balki ularning fikri bilan qiziqsa, ularni davlat siyosatini ishlab chiqishga jalb qilsa, u yanada barqaror va raqobatbardosh bo'ladi. Zamonaviy rahbar psixolog, kommunikator, jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassis bo'lishi kerak.

Ijtimoiy tizimlarning qo'shimcha xususiyati shundaki, ular ochiq, ya'ni. resurslarni tashqaridan olish, o'z ichida o'zgarish va tashqi muhitga qaytarish. Shuning uchun tashqi muhit bilan aloqa muhim rol o'ynaydi. Tashkilot uchun bular boshqa tashkilotlar, etkazib beruvchilar, vositachilar va mijozlardir. Davlat uchun tashqi muhit boshqa davlatlar va xalqaro institutlardir.

Ijtimoiy boshqaruvning eng muhim resursi axborot – boshqaruv qarorlarini qabul qilish va amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar to'plamidir. Axborotni qabul qilish, saqlash, uzatish, qayta ishlash boshqaruv jarayonining zaruriy elementlari hisoblanadi. Ijtimoiy tizimlarni boshqarish intellektual ishdir, chunki menejer (boshqaruv subyekti) doimo o'ylaydi, tahlil qiladi, qarorlar qabul qiladi va ularning bajarilishini nazorat qiladi, resurslardan foydalanish darajasini, shaxslarning ongi va xatti-harakatlarini o'zgartiradi.

Boshqaruv usullari – bu odamlar va jamiyatga bevosita taʼsir qilish, ularni maʼlum bir tarzda harakat qilishga undash yoʻllari va vositalaridir. Boshqaruvning eng keng tarqalgan usullari maʼmuriy, qonunchilik, iqtisodiy, motivatsion va ijtimoiy-psixologikdir.

Maʼmuriy (yoki direktiv) usullar – majburiy bajarilishi (buyruqlar, koʻrsatmalar) bilan tavsiflangan faoliyatni qatʼiy tartibga solish usullari.

Huquqiy usullar huquqiy koʻrsatmalar va javobgarlik choralariga asoslanadi.

Iqtisodiy usullar odamlarning moddiy manfaatlariga taʼsir qiladi (bonuslar, jarimalar, soliqlar, litsenziyalash, investitsiyalar).

Motivatsiya usullari odamlarni oʻz ishida natijalarga erishishga undaydigan vositalarga asoslanadi. Siz odamlarning ehtiyojlarini bilish orqali ragʻbatlantirishingiz mumkin.

Ijtimoiy-psixologik usullar maʼlum bir ijtimoiy guruhning uning aʼzolariga axloqiy taʼsiriga asoslanadi. Har bir insonga doʻstlar va dushmanlar, oila va boshqa norasmiy shaxslar taʼsir qiladi. Bu usullarga inson xarakterining psixologik xususiyatlarini va individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda tarbiyalash, maʼnaviy ragʻbatlantirish va jazolash choralarini kiradi. Resurslar boshqaruv maqsadiga erishishning muhim omillaridan biridir. Baʼzan “resurslar” tushunchasi “zaxira” va “potensial” tushunchalari bilan belgilanadi.

Ijtimoiy resurslar – bu shaxslarning, ijtimoiy guruhlarning ijodiy salohiyati, ularning umumiy maqsadga erishish qobiliyati.

Ijtimoiy resurslarning bir necha turlari mavjud, xususan: rivojlantiruvchi, intellektual, axborot, ijtimoiy-psixologik, raqobatbardosh, demografik, ijtimoiy-ekologik, faollik, innovatsion, strategik, kadrlar, tashkiliy, boshqaruv, ilmiy va boshqalar. Demak, ijtimoiy resurslar – bu boshqaruv obyektiga sifatida odamlar boshqaruv maqsadiga erishishga hissa qoʻshishi mumkin boʻlgan hamma narsadir.

Ijtimoiy resurslar oʻziga xos xususiyatlarga ega:

- ular xilma-xildir;
- amalda tugamaydigan;
- nisbatan oson yangilanishi mumkin, lekin ular talabga ega boʻlmasa, ularning degeneratsiyasi mumkin;

Boshqacha aytganda, ijtimoiy boshqaruv subʼektining faoliyati nafaqat ijtimoiy tizim resurslaridan foydalanishni, balki ularni yangilash, rivojlantirish va talab qilish uchun sharoit yaratishni ham nazarda tutadi.

Shundan kelib chiqqan holda, ijtimoiy boshqaruv funksiyasi sifatida davlat boshqaruvidagi jamoatchilik bilan aloqalarning universal vazifalari quyidagilardan iborat:

- jamiyatdagi jarayonlar haqida maʼlumot olish. Bu hokimiyatning jamiyatning real ehtiyojlari va undagi jarayonlardan kelib chiqib boshqaruv qarorlarini qabul qilishi uchun zarur;

- odamlarni umumiy maqsadlar haqida xabardor qilish. Umumiy maqsadlar deganda rivojlanishning maʼlum bosqichidagi davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlari tushuniladi. Fuqarolar ularga rioya qilishlari uchun ushbu ustuvorliklarni bilishlari va tushunishlari kerak;

- fuqarolarni umumiy maqsadlarga erishishga hissa qoʻshishga undash. Davlat siyosatini amalga oshirish faqat hokimiyatning vazifasi emas. Siyosat hayotga kiradi, oddiy fuqarolar faoliyatida mazmun kasb etadi. Jamiyat nafaqat davlatning ustuvor yoʻnalishlarini (umumiy maqsadlar) tan olishi va ular bilan rozi boʻlishi, balki ularni faol qoʻllab-quvvatlashi ham muhimdir.

Shunday qilib, davlat organlarida jamoatchilik bilan aloqalar bir martalik hodisa emas, balki davlat boshqaruvining mustaqil sohasi boʻlib, ilmiy-tadqiqot faoliyati, qonun ijodkorligi, tahliliy tahlil va kommunikatsiya makonini barpo etishni oʻz ichiga oladi. Bu faoliyat davlatdan

professional yondashuv va katta e'tiborni talab qiladi, chunki umuman davlat boshqaruvi samaradorligi ko'p jihatdan uning muvaffaqiyatiga bog'liq.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, zamonaviy rus tilida "PR" tushunchasi ko'proq ishlatiladi va faqat 2-3 hollarda ular jamoatchilik bilan aloqalar haqida gapirishadi. Bu tushunchalar keng, noaniq bo'lib, bir qancha yuqori darajada ixtisoslashgan tushunchalarni o'z ichiga oladi, masalan, "davlat boshqaruvidagi jamoatchilik bilan aloqalar". Ushbu qo'llanmada biz jamoatchilik bilan aloqalar (PR) tushunchasidan tez-tez foydalanamiz.

Aloqa maqsadi bo'yicha CO konsepsiyasining ta'riflarini tasniflash yanada keng tarqalgan.

Idealistik (yoki altruistik) yondashuvga ko'ra, jamiyat, jamoatchilik va tomoshabinlar asosiy o'yinchilar hisoblanadi. SO ning maqsadi - kompaniyalar yoki davlat tashkilotlariga jamiyat ehtiyojlarini qondirishda yordam berish. Ushbu yondashuvning klassik vakili mashhur ingliz mutaxassisi Sem Blekdir. Uning ta'rifiga ko'ra, jamoatchilik bilan aloqalar – bu to'liq anglashda haqiqatga asoslangan o'zaro tushunish orqali uyg'unlikka erishish san'ati va fanidir.

Tegishli ta'rif Webster New International lug'atida mavjud: tushuntirish materiallarini tarqatish, almashinuv (ma'lumot) va almashinuvni rivojlantirish orqali shaxs, tashkilot va boshqa odamlar, odamlar guruhlari yoki umuman jamiyat o'rtasida o'zaro tushunish va xayrixohlikni rivojlantirish. reaksiyalarni baholash.

Britaniya Jamoatchilik bilan aloqalar instituti (Institut 01 Public Relations, IPR) PRni "axborotning teng muloqotini ta'minlash bo'yicha tizimli doimiy faoliyat" deb ta'riflaydi.

Ikkinchi yondashuv – murosaga kelish – SO qo'llanilishi ham altruistik, ham pragmatik bo'lishi mumkin bo'lgan texnologiyalar to'plamidir. Shunday qilib, PR, reklama va marketing bo'yicha mutaxassis Frenk Jenkinsning ta'kidlashicha, bu mutlaqo barcha tuzilmalar va sektorlarda qo'llaniladigan "muloqotni tashkil etish shakli".

SO fanining klassikasi, amerikalik mutaxassis Edvard Bernays (Edvard G. Bernays, 1891–1995) ularni "jamoatni o'z yondashuvini yoki harakatlarini o'zgartirishga ishonitirishga, shuningdek, tashkilot faoliyatini muvofiqlashtirishga qaratilgan harakatlar" deb ta'riflagan. jamoatchilik manfaatlari bilan va aksincha".

SR sohasidagi kasbiy faoliyatni tartibga soluvchi hujjat bo'lgan Meksika deklaratsiyasi (1978) quyidagi ta'rifni o'z ichiga oladi: "yo'nalishni tahlil qilish, oqibatlarini bashorat qilish, tashkilot rahbarlariga maslahat berish va rejalashtirilgan harakatlar dasturlarini amalga oshirish san'ati va ijtimoiy fan. ham tashkilot manfaati, ham jamoat manfaatlari".

Biz PR tilining o'quv lug'atida berilgan ta'rifga amal qilamiz. Jamoatchilik bilan aloqalar – bu muloqotni ongli ravishda tashkil etish bo'lgan boshqaruv funksiyasi.

Uchinchi umumiy yondashuv pragmatik deb ataladi. Uning so'zlariga ko'ra, SO'ning asosiy o'yinchisi muammolarni hal qiladigan, maksimal foyda keltiradigan, saylovlarda g'alaba qozonadigan, jamoatchilik fikrini shakllantiradigan tashkilotdir. Ushbu yondashuvning klassik vakili amerikalik mutaxassis, "PRning otasi" Ayvi Li (Ivy L. Lee, 1877-1934). U SOni "tomoshabinlar bilan munosabatlarni muvofiqlashtirish, kompaniya siyosati va uning aniq harakatlarini tanlash, shuningdek, kompaniya manfaatlarini aniqlash hamda jamoatchilik e'tirofi va ishonchiga erishishga qaratilgan boshqaruv" deb ta'riflagan.

Boshqa bir amerikalik mutaxassis Reks Xarlou 472 xil ta'rifni o'rganib chiqdi va ular asosida o'zining ta'rifini shakllantirdi: "Ommaviy aloqalar tashkilot va uning jamoatchilik o'rtasida aloqa, o'zaro tushunish, joylashuv va hamkorlikni o'rnatish va qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan boshqaruv funksiyalaridan biridir."

Taniqli rus va ukrainalik mutaxassis Georgiy Pocheptsov SO ga quyidagi ta'rifni beradi: CO ning funksiyalari ta'rifga yondashuvga qarab farqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, SO lar uchta asosiy funksiyani bajaradi:

- 1) jamiyatning fikri va xulq-atvorini nazorat qilish;
- 2) hodisalarni hisobga olish va ularga tegishli javob berish;

3) jamiyatning ijtimoiy guruhlarini o'rtasida o'zaro manfaatli munosabatlarni yaratish. Aynan shu funktsiya kompromis modelining asosi hisoblanadi. Bu eng samarali hisoblanadi, chunki bu holda maqsadli guruhlar hamkorlar sifatida qabul qilinadi.

Ushbu uchta asosiy funksiyani amalga oshirish orqali SO barcha ijtimoiy subyektlarning jamiyat oldidagi mas'uliyatni anglashiga hissa qo'shadi. PR bo'yicha mutaxassis jamoatchilikka organ yoki tashkilot faoliyatini tushuntiruvchi ma'lumotlarni tarqatadi, shuningdek, fikrni o'rganadi.

Hokimiyatda matbuot xizmati mutaxassislarning ishi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Davlat organlarida ularning ko'lami ancha kengayadi va jamiyatning barcha guruhlarini qamrab olishga intiladi. Bunday keng ijtimoiy baza yuqori malakani talab qiladi.

Ikkinchidan, davlat institutlari faoliyati aholi tasavvurida juda byurokratikdir. Jamiyat ko'pincha davlat organlarini yopiq tuzilmalar deb biladi. Ayni paytda fuqarolar davlat organlari faoliyatiga nisbatan o'z talablarini tobora oshirmoqda. Hukumat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni uyg'unlashtirish usullaridan biri davlat xizmati organlarida PR menejerlar bo'yicha ish samaradorligini oshirishdir.

Davlat xizmatidagi ushbu faoliyatning asosiy maqsadi davlat siyosatini amalga oshirish uchun resurs sifatida aloqa salohiyatidan foydalanishdir.

Davlat hokimiyatining kommunikativ salohiyati deganda hukumat muayyan qarorlar qabul qilish sabablarini jamoatchilikka tushuntirishi, shuningdek jamiyat bilan aloqa o'rnatishi mumkin bo'lgan samarali axborot kanallarining mavjudligi tushuniladi, bu esa jamiyat ehtiyojlarini aniqlashga imkon beradi.

Ushbu maqsadga erishish uchun davlat xizmatida uchun mas'ul tuzilmalar quyidagi funksiyalar majmuasini amalga oshiradi:

- axborot-tahliliy – davlat faoliyati sohalarida axborot siyosatini ishlab chiqish, tahlil qilish davlat siyosatini amalga oshirishdagi aniq qaror, fikrini aniqlash;
- aloqa – axborot makonida davlat, axborot va aloqa vositalari bilan aloqada qulay ijtimoiy-xronologik muhitni va ta'minlash;
- maslahat-uslubiy – jamiyat, davlat hokimiyati organlarining turli tuzilmalari va bo'linmalari bilan aloqalarni tashkil etish va o'rnatish bo'yicha boshqarishlardir.

Shu asnoda axborot xizmati mutaxassislari davlat organlarida jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha ishning bir nechta yo'nalishlarini aniqlaydilar:

- 1) davlat va davlat fikrini o'rganish siyosatini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish;
- 2) sohada rahbarlarga tavsiyalar tayyorlash;
- 3) resurslarni fikriga tasir mahsulotlarini ishlab chiqarish;
- 4) jamiyat bilan ishlashda qurilish mumkin bo'lgan nizolar va hodisalarni bartaraf etish;
- 5) jamoati bilan ikki tomonlama aloqalarni va qo'llab-quvvatlash;
- 6) davlatida do'stona muhitni kuzatish;
- 7) davlat xizmatlarini reklama qilish;
- 8) jamiyat ongida hokimiyatning rivojlanishi imijini kuzatish.

Hukumatda jamoatchilik bilan aloqalar faoliyati modeli

Ushbu yo'nalishlarni tahlil qilgandan so'ng, biz matbuot xizmati sohasidagi mutaxassislarning samarali ishlashi uchun jamiyatning turli guruhlarini bilan samarali aloqa o'rnatishga qodir bo'lishi kerak degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Davlat boshqaruvida jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha ishlarni tashkil etish bosqichlarini "PR" va PR atamaları sinonim sifatida ishlatilgan bo'lsa-da, biznesdagi klassik PR va hukumatdagi PR o'rtasida bir qator fundamental farqlar mavjud. Davlat boshqaruvidagi SO ga kelsak, ularning maqsadlari fuqarolarning fikrini hisobga olgan holda davlat imidjini yaxshilash va davlat siyosatini to'g'rilashdan iborat.

Hokimiyat hech qanday jamoatchilik bilan aloqalarsiz mustaqil ravishda mavjud bo'lishi mumkin, chunki ular hokimiyat funksiyalarini amalga oshiradilar va mijozlarga bog'liq emaslar. Aynan shu yondashuv byurokratiya – jamiyatdan yopiq hokimiyat deb ataladi. Ammo, jamiyat boshqaruv tizimida nima sodir bo'layotganini bilishni va qarorlar qabul qilishga ta'sir qilishni xohlaydi, shuning uchun davlat organlarida jamoatchilik bilan aloqalar, qoida tariqasida, davlat organlarining tashabbusi bilan emas, balki fuqarolik jamiyati tuzilmalari bosimi ostida yaratiladi.

Davlatlarning resurslari ham har xil, lekin hatto kichik va zaif davlat ham, qoida tariqasida, eng yirik firmaga qaraganda ko'proq imkoniyatlarga ega. Muammo notekis taqsimotda. Firma resurslarni tezda boshqara oladi, ularni yuqori rentabellik sohalarida jamlaydi. Davlat bunday imkoniyatdan mahrum: u o'z hududida standart funksiyalar to'plamini bajarishga chaqiriladi, bu resurslarning tarqalishiga olib keladi, shuning uchun hokimiyat uchun jamoatchilik bilan aloqalarning bir xil darajasini saqlab qolish qiyin. Hokimiyat uchun aniq vakolat doirasi va ish qoidalari belgilab qo'yildi. Ularga hukumat tomonidan ruxsat etilmagan ishlarni qilish ta'qiqlanadi. Davlat o'z faoliyatida yuksak axloqiy me'yorlarga amal qilishga chaqiriladi. Masalan, davlat xizmatchilari uchun oddiy ishchilar uchun mavjud bo'lmagan cheklovlar mavjud. Davlat tomonidan jamiyatga yetkaziladigan ma'lumotlar ko'proq ishonchli bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugun axborot zamonida har bir davlat xizmatchisi axborot olamidani tezkor xabardor bo'lib borishi, axborotlarni kuzatib tanqidiy-tahliliy qarashlarini rivojlantirishi, munosabatlar bildirishi va o'zbek segmentida zamonaviy kontetnlar yaratib borishini davrning o'zi taqozo qilayotganini anglashi muhimdir.

DEVELOPING PUBLIC RELATIONS IN PUBLIC SERVICE

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat xizmatida jamoatchilik bilan aloqalarning ahamiyati tahlil qilingan. Davlat xizmatida jamoatchilik bilan aloqalarni rivojlantirish zaruriyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Axborot savodxonligi, mediasavodxonlik, jamoatchilik bilan aloqalar, ijtimoiy resurslar, "PR" tushunchasi.

Abstract. This article analyzes the importance of public relations in public service. The need to develop public relations in public service has been revealed.

Key words. Information literacy, media literacy, public relations, social resources, concept of "PR".

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Qarang: Mamatova Ya., Sulaymonova S. *Ўзбекистон медиатаълим тараққиёти йўлида.* – Т.: Extremum-press, 2015. 9-11-бетлар.
2. См.: Штомпка П, Доверие – основа общества / пер. с пол. Н. В. Морозовой. М. : Логос, 2012.
3. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М. : АСТ, 2004.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 20 yanvar kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tayotgan majlisda nutqdan.

THEORETICAL ASPECTS OF IMAGE FORMATION OF LOCAL GOVERNMENTS IN REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Bekchanov Davron Masharipovich,
“Davlat boshqaruvi va tuzilishining huquqiy asoslari” kafedrası dotsenti, PhD O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi,

Qodirova Sharifaxon Asratulloevna,
“Boshqaruv mahorati” kafedrası katta o‘qituvchisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi

Bekchanov Davron Masharipovich,
PhD, Associate professor of the Department Legal basis of Public Administration and Structure, Academy of public administration under the President of the Republic of Uzbekistan

Kodirova Sharifakhon Asratulloevna,
Senior Lecturer of the Department of “Management skills” Academy of public administration under the President of the Republic of Uzbekistan

The image formation of local governments in regional economic development is an important topic within the field of public administration and economic development. Several theories have been developed to understand the theoretical aspects of image formation of local governments in regional economic development. Here are some of the key theoretical perspectives:

Stakeholder theory [1]: Stakeholder theory posits that local governments have a responsibility to consider the interests of all stakeholders, including businesses, residents, and visitors, in their economic development strategies. By taking a stakeholder-centered approach to economic development, local governments can build trust and positive relationships with stakeholders, which can enhance their image and attract investment.

Place branding theory [2]: Place branding theory suggests that regions and cities can use branding strategies to differentiate themselves from their competitors and establish a positive reputation. By developing a unique and compelling brand, that emphasizes the region’s unique selling points and strengths, local governments can enhance their image and attract investment.

Public relations theory [3]: Public relations theory emphasizes the importance of communication and relationship building in forming and maintaining a positive image. By using public relations, strategies such as media outreach, press releases, and community engagement, local governments can effectively communicate their economic development strategies and successes to stakeholders.

Reputation management theory [4]: Reputation management theory suggests that local governments must actively manage their reputation to prevent negative perceptions from taking hold. By being transparent and accountable, responding to stakeholder feedback, and addressing issues promptly, local governments can build and maintain a positive reputation that attracts investment and fosters economic growth. Social capital theory:

Social capital theory [5]: Social capital theory emphasizes the importance of social networks and relationships in economic development. By building strong relationships with businesses, community groups, and other stakeholders, local governments can leverage social capital to promote economic development, enhance their image, and attract investment.

These theoretical perspectives provide a framework for understanding the factors that influence the image formation of local governments in regional economic development. By considering these theoretical aspects, local governments can develop effective strategies to

enhance their image and attract investment, fostering economic growth and prosperity in the region.

Another important aspect of image formation is transparency and accountability. Local governments must be transparent about their economic development strategies and initiatives and be held accountable for achieving their goals. This includes regularly reporting on their progress and being open to feedback and criticism.

There are several methods that local governments can use to form and enhance their image in the eyes of stakeholders for economic development. Here are some common ones:

Branding: A clear and consistent brand can help local governments distinguish themselves from other regions and establish a positive reputation. This includes creating a unique logo, tagline, and marketing message that effectively communicates the region's strengths and value proposition.

Public Relations: Local governments can use public relations to generate positive media coverage of their economic development initiatives, attract attention from potential investors, and build relationships with stakeholders. This can include press releases, media outreach, and interviews with local media outlets.

Social Media: Social media platforms such as Facebook, Twitter, and LinkedIn provide local governments with an opportunity to engage with stakeholders and promote their economic development initiatives. Social media can also be used to showcase success stories and highlight local businesses and attractions.

Events and Festivals: Local governments can organize events and festivals that promote the region's culture and economic strengths. This can include business expos, cultural festivals, and sports tournaments that showcase the region's economic potential and attract visitors and investment.

Community Engagement: Local governments can engage with stakeholders through public meetings, forums, and other outreach activities. These engagements provide an opportunity for local governments to solicit feedback and ideas, build relationships, and demonstrate their commitment to economic development.

Partnerships and Collaborations: Local governments can form partnerships with businesses, educational institutions, and other organizations to leverage their expertise and resources. These collaborations can help local governments to develop and implement effective economic development strategies and initiatives.

Website Development: A well-designed and informative website can help local governments communicate their economic development strategies, showcase success stories, and provide stakeholders with useful information and resources.

By utilizing these methods, local governments can effectively form and enhance their image, attract investment and talent, and create a positive economic environment for businesses and residents alike.

In conclusion, image formation is a critical component of local government's success in regional economic development. Local governments must develop a clear economic development strategy, communicate it effectively, engage with stakeholders, and be transparent and responsive to their needs. By doing so, they can create a positive image that attracts investment, creates jobs, and contributes to the overall economic prosperity of the region.

HUDUDLARNI IQTISODIY RIVOJLANISHIDA MAHALLIY HOKIMIYOTLAR IMIJINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Abstract. This article is devoted to the study of the theoretical foundations of the formation of the image of local governments in regional economic development. The basic concepts for the development and application of the practice of forming the image of local governments are given, as well as methods for promotion the image of local governments among the stakeholders are described.

Key words. theoretical foundations, basic concepts, image formation, local governments, regional economic development, image transmission methods.

Annotatsiya. Ushbu maqola mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishda mahalliy davlat hokimiyati organlari imidjini shakllantirishning nazariy asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining imidjini shakllantirish amaliyotini ishlab chiqish va qo'llashning asosiy tushunchalari, shuningdek, fuqarolar ongida mahalliy davlat hokimiyati organlari imidjini efirga uzatish usullari bayon etilgan.

Kalit so'zlar. nazariy asoslar, asosiy tushunchalar, imidjni shakllantirish, mahalliy boshqaruv organlari, mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish, tasvirni uzatish usullari.

Literature:

1. Phillips, Robert (2003). Stakeholder Theory and Organizational Ethics. p. 66.
2. Kemp, Elyria; Childers, Carla Y.; Williams, Kim H. (2012). "Place branding: creating self-brand connections and brand advocacy". *Journal of Product & Brand Management*. Emerald. 21 (7): 508–515.
3. *Public Relations Theory: Application and Understanding* by Brigitta R. Brunner (Ed.)
4. Davies, G., Miles, L. *Reputation Management: Theory versus Practice*. *Corp Reputation Rev* 2, 16–27 (1998).
5. Vilma Luoma-aho, *Social Capital Theory* (<https://sk.sagepub.com/reference/the-sage-encyclopedia-of-corporate-reputation/i9517.xml>)

IBN XALDUN SOTSIOLOGIK QARASHLARIDA IJTIMOIIY MUHIT OMILINING TA'SIRI

Kayumova Aziza Toshmuradovna,
Buxoro davlat universiteti dotsenti, sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kayumova Aziza Tashmuradovna,
Associate Professor of Bukhara State University, Doctor of Philosophy in Sociology (PhD)

Kirish. Ibn Xaldun antik yunon va rim olimlari hamda arab geograflari, yerning sharsimonligi haqidagi nazariy fikrlariga tayangan holda, quruqlik va dunyo okeanini joylashganligi hamda chuqur ilmiy muvozanat negizida taqsimlanganligi, quruqlikdagi jonli va jonsiz hayotning mavjudligi umumiy mantiq qonuniyati asosida izohlagan. Bunda asosan quruqlikda mavjud bo'lgan va bo'laklarga bo'lingan 7 iqlim nazariyasi ilgari surilgan bo'lib, bu qonuniyatga asosan insonlarning hayoti uchun faqatgina quruqlikning to'rtinchi qismi yaroqli hisoblangan. Tahminlarga ko'ra, hayot faqat ekvator dan shimol tomonga 64 SO – kenglikgacha bo'lib, undan keyin qattiq sovuq va issiq tufayli hayot yo'q, – qat'iy fikrlarga quyidagicha hulosaga kelib uni shunday izohlaydiki, haddan tashqari issiq zona bu –ekvator bo'lib, bu yerda odamlar kam joylashgan, shuningdek, bu hududlar aholisini esa asosan qora tanlilar tashkil etgan. Ibn Xaldun ekvator dan janubda joylashishni quyidagicha izohlaydi, janubiy yarim shar ham xuddi Shimoliy yarim shardek iqlim zonalariga ajralgan, shuning uchun ham u yerda hayot mavjud. Ammo u Janubiy yarim shar maydonini okeanlar egallaganligi sababli aholisi kamchilikni tashkil etadi, – deb qayd etgan. Ekvator dan Shimolga tomon kengliklar yetti geografik zonaga – “iqlimlarga” bo'linganini va har bir iqlim zonasi bir-biridan kecha va kunduzining davom etishi, ekvator dan quyosh nurining tushish burchagi bilan farqlanishi hamda har bir iqlim zonasi G'arbdan Sharqqa tomon 10 ta bo'lakka bo'linganligini isbotlab, hayot mantig'iga al-Idrisi ta'limotini qiyosiy nisbatlagan holda har bir iqlim xususiyatlarini to'liq tavsiflagani xarakterlidir.

Biroq, Ibn Xaldun o'zining asosiy diqqatini iqlim tabiiy sharoitining o'zaro aloqalariga va undagi insonlarning xarakter xususiyatlariga ko'proq e'tibor qaratgan. Uning fikricha, insoniyatning tabiiy va ruhiy qiyofasiga ta'sir etuvchi omillar, bular harorat va iqlim sharoitidir. Bularni geografik sharoitda xarakterlar ekan, o'simlik va hayvonot dunyosi, tuproq tarkibi va qazilma boyliklar ham iqlimga bog'liqligini uqtirgan. Ibn Xaldunning “Iqlimlar nazariyasi” hozirgi zamon fanida geografik zonalar nazariyasi sifatida keng tarqalgan bo'lib, bir xil iqlim chegarasi katta va kichik kontinentalligi bilan o'zgarib turadi. Masalan, Yaman, Hijoz, Oman shaharlari ekvator dan unchalik uzoqda joylashmagan bo'lsalar ham, ya'ni birinchi va ikkinchi iqlimda joylashgan, ammo harorat bu yerlarda okean va daryo suvlari yaqinligi uchun bir oz yengildir. Shuningdek, 1 va 2-iqlim mintaqasi quyosh nurining tushish burchagi ta'siridan juda issiq bo'lsa-da, 6 va 7-iqlimlar quyosh nurining kam tushishi bois sovuqdir. 4-iqlim mo'tadil bo'lib, 3 va 5-iqlimlar mo'tadil iqlimga yaqindir. “Odamlarga, – deb qayd etgan Ibn Xaldun, – iqlim 3 tomonlama ta'sir ko'rsatadi: birinchidan, ularning tabiiy xususiyatlarini, ikkinchidan, qabila va xalqlarning xarakter va harakatchanligini, uchinchidan esa, har bir xalqning mehnatga layoqatlilik va intilishini belgilaydi. Avvalo, insonlarning tashqi ko'rinishi, ruhiy holati va urf-odatlariga qarab, ularning etnologik kelib chiqishini faqat iqlim manbasi bilan bog'lash to'g'ri kelmaydi”. Ayni chog'da Ibn Xaldun odamlardagi xarakter xususiyatlariga haroratning ta'siri katta bo'lishini alohida uqtirgan. Masalan, janubda yashovchi aholi bilan shimolda yashovchi aholi xarakter xususiyatlarini farqlab bergan. Tahlil natijalariga ko'ra, ular o'rtasidagi farq bu hududlarda yashovchi aholi rangining oq yoki qoraligida, bu esa faqat haroratga bog'liq. Bundan tashqari, janubda yashaydigan aholi, shimolda yashaydigan

aholidan quvnoqligi, sho'xligi bilan ajralib turadi. Ibn Xaldun bunday holatni Sudanliklarda ko'rish mumkin, deb ishora qilgan. Chunki, bu yerda haroratning balandligi tufayli odamlarda yengiltaklik, o'zini tiya olmaslik, ba'zilarida esa betayinlik holatlarini ham uchratish mumkin. Chunki, ular to'rtinchi iqlimda yashovchilarga qaraganda, xursandchilikka tez berilishadi. O'z davrining taniqli olimi al-Ma'sudiy ham sudanliklarda ko'p uchraydigan yengiltaklik, xursandchilikka tez berilishining sababini aniqlashga harakat qilgan. Biroq biror bir xulosaga kelolmagach, Galen hamda Yoqub ibn Ishaq al-Kindining yuqori harorat inson miyasini zaiflashuviga va oxir-oqibatda uning tafakkur tarziga salbiy ta'sir yetkazishi to'g'risidagi taxminiy g'oyalari tayangan, xolos.

Ibn Xaldun o'z e'tiborini yana bir muhim masalaga qaratgan. Uning fikricha, ba'zi hollardagi bir xil iqlim sharoitida yashovchi insonlar ruhiy holatida ham ayrim bir o'zgarishlarni farqlash mumkin. Buning isboti sifatida Misr hamda Fas shaharlari aholisini keltirgan. Misrda haroratning balandligi tufayli aholisida bemalollik quvnoqlik, fikr-qarashlarning tez o'zgarishi holatlarini ko'rish mumkin. Hattoki ular oziq-ovqatni jamlab iste'mol qilishni ham qat'iy odatlarga aylantirishmagan. Hususan, ular kundalik yegulikni har kuni bozordan olib turishgan. Fas shahrida esa buning aksi bo'lib, mazkur shahar Mag'ribning salqin tog' yon bag'rida joylashgani uchun u yerliklar oziq-ovqatni jamlab, uzoq muddat mobaynida iste'mol qilishgan.

Ibn Xaldun insonning ruhiy hamda tabiiy holatiga ta'sir etuvchi omillar faqatgina iqlim sharoiti emasligini aytib, ular iste'mol qiladigan oziq-ovqatning ham insonga ta'siri borligini isbotlab bergan. Uning fikricha, cho'lda yashovchi xalqlarning iste'mol qiladigan mahsulotlari faqat sut, qattiq mahsulotlari bo'lgan, non va go'shtni ular shahar aholisiga nisbatan kam iste'mol qilishgan, shu bois ham cho'lliklar aholisi o'zining baquvvatligi, chidamliligi, ziyrakligi bilan ajralib turishgan.

“Bilginki, – deb yozgan mutafakkir, – mo'tadil iqlimda tuproq qatlami hamma joyda ham hosildor emas, shuningdek, aholisining hammasi ham boy yashamaydi. Shunday viloyatlar borki, bu yerlarda don va meva mahsulotlari serob, tuprog'i hosildor, aholisi ham ko'p. Ammo ayrim viloyatlar yerlari hosildor emas, bunga misol sifatida Hijoz, Yaman hamda Mag'ribning cho'llarini keltirish mumkin. Bular asosan ko'chmanchi arablar bo'lib, ularning iste'moli sut mahsulotlari ham bo'lgan, ba'zida esa ular Tell shahridan un va boshqa mahsulotlarni olib turishgan. Shunday bo'lsa ham, ularning tashqi ko'rinishi, yuz tuzilishi telliklarnikidan ancha ko'rkam va chiroyli bo'lgan. Ibn Xaldun buning sababi ularning ko'pincha sut mahsulotlarini muntazam iste'mol qilishidan, deb bilgan. Chunki juda ko'p miqdorda va har doim go'shtli mahsulotlarni iste'mol qilish insonning husniga zararlidir hamda ongining zaiflashuviga ham olib keladi”, deb uqtirgan.

Ibn Xaldun geografik sharoitning jamiyat rivojlanishiga ta'siri to'g'risida fikr yuritir ekan, yer yuzi aholisini 2 qismga bo'ladi: bular mo'tadil hamda mo'tadil bo'lmagan iqlim zonalaridir. Mutafakkir fikricha, nomo'tadil iqlim zonasiga geografik muhit juda kuchli ta'sir etgan. Bu nomo'tadil zona iqlimining haddan tashqari issiqligi yoki juda ham sovuq bo'lishi tufayli bu yerdagi aholining turmush kechirgan. Bu zonada odamlarning tabiatga o'ta bog'liqligi sababli ijtimoiy hayot holati juda past darajada bo'lgan. Mo'tadil iqlim zonasi esa ijtimoiy hayot tarzi farovonlashuviga ko'proq ijobiy ta'sir o'tkazishi bilan farq qilgan. Shu o'rinda, Ibn Xaldun jamiyat hayotiga tabiiy iqlim sharoitining ta'siri borligini qayd etishi bilan birga uning hal qiluvchi rol o'ynashini ham isbotlab bergan.

“Mo'tadil iqlim zonasi, – deb yozgan Ibn Xaldun – moddiy va ma'naviy tamoyillarga asoslangan ijtimoiy hayotni belgilaydi. Buning isboti sifatida mutafakkir Mag'rib, Suriya, Iroq, Xitoy hamda Andalusiyani misol qilib keltirgan”. Bu yerlarda tabiiy sharoitning mavjudligi tufayli ishlab chiqarishning turli shakllari rivojlangan. Har qanday iqlimning tabiiy sharoiti

davlat va jamiyat rivojiga, uning yuksalishiga muayyan iqtisodiy zamin yaratadi, xolos. Bunday yondashuvlar bilan Ibn Xaldunning geografik muhit g'oyasi antik dunyo olimlari qarashlaridan tubdan farq qilgan. Xususan, mutafakkir nomotadil iqlimda yashovchi aholiga tabiiy muhit ko'proq ta'sir etishi va bu yerliklar ko'proq tabiat qonunlari asosida yashashini, mo'tadil iqlim aholisi esa asosan davlat qonunlari va jamiyatdagi ma'lum qoidalar, milliy urf-odatlar an'analar va tartiblarga ko'proq bo'ysunishini isbotlab bergan.

Xulosa. Shu nuqtai nazardan, Ibn Xaldunning geografik muhit jamiyat madaniy-ma'naviy hayotiga, urf-odatlariga, ta'sir etishi to'g'risidagi qarashlarini Monteskiye nazariyalari bilan taqqoslash o'rinli. Biroq, Monteskiye bu borada muhim xatoga yo'l qo'ygan, xalqlarning ijtimoiy-siyosiy hamda ma'naviy yuksalishi o'sha iqlimning haroratidan, deb bilgan. Ibn Xaldun esa uning bunday qarashlaridan farqli o'laroq, har bir xalqning ijtimoiy-siyosiy hayoti va ularning xarakter xususiyatlari, eng avvalo, moddiy va ma'naviy boyliklar ishlab chiqarish imkoniyati va intellektual salohiyati bilan bog'liqligini isbotlab bergan.

THE INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT FACTOR ON IBN KHALDUN'S ECOLOGICAL VIEWS

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk Arab tarixchisi Ibn Xaldunning ijtimoiy muhitning jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy hayotiga ta'siri haqidagi g'oyalari turli davr olimlarining qarashlari bilan qiyosiy tahlil asosida ilmiy jihatdan o'rganilganligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar. "Kirish", al Idrisi rivojlanish, madaniyat, "umran", fan va axloq, "bilish nazariyasi", "Magreb sotsiologiyasi".

Annotation. This article reveals that the ideas of the great Arab historian Ibn Khaldun about the influence of the social environment on the economic, political and spiritual life of society were scientifically studied on the basis of a comparative analysis with the views of scientists from different periods.

Key words. "Introduction", al Idrisi, development, culture, "Umran", science and ethics, "theory of knowledge", sociology of the Maghreb.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish masalalari"ga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi. T. 2021 yil 19 yanvar
2. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi
3. Ibn Xaldun. Muqadimma. Misr, 1912 g., 298 b
4. Ibn Xaldun. Muqadimma. Misr, 1912 g., 265 b.
5. Jo'rayev N. Tarix falsafasining nazariy asoslari. – Toshkent: "Ma'naviyat", 2008. – b. 86

YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA IJTIMOIY DAVLAT ASOSLARINING MUSTAHKAMLANISHI VA INSON KAPITALIGA E‘TIBOR

Ixtiyarov Farxod Akmalovich,
*“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy
resurslarni boshqarish instituti erkin
tadqiqotchisi*

Ichthyarov Farkhod Akmalovich
*“Tashkent irrigation and agricultural mechanization
Institute of Engineers”. Independent researcher
of National Research University
of Bukhara Institute of Natural
Resource Management*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yil-larga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmonida belgilangan yetti yo‘nalish va yuz maqsad Yangi O‘zbekistonning huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma‘naviy asoslari yanada mustahkamlashga qaratilgan.

Taraqqiyot strategiyasining 4-yo‘nalishi “Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish”, deb nomlanadi. Mazkur yo‘nalish 34 ta maqsadni o‘z ichiga olgan eng katta yo‘nalish hisoblanadi. U har biri ijtimoiy davlat asoslarini mustahkamlash va inson kapitalini rivojlantirishga yo‘naltirilgan 37-70 – maqsadlarni o‘z ichiga oladi. Jumladan, “Har bir fuqaroga davlat hisobidan aniq kasb-hunarga o‘qish imkoniyatini yaratish, kasbga o‘qitish ko‘lamini 2 baravar oshirib, jami 1 million nafar ishsiz fuqaroni kasb-hunarlariga o‘qitish, bu jarayonda nodavlat ta‘lim muassasalarining ishtirokini 30 foizga yetkazish” 37-maqsadda belgilangan. Bu inson kapitalini rivojlantirish, nodavlat ta‘lim tizimini shakllantirish olqali ijtimoiy davlat asoslarini mustahkamlash nazarda tutilgan.

Maktabgacha ta‘limdagi qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan kamida 80 foizga yetkazish, 2022-2023-yillarda 6 yoshli bolalarni maktabgacha tayyorlov tizimi bilan qamrab olish darajasini 90 foizga, 2024-2025 o‘quv yili yakuniga qadar 100 foizga erishish, maktabgacha ta‘lim tizimiga xususiy sektor mablag‘larini jalb qilish orqali 7 mingdan ziyod yangi nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini tashkil etish 38-maqsadda belgilangan.

Dasturning 41-maqsadda maktablarni rivojlantirish milliy dasturini joriy etish orqali xalq ta‘limi tizimida qo‘shimcha 1,2 million o‘quvchi o‘rni yaratish, yangi maktablar qurish, xususiy maktablarni ko‘paytirish, ta‘lim sifatini oshirishni nazarda tutuvchi milliy dasturni ishlab chiqish va amalga oshirish, o‘quv o‘rinlari sonini 2026-yil yakuniga qadar 6,4 milliongacha yetkazish, nodavlat ta‘lim xizmatlari ko‘rsatuvchi tashkilotlarga sharoit va imkoniyatlarni kengaytirish orqali ularning ulushini 2026-yilda 8 foizga oshirish, yoshlarni san‘at dunyosiga oshno etish, kompyuter va IT texnologiyalari sohasida bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari uchun zarur jihozlar bilan ta‘minlangan 100 mingdan ortiq bepul to‘garaklar faoliyatini yo‘lga qo‘yish rejalashtirilgan.

Shuningdek, dasturda malakali o‘qituvchilarning oylik maoshlarini bosqichma-bosqich 1 000 AQSH dollari ekvivalentiga yetkazish, maktablarda ta‘lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini bosqichma-bosqich bepul ovqat bilan ta‘minlash belgilangan bo‘lib, 2022-yilnin o‘zida bu maqsadlar asosan amalga oshirilib bo‘lindi.

Dasturning 46-49-maqsadlari oliy ta‘lim bilan bilan bog‘liq bo‘lib, unda oliy ta‘limga qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta‘lim sifatini oshirish, 2022-yilda yoshlarni oliy

ta'lim bilan qamrov darajasini 38 foizga yetkazish, 2026-yilda qabul ko'rsatkichini kamida 250 mingga yetkazish belgilangan.

Davlat oliy ta'lim muassasalariga akademik va moliyaviy mustaqillik berish, shu jumladan ular tomonidan mehnatga haq to'lash, xodimlar soni, to'lov-kontrakt miqdori va ta'lim shaklini mustaqil belgilash amaliyotini yo'lga qo'yish, salohiyatli oliy ta'lim muassasalarini QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishga maqsadli tayyorlash bo'yicha 5 yilga mo'ljallangan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va tasdiqlash. Davlat-xususiy sheriklik asosida qariyb 100 ming o'rinli talabalar turar joylarini barpo etish. 2026-yilgacha nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari sonini kamida 50 taga yetkazish.

Navoiy, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari va Toshkent shahrida 2022-yilda kamida 1 tadan nodavlat oliy ta'lim tashkilotini tashkil etish orqali ularning jami sonini 34 taga yetkazish, Qoraqalpog'iston Respublikasida 5 ta nufuzli mahalliy va xorijiy oliygohlarning filiallarini hamda Toshkent viloyatida 5 ming nafar talabaga mo'ljallangan Nurafshon davlat universitetini tashkil etish, Andijon viloyatida 4 ta xususiy oliygoh tashkil etish. Natijada hududdagi yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrovini 23 foizdan 50 foizga yetkazish, Namanganda kelgusi 5 yilda 7 ta oliygoh tashkil etib, jami oliy o'quv yurtlari sonini 10 taga yetkazish, Samarqand shahrida 20 ming nafar talabaga mo'ljallangan "Yoshlar shaharchasi"ni barpo etib, unda kamida 4 ta xorijiy universitetning filial va kampuslarini joylashtirish. Xorijiy davlatlarning yetakchi texnika universiteti bilan birgalikda Samarqand texnologiya universitetini tashkil etish, Urganch davlat universiteti qoshida Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro matematika markazi va jamg'armasini, O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasining Urganch filiali va uning qoshida Urganch boshlang'ich raqs san'ati maktab-internatini tashkil etish, 2026-yilga qadar respublika hududlarida kamida 1 tadan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarini tashkil etish orqali ularning sonini 50 taga yetkazish rejalashtirilgan.

Dasturning 50-maqsadida "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali erkin va ijodiy fikrlaydigan yoshlarni nufuzli xorijiy oliygohlarga o'qishga yuborish ko'lamini 2 baravarga oshirish, bunda yoshlarning 50 foizini texnik, aniq fanlar va IT sohalariga o'qitish. Xorijiy davlatlarning eng nufuzli universitetlarida bakalavriat, magistratura va doktoranturada ta'lim olish uchun ochiq saralash tanlovlarini o'tkazish. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat, magistratura va doktorantura ta'lim dasturlarida qatnashish maqsadida Jamg'arma tomonidan ochiq tanlov e'lon qilish va o'tkazish belgilangan.

Global innovatsion indeksda O'zbekiston Respublikasining o'rnini yaxshilash va 2030-yilga qadar top-50 mamlakatlari qatoriga kirish. Global innovatsion indeksda qayd etilgan past indikatorlar bo'yicha O'zbekiston pozitsiyasini yaxshilash. Innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun barcha yo'nalishlarda keng imkoniyatlarni yaratish, tadqiqotlarni va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlarini joriy qilish 52-maqsadda belgilangan.

Dasturning 53-maqsadiga asosan aholi uchun majburiy ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash, ehtiyojmand qatlamlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, aholining muhtoj qismini zamonaviy protez-ortopediya buyumlari va rehabilitatsiya vositalari bilan ta'minlash darajasini 60 foizga yetkazish, majburiy ijtimoiy kafolatlar bo'yicha qonunchilikni tizimlashtirish va takomillashtirish, belgilangan ijtimoiy himoyaning qat'iy ta'minlanishini nazorat qilish, majburiy ijtimoiy kafolatlardan, shu jumladan ijtimoiy himoya turlaridan foydalanish imkoniyatini sohani raqamlashtirish hisobiga kengaytirish, ushbu jarayoniga ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini joriy qilish ishlari amalga oshirilmoqda.

Pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish 54-maqsadda nazarda tutilgan bo'lib, fuqarolarning pensiya miqdorlari mamlakatning iqtisodiy ko'rsatkichlariga muvofiq izchil oshib borishini ta'minlash, xalqaro tamoyil va standartlarga muvofiq ko'p bosqichli va

davlat tomonidan kafolatlangan pensiya ta'minoti tizimini joriy qilish, fuqarolardan ortiqcha hujjatlar talab qilmasdan idoralararo elektron ma'lumot almashinuvi asosida pensiya tayinlash tizimiga o'tish rejalashtirilgan.

Ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlarni aholiga yanada yaqinlashtirish va qulayligini oshirish maqsadida respublika hududlarida tibbiyot klasterlarini tashkil etish. Namangan, Farg'ona, Sirdaryo, Qashqadaryo, Navoiy, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida tibbiyot klasterlarini tashkil etish, tibbiy sug'urtalash tizimini bosqichma-bosqich joriy qilish, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xalqaro maqomga ega laboratoriyalarini tashkil etish aholi salomatligini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, Taraqqiyot strategiyasining 64-maqsadida hududlarda birlamchi tibbiy xizmatni "bir qadam" tamoyili asosida yo'lga qo'yish, hududlardagi mavjud ehtiyoj, aholining takliflarini inobatga olgan holda 2022-2023-yillarda 61 ta oilaviy poliklinikalar, 215 ta oilaviy shifokor punktlarini tashkil etish, aholiga sifatli tibbiy xizmatlardan foydalanishda yanada qulay sharoitlar yaratish maqsadida birlamchi tibbiy xizmatni mahallalarda tashkil etish uchun zarur choralarni ko'rish belgilangan.

Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashning samarali tizimini shakllantirish, ularning hayot sifati va darajasini oshirish 66-dasturiy maqsad sifatida belgilangan bo'lib, unda nogironlik belgisi bo'yicha kamsitishga yo'l qo'ymaslik, nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda teng sharoitlarni va ularni buzganlik uchun javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash, nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlarini ta'minlash sohasidagi umume'tirof etilgan xalqaro norma va standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish, tibbiy-mehnat ekspertisasi va nogironlikni belgilashning shaffof, zamonaviy uslub va mezonlarini joriy etish, nogironligi bo'lgan shaxslarga tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatish darajasi va sifatini oshirish, nogironligi bo'lgan shaxslarning oilasi, jamiyat va davlat bilan o'zaro aloqasini kuchaytirish, ularning qulay muhitda bo'lishi, shahar yo'lovchi transporti, ijtimoiy va boshqa infratuzilma obyektlaridan erkin foydalanishi uchun zarur sharoitlar yaratish, nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta'minlovchi inklyuziv ta'lim va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirish, nogironlikni belgilashning ijtimoiy modeliga bosqichma-bosqich o'tish rejalashtirilgan.

Dasturda jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanadigan fuqarolarning sonini oshirish, jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanadigan aholi sonini 2026-yilda 33 foizga chiqarish, respublika yoshlari o'rtasida milliy sport turlarini ommalashtirish, O'zbekistonda sportning ommaviyligini oshirish maqsadida milliy sport turlari va xalq o'yinlarini rivojlantirish, Yurtimizning chekka hududlari va qishloqlarida sog'lomlashtirish ishlarini yanada rivojlantirish, barpo etiladigan har bir "Yashil hudud"da yugurish, velosipedda harakatlanish uchun "Salomatlik yo'laklari" hamda badminton, stritbol va vorkaut maydonchalarini tashkil etish, vazirlik, idora hamda tashkilotlar xodimlarini va aholini sport tadbirlariga jalb qilish, ular o'rtasida musobaqalar tashkil qilish.

Olimpiya va Paralimpiya harakatini rivojlantirish. Olimpiya o'yinlariga kiritilgan jamoaviy (futbol, gandbol, basketbol, voleybol, regbi, chim ustida xokkey, badminton, suv sporti turlari) va boshqa sport turlarini rivojlantirish. Jamoaviy va boshqa sport turlari bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining nufuzli xalqaro musobaqalarda ishtirok etishini ta'minlash. Yozgi paralimpiya sport turlarini rivojlantirish nazarda tutilgan.

Shuningdek, Taraqqiyot strategiyasida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash, jamiyatda xotin-qizlarga tazyiq va zo'ravonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, gender tenglikni ta'minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-

siyosiy faolligini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlashga doir islohotlarni amalga oshirish, xotin-qizlarning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish, hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda xotin-qizlarga ko'rsatiladigan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini ta'minlash borasidagi ishlar samaradorligini oshirish, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik yordam ko'rsatish, ularni manzilli qo'llab-quvvatlash, "Ayollar daftari" bilan manzilli ishlash, mutasaddi tashkilotlar tomonidan xotin-qizlarning muammolari o'z vaqtida bartaraf etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish belgilangan.

Ayniqsa Taraqqiyot strategiyasida Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish, yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, yoshlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash, ular uchun malakali tibbiy xizmatdan foydalanish shart-sharoitlarini yaxshilash, yoshlar o'rtasida tibbiy savodxonlikni oshirish va sog'lom turmush tarzini mustahkamlash, yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish, yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash dasturning 70-maqsadida belgilab qo'yilgan.

Shu bilan birga, ta'limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal ta'lim olishini ta'minlash, hududlarda inklyuziv ta'lim rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish, yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish, yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, yoshlarda sog'lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, yosh oilalarni ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ular uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni yaratish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish, yoshlarning huquqlari va erkinliklarini ro'yobga chiqarish sohasida faoliyat olib boruvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish belgilangan.

Taraqqiyot strategiyasida ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish masalalariga ham katta e'tibor berilgan. Ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari" g'oyasini keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish, "Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat" konsepsiyasini amalga oshirish, aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni shakllantirish bo'yicha huquqiy-ma'rifiy tadbirlarni xalqimizning boy tarixi, ilmiy-madaniy merosi, milliy-diniy qadriyatlarni o'rgatish bilan uyg'un holda tashkil qilish, targ'ibot-tashviqot ishlarini tashkil etishning ta'sirchan, kreativ va innovatsion uslublarini ishlab chiqish hamda ularni o'z vaqtida amalga oshirish choralarni ko'rish, o'zbek xalqining milliy qadriyatlari va ma'naviy merosini asrab-avaylash, keng ommalashtirish hamda rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash ijtimoiy davlatning muhim vazifalaridan ekanligi e'tirof etiladi.

Ma'lumki, oila, ta'lim tashkilotlari va mahallalarda ma'naviy tarbiyaning uzviyligini ta'minlash jamiyat barqarorligining muhim omili hisoblanadi. "Mahalla – tuman – viloyat – respublika" prinsipi asosida hududlar kesimida ijtimoiy-ma'naviy muhitni optimallashtirish xaritasini shakllantirish, bu jarayonga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish maqsadga muvofiq. Bu borada ma'naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish, maktablarni chinakam ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat o'chog'iga aylantirish uchun ta'lim-tarbiyaning interaktiv usullarini qo'llash,

mafkuraviy xurujlarga qarshi milliy g'oya asosida birgalikda kurashish, oila, maktab va mahalla hamkorligini mustahkamlash va shu asosda ma'naviy tarbiyaning uzviyligini ta'minlash ko'nikmasini shakllantirish, "Yoshlar – Yangi O'zbekiston bunyodkorlari" shiori ostida "Yangi O'zbekiston – Uchinchi Renessans" g'oyasining ro'yobga chiqarilishini ta'minlash ustuvor vazifa qilib belgilangan.

IN THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE NEW UZBEKISTAN, THE STRENGTHENING OF THE FOUNDATIONS OF THE SOCIAL STATE AND ATTENTION TO HUMAN CAPITAL

Annotatsiya. O'zbekistonda iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va qurilish sohalarini rivojlantirish, tartibga solish bo'yicha inson resurslardan oqilona foydalanishni yo'lga qo'yish uchun keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Maqolada Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ijtimoiy davlat asoslari va inson kapitali chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda xalqimizning farovonligini yanada oshirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarni samarali tashkil etish bo'yicha fikrlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. Inson kapitali, ijtimoiy davlat, taraqqiyot strategiyasi, ijtimoiy himoya, tibbiyot klasteri, oliy ta'lim, global innovatsion indeks.

Annotation. In Uzbekistan, large-scale work is being carried out to establish rational use of human resources for the development, regulation of economic, social, cultural and construction sectors. In the development strategy of the new Uzbekistan, with an in-depth analysis of the foundations of the social state and human capital, the article will talk about the ideas on the effective organization of reforms aimed at further improving the well-being of our people in the following years, unconditionally ensuring human rights and interests, and the formation of an active civil society.

Key words. Human capital, Social State, Development Strategy, Social Protection, medical cluster, higher education, global Innovation Index

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Тошкент: O'zbekiston, – 2021. – Б.206.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги ПФ-60-сонли Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 20 апрелдаги "Ёшларнинг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва бандлигига кўмаклашиш, уларни ижтимоий ҳимоя қилиш ҳамда бўш вақтини мазмунли ташкил этишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 6208-ПФ-сонли Фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 19 январдаги "Маҳаллаларда ёшлар билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-92-сонли қарори.
5. Мирзиёев Ш.М. "2017– 2021 Ҳаракатлар стратегияси". Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги Фармони. Тошкент.: "Адолат" нашриёти. 2017 йил.

IJTIMOY DAVLATDA OILALARDA MEHR MUHITINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Bozorova Ro'zigul Sharofovna,

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Bozorova Rozigul Sharofovna,

Associate Professor of the Department of Social and Humanities and Physical Culture, Bukhara Institute of Natural Resources Management, National Research University “Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers in Tashkent”, Doctor of Philosophy in Philosophy (PhD)

Kirish. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning “Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch” asarida “Insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi navbatda oila bag'rida shakllanadi. Bolaning fe'l-atvori, tabiati va dunyoqarashini belgilaydigan yaxshilik va ezgulik, oliyanoblik, mehr-oqibat, or-nomus, andisha kabi ma'naviy mezon va qarashlar aynan oila sharoitida kamol topadi. “Oila – hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, ana'ana, qadriyat, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, kelajak avlodlar qanday inson bo'lib etishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i” deb ta'kidlaydi[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan “Oila ilmiy-amaliy tadqiqot markazi” faoliyatini takomillashtirish masalasiga alohida urg'u berib, markaz oldiga oila institutini mustahkamlash, “Sog'lom oila – sog'lom jamiyat” konseptual g'oyasini hayotga tatbiq etishga yo'naltirilgan yagona davlat siyosatini olib borish, zamonaviy oilani rivojlantirish, oilaning ichki, shaxslararo munosabatlari boy madaniy-tarixiy meros va an'anaviy oilaviy qadriyatlar muammolari bo'yicha fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni o'tkazish, ular asosida oila institutini mustahkamlash, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash va oilaviy ajralishlarning oldini olish bo'yicha takliflarni ishlab chiqish va amalga oshirish vazifalari qo'yildi[2].

Jamiyatda oila eng ko'p sotsial funksiyalarni bajaradi, buni o'tmish ham, kelajak va bugungi kun ham inkor qila olmaydi. Boy ilmiy-madaniy merosimiz, qadimiy urf-odat hamda an'analarimizdan ayonki, har qanday zamon va makonda ham oila biz uchun muqaddas qadriyat sanalgan. Binobarin, tarbiyaviy, ma'naviy-ma'rifiy, ruhiy-axloqiy, iqtisodiy-huquqiy munosabatlarga asoslangan ijtimoiy birlik hisoblanmish oila qanchalik mustahkam bo'lsa, jamiyat ham shunchalik barqaror taraqqiy etishini ajdodlarimiz juda yaxshi anglashgan. Xalqimiz oilani Vatanga tenglashtirgan, har bir oila o'z quvonchi, o'z tashvishi bilan yashaydigan Vatan ichra Vatandir.

Shu bois ota-bobolarimiz oilaga juda katta e'tibor bilan qarashgan. Buyuk allomalarimiz Mahmud Koshg'ariy, Ahmad Yugnakiy, Kaykovusdan tortib Beruniy, Ibn Sino, Forobiy, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek va boshqalargacha o'z asarlarida oilaviy masalalar, xususan, oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, bola tarbiyasida ota-ona, bobo-buvining o'rne, komil va vatanparvar shaxsni yitishirishda bu muhim ijtimoiy institutning roliga alohida yondashib, ibratli hikoyatlar, rivoyatlar, farzandlarga maktublar, hikmatli so'zlar, she'riy satrlar orqali pand-nasihatlarni, hayotiy xulosalar yozib qoldirganlar. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi ma'rifatparvarlarimiz ham odob-axloqi go'zal, jismonan va ma'nadan yetuk avlodni tarbiyalashning yagona yo'li – barqaror oila qurish ekani, oilani mustahkamlamasdan, oilada

mehr munosabatlarini shakllantirmasdan davlat va jamiyat taraqqiyotiga erishib bo'lmastligini ta'kidlashgan.

Shayx Suhravardiy quddisa sirruhu "Avorif ul-maorif" asarida yozadilar: "Bir-birlariga mehribon, rahm-u shafqatli, oqibatli bo'lish, adovatli bo'lmastlik, iymoniy birodarlar bilan bahamjihatlik – tasavvuf ahlining odob-u axloqlaridandir". Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasllamning sahobalarini Alloh o'zining kalomida vasf etib bunday marhamat qiladi: "...o'zaro rahmdildirlar" (Fath surasi, 29-oyat) . Boshqa oyatda Alloh taolo bunday deydi: "Agar er yuzidagi hamma narsani sarf qilsang ham, ularning qalblarini birlashtira olmas eding. Lekin Alloh ularni birlashtirdi" (Anfol surasi, 63-oyat) Aytadilar: "Xulqingni ulug' qil. Negaki, axloqqa rozi bo'lmay turib, Zotga olib boradigan na'tlarda yashay olmaysan" Darhaqiqat, o'zaro mehr-muhabbat, muvofiqlik – bu ruhlar kelishuvidadir. Bu ma'noda bir Hadisi SHarifda shunday deyiladi: "Bir-birini (arvoh olamida) tanigan-bilgan ruhlar birlashadilar, bilmagan-tanimaganlari esa ajraladilar" (Oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilingan, Buxoriy rivoyati). SHuningdek, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar: "Mo'min – bu boshqalarga samimiy, boshqalar ham u bilan samimiy, do'stona munosabatda bo'lgan kishidir. Boshqalarga samimiy bo'lmasa-yu, boshqalar ham unga samimiy bo'lmasalar, bunday odamda yaxshilik yoq".

Bugungi globallashuv sharoitida O'zbekiston o'z istiqboli va kelajagini oilani rivojlantirish, uni e'zozlashda deb bilayotgani yuqoridagi an'anaviy qadriyatlarimizni yanada boyitgan holda zamonaviy, namunali va farovon oilani barpo etish, oilada o'zaro mehr muhitini yaxshilash jamiyat taraqqiyotining, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanganida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. O'z navbatida, umuminsoniy va milliy oilaviy qadriyatlarni tahlil qilish asosida zamonaviy, namunali oila mezonlarini belgilash asosiy vazifalarimizdan biridir[3].

Ma'lumki, oila har bir jamiyatning boshlang'ich hujayrasi hisoblanadi. Oila mustahkam, tinch, halol va pok bo'lsa, jamiyat ham osoyishta, mustahkam, farovon bo'ladi. Aksincha, oilalarda parokandalik, buzg'unchilik bo'lsa, halol-haromning farqi qolmasa, o'sha jamiyat buziladi, tinchi yo'qoladi, oxir-oqibat u chuqur tanazzulga yuz tutadi.

Shuning uchun ham qadimdan har bir jamiyat oila masalasiga katta e'tibor berib, oilalarning mustahkam va baxtiyor bo'lishi uchun imkonida bor bo'lgan barcha chora va tadbirlarni ko'rib kelgan. Zotan, sof insoniy tabiat xuddi shunday bo'lishini taqozo qiladi. Ammo ming afsuski, keyingi paytlarda G'arbdagi ba'zi bir jamiyatlarda "hurriyat", "shaxs erkinligi" degan soxta shiorlarni ro'kach qilib olgan ayrim buzg'unchilar "Oilaning keragi yo'q", nikoh shart emas, u insonning erkini cheklab qo'yadi" degan da'voni ko'tarib chiqishdi. Lekin shunisi hammamizga ma'lumki muborak dinimiz islomda, hadislarimizda "Nikoh mening sunnatimdir. Kim sunnatimdan yuz o'girsas, mendan emasdir", degan Rasuli akram Muhammad Mustafo sollallohu alayhi vassallam.

Shuning uchun ham oilada o'zaro mehr muhitini qadriyat asosida shakllantirish maqsadi hammaning diqqat markazida tursa masalaga oydinlik kiritilardi. Buning uchun birinchi navbatda qadriyat tushunchasiga ahamiyat berish zarur.

Qadriyat – voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy-ma'naviy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llanadigan tushuncha. Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalar, masalan, erkinlik, tinchlik, adolat, ijtimoiy tenglik, ma'rifat, haqiqat, yaxshilik, go'zallik, moddiy va ma'naviy boyliklar, an'ana, urf-odat va boshqalar qadriyat hisoblanadi.

Qadriyat aksiologiyaga xos kategoriyadir. Qadriyatni aksiologiya nuqtai nazaridan talqin qilish uni kategoriya sifatidagi mohiyati, mazmuni, obyektiv asosi, namoyon bo'lish shakllari va xususiyatlarini o'rganish imkonini beradi. Qadriyat kategoriyasi faqat buyum

va narsalarning iqtisodiy qiymatini emas, jamiyat va inson uchun biror ahamiyatga ega bo'lgan voqe'likning shakllari, holatlari, narsalar, voqealar, hodisalar, talab, tartiblar va boshqalarning qadrini ifodalash uchun ishlatiladi. Muayyan bir elat, millat, xalqning hayoti, turmush tarzi, tili, madaniyati, ma'naviyati, urf-odat va an'analari, o'tmishi va kelajagi bilan bog'liq qadriyatlar milliy qadriyatlardir. Qadriyatlar komil insonni tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy jarayonlar ta'sirida kishilarning qadriyatlar to'g'risidagi qarashlari o'zgarib boradi. Tarixiy zaruriyatga qarab goh u, goh bu qadriyat ijtimoiy taraqqiyotning oldingi safiga chiqadi. Masalan, yurtni yov bosganida – ozodlik, urush davrida – tinchlik, tutqunlikda – erkinlik, kasal yoki bemorlikda – sihat-salomatlik, oilalar buzulib ketishi jarayonida – mehrning qadri oshib boradi.

Oilaviy muhitda mehr tushunchasini qadriyat asosida qanday shakllantirishimiz mumkin?

Ko'plab oilalarning parokanda bo'lishida, buzilib ketishida yoki oilaviy munosabatlarning to'g'ri shaklga ega bo'lmasligida mehrning etishmasligi asosiy sabab hisoblanadi. Mehrga sodda tushunchadek qaralshadi, aslida inson hayotining mazmuni, eng yuksak umuminsoniy qadriyat sanaladi.

Oramizda soxta insonlar ko'payib, samimiylari kamayib ketmoqda. Bu eng yaqin insonimizda ham uchratish mumkin (Ota va farzand, opa singil, aka uka). Samimiy insonlar mehribon bo'ladi, ular oddiy ko'rinadi lekin insonni qardlaydi. YAxshilik qilish, ezgulik, oliyjanoblik, mehr-oqibat, or-nomus andisha kabi muqaddas tushunchalar, samimiy yoki mehribon bo'lish yoshlikda berilgan mehrdan boshlanadi va oila sharoitida qaror topadi. Oilalarda milliy tarbiyani shakllantirish, oddiy tushunchalarni kuchaytirish samimiy tarbiyani belgilaydi. Mas: ("Assalomu alaykum" deb to'liq salom berishga o'rgatish, baland ovozda gapirmaslik, "Xo'p bo'ladi oyijon yoki dadajon", "Rahmat", "Xayrli tong" va h.k). Munosabatlar masalasida xatoga yo'l qo'ymaslik uchun esa har qaysi xonadondagi ma'naviy iqlimni mo'tadillashtirish, o'zaro hurmat, odob-axloqni insoniy munosabatlar asosida qurish ayni muddao bo'ladi. Masalan: "Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" asaridagi qahramonlarning o'zaro muomala va muloqotlari, ularning hatto o'z farzandlarini ham "siz" lab gapirishi misolida ota bobolarimizning oila ma'naviyatiga qanchalik katta e'tibor berganiga ishonch hosil qilish mumkin. Sababi inson bolasi inson, u bizni o'zimiz. Hayotda qanday darajaga ega bo'lishingizdan qat'iy nazar bolalarimizga mehrning turli darajalarini berishga o'zimizda imkon topishimiz kerak. Oila muhitida yashab, ular bilan mehribon munosabat o'rnatgan boladan kelajakda yaxshi inson etishib chiqadi garchi u yoshligida sho'xlik qilib qo'ysa ham.

Agar biz ota bobolarimiz turmush tarzi, oilaviy shart sharoiti, bir- biri bilan bo'lgan munosabatlariga nazar tashlasak, ularda haqqoniy mehr tuyg'usi mavjud ekanligini his etamiz. Masalan: Yaqin tarixda oila a'zolari qarindoshinikiga uch kun yoki bir hafta davomida mehmondorchilikka borishgan. Ular bir biri bilan to'yib suhbat qurishgan, farzandlari bir biri bilan o'ynab, ular orasida mehr munosabati mustahkam bog'langan. (bolaligimda ko'p o'ynardim, yoshligimdagi ortog'im va h.k). Endi ertalabdan kechgacha ishga bog'lanib qolish hatto o'zini oilasiga mehr ulashish uchun yitarli sharoit yaratib bilmasligi achinarli holat. Eng yaqin insonlar xonadoniga ham belgilangan vaqt mobaynida boriladi, bu haqiqiy yurakdan suhbatlashish uchun kamlik qiladi.

Bugungi zamonaviy oila modelini shakllantirishda oilaviy munosabatlar tizimida "Mehr qachon ko'payadi?" degan savol qo'yish o'rinli.

Zamonaviy namunali oilaning mezonlarini belgilashda ishtirok etish, boy madaniy tarixiy meros va an'anaviy oilaviy qadriyatlarni ulug'lash, oila-nikoh munosabatlari sohasidagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va xalqaro tajribani chuqur o'rganishda mintaqaning o'ziga xos jihatlaridan kelib chiqadigan ustuvor vazifalar belgilab olingan bo'lishiga

qaramay aslida oilalarda mehrni qadriyat asosida singdirish yo'llari ancha sodda va samimiy hisoblanadi.

Jamiyatni o'zgartirish uchun avval insonning o'zini o'zgartirish kerak. Oila borasida har kimning o'z qarashlari bor Avreliy Avgustin ta'kidlaganidek "Qarash – bu ko'rish degani emas", ya'ni muammoni ko'ra bilgan har bir inson uni tushunish va atroflicha tahlil qila olish qobiliyatiga ega emas. Oilada o'zaro mehr muhitini qadriyat asosida shakllantirish jamiyat taraqqiyotining garovi bo'lib, mehr muhitini yaratishda quyidagi omillar xizmat qiladi.

- "Oila – mehr" tushunchasini barcha oilalarga qadriyat sifatida singdirish. Oila ota-ona va farzandlardan tashkil topadi. Bunda oila a'zolari uyda yoki o'zlariga qulay maskanda yig'ilishi yaxshi samara beradi. Bundan tashqari, "ota va bola", "ona va bola" vaqti degan tushunchalarni jamiyat hayotiga kiritish oiladagi mehr-oqibatni oshirishga xizmat qiladi. Negaki, tomirlarimizdagi qonda mehr to'lqinlari jo'sh urib turmasa, boshqa mavjudotlardan farqimiz qolmaydi;

- Farzandli oilalar uchun "ota" va "ona" ijtimoiy maqomini berish yo'lga qo'yilsa, oilaga bo'lgan mehri oshib borishi mumkin;

- MTM yoki maktablardagi yig'ilishlar "otalar yig'ilishi" va "onalar yig'ilishi" deb alohida tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. Bu ularning farzandga bo'lgan shunchaki e'tibor emas, unutilmas onlarni ham hadya etadi. Sababi inson eng ko'p fundamental bilimlarni ilk muallim tomonidan singdiradi. SHuningdek ota yoki onaning farzandiga qancha ko'p tushunchani o'rgatsa uning ulg'ayganda ham oilasiga bo'lgan mehri bo'lakcha bo'ladi.

- Oila a'zolari bilan boriladigan ko'ngilochar maskanlarni tashkil etish va tashrif buyuruvchi oilalarga imtiyozlar berilishini joriy etish; (Masalan: kinoteatr, konsert, multfilm va h.k) Natijada ularning ko'proq birga bo'lishiga, iliq va yoqimli munosabatlarning mustahkamlanishiga olib keladi.

- Oilalar uchun maxsus ijtimoiy-psixologik ko'mak markazlari tashkil etish. Markazlarda mehrni oshirishning alohida, zamonaviy ko'rinishlarini o'rgatish, tushuncha berish.

- Yosh oilalarda "telefon vaqti" degan tushunchani singdirish lozim. Har bir oila a'zosi uyda birga bo'lgan vaqtda turli mavzularda suhbatlar tashkil etish, (telefonda arzimmas ma'nosi yo'q suhbat, ijtimoiy tarmoqdagi asossiz axborotlardan ko'ra) MTM yoki maktablarda tahsil oluvchi farzandi bor oilalar ko'proq vaqtini farzandiga mehr berish bilan band bo'lishiga o'zini odatlantirish muhim. Sababi inson eng ko'p mehrga yoshligida muhtojlik sezadi. (misol uchun. Farzandi bilan sport mashqlarini bajarish, raqsga tushish, ular bilan bolalardek munosabatda o'yinchoq o'ynash va h.k). Sababi, farzand o'stirish, uni tarbiyalash va mehr ko'rsatish bir xil mehnat va e'tibor talab etadi, shu bilan birga kechiktirilishi mumkin bo'lmagan, uzoq vaqt davom etadigan eng ko'p vaqt sarflashga loyiq kelajak davomchisi ular.[5]

- har kuni 5-10 marta ota-ona sifatida o'z farzandlaringizga uni yaxshi ko'rishingizni turli shakllarda namoyon etib turing.

- Har kuni kamida 3 marta farzandingiz namoyon etgan yaxshi xulqi, boshqalarga ma'qul bo'luvchi chiroyli amalini uning o'ziga emas, balki oiladagi boshqa yaqinlaringizga ayting. Maqtovingiz albatta unga etib keladi.

- haftada 2 yoki 3 marta farzandingiz bilan uydan tashqaridagi mashg'ulotni birga bajaring (piyoda yurish, avtoullovda sayr qilish).

- Har kuni farzandingizga ulug' ajdodlarimiz hayotiga doir mehrlilik lavhalarini topib, uning o'ziga o'qiting va birgalikda muhokama qilib borishni oilaviy rasmga aylantiring[6].

Xulosa o'rnida birinchi prezidentimizning "Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch" asariga yana murojaat qilamiz. "Aqli raso har qanday inson yaxshi anglaydiki, bu yorug' dunyoda hayot bor ekan, oila bor. Oila bor ekan, farzand deb atalmish bebeho ne'mat bor. Farzand bor ekan odamzod hamisha ezgu orzu va intilishlar bilan yashaydi"[7].

Oilada mehrni qadriyat sifatida singdirish va jamiyat hayotida to'liq oila mavqeyini ko'tarish bilan birgalikda, uning rivojlanish omillarini o'rganish, ayniqsa, oilada ma'naviy-axloqiy tarbiya ishini muntazam olib borish katta ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb masaladir.

Shuningdek, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizni

mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" nomli asarida mehr-muhabbat, mehr-oqibat, mehribonlik tushunchalarining to'g'ridan to'g'ri shaklda 34 marotaba takrorlanishi va har bir murojaatlarida, chiqishlarida barcha o'zbek xalqiga "Hurmatli do'stlar" "Mehribon xalqim" deb murojaat qilishlari xalqimizni birdamlikka, hamjihatlikka birlashishga da'vat etadi. yana bir o'rinda, "Eng muhimi, **"Ona va bola sog'lom bo'lsa, oila baxtli bo'ladi, oila baxtli bo'lsa, jamiyat mustahkam bo'ladi"** degan hayotbaxsh g'oya har bir yurtdoshimizning qalbiga chuqur kirib borishi, ana shu ulug' ishga munosib hissa qo'shish barchamizning muqaddas vazifamizga aylanishi lozim"[8].

Zero, dunyodagi hamma qulflarni, ko'ngil qulfini ham, do'stlik qulfini ham, oqibat qulfini ham, muhabbat qulfini ham, tinchlik qulfini ham kaliti bu mehrdir[9]. Shuningdek mehr - Alloh taolo bilan birga bo'lishdir.

FORMATION OF MUTUAL LOVE ATMOSPHERE IN THE FAMILY IS THE KEY TO THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Annotatsiya. Maqolada oilada o'zaro mehr muhitini qadriyat asosida shakllantirish, umuminsoniy qadriyatlar sifatida mehrning ijtimoiy-axloqiy, madaniy-ma'naviy ahamiyatini ko'rsatish tahlil qilingan. Oilaviy muhitda mehr tushunchasini qadriyat asosida qanday shakllantirishimiz mumkin?, zamonaviy oila modelini shakllantirishda oilaviy munosabatlar tizimida "Mehr qachon ko'payadi?" kabi savollarga javob berilgan.

Kalit so'zlar. Mehr, qadriyat, urf-odat, an'ana, bayram, tuyg'u, hurriyat, shaxs erkinligi, nikoh, sunnat, globallasuv.

Annotation. The article analyzes the value of creating kind atmosphere in the family, showing the socio-moral, cultural and spiritual importance of kindness as a universal value. The following question as how can we form a concept of love in a family environment? "When is love multiplied?" are discussed.

Key words. Kindness, dignity, tradition, celebration, feeling, freedom, personal freedom, marriage, circumcision, globalization.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. http://www.uquvmarkazi.uz/?page_id=620
2. O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasi. PQ-3808-son. 27.06.2018.
3. <http://xs.uz/uzkr/post/oila-zhamiyat-va-davlat-himoyasida>
4. Oila va nikoh munosabatlarini yanada takomillashtirishning ba'zi masalalari. Imom Buxoriy saboqlari jurnali, 2019 yil, 4 son, 79-80 betlar
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf "Baxtiyor oila", "Hilol nashr", Toshkent 2019 yil, 4 bet.
6. O'zbek oilalarida mehr tuyg'usini shakllantirishning ijtimoiy psixologik mexanizmlari // B.Karimov "Psixologiya" jurnali 2019 yil, 4 son.
7. A.Rahimov va N.Raimova. Hikmatlar shodasi. "O'zbekiston" nashriyoti, Toshkent.; 2016 yil, 72 bet.
8. Asosiy vazifamiz – jamiyatimizni isloh etish va demokratlashtirish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish jaryonlarini yangi bosqichga ko'tarishdan iborat. // Prezident Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 23 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi.
9. Buyuk allomalarimiz asarlarida do'stlik va mehr muhabbat masalalari.
10. N.Sultonova, International scientific conference International scientific conference "Global science and innovations, may 2019: sentral asia" Nur-Sultan, Kazakhstan, may 2019
11. <http://www.biznes-daily.uz/ru/istemolchi/34285-milliy-qadriyatlar-va-oila>
12. Sh.Murtazoyev SHixobiddin Umar Suxravardiyning "Avorif ul maorif" asarida axloqiy tarbiya masalalari nomli makolasi. Tamaddun nuri jurnali. Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal, 2023-yil, 1-son (40).

ПОТЕНЦИАЛ АКТИВИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕСТВА И ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Ксенофонтова Елена,
канд.соц.н. (PhD), доцент
Социологический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия)

Ksenofontova Elena,
Candidate of Social Sciences (PhD), Associate
Professor Faculty of Sociology Lomonosov Moscow
State University (Russia)

Введение. Любые трудные цели, стоящие перед ответственными специалистами, с одной стороны, вдохновляют их, но с другой – могут приводить к профессиональному выгоранию, связанному, в частности, с объемом важных, но кажущихся не по силам задач. Посмотрим, какие противоречия в способах достижения социально важных целей следует заранее видеть и предотвращать.

1. Ответственность

а) за вовлечение как можно большего количества представителей разных (всех) социальных групп в разработку социально-значимых решений и

б) за качество предлагаемых инициатив и разрабатываемых “гражданским обществом” решений.

Противоречия: Способы проявления ответственности за каждый из этих вопросов бывают взаимоисключающими, поскольку контроль за качеством инициатив чаще всего обеспечивается именно сокращением объектов контроля. Однако задачу вовлечения “практически всех” в заботу об общей “жизни всех” никто отменять не собирается, поскольку в идеале эта задача социально ценная.

Возможности предотвращения негативных проявлений имеющегося противоречия или сокращения самого противоречия:

На всех локальных (не общегосударственных) уровнях важно не “изобретать каждому свой велосипед”, а организовать обмен информацией и специализацию в решении тех или иных задач, важных и повторяющихся на разных территориях. Для этого руководство должно поощрять такого рода меж-территориальные связи и способствовать их осуществлению, в том числе на уровне обеспечения ресурсами времени и средств связи. При этом любая решенная где-либо задача должна широко пропагандироваться и поддерживаться на уровне внедрения на своей территории. Если раньше хотелось и самим всё решить, и раньше других внедрить, то теперь акценты смещаются – разработать для всех что-то ценное и использовать множество чужих разработок на пользу жителям данной территории.

На общегосударственном уровне (помимо аналогичных попыток обмена опытом с коллегами из стран-соседей, которые и сейчас осуществляются на уровне межпарламентского взаимодействия и на иных уровнях) важно не ждать позитивной (или напряженно-требовательной) активности населения, связанной с потребностями разрешить накопившиеся проблемы на разных уровнях жизни людей, а создавать формы вовлечения всех небезразличных. Фактически важно из просителей или требователей превратить их в социальный актив, в настоящее время легко объединяющийся в цифровой среде без необходимости перемещений ради встреч и коллективных обсуждений. И чтобы на централизованно создаваемых тематических цифровых площадках не накапливался просто список “хотим всего и сразу”, обсуждение в них нужно комментировать с точки зрения

ресурсоёмкости, юридической непротиворечивости и т. д. Но обязательно что-то из “болевых точек” должно быть взято в “коллективную разработку”, а по другим популярным, но не реалистичным или пока не своевременным запросам должны быть выпущены для этой узкой аудитории или даже широкой общественности разъяснения: почему то, что для многих из вас (нас) очень значимо, сейчас не может быть решено. И в этом же сообщении важно завершить не просто “отказом”, а информацией о тех задачах, которые “приняты в разработку” и к которым общественность приглашается для участия в разработке и, возможно, тестировании тех или иных решений [1].

2. Обеспечение

а) социальной поддержки всех групп нуждающихся в той или иной помощи

б) инклюзивного общения и инклюзивной деятельности людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями

Противоречия: Для обеспечения поддержки и помощи представителям групп, нуждающихся в особых условиях, требуются дополнительные ресурсы, в том числе человеческие: эмоциональные и просто временные. При этом при организации инклюзивного взаимодействия предполагается польза для всех, связанная с постепенным обретением взаимопонимания людей с разными возможностями и нахождения ценных человеческих свойств друг у друга, сближающее со временем ранее разнородных и живущих в разных социальных средах людей. Однако вне образовательной среды, где (в идеале) педагог понимает проблему и может предотвратить отторжение не-валидных “инвалидов” от группы, решающей “и без того сложные задачи”, автоматической интеграции людей ограниченных в каких-то возможностях достичь трудно, поскольку их вовлечение является дополнительной задачей для членов группы, собравшейся для решения иных задач.

Возможности предотвращения негативных проявлений имеющегося противоречия или сокращения самого противоречия:

Одним из существующих способов (желательно, не основным), является создание групп самопомощи лиц с одинаковыми потребностями и особенностями. Они лучше, чем кто-либо другой, понимают запросы и трудности своих “коллег” и многим могут помочь и советом, и делом. Однако от государственных и территориальных структур важно иметь полномочных кураторов или партнеров, способных не только способствовать помощи в разрешении постоянно возникающих текущих жизненных проблем этих людей, но и переводить сбор и анализ информации о типах проблем в задачи общественным группам (с участием тех, кто является “носителем соответствующих потребностей”, и потому экспертами по проблеме). Задачи по разработке решений обеспечения типичной требуемой помощи заблаговременно (а не когда несколько раз попросят).

Другим, менее распространенным способом снижения указанного противоречия (не отменяющим необходимости осуществления сказанного ранее), является именно равноценная интеграция лиц с разными особыми потребностями в группы социального актива, решающего вопросы более широкого содержания, чем только помощь представителям их типа потребностей. Как и все другие, люди не хотят всё время думать только о своих проблемах, им нужно и переключаться на другие заботы, и иметь возможность реализовать другие свои стороны личности и компетентности. Именно вклад в коллективное решение значимой для всех одинаково задачи, позволит реально увидеть друг в друге личность и разносторонне развитого человека, а не только инвалида с какими-либо особенностями и ограничениями или (встречный взгляд) – потенциального “помощника”, не желающего услышать и помочь. Таким образом, задача не инклюзивно встраивать инородное-слабое в ранее однородно-нормальную среду, а именно способствовать интеграции в единое целое всех членов группы, в чем-то уникальных и в своей слабости, и в сво-

их сильных сторонах, возможно пока только потенциальных и не заметных ни им самим, ни окружающим. Но то дело, вокруг которого они интегрируются, должно быть полезно более широкому социальному кругу [2].

Объем задач

а) при активизации общества должен минимизироваться со временем за счет и их быстрого решения, и частичного предотвращения, и использования возможностей “цифровых” средств

б) при минимизации бюрократии, сокращения высокой иерархии управления и вовлечения широкой общественности, на меньшее количество специалистов приходится большее количество объектов управления, и типов решаемых задач, и инновационных проектов (к примеру, перехода к Agile или её разновидности Scrum).

Противоречия: Помимо очевидного противоречия в самих объемах задач, инновации, ориентированные на оптимизацию всех деловых процессов, на деле часто усложняют все виды работ и требуют серьезных проектов внедрения организационных изменений.

Возможности предотвращения негативных проявлений имеющегося противоречия или сокращения самого противоречия:

Совершенствование всех процессов – это не излишество, а жизненная необходимость. При этом совершенствование не как дополнительная нагрузка на еще один внутренний проект, а наоборот: это необходимость предотвращения срывов в работе, недостижения части “сваливающихся на голову” целей и предотвращение эмоционального выгорания специалистов. На улучшение своих процессов и договоренности об удалении помех приходится тратить дополнительное время. И без коллег в одиночку ничего не удастся изменить.

Как эту задачу решить наилучшим путем? Пониманием принципа, что грандиозные задачи нужно решать маленькими шагами. Но каждый шаг должен приносить минимальную, но уже ценную для кого-то пользу. Современные практики управления проектами это умеют. Главное, вдохновляясь громадными национальными задачами, ставить друг перед другом и перед собой (а не сверху!) задачи на 1-2 недели вперед. Но они должны обязательно быть выполнены. И их результаты должны показывать пусть малое, но продвижение к большой цели. И периодически эти маленькие результаты необходимо показывать и широкой общественности, и высокому руководству. Но очевидно, что со всеми этими заинтересованными сторонами важно быть в постоянном контакте, слышать их ожидания и гарантированно приводить всех к уже не маленьким победам. Чтобы не получилось, что активность видна, но нет значимых для всех результатов. Хотя “мы же стараемся”, “видите, как нам трудно”, а “объять необъятное невозможно” [3, 4].

POTENTIAL FOR ACTIVATION AND INTEGRATION OF SOCIETY AND POTENTIAL OF CIVIL SERVICE REPRESENTATIVES

Аннотация. Достижение цели активизации общества относится к зоне ответственности представителей гражданской службы, однако соотношение имеющихся социальных целей, при всей их взаимозависимости, может порождать противоречия в способах их достижения. Рассмотрены возможности предотвращения негативных проявлений таких противоречий или сокращения самого противоречия 1) в сфере ответственности за количество вовлекаемых социальных групп и качество разрабатываемых решений; 2) при обеспечении инклюзии и социальной поддержки; 3) а также в сфере совершенствования системы работы, призванной предотвратить психологическое выгорание сотрудников служб, ответственных за большой объем одновременно решаемых задач.

Ключевые слова. Потенциал интеграции общества, инклюзивное общение, противоречия при достижении цели, предотвращение выгорания

Abstract. Achieving the goal of activating society belongs to the area of responsibility of representatives of the civil service, however, the ratio of existing social goals, with all their interdependence, can generate contradictions in the ways to achieve them. The possibilities of preventing the negative manifestations of such contradictions or reducing the contradiction itself 1) in the sphere of responsibility for the number of social groups involved and the quality of the developed solutions are considered; 2) while ensuring inclusion and social support; 3) as well as in the field of improving the system of work, designed to prevent the psychological burnout of employees of civil service responsible for a large amount of simultaneously solved tasks.

Key words. The potential for social integration, inclusive communication, contradictions in achieving the goal, preventing burnout

Литература:

1. Васильева Е.И., Зерчанинова Т.Е., Никитина А.С. (2021). Состояние и проблемы гражданского участия молодежи в местном самоуправлении: экспертный анализ // Муниципалитет: экономика и управление. № 1 (34). С. 66–75.

2. Инклюзивная культура горожан (Нижнее Поволжье): Кол. монография / ред. В. Ярская-Смирнова и Д. Зайцев. – М.: “Вариант”, 2019. – 274 с. : илл.

3. Ксенофонтова Е. Г. Метакомпетенции в госуправлении // Универсальные компетенции в сфере делового общения : учебное пособие с практикумом / под ред. Е. Г. Ксенофонтовой. – Москва : Проспект, 2023. С. 125 – 130.

4. Локтионов Д.А., Масловский В.П. Критерии применения Agile-методологии для управления проектом // Креативная экономика. – 2018. – Том 12. – № 6. – С. 839-854. doi: 10.18334/се.12.6.39179

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: TA’LIM VA BANDLIK (sotsiologik tahlili)

Abdullayev Sardorbek Usmonxudjayeich,
*O‘zbekiston Respublikasi IIV akademiyasi
katta o‘qituvchisi, sotsiologiya fanlari
bo‘yicha falsafa doktori*

Abdullaev Sardorbek Usmonxudjaevich,
*Academy of Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Uzbekistan senior teacher,
Doctor of Philosophy in Sociology*

Kirish. Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo‘lidan ma‘lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo‘lishi o‘sha davlatda yoshlar ta‘lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e‘tibor darajasiga chambarchas bog‘liq. Shu ma‘noda, O‘zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, inson huquqlarini ta‘minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirildi.

Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag‘allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o‘rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta‘lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta‘minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi. So‘nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O‘zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma‘rifiy asoslari yaratildi.

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o‘tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda “Inson qadri uchun” tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, ijtimoiy-iqtisodiyot sohalarni transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so‘zsiz ta‘minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo‘nalishlarini belgilanishi, keng jamoatchilik muhokamasi natijasida “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan yettita ustuvor yo‘nalishdan iborat 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, adolat va qonun ustuvorligi-xalqchil davlat qurish, milliy iqtisodiyotni, uning o‘sish sur‘atlarini zamon talablari darajasida rivojlantirish, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, sifatli ta‘lim-tarbiya, ma‘naviy va ma‘rifiy sohalardagi islohotlar, Qurolli Kuchlarimiz qudratini yanada oshirish, aholi bandligini oshirish singari muhim masalalarni qamrab olgan. Aholi bandligini ta‘minlash, yoshlar va ishsiz fuqarolarni davlat hisobidan malakali kasb-hunarga o‘qitish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, ehtiyojmand aholini manzilli qo‘llab-quvvatlash orqali 2026-yilgacha kambag‘allikni ikki barobar qisqartirish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Aholini ish bilan ta‘minlash rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlarda ham dolzarb muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Chunki ijtimoiy ziddiyatlarni avj olishi, maishiy muammolarning dolzarblashuvi ishsizlik bilan bog‘liq mavzu hisoblanadiki, bunga Yevroittifoqqa a‘zo davlatlarni misol keltirish mumkin. O‘zbekiston Respublikasini “Aholini ish bilan ta‘minlash to‘g‘risida”gi[1] qonunining 5–moddasida “Aholini ish bilan ta‘minlash sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari” alohida belgilab qo‘yilgan.

Dunyoning rivojlangan davlatlarining tarixiga nazar solsak, har bir mamlakat ish va bandlik masalasiga doir o'z nazariy-metodologik yondashuvini, qonunchiligini yaratgan. Bugungi kunda mamlakatimizda ham mazkur masalaning nazariy-metodologik asosi yaratilgan bo'lib, mamlakatimizda qabul qilingan Qonun va Davlat dasturlarining aksariyat qismi aholining bandligini oshirishga qaratilgandir. Bu mavzu xorijiy olimlardan P.Thompson [4, 27-B], B. Claussen [5, 39-B], R.Kegan [6], M.Friedman [7], M.Granovetter, R. Swedberg [8] kabilarning ishlarida o'rganilgan bo'lib, mualliflar Bioxevirizm ta'limoti asosida (S – R) mehnat bilan shug'ullanish, ish joylarini tashkil etish masalalar analizini amalga oshirgan. Bandlik muammolarini o'rganish, istiqbolini belgilash uslublari va afzalliklari, bandlikning davlat taraqqiyotidagi roli hamda ahamiyatini klassik iqtisodiyot sohasidagi mashhur olimlar A.Ouken, A.Cmit, K.Makkonell, D.Rikardo, A.Marshall, I.Fisher, D.Keync acarlarida [9] sabab va oqibat aloqadorligini inobatga olgan holda keng yoritilgan. Erkin bozor islohotlari sharoitida aholini ish bilan ta'minlashni oshirish, istiqbollari, turmush darajasini yaxshilashning ham nazariy ham amaliy muammolarini MDH davlatlarining mashhur iqtisodiyot cohasining yetuk olimlari M.Dolishniy, N.Volgin, B.Genkin, Yu.Odegov, L.Degtyar, L.Koctin, I.Maslova [10, 13-B] va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Mamlakatimiz olimlardan Q.Abduraxmonov, R.Ubaydullayeva, Sh.Zaynitdinov, B.Murtazayev, N.To'xliyev, X.Abulqosimov, D.Raximova, O.Ata-Mirzayev[11,5-B] kabilar tomonidan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jihatdan tadqiq etilgan.

Aholini ish bilan ta'minlash masalasi dinamik mazmun kasb etib, uni bir nechta bosqichlarga ajratib ko'rsatish mumkin. Bu mavzu mamlakatimizda, istiqloлга qadar davrda va istiqloл davrida alohida o'rganib kelinmoqda. Ammo uning sotsiologik jihatlariga alohida e'tibor qaratilmaganligi, alohida tadqiqot sifatida o'rganilmaganligini ko'rsatib o'tamiz. Bandlik nazariyasini evolyutsion shakllanish bosqichlari asosan quyidagi iqtisod va sotsiologiya soha fanining olimlari tomonidan nazariy ta'limot maktablariga bo'lib o'rganilgan.

Aholi bandligini oshirish mamlakatimizda olib borilayotgan izchil islohotlar asosida tarkibiy o'zgarishi va uni statistik bog'liqliklarini tahlili ijobiy natijani izohlaydi. Tahlil natijalariga ko'ra, respublikada 2030-yilga kelib, aholi soni 2022-yilga nisbatan 20,7% yoki 7017,9 ming kishiga, mehnat resurslari 21,9% yoki 4192,1 ming kishiga, ish bilan band aholi 16% yoki 2125,5 kishiga oshishi va norasmiy mehnat bilan bandlar ulushi 20%ga tushishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkichlar istiqbollashtirish davrida band aholining yiliga o'rtacha 1,15%dan oshishi va keng qamrovli kompleks tadbirlarni amalga oshirish natijasida norasmiy mehnat bilan bandlar sonining yiliga o'rtacha 5%ga kamayishi natijasida ro'y beradi (1-diagramma).

O'zbekistonda norasmiy mehnat bilan bandlikning 2022-2030-yillardagi maqsadli prognoz parametrlari (ming kishi)

Tahlil natijalariga ko'ra, respublikada 2030-yilga kelib, aholi soni 2022-yilga nisbatan 20,7% yoki 7017,9 ming kishiga, mehnat resurslari 21,9% yoki 4192,1 ming kishiga, ish bilan band aholi 16% yoki 2125,5 kishiga oshishi va norasmiy mehnat bilan bandlar ulushi 20%ga tushishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkichlar istiqbollashtirish davrida band aholining yiliga o'rtacha 1,15%dan oshishi va keng qamrovli kompleks tadbirlarni amalga oshirish natijasida norasmiy mehnat bilan bandlar sonining yiliga o'rtacha 5%ga kamayishi natijasida ro'y beradi (*1-diagramma*).

Xulosa. Muxtasar aytganda, yaxshi niyatlar bilan marra juda baland olinyapti. Odamlarni hayotdan rozi qilish, ularning orzu-umidlarini ro'yobga chiqarish borasidagi ishlar yanada qizg'in va jadal tus olyapti. Yangi, demokratik jamiyatni barpo etish, kelajak poydevorini qurish, hech shubhasiz, har birimizdan qat'iyatli va tashabbuskor bo'lishni, yangicha fikr yuritish, yangicha ishlashni talab etmoqda.

NEW DEVELOPMENT STRATEGY OF UZBEKISTAN: EDUCATION AND EMPLOYMENT (sociological analysis)

Annotatsiya. Bugungi kunda rivojlangan davlatlar shu jumladan, mamlakatimiz ham aholi bandligini oshirish, ishsizlikni oldini olish va bu orqali ijtimoiy-iqtisodiy sohalarning rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu maqolada Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida yoshlar bandligini ta'minlash masalalarining sotsiologik tahlili hamda mamlakatimizda aholi ayniqsa yoshlar bandligini oshirishiga qaratilgan izchil islohotlar tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar. Mehnat, bandlik, aholini ish bilan ta'minlash, ehtiyoj, ijtimoiy mexanizm, mehnat bozori, aholi bandligi, ishsizlik, ijtimoiy himoya.

Abstract. Today, special attention is paid to the issue of increasing the employment of developed countries, preventing unemployment and the development of socio-economic spheres through it. This article explores the sociological analysis of the issues of ensuring youth employment in the new Uzbekistan development strategy, as well as the consistent reforms aimed at increasing the employment of the population especially young people in our country.

Key words. Labor, employment, employment of the population, need, social mechanism, labor market, Employment, Unemployment, social protection.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикасининг Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида (янги таҳрири) Қонуни. 01.05.1998 й.
2. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/01/14/population/>
3. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/03/08/unempoyment/>
4. Thompson P. The Nature of Work: An Introduction to Debates on the eLabour Process. L., 1989.- P.125
5. Claussen B. Health and re-employment in a two year follow up or long term unemployed // Epidemiol. Community Health. 1993. V. 47 (1).
6. Kegan R. In over our heads: The mental demands of modern life. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994
7. Friedman M. Money and Economic Development/ M.Friedman// 1973. №4. – P.70. Оцифровано 2011.
8. Granovetter M., Swedberg R.(eds.). The Sociology of Economic Life. Boulder, Oxford, 1992.-P.56.
9. Абдуллаев С.У. “Аҳоли бандлигини оширишнинг ижтимоий механизмлари” социология фанлари бўйича (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. 2021 йил 15-Б.
10. Абдуллаев С.У. “Аҳоли бандлигини оширишнинг ижтимоий механизмлари” социология фанлари бўйича (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. 2021 йил 15-Б.
11. Абдуллаев С.У. “Аҳоли бандлигини оширишнинг ижтимоий механизмлари” социология фанлари бўйича (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. 2021 йил 15-Б.

AMIR TEMURNING DAVLAT BOSHQARUVINI TASHKILLASHTIRISH AMALIYOTI

Baxranov Sherzod Tashtursunovich
*tarix fanlar bo'yicha PhD O'zbekiston
Respublikasi Jamoat havfsizligi universiteti
"Harbiy-vatanparvarlik, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya
va yoshlar bilan ijtimoiy ishlash" kafedrasida*

Bakhranov Sherzod Tashtursunovich,
*PhD in historical sciences, Department of "Military-
patriotism, spiritual-educational education and
social work with youth" of the University of Public
Security of the Republic of Uzbekistan*

Kirish. Markaziy Osiyo xalqlarining tarixiy taqdirida muhim rol o'ynagan o'rta asrlar va yangi davr davridagi taniqli shaxslarning hayoti va faoliyatini o'rganish O'zbekiston Respublikasi tarixi va jahon sharqshunosligi uchun juda muhim bo'lib tuyuladi. Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganidek – ".o'zining tarixiy yutuqlari va g'alabalaridan kuch oladigan, shuningdek, o'z xatolari va mag'lubiyatlaridan xulosa chiqaradigan va saboq oladigan xalq o'z yo'lini va kelajagini to'g'ri aniqlay oladi"[1].

Ma'lumki, bizning milliy davlatchiligimiz qadimiy va boy tarixga ega. Bizning diplomatik faoliyatimiz ham chuqur tarixiy ildizlarga ega.

Amir Temur va Temuriylar sulolasi davrida diplomatiya san'ati yuqori darajaga ko'tarildi.

Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganidek – ".Buni Sohibqironning Fransiya, Angliya, Ispaniya, Vizantiya, Misr, Xitoy, Hindiston, Usmonilar imperiyasi va boshqa ko'plab davlatlar hukmdorlari bilan diplomatik munosabatlari va yozishmalari tasdiqlaydi. Tarixdan ma'lumki, Amir Temur saroyiga dunyoning turli mamlakatlaridan, shu jumladan Evropadan o'nlab elchilar kelgan.

Amir Temurni dunyo davlatlari orasida tinchlikni saqlash, xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish bo'yicha oqilona siyosat olib borib yuksak olijanoblik bilan muzokara yo'lini hamma narsadan ustun qo'yganligi bugungi kun siyosatchilari uchun ham naqadar muhimdir[2].

Natijalar. Elchi Ruy Gonzales de Klavixning "Men Temurbekni bir urushdan qaytib kelishiga guvoh bo'ldim. Ko'zim tushgan hamon bu kishini dunyoning eng botir kishisi ekanligiga ishonch hosil qildim. Men yaqin tarixiy davrlar orasida Temurbek kabi qudratda, saxovatda, davlatda mukammal bir podshohning dunyoga kelganini eslay olmayman. ...Ispaniya elchilariga Temurbekning qimmatbaho hadyalari yigirma xachirga yuk bo'ldi" [3, b-7], deb yozib qoldirgan fikrlari alohida e'tiborga loyiqdir.

Shuningdek, davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni amalga oshirishda asosiy rolni bajaruvchi elchilarga nisbatan Amir Temur tomonidan alohida e'tibor qaratilgan.

Kastiliya (hozirgi Ispaniyadagi qadimiy hudud) qirolli Genrix III kamergeri (katta harbiy unvon) Rui Gonzales de Klavixo nafaqat xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga, balki adolatparvar saltanat rahbarining siyosatiga mahliyo bo'lib Temurbek yurtida ko'rgan-kechirganlarini kundalik daftarida qayd etish bilan ham mashg'ul edi.

Klavixo tomonidan yozib qoldirilgan ma'lumotlarda u poytaxtga kelganidan beri unga ko'rsatilayotgan izzat-ikromdan xursand bo'lgan. "Ming bir kecha" ertaklaridagidek ajoyib dunyoda yurgandek sezadi o'zini. U ko'rgan Yevropa hukmdorlari saroyi, Angliya, Fransiya qirollari koshonalarining biron-tasi ham Samarqand hashamati oldida ip esholmaydi. Ana shu shaharda u zimmasiga yuklangan mas'ul vazifani nihoyat chuqur his etdi.

U oddiy qirollik elchisi emas va balki butun xristian olamining Temurbek yurtidagi favqulodda va muxtor elchisi, razvedkachisi vazifasini ham o'tagan. Jumladan, Amir Temur mamlakatining iqtisodi, turmushi, madaniyati, harbiy-siyosiy salohiyati haqida aniq va mukammal tasavvurga ega bo'lib ushbu yo'nalishlarni muntazam o'rganib borgan. Uning

zimmada xristian dunyosini Temurbek qilichida yarqiragan islom qudratidan ogoh qilish vazifasi yotar edi. Uni quyidagi savollar doimo qiziqtirgan: ...bu qudrat boisi nimada? Qanday qilib bu osiyolik amirzoda olamshumul shon-shuhratga erishdi? Bu mo'jizami yoki tasodif? Klavixo ana shu savollarga javob izlab, bari bilgan-aniqlaganlarini qog'ozga tushirishda davom etardi. Davlat boshqaruvini tashkillashtirishda Temurbek o'z yurti fuqarolarini o'n ikki toifaga bo'lgan. Eng yuqori tabaqalardan birinchi o'rinda payg'ambar avlodlari sayyidlar, shayxlar va boshqa ulamolar.

Ikkinchisida esa olimlar, ilm-fan namoyandalari, mudarris va maktabdorlar turadi. Muarrixlar va munajjimlar ham shu o'ringa mansubdir. Hunarmandlar, savdo-tijorat ahli ham faxriy toifaga kiritilgan. Klavixoni harbiylar ana shu toifalardan keyingi o'ringa qo'yilgani hayratga soldi. Yevropada sapkarda, zobitlar qirollar birinchi o'ringa quygan sinfga mansub. Temurbekdek buyuk sarkarda esa birinchi o'ringa ulamolar va olimlarni qo'yibdi! Demak, fuqarolarning ruhiyati, axloqi e'tiqodi va tafakkur doirasi bilan mashg'ul ulamolar, ahli ilm fozillari faoliyati muhim va ular davlat e'tibori markazida bo'lishi lozim.

Zamonaviy xalqaro munosabatlar va geosiyosatning o'ziga xos qismi bo'lgan II-jahon urushi va sovuq urush tugashi davrigacha ham bir qator davlatlar tomonidan harbiy xavfsizlik mamlakat milliy xavfsizligini ta'minlashdagi asosiy element sifatida hisoblab kelingan. Vaholanki, o'z hayotiy faoliyati davomida bir qator harbiy yurishlar va g'alabalarni amalga oshirgan Buyuk sarkarda, davlat arbobi Amir Temurdek inson mamlakatning rivoji uchun harbiy masalalar asosiy emasligi va undan avval iqtisod, siyosat, ijtimoiy, gumanitar kabi sohalarga alohida e'tibor qaratilishini ko'rsatib bergan.

Amir Temur ilm-fan sohiblariga xazina eshigini keng ochganidan tashqari, ularga g'oyat marhamatli ham bo'lgan. Kunlarning birida Klavixonni mulozimlardan eshitgan hikoya nihoyatda hayratga soldi. Ispaniya elchisini yurtdagi tartib, osoyishtalik, farovonlik hayratga soldi. Soliqlar dehqon hosilining o'n foizidan sal oshadi. Bo'sh yerni o'zlashtirganlar xirojdan ikki yilga ozod qilinadi. Klavixo daftariga endi Samarqand ta'rifini yoza boshladi:

"Bu yer hamma narsaga boy: g'alla ham, sharob ham, meva-cheva ham, parrandalar ham, har xil go'sht ham mo'l- ko'l. Bu yerning qo'ylari yirik-yirik, dumbalari katta bo'ladi. Dumbasi 20 funt keladigan qo'ylar bor. Bunchalik og'ir yukni odam qo'lda zo'rg'a ko'tara oladi. Qo'ylar ko'p va arzonidir. Boshqa mollar ham arzon. G'alla juda ham arzon, sholi esa oshib-toshib yotadi. Bu shahar va uning atrofidagi yerlar shunday to'kin-sochinki, hayron qolmaslik mumkin emas. Shuning uchun ham Samarqand deb ataladi. Uning haqiqiy nomi Semizkent bo'lib, badavlat qishloq degan ma'noni beradi, negaki ularda semiz degani katta, boy, to'da degan ma'noni bildiradi, kent esa qishloqdir. Ana shundan Samarqand degan nom kelib chiqqan"[4,b.416-418.]

Klavixo o'ylariga cho'mdi: Temurbek yurtida hunarmandlarga g'amxo'rlik katta. Bozorlarda narx-navo, savdo-sotiq ustidan nazorat o'rnatilgan. Xaridor haqiga xiyonat qilganlar, o'g'rilar qattiq jazoga tortiladi. Umuman, Temurbek yurtida o'g'rilik, qaroqchilik yo'q. Karvon savdosi bexatar. Karvonsaroylar ko'p. Har bir shaharda masjid, madrasa, maktablar davlat himoyasida. Gadoychilik sharmandali hol hisoblanadi. Mayib-majruhlar, nogironlar davlat hisobidan ta'minlanadi. Darveshlar, qalandarlar uchun maxsus manzilgohlar qurilgan.

Klavixo Temurbek davlatida mansabdorlar tanlanishi va xislatlariga ham e'tiborni qaratadi.

Temurbek saroyida barcha ishlarni devon hal qiladi. Devonbegi umumdavlat ishlarini boshqaradi. To'rt vazir esa o'zlariga belgilangan sohalarga javobgar. Vazir hayotiy tajribasi boy, ruhan pokiza, iltifotli va insonparvar bo'lishi lozim. Xushomadgo'y, lo'ttiboz, laganbardor, g'iybatchi odamlar bunday mansabga sira yaqinlashtirilmaydi. Har bir amaldor nomzod zotiga, nasabiga qarab emas, balki ishchanligi, qobiliyati va iste'dodiga ko'ra lavozimga tayinlanadi.

Ushbu prinsiplar bugungi kunda nafaqat respublikamiz, balki dunyoning qator rivojlangan davlatlarida ham keng qo'llanilayotganligi diqqatga sazovordir. Shu bilan birga, Amir Temur jismoniy quvvat yuksak ruhiy, ma'naviy kamolot bilan uyg'unlashsa, unga teng keladigan kuch-qudrat topilmaydi. Bu xususda Temurbek kamtarlik bilan Qur'oni karimga ishora qiladi: "Qanchadan-qancha kichkina guruhlar Allohning izni bilan katta guruhlar ustidan g'alaba qilgan. Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir"[5].

Klavixo o'z faoliyati davomida Temurbek lashkarlariga ham alohida e'tibor qaratdi. Lashkarlar hali Yevropaga noma'lum tartib-qoidalar majmuasi bo'lmish "Tuzuklar"ga asoslangan holda boshqarilardi. "Tuzuklar" Yevropacha tilga ko'ra Nizom degani. Shunga ko'ra qo'shin harakat qiladi. Bu harbiy Nizom – "Tuzuklar"ga ko'ra qo'shin urush vaqtida majburiy harbiy xizmat hisobidan to'ldiriladi, tinchlik vaqtida faqat ko'ngillilar olinadi. Ikki-uch xonadondan to'da qurollangan otliq olinadi. Qo'shin o'nlik, yuzlik, minglik va o'n mingliklarga bo'linadi. Qo'shinga maosh to'lash tartibi ham diqqatga loyiq. Oddiy sipohiy yoki navkar maoshi bir tulpor qiymatiga teng. Bahodir – kapral – uch tulpor, o'nboshi – serjant o'n tulpor qiymatiga teng maosh oladi. Shunisi qiziqki, bu maosh miqdori bozordagi narx-navoga, ya'ni kundalik xarid mollari narxiga ko'ra oshib-pasayib turadi. Yuzboshi – kapitan ixtiyorida yuz otliq maoshi, mingboshi – polkovnik ming tulpor qiymatiga teng haq, olgan holda zaxirasiga yana qo'shimcha mablag' bo'ladi. Tumanboshi – general urush vaqtida aholidan oziq-ovqat xarid qilishi uchun katta miqdorda mablag'ga egadir[6,b.39].

Temurbek lashkarining boshlang'ich bo'g'ini o'nliklar nizomga ko'ra saylov asosida o'nboshilarni saylaydi. O'nboshilar esa o'z navbatida zobitlarni, ya'ni yuzboshilarni saylaydi. Shu tariqa zobitlar korpusi erkin asosda jasur, askarlar o'rtasida obro'li komandirlardan tashkil topadi. Holbuki, Yevropa qirollari qo'shinida ofitserlar asosan nasl-nasabi, zoti: dvoryanligiga ko'ra tayinlanadi, oddiy fuqaro bunday unvonga yaqinlashtirilmaydi.

Temurbekning oliy ofitserlari – mingboshi, tumanboshilar tayinlanishi tartibi ham Klavixoning e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Bu mansabga shaxsan Temurbek tashabbuskor, harb ilmida o'zini ko'rsatgan, hiyla-nayranglar ishlatishga usta, dushmanga pistirma, tuzoq qo'yish, raqib qo'shini safiga parokandalik solishni biladigan, o'zni kelganda dushman sarkardalarini turli yo'llar bilan o'ziga og'dira oladigan tadbirkor harbiylar qo'yiladi. Yevropada esa oliy zot gersog, graf, baronlardan tashqari hech kim bunday katta qo'shin qo'mondonligiga qo'yilmasligini o'ylab Klavixoning fikri tiniqlashdi. Mana, gap qayoqda! Nizom – mana shu Temurbek zafarlarining kalitidir[7,b.128].

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki Amir Temur davlatining tuzilishida bugungi mamlakat boshqaruvidagi demokratik tamoyillarning deyarli barchasiga amal qilinganligi, inson manfaatlarini barcha narsadan ustun qo'yilganligi, davlat boshqaruvidagi rahbar kadrlarni tayinlanishi, ularning kelib chiqishi va shaxsiy jihatlariga alohida e'tibor berilganligini ko'rish mumkin.

Shu bilan birgalikda, bugungi kun uchun naqadar dolzarb bo'lgan tashqi hamkorlik yo'nalishiga Amir Temur o'ziga xos tarzda yondashib elchilarni yuksak olijanoblik bilan hurmat qildi va davlatlar o'rtasidagi do'stlik rishtalarini yuqori saviyada ushlab turishga harakat qilgan.

Kelgusida Buyuk sohibqiron Amir Temur saltanatining o'ziga xos jihatlarini chuqurroq o'rganish va undan tinglovchi va kursantlarning o'quv-tarbiyaviy jarayonlarida keng foydalanish harbiy mutaxassislarni bugungi kun talablariga mos qilib tayyorlashda xizmat qiladi.

AMIR TEMUR'S PRACTICE OF ORGANIZING STATE ADMINISTRATION

Annotatsiya. Ushbu maqola asosan yozuvchi Hamdam Sodiqovning “Amir Temur saltanatida xavfsizlik xizmati” kitobining ma’lum qismidagi ma’lumotlar tahlilidan kelib chiqqan holda Sohibqiron Temur saltanatida davlat boshqaruvi, xavfsizlik, ichki va tashqi siyosat, xususan elchilarga bo’lgan munosabatning o’ziga xos jihatlari haqida yozilgan.

Kalit soʻzlar. doʻstlik, tarix, siyosat, xavfsizlik, xalqaro munosabat, boshqaruv, adolat.

Annotation. This article is written mainly on the basis of the analysis of the data of the writer Hamdam Sadigov’s book “Security Service in the Emir Temur Kingdom”, which is devoted to the peculiarities of the state administration, security, internal and foreign policy of the Sochkhiran Temur dynasty, in particular, the attitude towards ambassadors.

Key words. friendship, history, politics, security, international relations, governance, justice.

Manba va adabiyotlar roʻyxati:

1. Мы должны принимать все этапы нашей истории как единое целое и всесторонне изучать их [Электронный ресурс] :<https://podrobno.uz/cat/obchestvo/my-dolzny-prinimat-vse-etapy-nashey-istorii-kak-edinoe-tseloe-i-vsestonne-izuchat-ikh-shavkat-mir/?ysclid=lenuqm6spd590451277>
2. Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на совещании, посвященном деятельности Министерства иностранных дел и посольств нашей страны за рубежом. [Электронный ресурс]: <https://www.un.int/uzbekistan/news/> (дата обращения 3.05.2023).
3. Sultoniya (hozirgi Eron hududi) yepiskopi (ruhoniyy) Joan II ning Parij milliy kutubxonasida saqlanayotgan xotiranomasidan, 1996. b.7.
4. Sodiqov H. Amir Temur saltanatida xavfsizlik xizmati. – Toshkent: O‘zbekiston, 2010. b.416-418.
5. Qur‘on, 2-sura, 249-oyat.
6. Bobobekov X. Temur tuzuklari . – Toshkent: O‘zbekiston, 2013. b.39.
7. Ibn Arabshox. Amir Temur tarixi. – Toshkent: Fan, 2018. b.128.

SOCIAL STATE BUILDING AS A COMPONENT OF MODERNIZATION

Hulya Mammadli,

*Falsafa instituti doktoranti va Ozarbayjon
Milliy Fanlar Akademiyasi sotsiologiyasi*

Hulya Mammadli,

*Doctoral student at the Institute of Philosophy
and Sociology of the Azerbaijan National
Academy of Sciences*

Entrance. The states that became independent as a result of the collapse of the socialist system in the late 1980s and early 1990s, had two important tasks in front of them:

- 1) transition to a new political system, i.e. democracy, and economic system, i.e. market economy, within the framework of political and economic modernization;
- 2) to carry out this process taking national interests into account and achieving independent state building without being controlled by any foreign power.

In the scientific literature, the change and improvement of political culture and consciousness of administrative management is indicated as one of the functions of national modernization in transitional societies. The experience of the first years of modernization identified balancing the interests of different social groups, keeping the system in a state of dynamic equilibrium as the most complex problem of the transition period.

The modernization process in the Republic of Azerbaijan is accompanied by cultural conflicts of two socio-cultural currents. One of them is based on the individual values of Western civilization, and the other is formed on the corporate collective values of Eastern civilization. Successful modernization can be achieved precisely as a result of the good synthesis of these two value systems. As in other post-Soviet societies, the process of modernization in Azerbaijan is taking place parallel to and interacting with globalization, integration into the world community, liberalization, democratization and a number of other global processes.

In the scientific literature, the Azerbaijani society is characterized as a “society that has not completed industrialization” in terms of the formation adopted in sociology, and “a traditional society that tries to bring modernization to the agenda” in terms of civilizational approach. In the past 30 years since independence, Azerbaijan has gone through a great transformation from the political, economic, socio-cultural point of view. Therefore, the political reforms, rapid economic processes, and the impact of information and communication technologies on society make it necessary to study the level of modernization in Azerbaijan through sociological analysis each year.

According to researchers, as in most transitioning countries, there are two important features of democratization in Azerbaijan: First, the driving force of democratization in Azerbaijan like in many developing societies is the state initiatives and policies. By reforming the public management methods, the state defines new rules of behavior and thus establishes its relations with citizens within the framework of their interests. Secondly, in contrast to the long-term development path of Western European countries towards democracy, Azerbaijan goes through a faster development path, following the requirements of a number of international organizations. This has both positive and negative aspects. The positive aspect is that Azerbaijan gets the opportunity not to repeat the mistakes of other countries in past times. The negative aspect is that international organizations sometimes require measures to be taken prematurely, before the conditions are ripe, and to apply standards that our society is not yet ready to accept.

Despite all this, the political, economic, social reforms, democratization and liberalization implemented in Azerbaijan are carried out step by step within the framework of national interests, without causing serious upheavals in the society.

Along with keeping alive the existing traditions of statehood, the formation of the management system that meets the realities and requirements of the day and making relevant innovations ensures the flexibility and efficiency of the state management. In 1990's, the main task facing the newly independent state of Azerbaijan was to build a powerful state based on the principles of social justice, democracy and modernity, acting as a guarantor of the territorial integrity of the country and the socio-economic and political interests of the people.

From the second half of 1995, Azerbaijan entered the period of deep and fundamental political and economic reforms. In the first stage, the main focus was to establish stability and security, and halt the economic decline, while in the second stage, which covered the years 1995-2003, fundamental reforms were carried out in the direction of building and strengthening the political, economic and legal foundations of the state, eliminating all the remnants of the collapsed totalitarian system.

The goal of establishing a democratic society in Azerbaijan was declared in the Constitutional Act on State Independence adopted on October 18, 1991. However, with the adoption of the Constitution of the Republic of Azerbaijan in the November 12, 1995 referendum, the contours of the independent state-building process were more clearly defined. The principles of secularism, democracy, and free economy reflected in the Constitution revealed the desire and determination of the Azerbaijani people to build a state that stands side by side with advanced and modern countries of the world. With the adoption of the Constitution, which defines the development principles of the state and is an important step towards the modernization of society, a democratic, secular and modern state structure has been established, political pluralism and a multi-party political system has found its legal basis.

In the mid-1990s, National leader Heydar Aliyev began implementing socio-political and economic changes aimed at establishing an independent state and strengthening statehood, centralizing management processes and stopping the process of stagnation of the national economy in Azerbaijan. During that period, Azerbaijan joined many international conventions and agreements, carried out serious reforms in the field of human rights, and in 1998, the death penalty and state censorship of the press were abolished. On December 12, 1999, municipal elections were held for the first time in Azerbaijan, and local self-government bodies were formed.

On January 25, 2001, Azerbaijan became a full member of the Council of Europe. On December 28, 2001, the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan adopted the Constitutional Law "On the Human Rights Commissioner (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan".

During the transition period, the adoption of relevant laws in the social field, the implementation of pension reform, and the increase of reforms in the health care system were among the priorities. As a result of the attraction of foreign investments to the country's economy, including the oil industry, as well as privatization, agrarian and land reforms and ensuring the stability of the national currency, the economic decline was halted in 1996, and growth indicators began to be recorded from the following year.

By 2003, political institutions were basically formed, dozens of political parties were registered, and non-governmental organizations, which are an important element of civil society, began to play an active role in public life. The progress achieved in the fields of political and economic modernization during that period can be considered adequate to the

objective and subjective difficulties Azerbaijan has faced since the first years of independence.

The reforms carried out under the leadership of President Heydar Aliyev in 1993-2003 defined the development contours of independent Azerbaijan, formed the foundations of statehood and ensured the country embarked on the path of sustainable development. Since 2003, political, economic and social reforms have become more extensive during the rule of President Ilham Aliyev. During this period, Azerbaijan's cooperation with the European Union and a number of international organizations reached a new stage, the increase in budget revenues facilitated the acceleration of economic modernization, and the economic and social face of the country changed to a great extent.

Today, public administration reforms in Azerbaijan include establishment of the following more flexible public service agencies and bodies that diminish bureaucracy and receive high approval of citizens:

- Institution of a Special Representative of the President of Azerbaijan to regions;
- State Agency for Public Service and Social Innovations (ASAN Service) under the President of Azerbaijan;
- Agency for Sustainable and Operative Social Provision (DOST Agency) under the Ministry of Labor and Social Protection of Population.

In parallel, the government carries out personnel reforms in state management and continues fighting corruption and bribery within the system. Some vulnerable social groups, including families of martyrs, veterans and disabled people are provided with houses, apartments, cars and jobs, and benefit from special privileges from the state. As a whole, the political, economic, and social reforms implemented in Azerbaijan have achieved significant success in the direction of the country's fulfillment of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals of the UN, which covers the social, economic and environmental spheres.

Against the background of modern global challenges, cooperation, exchange of ideas and experiences between countries with a similar destiny is of great importance to achieve the goals of modernization and sustainable development. In this regard, the dynamic development of relations between Azerbaijan and Uzbekistan bilaterally and within the framework of international organizations, especially the Organization of Turkic States, is commendable.

Recently, the visits of the heads of state of the two fraternal countries, which are notable for their fruitful results, demonstrate that Azerbaijan-Uzbekistan relations have entered a qualitatively new stage. The agreements signed between the state institutions of both countries on the social protection of the population, industry, agriculture, innovations, military, security and other areas create a basis for increasing the efficiency of the state policy implemented in the mentioned areas in both countries.

SOCIAL STATE BUILDING AS A COMPONENT OF MODERNIZATION

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy davlat qurilishi va uni modernizatsiya qilish haqida ma'lumotlar berilgan. Ozarbayjon Respublikasida ikki ijtimoiy-madaniy oqim zamonaviylashgani sari bir-biriga zid keladi. Ulardan biri G'arb sivilizatsiyasining shaxsiy tamoyillariga, ikkinchisi esa Sharq sivilizatsiyasining korporativ, umuminsoniy tamoyillariga asoslanadi. Ushbu ikkita qiymat tizimining muvaffaqiyatli sintezi muvaffaqiyatli modernizatsiyaga olib keladi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, aksariyat o'tish davridagi davlatlarda bo'lgani kabi, Ozarbayjonda ham demokratlashtirishning ikkita asosiy jihati bor: birinchidan, ko'plab rivojlanayotgan davlatlar kabi Ozarbayjonda demokratlashtirishga turtki bo'layotgan rasmiy faoliyat va siyosatdir. Davlat davlat boshqaruvi amaliyotini o'zgartirish orqali yangi xulq-atvor qoidalarini o'rnataadi va bu bilan fuqarolar bilan o'z munosabatlarini ularning manfaatlaridan kelib chiqqan holda tuzadi. Ikkinchidan, Garchi G'arbiy Yevropa davlatlari demokratiya sari bosqichma-bosqich yo'l tutsa-da, Ozarbayjon ko'plab xalqaro tashkilotlar talablariga rioya qilgan holda tezroq yo'l tutadi.

Kalit soʻzlar. madaniy konfliktlar, iqtisodiy tizim, qabul qilingan, liberallashtirish, globallashtirish, demokratlashtirish, oʻlim jazosi, xususiylashtirish, turgʻunlik, xorijiy investitsiyalar, xalqaro konventsiyalar, siyosiy partiyalar, tezlashtirish, oʻrnatish, global muammolar

Abstract: *this article reveals information about social state building and modernization of that. Two socio-cultural currents in the Republic of Azerbaijan are at odds with one another as it modernises. One of them is founded on the personal principles of Western civilisation, while the other is built upon the corporate, universal principles of Eastern civilization. A successful synthesis of these two value systems is precisely what will lead to successful modernization. Like in most transitioning nations, democratization in Azerbaijan has two key aspects, according to researchers: First, official activities and policies, like in many developing nations, are what are propelling democratization in Azerbaijan. The state sets new rules of conduct by changing public administration practices and, in doing so, frames its relationships with citizens in the context of their interests. Second, although Western European nations take a more gradual path towards democracy, Azerbaijan takes a quicker one, adhering to the demands of numerous international organizations.*

Key words: *cultural conflicts, economic system, adopted, liberalization, globalization, democratization, death penalty, privatization, stagnation, foreign investments, international conventions, political parties, acceleration, establishment, global challenges*

РАСШИРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА ДЛЯ УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ КОНСТИТУЦИИ

Алексеева Виктория,

Доктор философии по социологическим наукам (PhD), и.о.проф. Национального университета Узбекистана

Alekseeva Victoria,

Doctor of Philosophy in Sociological Sciences (PhD), Associate professor of National University of Uzbekistan

Введение. В новой редакции Конституции закреплено фундаментальное устройство будущего государства, выражающееся в векторе внутренней политики государства в виде развития Узбекистана как социального государства, наряду с демократическим, правовым и светским. В масштабе государственного и общественного строительства это закрепление означает стратегическое закрепление обязанностей государства в обеспечении не только равных прав, но и равных возможностей. Закрепленные в новой редакции Конституции статье 1 положения являются, по своей сути, главной целью конституционных реформ в Узбекистане, а все последующие изменения и дополнения по всему тексту проекта направлены на обеспечение практической реализации этих важнейших признаков.

В частности, закрепляются нормы, направленные на поддержку социально уязвимых категорий населения, сглаживание социального неравенства в обществе, создание достойных условий жизни; усиление социальной ответственности государства перед гражданами.

Среди этих изменений, практически направленных на реализацию принципов социального государства касаются размера пенсий, пособий и других видов социальной помощи, установленных законом, которые не могут быть ниже официально установленных минимальных потребительских расходов (статья 46). Принципы социальной справедливости связаны с возможностями, которые предоставляет государство в сфере жилищной политики. В статье 47 закрепляется каждого гражданина на жилище. В этом направлении государство поощряет жилищное строительство и создает условия для осуществления права на жилище. Никто не может быть лишен своего жилища иначе как по решению суда и в соответствии с законом. В случаях и порядке, предусмотренных законом, собственнику, лишенному своего жилища, обеспечивается предварительное и равноценное возмещение стоимости жилья и понесенных им убытков.

Укрепление социальных гарантий закрепляется в направлении борьбы с безработицей и сокращения бедности, в частности в обеспечении занятости и обязательствами государства в этом направлении. В статье 43 закрепляются эти обязательства, заключающиеся в мерах по обеспечению занятости граждан, защите их от безработицы, а также сокращению бедности. В целях обеспечения занятости граждан государство организует и поощряет их профессиональную подготовку и переподготовку. Кроме того, в сфере труда вводится такое понятие как достойный труд, представляющий собой комплексную и обширную работу, направленную на защиту прав граждан, и гарантии на свободный выбор работы, благоприятные условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, справедливое вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного минимального размера оплаты труда. При этом, значительным для закрепления мер по ликвидации принудительного труда является новая норма о запрете любых форм детского труда, представляющие угрозу здоровью, безопасности, полноцен-

ному физическому, умственному и духовному развитию ребенка, в том числе препятствующие ему получать образование (статья 44).

Важным направлением в развитии социального государства является обеспечение прав нетрудоспособных и одиноких престарелых, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения находятся под защитой государства. Государство принимает меры, направленные на повышение качества жизни социально уязвимых категорий населения, создание им условий для полноценного участия в общественной и государственной жизни и расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои базовые жизненные потребности.

В основе данной политики важным является поддержка социально уязвимых слоев населения, которая расширенно представлена в **статье 57**, в которой закрепляются нормы, направленные на **поддержку социально уязвимых категорий населения, сглаживание социального неравенства** в обществе, **создание достойных условий жизни; усиление социальной ответственности государства** перед гражданами. Государство принимает меры, направленные на повышение качества жизни социально уязвимых категорий населения, к которым относятся временно нетрудоспособные по причине болезни, одинокие престарелые люди, люди с различными формами инвалидности, многодетные семьи, семьи с одним родителем, женщины и семьи, потерявшие кормильца, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, люди, у которых низкий уровень дохода, не имеющие возможность самостоятельно удовлетворять свои базовые потребности. Иными словами, те люди, которые в силу различных обстоятельств нуждаются во внешней поддержке в восстановлении своего благополучия и достижения достойного уровня жизни. И в этих условиях государство оказывают тот объем необходимой им поддержки в виде создания им условий для полноценного участия в общественной и государственной жизни и расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои базовые жизненные потребности.

Более того, в Основном законе четко закрепляется, что **государство создает условия для полноценного доступа лиц с инвалидностью** к объектам и услугам социальной, экономической и культурной сфер, **содействует в трудоустройстве, получении образования**, обеспечивает возможность беспрепятственного получения необходимой им информации. Социальная ответственность государства в данном направлении реформ состоит в обеспечении условий, которые необходимы и будут созданы, а возможно и изменены, чтобы люди с инвалидностью могли спокойно и беспрепятственно получать определенные услуги в социальных, культурных учреждениях. Выразаться это будет в ответственности градостроителей и местных органов власти создания “безбарьерной” среды. Одним из элементов “безбарьерной” среды является доступ к информации. В этом случае государство обеспечивает возможность беспрепятственного получения необходимой людям с инвалидностью к информации, которую в силу физических ограничений очень сложно получить. Это находит свое практическое выражение в создании организационных и технических условий в виде использования специальных шрифтов (Брайль), обеспечении слуховыми аппаратами для слабослышащих, внедрению информационных передовых технологий, позволяющим иметь доступ к информации различными путями. Таким образом, формирование безбарьерной физической и информационной среды способствует улучшению повседневной жизни людей с инвалидностью, расширяя их возможности в трудовой, интеллектуальной и образовательной сферах.

Впервые в новой редакции Конституции отдельно выделяются меры по содействию трудоустройству, занятости и образованию людей с инвалидностью. Эти три компонента при должном внимании позволяют жить людям с инвалидностью максимально ком-

фортно, свободно и ощущать заботу государства. В настоящее время уже реализуются ряд мер по повышению охвата образованием молодежи с инвалидностью – установлена двухпроцентная квота в высших образовательных учреждениях. В сфере трудоустройства стимулируется мотивация работодателей в приеме на работу лиц с инвалидностью путем налоговых льгот и выплата субсидий частным предпринимателям, принимающим на работу данную категорию граждан.

В национальном законодательстве в Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, 66 цель определена как формирование эффективной системы поддержки лиц с инвалидностью, а также повышение их качества жизни и уровня, в рамках которой не допускается дискриминация по признаку инвалидности, а права, свободы и законные интересы инвалидов должны реализовываться в равной степени такими задачами, как обеспечение условий и неотвратимость ответственности за их нарушение. Указом Президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты населения Республики Узбекистан в 2021-2030 годах” утверждена концепция Национальной стратегии социальной защиты населения [1]. Различные социальные услуги и помощь оказываются бесплатно или на льготных условиях семьям, зарегистрированным как малообеспеченные в информационной системе “Единого реестра социальной защиты”.

В международной практике базовым документом, защищающих права людей с инвалидностью является Конвенция ООН о правах инвалидов, которая была ратифицирована Узбекистаном в 2021 году. Принят Закон Республики Узбекистан “О правах лиц с инвалидностью” [2], обеспечивающий защиту прав и законных интересов людей с инвалидностью. В Конституциях Кореи, Швеции, Хорватии, Турции, Румынии, Филиппин и Финляндии также содержатся аналогичные нормы.

Новая редакция Конституции выводит на новый уровень развитие системы социальной защиты государства, выделяя дифференцированные потребности и необходимые условия для полноценной жизнедеятельности всех без исключения граждан страны. Государство берет на себя ответственность за то, чтобы все граждане Узбекистана имели условия для свободной жизни, особенно для людей с инвалидностью, тем самым сокращая социальный разрыв между различными группами населения, обеспечивая всестороннюю поддержку уязвимых групп населения, создавая дополнительные условия для полноценного участия в общественной, экономической и политической жизни страны, что в конечном итоге создает возможности для повышения качества и уровня жизни каждого человека.

EXPANSION OF SOCIAL GUARANTEES AND OBLIGATIONS OF THE STATE FOR VULNERABLE POPULATION IN THE NEW EDITION OF THE CONSTITUTION

Аннотация. В статье приводится анализ основных предложений в новую редакцию Конституции, которые выражаются в отражении принципов социального государства и новых обязательств государства в этом контексте.

Ключевые слова. социальная защита, социальное государство, обязательства, гарантии, права, уязвимые категории населения, социально-экономические права, лица с инвалидностью, жилищное право.

Annotation. The article provides an analysis of the main proposals for a new version of the Constitution, which are expressed in reflecting the principles of the welfare state and the new obligations of the state in this context.

Key words. Social protection, welfare state, obligations, guarantees, rights, vulnerable categories of the population, socio-economic rights, persons with disabilities, housing law.

Литературы

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори “Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш ҳамда соҳага замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”// <https://lex.uz/docs/5319768>

Закон Республики Узбекистан от 15.10.2020 г. № ЗРУ-641 “О правах лиц с инвалидностью”// Жилищный Кодекс Республики Узбекистан (01.04.1999)// <https://lex.uz/docs/106134>.

O'ZBEKISTON SHAROITIDA YOSH RAHBARLARNING STRESSGA BARDOSHLILIGINI EMPIRIK NATIJALARI

Inagamova Lola Usmanbekovna,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi Dotsenti*

Inagamova Lola Usmanbekovna,
*Associate Professor of the Academy of Public
Administration under the President of the Republic
of Uzbekistan*

Kirish. Yosh rahbarlarning stressga bardoshlilik xususiyatlarida ham alohida diqqatga sazovor tomonlar mavjud. Ushbu tadqiqotda ilgari surilgan asosiy muammo yosh rahbarlarda stressga bardoshlilik shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Bundan ko'zlangan maqsad asosida yosh rahbar shaxsida stressga bardoshlilikning namoyon bo'lish darajalari o'rganildi.

Yosh rahbarlarda stressga bardoshlilik o'rganish bo'yicha fanda bir qancha ilmiy metodologik qarashlar va metodikalar shakllantirilgan.

Yosh rahbarlarni stressga bardoshlilikni aniqlashga qaratilgan maxsus ijtimoiy-psixologik so'rovnoma quyidagi to'rtta blok savollarga ajratilgan. Shartli ravishda yo'nalishlarga ajratilgan savollar to'plami asoslantirilgan omillar va o'tkazilgan amaliy kuzatuvlar natijasida yaratilgan. Shuning uchun savollar to'plami to'rtta blokka ajratilgan.

Dastlabki savollar to'plami stressni yuzaga keltiruvchi sabablarga qaratilgan savollardan iborat. Ikkinchisi, stress tufayli rahbarlar o'z boshidan kechiradigan hissiy kechinmalarni o'rganishga yo'naltirilgan. Uchinchi blok savollari stressga olib kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar haqidagi fikrlarni mavjudligini aniqlashga bag'ishlangan. Yakuniy blokimiz yosh rahbarlarni stressdan chiqishga qaratilgan imkoniyatlarini amalda qo'llashga yo'naltirilgan strategiyalarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot so'rovnomasi sinaluvchilar guruhida o'tkazilib, to'plangan ma'lumotlar miqdor va sifat jihatidan tahlil qilindi hamda jadval va diagrammalarda aks ettirildi.

2.1-jadval

Yosh rahbarlarda stressni yuzaga keltiruvchi omillarning namoyon bo'lishi

Nº	Stressogen omillar	Tanlovlar qiymati
1	Uyquning kamligi	36,2%
2	Boshning og'irishi	12,0%
3	Kayfiyatning yo'qligi	24,8%
4	Hamkasblarning salbiy munosabati	11,1%
5	Haddan tashqari kuchli charchoq	25,1%
6	Oilada tinchlikning yo'qligi	10,3%
7	Majlislarning ko'pligi	15,6%
8	Rahbariyatning qo'polligi, jahldorligi	10,6%
9	Oylik maoshining kamligi	8,4%
10	Motivasiyaning yo'qligi	8,9%
11	Keraksiz ishning ko'pligi	19,5%
12	Vaqtning kamligi	9,5%
13	Xavotirlanish holatining kuchliligi	7,8%
14	Tahliliy ma'lumotlarning ko'pligi	4,2%
15	Vaqtida tanovul qilmaslik	4,2%
16	O'zimdagi kuchli hayajon	4,5%

2.1-jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlari yosh rahbarlarda stressni yuzaga keltiruvchi omillarni aniqlash maqsadida "Odatda, Sizda vujudga keladigan stress holatlari nimalarga bog'liq?" deya berilgan savolning javoblaridan olingan. Natijalardan ma'lumki, sinaluvchilarning 36,2%i uyquning kamligi, 12,0%i boshning og'irishi, 24,8% i kayfiyatning yo'qligi insonda stressni paydo qiluvchi bosh omillardan biri deb hisoblashadi. Ularning fikricha, doimiy ravishda uyqu rejimining buzilishi, boshdagi turli darajali og'riqlar, salbiy emotsional holatlar shaxsda zo'riqishni hosil qiladi.

Shuningdek, yosh rahbarlarning 11,1%i hamkasblarning salbiy munosabati, 25,1%i haddan tashqari kuchli charchoq, 10,3%i oilada tinchlikning yo'qligini stressogen omil sifatida baholashadi. Bundan ko'rinadiki, ish faoliyatida hamkasb insonlar o'rtasidagi nizoli holatlar va o'zaro tushunmovchiliklar, ish hajmining ko'pligi sababli yuqori darajadagi toliqish holatlari, oilaviy mojarolar, oila a'zolarining bir-birini qo'llab-quvvatlamasliklari ularda stress holatining namoyon bo'lishiga o'z ta'sirini o'tkazadi.

Sinaluvchilarning 15,6%i majlislarning ko'pligi, 10,6%i rahbariyatning qo'polligi, jahldorligi, 8,4%i oylik maoshining kamligi shaxsda stress holati rivojlanishida yetakchi o'rin tutishini ta'kidlashgan. Kasbiy faoliyatda uchraydigan ko'plab keraksiz yig'ilishlar, yuqorida turuvchi organlardagi boshqaruvchilarda muomala madaniyatining yetishmasligi, avtoritar tizimdagi buyruqbozlik holatlari, xodimlarga nisbatan agressiv munosabat, ish haqining kamligi, mehnatga munosib moddiy rag'batlantirishlarning kuzatilmasligi yosh rahbarlarda emotsional zo'riqishlar kuchayishiga olib kelishi mumkinligi tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'ldi.

Shu bilan bir qatorda, yosh rahbarlarning 8,9%i motivatsiyaning yo'qligi, 19,5%i keraksiz ishning ko'pligi, 9,5%i vaqtning kamligini stressni yuzaga keltiruvchi asosiy omil sifatida qayd etishlari aniqlandi. Mazkur ko'rsatkichlar shuni anglatadiki, mehnat faoliyatida ishtiyoq va ruhlantirishning yetishmasligi, o'z kasbiy burch hamda vazifalariga kirmaydigan ortiqcha topshiriqlarning me'yordan ortiqchiligi, zaruriy ishlarni amalga oshirish uchun vaqtning kamligi shaxsda stressning paydo bo'lishiga olib keladi.

Sinaluvchilarning 7,8%i xavotirlanish holatining kuchliligi, 4,2% i tahliliy ma'lumotlarning ko'pligi, 4,2% i vaqtida tanovul qilmaslik, 4,5%i o'zidagi kuchli hayajon insonda stress holatining namoyon bo'lishiga turtki bo'lishini qayd etishgan. Mazkur natijalardan shu narsa ayon bo'ladiki, shaxsda turli noxush vaziyatlarda paydo bo'ladigan xavotirlanish hissining yuqoriligi, ish jarayonida tizimlashtirilishi va tahlil qilinishi zarur bo'lgan turfa axborotlar ko'lamining kengligi, vazifalarni o'z vaqtida bajarish uchun tushlik qilishga ulgurmaslik holatlari, berilayotgan topshiriqlarni yuqori sifatda bajarishda o'ziga nisbatan ishonchsizlik va ortiqcha hayajonlanishlar yosh rahbarlarda emotsional zo'riqishlarga sabab bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan natijalardan ma'lum bo'ladiki, yosh rahbarlarda stress holatining yuzaga kelishiga turli omillar o'z ta'sirini o'tkazadi, ayniqsa, uyquning kamligi, kayfiyatning yo'qligi, haddan tashqari kuchli charchoq, keraksiz ishning ko'pligi boshqa ta'sirlarga qaraganda ko'proq yetakchi o'rin tutadi.

Tadqiqot davomida yosh rahbarlarda yuzaga keladigan stressli vaziyatlarda qanday hissiy kechinmalar namoyon bo'lishini o'rganishga harakat qildik. Buning uchun ularga "Stress holatiga tushganingizda, Siz nimani his qilasisiz?" savoli bilan murojaat qilindi. Mazkur savolga sinaluvchilar tomonidan berilgan javoblar miqdor va sifat jihatidan tahlil qilindi hamda quyidagi diagrammada aks ettirildi.

2.1- rasm. Yosh rahbarlarda stressli vaziyatlarda hissiy kechinmalarning namoyon bo'lishi

2.1- rasmda keltirilgan natijalarga ko'ra, sinaluvchilarning 21,1% i stressli vaziyat yuzaga kelganida o'zida norozilik, 8,1% i keraksizlik hislarini boshidan o'tkazishlarini ma'lum qilgan bo'lsa, 12,2% i hech narsani his qilmasliklarini ta'kidlashgan. Mazkur ko'rsatkichlardan anglash mumkinki, stressogen omillar ta'sirida yosh rahbarlarda stress holati paydo bo'lganida, ularda turli e'tirozlarning ko'payishi, ishidan va o'zidan qoniqmaslik, boshqalar oldida o'zining o'zni yetishmayotgandek his qilish, jamoa uchun o'z ahamiyatining pasayishi kabi emotsional kechinmalar namoyon bo'ladi. Shu bilan bir qatorda, ayrim sinaluvchilar stressni jiddiy qabul qilmasliklari va o'zida salbiy emotsional holatlarni his qilmasliklarini bildirishgan.

Shuningdek, yosh rahbarlarning 7,2% i stressga befarqlik, 11,4% i keraklilik, 21,9% i tushkunlikni his qilishlari aniqlandi. Natijalardan ko'rinib turibdiki, sinaluvchilarda stressli vaziyatlarni e'tiborsiz qoldirish, uni salbiy ta'sir sifatida ko'rmaslik, o'zgaralar uchun ahamiyatini yuqori baholash, jamoa ichida o'z o'rnini alohida belgilash kabi ijobiy holatlar bilan birga, kayfiyatning keskin pasayishi, depressiya, ishtiyoqning so'nishi kabi salbiy emotsional kechinmalarni his qilishlari kuzatiladi.

Sinaluvchilarning 5,3% i e'tirof etilmaslik, 2,5% i xursandchilik hislarini boshdan kechirishini ma'lum qilishgan bo'lsa, 43,1% i "O'zimni nazorat qilaman", 12,8% i "O'ylab ko'rmaganman" degan javob variantlarini bildirishgan. Mazkur natijalardan shu narsa ayon bo'ladiki, yosh rahbarlar stressli vaziyatlar yuzaga kelganda o'zining atrofdagilar tomonidan tan olinmasligi, kasbiy muvaffaqiyatlarining e'tibordan chetda qolishini his qilishini qayd etishgan bo'lsa, ayrim hollarda emotsional zo'riqish ularda zavq olish, xushchaqchaqlik, mamnunlik singari ijobiy hissiyotlarning namoyon bo'lishiga zamin hozirlashini bildirishgan. Bundan tashqari, sinaluvchilar ichida stressli holatlarda o'zini nazorat qila oladigan, hissiyotlarini boshqara oladigan shaxslar bilan birga, hissiy zo'riqishning o'ziga nisbatan ta'sirini chuqur o'ylab ko'rmagan yosh rahbarlar ham uchraydi.

Yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlardan ta'kidlash joizki, yosh rahbarlarda stress holatining yuzaga kelishi ularda turli emotsional holatlar va hissiy kechinmalarni paydo qiladi, shu jumladan, norozilik va tushkunlik hislari boshqa kechinmalarga qaraganda ko'proq kuzatiladi. Ahamiyatli tomoni shundaki, sinaluvchilarning ko'pchilik qismida o'zini nazorat qila olish xususiyati yuqori ekanligi tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'ldi.

Tadqiqot davomida yosh rahbarlarda kuzatiladigan doimiy stressli vaziyatlar qanday oqibatlariga olib kelishi bo'yicha munosabatlari o'rganildi. Shu nuqtayi nazardan ularga "Sizingcha, ish faoliyatingizda doimiy stressni boshdan kechirishingiz qanday oqibatlariga olib kelishi mumkin?" degan savol bilan murojaat qilindi. Mazkur savolga sinaluvchilar tomonidan berilgan javoblar miqdor va sifat jihatidan tahlil qilindi hamda quyidagi jadvalda aks ettirildi.

Yuqorida keltirilgan tahlillardan ma'lum bo'ladiki, yosh rahbarlar stress holatini bartaraf etishda turli yo'llardan samarali foydalanishga harakat qilishadi. Jumladan, musiqa eshitish, dam olish, ko'chada aylanish, internet tarmoqlaridagi ma'lumotlarni o'qish, yaqin insonlari oldiga borish kabi usullar boshqalariga nisbatan yosh rahbarlar tomonidan ko'proq amalga oshirilishini kuzatishimiz mumkin.

Umuman olganda, yosh rahbarlarning stressni yuzaga keltiruvchi sabablar, stress tufayli boshdan kechiradigan hissiy kechinmalar, stress olib kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar haqidagi fikrlari, stressdan chiqish yo'llari bo'yicha bildiradigan munosabatlari bir-biridan farq qiladi, bu esa ularning ishlash sharoiti, kasbiy kompetentligi, ish staji, ijtimoiy-psixologik xususiyatlari bilan izohlanilishi mumkin.

Muxtasar qilib aytganda, yuqoridagi to'rtta savollar bloki bo'yicha stressga bardoshlilikni o'rganish O'zbekiston sharoitida yosh rahbarlarni stressga bardoshlilikni shakllantirishga bo'lgan psixologik ehtiyojlarining mavjudligini ko'rsatdi. O'zbekistonda aksariyat boshqaruv tizimidagi tashkilotlarda stressga bardoshlilik bo'yicha yagona metodologiyaning mavjud emasligi hamda stressga bardoshlilikni shakllantirish bo'yicha turli tashkilotlarda xar xil korporativ usullar qo'llanishini, yosh rahbarlarda stressogen omillarni yengib o'tish bo'yicha psixologik xizmatlarning yo'qligini ko'rsatmoqda. Bunday holat hatto Davlat organlaridagi zaxira kadrlarni tayyorlash tizimlarida ham jarayonlar stixiyali kechayotganini kuzatish mumkin.

EMPIRICAL RESULTS OF STRESS TOLERANCE OF YOUNG LEADERS IN UZBEKISTAN

Annotatsiya. Maqolada yosh rahbarlarning stressga chidamliligi to'g'risidagi topilmalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, yosh rahbarlardan o'tkazilgan so'rovnomani ijtimoiy-psixologik tahlil qilish bo'limi ham amalga oshirildi. Ushbu maqolada yosh rahbarlarning sotessorlarini o'rganishga yordam beradigan topilmalar yoritilgan.

Kalit so'zlari. Yosh rahbar, stress, stressga befarqlik, tadqiqot so'rovnomasi, stressogen,

Abstract. The article considers the data obtained on the stress resistance of young managers. A section of the socio-psychological analysis of the survey conducted among young managers was also made. This article highlights the data obtained that will help to study the sotessors of young managers

Key words. Young leader, stress, stress insensitivity, research questionnaire, stressogen,

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Бойко В.В. Психоэнергетика. – СПб.: Питер, 2008. – 416 с.
2. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, игры, упражнения. – СПб.: Социально-психологический центр, 1996.
3. Вассерман Л.И., Ерышев О.Ф., Клубова Е.Б. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля. – СПб.: СПбНИПНИ им. В.М.Бехтерева, 2005. – С. 50.
4. Ҳайитов, О.Э., Инагамова, Л.У. Стрессни бошқариш [Матн]: дарслик / О.Э. Ҳайитов, Л.У. Инагамова. – Тошкент: "Akademiya", 2022. – 238 б.
5. Furter P. Grandeur et misere de la pedagogie. Neuchatel, 1971. P.23.
6. Словарь по профориентации и психологической поддержке // Национальная психологическая энциклопедия. URL:<http://vocabulary.ru/dictionary/27/word/stresoustoichivost>.
7. Ташлыков В.А. Психологическая защита у больных неврозами и психосоматическим расстройством. – СПб.: Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, 1997.
8. Фонтана Д. Как справиться со стрессом: пер. с англ. – М.: Педагогика – Пресс, 2005.
9. Ходаковский А.В. Психологическая характеристика профессиональной стрессоустойчивости руководителя в управленческой деятельности // Социально-психологические проблемы профессионализации личности.

SHARQ TA'LIMOTLARIDA NOGIRONLIK FENOMENINING TAXLILI

Abduxalilov Abdulloh,
Sotsiologiya fanlari bo'yicha PhD
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universiteti dotsenti

Abdukhalilov Abdulloh,
PhD in Sociology, Associate Professor
of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek

Kirish. Nogironlik fenomeniga insonlar o'z rivojlanish tarixi davomida katta qiziqish bildirgan. Insoniyat o'z davrining tafakkuriga asoslangan holda "Nimaga biz turli xilmiz?", "O'zining tashqi ko'rinishiga qo'ra ko'pchilikdan farq qiluvchi insonlar bilan qanday yashash kerak?", "Ularning jamiyatdagi o'rne qanday bo'lishi lozim?" kabi savollarni o'zlariga hanuzgacha bermoqdalar. Faylasuflar, so'ngra psixolog, pedagog va sotsiologlar mazkur savollarga o'zlari yashayotgan davr nuqtayi nazaridan javob berishga harakat qilganlar. Shuni aytib o'tish joizki, nogironlik fenomeniga doir ular tomonidan berilgan javoblarning ba'zilari o'zlari yashayotgan davr tafakkuridan ancha ilgarilab ketganligini ko'rish mumkin. Ushbu maqolada nogironlik fenomeniga doir Sharqda shakllangan ta'limotlar ko'rib chiqilgan bo'lib, unda asosan Markaziy Osiyo mintaqasida vujudga kelgan yoki, ushbu mintaqaning jamiyati tafakkuriga katta ta'sir o'tkazgan ta'limotlar o'z ifodasini topgan.

Zardushtiylikning muqaddas kitobi va Markaziy Osiyo xalqlari tarixi haqida ma'lumot beruvchi ilkyozma manbalardan biri Avestoda nogironlik masalalariga alohida to'xtalib o'tilgan. Ulardagi qarashlar o'sha davr ruhidan kelib chiqqan holda belgilanib, nogironlikni davolash, uning oldini olish, aholi orasida tibbiy madaniyatni oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Avestoda nogironlikni davolashdan ko'ra uni oldini olishga alohida e'tibor berilib, naslni saqlash, shuningdek uni kuchaytirishga bag'ishlangan tavsiyalar berib o'tilgan: Birinchidan, oila qurishni maqsad qilgan yigit va qizning benuqson sog'lom bo'lishi hisobga olinishi lozim. Ikkinchidan, homilador ayollar iztirob chekmasligi, asabiylashmasligi, ko'proq meva, go'sht iste'mol qilishi faqat halol mehnat evaziga topilgan rizqni yeyishi kerakligi uqtirilgan[1; 22]. Shu bilan birga Avestoda davolash usullari bilan birga tabibning mas'uliyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Avestoda nogironlikka nisbatan qarashlarni ko'rib chiqib, shunday xulosaga kelish mumkinki, unda nogironlik gunoh yoki muayyan oilaning sharmandaligi sifatida ko'rilmaydi. Ushbu manbada nogironlik davolanishi kerak bo'lgan kasallik sifatida e'tirof etilgan.

Markaziy Osiyo xalqlarining tafakkuriga, shuningdek, hayot tarziga Islom dini katta ta'sir o'tkazganligini ko'rish mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo mintaqasida rivojlangan nazariy qarashlarga Islom dinining ta'limoti o'z ta'sirini o'tkazgan.

Islom dinida nogironligi bor shaxslarni ijtimoiy himoya qilishga katta e'tibor qaratilgan. Musulmon ummati uchun avvalambor muqaddas Qur'oni Karim so'ngra payg'ambarimiz Muhammad (S.A.V.) hayotlari va o'g'itlaridan olingan hadislar muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan ularda aks ettirilgan qoidalar musulmon kishining axloqiy fazilatlarini belgilaydi. Qur'oni Karimning "Hujurot" surasining 10 oyatida aytilganidek:

"Albatta, mo'minlar dinda o'zaro birodardirlar"[2; 516].

Qur'oni Karimning mazkur oyatida islom falsafasining asosiy jihati yoritilgan bo'lib, unda har bir musulmon jamoatning a'zosi ekanligini, shuningdek, ijtimoiy kelib chiqishi, jinsi, nogironligi mavjudligidan qat'iy nazar kamsitilishi mumkin emasligi yaqqol ifodalangan. Islomda birovning ustidan kulish, boshqa insonlarga laqab qo'yish qat'iy taqiqlangan. Hozirgi kunda ba'zi hollarda muayyan submadaniyatlarda yoki ijtimoiy guruhlarda nogironligi bor shaxslarga laqab qo'yish, ustidan kulish keng tarqalgan bo'lib, uning natijasida nogironligi

bor shaxslar psixologik tazyiqqa uchramoqdalar. Qur'oni Karimning "Hujurot" surasining 11 oyatida shunday aytilgan:

"Ey, mo'minlar! (Sizlardan) biror millat (boshqa) bir millatni masxara qilmasin! Ehtimolki, (masxara qilingan millat) ulardan yaxshiroq bo'lsa. Yana (sizlardan) ayollar ham (boshqa) ayollarni (masxara qilmasin)! Ehtimolki, (masxara qilingan ayollar) ulardan yaxshiroq bo'lsa. O'zlarinigizni (bir-birlaringizni) mazax qilmangiz va bir-birlaringizni laqablar bilan atamangiz! Imondan keyin fosiqlik nomi naqadar yomondir! Kimki tavba qilmasa, bas, aynan o'shalar (gunoh ishlari bilan o'zlariga nisbatan) zulm qiluvchilardir" [3; 516].

Islom ta'limotiga ko'ra, insonlar Alloh tomonidan yaratilgan eng mukammal mavjudotdir. Islomda nogironlik masalasini tadqiq etishda, ayrim ulamolarning ta'kidlashicha, komillik borasidagi ta'limotlardan kelib chiqish lozim [4; 11]. Komillikka doir turli xil islom olimlari va mutafakkirlari ta'limotlarini o'rgangan holda shunday xulosaga kelish mumkinki, birinchi navbatda, komillik bu ma'naviy fazilatdir. Aynan inson ma'naviyatining o'sishi unga Allohni tushunishga yordam beradi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad (S.A.V.) oldilariga bolalikdan ko'zi ojiz inson keldi va Muhammad (S.A.V.) unga quyidagi so'zlarni aytdilar: "Alloh aytdiki, kimdan Men ikkita gavharni olib qo'ysam, uni jannat bilan mukofotlayman" [5; 117]. Mazkur kontekstda Qur'oni Karimning "Baqara" surasining 286 oyatidagi so'zlarni keltirish mumkin:

"Alloh hech bir jonga toqatidan tashqari narsani taklif etmaydi"[6; 49].

Islom jamiyat a'zolarini nogironligi bor shaxslarga nisbatan g'amxo'rlik qilishga chaqiradi, chunki ular ham jamiyatning teng a'zolaridir. Aynan shuning uchun ham ularni kamsitish mumkin emas. Hadislar guvohlik berishicha: "Madinaliklar payg'ambarimiz Muhammad (S.A.V.) hijrat qilishlaridan oldin nogironligi bor shaxslar bilan birga ovqat tanovul qilmas edilar. "Zero, ko'zi ojiz inson ko'zi ojizligi tufayli yaxshi taomni ko'ra olmaydi, xastalikka chalingan inson sog'lom inson kabi ovqatni hazm qilish imkoniga ega emas, harakatlanishida nuqsoni bo'lgan inson esa sog'lom insonlar bilan o'tirib ovqat yeyishga qiynaladi deb o'ylashgan". Muhammad (S.A.V.) hijrat qilganlaridan so'ng ularga shunday oyat yuborilgan:

"Ko'zi ojiz insonga, harakatlanishida nuqsoni bo'lgan insonga, shuningdek, kasal insonlarga cheklov yo'qdir"[7; 160].

Bundan nogironlik belgisiga qarab kamsitish Islom dinida man etilganligini ko'rish mumkin. Shunga qaramay inson nafaqat kimdirning yordamiga, balki o'zi ham mehnat qilishi lozimdir. Qur'oni Karimda aytilganidek:

"Ishlangiz! Albatta, Alloh, Rasuli va mo'minlar ishlaringizni ko'rajaklar"[8; 203].

Mehnat qilish huquqi bilan birga, nogironligi bor shaxslar jamiyat hayotida to'liq ishtirok etish, shuningdek, boshqarish huquqiga egadirlar:

"Ularning ishlari o'zaro maslahat (bilan) bo'lur..."[9; 487].

Bunga misol qilib mutlaq ko'zi ojiz bo'lgan payg'ambarimiz (S.A.V.)ning sahobalaridan biri Abdullo ibn Umm Maktumga azon aytish ishonib topshirilgan. Harbiy yurishlar vaqtida payg'ambarimiz (S.A.V.) aynan Abdulloh ibn Umm Maktumga Madinani boshqarib turishni buyurganlar [10; 364].

Shunday qilib, Islomdagi nogironlik fenomeniga doir ta'limotlarning tahlili quyidagi xulosalarga kelish imkonini berdi:

Birinchi, har bir mo'min bir-biriga birodardir. Shundan kelib chiqqan holda, nogironlik belgisi asosida insonlarni kamsitish mumkin emas.

Ikkinchi, payg'ambarimiz (S.A.V.) faoliyati shuni ko'rsatadiki, nogironligi bor shaxslar boshqa insonlar kabi jamiyatga foyda keltirishlari mumkin. Aynan shuning uchun Islom ta'limotida asosiy e'tibor o'zaro ko'mak berishga qaratilgan.

Uchinchidan, har bir inson Alloh tomonidan yaratilganligi tufayli Islomda barcha insonlarning o'ziga xosligini hurmat qilish lozimligi qayd etilgan. Insonlarning farqi faqat taqvodadir. Zamonaviy til bilan aytganda, Islom dinining falsafasi inklyuziv jamiyatni shakllantirishga qaratilgan. Zero, har bir inson Alloh tomonidan yaratilgan naqshdir.

Shuni aytib o'tish joizki, nogironligi bor shaxslarga kasal inson sifatida qarash bugungi kunda ham keng tarqalgan bo'lsada, o'rta asrlarda Sharq Renessansi davrida ijod qilgan mutafakkirlar ta'limotlarida nogironlikka doir o'zgacha yondashuvlarni ko'rish mumkin. Ular tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvlarda nogironligi bor shaxslar jamiyatning teng a'zosi ekanligi bilan xarakterlanib, jamiyat nogironligi bor shaxslarga imkon qadar sharoit yaratib berishi lozimligi Sharq mutafakkirlari ta'limotlarida aks ettirib berilgan. Shunday ta'limotlardan biri mashhur fiqh olimi Burhoniddin al-Marg'inoniyning "Al Hidoya" nomli kitobida aks ettirilgan. Mazkur asar Islom ulamolarining aksariyatini e'tiborida bo'lib, musulmonlar olamida keng shuhrat qozongan. Ushbu asarda nogironlik fenomeniga doir bir qancha masalalar yoritilgan. Mutafakkirning yozishicha, agarda, masalan, nogironligi bor shaxs jinoyat yoki huquqbuzarlikda ayblansa unga nogironligi sababli yengilliklar berilishi lozim. Shuningdek, mazkur asarda tilsiz kishining o'ziga xotin nikohlashi, taloq qilishi, o'z narsasini sotishi hamda narsa sotib olishi mumkinligi belgilangan [11; 305]. Shu bilan birga ushbu asarda, imo-ishora tili boshqa tillar bilan teng huquqiy maqomga ega ekanligi ta'kidlangan. Shundan kelib chiqqan holda xulosa qilish mumkinki, buyuk mutafakkir imo-ishora tilini rasmiy til sifatida qabul qilish va unga rasmiy maqom berilishi kerak deb hisoblagan. Yana bir ijtimoiy ta'limotlari bilan jahonga keng tanilgan mutafakkirlardan biri Abu Nasr Forobiy hisoblanadi. U o'zining asarlarida davlat boshqaruvi, ta'lim-tarbiya, axloq, tinchlik va urush kabi masalalarga katta e'tibor qaratgan. Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" deb nomlangan asarida nogironligi bor shaxslarning mehnat qilish huquqlari, ularni davlat tomonidan iqtisodiy ta'minlanishi kerakligini alohida uqtiradi. Unda yozilishicha, adolatlilik bu avvalo shahar aholisining hammasiga tegishli bo'lgan xayrli narsalarni to'g'ri taqsimlanishida ifodalanadi. Bu xayrli narsalar, boyliklar salomatlik, hurmat, ehtirom, martabalar va shunga o'xshash boshqa narsalar bo'lib, bulardan ham bir kishi o'ziga yarasha bo'lagini olishi lozim. Bulardan ko'p yoki oz olish adolatsizlikdir. Shu bois fozil odamlar shahrida qashshoq yoki kambag'allar yo'q, ammo nogironlar va bemorlar bo'lishi mumkin. Ularni ta'minlash uchun davlat xazinasidan pul axtarishishi kerak, shuningdek, imkon doirasida ularni foydali ishga jalb etish lozim [12; 125]. Fozil odamlar shahrida hamma, hatto nogironligi bo'lgan shaxslar ham kuchi yetganicha o'z imkoniyatiga mos ish bilan shug'ullanishi kerak. Har bir kishi faqat bir hunar yoki bir ish bilan shug'ullanishi zarur [13; 46].

Shunday qilib, Sharq Renessansi davrining ba'zi olimlari va mutafakkirlarining ta'limotining tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ular tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslar quyi tabaqaga ega bo'lgan sinf sifatida tushunilmagan. Nogironligi bor shaxslar ularning ta'limotida o'z tabiatiga ko'ra o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan insonlar deb tushunilgan. Abu Nasr Forobiyning nogironligi bor shaxslarni foydali mehnatga jalb qilish, shuningdek, Burhoniddin Marg'inoniyning imo-ishora tilining teng huquqliligi borasidagi ta'limotlari o'z davridan ancha ilgarilab ketganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga Sharq mutafakkirlari ta'limotlarida nogironligi bor shaxslar "kasal inson" sifatida ko'rilgan. Bu esa nogironlik ularning ta'limotida tibbiy modelga asoslanmagan degan xulosaga kelishga imkon beradi. Tibbiy model vujudga kelishidan 6 asr oldin Sharq Renessansi mutafakkirlari uni noto'g'riligini anglagan holda nogironlik mavzusiga doir o'z ta'limotlarini shakllantirganlar. Bu esa Sharq mutafakkirlari qarashlarida inklyuzivlikka alohida e'tibor qaratilganligini ko'rsatadi.

ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF DISABILITY IN EASTERN TEACHINGS

Annotatsiya. Ma'lumki, jamiyatda inklyuzivlik tamoyilini ta'minlanishi rivojlanishning asosiy drayveri hisoblanadi. Chunki, aynan inklyuzivlik tamoyili jamiyatni rivojlanishida inson resursidan keng foydalanish imkonini beradi. Shuni aytib o'tish joizki, jamiyatda nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan shakllangan munosabat inklyuzivlikni va jamiyat taraqqiyotini belgilab beruvchi asosiy mezon hisoblanadi. O'z navbatida, har bir jamiyat inklyuzivlik tamoyilini joriy etish jarayonida o'z tarixiy merosini chuqur idrok etishi maqsadga muvofiqdir. Shundan kelib chiqib mazkur maqolada nogironlik fenomeniga doir Sharq mutafakkirlarining ta'limotlari tahlil qilinib, ularda nogironlik masalalarini tushunish o'z davridan ancha ilgari ketganligi haqida xulosa qilingan. Muallifning fikriga ko'ra Sharq mutafakkirlarining ta'limotlarida inklyuzivlikka alohida e'tibor qaratilganligini ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar. Nogironlik, nogironligi bo'lgan shaxs, imkoniyat, ta'limot, Zardushtiylik, Islom, huquq, huquqiy maqom, inklyuzivlik, mehnat, ko'mak, tenglik.

Abstract. As you know, the implementation of the principle of inclusiveness is the main driver of the development of society. Since it is the implementation of the principle of inclusiveness that makes it possible to effectively use human resources in the process of social development. It should be noted that the prevailing attitude towards people with disabilities is the most important indicator of the development and inclusiveness of society. In turn, in the process of forming inclusiveness, it is advisable for any society to have a deep awareness of its historical heritage. Based on this, in this article, the views of the East on the phenomenon of disability were considered and it was concluded that their views on the phenomenon of disability were far ahead of their time. According to the author, in the views of scientists of the East, one can observe special attention to the issues of inclusion in society.

Key words. Disability, disabled person, opportunity, teaching, Zoroastrianism, Islam, law, legal status, inclusiveness, labor, assistance, equality.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Хомидий Х. Авесто ва тиббиёт. – Тошкент: Абу Али Ибн Сино номидаги нашриёт, 2001й. – Б.22.
2. Қуръони Карим. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2004й. – Б.516.
3. Қуръони Карим. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2004й. – Б.516.
4. Maysaa S. Bazna, Tarek A. Hatab. Disability in the Qur'an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability // Journal of Religion, Disability & Health. 2005. № 9 (1). – Б.11.
5. Ибн Хаджар аль-Аскалани. Фатх аль-Бари. Ар-Риёд, 2001й. – Б.1/117.
6. Қуръони Карим. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2004й. – Б.49.
7. Джалал ад-дин ас-Суйути. “Лубаб ан-нукул фи асбаб аннузул”. Байрут, 1979й. – Б.160.
8. Қуръони Карим. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2004й. – Б.203.
9. Қуръони Карим. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2004й. – Б.487.
10. Аз-Захаби. Сийр алам ан-нубала. Ар-Риёд, 2000й. – Б.364.
11. Мухтасар (шариат қонунларига қисқача шарҳ). – Тошкент: Чўлпон нашриёти, 1992й. – Б.305.
12. Абу Наср аль-Фараби. Избранные трактаты. – Ташкент, 1994г. – Б.125.
13. Турғунов М. Фаробийнинг адолатли давлат тўғрисидаги қарашлари. – Тошкент: Академия, 2002й. – Б.46.

IBN XALDUNNING INKLYUZIV TA'LIM VA INKLYUZIV JAMIYATGA OIR QARASHLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI

Qayumova Aziza,

Buxoro davlat universiteti Islom tarixi va manbashunosligi, falsafa kafedrası dotsenti

Qayumova Aziza,

Bukhara State University Associate Professor of Islamic History and Source Studies, Department of Philosophy

Kirish. Bugungi kunda jahonda buyuk mutafakkirlar ma'naviy merosini chuqur o'rganish va hayotga tatbiq etish masalalari innovatsion taraqqiyotning nazariy-metodologik asosi sifatida qaralmoqda. Jumladan, Sharq xalqlarining buyuk mutafakkiri Ibn Xaldunning bosib o'tgan hayot yo'li, ma'naviy merosi, ijtimoiy gumanistik g'oyalarini amaliy faoliyatga joriy etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu yangilanayotgan jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan mavjud konstruktiv tendensiyalarni takomillashtirish, ilm, axloq va ma'rifatni egallagan shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan omillardan biri hisoblanadi.

“Biz Yangi O'zbekistonni barpo etishda ikkita mustahkam ustunga tayanamiz, -deydilar, prezidentimiz, birinchisi bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot bo'lsa, ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyatdir. Ayniqsa, xalqning teran ma'naviyatisiz, g'ururisiz, yuksak madaniyatisiz buyuk davlat qurib bo'lmaydi” [1].

Darhaqiqat, endilikda jahon ilm-fanida inson, jamiyatni adolatli boshqarish, halollik, insonparvarlik, demokratik muloqot, ilm, hikmat va ma'rifatni egallagan komil inson konsepsiyasi muammolari bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada, Abu Zayd Muhammad Ibn Xaldun ma'naviy merosidagi adolatli jamiyatni barpo etish, zamonaviy shaxs tarbiyasidagi muammolar yechimida jamiyatni o'rganish, uning ijtimoiy taraqqiyot omillari, sotsial birdamlik, sotsial adolat, sotsial boshqaruv g'oyalarini o'rganish ijtimoiy munosabatlarda murosa madaniyatiga amal qilish tamoyillari yo'nalishida ilmiy tadqiqotlar olib borish muhim konseptual ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda o'tmishda buyuk ajdodlar qoldirgan ilmiy-madaniy, ma'naviy merosni o'rganishga e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Ibn Xaldun qoldirgan boy ijtimoiy, ilmiy-madaniy, ma'naviy merosni o'rganish milliy sotsiologiyamizning tarixiy ildizlarini ilmiy tadqiq etishning muhim manbasi sifatida xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning quyidagi fikri diqqatga sazovor: “Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'alariga amal qilib, ularning g'oyalarini teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz”[2]. Shu jihatdan Ibn Xaldunning ma'naviy merosi unda ilgari surilgan jamiyat va ijtimoiy tuzilmalar to'g'risidagi qarashlarini sotsiologiya fani nuqtayi nazaridan yaxlit ilmiy muammo sifatida tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ibn Xaldun odamlarning jamoalashuv jarayonini “umron” atamasi bilan bog'lagan. Ko'pgina adabiyotlarda “umron” atamasini arab tilida “taraqqiyot” yoki “madaniyat” deb tarjima qilishgan. Ma'lumki, bugungi kunda taraqqiyot, tamaddun, sivilizatsiya tushunchalari insoniyat ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy rivojlanish davrining ma'lum bir bosqichini anglatadi. “Madaniyat” tushunchasi ham “umron” atamasi bilan aynan mos ma'noni anglatmaydi. Biroq “umron” mutafakkir yondashuviga ko'ra, odamlarning jamoaviy amal qilishi, xullas ijtimoiy hayotning turli shakllarda namoyon bo'lishi, ya'ni real ko'rinishidir. Shuningdek, mutafakkir “umron” atamasi jamiyatning ijtimoiy taraqqiyot jarayoni mazmunini ham ifoda etadi, deb hisoblaydi. Uningcha, “umron” – kishilarning birlashgan va uyushgan faoliyatidir. Eng asosiysi,

mutafakkir kishilik jamiyati, ijtimoiy hayot tarzini avvalo moddiy ehtiyojlar tashkil etishini, qachonki, insonning moddiy narsalarga bo'lgan ehtiyoji qondirilgan ekan, shundagina uning hayotga bo'lgan munosabati tubdan yaxshilanib, rivojlanish orqali pozitiv o'zgarishga bo'lgan yondashuvi kuchayishini asoslab bergan [3].

Ibn Xalidun ijtimoiy jarayonlarni o'rganuvchi gumanitar fanlar oldidagi xizmati o'z davri ijtimoiy hayotini xarakterlovchi asosiy tendensiyalarni o'rganish zarurligi g'oyasini asoslab bergani bilan xarakterlanadi. Uning ijtimoiy fanlar, xususan tarix ilmi orqali hayotdagi murakkab jarayonlarni o'rganish masalasida bildirgan fikri diqqatga sazovor. Mutafakkir tarixiy jarayonlardagi barcha o'zgarishlarni tizimli o'rganish muhim, deb hisoblaydi. U o'zidan avvalgi tarixchilarni voqelikdagi o'zgarishlarga sabab bo'luvchi obyektiv va subyektiv jihatlarni hisobga olmay, ijtimoiy hodisalarni baholashda xolis yondashmaganlikda ayblagan. Uning fikricha, ijtimoiy jarayonlarni tasnif etuvchi olim, muayyan kishi ismlari, ularning mol-mulki, hukumatdagi mavqeyini sanab o'tish bilangina chegaralanishi mumkin emas. Aksincha, har qanday tadqiqotchi muhim tarixiy jarayonlar tahlilida xolis bo'lish uchun muayyan davlatning taraqqiyot bosqichiga asosiy e'tiborini qaratishi shart, deb hisoblagan.

Tarix – bu shunday ilmlar sirasiga kiradiki, – deydi Ibn Xalidun, uni xalqlar va qabilalar bir birlaridan o'rganib, uni tarqatishga harakat qiladilar, uni oddiy fuqarodan totib, tujjorlargacha qiziqib o'qiydilar, uni egallashda hukmdorlar va sarkardalar bellashadilar, uni tushinishda olimlar va johillar tenglashishga harakat qilganlar. “Zohiriy jihatdan esa tarix, bu – rivoyat, afsona va maqollarda aks etgan voqea-hodisalar, davlatlarning o'tmish avlodlari haqidagi muhim ma'lumotlardir. Odamlar jamoa bo'lishib, bu ma'lumotlar bilan bir-birlariga insonlarning qilgan ishlaridan, ularning yashash tarzlarining o'zgarib turishidan, davlatlar, chegaralari va faoliyat doiralari kengayishidan, odamlarning yerda hayot qurib, umrlarining oxiriga qadar yashashlaridan xabar berganlar. Botiniy jihatdan esa, tarix bu – tadqiqot, haqiqatni tiklash, jimiyki narsalarning asosi va ibtidosini aniqlash, hodisalar mohiyatini o'rganishdir” [4].

Shuning uchun mutafakkir tarixni ijtimoiy fanlarning asosi sifatida munosib o'rin olishini qat'iy ta'kidlagan. Ibn Xalidun yetuk musulmon muarrixlari ahamiyatga molik bo'lgan voqea hodisalarni jamlab, kitoblarga yozib qoldirganini bayon qilishda tarix bilan yuzaki shug'ullanuvchi olimlar esa bu voqealarga afsonalarni qo'shib, o'zlarining tasavvur va g'oyalari erk berib, ularni yolg'on xabarlariga aylantirib qo'yganlikda ayblagan. Natijada bundaylarning izdoshlari ular izidan borib, ularga taqlid qilishadi. Ular faqat eshitganlarini yozib, voqea va shart-sharoitlarning sabablariga e'tibor berishmaydi, dalillar izlab topishga harakat ham qilishmaydi, – deb qayd etgan Ibn Xalidun [5].

U xalq hayotidagi voqeliklar va transformatsiyalashuv jarayonlarni tasniflab, ulardagi muhimlik va ahamiyatiga ko'ra, uni tartiblashtirib ko'rsatishga intilgan. Xususan, kishilarning qishloqdan shahar hayotiga o'tishi; oiladagi avlodning to'rt marotaba almashinuvi; davlatning vujudga kelishi va uning taraqqiyoti; xalifalikning podshohlikka evolyutsion tarzda o'tishi va boshqaruvning transformatsiyalashuvi kabilardir

Ibn Xalidun tarixga doir ijtimoiy ta'limotining sotsiologik mohiyati quyidagilardan iborat:

- 1) Har bir narsa tarixda o'z ichki amal qilish qonuniyatlariga asoslanib, barcha davrlar tarixi o'ziga xos odatdagi tabiatiga ega;
- 2) Hodisalar rivoji muayyan belgilangan tartiblar va tamoyillarga bo'ysunadi;
- 3) Hodisalar ketma-ketligida o'zaro mantiqiy bog'liqlik amal qiladi va ular sabab-oqibat zaruriyatidan kelib chiqadi.

Tabiat ustidan hukmronlik qilish mazkur qonuniyatning o'zagini tashkil etadi. Ibn Xalidun qarashlarida tabiat ustidan hukmronlik qilish g'oyasi ustuvor hisoblanadi. “Butun olamda,

– deydi u, qattiq va qat’iy tartib hukmronlik qiladi. Ularning bari, bir zanjirga tizilgan, xuddi sabab va oqibat singari”. Mutafakkir ta’limotida o’z davrining ijtimoiy hayoti, kishilik jamiyatining kelib chiqishi, uning taraqqiyot qonuniyatlari, insoniyatning oddiy holatdan, murakkab sharoitga o’tishi kabi masalalar tahlili muhim o’rin tutgan.

Ibn Xalduning qarashlarini tahlil qilsak, sotsiologiya fanining maqsadi g’ayritabiiy va ilohiy hodisalarni o’rganishga qaratilmasligi shart. Ibn Xaldun, ayniqsa, astrologiya fanini insoniyat uchun juda zararli deb hisoblaydi. Zero, kishilar o’zlari hissiy va aqliy anglaydigan sohalar bilan shug’ullanishlari kerak.

Ibn Xaldun yaxshilik va yomonlik kategoriyalarini tahlil etib, bu xususiyatlar jamiyatda tabiiy kuch sifatida mavjud bo’ladi, kishilar yaxshilik tarafdori va yomonlikni faol daf qiluvchi bo’lishi kerak. Shu bilan birga Ibn Xaldun metafizik qarashlarni ham inkor etadi. Uning fikricha, fanlarning vazifasi tabiiy olam, borlik va kishilik jamiyatini o’rganishga qaratilmog’i lozim. Chunki kishilik olami o’rganishning umidlisi va eng haqiqiysidir.

Ibn Xaldun ilmni ishonch, e’tiqoddan farqlanishi doirasidagi qarashi ham uning o’z davri arab faylasuflaridan ancha yuqorilab ketganini xam ko’rsatadi. Uning g’ayritabiiy hodisalar dunyosini targ’ibot qilishdan voz kechishi, uning jamiyat haqidagi ta’limoti katta ahamiyat kasb etdi. Ibn Xaldun o’z kitobida “anglash nazariyasi” muammolarini tahlil qilib inson ongi anglashning obyekti bo’lib hisoblanib, ilm-fanning predmeti bo’lib nima xizmat qiladi, ijtimoiy hayot qonuniyatlarini ong bilan anglash mumkinmi degan savollarga javob izlagan. Shu tarzda “anglash nazariyasi” muammosini metafizika bilan shug’ullanuvchi arab faylasuflariga qarshi nazariya sifatida targ’ib qilgan.

Ibn Xaldun olam va odam bilan bog’liq ijtimoiy voqelik mohiyatini bilishga bag’ishlangan ilmiytadqiqotlari ko’lamiga ko’ra, Ibn Sinodan keyingi o’rinda turadigan mutafakkir hisoblanadi. Har bir narsa hodisaga realistik tarzda aql va tafakkur andozasi, o’lchovi bilan yondashishi uning bilish usulining muhim jihati hisoblanadi.

Mutafakkirning ijtimoiy-siyosiy masalalarni tadqiq etishda aql-tafakkur vositasi bilan yondashishining maxsus xususiyatlarini quyidagi omil va sabablarga bog’laydi. Jumladan, ko’chmanchilar (masalan, XIII asrda Chingizxon va Xulaguxon)ning Yaqin va O’rta Sharq tamaddun markazlariga hujumi, badaviylar va shaharlar aholisining doimiy to’qnashuvlari, mag’ribda 1227-yila Almoxodlar qudratli imperiyasining yemirilishi, Marinidlarni Marokash janubida inqirozga uchrashi, o’zaro va qabilalararo xarob qiluvchi urushlar va islomiy hukmronlikning Andalusiyada tugallanishi, nihoyat, Misr va Suriya uchun Mamluklar davlatining vayron qiluvchi faoliyati mana shu voqealarning barchasi arab-islom tamadduni uchun halokatli edi. Bularning hammasi ko’p jildli “Muqaddima” asari muallifi hamda mazkur voqealarni ishtirokchisi bo’lgan Ibn Xaldunga yaxshi ma’lum edi. Bu holatlar ijtimoiy jarayonlarning mohiyatini anglashda obyektiv va empirik omillar edi.

Zukkolik, yetuk aql, donolik, sodir bo’lgan voqealarni anglashga intilish, mutafakkirning “yangi ijtimoiy fan”, ya’ni Mag’rib sotsiologiyasi yuzaga kelishi uchun muhim subyektiv omil hisoblanardi. Aynan shu davrga kelib, ijtimoiy fanlar doirasida turli siyosiy g’oyalarning siljishi va muayyan darajada rivojlanishi katta ahamiyatga ega bo’lgan. Ayrim xatoliklardan qat’iy nazar, olamni tuzilishi jihatidan, yagonaligi va uning tarkibiy qismlarini muayyan darajada anglab olish, hamda falsafa, metafizika fanlari orqali fozil sotsiumni konstruksiyalashtirishda Forobiyning ilohiyoti, “Ixxon as-Safo” e’tiqodiy yondashuv ahlining esxatalogiyasi, Ibn Sino va Ibn Bajning falsafiy psixologik, tasavvufiy g’oyalari katta rol o’ynagan.

Xulosa qilib aytganda, Ibn Xalduning tarix, falsafa fanlariga qo’shgan hissasi o’z davri tafakkur tarzi, ilmiy dunyoqarash va bilish nazariyasining talablari nuqtayi nazaridan qaraganda ijtimoiy fanlarda tub burilish yuzaga kelganidan va bu holat diniy-dunyoviy tafakkurning butunlay yangi davrini ochib berganidan dalolat beradi.

Donishmandning dunyoviy tafakkuri, olamning yaralishi, odamning paydo bo'lishi, madaniyatlarning tarkib topishi va uning tanazzuli haqidagi xulosalari, kishilik jamiyati taraqqiyotining chuqur ilmiy tahlili, inson va tabiat, olam va odam o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning materialistik tadqiqi o'z davrida nafaqat Islom dunyosida, balki butun insoniyat tafakkuri kengliklarida o'ziga xos ilmiy inqilob darajasiga ko'tarilganligi bilan ahamiyatlidir.

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF IBN KHALDUN'S VIEWS ON INCLUSIVE EDUCATION AND INCLUSIVE SOCIETY

Annotatsiya. Maqolada buyuk arab tarixchisi Ibn Xaldunning o'z davri fani va madaniyati taraqqiyotidagi sotsiologik nazariyasi yoritilgan. Buyuk mutafakkir o'z ta'limotida shaxslar jamiyatining paydo bo'lishini, odamlarni guruhlash jarayonini, ijtimoiy hayotning moddiy asosda asosini, turli fanlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rne va ahamiyatini o'z ta'limoti orqali ochib bergani ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Inklyuziv, ta'lim, jamiyat taraqqiyoti, sotsiologik tushunchalar, kirish, taraqqiyot, madaniyat, Umron, fan va axloq, bilim nazariyasi, G'arb sotsiologiyasi.

Annotation. This article highlights the sociological theory of the great Arab historian Ibn Khaldun in the development of science and culture of his time. It is scientifically analyzed that the great thinker in his teaching revealed the origin of the society of individuals, the process of grouping people, the basis of social life on a material basis, the role and significance of various sciences in the development of society through his sociological concepts.

Key words. "Introduction", development, culture, "Umran", science and ethics, "theory of knowledge," sociology of the Maghreb.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Ma'naviy- ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish masalalari"ga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi. T. 2021-yil 19-yanvar
2. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19-sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi
3. Ибн Халдун. Муқадимма. Миср, 1912 г., 298 б.
4. Ибн Халдун. Муқадимма. Миср, 1912 г., 265 б.
5. Жўраев Н. Тарих фалсафасининг назарий асослари. –Тошкент: "Маънавият", 2008. –б. 86

DAVLAT FUQAROLIK TIZIMIDAGI ISLOHOTLARDA DAVLAT XIZMATCHILARINING YUMSHOQ KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH VA FAOLLASHTIRISH

Mannanova Nilufar Xodjakbarovna,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat Boshqaruvi akademiyasi doktoranti*

Mannanova Nilufar Khodjakbarovna,
*Doctoral student at the Academy of Public
Administration under the President of Uzbekistan*

Kirish. O'zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonunida Davlat fuqarolik xizmati lavozimida o'z faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi davlat fuqarolik xizmatchisi [1] ekanligi belgilab qo'yilgan. Mazkur Qonunga ko'ra "Davlat fuqarolik xizmati lavozimlari siyosiy, boshqaruv va yordamchi lavozim guruhlaridan iboratdir"[1]. O'zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonuni[1] ning 42-moddasida Davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasini uzluksiz ravishda oshirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasini uzluksiz oshirishda ularning yumshoq ko'nikmalarga ega ekanligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ko'nikma "biror ishda orttirilgan mahorat, malaka", deya ta'rif beriladi. Ko'nikma shaxsning o'z faoliyatini amalga oshirishi uchun tajriba va mahorati asosida muayyan faoliyat yoki harakatni amalga oshirish qobiliyatidir. Insonning ko'nikmalarini muayyan faoliyatni bajarishidagi harakatlari, munosabatlari va reaksiyalari orqali kuzatish mumkin bo'ladi.

Davlat xizmatchisida yumshoq ko'nikmalarning rivojlanganligi uning xalq bilan odilona va samimiy muloqot olib bora olishida, jamoada o'z o'rnini va mavqeiga ega bo'lishida namoyon bo'ladi.

"Yumshoq ko'nikmalar miqdoriy jihatdan aniqlash ancha qiyin bo'lgan umumiy salohiyat va shaxsiy sifat-xususiyatlardir. Yumshoq ko'nikmalar ijtimoiy yo'nalganlik, muloqot qila olish qobiliyatlari, xulq-atvor va shaxsiyatga doir irsiy xususiyatlar, siyosiy va madaniy qarashlar, martaba xususiyatlari, ijtimoiy kapital, ratsional va hissiy intellektning darajalari, atrof-muhitga munosabatni ifoda etadi"[2].

Yumshoq ko'nikmalar sub'ektiv xususiyatga ega bo'lganligi sababli, har bir shaxsda ularning shakllanganlik darajasi o'ziga xos bo'ladi. Shaxsning yumshoq ko'nikmalari uning ijtimoiylashuv jarayonlari kechgan sotsial makonlar xususiyatlari, masalan, madaniyati, mentaliteti, stratasi, turmush tarzi kabilar ta'siri bilan asosida kechadi. Davlat xizmatchisida yumshoq ko'nikmalar sifatida talqin qilinuvchi kirishimlilik, muayyan holat va vaziyatga moslashuvchanlik, iroda va jur'atlilik bilan mas'uliyatni o'ziga ola bilish, o'ziga ergashtira olish, konstruktiv muloqot qilish kabi ko'nikmalarning mavjudligi aholida davlat va uning siyosatiga xayrixohlik, kelajakka, yurt ravnaqiga ishonch kayfiyatining shakllanishiga turtki bo'ladi. Ommada davlat boshqaruviga, rahbarlarga nisbatan munosabatning salbiy o'zgarishi (munosabat deformatsiyasi) shakllanishining oldini oladi. Bu esa, o'z navbatida, xalqning vatan ravnaqi yo'lida birdamligiga, davlat siyosatini qo'llab-quvvatlashi va qonun ustuvorligining amal qilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

M.Bekmurodov, B.Karimovning ilmiy izlanishlarida yumshoq ko'nikmalar sifatida quyidagi ijtimoiy, intellektual va ma'naviy xislatlar keltirilgan:

- muloqot qila olish qobiliyatlari;
- jamoada samarali ishlash;
- ishni o'z vaqtida bajarish;

-
- mehrimonlik;
 - ijodkorlik;
 - ishga mehrli yondashish;
 - yonidagi odamlarni o'ziga jipslashtirish;
 - yonidagi odamlarni o'ziga jipslashtirish;
 - vazminlik;
 - mulohazakorlik;
 - ijrochilik;
 - natijaga yo'nalganlik;
 - qaytma aloqa qila olish;
 - stressga barqarorlik;
 - nostandart vaziyatlarda o'zini yo'qotmaslik va to'g'ri takliflar yarata olish;
 - axborotlarni tahlil qila olish;
 - o'zi fikrini tinglovchiga to'liq va aniq yetkaza olish kabilar"[3].

Davlat xizmatchisida yumshoq ko'nikmalarning shakllanganligi uning turli xil maqom (status) va kasb egalari bilan muloqot qilish qobiliyati, ularning ehtiyojlari va istak-maqсадlarini tushunish, vaziyatlarini hissiy idrok etishlarida ta'sir ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, davlat xizmatchilari yumshoq ko'nikmalarining ijtimoiy-siyosiy jarayonga ta'sirini ilmiy o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu o'rinda, davlat boshqaruvida davlat xizmatchilari yumshoq ko'nikmalarining ijtimoiy-siyosiy jarayonga ta'sirini o'rganishda to'rt xil yo'nalishda o'rganish va tadqiq etish maqsadga muvofiqdir:

Birinchidan, davlat xizmatchisida yumshoq ko'nikmalarni shakllanganligining zaruriyati va ahamiyatini ochib berish;

Ikkinchidan, davlat xizmatchisida aynan qaysi yumshoq ko'nikmalarning shakllanganligi muhim va dolzarbligini tahlil qilish;

Uchinchidan, davlat xizmatchisida mavjud bo'lgan yumshoq ko'nikmalarni baholash tizimi (davlat xizmati zahira kadrlarida, davlat xizmatchisida)ni tadqiq etish;

To'rtinchidan, davlat xizmatchisida yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirish va faollashtirish usullarini o'rganish.

Xulosa qilib aytganda, davlat fuqarolik xizmatchilarida yumshoq ko'nikmalarning shakllanganligi aholi bilan muloqot qilishda, sohalar va tizimlardagi masalalarni samarali hal qilishda yordam beradigan shaxsiy xususiyat va fazilatlar sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, davlat fuqarolik xizmatchisida yumshoq ko'nikmalarga egalikni to'g'ri tashxislash, ularda mavjud ijobiy shaxsiy fazilatlarini, ma'naviy madaniyatni yuksaltirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

DEVELOPMENT AND ACTIVATION OF SOFT SKILLS OF CIVIL SERVANTS IN CIVIL CITIZENSHIP REFORMS

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat fuqarolik xizmatchisi tushunchasi mazmuni o'rganilgan. Shuningdek, davlat fuqarolik xizmatchisi faoliyatini takomillashtirishda "Soft skills" – yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati ushbu tushunchaning mohiyatini tahlil qilish orqali qisqacha ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Davlat fuqarolik xizmatchisi, davlat fuqarolik xizmati lavozimlari, yumshoq ko'nikmalar (Soft skills), yumshoq (Soft) kompetensiyalar.

Abstract. This article examines the meaning of the concept of civil servant. Also, the importance of "soft skills" in improving the performance of civil servants is briefly revealed by analyzing the essence of this concept.

Key words. State civil servant, state civil service positions, soft skills, soft competencies.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Elektron manba: <https://lex.uz/uz/docs/-6145972>
2. Karimov B. Shaxslararo mehrlilik darajasini tizimli sotsiologik assessmentlash orqali optimallashtirish. Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. T., 2021. 24-bet.
3. Bekmurodov M., Karimov B. Heavy skiels – qattiq va soft skills -yumshoq ko'nikmalarning zamonaviy boshqaruvdagi roli. "O'zbekistonda ijtimoiy fanlar" jurnali. T.: 2021. № 2-3. 3-4-betlar.

IJTIMOYIY TARAQQIYOT VA TA'LIM MUSHTARAKLIGI

Mahkamov Qodirjon,
Sotsiologiya fanlari bo'ycha (PhD)
Namangan davlat universiteti Ijtimoiy fanlar
kafedrasi dotsenti

Mahkamov Kodirjon,
(PhD) in Sociology Associate Professor of the
Department of Social Sciences of Namangan State
University

Kirish. Jahonning rivojlangan davlatlari tajribasi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi ta'lim ekanligini tasdiqlamoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yoki kambag'allik holati muayyan darajada ta'lim rivojiga, o'z navbatida, ta'lim tizimi va ilm-fan taraqqiyoti davlatlarning ijtimoiy-siyosiy barqarorligiga ta'sir ko'rsatishi kelib chiqmoqda. Natijada "iqtisodiy o'sishning o'zi asosiy maqsad emasligi va uning barqarorligi sifatli ta'lim bilan chambarchas bog'liq"[1,7] ekanligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro ta'limning holati to'g'risida e'lon qilingan qiyosiy axborotlar asosida Fransiyaning nufuzli "Insead" xalqaro biznes maktabi va Jahon intellektual mulk tashkiloti tomonidan tayyorlangan "2012-yildagi innovatsiyalarning global indeksi"da ijtimoiy taraqqiyotning sifatli ta'limga bog'liqligi, o'zaro aloqadorlikda rivojlanishining qayd etilishi mazkur masalaning dolzarbligini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonda ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlash, fuqarolik jamiyatini qurish va demokratik o'zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan amaliy islohotlar olib borilmoqda, ta'lim sifatini yuksak darajaga ko'tarish va bu orqali ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlash maqsad qilinmoqda. Ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish, zamonaviylashtirish, ilm-fanni rivojlantirishning yangicha mexanizmlarini ishlab chiqish orqali ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy barqarorlikka erishish, xalqaro standartlarga javob bera oladigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash vazifalari muhim ahamiyatga ega hisoblanmoqda. "Hammamiz uchun zamonaviy dunyoviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi"[2,11] hamda bu borada chuqur islohotlar va innovatsion ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-madaniy hayotida amalga oshirilayotgan tub islohotlar jamiyatimiz oldiga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblangan ta'limni rivojlantirish hamda yosh avlodni zamon talablariga javob bera oladigan barkamol inson etib tarbiyalash, ular ongiga mustaqillik g'oyalarini singdirishdek muhim vazifalarni qo'ymoqda. Hozirgi sharoitda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning samaradorligi ta'lim, shaxs ma'naviyati hamda uning yuksak kasb mahoratiga bog'liqdir. So'ngi yillarda Respublika xalq ta'limi, oliy ta'lim tizimlarida o'qitishning yangi va tarbiya tizimini takomillashtirishga qaratilgan bir qator qaror va farmonlar, nizom, qonun va konsepsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu hujjatlar barcha o'quv yurtlarida uzluksiz ta'lim-tarbiya berishda uyg'unlikni ta'minlashda ham nazariy, ham amaliy dastur vazifasini o'tamoqda. Shu bilan birga, bugungi islohotlar davri o'qitishning samarali metodlarini yaratishni, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishni, inson shaxsini shakllantirishda ta'lim-tarbiyaning yetakchi o'rnini ta'minlash, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlari, milliy his-tuyg'ularini e'tiborga olib ta'limiy-tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishni taqozo qilmoqda. Bu nafaqat yoshlar balki imkoniyati cheklangan yoshlar bilan ishlashni ham o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy taraqqiyot va ta'lim mushtarakligini sotsiologiya doirasida o'rganish va bu orqali jamiyatlar rivojlanishining qonuniyatlari, bosqichlari to'g'risida asosli xulosalarni chiqarishga imkon beradi. Bu orqali jamiyatda baxtli va farovon turmush tarzini yaratish yo'llarini o'rganish vaziyati ham hosil bo'ladi. Ijtimoiy taraqqiyot va ta'lim munosabatlari axborot

texnologiyalarining globallashuvi sharoitida xavf-xatar va oqibatlariga qarshi ma'naviy-ma'rifiy omilning o'рни tadqiq etilgan. Jamiyat yangi taraqqiyot bosqichi samaradorligining ta'lim tizimi modernizatsiyasi jarayoni bilan o'zaro bog'liqdir. Zero, ijtimoiy subyektlar faoliyatining zamirida dunyoviy bilimlar yotadi. Ta'limda "shaxs, jamiyat va davlat"ning iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini ta'minlashida umuminsoniy va milliy omillar yoritib berildi. Yangi O'zbekistonni yaratish sharoitida ta'limni modernizatsiyalash orqali kuchli va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, jamiyatning ma'rifatlilik darajasini oshirish, tafakkurini kengaytirish mumkin bo'ladi.

Jamiyatlarning rivojlanishi yoki tanazzuli qadimgi davrdan boshlab ko'plab donishmand va mutafakkirlarning diqqat markazida bo'lgan. Chunki jamiyatning taraqqiyotini ta'minlash uchun asosiy ustuvor vazifalarni aniqlash, aniqlangan omillar yuzasidan tadbirlarni ishlab chiqish zarurati har bir davrda dolzarblik kasb etgan. Antik Afina va Sparta shahar davlatlarining ijtimoiy hayoti va rivojiga doir muammolar ijtimoiy ma'rifat bilan aloqadorligi ilmiy tahlil etilgan[3,472]. Shu ma'noda biz ijtimoiy taraqqiyotni ko'p o'lchamli va nochiqli jarayon sifatida muayyan qolip va tamoyilga bo'ysunmaydigan oddiydan murakkabga tomon olg'a xatti-harakat degan fikr-mulohazalariga qo'shilamiz [4]. Darhaqiqat, jamiyat rivoji turfa davlatlarda turlicha yo'l va usullar bilan amalga oshadi.

Jamiyatlarning rivojlanishi, unga ta'sir ko'rsatgan omillar to'g'risidagi ko'plab mulohazalardan, ta'lim uning eng muhim unsuri bo'lib, tarixan ijtimoiy noaniqlik, muammo va tahdidlardan holi bo'lish, yorug' kunlar, barqarorlikka ehtiyojmandlik tufayli muammo o'zining ilmiy qimmatini saqlab qoladi. Chunki jamiyat taraqqiyoti uning ijodiy kuchlarini, mavjud vaziyatni atroflicha chuqur tushunish, turli ijtimoiy tabaqa va toifalarni birlashtirgan holda umumiy farovonlik tomon yetaklash missiyasini amalga oshirishni nazarda tutadi. Shu ma'noda jamiyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi, ijtimoiy jarayonning o'zgarishi bevosita insonga bog'liq bo'lib qoladi. Bu holda millat va davlat rahnamolarining naqadar yuksak ilmiy-madaniy, ma'naviy yetukligi, ko'p millatli va dinli xalqning muayyan ezgu maqsadlar sari yetaklay olishida ham taraqqiyotga imkon tug'iladi. Tarixiy shaxslar ijtimoiy muammo, uning yechimi, ijtimoiy taraqqiyot ehtiyojlariga o'zlarining fidoyiligi bilan jamoaviy kuch va manbalarni jamlay oladi. Biz o'z mulohazalarimizni taniqli sotsiolog olimlarning ijtimoiy tahlil va talqinlari bilan dalillaymiz [5,736].

Sivilizatsiyaviy taraqqiyot yashash sharoitlarining yaxshilanishi, turmush tarzining o'zgarishi, insonlarning moddiy farovonligiga ta'sir ko'rsatganligi bilan ajralib turadi. Jamiyat taraqqiyotidagi yangi bosqich inson turmush tarzi, milliy-diniy qadriyatlariga jiddiy o'zgarish va yangiliklarni olib kirishi bilan o'z kulminatsiyasiga qarab borishi intellektual, ma'naviy inqilob yasashi bilan ijtimoiy taraqqiyot va jahon sivilizatsiyasining yangi paradigmalariga asos qo'ydi. Axborot texnologiyalari, mashinalashgan madaniyat va raqamli iqtisodiyot inson hayotini naqadar yengillashtirsa, uning predmetlar dunyosi hayotiy faoliyatining ikkinchi bir tomonidan tabiiy resurslar va ma'naviyatga shikast yetkazib butun bir bashariyatga o'lim sharpasini solmoqda. Shuning uchun ko'p o'lchovli taraqqiyot yangi tartib sifatida "inkorning inkori" tamoyilida azaliy qadriyat va haqiqatlarni bekor qilish bilan birga yangi zamonaviy turmush tarzidagi inson manfaatlarining murakkabligini ifodalaydi. Shu ma'noda, ko'p o'lchamlilik deganda, ijtimoiy tizim va xususiy soha munosabati tizim, daraja o'zga tuzilmalar bilan munosabatlarning ifodasi bo'lib, ulardan biri barchasiga birlamchi asos bo'lib xizmat qiladi. Bu ijtimoiy munosabatlar o'zaro teng tuzilmalarning individual va jamoaviy o'lchamlarida chuqur o'rganilishi bilan aniqlanadi.

Ijtimoiy taraqqiyotga nisbatan sivilizatsion yondashuv XIX-XX asrlardagi sanoat inqilobi bilan bog'liq holda turli-tuman madaniyat va sivilizatsiyalar, ularning umumiy, lokal va o'zga jihatlari haqidagi g'oyalarda o'z ifodasini topgan. Bu yerda ijtimoiy taraqqiyotning qat'iy bir

chiziqli sxemasi rad etiladi. Ushbu yondashuv asoschilaridan biri Nikolay Danilevskiy diniy, madaniy, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatlar orqali namoyon bo'luvchi madaniy-tarixiy tiplar to'g'risidagi g'oyani ilgari suradi. Madaniy-tarixiy tiplar, biologik organizmlar kabi tashqi muhit va bir-biri bilan uzluksiz kurash jarayonida bo'ladi va vujudga kelish, voyaga yetish, qarish va halok bo'lish bosqichlaridan o'tadi [6,68].

Danilevskiyning qarashlarini rivojlantirgan nemis mutafakkiri Osvald Shpengler ham ijtimoiy taraqqiyotning bir chiziqli yevropotsentristik sxemasiga tanqidiy yondashgan. Shpengler falsafasida madaniyat asosiy kategoriya hisoblanadi. Faylasuf madaniyat deganda o'ziga o'xshash boshqa "organizmlar"dan ajralib turadigan alohida "organizm"ni tushungan. Bundan yagona umuminsoniy madaniyat yo'q va bo'lishi mumkin emas, degan xulosa kelib chiqqan. Shu sababli Shpengler ijtimoiy taraqqiyotning yaxlitligi va yagonaligini, unda "o'zgarmas va umumiy" jihatlar mavjudligini rad etgan.

Ijtimoiy taraqqiyotning rivojlanishi to'g'risida lokal sivilizatsiyalar nazariyasining yana bir tarafdori Arnold Toynbi bo'lib, u ijtimoiy taraqqiyotning siklliligi haqidagi fikr-mulohazalarni rivojlantiradi. Faylasuf tamaddundagi ijtimoiy mavjudlik vujudga kelishi, rivojlanishi, tanazzulga uchrashi va yo'q bo'lib ketishini tasniflaydi. Bu asosiy bosqichlardan o'tgach, sivilizatsiya, odatda, halok bo'ladi va uning o'rnini boshqa sivilizatsiya egallaydi [7,87-112].

COMMUNITY OF SOCIAL DEVELOPMENT AND EDUCATION

Annotatsiya. Jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichida ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlash, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va demokratik o'zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan amaliy islohotlar olib borilmoqda, ta'lim sifatini yuksak darajaga ko'tarish va bu orqali ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlash maqsad qilinmoqda. Ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish, zamonaviylashtirish, ilm-fanni rivojlantirishning yangicha mexanizmlarini ishlab chiqish orqali ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy barqarorlikka erishish, xalqaro standartlarga javob bera oladigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash vazifalari muhim ahamiyatga ega hisoblanmoqda.

Kalit so'zlar. Yoshlar, ijtimoiy, ta'lim, ijtimoiy hayot, ma'rifat, Afina, . fuqarolik jamiyati, sivilizatsiya.

Annotation. In the new stage of development of the society, practical reforms aimed at ensuring social progress, development of civil society and implementation of democratic changes are being carried out. The task of reforming and modernizing the educational system, developing new mechanisms for the development of science, achieving socio-economic and political stability, and training competitive personnel capable of meeting international standards is considered important.

Key words. youth, social, education, social life, enlightenment, Athens, . civil society, civilization.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг ва инсон тараққиёти принципларини амалга оширишнинг парламент томонидан таъминланиши. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати, Ўзбекистондаги БМТ Тараққиёт дастури. 2011. – Б.7.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан - миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Тошкент.: Ўзбекистон. 2020. – Б. 11.
3. Вернер Й. Пайдейя. 1 том. / пер. с нем. А. Любжина – Москва.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Щичалина, 2002. - 472 с.
4. Общественный/социальный прогресс <https://ru.wikipedia.org/wiki/Прогресс>
5. Тойнби А. Постигание истории. – Москва.: Прогресс. 1991. –С. 736.
6. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа. – Москва.: ДельЛибри, 2015. –С.68.
7. Алаев Л.Б. Смутная теория и спорная практика: о новейших цивилизационных подходах к Востоку и к России // Историческая психология и социология истории, 2008, – Т. 1, – № 2, – С. 87 – 112.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫХ-УЩЕРБНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Сеитова Зухрахон,
*доцент, к.филос.н. НГПИ им.
Ажинияза Республика Каракалпакстан*

Seitova Zukhrakhon,
*Associate Professor, PhD, NGPI named after
Ajiniyaza, Republic of Karakalpakstan*

Введение. В Южном Приаралье в целом сохраняются те или иные формы гендерного неравенства. Они относятся к различным сторонам жизни и проявляются в разных формах и с разной степенью влияния. Вместе с тем, к наличию гендерно-ущербных стереотипов можно отнести в том числе безразличное отношение части респондентов к данному вопросу. Показательным является то, что мнение, навязываемой традиционными представлениями об ограниченной роли женщин, разделяет небольшое число респондентов и лишь каждый десятый отмечает биологически обусловленную связь гендерного неравенства, указывая на то, что женщина не является равной мужчине.

К числу важнейших мер государства, предпринимаемых в отношении ликвидации гендерного неравенства, относится обеспечение их занятости. Основные усилия направлены на то, чтобы вывести женщину из рамок традиционного уклада, в котором ей отводилась роль прежде всего в рамках домашнего хозяйства. Как указывал российский социолог Д. Радаев: “Домашнее хозяйство с его относительно низкой технической оснащенностью и неразвитым разделением труда считается сферой деятельности традиционного до капиталистического “до экономического” человека” [1].

Основная часть. Политика в направлении обеспечения занятости женщин, проводимая Узбекистаном, направлена на обеспечение занятости в самых разных сферах. В этой связи можно отметить, что “основная часть женского работающего населения занята в таких отраслях как: промышленность (48 процентов), сельское хозяйство (40 процентов), здравоохранение, социальное обеспечение (70 процентов), народное образование, культура, наука (от 60 до 47 процентов), органы государственного управления (47 процентов), торговля, общественное питание, жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание (от 50 до 52 процентов) [2].

Сегодня у женщин существует широкий выбор возможностей реализовать свой духовный, творческий, интеллектуальный потенциал и как показывают результаты опроса абсолютное большинство граждан страны, и мужчины и женщины, представители старшего поколения и молодежь положительно воспринимают растущую активность женщин, то, что они реализуют себя не только в традиционных “женских сферах”, но и добиваются успехов в карьере, в предпринимательской деятельности, занимают руководящие посты в государственном управлении. По мнению 80,2% участников опроса возрастающая роль женщин во всех сферах имеет положительные результаты. Женщины хорошо подготовлены профессионально, они компетентны в своей области, инициативны, образованы, обладают высоким интеллектуальным и творческим потенциалом, респонденты считают, что женщины не менее эффективные руководители, чем мужчины, при этом женщины уделяют внимание человеческим взаимоотношениям и более внимательны к подчиненным. В ходе опроса граждане отмечали, что именно благодаря “чисто женским” особенностям и чертам характера удается решать важные вопросы, и это относится ко всем сферам жизни общества и государства, где представлены женщины.

Гендерная статистика позволяет сделать выводы о сохраняющихся тенденциях в области разделения в сфере домашнего труда, социальных нормах и предрассудках, нео-

динаковом распределением ресурсов. В частности, исторически сложившийся рынок труда характеризуется устойчивыми неравными возможностями в гендерном плане, в том числе, для различных категорий женщин.

Проблема занятости женщин в сельской местности отчасти частично решается благодаря проводимым реформам в сельском хозяйстве, повышенному вниманию руководства Узбекистана и Республики Каракалпакстан, в результате которого ситуация в данной сфере постепенно меняется, формируется тенденция роста занятости женщин в сельскохозяйственном производстве.

В то же время медленное изменение ситуации создает дополнительные сложности, к которым можно отнести то, что нагрузка в этом случае во много раз растет, поскольку домашние обязанности по-прежнему сохраняются за женщиной. При этом, устойчиво формальное гендерное равенство, в рамках которого брак существует как свободный союз мужчины и женщины с равными их правами и с целью создания семьи. Супруги в данном случае имеют равные права, в том числе имущественные. Запрещается принуждение к браку. В то же время, традиции часто предусматривают предварительное согласие родителей, и существует неформальное принуждение женщины.

Женщины в Южном Приаралье обычно занимаются менее оплачиваемой работой, их стаж прерывается, иногда на длительные периоды, в связи с рождением детей или семейными обстоятельствами, в которые больше традиционно вовлечена женщина, и, как следствие, женщины в среднем получают меньшую пенсию, чем мужчины, и формируют основу бедного и пожилого населения региона.

Таким образом развивается процесс феминизации бедности. Этот процесс является частью общемировой тенденции, затрагивая не только Южное Приаралье или Республику Узбекистан. В то же время, особенностью ситуации в Южном Приаралье является неблагоприятная экологическая ситуация. В отношении женщин она проявляется в том числе в проблеме их физического здоровья, нарушениях нормальной жизнедеятельности или болезнях.

Учитывая сложную ситуацию в Южном Приаралье, следует отметить, что не существует никаких формальных ограничений или социальных предубеждений против, например, занятий спортом женщинами. В то же время, на практике условий для занятий спортом женщинами зачастую просто не существует. У женщин, выполняющих обязанности по ведению домашнего хозяйства и часто трудовые обязанности, может к тому же просто не оставаться времени, желания или сил на занятия спортом или укрепление физического здоровья.

В целом, в Республике Каракалпакстан вопросы гендерного равенства представляют собой огромное поле для исследований. В регионе Южного Приаралья традиции каракалпакского народа формировались на протяжении длительного времени. Была сформирована национальная самобытность, отражением которой стал образ жизни, быт и культура. В составе Республики Узбекистан проводится большая творческая работа во всех сферах жизни каракалпакского народа, в основе которой лежат права и интересы человека, направленные на удовлетворение социальных, экономических, правовых, политических, духовных и образовательных потребностей, воплощаемых в том числе посредством проводимой политики гендерного равенства.

К компонентам, формирующим особенности каракалпакской культуры, относятся национальные традиции и обычаи, включающие в себя национальные церемонии. Жители Южного Приаралья говорят о высоком уровне выполнения в обществе морально-этических норм. В культуре каракалпакского народа заложено глубокое и искреннее почитание женщин, которое находит отражение, в каракалпакском фольклоре. Образ каракал-

пакских девушек присутствует в борьбе за защиту своей родины, им посвящен дастан “Кырк кыз”.

В культуре каракалпакского народа заложено отношение к женщине как опоре для мужчины, основными критериями для них являются человечность, верность, чистая совесть, любовь к Родине.

При определенных обстоятельствах, в условиях глубоких общественных трансформаций, традиционные установки могут выступить препятствием для достижения гендерного равенства в его современном понимании.

В то же время, реальное положение женщин Южного Приаралья довольно непростое, поскольку существуют противоречия между формальным гендерным равенством и фактическим положением дел, обуславливаемым традициями, сложными социально-экономическими и экологическими условиями жизни. К тому же, социальный статус женщин Южного Приаралья разнится в зависимости от социального слоя, от того, проживает женщина в городе или на селе. Объективно сложившаяся ситуация препятствует практической реализации гендерного равенства, обязательств, взятых на себя правительством Узбекистана, реализации комплекса мер, направленных на улучшение ситуации. В то же время, правительство страны демонстрирует настойчивость и последовательность в данном вопросе. Так, 7 марта 2022 года был подписан Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин” [3].

Проводится политика по дальнейшему повышению активности женщин в системе органов государственной власти и управления. В частности, Республиканская комиссия по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи приняла Программу по повышению активности женщин в государственном управлении. Важным аспектом для Южного Приаралья остается сильная роль сложившихся веками традиций, что оказывает непосредственное влияние на фактический социальный статус женщин региона. Прежде всего, женщины Южного Приаралья сталкиваются с определенными ограничениями, налагаемыми традициями и обычаями, усиливаемыми религиозными интерпретациями и негативными гендерными стереотипами.

В современной интенсивно и динамично меняющейся жизни женщины Каракалпакстана сталкиваются с необходимостью формирования новых отношений и трансформации своей традиционной роли.

Особенностями ситуации в Южном Приаралье остаются острейшие проблемы экологического характера, пустынная зона и высокий солнечный радиационный баланс. Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе характеризуется повышенным уровнем инфекционной заболеваемости, а также онкологических, генетических и аллергических заболеваний [4]. В этой связи проблемы экологической безопасности становятся частью проблем достижения гендерного равенства.

Выводы. В Южном Приаралье наблюдается процесс трансформации всей системы общественных отношений, что оказывает непосредственное влияние на вопросы гендерного равенства. В сложившихся условиях важно иметь в виду, что процесс формирования социальных ценностных ориентаций и самоидентификации женщин Южного Приаралья зависит от социальной среды и ключевых социальных факторов.

Проводимая Узбекистаном гендерная политика способствует укреплению положения женщин в обществе, в том числе в структурах государственной власти и управления. Эта политика носит всесторонний характер, охватывая сферы от образования до занятости, от домашнего насилия до здравоохранения. Тем не менее, в регионе Южного Приаралья все еще сохраняются те или иные формы гендерного неравенства. Во многом они

обусловлены сильными традициями и обычаями каракалпакского народа, выделяя роль женщины как почитаемую, но по ряду аспектов отдающими приоритет семье и домашнему хозяйству. Сложности усугубляются тяжелой экологической ситуацией в регионе, оказывающей непосредственное влияние на здоровье женщин и их социально-экономические возможности.

PECULIARITIES OF GENDER-DAMAGED STEREOTYPES IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN ARAL REGION

Аннотация. В статье говорится о проводимой политике Узбекистана по дальнейшему повышению активности женщин в системе органов государственной власти и управления. Что гендерная статистика позволяет сделать выводы о сохраняющихся тенденциях в области разделения в сфере домашнего труда, социальных нормах и предрассудках, неодинаковом распределением ресурсов. Автор обращает внимание реальное положение женщин Южного Приаралья, где острые проблемы экологического характера, пустынная зона и высокий солнечный радиационный баланс, повышенный уровень инфекционных заболеваний, а также онкологических, генетических и аллергических болезней. В этой связи проблемы экологической безопасности становятся частью проблем достижения гендерного равенства.

Ключевые слова. Южное Приаралье, гендер, экология, женщины.

Annotation. The article talks about the ongoing policy of Uzbekistan to further increase the activity of women in the system of state power and administration. That gender statistics allow us to draw conclusions about continuing trends in the field of division in the field of domestic work, social norms and prejudices, and unequal distribution of resources. The author draws attention to the real situation of women in the South Aral Sea region, where there are acute environmental problems, a desert zone and a high solar radiation balance, an increased level of infectious diseases, as well as oncological, genetic and allergic diseases. In this regard, the problems of environmental safety become part of the problems of achieving gender equality.

Key words: Southern Aral Sea, gender, ecology, women.

Литературы

1. Атанязова О. Изучение распространенности экстрагенитальных заболеваний у женщин детородного возраста в зоне экологического бедствия // Вестник ККО АН РУз. 2001. № 3-4. – С. 24;
2. Атаназаров К. Ухудшение качества питьевых вод РК как фактор формирования экологических болезней // Вестник ККО АН РУз. 1999. №1. – С.5.
3. Радаев В.В. Экономическая социология (к определению предмета) // Общественные науки и современность. -1997. № 3. – С. 106-113.
4. В Нукусе проведена пресс-конференция по вопросам гендерного равенства. // URL: <https://uzdaily.uz/index.php/ru/post/56901> (дата обращения: 09.09.2022)
5. Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин”. // URL: <https://lex.uz/uz/docs/5899500> (дата обращения: 09.09.2022)

YANGI O‘ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOY HIMOYALASH SOHASIDA TIZIMLI ISLOHOTLAR

Xusanova Xayriniso,
sos.f.n., O‘zbekiston Milliy universiteti,
sotsiologiya kafedrasida dotsenti

Husanova Xayriniso,
associate professor of Sociology Department,
National University of Uzbekistan

Kirish. Dunyo miqyosida aholining ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy himoyalash, ularning ish bilan bandligini ta‘minlash orqali kambag‘allikdan chiqarishga qaratilgan e‘tibor yangi vazifalarni kun tartibiga qo‘ymoqda. Ma‘lumotlariga ko‘ra, “... dunyo aholisining 47 foizi ijtimoiy himoyaning bitta turidan foydalana olsa, 53 foizi (4,1 milliard kishi) bunday yordamdan to‘liq yoki qisman mahrumligicha qolmoqda. Dunyo davlatlari YAIMning atigi 12,8 foizi ijtimoiy himoya chora-tadbirlariga sarflanmoqda. Yuqori daromadli davlatlarda bu ko‘rsatkich 16,4 foizni tashkil etsa, past daromadli davlatlarda 1,1 foizni tashkil etmoqda”[1]. Bu aholini ijtimoiy himoyalash tizimini takomillashtirishda innovatsion tendensiyalarni ilmiy o‘rganish zaruratini ilgari suradi.

Yangi O‘zbekiston sharoitida aholining ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy himoyalashga e‘tibor qaratilmoqda. “Ijtimoiy himoya birgina ko‘mak pullarini to‘lash bilan cheklanmasligi kerak va muhtoj kishilarning “oyoqqa turib olishi”ga yordam berishi shart”[2]. Shu boisdan, aholini ijtimoiy himoyalash tizimini yanada takomillashtirishda mavjud tajribani tanqidiy-tahliliy o‘rganish, ushbu sohadagi muammoli nuqtalarni aniqlash, ijtimoiy himoya tizimida differensiallashgan-preventiv texnologiyalarni faollashtirish orqali uning samaradorligini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu islohotlarda davlat – bosh subyekt maqomida bo‘lib, ijtimoiy himoyaning boshqa subyektlari o‘z kompetensiyalaridan kelib chiqib ijtimoiy himoya chora-tadbirlarini amalga oshirishda ko‘makchi rolni o‘taydi.

Davlat ijtimoiy siyosat orqali jamiyat va shaxs manfaatlarini muhofazalash yo‘lida aholining turli ijtimoiy qatlamlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni tartiblaydi. Ijtimoiy himoya tizimi bu – davlat ijtimoiy siyosatining institutsional tarmog‘i bo‘lib, u o‘zida jamiyatning strategik taraqqiyot maqsadlarini ifodalaydi. Ijtimoiy nochorlikni shakllantiruvchi omillar yig‘indisi, ya‘ni ijtimoiy tahlikalar natijasida moddiy-ma‘naviy yordam va xizmat turlarini taqdim etadi. Zero, jamiki davrlarda insoniyat “tahlika jamiyatlari” maqomida bo‘lib kelgan. Bularning ichida nochorlik, ijtimoiy himoyaga muhtojlikka tushirib yuboruvchi omillar yig‘indisi ham bo‘lib, jamiyatda ijtimoiy himoalanishga bo‘lgan ehtiyoj va ijtimoiy himoya tizimining o‘zaro aloqadorligini shartlaydi[3, b.123]. Ijtimoiy tahlikalarning ijtimoiy tabiatini anglab yetishda nemis sotsiologi N.Lumanning “Tahlikani anglash” asari alohida ahamiyat kasb etdi. Uningcha, ijtimoiy tahlikalar ijtimoiy borliqning bosh xususiyati bo‘lib, istiqbolning noaniqligi uning mavjudligini shartlaydi[4, b. 135]. Mamlakatimiz sotsiolog olimlari M.Bekmurodov, B.Karimov, Sh.Sodiqova va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida Ijtimoiy tahlikalar va ijtimoiy himoya tushunchalari o‘zaro aloqadorlikda sotsiologik tavsiflangan [5, 6]. Demak, tahlikalar ijtimoiy hodisa sifatida turli ijtimoiy institutlar va jarayonlarning makro va mikro disfunktsional holatini anglatadi. Ijtimoiy tahlikalar muayyan ne‘matlar (zararni moddiy-ma‘naviy qoplab berish, ijtimoiy himoyalash, ijtimoiy sug‘urta va boshqa shakllarda)ga da‘vogarlikni shartlaydi (1-rasm).

1-rasm. Ijtimoiy tahlika shakllarining turkumlanishi.

Biz ushbu chizmada keltirilgan demografik va ijtimoiy (ko'p farzandlilik, kam ta'minlanganlik, to'liqsiz oila, yetimlik, kambag'allik) hamda ehtimoliy (ilmiy tahlil natijasida aniqlanadi – ishsizlik darajasining oshib borishi, muammoli, noqobil oilalar miqdorining dinamikasi, kambag'allik darajasining o'sib borishi va hakoza) tahlikalar mamlakatimizda amaldagi ijtimoiy himoya tizimining ustuvor yo'nalishlari doirasida qamrab olinganligi bilan ahamiyatli, deb bilamiz[7, 8]. Zero, ishsizlik, kambag'allik, muhtojlik, kasallik, mehnat qobiliyatini yo'qotish kabi ko'plab holatlar ijtimoiy barqarorlikka tahdid soluvchi muammolar bo'lib, xuddi shunday vaziyatga tushgan qatlamlarni ijtimoiy muhofazalash orqali mavjud muammolarni bartaraf qilish davlat va fuqarolik jamiyati tuzilmalari, institutlarining birlamchi maqsadi hisoblanadi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Bundan maqsad – ehtiyojmand aholini to'g'ri aniqlash va shu asosda ular bilan manzilli ishlashni tashkil etishdir". "Temir daftar"ga kiritilgan har bir fuqaroni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha "motivatsiya, ko'nikma va moliyaviy ko'mak" tamoyili asosida yangi mexanizm joriy etiladi. Kambag'allikdan chiqib ketish uchun eng muhim omil – bu insonning intilishi, o'z kuchiga tayangan holda aniq maqsad sari harakat bo'lishi kerak"[9, b. 28-29]. Mazkur yangi tizim tarkibi uch qismdan iborat bo'lib, birinchi tamoyil, motivatsiya tushunchasi o'z mazmun doirasiga quyidagilarni qamrab oladi: a) har bir insonda hududni va ish bajaruvchi shaxsni rivojlantirish maqsadida taklif etilayotgan aniq bir kasb-hunarga nisbatan muayyan moyillikni uyg'otish; b) yangi boshlanadigan faoliyatga qiziqishni shakllantirish; v) shakllangan qiziqish asosida uning shu kasbni o'zlashtirish bo'yicha intilishi va harakatga tayyorgarligini tarkib toptirish.

Yangi mexanizmning ikkinchi tamoyili aniq ko'nikmalarni shakllantirishni ifoda etib, bu tamoyil fuqaroda quyidagi jihatlarni tarkib toptirishni taqozo etadi: a) fuqarolarda o'z qiziqishlari asosida tanlangan yangi kasb yoki hunarni turli o'quv adabiyotlari va qo'llanmalar

orqali mustaqil o'zlashtirishga kirishishi; b) yangi kasb yoki hunarni mukammal o'rganib olish uchun kasbiy muhitni yuzaga keltirishi; v) har bir amalda ishsiz, ammo yangi kasb bo'yicha aniq motivatsiyaga ega bo'lgan hamda "1+1" tamoyili asosida unga birlashtirilgan ustoz (tadbirkor) ning kasbiy o'g'itlari, maslahatlari va yo'l-yo'riqlariga og'ishmay amal qilishi; g) tajriba tariqasida tanlangan kasbi yoki hunari bo'yicha avval ustoz ko'magida, keyin o'zi mustaqil tarzda egallayotgan hunarini ishlatib, biror bir birlamchi mahsulot olishga erishganlik; d) hunari bo'yicha yuzaga kelgan ishonchining yuqori darajasiga yuksalishi.

Ushbu maqsadlar funksional ahamiyatga ega bo'lib, muhtoj kishiga kompleks yordam berish tamoyiliga asoslanadi. Bunda muddatli moddiy yordam va bandlikni ta'minlash chora-tadbirlarining samarasi muhtojlikdan chiqarishga tenglashtiriladi. O'zbekiston tarixida ijtimoiy soha bo'yicha bunday keng ko'lamlil ishlar ilgari hech qachon bo'lmagan. Bugungi kunga kelib ijtimoiy nafaqa bilan ta'minlanadigan aholi soni qariyb 1.5 barobar oshirildi. Demak, ijtimoiy himoyaning aniq maqsadli mazmuni yanada oshib, uning funksional vazifasi kishini moddiy pul bilan ta'minlash emas, muhtojlikdan chiqib olishda amaliy ko'mak choralari qo'llash va mustaqil daromad manbaiga ega bo'lib, hayoti izga tushgunga qadar kuzatib borish bo'ldi.

SYSTEMATIC REFORMS IN THE FIELD OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN NEW UZBEKISTAN

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda aholini ijtimoiy himoyalash tizimining innovatsion isloh qilinishi tahlil qilingan. Ijtimoiy himoyani shartlovchi ijtimoiy tahlikalarning sotsiologik jihatlari ochib berilgan. Aholining ehtiyojmand qatlamlarini manzilli himoyalashda kompleks ahamiyatli chora tadbirlar zarurati ilgari surilgan.

Kalit so'zlar. Yangi O'zbekiston, ijtimoiy himoya, ijtimoiy tahlika, kambag'allik, motivatsiya, ko'nikma, moddiy yordam.

Abstract. The article analyzes the innovative reform of the system of social protection of the population in our country. Sociological aspects of social threats that shatter social protection are revealed. In the targeted protection of underprivileged segments of the population, the need for measures of complex importance was put forward.

Key words. New Uzbekistan, social protection, social threat, poverty, motivation, skills, material assistance.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--en/index.htm>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi / Xalq so'zi. 24.01.2020. 25-yanvar.
3. Beck U. from industrial Society to the Risk Society. // *Theroy, culture and Society*. February 1992. vol. 9. №1, – p. 97-123.
4. Луман Н. Понятие риска/ THESIS. 1994. №5. – С. 135-160.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi, 2020 yil 29 dekabr. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2021. – B.28-29.
6. Бекмуродов, М. Б., & Каримов, Б. Ш. (2021). Мехр тушунчасининг ижтимоий муносабатларни консенсус даражасида юксалтиришдаги роли. *Журнал социальных исследований*, (SI-1).
7. Каримов, Б. Ш. (2020). Шахслараро муносабатларда мехрлилик даражасини рақамлаш технологияси. *журнал социальных исследований*, 3(5).
8. Khusanova K. The fight against poverty as a priority of state public policy // *theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука*. – 2021. – №. 11. – С. 1204-1206.
9. Хусанова Х. Т. Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя тизимининг ривожланиш тенденциялари // *журнал социальных исследований*. – 2020. – Т. 3. – №. 3.

IJTIMOY DAVLATDA MAISHIY ZO‘RAVONLIKKA UCHRAGAN XOTIN-QIZLAR BILAN ISHLASHNING ME‘YORIY-HUQUQIY ASOSLARI

Ziyayeva Xolida Omonullayevna,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi mustaqil tadqiqotchisi, Sotsiologiya fanlari bo‘yicha (PhD)

Ziyayeva Kholida Omonullayevna,
Independent researcher of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan, (PhD) in sociology

Kirish. Mustaqillikning ilk yillaridan qabul qilingan barcha qonunlarda ayollar huquqlari inson huquqlarining ajralmas qismi sifatida e’tirof etildi. O‘zbekistonda mustaqillik yillarida bozor iqtisodiyotiga o‘tish asosida amaldagi islohotlarga mos ravishda ushbu tizimning yangidan shakllantirishga kirishilganini ko‘rishimiz mumkin[1]. Bugungi kun ayoli nafaqat oilada uy bekasi, tarbiyachi vazifasini bajaradi, u jamiyatdagi barcha sohalarda ijtimoiy faol inson sifatida ham tashabbus va g‘ayrat bilan ishtirok etmoqda. Ayol o‘zining ma’naviy qiyofasi, ichki dunyosi, muomala madaniyati, o‘z kasbining fidoyisi, ezgu fazilatlar egasi bo‘lishi bilan nafaqat farzandlari, balki kasbdoshlari va shogirdlariga ham ibrat bo‘la oladi.

2022-yil 25-iyunda xalq muhokamasiga qo‘yilgan Konstitutsiyaviy qonun loyihasi e’lon qilindi. Ushbu loyihada kuchli ijtimoiy himoya va muhtojlarga g‘amxo‘rlik davlat siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida belgilangan. va ushbu yangi tahrirdagi Konstitutsiyada O‘zbekiston – ijtimoiy davlat sifatida e’tirof etilgan insonga e’tibor hamda g‘amxo‘rlik-davlat va jamiyatning eng asosiy burchi ekani mustahkamlanmoqda.

Yurtimizda bu borada keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2019-yil 2-sentyabrdagi O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi, 2019-yil 2-sentyabrdagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunlarning imzolanishi bu muammolarning naqadar jiddiy ekanligini isbotladi. Unda oilaviy-maishiy zo‘rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib, jamiyatda oilaviy-maishiy tusdagi zo‘rlik ishlatishning har qanday ko‘rinishiga nisbatan jazo muqarrarligini ta’minlash belgilandi.

Shuningdek, mamlakatimizda xotin-qizlar huquqlarini yanada mustahkamlash va ularga teng imkoniyatlar yaratish, ularning ijtimoiy faolliklarini oshirish maqsadida xalqaro hamjamiyatlar bilan ham bir qator xalqaro hujjatlar imzolandi. Xotin-qizlarni davlat boshqaruviga jalb etish – O‘zbekistonda demokratik davlat qurilishining asosiy elementlaridan biri. O‘zbekiston BMTga a‘zo bo‘lgach, xotin-qizlarning huquqlarini xalqaro miqyosda tasdiqlovchi hamda davlatlarning ana shu huquqlarni himoya qilishga yo‘naltirilgan xatti-harakatlarini belgilab beruvchi ko‘plab xalqaro shartnomalar va konvensiyalarga qo‘shildi. O‘zbekistonning qator xalqaro hujjatlarga, jumladan, “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”ga, To‘rtinchi Umumjahon xotin-qizlar konferensiyasi deklaratsiyasi va Harakat platformasiga (Pekin, 1995), “Onalikni muhofaza qilish to‘g‘risidagi konvensiyasi”ga, “Erkaklar va xotin-qizlarning bir xil mehnati uchun bir xil haq to‘lash to‘g‘risidagi konvensiya”ga, “Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya”ga qo‘shilishi ayollarning huquqlarini ta’minlamoqda [2].

O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 6-moddasida davlat xotin-qizlar va erkaklarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirish

chog'ida teng huquqlilikni kafolatlash, davlat tomonidan xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, saylov jarayonida teng ishtirok etishni, sog'liqni saqlash, ta'lim, fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya sohalarida, shuningdek, davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlar ta'minlanishini kafolatlashi masalalariga alohida ahamiyat berilgan. Yuqoridagilarni ko'rib chiqqan holda, aytish mumkinki, nodavlat notijorat tashkilotlari xotin-qizlarni himoya qilishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarni qabul qilishda faol ishtirok etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi [3] PF-5325-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-apreldagi "Og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga, nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz oilada tarbiyalayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 285-sonli Qarorida yordamga muhtoj bo'lgan og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga manzilli yordam ko'rsatish, ularni uy-joy bilan ta'minlash choralari belgilangan[4].

Ushbu vazifani amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-iyuldagi "Ijtimoiy reabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek, oilaviy-maishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3827-sonli Qarori asosida 61 ta "Zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish hamda o'z joniga qasd qilishning oldini olish markazlari"ning faoliyatini barcha tuman, shaharlarda 2019-yil I chorak yakuniga qadar yo'lga qo'yilishi hamda ushbu markazlar orqali xotin-qizlarga sifatli tibbiy, psixologik va huquqiy yordam ko'rsatilishi belgilab beriladi[5].

2019-yil 2-sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni nafaqat ayollarning jamiyatdagi mavqeyini mustahkamladi, balki gender tengligi masalalarini yanada ishonchli targ'ib qilishga imkon berdi. Ushbu Qonunni amalga oshirish uchun 2020-yil 4-yanvarda Vazirlar Mahkamasining "Ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori bilan ayollar xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan bir qator hujjatlar tasdiqlandi. Xususan, tazyiq va zo'ravonlikdan aziyat chekkan ayollar va qizlarga davlat tomonidan himoya qilinadigan Himoya orderini olish tartibi ishlab chiqildi. Himoya orderi xotin-qizlarga ozor beradigan yoki ularga nisbatan tazyiq yoki zo'ravonlik sodir etgan shaxsga yoki shaxslar guruhiga nisbatan choralar qo'llashga sabab bo'ladi[6].

O'zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi boshchiligida, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik jamg'armasi (YUNFPA) ko'magida Reabilitatsiya va moslashtirish respublika markazi qoshida "Zo'ravonlikka yo'l yo'q!" telegramm kanali faoliyati yo'lga qo'yilgan. Kanal, eng avvalo, xotin-qizlar, qolaversa gender zo'ravonlikning oldini olish va unga qarshi kurashish masalasi bilan bevosita va bilvosita daxldor bo'lgan davlat-nodavlat idora va tashkilotlar, jurnalist va blogerlar hamda keng omma uchun mo'ljallangan. Telegramm kanalida xotin-qizlarning o'zlari yoki yaqinlari oila yoxud ish joyida gender zo'ravonlikka uchragan taqdirda, kerakli huquqiy yordam, amaliy ma'lumot, kimga va qayerga murojaat qilishi haqida zarur axborotlarga ega bo'lishi mumkin[7]. Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik darajasini kamaytirish uchun xalq bilan muloqotlar o'tkazilmoqda, 200 ta tuman va shaharda reabilitatsiya shelter-markazlari muvaffaqiyatli ishlamoqda, zo'ravonlik qurbonlariga himoya orderlari berilmoqda, ishonch telefonlari ishlamoqda.

Bunday o'zaro aloqalar natijasida "2020-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasida gender

tenglikka erishish strategiyasi” loyihasi va uning tegishli ko’rsatkichlari ishlab chiqildi. Ushbu hujjatning asosiy bandlaridan biri ayollarga nisbatan zo’ravonlik va tazyiqning barcha turlarini yo’q qilishdir[8]. Strategiyaning asosiy maqsadlaridan biri ayollarga nisbatan zo’ravonlikni oldini olish, aniqlash va bartaraf etishning samarali tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini shakllantirishdir.

O’zbekiston Respublikasining 2023-yil 11-apreldagi Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O’zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o’zgartish va qo’shimchalar kiritish to’g’risidagi” 829-sonli Qonuni qabul qilindi. Ushbu Qonun bilan O’zbekiston Respublikasi qonunlariga xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy sohada o’z huquqlari va manfaatlarini amalga oshirishida qo’llab-quvvatlash masalalarini tartibga soluvchi qonunchilikni xalqaro standartlar asosida takomillashtirishni nazarda tutuvchi, shuningdek bolalar masalalari bo’yicha komissiyalar faoliyatining huquqiy asoslarini mustahkamlab qo’yuvchi o’zgartishlar kiritilmoqda. Ushbu Qonun xotin-qizlar va bolalarga nisbatan shilqimlik hamda zo’ravonlikning oldini olishga, oilalardagi ma’naviy-axloqiy muhitni yaxshilashga, bolalar va xotin-qizlar huquqlari bilan bog’liq xalqaro indekslarda mamlakatimizning o’rnini yaxshilashga xizmat qiladi, shuningdek Bolalar masalalari bo’yicha milliy komissiya, bolalar masalalari bo’yicha Qoraqalpog’iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar va tumanlar (shaharlar) komissiyalari faoliyatining mustahkam huquqiy asosini yaratadi[9].

Xulosa qilib aytganda, O’zbekistonda mustaqillik yillarida xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayotimizda ularning to’laonli ishtirokini ta’minlashga doir chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

REGULATORY FRAMEWORK FOR WORKING WITH WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM DOMESTIC VIOLENCE IN A SOCIAL STATE

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini tazyiq va zo’ravonlikdan ishonchli himoya qilishning institutsional hamda huquqiy asoslarini tubdan takomillashtirishga davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko’lamli ishlar tahlil qilingan. Shu bilan birga bugungi kunda huquqni qo’llash amaliyotida xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish bilan bog’liq masalalarda bir qator muammolar mavjud ekanligi va ushbu muammolarni bartaraf etishda xotin-qizlarni shilqimlik va zo’ravonlikdan himoya qilishning huquqiy kafolatlarini takomillashtirish zaruriyatining ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so’zlar. ijtimoiy davlat, xotin-qizlar, zo’ravonlik, himoya orderi, tazyiq, rehabilitatsiya, shelterlar, tibbiy, psixologik va huquqiy yordam, gender tenglik, shilqimlik, bolalarga nisbatan zo’ravonlik.

Annotation. This article analyzes a wide range of works aimed at state support for the fundamental improvement of the institutional and legal framework for the reliable protection of the rights, freedoms and legitimate interests of women and children in our country from harassment and violence. At the same time, it is revealed that today in law enforcement practice there are a number of problems in matters related to the reliable protection of the rights, freedoms and legitimate interests of women, and the need to improve the legal guarantees of protecting women from mustache and violence in overcoming these problems.

Key words. social state, women, Violence, Protection Order, harassment, rehabilitation, shelters, medical, psychological and legal assistance, gender equality, mustache, child abuse.

Manba va adabiyotlar ro’yxati:

- 1.Танзила Нарбаева. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг инновацион модели. Социодискурсив таҳлил. Монография, Тошкент: Тасвир,2020. -Б.10
2. Женщина, закон и общество. Пособие для женщин. Тошкент., 1999. –С. 15.
3. Мирзиёев Ш. “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳа-

сидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325-сонли Фармони <http://lex.uz/docs/3546742>.

4. <https://www.lex.uz/docs/3682704>

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш, шунингдек, оилавий-маиший зўрлик ишлатишнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 04.07.2018 йилги ПҚ-3827сонли Қарори., дата обращения: <http://lex.uz/22.01.2019>.

6. Танзила Нарбаева. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг инновацион модели. Социодискурсив таҳлил. Монаграфия, Тошкент: Тасвир,2020. – Б.115

7. https://t.me/zoravonlikka_yol_yoq_netnasiliyu

8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил 26 февралдаги хотин-қизларнинг муаммоларини ҳал қилиш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокамаси юзасидан селектордаги нутқи. “Халқ сўзи” газетаси, 2021 йил 27 февраль.

9. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 апрелдаги Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги” 829-сонли Қонуни. <https://lex.uz/docs/6430272>

ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSINING DUNYO SIVILIZATSION JARAYONLARIGA METODOLOGIK TA'SIRI

Abdullayev Akmal Gadaymurodovich,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti
Sotsiologiya fanlari bo'yicha (PhD)*

Abdullayev Akmal Gadaymurodovich,
*Doctoral student of the Academy of Public
Administration under the President of the Republic
of Uzbekistan (PhD) in Sociology*

Kirish. Dunyoda sivilizatsion taraqqiyot va globalizatsion jarayonlarni pozitiv yo'nalishga yo'naltirishda o'tmishdagi buyuk mutafakkirlarning ilmiy va ma'naviy merosi nazariy-metodologik asosi sifatida qaralmoqda. Ilk o'rta asrlardagi birinchi renessans davrining buyuk mutafakkiri va allomasi Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosi, fan asoslarini o'rganish metodologiyasini shakllantirishga qaratilgan dastlabki ilmiy yondashuvlardan biri bo'lgan.

Dunyoning ko'plab ilmiy tadqiqot markazlarida milliy mentalitetni va ijtimoiy mavqeni saqlab qolish, jamiyatni isloh qilish, globallashuv jarayonlarida shaxsda tolerantlik, insonparvarlik, inklyuziv muloqot, zamonaviy bilim, ma'rifatli tarbiya kabi xislatlarni rivojlantirish orqali global sivilizatsion jarayonlarda mustahkam mafkuraviy immunitetga ega bo'lgan komil insonni tarbiyalash masalasi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada, Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosidagi ijtimoiy va madaniy jarayonlar va hodisalarni kuzatish, qiyosiy taqqoslash, xolislik, haqqoniylik, adolatli baho berish, shaxs belgilarining mental xususiyatlarini aniqlash, ijtimoiy taraqqiyot omillari va tendensiyalarini aniqlash usullarini zamonaviy sotsiologiya fanining metodologik bazasiga kiritish borasidagi ilmiy tadqiqotlar muhim konseptual va strategik ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda buyuk ajdodlarimizdan meros bo'lib kelayotgan ilmiy-ma'rifiy va madaniy manbalarni jumladan, asarlar va qo'lyozmalarni chuqur o'rganish va targ'ib qilishga e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Abu Rayhon Beruniy qoldirgan boy ijtimoiy, ilmiy-ma'rifiy merosni o'rganish sotsiologiya fanidagi ko'plab metodologiyalarning fundamental ildizlarini ilmiy tadqiq etishning va yangi metodologiyalarni ishlab chiqishda muhim manba sifatida xizmat qiladi. Muhtaram Prezidentimiz BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida "Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'analariga amal qilib, ularning g'oyalarini teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz" deb ta'kidlagan edi. [1; 196]. Shu jihatdan Abu Rayhon Beruniyning ilmiy-ma'rifiy asarlarida va ijtimoiy qarashlaridagi ilmiy konsepsiyalarni G'arb sivilizatsion jarayonlariga metodologik ta'sirini sotsiologiya fani nuqtayi nazaridan yaxlit ilmiy muammo sifatida tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyo xalqlarining sivilizatsion aloqadorligida ilmiy kashfiyotlar, yangi ta'limotlar va konsepsiyalar muhim o'rin tutadi. Dunyo xalqlari ushbu ilmiy kashfiyotlar orqali dunyoning mohiyatini uning tuzilishini va sodir bo'lib turgan jarayonlarni shu kashfiyotlar orqali anglaydi va o'z-o'zidan yangi fanlar orqali xalqlar bir-birini tanib boradi. Bunday yo'nalishni sivilizatsiyalar sotsiologiyasi o'rganadi.

O'rta asrlarda Markaziy Osiyoda ijod etgan mutafakkirlar beqiyos ilmiy xazina yaratdilar va ularning durdona meroslari, boy ijodi, ilmiy va falsafiy fikrlari bugungi kunda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ulardan Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Xorazmiy kabi buyuk faylasuf va allomalarning asarlari jahon sivilizatsiyasining oltin xazinasidan munosib o'rin olgan, jahon fani va madaniyati tarixida o'chmas iz qoldirgan. O'rta asr Markaziy Osiy mutafakkirlarining ijodini tadqiq etgan olimlarning ilmiy tadqiqotlarida bu o'z ifodasini topgan [2; 144-146].

Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy Xorazmning Qat shahrida (hozirgi Beruniy)da 973-yil 4-oktyabrda (ba'zi manbalarda 5 senyabr) tug'ilgan. Beruniy dastlab ta'limni Xorazmda oladi. Uning birinchi o'qituvchisi Abu Nasr Mansur ibn Ali ibn Iroq Evklid geometriyasi va Ptolemey asarlarini qunt bilan o'rgangan, Bu davrda Xorazmdagi astronom olimlardan Xorajiy va Hamdaqiy ilmiy ijodi va Xorazmiy, Forobiy, Farg'oniya kabi olimlarning ilmiy meroslari Beruniyning fan asoslarini egallashida ilk maktab vazifasini o'tadi. O'rta Osiyo olimlaridan tashqari Beruniy arab olimlaridan al-Battoniy, as-Sufiy, al-Ko'xiy, Abul Vafo, Ibn Yunus hamda yunon olimlaridan Fales, Pifagor, Arximed, Galen, Gippokrat, Evklid, Ptolemey, Platon, Aristotel, hind olimi Bramagupta va boshqalarning asarlarini o'qish uchun arab, fors, yunon, hind va boshqa tillarni mukammal o'rgangan [3; 93-94].

Beruniyning tabiat va jamiyatni bilishga doir bilim doirasi shunchalik keng bo'lganki u tarix, til-adabiyot, geografiya, matematika, astronomiya, fizika, farmakologiya va boshqa sohalarda 200 dan ortiq asarlar yozgan. Mashhur arab olimi Yoqut Hamaviy Beruniy asarlarining 60 betdan iborat ro'yxatini guvohi bo'lganligini tasdiqlagan. Lekin bularning ko'pchiligi bizgacha yetib kelmagan. Hozirgi kunda mamlakatimiz nodir qo'lyozmalar fondida Beruniyning 27 nomdagi asari mavjud bo'lib, bulardan ba'zilari Yevropa tillariga tarjima qilingan va qayta nashr etilgan.

Xorijiy mamlakatlar olimlaridan E.Zaxau, G.Zuter, E.Videman, Dj.Sarton, A.Miyeli, Arez Gulom Jaylani, S.Nasr, A.Sharma, G.Leymlen, P.Bulgakov, S.P.Tolstov, G.P.Matviyevskaya, A.A.Semenovlar Abu Rayhon Beruniyning tabiiy va aniq fanlar tarixi, matematika, trigonometriya, geometriya, farmakologiya, geografiya, astronomiya, mineralogiya, hind sansara ta'limoti, tarix va etnografiyaga oid asarlari o'rganganlar.

Abu Rayhon Beruniy ilmiy kashfiyotlari va ushbu kashfiyotlarni G'arb olimlari tomonidan o'rganilishi masalasiga keladigan bo'lsak, shuni ta'kidlash lozimki, Abu Rayhon Beruniy 995-yilda birinchilardan bo'lib yer sharini globusini yaratdi va yerning sharsimonligini isbotlab, yerning aylanishini ko'rsatib bergan o'sha vaqtlarda Beruniy 22 yoshda bo'lgan. Beruniy yer sharining radiusini aniqlashning 1023 xil yo'lini kashf qilgan. Uning hisob-kitoblari Hind okeanining qirg'oqlari 6339.6 km.ligini ko'rsatgan edi bu esa haqiqiy ekvatoridagi 6378.1 km.lik masofadan ozgina farq qilgan. XVI asrga qadar Yevropada bu kabi aniqlikdagi o'lchov hali amalga oshirilmagan edi. U 600 dan ortiq joylarning geografik koordinatalarini o'zining kuzatishlaridan kelib chiqib aniqlab bergan. Keyinchalik Beruniy suyuqlik zichligini aniqlovchi piknometr ixtirochisi sifatida mashhur bo'lgan. Uning yordamida Beruniy 18 element va substansiyalarning zichligini aniqlagan. Uning qo'lyozmalarida ovoz va yorug'lik tezligi o'rtasidagi farq haqidagi mulohazalari keltirilgan [4; 56-57].

Abu Rayhon Beruniy X asrda soddagina qilib: "Qit'alar go'yo suv sathida suzib yurgan daraxt barglari singari bir-biri tomon yaqinlashib yoki uzoqlashib sekin harakatda bo'ladi" deb ta'riflagan davrda dunyo olimlari bu so'zlarning ma'nosini tushunib yetmaganlar. G'arbiy Yevropada 1910-1912-yillarda F.Teylor va A.Vegenerlar yer sharidagi qit'alarning yonlama harakatlarini ilmiy asoslab berganlar. Ko'rinib turibdiki, Beruniy 1025-yilda "Geodeziya", asarida yer sharidagi qit'alarning harakatlarini ming yil oldin nazariy asoslab bergan. Demak, geologiya fanidagi plitalar tektonikasi tarixi haqida gapirganimizda Abu Rayhon Beruniyning "Qit'alar, go'yo suv sathida suzib yurgan daraxt barglari singari bir-biri tomon yaqinlashib yoki uzoqlashib sekin harakatda bo'ladi" degan fikrini so'z boshi (epigraf) sifatida qo'llash insoniyatning tarixga bo'lgan hurmati desak mubolag'a bo'lmaydi [5; 366].

Abu Rayhon Beruniy o'zining "Qitobul jamohir fil ma'rufatil javohir" (Javohirlarni bilish uchun umumiy kitob), qisqacha "Mineralogiya" asarida jahonda birinchi bo'lib, minerallarni turlarga (klassifikatsiyaga) ajratgan. Buning uchun u minerallarning qattiqlik, tiniqlik, solishtirma og'irliklari kabi fizik xossalarini asosiy belgi qilib olgan. Bu asarida qabariq

linzaning (Lupa) kattalashtirish xususiyatini birinchi bo'lib bayon qilgan. "Aslida bu yoqut yarim shar shaklida tekis tomoni yozuvga qaratilgan bo'lib, mayda xatlarni o'qish mumkin bo'lgan. Shunga o'xshash yarimsharsimon tog' xrustali yordamida xatga qaralganda qatorlar kengayib kattalashadi"[6; 66].

Beruniyning jismlar hajmini aniq o'lchaydigan yangi konussimon asbobini kashf etgan. Bu asbob faqat o'z davrida emas, balki hozirgi kunda ham diqqatga sazovordir. Bunda u idishni suyuqlik bilan to'ldirib keng og'irlikdagi jismlarni tushirish orqali siqib chiqarilgan suvga qarab og'irligini (hajmini) aniqlagan. Bu usulda Beruniy hammasi bo'lib 50 ta modda (9 metall, 18 ta suyuqlik, 15 ga yaqin minerallarni va turli jismlar)ning solishtirma og'irliklarini aniqlagan. Oradan ming yil o'tishiga qaramay, ularning ko'pchiligi hozirgi zamon aniqlik darajasiga deyarli bir xil. Beruniyning suvdan yengil bo'lgan mum, sham, turli yog'ochlar kabi beshdan ortiq qattiq jismlarning solishtirma og'irligini aniqlashi ham ancha diqqatga sazovor bo'lib, o'ziga xos piknometrdan foydalanganligidan dalolat beradi. Bulardan tashqari areometrning bir ko'rinishi bo'lgan maxsus idish (asbob) yordami bilan 18 ta suyuq jismning solishtirma og'irligini aniqlagan.

Beruniy "Meneroglogiya" asarida "Turli suvlar haqida ko'rsatma va qo'llanma" degan to'rtinchi bo'limida toza suvdan buloq, dengiz, sho'r va botqoq suvlarni farq qilgan holda ularni fasl va havo holatlariga qarab o'zgarishini birinchilardan bo'lib aniqlagan. Beruniy birgina suvning besh xil turining solishtirma og'irligini bo'laklarga bo'lib aniqlagan. Beruniyning bodring, qovun suvlari, sirka, sigir suti, o'simlik moyi, asal, tovuq tuxumining oqi, kishining qoni va siydikning issiq hamda sovuq holatdagi solishtirma og'irliklarini aniqlash faqat fizikadagina emas, balki meditsina, biologiya va texnikada ham katta ahamiyatga egadir [7; 123].

Beruniy va Ibn Sinoning mexanika, akustika, issiqlik, yorug'lik, elektr va magnitizmga oid ishlari jahonshumul ahamiyatga egadir. Biroq, mutafakkirlarning bu boradagi ilmiy asarlari hozirgacha yetarli darajada o'rganilmaganligi va tegishli ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmaganligi natijasida, ular zamonaviy fizika tarixida o'zining qonuniy o'rinlarini topmadilar. Ko'plab xorijiy ilmiy adabiyotlarida vatandoshlarimizni arab olimlari deb sharhlanish hollari uchraydi. Masalan, italiyalik olim Mario Lyotssi o'zining "Fizika tarixi" asarida, Beruniyning arab olimi deb atab, uning 18 ta mineralning solishtirma og'irligini aniqlanganligi va artezian quduqlari haqida ham fikr yuritganligini yozgan. Vaholanki, Beruniy 50 dan ortiq moddaning solishtirma og'irligini hozirgi zamon aniqlik darajasida o'lchashga muvassar bo'lgan va bu hozirda jahon olimlari tomonidan tan olingan [8; 26]. Abu Rayhon Beruniydan qariyb 700-yildan so'ng, yuqoridagi tajriba va mulohazalarining to'g'riligi va ilmiy asosga ega ekanligini XVII asrlarda yashab ijod etgan Yevropalik mashhur olimlardan Kardon, Teleze, Bruno, Benidetti va Galileylarning tajriba va kuzatishlari ham tasdiqlaydi.

Abu Rayhon Beruniyning jamiyat haqidagi qarashlari. Beruniy ilmiy merosini birinchilardan Nemis sharqshunos olimi Eduard Zaxau Beruniyning ijtimoiy qarashlari bayon etilgan asari "Hindiston" asarini ingliz tiliga tarjima qilgan. E.Zaxau o'z tarjimasining kirish so'zida "garchand Beruniyning umuman olim va mutafakkir sifatida yuqorida bo'lsada, lekin uning jamiyatga bo'lgan qarashlarini "konservativ" deb atagan. Beruniy konservator bo'lib, taxt va mehrobni himoya qilgan, ularning hamkorligi jamiyat taraqqiyotidan, inson xohlaydigan har qanday narsadan ustun turadi, degan. E.Zaxau Beruniyning islomga bo'lgan munosabatini umuman cheklagan bo'lsa nemis olimi Brokkeyamo ham uning ijtimoiy-siyosiy qarashlariga xuddi shunday baho bergan, keyinchalik bir qancha mualliflar Beruniyning musulmon hisoblashib, unga islom va fan bir narsa, uning sharhlari esa Qur'on sharhlariga o'xshab ketadi, deb atashgan [9; 90].

Beruniyning ijtimoiy qarashlarining qiziqarli tomoni shundaki, u dastavval ensiklopedist

olim sifatida ilmiy-tadqiqot metodini ishlab chiqishga intilgan. Bu metod o'rganilayotgan hodisalarga tajribaviy, ratsionalistik yondashishdan iborat bo'lib, uning eng muhim talabi, og'ishmay haqiqatga intilishdir.

Beruniyning insoniyat hayotida, jamiyatda geografik omilning hal qiluvchi roli borligini e'tirof etishi o'z davri uchun muayyan ahamiyatga ega edi. "Hindiston" asarida musulmonlar bilan hindlarning urf-odatlarini o'rtasidagi farqlarni tasvirlab, uning geografik sharoitlarga bog'liqligini ta'kidlaydi. Beruniy geografik omilning rolini tahlil qilishni davom ettirib, hatto tillarning turlichaligi ham geografik sharoitga bog'liq deb qaraydi: "Tillarning turlicha bo'lishiga sabab odamlarning guruhlarga ajralib ketishi, bir-biridan uzoq turishidir" [10; 11]. Fikrimizcha, Beruniyning ijtimoiy hayotda moddiy ehtiyojning roli haqidagi fikri ham o'sha davrdagi ijtimoiy qarashlardan farq qiladi. U ong qudratining yolg'iz o'zi inson uchun hal qiluvchi qudratga molik emas, o'sha kuch va qudratni faqat jamiyat bergan, degan fikrni olg'a suradi.

Beruniyning buyukligi shundaki, u jamiyatning yuzaga kelishi asosida kishilarning moddiy hayotini ko'ra oldi. Xususan, bu haqda u: "Inson yalang'ochligi va madorsizligi tufayli, himoya qiluvchi tayanchlari bo'lmaganligi sababli boshqalar tomonidan musibat chekadi. U ehtiyojini qondira oladigan, talabini himoya qiladigan doimiy zaruriyatni his etadi"... "Ehtiyojlar turli-tuman va son-sanoqsizdir. Faqat ularni bir qancha kishilar birgalikda ta'minlay olishi mumkin. Buning uchun kishilarda shahar va davlat qurish zaruriyati tug'iladi" [11; 195] deb jamiyat haqida o'zining mukammal va mufassal ta'rifini bergan. Hayotda tartib o'rnatilishi uchun, jamiyat shunday tuzilishi lozimki, u kishilarning ehtiyojini qondirishga yordam bersin. Buning uchun jamiyatdagi odillikka rioya qilishni kuzatadigan hokimlik mansabi tayinlanadi. Bunda faqat odamlarning o'zaro kelishishlari va ulardan eng arziydiganiga erkin bo'ysunishlari lozimligini ta'kidlaydi: "Boshqa xalqlarning afsonalari ham ularning donishmandligidan kelib chiqishi shunday bo'lib, ular odamlarni erkin bo'ysunishi uchun birlashtiradi" [12; 27] barcha jamiyatlar uchun eng zaruriy maslahatlarini berib, mamlakatda farovon va inklyuziv jamiyat barpo etish haqidagi o'z orzularini bayon qilgan. Albatta bunga Beruniy yashagan davridagi mamlakatdagi notinchliklar va adolatsiz davlat boshqaruvi va qirg'inlardan azob chekkan holda o'zining jamiyat haqidagi qarashlarini bayon qilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Beruniy ko'p tillarni bilsa-da, asosan arab tilida ijod qilgan. U Xorazmshoh ibn Ma'munning qo'l ostida olim bo'ldi. 1017-yilda Mahmud G'aznaviy Xorazmni bo'ysundirgach, Beruniy ko'plab olimlar qatori uning tutquniga aylandi. U sulton qo'shinlari bilan Hindistonga yurishda qatnashdi, o'zining hind qabilalari to'g'risidagi asari "Hindiston"ni yozdi. Beruniy o'rta asrning eng buyuk olimidir. XI asr – Beruniy asridir. Beruniy tog' va sahrolar, ularning paydo bo'lishi haqida, daryo va okeanlar, foydali qazilmalar, minerallar va ularning xossalari haqida ham ko'p qimmatli, ilmiy ma'lumotlar keltiradi. Uning jahon paleontologiya bilan geologiya fani rivojiga qo'shgan hissasi juda kattadir. Ijtimoiy qarashlarda Beruniy jamiyatda moddiy omilning roliga Forobiy singari alohida e'tibor bergan. Shuningdek, jamoaning kelib chiqishida geografik muhit ham katta rol o'ynaganligini ta'kidlagan. Jamoa va til insonlarning birlashuviga bo'lgan ehtiyoj natijasida kelib chiqqan.

Beruniy hunar, savdo – sotiq, davlatlararo madaniy – ilmiy aloqalarni kuchaytirish tarafdori bo'lgan, zulm, adolatsizlikni qoralagan. Mutafakkir o'tmish Yunon, Rim va Sharq madaniyatining chuqur bilimdoni edi. Mamlakatning obodonchiligi ilm – fan rivojiga bog'liq, insonning baxti uning ilm – ma'rifatli bo'lishidadir, degan fikrlar Beruniy tomonidan ilgari surilgan. Beruniyning boy ilmiy merosi O'rta Osiyoda va butun dunyoda ilm – fan taraqqiyotiga metodologik ta'sir buyuk ajdodimiz sifatida xalqlarimiz Abu Rayhon Beruniyning yuksak qadrlaydi. Shunga munosib ravishda Prezidentimiz 2023-yil 08-avgustda "Buyuk mutafakkir va qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050-yilligini xalqaro miqyosda keng

nishonlash to'g'risida" PQ-361-sonli qarorini imzoladi. Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi Yangi O'zbekiston yoshlarini vatanparvarlik, imon va ma'rifiy e'tiqod ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

METHODOLOGICAL IMPACT OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ABU RAYKHAN BERUNI ON WORLD CIVILIZATION PROCESSES

Annotatsiya. Maqolada Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi yoritilib, Beruniyning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan buyuk hissasi, shuningdek fanlarning asosi, fanlarning tarixi, tabiiy va ijtimoiy jarayonlarning ilmiy ta'rifi nazariy tahlil qilingan. Bundan tashqari Beruniyning ilmiy kashfiyotlari va bu kashfiyotlarning Sharq va G'arb olimlari tomonidan ilk kashfiyotlar bo'lganini dalillovchi manbalar keltirilgan. Shuningdek, Beruniyning jamiyat haqidagi qarashlari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Abu Rayhon Beruniy, ijtimoiy qarashlar, ilmiy-ma'rifiy asarlar, "Hindiston" asari, "Meneroglogiya" asari, jamiyat, inson, shaxs, adolat, geografik omil, ilmiy-tadqiqot metodi, metodologiya, jismlar hajmi, qit'alarining yonlama harakatlari, G'arbiy Yevropa, sivilizatsiya, sivilizatsion aloqadorlik, sivilizatsion jarayonlar, E.Zaxau, Mario Lyotssining "Fizika tarixi" asari, arab olimi Yoqut Hamaviy.

Abstract. The article highlights the scientific heritage of Abu Raykhan Beruni, Beruni's great contribution to world civilization, and theoretically analyzes the foundations of sciences, the history of sciences, and the scientific definition of natural and social processes. In addition, the scientific discoveries of Beruni and sources proving that these discoveries were the first discoveries of Eastern and Western scientists are presented. Beruni's views on society are also analyzed in detail.

Key words. Abu Rayhan Biruni, social views, scientific and educational works, "India", "Menerology", society, man, personality, justice, geographical factors, scientific methods, methodology, dimensions in the Shei, lateral movements of continents, Western Europe, civilization, civilizational ties, civilizational processes, E. Zachau, Mario Lyotsi's book "History of Physics", Arab scientist Yaakov Hamawi.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи. // –Тошкент. Халқ сўзи, 2017, №196 (6860).
2. Муминов И. Ўрта Осиёда, ўрта асрдаги илм ва фалсафий фикрлар тарихига оид. 3 жилд. –Т.: Фан, 1972; – Б.144-146.
3. Маънавий юлдузлари: (Марказий Осиёлик машхур сиймолар, алломалар, адиблар)//Масъул муҳаррир: М. М. Хайруллаев/ – Тўлдирилган қайта нашр.– Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашр., 1999. – Б.93-94. (400 б)
4. Бируни А. Р. Избранне произведения, том III, (Геодезия), Ташкент, 1966, – С.56-57.
5. Бируни А. Р. Избранне произведения, том III, (Геодезия), Ташкент, 1966, – С.366.
6. Абу Райхан Бируни – Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия), Изд. АН СССР, 1963. Абу Райхан Бируни – Избранне произведения, том I – С.66.
7. Абу Райхан Бируни – Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия), Изд. АН СССР, 1963. Абу Райхан Бируни – Избранне произведения, том I – С.123.
8. Марио Льюцци. История физики. Редактор Л. В. Гессен. Москва. 1970. издательство "МИР" – С.26.
9. Шарипов А. Берунийнинг гуманистик қарашлари // Ўзбекистонда ижтимоий-ахлоқий ва гуманистик фикрлар тарихининг муҳим босқичлари. -Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ нашриёти, 2007. – Б.90.
10. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. 4-том, 11-б.
11. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. 2-том, 195-б.
12. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. 4-том, 27-б.

KICHIK SHAHARLARDA IJTIMOY HIMOYANI RIVOJLANTIRISH

Kayumov Kaxramon Nozimjonovich,

cotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti, ijtimoiy ish kafedrasini dotsenti v.b.

Kayumov Kahramon Nozimjonovich,

Doctor of Philosophy in Sociology (PhD)
National University of Uzbekistan, Associate Professor of the Department of Social Work

Kirish. Ijtimoiy davlatda inson qadri-qimmatini, uning farovonligi asosiy qadriyat hisoblanadi. Demak, mavzudan kelib chiqadigan bo'lsak, inson turmush kechirishi uchun munosib shart-sharoitlarni yaratishda shahar ijtimoiy infratuzilmasi muhim o'rin egallaydi. Yangi O'zbekistonda inson manfaatlarini har narsadan ustun ekanligini olib borilayotgan islohotlardan ko'rishimiz mumkin. Bunda shahar aholisining kundalik xususan, uy-joy, obodonlashtirish, sog'liqni saqlash, ekologik xavfsizlik kabi muammolarni tadqiq qilinayotganligi shular jumlasidandir. Uy-joy, savdo va umumiy ovqatlanish, maishiy va kommunal xizmatlar kabi ijtimoiy infratuzilma obyektlari bilan ta'minlash hayot kechirish uchun zarur sharoitlarni belgilaydi. Ijtimoiy infratuzilmani aholining talab, ehtiyojlarni, milliy qadriyatlardan ajratib bo'lmaydi. Ilmiy izlanishlarga ko'ra, kichik shahar hududida ijtimoiy himoya jarayonlari bilan bog'liq masalalarni kuchaytirish to'g'ridan-to'g'ri kichik shahar ijtimoiy infratuzilmasini yanada rivojlantirishga asos bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan olib qaraganda ushbu mavzu dolzarblik kasb etadi.

“Mamlakatimizni zamonaviy taraqqiyot sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini barqarorlashtirish uchun hududlardagi kichik shaharlarning boshlang'ich imkoniyatlari va sharoitlari teng bo'lmaganligi sababli ularning rivojlanishida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan davlat dasturlari istiqbolda aholining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi ustuvor yo'nalishlarni belgilab bermoqda” [1, – B.75-80]. Shu bilan birga, imtiyozlar, subsidiyalar, grantlar va homiylik mablag'laridan foydalanishga tayanib, kichik shaharlar va shahar tipidagi aholi punktlarini rivojlantirishni bosqichma-bosqich isloh qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda yangilanayotgan Konstitutsiyamiz asos vazifasini bajaradi.

Davlat daromadlarining ko'payishi kichik shaharlar aholisi oldidagi ijtimoiy majburiyatlarni yanada yaxshiroq bajarishga imkon beradi. Bu masalada ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal qilishda shahar hokimiyati va mahalliy jamoalarga ko'proq vakolatlar beriladi. Mazkur jarayonlar davlat boshqaruvini nomarkazlashtirish natijasida hosil bo'lganini ham ta'kidlash lozim. “Kichik shaharlarni rivojlantirishni rag'batlantirish mexanizmlari ishlab chiqilib, davlat samarali loyihalarni amalga oshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiya va grantlarni jalb qilishda yordam bergani bois tovarlar va xizmatlar eksportini rag'batlantiradi” [2, B.100-106].

Mamlakatimizning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kichik shaharlarni rivojlantirish bo'yicha aniq maqsadli va kompleks dasturlar ishlab chiqish davr talabiga aylandi. Barcha chora-tadbirlar eng avvalo aholi turmush darajasini oshirish uchun kichik shaharlardagi mavjud resurslardan oqilona va faol foydalaniladi.

Kichik shaharlardagi xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi mintaqalardagi o'zgarishlarni tezlashtirib butun mamlakat bo'ylab iqtisodiy islohotlarning natijadorligini ta'minlashda sifat jihatdan yangi bosqichga ko'taradi. Kichik shaharlarda sanoatni rivojlantirish foydalanilmagan o'sish zaxiralari bilan qashshoqlikni kamaytirish orqali aholi farovonligini oshirish talab etiladi.

Har qanday tarixiy davrda, turli siyosiy tuzimlarda ijtimoiy soha jamiyatning rivojlanish darajasi va uning gumanistik xarakterini belgilab bergan. Boshqacha aytganda, ijtimoiy sohaga alohida e'tibor berish kichik shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish muhim mezon hisoblanadi. Bu masala jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning barcha yo'nalishlarini qamrab oluvchi "ijtimoiy soha" tushunchasining kompleks hamda universal xarakteri bilan belgilanadi. Darhaqiqat, ijtimoiy soha aholining iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ma'naviy, ma'rifiy va boshqa yo'nalishlardagi faoliyat erkinliklarini ta'minlash va uni rag'batlantirishning muhim jihatlarini namoyon etadi.

Mamlakatimizda, bu borada, 2018-yil 28-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida jumladan, "Har bir tuman va shahar sanoatini rivojlantirish bo'yicha o'rta va uzoq muddatli dasturlar ishlab chiqish, mamlakat aholisining urbanizatsiya darajasini 2030-yilga qadar 60 foizga yetkazish bo'yicha Davlat dasturi ishlab chiqish"[3] kabi o'rinni g'oyalari ilgari surgani diqqatga sazovor. O'zbekistonda, ayniqsa, kichik shaharlardagi yangi iqtisodiy tizimning joriy etilishida ratsional boshqarish, mahsulotlarni sotishga ko'maklashish, tizimiga innovatsiyalarni olib kirish, foydalanilmayotgan, faoliyat yuritmayotgan ishlab chiqarish maydonlari negizida tashkil qilinayotgan raqobatbardosh mahsulotlarni chiqarish uchun zamonaviy ishlab chiqarishning joriy etilishini jadallashtirish asosida aholi daromadini oshirish hamda yangi barqaror ish joylarini tashkil etishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Jamiyat ijtimoiy infratuzilmasini oqilona boshqarish ijtimoiy, ma'naviy hamda iqtisodiy, sohalarni rivojlantirish, aholining farovon turmush tarzi uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratishni nazarda tutadi. Bundan kommunal, ijtimoiy, madaniy sohalarda aholining talab-ehtiyojlarini to'liq qondirish maqsadi ko'zlanadi. Oxirgi yillarda jamiyatda radikal o'zgarishlar ro'y berib, bunga sabab bozor iqtisodiyoti islohotlari jarayoni bo'ldi. Mazkur jarayon o'z navbatida shahar, kichik shahar va qishloqlar infratuzilmasiga salbiy va ijobiy bo'lgan ikki xil ta'sir ko'rsatdi.

Inson o'z hayotida muvaffaqiyatga erishishning subyektiv jihati ijtimoiy, kasbiy o'sish va unga erishishga bo'lgan xohish ishtiyoq va ehtiyoj tashkil qiladi. Kichik shaharlarda ko'pincha aholining eng katta tashvishi bu uning ish haqi kamligi, o'z farzandlari taqdiri, kelajagi noaniqligi va atrof-muhitning xavfli tahdidlari: ekologiya, narkomaniya, jinoyatchilik, odam savdosi kabilar. Statistika ko'ra, kichik shaharlarda ishdan qoniqish indeksi 0,56 % ni tashkil qiladi"[4, B.-26]. Kichik shaharlarda mahalliy aholining mehnat salohiyati to'liq ishlatilmaydi. Aholining tibbiy yordam ko'rsatish xizmatidan noroziligi, bu asosan tibbiy xizmat mexanizmi yetarli darajada sifatli tashkil etilmaganligi va dori-darmonlarning qimmatligi bilan bog'liq. Ta'lim sohasida ham muammolar mavjud, moddiy-texnika bazaning eski va nochorligi jihatlardir. Sub'yektiv mezonlar bilan belgilanadigan aholining ijtimoiy ta'minoti indeksi atigi maksimal daraja 0,27 ni tashkil etadi. Kichik shaharlarda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning norasmiy turlari, ya'ni qarindosh-urug'lar va do'stona beg'araz yordamlar shular jumlasidan. Kichik shaharlarda boshqaruv faoliyatining innovatsion usullarini amalga qo'llash ushbu kontekstda ijobiy natija beradi hamda turli profilli menejerlarning ijtimoiy rivojlanishning zamonaviy strategiyasini ishlab chiqishda kasbiy va shaxsiy fazilatlarini shakllantirish imkonini yaratadi.

Shu nuqtayi nazardan shahar boshqaruvini ijtimoiy soha rivojlanishi negizida texnologiyalashtirish zarurati mazkur sabablarga bog'liq, degan fikrdamiz. Birinchidan, ijtimoiy sohani rivojlantirishni boshqarishni texnologiyalash sharoitlari ayanchli ahvolda bo'lgani sababli. Ikkinchidan, boshqarish jarayonida mazkur ilmiy izlanishlar mobaynida to'plangan texnologiyalarning dolzarbligini ta'kidlashga imkon beradi, bunga asosiy sabab – uzoq yillar davomida mamlakatda amalga oshirish imkoni bo'lmagan ijtimoiy maqsadlar belgilanishi

bo'lgan. Bunday maksimalizmning inersiyasi hozirgi kungacha saqlanib kelmoqda, bu, xususan, uy-joy kommunal xo'jaligini isloh qilish uchun bir necha marta qoldirilgan sanalar bilan tasdiqlanadi. Shuningdek, shahar ijtimoiy sohasini boshqarishning optimal texnologiyalari ustidan doimiy izlanish zarurati; ikkinchidan, amaliy jihatdan ijobiy tajriba almashinish, yutuqlarni umumlashtirish ham shu soha muvaffaqiyati asosi hisoblanadi. Masalan, mamlakatimiz kichik shaharlarida "aqli shahar" innovatsion texnologiyalarini samarali joriy qilish yoki bu hududlarda "xavfsiz shahar", "aqli hisoblagichlar", "aqli transport", "aqli tibbiyot yo'nalishlari" bo'yicha innovatsion loyihalarni rejalashtirish va ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasida "Aqli shahar" texnologiyalarini joriy etish konsepsiyasi 2019-yil 18-yanvarda Vazirlar Mahkamasining 48-sonli qarori bilan tasdiqlandi. "Uning asosiy maqsadi "Aqli shahar" texnologiyalarini joriy etish orqali shaharlarning zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmalarini yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishdan iborat. Ushbu konsepsiyada "Aqli shahar" innovatsion texnologiyalari joriy etishning asosiy yo'nalishlari va bosqichlari ifodalanib, ularni amalga oshirish chora-tadbirlari ishlab chiqilgan"[5].

Xulosa qilib aytganda, shaharlarning har qanday tipologiyasi (tasnifi) shartli hisoblanadi. Ularning funksional turlari ular orasidagi bir qator o'tishlarning mavjudligini aniqlaydi va faqat bitta funksional turni ajratib bo'lmaydi. O'zbekistondagi kichik shaharlar iqtisodiyotini yuqori darajada rivojlanishini ta'minlash davr talabiga aylandi. Bunday vazifalarning mazmuni shaharlarning ishlab chiqarish va intellektual salohiyatini saqlab qolish, har bir shaharning obro'si va brendini yaratish, ichki va tashqi investitsiyalarni izlash va ularni keng jalb qilish, aholi turmushi sharoitini yaxshilash kabi yo'nalishlarga ega bo'lishi kerak.

DEVELOPMENT OF SOCIAL PROTECTION IN SMALL CITIES

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik shaharlarni rivojlantirishda ijtimoiy himoyaning ahamiyatiga e'tibor qaratilgan. Kichik shaharlar bevosita mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Jumladan, kichik shahar qishloq va katta shahar o'rtasida ko'priq vazifasini bajaradi. Shu nuqtayi nazardan olib qarganda kichik shaharlarda bo'layotgan har bir ijobiy o'zgarish mamlakatning rivojlanishi o'z ta'sirini ko'rsatadi. Demak, ushbu maqolada kichik shaharlarda ijtimoiy himoyani rivojlanishiga e'tibor qartilishining asosiy sababi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni yoritishdan iborat.

Kalit so'zlar. kichik shahar, ijtimoiy himoya, ijtimoiy davlat, uy joy, taraqqiyot, aqli shahar, obodonlashtirish, strategiya.

Abstract. This article focuses on the importance of social protection in the development of small cities. Small cities directly play an important role in the economic and social development of the country. In particular, the small town acts as a bridge between the village and the large town. From this point of view, every positive change taking place in small cities has its impact on the development of the country. So, in this article, the main reason for the aging of attention to the development of social protection in small cities is to highlight the reforms that are being implemented in our country.

Keywords. small city, social protection, social state, housing, development, smart city, improvement, strategy.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Q.N.Qayumov. Kichik shaharlar infrastrukturasida ijtimoiy siyosatni rivojlantirishning ustuvor jihatlari, SamDU Ilmiy Axborotnomasi, 2021-yil, 2-son (126), 75-80 bet.
2. Кадыралиев, Б. А. Инфраструктура городов на современном этапе социально-экономического развития Республики Узбекистан. –Тошкент., 2019. – С. 100-106.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // <https://president.uz/uz/lists/view/2228>.
4. Кривова Д.А. Управление социальной инфраструктурой в малых городах: автореферат дис. ... канд. соц. наук. – Екатеринбург.– 2013. – С. 26 .
5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.06.2020 й., 09/20/348/0716-сон.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИНКЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Абдувалиева Мумтозхон Асилбековна,
Доктор философии (PhD) по социологическим наукам старший преподаватель кафедры “Социальная работа” Национального университета Узбекистана

Abduvalieva Mumtozkhon Asilbekovna,
Doctor of Philosophy (PhD) in Sociological Sciences, Senior Lecturer, Department of Social Work, National University of Uzbekistan

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире более 1,3 млрд. человек или 16% населения имеют различные формы инвалидности. Эта цифра с каждым годом возрастает в связи со старением и увеличением числа людей, страдающих хроническими заболеваниями, напрямую связанными с инвалидностью: диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями, ментальными расстройствами и другие [1].

Также по результатам исследований у людей, перенесших коронавирусную инфекцию даже в легкой форме, может развиваться преждевременное старение организма, [2] что впоследствии приведет к еще большему количеству людей, у которых существуют серьезные проблемы со здоровьем, не говоря уже о психологических последствиях, которые оказывают на психику людей карантинные меры и изоляция [3].

Во всем мире новым подходом к социальной защите лиц с инвалидностью стала проблема их социальной интеграции и адаптации, которая должна способствовать развитию общественных отношений на принципах равенства, уважения и недискриминации.

Вместе с тем, изучения процесса социальной адаптации лиц с инвалидностью выявил некоторые сложности, связанные как с существующими стереотипами в отношении людей с ограниченными возможностями, так и с неготовностью людей к тесному контакту с людьми с инвалидностью и к ситуациям, не позволяющим им реализовать свои возможности наравне со всеми. Особенно уязвимыми и социально незащищенными среди лиц с инвалидностью являются люди с интеллектуальной инвалидностью, так как они относятся к наиболее социально дезадаптированным группам населения.

Социальные дисфункции и потеря возможностей, с которыми сталкиваются люди с интеллектуальной инвалидностью, значительно усугубляются социальной стигмой [4]. Исследования показывают, что работодатели с меньшей вероятностью будут нанимать лиц, считающихся больными с интеллектуальной инвалидностью, [5] с меньшей вероятностью сдают им квартиры, [6] и с большей вероятностью сознательно выдвинут против них обвинения в насильственных преступлениях [7].

Позитивные настроения по отношению к людям с инвалидностью наблюдаются в странах с более развитой экономикой [8]. Некоторые антропологические исследования пришли к выводу, что в сельской местности люди с инвалидностью часто являются неотъемлемой частью общин, внося свой вклад в соответствии со своим способностям [9]. Другие ученые отмечают, что традиционные верования и заблуждения о причинах возникновения инвалидности могут привести к тому, что человек с инвалидностью, а часто и их семья, будут рассматриваться с подозрением и подвергнутся остракизму со стороны своих сообществ [10]. Также, негативное отношение к людям с инвалидностью может зависеть от степени их инвалидизации и компетентности человека, чем больше они способны внести вклад в домашнее хозяйство, тем более благосклоннее их принимают в общинах [11].

Узбекистан стоит на пороге больших изменений, в частности в соответствии новой Конституцией, Узбекистан является социальным государством, которое заботится о за-

щите интересов наиболее уязвимых групп населения и создании равных возможностей для всех граждан. Оно основано на принципах справедливости, солидарности и гражданского согласия, и является постоянным процессом, требующим адекватной реакции на изменения в экономике, политике и нравственности. Социальное государство стремится обеспечить достойные условия жизни и благоприятную среду обитания для всех граждан.

Социальная политика Узбекистана на сегодняшний день претерпевает существенные изменения, в том числе и по отношению к людям с инвалидностью. В узбекистанском обществе общая тенденция развития связана с реформированием система социальной защиты населения. Изменения в системе социальной защиты населения меняют и содержание работы с лицами с инвалидностью. Это связано, как, с гуманизацией общественных отношений, что способствует возрастанию внимания к интересам отдельного человека, так и с включением лиц с инвалидностью в социальное пространство, созданием условий безбарьерной среды жизнедеятельности вне зависимости от ограничений здоровья. Для нашего государства, проблема социальной адаптации данной группы населения, создания условий для достойной жизни людей с инвалидностью является актуальной. Несмотря на ряд положительных результатов поддержки со стороны государства людей с ограниченными возможностями, существует ряд недостатков, которые усложняют жизнедеятельность людей с инвалидностью в Узбекистане.

В частности, в нашем обществе инвалидность все еще воспринимается как исключение, девиация от нормы. Как показывает обзор проведенный Правительством Республики Узбекистан и региональными учреждениями ООН, люди с инвалидностью вызывают у нашего населения чувства сострадания, жалости и отвержения. 42,3% населения нашей страны ощущают жалость при встрече с людьми с инвалидностью, 22,9% людей ответили, что стараются помочь им, 16,7% опрошенных испытывают чувство благодарности, что у них нет инвалидности, 6,7% респондентов ведут себя как обычно, 8,1% ответили, что они огорчаются при виде человека с инвалидностью, 2,8% отметили другие варианты и 0,5% респондентов отворачиваются. (Рис. 1.)

Рис.1 Отношения общества к людям с инвалидностью.

Также по данным вышеуказанного обзора, на вопрос, где они чаще всего встречают людей с инвалидностью, 33% респондентов ответили, что не имеют лиц с инвалидностью среди своих знакомых, и только 6% опрошенных имеют их среди своих друзей. 4,2% опрошенных общаются с людьми с инвалидностью в семье и 18,6% среди родственников. 23,8% и 35,6% респондентов имеют людей с инвалидностью в качестве соседей и встре-

чают их в своей махалле. У 1,6% опрошенных встречают людей с инвалидностью в школе, 2,3% на работе и 2% в других местах. Это указывает на то, что примерно у каждого третьего человека складывается впечатление, что он никогда не взаимодействует с лицом с инвалидностью в своей повседневной жизни. В основном общество взаимодействует с лицами с инвалидностью в окружении семьи, родственников и в махалле. Присутствие лиц с инвалидностью в школах, на рабочих местах ничтожно, что можно рассматривать как признак сильной изоляции лиц с инвалидностью от общественной жизни. (Рис.2)

Рис. 2 Взаимодействие людей с инвалидностью с обществом

Данный обзор выявляет проблемы, связанные с недостаточным информированием и стереотипным отношением к людям с инвалидностью в нашей стране. Люди с инвалидностью остаются “невидимыми” для большинства населения, что приводит к отношению, сфокусированному на благотворительности и их социальному отчуждению [12]. К сожалению, в Узбекистане, как и в других постсоветских странах все еще сохраняется практика помещения детей с инвалидностью в институциональные учреждения сразу после их рождения. Так как общество еще не готово принимать людей с особыми возможностями и гарантировать неприкосновенность их прав и свобод. Для создания в Узбекистане инклюзивного общества необходимо проделать большую работу по развитию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями. Инклюзия в обществе, вплетенная в философию социальной модели инвалидности, предполагает полную адаптацию окружающей среды для людей с ограниченными возможностями.

Стигматизированное социальное положение отрицательно влияет на психологическое функционирование людей с инвалидностью, поскольку способствует развитию неадекватного представления о себе, что, как следствие, снижает мотивацию, предпочтения и амбиции. Образ себя создается путем “зеркального отражения” в среде, в которой движется человек. Человек переживает себя таким, каким его видела окружающая среда, от самого близкого человека – семьи, через школу и более широкую социальную среду. Негативное представление о себе людей с ограниченными возможностями, как установлено во многих эмпирических исследованиях, таким образом, способствует продолжению и консолидации круга негативных последствий маргинализованного положения [13].

В связи с этим в настоящее время назрела необходимость формирования в Узбекистане толерантного мировоззрения к лицам с инвалидностью. Так как самоидентификация человека формируется в раннем возрасте, именно с детства необходимо поддержать и показать детям с инвалидностью позитивное отношение социума к ним.

В целях развития толерантности молодого поколения по отношению к людям с инвалидностью необходимо:

- начиная с раннего возраста, формировать почтительное отношение к людям с инва-

лидностью, с помощью воспитательных и ознакомительных программ, воспитывающих в них толерантность и человечность;

– поощрение позитивных мировоззрений о людях с инвалидностью для более глубокого понимания их потребностей, путем формирования представлений об их физических и бытовых возможностях;

– дать представление о правах людей с инвалидностью, путем привлечения широких слоев общественности, представителей администраций разных уровней, работников социальных служб, СМИ.

Только лишь с совместными усилиями государства и готовности нашего общества принять и включать людей с особенными потребностями мы сможем создать необходимые условия для устранения барьеров и обеспечение равных возможностей, с помощью которых людям с инвалидностью будет обеспечен свободный доступ к трудовой деятельности, к транспорту, ко всем сферам обслуживания, образования. Доминирующим чувством со стороны населения по отношению к людям с инвалидностью должно быть уважение, а не жалость.

SOCIAL STATE AS A BASIS FOR INCREASING THE LEVEL OF INCLUSION IN MODERN UZBEKISTAN

Аннотация. В данной статье описывается система социальной политики Узбекистана, которая претерпевает существенные изменения, в том числе и по отношению к людям с инвалидностью. Это связано как с гуманизацией общественных отношений, что способствует возрастанию внимания к интересам отдельного человека, так и с включением лиц с инвалидностью в социальное пространство, созданием условий безбарьерной среды жизнедеятельности вне зависимости от ограничений здоровья.

Ключевые слова. инклюзивное общество, люди с инвалидностью, социальное государство, толерантность, без барьерная среда, дискриминация, социальное пространство.

Abstract. This article describes the system of social policy in Uzbekistan, which is undergoing significant changes, including in relation to people with disabilities. This is connected both with the humanization of social relations, which contributes to an increase in attention to the interests of an individual, and with the inclusion of persons with disabilities in the social space, the creation of conditions for a barrier-free living environment, regardless of health limitations.

Key words. inclusive society, people with disabilities, welfare state, tolerance, barrier-free environment, discrimination, social space.

Литература

1. Global report on health equity for persons with disabilities. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. P.16.

2. R.O. Bonow, G.C. Fonarow, P.T. O’Gara, C.W. Yancy. Association of coronavirus disease 2019 (COVID-19) with myocardial injury and mortality JAMA Cardiol., 5 (2020), pp. 751-753,

3. Julio Torales, Marcelo O’Higgins, João Mauricio Castaldelli-Maia. The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health // First Published March 31, 2020 Review Article Find in PubMed.

4. Farina, A. (1998). Stigma. In K.T. Mueser & N. Tarrier (Eds.), Handbook of social functioning in schizophrenia (pp. 247–279). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

5. Bordieri, J.E., & Drehmer, D.E. (1987). Causal attribution and predicted work adjustment of disabled job applicants. Vocational Evaluation & Work Adjustment Bulletin, 20, 27–31.

Alisky, J.M., & Iczkowski, K.A. (1990). Barriers to housing for deinstitutionalized psychiatric patients. Hospital and Community Psychiatry, 41, 93–95. DOI: <https://europepmc.org/article/med/2295488>.

Sosowsky, L. (1980). Explaining the increased arrest rate among mental patients: A cautionary note. American Journal of Psychiatry, 12, 1602–1604. DOI: <https://doi.org/10.1176/ajp.137.12.1602>.

Scior, K. (2011). Public awareness, attitudes and beliefs regarding intellectual disability: A systematic review. Research in Developmental Disabilities, 32, 2164–2182.

Ingstad, B., & Reynolds Whyte, S. (Eds.). (1995). *Disability and culture*. Berkeley, CA: University of California Press. DOI: <https://www.ucpress.edu/book/9780520083622/disability-and-culture>.

Mungomba, J. (2008). Comparative policy brief: Status of intellectual disabilities in the Republic of Zambia. *Journal of Policy & Practice in Intellectual Disabilities*, 5, 142–144. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1741-1130.2008.00163.x>.

McKenzie, J. A., McConkey, R., & Adnams, C. (2013). Intellectual disability in Africa: Implications for research and service development. *Disability & Rehabilitation*, 35, 1750–1755.

6. Анализ ситуации детей и взрослых с инвалидностью в Узбекистане. ПРООН, ЮНЕСКО, ЮН-ФПА, ЮНИСЕФ, ВОЗ Узбекистан, 2019 год. URL: <https://uzbekistan.un.org/en>.

7. King, G. A., Shultz, I. Z., Steel, K., Gilpin, M. & Cathers, T. (1993). Self-Evaluation and Self Concept of Adolescents with Physical Disabilities. *American Journal of Occupational Therapy*. 47 (2): 132-140

INKLYUZIV OILANI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Kamilov Farxod,

O'zbekiston Milliy universiteti "Ijtimoiy ish" kafedrasida katta o'qituvchisi, sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kamilov Farkhod,

Senior lecturer of the "Social Work" department of the National University of Uzbekistan, doctor of philosophy (PhD) in sociology

Kirish. So'nggi yillarda nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish, ular uchun barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratib berishga oid davlat siyosati yangi bosqichga ko'tarildi. Mamlakatimiz hayotida ro'y berayotgan ijtimoiy o'zgarishlar va yangilanishlar nogironligi bo'lgan shaxslar hayotiga ham o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazmoqda. Hozirda yurtimizda 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra respublikada jami 896,4 ming nafar nogironligi bo'lgan shaxslar, jumladan, 159,4 ming nafar 18 yoshgacha bo'lgan bolalar istiqomat qiladi. Ular jami aholining 2,5 foizini tashkil etadi [1, b-3]. Mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada "Inson qadri uchun" tamoyili asosida Yangi O'zbekistonda inklyuziv jamiyatni rivojlanishi, ya'ni aholining barcha qatlamlari uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgani muhim rol o'ynamoqda [2, b-592]. Darhaqiqat, yurtimizda inklyuziv jamiyatni barpo etish jarayonlari kechayotgan bir paytda, uning amaliy, ilmiy-nazariy asoslarini ham o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, "inklyuziv jamiyat" keng qamrovli tushuncha bo'lib, turli o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan insonlarning jamiyatda to'siqsiz integratsiyalashuvini anglatadi. Inklyuziv jamiyatni barpo etishning bir qancha shart-sharoitlari bo'lib, bunda oila muhim o'rin tutadi. Inklyuziv jamiyatni rivojlantirish uchun oilada inklyuziv madaniyatni shakllantirish zarur. Jamiyatdagi har qanday ijtimoiy o'zgarishlar bir bosqichdan ikkinchisiga o'tishida shu jamiyat a'zolarining ijtimoiy faolligi orqali amalga oshadi. Har qanday jamiyatni qurishda eng avvalo oila muhitida tamal toshi qo'yilgani bois, inklyuziv jamiyatni rivojlantirishda oilada inklyuziv madaniyatni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Nogironligi bo'lgan bolalarning muammolarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarning ko'rsatishicha, mazkur toifadagi bolalarning rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va jamiyatga faol integratsiyasi oilada inklyuziv madaniyatning shakllanganlik darajasi bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatdi. Oilada nogironlikka ega farzandning dunyoga kelishi ota-ona uchun turli qiyinchiliklar va ijtimoiy muammolarni yuzaga keltiradi. Dastlab ota-onaning bu holatga ruhan tayyor emasligi ko'zga tashlanadi, keyin oilaning boshqa a'zolari tomonidan bolani qabul qilishi qiyin kechadi. Oilada bolaning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra to'laqonli rivojlanishi uchun zarur munosabat, shart-sharoitlar, imkoniyatlar, ko'mak va qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj kuzatiladi. Inklyuziv oilani shakllantirishning birinchi sharti bu – nogironligi bo'lgan bolaga bo'lgan to'g'ri va ijobiy munosabatdir. Lekin, har doim ham ota-ona va bolaning yaqinlari tomonidan nogironlikka ega bo'lgan bolaga nisbatan ijobiy munosabat bo'lmaydi. Ushbu holatni ota-onalar va oilaning boshqa a'zolarini nogironlik haqidagi bilimlari, tasavvuri hamda hayotiy tajribasining yetishmasligi bilan izohlash mumkin.

Nazarimizda bunday vaziyatdagi oilalarga ilkyordam xizmatini ko'rsatish alohida o'rin tutadi. Ilk yordam xizmati bolaga tug'ilganidan 3 yoshgacha bo'lgan vaqtda shakllanishida muayyan muammolar paydo bo'lganda uning rivojlanishi uchun maqbul shart-sharoitlar yaratishga, ota-onasi va atrofdagi dunyo bilan o'zaro aloqadorligi, harakatlarini rag'batlantirishga

qaratilgan diagnostik, korreksion-rivojlantiruvchi va tashkiliy metodik tadbirlar majmuasi sifatida qaraladi.

Ayrim olimlar e'tiroficha, erta yoshda ilk yordam va aralashuv bolalar rivojlanishi ikkilamchi nuqsonlar yuzaga kelishining oldini oladi yoki nogironlik oqibatlarini ancha yumshatishga olib keladi [3, b-72]. "Ilk yordam xizmati" modeli zamirida mazmuniy, tashkiliy va boshqaruv (dinamik) komponentlarning o'zaro hamkorligi yotadi. "Ilk yordam xizmati" bir qator funksiyalar, ya'ni diagnostik, korreksion, profilaktik (oldini olish), konsultativ, muvofiqlashtiruvchi funksiyalar jarayonida amalga oshiriladi. Hozirda Toshkent shahridagi 5 ta markaziy poliklinika (Chilonzor, Yakkasaroy, Mirzo Ulug'bek, Mirobod, Yashnobod tumanlari), shuningdek, Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlaridagi markaziy poliklinikalar qoshida "Ilk yordam xizmati" tashkil etilib, ularda maxsus xona ajratilgan. Unda ilk yoshdagi bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarni korreksiyalash va uning oldini olish maqsadida ma'lumotlar tarqatish yuzasidan tegishli ishlar olib boriladi. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan "Ilk yordam xizmati" mutaxassislarining shtatlarida (pediatr, psixolog, logoped, defektolog, jismoniy tarbiya instruktori, nevraptopolog) mutaxassislari tasdiqlangan.

Bolalarning ijtimoiylashuvi uchun eng yaxshi vositalardan biri bolani o'z tengqurlaridan ajratmaslik. Ta'lim olishga har bir bolaning huquqi sifatida qaralishi esa 1948-yilgi Inson huquqlarining universal deklaratsiyasi, hamda Bola huquqlari konvensiyasi hamda nogironligi bo'lgan bolalar, qizlar, turli irq vakillari va migrant oila farzandlari uchun ta'lim olish huquqini berishga qaratilgan boshqa kelishuvlarning qabul qilinishidan boshlandi [4, b-30]. Birgalikda, muntazam ravishda yoki asosiy tizimga ko'ra, ta'lim olish huquqi "Hamma uchun ta'lim" (Education for All, EFA) harakati va Barqaror rivojlanish maqsadlarida alohida qayd etilgan.

Butun dunyoda sifatli ta'lim olish huquqiga hamma ega bo'lsada, biroq aksariyat, bolalar hali ham ta'lim tizimidan ajralib qolmoqda. Ba'zi bolalar ta'lim olish imkonidan butunlay chetda qolib, boshqalari esa yakka tartibda maxsus ta'lim oladi yoki qishloq xarobalarida norasmiy holda o'qimoqda. Diskriminatsiya o'zining bir necha ko'rinishi bilan millionlab bolalarni ta'lim olishida teng huquqli ekanini anglay olmasligiga sabab bo'lmoqda. BMTning Bola huquqlari bo'yicha qo'mitasi bolalar diskriminatsiyasining 50 dan ortiq ko'rinishi mavjudligini tan olgan [5, b-2]. Shu bois, inklyuziv ta'limga ta'rif berishdagi muzokaralar juda muhim. Bunga juda ko'p tushuntirish va berilgan ta'riflar mavjudligi ushbu mavzuning samarasi va dolzarbligini anglatadi. "Bolalarni asrang" tashkiloti xulosasiga ko'ra, inklyuziv ta'lim shunday ta'limki, u barcha bolalarni qamrab olib, ularni o'qituvchilar, ota-onalar, boshqa bolalar, siyosat, maktab dasturi, bino yoki ta'limning boshqa obyektiga tomonidan diskriminatsiya qilinishiga aslo yo'l qo'ymaslikka da'vat etadi.

E'tiborli jihati inklyuziv jamiyat modeliga ko'ra, nogironligi bo'lgan bolalarni maxsus internatlarga joylashtirishga barham berilib, ularning ijtimoiy hayotga moslashtirish o'z oilasida, oddiy umumta'lim maktabida, yordamchi pedagog yoki maxsus sinflarda inklyuziv ta'lim berish orqali amalga oshirilishi lozim. Natijada nogironligi bo'lgan bolalarning ota-onasiga maxsus tayyorgarlikdan o'tgan ijtimoiy xizmat xodimlari, reabilitatsiya markazlari, ota-onalarning o'zaro bir-biriga ko'mak berish guruhlari yordami o'z samarasini namoyon etadi.

Nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimida ijtimoiy ish amaliyotini keng tatbiq etish hamda professional ijtimoiy xizmat tizimi samaradorligini yaratish lozim. Ushbu xizmatlarni ijtimoiy ish amaliyotidagi zamonaviy texnologiyalari hisoblangan "key-menejment" usuli asosida amalga oshirish maqsadga muvofiq. Natijada nogironligi bo'lgan bolalar bilan qisqa payt chora-tadbirlarni amalga oshirish emas, ular va oila a'zolari bilan tizimli ish olib borish, qiyin hayotiy vaziyatdan chiqarishga, normal hayotga qaytishini

ta'minlashga erishish zarur. Nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimi yanada natijadorligini ta'minlash uchun bunday farzandi bor oilalarni tegishli ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olish lozim. Nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yo'nalishida olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, nogironligi bo'lgan bolani ilk paytidan boshlab ijtimoiy-tibbiy rehabilitatsiya qilinishi natijasida ijobiy dinamika 70-80%gacha ko'tarilishi o'z isbotini topmoqda. Bu jarayon nogironlik oqibatlarini kamaytirish va bolaning jamiyatga ijtimoiy integratsiyasini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Bugungi kunda nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishning mohiyatini ham o'zgartirish davr talabiga aylandi. Ya'ni, e'tiborni nogironligi bo'lgan bolalarning huquqlariga qaratish, ularni homiylik va xayriya tarzida emas, balki inson huquqlari obyekt sifatida qabul qilish tendensiyasi ilgari surilmoqda.

ISSUES OF INCLUSIVE FAMILY FORMATION

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv oilani shakllantirish orqali inklyuziv jamiyatni barpo etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, inklyuziv jamiyat modelining mohiyati, nogironlikka ega farzandi bor oilalarning ijtimoiy muammolari va ularga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmat turlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar. inklyuziv jamiyat, nogironligi bo'lgan bola, inklyuziv ta'lim, ijtimoiy himoya, ijtimoiy xizmat.

Annotation. the article covers the issues of building an inclusive society through the formation of an inclusive family. Also, the essence of the model of inclusive society, the social problems of families with children with disabilities and the types of social services provided to them are revealed.

Key words. inclusive society, child with disabilities, inclusive education, social protection, social service.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasida nogironlikni belgilashning ijtimoiy modeliga bosqichma-bosqich o'tish konsepsiyasi loyihasi. project.gov.uz. 3-b.

2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. 592-b.

3. Муминова Л.Р. Воспитание и обучение безречевых детей раннего возраста со сложными нарушениями развития //Педагогика таълим. – Тошкент., 2006. №1.–С.72-75-б. Чичерина Я.Е., Нуркельдиева Д.А. и др. Создание Службы раннего вмешательства в Узбекистане. – Тошкент.: РЦСАД, 2012.–С.72.

4. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006), Article 24; UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), Article 10; UN International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965), Article 5; UN International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990), Article 30.

5. Child Rights Information Network (CRIN) Guide to Non-Discrimination and the CRC, Article 2, first link under "More information"

MAFKURAVIY KURASH SHAROITIDA YOSHlarda FAOL FUQAROLIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Saidov Ulug'bek Aripovich,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
DBA dotsenti, f.f.n.*

Saidov Ulug'bek Maripovich,
*Associate professor, doctor of philosophy of the
Academy of public administration under the
President of the Republic of Uzbekistan*

Kirish. Bugungi kunda jamiyat taraqqiyotida, bir tomondan, madaniyat mohiyatining o'sib borishi, ikkinchi tomondan, madaniy jarayonlarning kommersiyalashuvi, ommaviy madaniyatning kirib borishi, elektron ommaviy axborot vositalarining ta'siri ham kuzatilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 20-dekabridagi Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida yana bir bor global dunyoning xatarlariga e'tiborni qaratib, shunday dedi: "Butun dunyoda kuchayib borayotgan radikalizm, terrorizm, odam savdosi, giyohvandlik kabi xatarlar, afsuski, bizni ham chetlab o'tmayapti"[1].

Ular esa, o'z navbatida, yoshlarning maqsadlari, ma'naviy-madaniy ideallari va qiziqishlariga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Yoshlarga doir olib boriladigan har qanday tadqiqot "yoshlar" tushunchasining mohiyatini ochib berish, mazkur ijtimoiy guruhning turlarini (shahar va qishloqda yashovchi, ishchilar, o'quvchilar va h.k.) aniqlash, yoshlar yashab, mehnat qilayotgan ijtimoiy muhitning holatini hisobga olishni talab etadi.

Mazkur vazifalarni amalga oshirish uchun, yoshlarga uchta o'zaro bog'liq darajada yondashish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz: birinchidan ijtimoiy fenomen sifatida umummetodologik darajada yondashish; ikkinchidan, maxsus nazariy darajada yondashish, ya'ni ularni alohida ijtimoiy-demografik guruh deb hisoblash, xulqi, yashash tarzining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari, bo'lik mo'ljallarini o'rganish; uchinchidan, empirik, ya'ni sotsiologik tadqiqotlarning dalillari va ko'rsatkichlariga asoslangan holda yondashishdir. Yoshlarni mazkur yondashuvlar asosida o'rganish, ularga ma'lum (16-30 yoshgacha bo'lgan) yoshdagi kishilar sifatida qarabgina qolmay, balki o'ziga xos ijtimoiy-demografik guruh sifatida qarashga ham imkon beradi. Mazkur guruh, bir tomondan, o'ziga xos psixologik jismoniy xususiyatlari, ijtimoiy mexanizmi, hayotga kirib borishi bilan bog'liq alohida faoliyatni olib borsa, ikkinchi tomondan, submadaniyat, jamiyat ijtimoiy tabaqalanishiga bog'liq ichki differensiyalash jarayonlari bilan tavsiflanadi. Demak, yoshlarga ilmiy yondashish, ularga jamiyatning o'ziga xos guruhi sifatida qarashni, hayotning turli jihatlarini va xususiyatlarini kompleks o'rganishni talab etadi. Yoshlarga oid masalalar ta'lim-tarbiya, axloq-odob, madaniyat, sog'liqni saqlash, ijtimoiy munosabatlar, siyosat, huquq, din, bo'sh vaqtni tashkil qilish, oila, mehnat, sport bilan chambarchas bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasida shunday degan edi: "Biz O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor, islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur"[2].

Yoshlar ongining beqaror va ziddiyatli xarakteri ularning xulqi va faoliyatiga albatta, ta'sir etadi. Nazarimizda uning bir necha sabablari bor. Birinchidan, hozirgi kunda yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayoni ancha murakkablashdi, shuning uchun ham ularning ijtimoiy balog'atga yetish omillari ancha o'zgargan. Mazkur omillar nafaqat yoshlarning mustaqil

mehnat qilishlari, balki ta'lim olishlarini tugatish, kasbga ega bo'lish, kattalardan moddiy jihatdan butunlay mustaqil bo'lish kabilar bilan tavsiflanadi. Ijtimoiy guruhlar doirasida mazkur omillar bir xil namoyon bo'lmaydi, shuning uchun ham yoshlar ularga turlicha amal qiladilar, ya'ni biron bir masalaga yoshlar o'ta jiddiy yondashishlari mumkin bo'lsa-da, boshqa bir masalani hal qilishda yosh bolalarga o'xshab fikrlaydilar. Ikkinchidan, yoshlarning ijtimoiy balog'atga yetishuvi bir qator mustaqil omillar (oilalar, maktab, jamoa, ommaviy axborot vositalari, yoshlar tashkilotlari va boshqa guruhlar) ta'siri ostida amalga oshadi. Mazkur ijtimoiy mexanizmlarning har biri yoshlar tarbiyasida turli xil vazifalarni bajaradi va o'zgacha ta'sir etadi.

Yoshlarning kasb tanlashi, ish joylariga ega bo'lishi ishlab chiqarishning intensiv ravishda rivojlanishi va yuksak texnologik takomillashuvi jarayonida faol ishtirok etishi ko'p jihatdan ta'lim tizimining sifat darajasiga bog'liqdir. Ta'lim – murakkab, ko'p qirrali jarayondir. Uni to'g'ri tashkil qilish, boshqarish va faollashtirishda nafaqat davlat boshqaruv organlari, ta'lim vazirligi, o'qituvchi va murabbiylar, balki har bir fuqaro faol qatnashmogi lozim. Davlatning barqaror iqtisodiy, siyosiy, huquqiy rivojlanishi ta'lim tizimining qurilganligiga ham ko'p jihatdan bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini qo'lga kiritgach turli muammolarni hal qilish bilan bir qatorda ta'lim sohasiga ham diqqat qaratildi. Kelajagi buyuk davlat barpo etishda ilm-fan, umuman ta'lim sohasining ahamiyati beqiyosdir. Negaki, mamlakatning iqtisodiy qudratini, uning ertangi kuni, taqdirini ham aql-zakovat, yuksak ma'naviyat, chuqur va zamonaviy bilim hal qiladi. Mustaqillik sharofati bilan jamiyatimizda ro'y berayotgan ma'naviy yuksalish, insonning axloqiy, g'oyaviy, siyosiy kamoloti mamlakatimizda amalga oshirilayotgan milliy uyg'onish jarayonlari bilan uzviy aloqadordir. Insonning ma'naviy-axloqiy kamoloti nihoyatda keng, ko'p qirrali, mazmun jihatdan chuqur bo'lib, o'z ichiga turli sohalarni qamrab oladi. Shular sirasiga ta'lim-tarbiya ham kiradi. Hozirgi kunda yangicha tafakkur, ijodiy fikrlash, yuksak madaniyatli kishilarni tayyorlash jamiyatimiz oldida turgan eng dolzarb muammolar turkumiga kiradi. Jamiyat taraqqiyoti insonning madaniy-ma'naviy, ma'rifiy saviyasi, uning ijtimoiy, iqtisodiy-siyosiy, g'oyaviy yetukligi bilan uzviy bog'liqdir. Tarixiy rivojlanishning hozirgi tub burilish bosqichi, respublikamiz siyosiy tizimini mustahkamlash va yanada takomillashtirish vazifasini hal qilish jarayoni yoshlarimizni barkamol inson bo'lib yetishlari uchun ta'lim-tarbiya jarayonidagi islohotlarni kuchaytirish talab qilinadi. Mustaqillikka erishganimizdan keyin yoshlar tarbiyasining mazmuni va mohiyatida, usul va shakllarida jiddiy o'zgarishlar ro'y bera boshladi.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, shubhasiz, ma'lum vaqt o'tib, albatta insonning muayyan darajadagi intellektual salohiyatining to'liq yuzaga chiqishiga, hayotimizda ijobiy oqibatlariga olib keladi. O'zbek xalqi qadimdan sog'lom farzand tarbiyasi masalasiga jiddiy e'tibor bilan yondashgan. Masalan, bola tarbiyasi bilan asosan diniy-dunyoviy ilm sohasida oqila enagalar yoki ilm-ma'rifatda katta obro'-e'tiborga ega ustoz- murabbiylar shug'ullangan. Bu haqda "Qobusnomada": "Farzandingga hunar va fazl o'rgatmakda taqdir qilmag'il va har ilmni o'rgatuvchi muallimlar ta'lim uchun ursalar, sen shafqat ko'rguzgil, nedinkim yosh og'lon ilm va adabni tayoq bila o'rganur va o'z ixtiyori bilan o'rganmas. Ammo farzand beadab bo'lsa va sening ul sababdin qahring kelsa, o'z qo'ling bila urmag'il, muallimlarning tayog'i bila qo'rqutg'il. Bolalarga muallimlar adab bersinlar, toki sendin og'lingning ko'nglida gina qolmasin. Farzandga adab, hunar o'rgatmakni meros deb bilgil" [3] degan fikrlar bildirilgan. Yosh avlodni tarbiyalash masalasi doimo buyuk mutafakkirlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Abu Ali ibn Sino "Tibbiy o'g'itlar"ida: "Bolaning xulq-atvorini yaxshilashga, tegishli parvarishni amalga oshirishga, bolaning tevaragida u yoqtirmaydigan birorta narsa yoki hodisaning bo'lmasligini ta'minlashga qaratilishi darkor", [4] deb ta'kidlagan.

Xojai Xizr uvaysiylik yo'li bilan tarbiyat bergan niyozmandlik davrida Bahouddin Naqshband o'z nafsini idora etishni o'rganib, butun insoniyat, hayvonot, nabotot va to'rt unsur duosini olishga musharraf bo'lib, butun borliqqa nisbatan mehru muruvvatli bo'lish va ezgulik qilish sifatlari tufayli to'la kamolot darajasiga tomon taraqqiy etganlar. Bahouddin Naqshband hayotining bu davri ham yoshlar uchun ibratdir.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning markazida turgan yana bir muhim masala, yosh kadrlarni tarbiyalash siyosati hisoblanadi. Bu siyosatning ahamiyatga molik jihati, yosh kadrlarga boshqaruv sohalarida ham faolliklarini to'la namoyon qilish imkoniyatini beradi. Ammo, ushbu siyosat davlatning monopoliyasi bo'lishi mumkin emas, faqat uning qonuniy-huquqiy va ma'naviy-axloqiy kafolati bo'lishi kerak. Bunga kadrlarni tanlash va joylashtirish tizimining qonuniy-huquqiy asosini yaratish, amalga oshirish mexanizmlarini, usullari va vositalarini takomillashtirish orqali erishish mumkin. Ya'ni, har qanday davlatning kadrlar siyosati barcha boshqaruv sohalarini huquqiy va axloqiy mezonlarini, siyosiy ustqurma elementlari tizimi orqali, umumiy tartibga solishdan iborat. Shuning uchun boshqaruvga saylanadigan va tayinlanadigan "kadrlar sifati"ga muayyan ma'naviy-axloqiy talablar asosida differensial yondashib, o'ziga xos mezonlari tizimi ishlab chiqilishi zarur. Chunki davlatning kadrlar siyosatini amalga oshira oladigan institutsional tizimi to'liq shakllangandagina, aniq mexanizmlari yaratilgandagina, rahbarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini aniqlash mezonlari to'g'risida fikr yuritish mumkin. Yoshlik inson shaxs sifatida shakllanishining muhim bosqichidir. Ijtimoiy yetuklikka erishish jarayoni murakkab bo'lib, bu davrda yoshlarning dunyoqarashi to'la shakllanmagan, yashash tarzida qat'iylik vujudga kelmagan bo'ladi. Shuningdek, bu davrning o'ziga xosligi yoshlarning qiziqqonliklari va faolliklariga ham bog'liq bo'ladi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, O'zbekiston yoshlari mazkur muammoning xavfini, uning ijtimoiy hayotga salbiy ta'sirini yaxshi tushunadilar. Demak, hozirgi kunda bunday holatlarning oldini olish uchun profilaktika ishlarini yangicha tarzda tashkil etish va samarali olib borish talab qilinadi. Bu borada aholi, va ayniqsa yoshlar orasida axborot targ'ibot-tashviqot ishlarini yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Jahon tajribasi shundan dalolat beradiki, mustaqillikka erishgan har bir mamlakat o'z doirasida chegaralanib qolmasdan, boshqa xalqlar tomonidan to'plangan qadriyatlardan, ilg'or tajribalardan oqilona foydalangan taqdirdagina taraqqiyot yo'lga tusha oladi.

Shuning uchun ham yurtboshimiz so'nggi Murojaatnomasida islohotlar haqida, oldimizda turgan vazifalar haqida so'z ochib, 2023-yildan maktab ta'limini xalqaro ta'til dasturlari asosida butunlay isloh qilishni boshlanishiga alohida e'tibor qaratdi. Maqsad – "o'quvchilarda erkin va kreativ fikrlashni, jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish". [5] Buning uchun yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonlarida ularning faolligini oshirish, yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlovchi, qat'iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarash va chuqur bilimga ega bo'lgan vatanparvar yoshlarni tarbiyalash, ularda turli mafkuraviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish, yoshlarni ijtimoiy himoya qilish, zamonaviy kasb-hunarlarni puxta egallashlari uchun munosib sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshiriladi.

Bunda, albatta, milliy qadriyatlarning, ajdodlarimiz qoldirgan bebaho merosning o'рни beqiyos. Zero, yurtboshimiz aytganlaridek, "musulmon ummatiga saboq bergan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy kabi buyuk ulamolar yetishib chiqqan bizning diyorimizda bu borada adashganlar, radikalizm va ekstremizm g'oyalariga berilganlar bo'lishi mumkinmi?".

Xullas, mamlakatimiz taraqqiyotini yangi pog'onaga olib chiqish uchun boshqaruv tizimida ham, qonunchilikda ham, jamiyatimizda ham jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirish darkor. Bunda bugungi kundagi mafkuraviy kurash avj olgan sharoitda ayniqsa yoshlarni jiddiy sinovlar va xavf-xatarlarni yengib o'tishga qodir qilib tarbiyalasha muhim ahamiyatga ega.

FORMATION OF AN ACTIVE CITIZEN POSITION IN YOUTH IN THE CONDITIONS OF IDEOLOGICAL STRUGGLE

Annotatsiya. Maqolada bugungi axborotlashgan murakkab davrda yoshlarda mafkuraviy immunetning ahamiyati shuningdek, ommaviy madaniyat avj olgan sharoitda yoshlarning qadryatlarga uyg'un, dadil pozitsiyasining ahamiyati xususida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar. mafkura, pozitsiya, islohotlar, kommersiya, intensiv, kreativ, demokratik davlat, fuqarolik jamiyati.

Abstract. In the article, the importance of ideological immunity among young people in today's complex era of information is expressed, as well as the importance of the courageous position of young people in the context of the rise of mass culture.

Key words. ideology, position, reforms, commerce, intensive, creative, democratic state, civil society.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабридаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасидан.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномасидан.
3. Қобуснома. Кайковус. Янги аср авлоди. Т-2019
4. Тиббий ўғитлар. Ибн Сино. Меҳнат. Т-1991
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабридаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномасидан.

АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Вяткина Ю.А.,

Докторант Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Астана, Казахстан

Vyatkina Yu.A.,

Doctoral student of Eurazisky National University. L.N. Gumileva Astana, Kazakhstan

Бураканова Г.М.,

доктор социологических наук, профессор Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Астана, Казахстан

Burakanova G.M.,

Doctor of sociological sciences, professor Eurasian National University named after L.N. Gumileva Astana, Kazakhstan

Ахмедова Ф.М.,

доктор философии по социологическим наукам (PhD) Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека Ташкент, Узбекистан

Akhmedova F.M.,

Doctor of Philosophy in Sociological Sciences (PhD) National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan

Введение. В последние годы стремительный рост цифровизации и социальных сетей кардинально изменил то, как молодые люди участвуют в демонстративном потреблении. Платформы социальных сетей, такие как Instagram и TikTok, стали у молодых людей мощными инструментами демонстрации своего имущества, опыта и образа жизни для своих сверстников и подписчиков. Публикации постов и статусов под заголовками (с хэштегами) – #OOTD (наряд дня), #завтрак, #каникулы и многие другие стали обычным явлением, отражая желание создать тщательно подобранный образ самого себя в Интернете.

Растущая распространенность демонстративного потребления среди молодежи вызывает обеспокоенность по поводу его потенциальных негативных последствий, особенно в отношении интернет-зависимости. Исследования [1, 2, 3, 4] показали, что использование платформ социальных сетей для демонстративного потребления может способствовать развитию проблемного использования Интернета и зависимости, что может оказать пагубное воздействие на психическое здоровье молодых людей, успеваемость в учебе и общее благополучие нашего общества.

Несмотря на эти опасения, ситуация с демонстративным потреблением среди молодежи продолжает развиваться сложным образом и имеет нюансы в зависимости от внешних влияний. Часть молодых людей начинают сопротивляться давлению постоянно демонстрировать свою жизнь онлайн, и выбирают аутентичность и индивидуальность. Тем не менее, влияние социальных сетей и желание соответствовать своим сверстникам означают, что демонстративное потребление остается мощной силой, формирующей молодежную культуру в эпоху цифровых технологий.

Согласно данным креативного агентства “We Are Social” и сервиса для SMM “Hootsuite” опубликованным в ежегодном глобальном исследовании состояния цифровой сферы (Digital 2022 Global Overview Report) 62,5% мирового населения используют интернет – число пользователей за 2021 год увеличилось на 192 млн (4%) и составляет 4,95 млрд человек. Количество пользователей социальных сетей выросло более чем на 10% и насчитывает 4,62 млрд – это 58,4% от общей численности населения мира. Таким образом, за последние 10 лет число пользователей соцсетей увеличилось в 3,1 раза [1].

Согласно Национальному докладу “Молодежь Казахстана – 2022” мониторинг молодежного пространства демонстрирует превалирование традиционных ценностей, с другой стороны, в эпоху глобальной цифровизации также кардинально меняется восприя-

тие мира, представленного многообразием информационных реальностей. Потребление разнообразной информации способствует формированию новых ценностей и интересов, к примеру, перформативности. Сегодня социальные сети способствовали тому, что практически каждый молодой человек хочет быть видимым и видеть других [6].

Исследование феномена демонстративного потребления среди казахстанской молодежи и его взаимосвязи с использованием социальных сетей имеет значение не только для науки, но и для культуры и государства, в особенности, для разработки концепции формирования культуры разумного потребления.

В данной статье представлены результаты нашего исследования, проведенного в 2023 году и направленного на изучение взаимосвязи демонстративного потребления, использования Интернета и социальных сетей в молодежной среде.

В данном исследовании мы объединили методику теста К. Янг и наш инструментарий, касающийся реализации демонстративного потребления. Тест К. Янг – это тест на интернет-зависимость (Internet Addiction Test) – методика, разработанная и апробированная в 1995 году доктором Кимберли Янг (профессором психологии Питсбургского университета в Брэтфорде). Тест представляет собой инструмент самодиагностики патологического пристрастия к интернету (вне зависимости от формы этого пристрастия) [7].

Объектом исследования являлась студенческая молодежь 1-4 курсов обучения, предметом исследования – демонстративное потребление, реализуемое в социальных сетях. Цель исследования – определение взаимосвязи между активным использованием социальных сетей и демонстративным потреблением. Мы выдвинули следующую гипотезу: в Казахстанской молодежной среде наблюдается прямая зависимость между активным использованием социальных сетей и демонстративным потреблением, более половины молодых людей склонны использовать социальные сети для демонстрации своего статуса и создания определенного образа в Интернет-пространстве.

Результаты и Обсуждение. Обратимся к наиболее важным результатам исследования, которые позволяют изучить взаимосвязь демонстративного потребления, использования интернета и социальных сетей.

Как часто ты боишься, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой и неинтересной?

Рисунок 1 – Влияние стимулов социальных сетей

Влиянию стимулов социальных сетей в виде проведения интересного виртуального досуга подвержен: 48%-иногда задумываются, что без интернета жизнь станет скучной, 14% “регулярно”, 13%–“часто”, 4%–“всегда”. Значит казахстанская студенческая молодежь – испытывают страх остаться без Интернета, при этом никогда не думают об этом 21% молодых людей

**Как часто ты испытываешь
неудовлетворенность от того, что не поделился
в социальных сетях "крутым" событием или
локацией?**

Рисунок 2 – Степень зависимости от демонстрации статусного потребления в социальных сетях (раздражители)

Прошу обратить внимание на то, что всего лишь 4% молодёжи никогда не испытывают неудовлетворенность от того, что не поделился в социальных сетях “крутым” событием или локацией. Это значит, что у остальной 96% молодёжи в той или иной степени существует степень зависимости.

Таким образом, результаты исследования подтверждают нашу гипотезу: в казахстанской молодежной среде, также, как и в мировой, существует прямая зависимость между демонстративным потреблением и степенью вовлеченности в социальные сети. Более половины молодых людей склонны использовать социальные сети для демонстрации своего статуса и создания определенного образа в Интернет-пространстве.

Выводы. Новая цифровая реальность формирует особенные проявления демонстративного потребления, если до эпохи социальных сетей каждый мог демонстрировать свой статус, достижения, богатство в определенном узком кругу, то теперь аудитория практически ничем не ограничена, что создает новые направления для реализации демонстративного потребления и новые вызовы для сохранения стабильности в обществе. Соответственно формирование культуры разумного потребления и профилактика интернет-зависимости среди молодежи являются важной задачей. Для достижения этой цели необходимо использовать разнообразные подходы.

Во-первых, следует обратить внимание на качество образования. Улучшение уровня образования позволит молодым людям развивать критическое мышление, необходимое для осознанного выбора товаров и услуг.

Во-вторых, необходимо включать обучение осознанному потреблению и профилактику интернет-зависимости в рамки воспитательной работы в школах, начиная с первого класса. Это поможет формировать у детей правильное отношение к потреблению и привить им навыки умного выбора товаров и услуг.

В-третьих, можно повышать уровень культуры молодежи через “введение” массовой моды на посещение культурных объектов с помощью молодежных инфлюенсеров – блогеров и тиктокеров. Такой подход поможет привлечь внимание молодежи к культурным событиям и деятелям.

В-четвертых, важным направлением формирования культуры разумного потребления является внедрение курсов финансовой грамотности в образовательную программу. Такой подход поможет молодежи понимать, как правильно распоряжаться своими финансами и избегать ненужных расходов.

Для того чтобы создать образ современного успешного молодого человека, важно помимо качественного образования, знания языков, здорового образа жизни и самореализации, включить в него также разумное потребление. Развитие культуры разумного потребления в молодежной среде является инвестицией в сохранение внутривнутриполитической стабильности и процветание страны.

YOUTH ACTIVISM THROUGH THE PRISM OF THE INTERNET AND SOCIAL NETWORKS

Аннотация. В статье приведены анализ и результаты собственного социологического исследования о реализации демонстративного потребления в эпоху социальных сетей. Объектом исследования являлась казахстанская студенческая молодежь. Выявлена прямая зависимость между демонстративным потреблением и использованием социальных сетей молодыми казахстанцами. Материалы исследования позволяют рассмотреть основные стимулы и раздражители интернет реальности и реакцию молодежи на них. Показана мировая тенденция роста вовлеченности в социальные сети, которая отражается на поведении молодежи. По итогам проведенных исследований определены перспективные направления формирования культуры разумного потребления в молодежной среде.

Ключевые слова. Демонстративное потребление, молодежь, социальные сети, интернет-зависимость.

Abstract. The article presents the analysis and results of our own sociological research on the implementation of demonstrative consumption in the era of social networks. The object of the study was the Kazakh student youth. A direct relationship between demonstrative consumption and the use of social networks by young Kazakhstanis has been revealed. The research materials allow us to consider the main stimuli and stimuli of Internet reality and the reaction of young people to them. The global trend of increasing involvement in social networks, which is reflected in the behavior of young people, is shown. Based on the results of the conducted research, promising directions for the formation of a culture of reasonable consumption among young people have been identified.

Key words. conspicuous consumption, youth, social networks, internet addiction.

Литература

1. <https://www.sostav.ru/publication/we-are-social-i-hootsuite-52472.html>
 2. Park, J., & Lee, H. (2014). The role of social network sites in the relationship between materialism and social media addiction: A conceptual framework and research directions. *Korean Journal of Journalism & Communication Studies*, 58(6), 5-28.
 3. Elhai, J. D., Dvorak, R. D., Levine, J. C., & Hall, B. J. (2017). Problematic smartphone use: A conceptual overview and systematic review of relations with anxiety and depression psychopathology. *Journal of Affective Disorders*, 207, 251–259.
 4. Wang, Y., Sun, S., & Zhang, J. (2018). Demonstrative consumer behavior and social media use: A cross-national study of young adults. *Journal of Marketing Communications*, 24(6), 584-598. <https://doi.org/10.1080/13527266.2018.1428705>
 5. Akhmedova F. Tibbiyot yo 'nalishidagi sotsial muammolar journal of innovations in scientific and educational research volume-2, issue-15 (28-February) 2023
 6. Национальный доклад “Молодежь Казахстана – 2022” <https://eljastary.kz/ru/reports/18912/>
 7. Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. *CyberPsychology & Behavior*, 1(3), 237-244.
 8. Данные бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан <https://new.stat.gov.kz/ru/>
- Akhmedova F. Harmonization of professional and personal competencies in future pharmaceutical personnel – *Thematics Journal of Sociology*, 2021

IJTIMOY DAVLATDA HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING TA'SIRI

Shokirov Shaxrizod Shukrulloevich,
“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti mustaqil izlanuvchisi

Shokirov Shaxrizod Shukrulloevich,
Independent researcher, Bukhara Institute of Natural Resources Management, National Research University “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers”

Kirish. Yangi O‘zbekistonda “Inson qadri uchun”, “Davlat – inson uchun” tamoyillari asosida inson huquqlarini himoya qilish va jinoyatchilikning oldini olish islohotlarimizning ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Bu islohotlar demokratik tamoyillarga mos. Pirovard maqsad inson qadri va manfaatlari, huquq va erkinliklarini ta‘minlashga qaratilgan[1].

Bugun yurtimiz nafaqat ijtimoiy, balki adolatli jamiyat sari ildam qadam tashlamoqda. Binobarin, “Yangi O‘zbekiston – ijtimoiy davlat” tamoyilini Konstitutsiyamizda mustahkamlanmoqda[2]. Bu borada ijtimoiy davlat mexanizmlarini mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

Shaxslararo munosabatlarda affiliativ motivatsiyalashni G.Myurrey mehnini his qilish, boshqa odamlar bilan yashash, ular bilan hamkorlik qilish va muloqot qilish, guruhlariga qabul qilish istagi sifatida ta‘riflagan. Affiliatsiya odamlar bilan yaqinlashishga, do‘stlikka, muhabbatga, muloqotga intilishda namoyon bo‘ladi. Bu ehtiyojning shakllanishi erta bolalikdan boshlanadi va ota-onalar, birodarlar, opa-singillar va tengdoshlar bilan munosabatlarning tabiati bilan bevosita bog‘liq. Shaxsda affiliativ bog‘liqlikka bo‘lgan ehtiyoj o‘smirlik davrida shakllanadi. Affiliativ munosabatga bo‘lgan ehtiyojning shakllanishi turli xil vaziyatlarda buzilishi mumkin. Bu holat insonda muntazam ravishda tashvish, o‘ziga ishonchsizlik, yolg‘izlik, nochorlik, o‘zini past baholash hissiyotlarini boshdan kechirganda kuzatiladi [3].

Jamiyatda jinoyatchilikning, ayniqsa, odam savdosi, korrupsiya, qiynoqqa solish, uyushgan va transmilliy jinoyatchilikning oldini olish va bu illatlarga qarshi kurashish, shuningdek, ushlab turilganlar, qamoqqa olinganlar va mahkumlarni saqlash joylari tizimida odil sudlovga va inson huquqlariga rioya etilishini ta‘minlashga qaratilgan siyosat davom ettiriladi.[4]

Mamlakatimizda bola tarbiyasi, uning barkamol kamol topishi uchun imkoniyatlar juda yuqori darajada e‘tibor qaratiladi. Bularning barchasi aynan jamiyatda axloqli, sog‘lom fikrli va salohiyatli fuqarolarni yetishib chiqishida, eng avvalo mamlakatda inson huquqlarga rioya etilishini ta‘minlashni taqozo etadi. Yurtimiz turli jabhalarida korrupsiya, odam savdosi kabi illatlarni oldini olishda ko‘pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo bu holatlarni sodir etganlarga aynan jazo choralari ham juda qattiq ko‘rilishi, ularni ommaga havola etilishi boshqalar uchun saboq sifatida qaraladi.

Affiliatsiya hodisasida natijadorlikni biz quyidagi uch xususiyatlarini ko‘rishimiz mumkin. Yani Ta‘limiy xususiyati (bilimni o‘zlashtirish va boshqalarga yetkazish); referentiv xususiyati (odamlarning o‘zlariga ma‘qul kichik guruhlariga bo‘linib birlashishi); hamkorlik xususiyati (mashg‘ulotni birgalikda tashkil etish orqali faoliyat uyg‘unligiga erishish).

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti ko‘p jihatdan “yoshlar omili” ga bog‘liq bo‘lib, u kelajakdagi inson salohiyati va mehnat resurslari shakllarini belgilab beradi, shu maqsadda yoshlar o‘rtasida ham affiliativ kompetensiya orqali odamlar orasidagi aloqalar mustahkamlanadi [5].

Jamiyatimizda affiliatsiya hodisasining ijtimoiy ahamiyatini huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda jamoatchilik fikrining roli ya‘ni, aholining qiziqishlari

va umuminsoniy qadriyatlarini o'zgarishida yaqqol uchratishimiz mumkin. Masalan: jamiyatdagi turli aholi qatlamlari ichida mol-mulk solig'ini oshirishga qarshi bo'lganlar yoki o'z takliflari va tavsiyalari bilan hukumatning muayyan siyosatini o'zgartirish tarafdorlari yoxud tabiatni asrash uchun birlashganlarning fikri turlicha bo'lishi tabiiydir. Shunday qilib, tashqi tomondan bir xil kayfiyatni ifoda etuvchi huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda jamoatchilik fikrining roliga butunlay boshqa-boshqa manfaatlar va qadriyatlarga asoslangan alohida yo'nalishdagi mazmundan iborat bo'lishi mumkin. Agar jamoatchilik fikri muayyan ijtimoiy vazifalarni bajarish asnosida maqsadlar yakdilligiga ega bo'lmasa jamiyatda real kuch sifatida barqaror amal qilishi dargumondir. Ayrim olimlarning fikricha, jamoatchilik fikri alohida shaxslarning individual fikrlaridan ko'ra ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi nuqtai-nazarlar, konsepsiyalar ommaviy munozaralar natijasida samaraliroq shakllanadi. Masalan, huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda jamoatchilik fikrining roliga, ya'ni siyosiy partiyalar, manfaatdor guruhlar, savdo birlashmalari, notijorat tashkilotlari, kasaba uyushmalari va korporatsiyalar fikr-qarashlari o'z pozitsiyalarini bayon qilib, jamoatchilik fikriga ta'sir etib, birlashishlari tezroq kechadi.

Yangi O'zbekistonni bunyod etish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsadi – "Inson qadri uchun" hamda "Davlat – inson uchun" tamoyillarini real hayotimizga joriy etishdir. Bu masalada qonunchilikka kiritilayotgan yangiliklar, o'zgartirish va qo'shimchalar demokratik jarayonlarning mustahkam huquqiy asosini yaratmoqda. Yangi O'zbekistonda mutlaqo yangi milliy huquqiy tizim shakllanayotgan bir davrda, inson, uning huquq va erkinliklari – eng muhim qadriyat sifatida e'tirof etilayotgan mas'uliyatli pallada bugungi kunimiz talablariga mos bo'lgan yangi Asosiy qonunni ishlab chiqish obyektiv zaruratga aylanmoqda [6].

Mamlakatda qonun ustuvorligi asosida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda jamoatchilik fikrining ahamiyati kuchli instutlaridan biri hisoblangan ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantirish va boshqarishda va nazorat qila olim imkoniyatga egadir. Aynan, ommaviy axborot vositalari orqali ijtimoiy aloqalar va huquqiy savodxonlikni kuchaytirish, jamiyatdagi kichik guruhlarni ijtimoiy faolligini tezlashtirish imkoniyatini yaratib, zarur ma'lumotlarni ommalashtirib nashr etilishini qulaylashtiradi.

Demokratik davlatlarda jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olishda jamoatchilik fikrining ahamiyati saylov jarayonlarida katta imkoniyatlarga ega bo'lib, jamiyatda eng muhim qarorlari qabul qilinishida hal qiluvchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Ma'lumki, ozchilikning jamoatchilik fikri har doim ko'pchilikning jamoatning fikridan ko'ra kamroq ijtimoiy ta'sir maydoniga ega bo'ladi. Jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olishda jamoatchilik fikrining roli ayni ana shu holat mohiyatini keng targ'ib etib, adolat o'rnatishida katta rol o'ynaydi. Yana huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda jamoatchilik fikrining rolini affiliativ holatini shunday deb atasak ham bo'ladi, ya'ni jamiyatdagi insonlar bilan insonlarning, insonlar bilan jamiyatning va barcha birlashmalarning birlashishi natijasida sodir bo'layotgan voqealarga jamoatchilikning munosabati deb ta'rif berilsa ham bo'ladi. Unda manfaatdor guruhlarning, tashkilotlarning, hokimiyat va shaxslar to'g'risidagi qarashlarining ifodasi aniqlanadi.

Guruhlarning o'zaro bir maqsadda birlashishi natijasida hosil bo'lgan huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda jamoatchilik fikrining roli nafaqat xolis haqiqatni aks ettirishga, balki jamoatchilik tomonidan tan olingan standartlar, qadriyatlar va an'analarni moslashtirish orqali aholisining haqiqiy yashash faoliyatiga ta'sir ko'rsatishga ham qodirdir.

Huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda jamoatchilik fikrining rolini affiliatsiya omiliga bo'lgan ehtiyoji shundan iboratki, insonlar tabiatan yolg'iz qolishdan ko'ra jamoa davrasida bo'lishga moyillik, o'zini jamoatchilik tomonidan shaxs sifatida tan olinishga, muloqot o'rnatishga va shaxsi haqida ijobiy munosabat shakllantirib uni saqlab qolishga

bo'lgan harakatlari nazarda tutiladi. Bu esa jamoatchilik fikri subyektlarining ijtimoiy muqimligi va barqarorligini ta'minlaydi.

Eng muhimi, Yangi O'zbekistonni bunyod etish asnosida konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirishdan ko'zlanayotgan maqsad – Vatanimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligini yangi bosqichga ko'tarishdan iboratdir [7].

Shuni alohida aytish lozimki, jamoatchilik fikri turli vaqt makonlarida, har xil madaniy-axloqiy qadriyatlarga ega bo'lgan jamiyatlarda va boshqa birlashmalarda mazmunan o'xshash bo'lishi mumkin emas. Aksariyat rivojlangan mamlakatlarda huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda jamoatchilik fikrining rolini namoyon etish shakllarini huquqiy darajada ifodalaydigan tuzilmalar mavjud bo'lib, bu institutlar jamoatchilik fikridan foydalanishning turli xil usullaridan foydalanishadi. Bu usullarga esa quyidagilar kiradi: hokimiyatlar bo'linishi natijasida hosil bo'lgan guruhlar, erkin saylovlar tashkil etish, saylov huquqini shaffofligi, so'z erkinligi, ommaviy axborot vositalari erkinligi, yig'ilishlar o'tkazish erkinligi, referendumlar tashkil etish va boshqalar kiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqoridagilardan kelib chiqqan holda affiliativ jarayonlarni oshirish orqali ijtimoiy davlat barpo etish va unda qonun kuchini oshirish albatta fuqarolarning huquqiy erkinligi ta'minlash, xalq xohish-istagini va fikrini inobatga olish orqali ko'zlangan natijaga erisha olimiz mumkin.

THE INFLUENCE OF PUBLIC OPINION IN THE PREVENTION OF CRIME AND CRIME IN THE SOCIAL STATE

Annotatsiya. Maqola Yangi O'zbekistonda ijtimoiy davlat asoslarini mustahkamlash, huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda jamoatchilik fikriga tayanish kabi masalalarga e'tibor qaratilgan. Keyingi yillarda Prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan reformalarning huquqiy normativ hujjatlarda, qonunchilikdagi kiritilgan o'zgarishlar va qo'shimchalarda ham o'z aksini topishi bayon qilingan. Jamiyatda sodir bo'layotgan huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishda ijtimoiy davlat asoslariga tayanish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy davlat, inson, jamiyat, huquq, demokratiya, jinoyatchilik, ijtimoiy guruh, korrupsiya, qonun, jinoyatchilik, ijtimoiy institut, jamoatchilik fikri, huquqbuzarlik.

Abstract. The article focuses on such issues as strengthening the foundations of the social state in New Uzbekistan, relying on public opinion in the prevention of offenses and crimes. It was stated that the reforms carried out by our President in recent years are reflected in the legal normative documents, changes and additions to the legislation. Issues of relying on the foundations of the welfare state in preventing crimes and crimes occurring in the society are analyzed.

Key words: Social state, man, society, law, democracy, crime, social group, corruption, law, crime, social institution, public opinion, crime.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – 56- bet.
2. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – 117- bet.
3. Бодалиев А.А. Мулоқот психологияси. Энциклопедик луғат. 2011 йил
4. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – 61- bet.
5. Бекмуродов, М. Б., & Каримов, Б. Ш. (2021). Меҳр тушунчасининг ижтимоий муносабатларни консенсус даражасида юксалтиришдаги роли. Журнал социальных исследований, (SI-1).
6. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – 122- bet.
7. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – 121- bet.
8. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – 119- bet

TALABALARNING IJTIMOYIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNI JORIY ETISH METODIKASI

Raxmanova Muqaddas Qaxramonovna,
ChDPU dotsenti

Rakhmanova Mukaddas. Kakhramonovna,
Associate professor of ChDPU

Kirish. Bugungi kunda fan va texnikaning jadal sur'atlar bilan rivojlanib borishi barcha jabhalarda, shu jumladan, inson hayotida misli ko'rilgan o'zgarishlar sodir bo'lishiga olib kelmoqda. Buning natijasida ko'p asrlar davomida shakllangan qadriyatlar, an'analar va tamoyillarning darz ketishi kuzatilishi tabiiy. Xalqaro tashkilotlar ekspertlari va nufuzli olimlar tomonidan olib borilayotgan tadqiqot ishlari, bildirilayotgan fikrlarga ko'ra, hozirda mavjud va yaqin kelajakda yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan muammolarni bartaraf etish hamda oldini olishning yagona yo'li to'plangan bilim, shakllangan ko'nikma, malaka va kompetensiyalar orttirilgan tajriba va xulosalarni yagona maqsad sari yo'naltirish, ta'lim-tarbiyaviy jarayon, shuningdek, ilmiy-tadqiqot ishlarini fan-texnika taraqqiyoti bilan samarali uyg'unlashtirishdan iborat. Bu esa, o'z navbatida, jahonda, xususan, mamlakatimizda bevosita ta'lim muassasalari oldiga yangi vazifalarni qo'yadi.

Tayanch oliy ta'lim o'quv dasturiga muvofiq ta'lim oluvchilarga bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarning zaruriy hajmini beradi, ularda mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatni rivojlantiradi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. O'RQ-637-son 23.09.2020 y. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son. Keyingi yillarda ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlar davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishi darajasiga ko'tarildi. Ta'lim tizimini isloh etish jarayonida o'qituvchi kasbi nufuzini oshirish, jamiyatdagi maqomini ko'tarishga alohida e'tibor qaratildi. Tarbiyada eng ta'sirchan omil – bu shaxsiy ibrat, namuna bo'lib, unda, asosan, o'qituvchining o'rne beqiyos. Ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga moslashtirish, rivojlangan xorijiy tajribalar asosida modernizatsiyalash va uning samaradorligini ta'minlashda o'quvchilarning mustaqil faoliyatini tashkil etish, ularning mustaqil ta'lim olishlari uchun zarur sharoitlarni yaratish, mustaqil va ijodiy faoliyatga yo'llash orqali mustaqil tayyorgarligini rivojlantirish va kompetentligini shakllantirish uzluksiz ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimining barcha bosqichlarida, jumladan, xalq ta'limida qator ustuvor vazifalar, ta'limning sifat va samaradorligini oshirish, natijaviyligini kafolatlash uchun zarur bo'lgan barcha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ta'lim jarayonida o'quvchilar mustaqil ta'limni tashkil etishga zamonaviy yondashuvlarni (tizimli, innovatsion, kompetensiyali, axborotli, shaxsga yo'taltirilgan, texnologik) amalga oshirish, zamonaviy innovatsion va axborot texnologiyalarini, turli dasturiy vositalarni qo'llash, bu sohada ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish uchun xorijiy tillarni mukammal o'rganish, ta'lim natijalarini kvalimetrik baholash hamda shu asosda ta'lim tizimini, uning tarkibiy qismlarini–ta'lim ishtirokchilarining (o'qituchi-pedagog, tahsil oluvchilar–o'quvchilar) o'zaro faoliyati natijalarini (pedagogik jarayonni) kvalimetrik usulda monitoring qilish, unga o'zgartirishlar kiritish uchun istiqbol rejalarini loyihalash, orqali sifatini belgilash kabi masalalar har qanday ta'lim muassasasi zimmasidagi muhim vazifalardir. Mazkur vazifalarni amalga oshirish natijasida ta'lim muassasalari oldiga qo'yilgan "davlat va ijtimoiy buyurtmalarni bajarish maqsadida tashkil etiladigan ta'lim

jarayonining sifati, tahsil oluvchilar o'quv-bilish faoliyatining tashkil etilishi va boshqarilishi, o'qituvchi pedagogik faoliyatining maqsadga muvofiq tashkil etilishi"ni ta'minlaydi va ta'limda identivlikni (belgilangan maqsad bilan natijaning mos kelishi) amalga oshishiga olib keladi. O'quvchilarning mustaqil ta'limni fan mazmuni va dasturga muvofiq tashkil etish va amalga oshirish zarur. O'z ustida doimiy ishlash, izlanuvchanlik kishi mustaqil ta'limi uzluksizligining ta'minlanishiga olib keladi va zamonaviy insonning faol hayot tarzini aniqlaydi, "zamonaviy taraqqiyot"dan ortda qolmaslikka olib keladi.

Mustaqil ta'lim ham avtonomlik, ham hamkorlik xususiyatiga ega bo'lib, avtonomlik xususiyati – o'qitish maqsadlari, tamoyillari, mazmuni, metod va vositalarni aniqlash, tanlash, ularni qiynalmasdan tashqi ta'sir yordamisiz, amalga oshirish qobiliyati bo'lsa, hamkorlikdagi mustaqil ta'lim – ko'proq kishik guruhlarda, komandada birgalikda bitta muammo yechimini topish jarayonidagi mustaqil faoliyat olib borishda yuzaga keladigan jarayon.

Mustaqil ta'lim mustaqil fikrlash tushunchasi bilan uzviy bog'liq. Shu o'rinda mazkur tushunchaga berilgan ta'rifni keltirib o'tish joiz: "Mustaqil fikrlash – insonning o'z oldida turgan muammolarni maqsad va vazifalarini belgilagan holda o'z bilimi va hayotiy tajribalariga tayanib, turli yo'l, usul, metod va vositalar yordamida, o'zining intellektual imkoniyatlari darajasida mustaqil hal qilishdan iborat bo'lgan aqliy faoliyat".

Hozirgi kunda o'quvchilarda mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarish ko'nikmalarini shakllantirish turli o'quv fanlarini o'qitish jarayonida amalga oshiriladi. Masalan, maktablarda kimyo fanidan mustaqil ta'lim topshiriqlari mazmuni fan mazmuniga mos holda, o'quvchilar mustaqil faoliyatini faol tashkil etishga, ularning oldiga qo'yilgan didaktik maqsadlarni bajarishga yo'naltirilgan, belgilangan vaqt tushuniladi hamda o'quv reja va fan dasturi asosida mavzular uyga vazifa ko'rinishida taqsimlanadi. Shuningdek, mustaqil ta'lim jarayonida fanga oid bilimlarni qidirish, o'rganish, ularni anglab etish, mustahkamlash, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirish hamda rivojlantirish, bilimlarini umumlashtirish, tizimlashtirish jarayoni yuzaga kelib, uni tashkil etishni samarali yo'lga qo'yish muayyan metodlardan foydalanishni talab etadi.

Ma'lumki, demokratik qadriyatlar inson tafakkuridan o'rin olgandagina shaxs erkinligi, fikrlar xilma-xilligi, ijtimoiy hamkorlik, qonun ustuvorligi kabi fuqarolik jamiyatining muhim prinsiplari ta'minlanadi. Bu jarayon o'qituvchi va talabaning ijtimoiy faolligida o'z aksini topadi. Shunday ekan, hamkorlik pedagogikasi asosida aynan "o'qituvchi-talaba" muloqotidagi teng huquqlilik, do'stona munosabatlarning qaror topishi va qadrlanishi demokratik xarakterdagi ijtimoiy pedagogika fani taraqqiyotida motivatorlik vazifasini o'taydi.

O'qituvchi va talabalarning ijtimoiy faolligini uyg'unlashtirishda "Zakovat" intellektual klubi, "Pedagogik terapevt", "Pedagogik mahorat", "Kamalak etakchilari", "Yosh pedagog teatr klubi" kabi fan to'garaklari faoliyati muhim bo'lib, kasbga nisbatan qiziqishlarni namoyon etuvchi jarayon hisoblanadi.

Professor N.Shodiev pedagogika oliy o'quv yurtlarida talabalarga umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini ongli kasb tanlashga yo'llashni o'rgatish bo'yicha murakkab va ko'pqirrali muammoni tadqiq qilib, uni hal qilishning nazariy asoslari va proforientasion tayyorgarlikni ro'yobga chiqarish amaliyotini ishlab chiqdi.

Mustaqil ta'lim – bu insonning o'zi tanlagan adabiyotlar va vositalar yordamida avlodlar tajribasini, fan va texnika yutuqlarini o'rganishga yo'naltirilgan shaxsiy harakatlari majmuidir. Mustaqil ish oliy maktablarda olib boriladigan mashg'ulotlarining asosiy metodi hisoblanib, u o'quv-tarbiya jarayonining barcha bog'inlariga: darslik va adabiy manbalar bo'yicha dastur materiallarini o'rganish; laboratoriya ishlarini bajarish, seminar va amaliy mashg'ulotlarga tayyorlanish, ishlab chiqarish va pedagogik amaliyotlarni o'tkazish; kurs va malakaviy bitiruv ishlarini yozish va tayyorgarlik ko'rish mazmuni singdirilgan.

Mustaqil ishlarni tashkil etishda vazifalar qanchalik aniq bo'lsa, o'quvchilar faoliyati shunchalik engil kechadi. Mustaqil ta'limdagi ijodiy topshiriqlar talabadan individuallik, faollik va tashabbuskorlikni talab qiladi. Ularni bajarish usullarini talaba ixtiyoriy tanlashi, takomillashtirishi, o'z o'zini nazorat qilishi, baholashi va ma'lum natijalarni qo'lga kiritishi bilan xarakterlanadi.

METHODOLOGY OF IMPLEMENTING INDEPENDENT EDUCATION IN DEVELOPING THE SOCIAL COMPETENCE OF STUDENTS

Annotatsiya. Maqolada Ta'lim jarayonida zamonaviy innovatsion va axborot texnologiyalarini, turli dasturiy vositalarni qo'llash orqali o'quvchilar mustaqil ta'limini tashkil etishga alohida e'tibor qaratilgan

Kalit so'zlar. Modernizasiya, mustaqil fikrlash, kompetentlik, shaxsiy ibrat, namuna, bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, mustaqil ta'lim

Abstract. In the article, special attention is paid to the organization of independent education of students through the use of modern innovative and information technologies and various software tools in the educational process.

Key words. Modernization, independent thinking, competence, personal example, example, knowledge, skill, competence, competence, independent education

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. – T.: TDPU, 2003. – 174 b.

2. Raxmanova M.Q. Oliy ta'lim muassasalari talabalarida ijtimoiy faollikni rivojlantirish. Monografiya // "Bookmany print" nashriyoti, 2022, – 106 b.

3. Rakhmanova M. Q. Features of Development of Social Competence of Students // Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795-546X2021 Journal Impakt Faktor:8.2, 2023, – 130-137 b

4. Rakhmanova M.K. Formation of development of sosial astivity in students // International Journal on Integrated Edusation 2021 Journal Impakt Faktor:7.242 2021, – 241-244 b

Rakhmanova Mukaddas. "Scientifik and pedagogisal bases of preparation of students for development of sosial astivitu in the proses of professional and pedagogisal edusation" // Volume: 7 Issue: 11 November 2021 SJIF Impast Fastor 2021: 8.047|| ISI Value: 1.188. 2021 EPRA IJMR | www.eprajournals.com | Journal DOI URL: <https://doi.org/10.36713/epra2013 B.283-287>.

YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY DAVLATNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARINI MUSTAHKAMLASH – KEKSALAR HAQIDA G‘AMXO‘RLIK QILISHNING HUQUQIY ASOSLARINI MUSTAHKAMLASH OMILI

Lobar Eryigitova,

Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Lobar Eryigitova,

Doctor of philosophy (Phd) in sociology

Kirish. Mamlakatimiz muhim ijtimoiy – siyosiy o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bu tarixiy jarayonlarning borishi 2022 yilda belgilangan O‘zbekiston Respublikasining 2022–2026 yillardagi Taraqqiyot strategiyasining yettita muhim ustuvor yo‘nalishlarining maqsadlarida belgilab berilgan. O‘zbekiston ijtimoiy davlat barpo etish yo‘lidan borar ekan zamonaviy dunyo mamlakatlari taraqqiyot yo‘lining qiyosiy tahliliy o‘rganishlari asosida shunday xulosalarga kelish mumkinki, har bir davlat va millatning yangi bosqichga olib chiqishga asos bo‘lgan qarorlar shunchaki tasodif va bir zumda qabul qilingan emas. Buning uchun avvalo tabiiy sharoit, keyin o‘sha zamonning muhiti va ruhi, insonlarning dunyoqarashi, qolaversa hohishi va istagi bo‘lishi kerak. Ta‘bir joiz bo‘lsa, aynan shunda butun bir xalqning kelajagini tubdan o‘zgartirishga asos bo‘ladigan tarixiy hujjatlar ishlab chiqilishini hayotning o‘zi zaruriyatga aylantirayotganligiga bugun mamlakatimiz hayotida guvoh bo‘lib turibmiz. Xususan, yurtimizda yangi konstitutsiya loyihasi xalqimiz tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Bu muhim ijtimoiy – siyosiy jarayonlarni kuzatish asnosida shunday xulosaga kelishga asoslimizki, bugunda keng muhokama qilinayotgan yangi Konstitutsiyamiz loyihasi bu mamlakatimizda ijtimoiy davlat barpo etishning asosiy poydevori, huquqiy asosi bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining 2023 yil 13 mart kuni bo‘lib o‘tgan majlisida qabul qilingan 3017-IV- son qaroriga ko‘ra yurtimizda o‘tkazilishi belgilangan “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni loyihasini qabul qilish bo‘yicha Referendum bilan bevosita bog‘liq ekanligidadir. Qolaversa bugungi kunda barchamiz guvoh bo‘layotganimizdek, Yangilangan jamiyatimizda islahotlarning muhim bir bosqichiga asos solinmoqda. Bu borada davlat qurilishi sohasida eng avvalo – “Inson – jamiyat – davlat” konsepsiyasi ustuvorlik kasb etmoqda. Mazkur ustuvor maqsadlar hamda mamlakatimiz taraqqiyotining yuqori pog‘onasiga olib chiqishga bo‘lgan xalqimizning orzu istaklari, shuningdek dunyo hamjamiyatida o‘zining munosib o‘rnini egallashga bo‘lgan intilishi davlat qurilishida tub islahotlar o‘tkazish hamda uning konstitutsiyaviy huquqiy poydevorini yanada mustahkamlash zaruriyatini keltirib chiqardi. Aynan shular sabab, “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasiga Konstitutsiyaviy qonuni loyihasini ishlab chiqishga va keyinchalik xalqimiz tomonidan bildirilgan asosli va salmoqli takliflar asosida, Konstitutsiyaviy qonun loyihasini ishlab chiqishga turtki bo‘ldi. Ijtimoiy davlat – insoniyat tarixiy taraqqiyotining muayyan davri mahsuli va davlatchilik rivojining maxsus bosqichi. Ijtimoiy davlat g‘oyasi eng avvalo qadimgi Sharqda, xususan mutafakkir ajdodlarimiz tomonidan ilgari surilgan. Buyuk boblarimiz Abu Nasr Forobiy, ma‘rifatli insonlar jamoasini, ideal jamiyat g‘oyasini o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida bayon qilib bergan.

Ijtimoiy davlat barpo etish Alisher Navoiyning ham ezgu orzusi bo‘lgan. Buyuk bobomiz o‘z davrida insonlarning baxtli yashashlari uchun munosib ijtimoiy muhit yaratish, farovon jamiyat qurish, ma‘rifatli davlat boshqaruvi, adolatparvar va odil hukmdor, insonlar o‘zaro

mehr – oqibatli va bag‘oyat ahloqiy bo‘lishi kabi qarashlarini ilgari surgan edi. Shu kabi g‘oyalarni Nizomiy Ganjaviy, Sa‘diy Sheroziy, Ahmad Donish singari allomalarimiz ijodida ham ko‘rishimiz mumkin.

Ilk bor “ijtimoiy davlat” tushunchasini 1850 yilda Lorens fon Shtayn ilmiy muomalaga kiritgan edi. Olimning fikricha, davlat o‘z fuqarolarining ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo‘shishi, barcha ijtimoiy tabaqalar uchun o‘z hokimiyati orqali shaxsiy huquqlarda mutlaq tenglikni ta‘minlashi lozim. Bunda inson kamoloti davlat ravnaqi uchun zaruriy shart hisoblanadi. Zamonaviy ilmiy manbalarda keng tarqalgan talqinga ko‘ra ijtimoiy davlat eng avvalo ijtimoiy adolat haqida, o‘z fuqarolarining farovonligi haqida g‘amxo‘rlik qiladigan davlatdir. Bunday davlat o‘z faoliyatini aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini – ishsizlar, mehnat qobiliyatini yo‘qotganlar, boquvchisidan mahrum bo‘lganlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, bolalar, va keksalarni ijtimoiy himoyalash bilan uzviy olib boriladi. Bunda “ijtimoiylik” ning sharti insonga uning qadri, sha‘ni va erkini avaylab asrab munosabatda bo‘lishdir. Yana bu o‘z navbatida inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari amalda to‘la ta‘minlanishi va kafolatlanishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Ijtimoiy davlatning mohiyati uning oqilona ijtimoiy siyosatini amalga oshirishda, ayniqsa inson va jamiyat manfaatlariga mos ijtimoiy funksiyalarni izchil ado etishda namoyon bo‘ladi. Shu bois bunday davlat faoliyatining muhim qismini ijtimoiy vazifalarini bajarish tashkil etadi. Mazkur jihatlar yangi Konstitutsiya loyihasida ham o‘z aksini topgan va bu yurtimizda ijtimoiy davlat barpo qilishning huquqiy poydevori deb qarash mumkin. Bugun komil ishonch bilan ayta olamizki, Konstitutsiya loyihasi o‘tgan bir yil davomida umumxalq muhokamasidan muvoffaqqiyatli o‘tdi. Xalqimiz asosiy qonunimizni loyihasini muhokama qilishi jarayonlarida O‘zbekiston “ijtimoiy va dunyoviy davlat” ekanligini alohida konstitutsiyaviy norma sifatida belgilanishini diqqatga sazovor jihat sifatida e‘tirof etdi. Ushbu qoidaning yangi Konstitutsiyada belgilanishi va ahamiyati nechog‘lik katta ahamiyatga ega ekanligini tasavvur etish qiyin emas. O‘zbekiston davlat qurilishi ijtimoiy tamoyillarga asoslansa, bu xalqimizga nima berishini tahlil qilsak quyidagicha xulosalarga kelishimiz mumkin: barchamizga ma‘lum xorijiy davlatlar ijtimoiy siyosati tahliliga ko‘ra ijtimoiy davlatning bugunda dunyoda tan olingan uchta modeli mavjud. Bular – Skandinaviya, Kontinental, Amerika – Buyuk Britaniya modellari hisoblanadi. Masalan Skandinaviya modelida Shvetsiya, Finlyandiya, Daniya, Norvegiya davlatlarida davlat o‘z byudjetini qayta taqsimlash orqali ijtimoiy xarajatlarning salmoqligina qismini o‘z zimmasiga oladi. Mazkur davlatlar o‘z fuqarolarining ijtimoiy farovonligi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash sohaslariga, bolalar va yoshlarga, keksalarga ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish uchun ma‘sul bo‘ladi. Bu faoliyat davlat byudjeti va ijtimoiy sug‘urta jamg‘armalari tomonidan moliyalashtiriladi. Bu faoliyatni tashkil etish hamda muvofiqlashtirish asosan munitsipalitetlar, ya‘ni mahalliy boshqaruv organlari tomonidan amalga oshiriladi. Kontinental model asosan Germaniya, Yevropa ittifoqida farovonligi bo‘yicha oldingi o‘rinda turadigan Belgiya, Avstriya va Fransiya davlatlarida rivojlangan. Bu davlatlarda hukumat asosan aholining muhtoj qismiga ijtimoiy yordam pullarini berishga ma‘sul hisoblanadi. Lekin aholiga davlat ijtimoiy xizmat ko‘rsatish bilan shug‘ullanmaydi. Ijtimoiy xarajatlari davlat va xususiy ijtimoiy sug‘urta jamg‘armalari tomonidan qoplanadi. Yanada aniqroq tahlil qilsak, ya‘ni ijtimoiy ta‘minot byudjetdan ajratiladigan mablag‘lar hamda ish beruvchi va xodimlarning sug‘urta badallaridan ta‘minlanadi.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, Konstitutsiya loyihasida O‘zbekiston “ijtimoiy va dunyoviy davlat” ekanligini alohida qayd etilishi juda ulkan va ezgu maqsadlarga asoslanadi. Shu bilan birga Konstitutsiyaviy qonunning 20- moddasining 3,4, 5 qismida belgilangan qoidalarga alohida e‘tibor qaratilgan. Ularda “Inson qadri uchun” degan konsepsiya konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanayotganiga amin bo‘lamiz.

Dunyo miqyosida bugun yolg'iz yashashga intilishning o'sib borishi bir qator salbiy ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. So'nggi 60 yil ichida oila qurib yashash ko'rsatkichi ikki baravarga kamayib ketganligi ham buni asoslaydi. Hatto qadriyatlariga sodiq Yaponiyada ham bu muammoga aylanib ulgurgan. Bu mamlakatda yolg'iz yashash – kodokusha deb nomlanib keyingi yillarda ommalashib bormoqda.

2018 yilda sotsiolog olimlar tomonidan to'rtta mamlakatda 60 yoshdan oshgan keksalarning yolg'izlanishi darajasi o'rganilganda Yaponiyada 60 yoshdan yoshi ortiq keksalar soni mamlakatdagi barcha keksalarning 16,1 foizini tashkil etishi aniqlangan. Bu AQSh (13%), Shvetsiya (10,8%), Germaniyada (5,8%) tashkil etishi aniqlangan. (1-jadval) 2022 yilga kelib Yevropa mamlakatlari ichida bu ko'rsatkich bo'yicha birinchi o'ringa Shvetsiya ko'tarilgan. (1-jadval)

Olib borilgan tadqiqotlardan aniqlandiki, agar 20 asrning 60 yillaridan 2015 yilga qadar bo'lgan davr oralig'ida yolg'iz insonlardan iborat oilalar aksariyat mamlakatlarda o'sgan: Janubiy Koreya va Daniyada 24, Fransiyada 18, Italiyada va Kanadada 20, Yaponiyada va Buyuk Britaniyada 15, AQSh va Avstraliyada 13, Xitoyda 10 baravarga ko'paygan. (2-jadval)

Yolg'iz insonlardan iborat oilalarning o'sish dinamikasi

Mamlakatimiz xalqaro hamjamiyatning teng huquqli subyektlaridan biri sifatida xalqaro maydonda o'z orniga ega bo'lib turli sohalarida dunyoning qator mamlakatlari bilan jamiyat hayotining turli sohalarida hamkor o'rnatib hamkorlik munosabatlarini kuchaytirib borar ekan, mamlakatimizga xorijiy investitsiyalar oqimi bilan birga turli g'oyalar va mafkuraviy qarashlar, ommaviy madaniyatning turlicha ko'rinishlarining kirib kelishi tabiiy hol albatta. Anashunday g'oyalar qatorida yolg'izlikning targ'iboti kabi vayronkorlikka xizmat qiluvchi qarashlarning ta'sirining kuchayishi xatarli. Yurtimizda keksa yoshdagi insonlarning ijtimoiy himoya qilishning huquqiy asoslari va tashkiliy mexanizmi yaratilgan. Yangilanayotgan konstitutsiya loyihasida ham bu borada yangicha yondashuvlar taklif etilmoqda. "O'zbekiston faxriylarini

ijtimoiy qo'llab – quvvatlash “Nuroniy” jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida”gi PF-4906-sonli Farmoni va “Ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PQ- 2753- sonli Qarori, “O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida”gi va Mehnat kodeksi, shuningdek, boshqa bir qator qonun va hujjatlar shular jumlasidandir. Yolg'iz keksalarga e'tibor qaratish, ularni e'zozlash ijtimoiy sohadagi muhim faoliyatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi ibratli. O'zbekistonda bugungi kunda 3,9 milliondan ortiq pensionerlar mavjud. Keyingi yillarda keksalar sonining ortishi mamlakatimizda umr davomiyligining oshib borishi bilan ham bog'liq. Bu holatni yana turmush farovonligining ortishini aks etishi sifatida ham qarash mumkin. Mamlakatimizda keksalar umumiy aholining 6,7 foizini tashkil etmoqda. Bu MDH davlatlari ichida taqqoslanganda eng past ko'rsatkich. Rossiyada nafaqa tizimidagilar mamlakat aholisining 28 foizini, Belorussiyada 26 foizni, Ukrainada 29 foizni tashkil etadi. Help Age Internatsional tashkilotining yurtimizda o'tkazgan tadqiqotidan aniqlanishicha, 2030 yilga borib keksalar soni bizda 11, 6 foizga oshar ekan. 2050 yilda esa bu ko'rsatkich 19,4 foizga oshishi kutilmoqda. O'zbekistonda qariyalarni keksalik davrini xotirjam va farovonlikda o'tkazish uchun davlat siyosati darajasida bir qator vazifalar belgilangan va amalga oshirilib kelmoqda. Shu bilan birga yolg'iz keksalarga g'amxo'rlik, ularga tibbiy xizmat ko'rsatish, ijtimoiy xizmatlar sifatini va ko'lamini kengaytirish, qariyalar uylari bilan bog'liq muammoli masalalarni hal etish bu boradagi eng dolzarb vazifalar sifatida qaralmoqda. Bugungi yangilanayotgan Konstitutsiyamizda ham keksalarga g'amxo'rlik qilish borasiga taalluqli bir qator moddalar yangidan kiritildi, amaldagi qonunchilikdagi mavjud moddalarga qo'shimcha va o'zgartirishlar qilindi.

STRENGTHENING THE CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE SOCIAL STATE IN NEW UZBEKISTAN – A FACTOR FOR STRENGTHENING THE LEGAL BASIS OF CARE FOR THE ELDERLY

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda ijtimoiy davlat qurilishi, uning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlash borasidagi islahotlar hamda keksa avlodga ko'rsatilayotgan ijtimoiy himoya borasidagi faoliyat haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. ijtimoiy davlat, inson-jamiyat-davlat konsepsiyasi, referendum to'g'risidagi qonun, huquqiy poydevor, ijtimoiy va dunyoviy davlat tushunchasi, ijtimoiy yolg'izlik

Annotation. This article talks about the reforms of building welfare state in Uzbekistan and reforms to strengthen its constitutional foundations, as well as about the social protection of the elderly generation.

Key words. welfare state, concept of human-society-state, referendum law, legal basis, concept of social and secular society, social isolation.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ш.М.Мирзиёев. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. Ўзбекистон, 2. Ш.Мирзиёев. Халқимизнинг ҳаёт даражаси ва сифатини янги босқичга кўтариш – энг муҳим вазифамиз. Ўзбекистон, Тошкент, 2020
3. Ч.Р.Миллс. Социологическое воображения. Москва, 2001
4. Е.В.Климова. Социальное одиночество в современном обществе. Санкт– Петербург,
5. М.Бекмуродов. Ўзбек менталитети. Тошкент, 2011.
6. Ш.М.Содиқова. Социологиянинг долзарб масалалари. Ренессанс, 2022
7. Ш.М.Содиқова. Ёшларни ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялашда кексаларнинг ўрни. Тошкент, “Янги авлод” нашри, 2016
8. Л.Қ.Эрийгитова. Оилавий ажримларнинг жамият тараққиётига салбий таъсири. Общество и инновации, 2022.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Джиянмуратова Гулноз Шербутаевна,

*К.с.н. (PhD), доцент Национальный
университет Узбекистана кафедры социологии*

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna,

*(PhD), dosent Nasionalny University Uzbekistana,
Department sosiology*

Гафуров Отабек Улугбек угли,

*студент 3-курса отделения социологии
Национального университета Узбекистана*

Gafurov Otabek Ulugbek Ugli,

*3rd year student of the sociology department
of the National University of Uzbekistan*

Учитывая, что от образования и воспитания нашей молодежи зависит перспектива построения сильного гражданского общества в нашей стране, эти благородные цели определены в качестве наиболее приоритетных направлений государственной политики нашей республики. Сегодня в стране осуществляются последовательные реформы молодежной политики, и она имеет свои прочные правовые основы. Эта политика выражена в Конституции Республики Узбекистан и многих законах, касающихся сферы. Тот факт, что Закон от 20 ноября 1991 года “Об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан” [1] стал одним из первых правовых документов, принятых в первые месяцы независимости нашей страны, имеет, безусловно, большое символическое значение. За исторический период более чем 30-летней независимости было принято множество нормативно-правовых документов в целях оказания всесторонней поддержки молодежи. В целом, если обратиться к LexUZ – национальной базе Законодательной информации Республики Узбекистан, мы видим, что то за годы независимости высшими органами государственной власти принимались всего 4 Закона (действующих – 3), 132 Постановления (действующих – 95), 19 Указов (действующих – 14) по отношению молодежи.

Государственная программа, принятая в нашей стране в связи с 2008 годом – “Годом молодежи” [2], а также Постановление “О дополнительных мерах реализации государственной молодежной политики в Республике Узбекистан”, принятая Первым Президентом Республики Узбекистан И.А.Каримовым 6 февраля 2014 г. появилось как своевременная юридическая необходимость, направленная на эту цель и вытекающая из требований быстро меняющегося времени. Также уникальный новый этап в этом отношении дал Закон Республики Узбекистан “О государственной молодежной политике” [3], разработанный в связи с 2016 годом – “Годом здоровой матери и ребенка” в Узбекистане. Этот закон, вступивший в силу 15 сентября 2016 года, вбирает в себя основные положения молодежной политики. Закон дополнительно усовершенствовал правовую базу организационно-правовых механизмов формирования и реализации такой политики. Принятие закона создало правовую основу для обеспечения прав и законных интересов молодежи. Он усилил ответственность государственных органов и других организаций, ответственных в этом отношении. Эти возможности создали почву для реализации молодыми людьми своего творческого и интеллектуального потенциала.

Логическим продолжением явился Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 7 февраля 2017 г. “О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” [4]. Пункт 4.5 Государственной программы по реализации Стратегии действий в “Год общения с народом и интересов человека” в приложении 8 к постановлению непосредственно посвящен вопросам совершенствования государственной молодежной

политики. Среди предусмотренных в нем задач также определена задача по организации эффективной деятельности органов государственной власти и управления, образовательных учреждений, молодежных и иных организаций по реализации государственной молодежной политики. В ходе реализации стратегии действий было отмечено, что молодежное общественное движение “Камолот” не смогло стать массовым движением, объединяющим и мобилизующим молодежь Узбекистана на достижение великих целей. 5 июля 2017 года Президентом Республики Узбекистан в целях коренного улучшения деятельности в этой сфере и поднятия ее на новый высокий уровень качества было принято Постановление “О повышении эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана” [5]. Согласно указу, в целях последовательной и эффективной реализации государственной молодежной политики и, всесторонней поддержки молодежи, коренного реформирования системы защиты их права и законные интересы на базе молодежного общественного движения Узбекистана “Камолот. был создан Союз молодежи Узбекистана. День создания Союза молодежи Узбекистана – 30 июня – в нашей стране стал отмечаться “Днем молодежи”.

В 2017 году на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложение, выдвинутое Президентом Ш.М.Мирзиёевым “принять Конвенцию ООН о правах молодежи”, получил теплый прием со стороны сообщества. В частности, на этой конференции глава нашего государства сказал: “Завтрашний день и благополучие нашей планеты зависит от того, какими становятся и достигают совершенства наши дети. Наша главная задача – создать необходимые условия для проявления молодежью своего потенциала” [6].

Также, согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2018 года при Союзе молодежи Узбекистана был создан фонд “Ёшлар – келажагимиз” (“Молодежь – наше будущее”) [7], а также его районные и городские отделения. В целях поощрения нашей самоотверженной молодежи, добивающейся высоких результатов и достижений в различных областях была учреждена государственная премия “Мард углон” и медаль “Келажак бунёдкори”. Реализуются пять важных инициатив, включающих в себя задачи по широкому вовлечению молодежи в культуру, искусство, физическую культуру и спорт, повышение ее грамотности в области информационных технологий, популяризацию чтения среди молодежи, обеспечение занятости женщин.

30 июня 2020 г. вышел Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному реформированию и поднятию на новый уровень государственной молодежной политики в Республике Узбекистан” [8] и согласно Постановлению “Об организации деятельности агентства по делам молодежи Республики Узбекистан” [9] было создано Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан, как орган государственного управления, разрабатывающий и реализующий государственную молодежную политику, а также планомерно реализующий социально-экономические и организационно-правовые меры, направленные на создание условий для развития интеллектуального, творческого и иного потенциала молодежи. Указом подтверждено, что решения, принимаемые агентством в пределах его полномочий, обязательны для исполнения всеми государственными органами и иными организациями и должностными лицами, участвующими в реализации государственной молодежной политики.

В качестве очередного этапа реформ, в целях коренного реформирования и дальнейшего развития системы поддержки молодежи в нашей стране, 2021 год был объявлен в нашей стране “Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения”. Также в целях обеспечения реализации задач, связанных с выводом государственной молодежной политики на новый уровень, что было отмечено на организованном в декабре 2020 года Молодежном форуме Узбекистана и в Послании Президента Республики Узбекистан

от 29 декабря 2020 г. [10], Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 января 2021 г. утверждена Концепция развития государственной молодежной политики в Узбекистане до 2025 года [11]. При разработке концепции использовались правовые документы, касающиеся молодежной политики более 50 стран, соглашения и документы более 20 региональных молодежных объединений (ШОС, СНГ, ЕС, ОИС и др.), общие нормативные документы более 30 международных организаций (ООН, МОТ, ВОЗ, Межпарламентский совет и др.).

В Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан создан Комитет по делам молодежи, культуры и спорта. В каждом районе, городе и области введена система “Ёшлар дафтари”, куда вносятся безработные молодые люди, имеющие потребность и стремление к социальной, правовой, психологической поддержке, знаниям и профессиональному обучению.

При Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан создана Молодежная академия. В республике действуют более 830 негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, защищающих интересы молодежи.

С целью эффективного использования зарубежного опыта в молодежной политике и развития взаимного системного сотрудничества установлены отношения сотрудничества с 13 зарубежными молодежными организациями. В 2018 году Узбекистан был принят равноправным членом в Молодежный совет ШОС, а в 2020 году – в Молодежный совет СНГ.

Опираясь на благополучие нашего народа и дальнейшее развитие нашей страны, в целях обеспечения целостности и преемственности реформ на основе принципа “От стратегии действий к стратегии развития”, на основе мнений и предложений населения, была разработана “Стратегия развития” на 2022-2026 годы [12]. Вполне естественно, что “Стратегия развития”, состоящая из 7 приоритетов и 100 целей, принесет в нашу страну большие перемены в ближайшие 5 лет. Особенно 4-е и 5-е направления этой стратегии служат для социального, духовного и образовательного роста нашей молодежи.

В качестве последнего принятого нормативного документа можно привести Программу реализации государственной молодежной политики в Республике Узбекистан на 2022-2023 годы, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 июня 2022 года [13]. В нем определены меры и механизмы реализации государственной молодежной программы по 5 важным направлениям в 2022-2023 годах.

В заключение, анализируя проделанную работу в сфере молодежной политики, следует отметить, что проделана большая работа по повышению качества взаимоотношений органов государственной власти и молодежи. Мы можем сказать, что государственная молодежная политика в Узбекистане и ее приоритеты, установленные в государственных программах, гарантируют эффективность нашей работы по организации и проведению мероприятий, связанных с воспитанием здорового поколения, повышением роли и активности молодежи в жизни общества.

IMPROVEMENT OF STATE YOUTH POLICY IN NEW UZBEKISTAN

Аннотация. В данной статье в хронологическом порядке анализируются приоритеты государственной политики в отношении молодежи, реализуемые в Республике Узбекистан со времен независимости, и реформы, реализуемые в рамках этой политики в новом Узбекистане.

Ключевые слова. Молодежь, государственная молодежная политика, реформа, государственная программа, Союз молодежи, Агентство по делам молодежи, Молодежный парламент, “Молодежная тетрадь”, “Стратегия развития”.

Abstract. This article analyzes in chronological order the priorities of the state policy towards youth, implemented in the Republic of Uzbekistan since independence, and the reforms implemented within the framework of this policy in the new Uzbekistan.

Key words. Youth, youth state policy, reform, state program, Youth Union, Agency for Youth Affairs, Youth Parliament, “Youth Notebook”, “Development Strategy”.

Литературы

1. Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., № 2, ст. 80.

2. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 10-11, ст. 56.

3. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 37, ст. 426.

4. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70.

5. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 27, ст. 607.

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН <https://prezident.uz/uz/lists/view/1063>.

Национальная база данных законодательства, 28.06.2018 г., № 06/18/5466/1527.

Национальная база данных законодательства, 01.07.2020 г., № 06/20/6017/1021.

Национальная база данных законодательства, 01.07.2020 г., № 07/20/4768/1020.

Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису <https://prezident.uz/uz/lists/view/4057>

Национальная база данных законодательства, 19.01.2021 г., № 09/21/23/0056.

Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г., № УП-60.

Национальная база данных законодательной информации, 06.08.2022, № 22/09/310/0491.

IJTIMOY DAVLAT TALABALARIDA AXBOROT ISTEMOLI MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATARI

Ramazonov Jahongir Jalolovich,
BuxDPI dotsenti,
p.f.f.d. (PhD)

Ramazonov Jahangir Jalalovich,
Associate Professor of BuxDPI,
p.f.f.d. (PhD)

Kirish. Jahon ta'lim tizimida bugungi kunda yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash masalasiga alohida e'tibor berib kelinmoqda. Hozirgi globallashuv davrida oliy ta'lim tizimining asosiy maqsadi talabalarga yangi innovatsion muhit talablari asosida bilim berish, ulardagi o'zini o'zi rivojlantirishga bo'lgan ijtimoiy-psixologik omillarni rivojlantirish va shu yo'l bilan ulardagi irodaviy mexanizmlarni takomillashtirib borishdan iborat bo'lib qolmoqda. Butun dunyoda rivojlanib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, urbanizatsiya jarayonlari, shaharlarda aholi sonining ko'payishi, globallashuv bilan bog'liq turli xil axborotlar insondagi hissiy zo'riqishlarning oshishida, shuningdek, insonning o'z harakatlarini boshqarish, ularning rivojlanishini idora qilishda xulq-atvor shakllari o'rtasida muvozanatni o'rnatishda o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Dunyoda yangi shakldagi axborot makonining paydo bo'lishi va kompyuter texnologiyalarining yuqori sur'atda taraqqiy etishi oqibatida kishilar o'rtasidagi axborot almashinuvi jarayonining yangi bosqichga ko'tarilishi insoniyat tafakkurida ham o'zgarishlar sodir bo'lishiga olib keldi. O'zaro axborot almashishning cheksiz kengayishi, ijtimoiy-madaniy integratsiyalashuvning chuqurlashishi va jadallashishi esa yoshlarning jamiyatga ijtimoiylashuvida o'ziga xos murakkabliklar tug'dirmoqda.

Jahonda ijtimoiy tizimni modernizatsiyalashtirish jarayonida "axborot almashinuvi madaniyati", "axborot iste'moli", "ijtimoiy tarmoqlar", "axborotlashgan jamiyat", "axborot madaniyati", "axborot savodxonligi", "muloqot", "kommunikatsiya", "ommaviy kommunikatsiya", "ommaviy axborot vositalari" kabi tushuncha va kategoriyalar sotsiologik va psixologik tadqiqotlarning asosiy mavzusi bo'lib qolmoqda. Globallashib borayotgan zamonaviy jamiyatda axborot inson tafakkuriga turli yo'nalishlarda va vositalarda ta'sir etuvchi, insoniyatning hayoti hamda taqdirini o'zgartirib yuborish imkoniyatiga ega ekanligi, ijobiy yoki salbiy mohiyat kasb etuvchi qudratli vositaga aylanganligi uning sotsiomadaniy va psixomadaniy jihatlarini o'rganish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Jamiyat o'z rivojlanishining barcha bosqichlarida bilimlar ishlab chiqqan va ulardan foydalanib kelgan. Ma'lumki, insonning kamol topishi uchun axborot suv, havo va zamin kabi kerakdir. Axborot bilimni boyitadi, uni o'zgartiradi, to'ldirib sayqallashtiradi. Insonning ijtimoiy turmushining yuksalishi va tarixiy taraqqiyoti asosida bilim yotadi, ya'ni ijtimoiy tajribani o'zlashtiradi, amaliyotda qo'llaydi va avlodlarga uzatadi. Bilim insoniyat rivojlanishining asosini tashkil etadi, uni olish usullari esa turlichadir. Jumladan, rivojlanishning agrar usulida kuzatuv bilim manbai hisoblanadi va u asosda mehnatga oid natijali xatti-harakatlar va tabiiy resurslarning o'sishi ta'minlanadi. Industrial rivojlanish usulida esa yangi energetik manbalarni kiritish va ishlab chiqarish jarayonida energiyadan samarali foydalanishni tashkil etuvchi kuzatuv, eksperiment va nazariyalar bilimning muhim manbalari sifatida yuzaga keladi.

XXI asrdagi tezkor, keng ko'lamdagi axborot tizimi va telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi axborot makonining globallashuvi, hayotning deyarli barcha

sohalariga, ayniqsa, inson turmush tarziga kirib borib, jahon taraqqiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatayotgan omil sifatida e'tirof etiladi.

Dastavval, "axborot" tushunchasining mazmun-mohiyati, genezisi va ilmiy talqiniga to'xtalib o'tilgan, unga ko'ra, "axborot"[1] (arabcha xabar, ma'lumot), zamonaviy fan va texnikaning, falsafa va sotsiologiyaning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanib, bir subyektdan ikkinchisiga turli shakl (og'zaki, yozma, elektron va boshqa)larda uzatiladigan ma'lumotni anglatadi.

Kibernetika fanining asoschisi Norbert Viner axborotni jismoniy o'zgaruvchi miqdor sifatida qabul qilishni birinchi bo'lib taklif etgan edi. Uningcha, jonli tabiat, jamiyat va mashinalardagi barcha boshqaruv va aloqa jarayonlari axborot uzatish, saqlash va qayta ishlash jarayonlari sifatida qaraladi. Ammo bu jarayonda aloqaning mazmuni axborot qay shaklda (yozma, og'zaki, turli tillarda, imo-ishora, shartli signal va hokazolar bilan) berilganiga bog'liq bo'lmaydi[2].

XXI asr –axborot asri, deya e'tirof etildi. Bunga asosiy sabab–ushbu asrga kelib, misli ko'rilmagan ulkan hajmdagi axborotni katta tezlikda uzatish texnologiyalari paydo bo'ldi. Boshqacha aytganda, axborot texnologiyalari sohasida chinakam inqilob sodir bo'ldi. 1986-yilda Internetning dunyoda barqaror o'ringa ega bo'lishi[3] axborot va axborotlashtirish borasidagi, qolaversa, butun insoniyat hayotida olamshumul voqeaga aylandi.

Garchi amerikalik olim R.Xartli "axborot" tushunchasini texnik aloqa kanallari bo'ylab tarqatiluvchi ma'lumotlarning miqdoriy mezonini belgilash uchun 1928-yilda birinchi marta ilmiy muomalaga kiritgan bo'lsa-da, bu atamaga jiddiy e'tibor 1948-yildangina qaratila boshlagan edi. XX asrning 60-yillaridagi ko'p tadqiqotlar axborotni qidirish muammolari bilan uzviy bog'liq bo'lib, ayni shu davrda axborotni qidirish tizimi va usullari yaratildi[4]. Kibernetikaning rivojlanishi va axborot nazariyasi fanining maydonga kelishi bu sohaning keng miqyosda taraqqiy etishiga olib keldi.

Tadqiqotchi G.Gaffarovning ta'kidlashicha, "oxirgi yillarda adabiyotlarda obyektiv borliqda mavjud axborot modeli g'oyasi muhokama qilinmoqda. Xususan, jonsiz tabiatdagi rivojlanish masalasiga yondashuv undagi o'z-o'zini tashkillashtirish tizimlariga nisbatan qanday qo'llash mumkinligiga bog'liq. Ushbu qarashlarga muvofiq, o'z-o'zini tashkillashtirish tizimlarida alohida axborot tuzilmalari – kodlar mavjud"[5]. Bu kodlar "tizim uchun qimmatli axborotni qayd qiladi, uning tarkibiy qismi bo'lib maydonga chiqadi hamda muhit bilan o'zaro aloqadorligi va uning yaxlit holati sifatida qayta tiklanishning yo'llarini aniqlaydi"[6].

Zamonaviy ijtimoiy fanlar vakillari bu kabi axborot tuzilmalari va uning vazifalarini ijtimoiy tizimlarga muvofiq ravishda tushuntiradilar. Bu–biologik organizmlarda genetik apparat orqali, ijtimoiy organizmlarda esa madaniyat orqali sodir bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, "axborot" tushunchasi uzoq tarixi va ko'p qirrali ma'nosiga ega. Ijtimoiy hayotda axborot – insonlar, faktlar, hodisalar va boshqa jarayonlar haqidagi ma'lumotni anglatadi. "Axborot" tushunchasiga oid tahlillardan kelib chiqib, axborot jamiyat uchun faqat muloqot predmeti emas, balki insonlar orasida muloqotda axborot almashinuviga ta'sir ko'rsatadigan omil, deya xulosa qilish mumkin.

Darhaqiqat, axborot bu – xabar, ma'lumot. Ammo jamiyatda axborot almashinuvining butun mexanizmini ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazaridan tushunish uchun "axborot"ning bunday talqini yetarli emas. Shu bois, axborotning barcha umumiy xususiyatlari, axborot almashinuvi jarayonining hodisa sifatidagi mohiyatini tadqiq etish maqsadida har qanday jarayon uchun tipik bo'lgan jihatlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Jamiyatning axborot madaniyati uning a'zolari tomonidan axborot resurslaridan ma'lumotlar almashish, shaxsiy hayot faoliyati va davlatning taraqqiy etish manfaatlari uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati shakllanganligi bilan xarakterlanadi. Shaxs

axborot oqimida erkin harakatlanishi uchun umumiy madaniyatining tarkibiy qismi sifatida axborot madaniyatiga ega bo'lishi shart. Axborot madaniyati shaxsning ijtimoiy tabiatiga xos ehtiyojlar bilan bog'liqdir. Axborot madaniyatining darajasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'zlashtirish va undan kundalik faoliyat hamda turli xil ehtiyojlarni qondirishda foydalana olish malakasining shakllanganligi bilan belgilanadi.

Shuningdek, "axborot madaniyati" tushunchasining mohiyati turli axborotni nafaqat tahlil etish, balki uni boshqarish usullarini egallaganlik nuqtayi nazaridan ham aniqlanadi.

Axborot olish, uzatish hamda ko'nikmalarini shakllantirish – kompleks hal qilinishi lozim bo'lgan ko'pqirrali muammo. Axborot madaniyati axborotga nisbatan munosabat, dunyoqarashni shakllantirish metodologiyasini yaratishi, aholiga axborotlashgan jamiyatning falsafasini tushuntirishi, axborot oqimi orasidan zarur axborotni tanlab olish ko'nikmalarini shakllantirishi jihatidan muhim ahamiyatga ega.

Xorijiy mamlakatlar psixolog olimlarining mavzuga doir ilmiy pozitsiyalarida talaba yoshlar dunyoqarashining shakllanishi yoki unda yuzaga keladigan o'zgarishlar, asosan talaba yoshlar shaxsining psixologik himoya mexanizmi, hayotiy strategiyasi, ijtimoiylashuv darajasi, yetakchi faoliyat turi, o'zini o'zi ongli boshqarish va emotsional barqarorlik, xulq-atvorning barqaror xususiyatlari, ta'lim va tarbiyada ustuvor metodologik tamoyillarga tayanish hamda insonning jismoniy va psixologik kamoloti uchun optimal shart-sharoitlar kabi muhim omillar bilan uzviy bog'liq holda kechishi dalillangan. Axborot global mohiyat kasb etgan bo'lib, u inson tafakkuri, ongi va dunyoqarashiga turli yo'nalishlarda ta'sir o'tkazuvchi, yaxlit inson hayotini, uning taqdirini, u yoki bu tomonga burib yuboruvchi, goh salbiy, goh ijobiy mohiyat kasb etuvchi qudratli g'oyaviy kuch ekanligi asoslangan.

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION-CONSUMING CULTURE IN STUDENTS OF THE SOCIAL STATE.

Annotatsiya. Mazkur maqolada talaba-yoshlarda axborot iste'moli madaniyatining fenomeni, axborot iste'moli madaniyati motivatsiyasi shakllanishi, axborotlarni saralash, qayta ishlash va iste'mol qilishning ijtimoiy psixologik xususiyatlari xususidagi nazariy hamda amaliy masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar. axborot, axborot almashinuvi madaniyati, axborot iste'moli, ijtimoiy tarmoqlar, axborotlashgan jamiyat, axborot madaniyati, axborot savodxonligi, muloqot, kommunikatsiya, ommaviy kommunikatsiya.

Abstract. This article describes the phenomenon of information-demanding culture among students, theoretical and practical issues regarding the formation of motivation of information-demanding culture, social psychological characteristics of information sorting, processing and consumption.

Key words. information, information exchange culture, information demand, social networks, information society, information culture, information literacy, communication, communication, mass communication.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Биринчи жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006.– Б.119–120.
2. Винер Н. Человек управляющий. – СПб.: Питер, 2001.– С.24.
3. Чернов А.А. Становление глобального информационного общества: проблемы и перспективы. – М.: Дашков и К, 2003.– С.13.
4. Хартли Р. Передача информации // Теория информации и её приложения. – М.: Гос. изд. физ.-мат. лит., 1959.
5. Гаффарова Г.Ф. Аxborot va axborotlashтириш жараёнларининг фалсафий-методологик муаммолари: фалс. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2008.– Б.25.
6. Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность // Вопросы философии. – Москва, 2003.– №8.– С.12.

THE UPDATED CONSTITUTION IS THE BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE NEW UZBEKISTAN STRATEGY IN THE FIELD OF INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY

A.P.Eshankulov,

associate professor of the “Political foundations of public administration” department of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

A.P. Eshonqulov,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi Akademiyasi” davlat boshqaruvining siyosiy asoslari “ kafedrası dotsenti

In recent years, attention has been growing in our country to ensure that a person lives in a safe environment, and that people’s interests develop in a socially protected state. The need to live a safe life based on the principles of pragmatic open policy is one of the primary needs of citizens, and its provision is the main task of the state.

With the initiatives of President Sh. Mirziyoyev, consistent reforms are being implemented in Uzbekistan in almost all areas of public administration based on a new system that fully supports the interests of the people. Including, as a practical result of the work being done on the effective organization of the implementation of the urgent tasks defined in the development strategy of New Uzbekistan, a new draft of our Constitution, which is our main text, was developed and adopted by the Parliament.

The draft law embodies all the issues that honor human dignity and serve the interests of citizens, including norms that ensure state development and territorial integrity, increase and strengthen the influence of independent Uzbekistan in the world arena. In the new project, the issues of international relations, security and religious tolerance are clarified in detail based on the norms that ensure today and tomorrow of the development of our country, in particular:

A new principle is being introduced that the Republic of Uzbekistan implements a peaceful foreign policy.

The main purpose of introducing these changes is to strengthen the constitutional foundations of universally recognized principles of foreign policy. In particular, the development of relations based on permanent friendship between countries, ensuring peace at the world and regional level is an urgent issue of international relations.

At the stage of its development, Uzbekistan conducts a foreign policy based on the principles of open, mutual respect, equality and interest, and good neighborliness. For example, due to the resolution of the **30-year-old border problem with the brotherly Kyrgyzstan, more than 2 million** inhabitants of the valley can move freely with their relatives and friends[1].

For this purpose, Article 18 of the newly revised Constitution stipulates the norm that **“the Republic of Uzbekistan implements a peace-loving foreign policy aimed at the development of bilateral and multilateral relations with countries and international organizations”**.

The UN Charter also establishes the need for nations to live with each other in harmony and tolerance, forming good neighborly relations in peaceful conditions.

According to this principle, any state must respect the territorial integrity of another state, refrain from any actions aimed at partial or complete violation of its sovereignty, national unity and territorial integrity. In addition, states and other subjects of international law must not directly or indirectly invade the territory, part of it or resources of any state by force or threat of force. In this case, states should refrain from any actions that harm the territory of

a particular state or a part of it, and should not support destructive states and their partners.

It should be noted that the development of relations between countries based on permanent friendship, ensuring peace at the world and regional level is a permanent issue of the agenda of international relations. The United Nations Charter, which is the main source of international law, defines the development of friendly relations between nations based on respect for the principle of equality and self-determination, as well as taking other appropriate measures to strengthen universal peace, as one of the main goals of this organization.

Friendly foreign policy refers to friendly relations of Uzbekistan with other countries, nations and international organizations based on mutual trust, mutual assistance, humanitarianism, solidarity and solidarity. Peace-loving politics means respect for freedom, equality, justice and basic human rights, regardless of political-economic and social structures of states and their level of development, as well as strengthening peace between states and peoples.

The directions of strengthening peace and stability of Uzbekistan in our region, expanding the potential of our country in the international arena and developing comprehensive and mutually beneficial relations with foreign countries are also defined in the “Concept of Foreign Political Activities” approved by law.

Our country has established diplomatic relations with **131 countries of the world by implementing its foreign policy, embassies in 38 countries, consulates in 17 cities**, permanent representative offices in the UN and other international organizations are operating[2].

The introduction of such a norm will create ample opportunities for the development of public diplomacy, for our people to live in peaceful, friendly and safe conditions with other nations, for safe and free visits to foreign countries, especially neighboring countries, for the strengthening of blood-kinship ties, and for the improvement of the country’s investment environment.

It should be noted that one of the main tasks of the foreign political activity of the Republic of Uzbekistan is to create an atmosphere of peace, stability and security around its territory. From this point of view, the development and strengthening of friendly, close neighborly and mutually beneficial relations with the countries of Central Asia was defined as the priority direction of our foreign policy. In particular, in the development strategy of New Uzbekistan, important goals are set to bring the close cooperation in security, trade-economic, water, energy, transport and cultural-humanitarian spheres to a higher level in terms of quality in Central Asia[3].

The inclusion of this new principle in the Constitution serves to strengthen peace and stability in our region, to expand the potential of our country in the international arena, and to form solid constitutional and legal foundations for the development of comprehensive and mutually beneficial relations with foreign countries.

The importance of the introduction of the principle of “territorial integrity of states” into the new Constitution as one of the main principles of foreign policy

Among the principles of foreign policy, the principles of territorial integrity of states are added to the Constitution. Territorial integrity of states is an important condition of the state and its sovereignty, a guarantee of state security, and one of the main principles of international law. The occupation of a country’s territory or part of it as a result of the threat of force or the use of force is not recognized.

The principle of the territorial integrity of states was initially defined in the UN Charter[4] adopted in 1945, and later improved in the documents of the UN, OSCE, SCO and other international organizations, in particular, in the Declaration on the Principles of International Law on Friendly Relations and Cooperation between States in accordance with the UN Charter (1970) [5]. According to this principle, any state must respect the territorial

integrity of another state, refrain from any actions aimed at partial or complete violation of its sovereignty, national unity and territorial integrity. In addition, states and other subjects of international law must not directly or indirectly invade the territory, part of it or resources of any state by force or threat of force. In this case, states should refrain from any actions that harm the territory of a particular state or a part of it, and should not support destructive states and their partners. According to the principle of territorial integrity, not only Uzbekistan should respect other countries, but also other countries should respect the inviolability of our country's borders.

Adherence to the principle of respect for the territorial integrity of states in the current dangerous period is an important factor in ensuring stability in foreign policy.

The principle of territorial integrity of states is expressed in the constitutions of almost all countries, including **Germany** and **France**.

The inclusion of this principle in the Constitution ensures that Uzbekistan recognizes and respects the territorial integrity of all other countries in the world, develops good neighborliness, mutual trust, and friendly relations in domestic and foreign policy, the peace of our borders, the security of our people, peaceful life, and the stability of our development.

Article 75 of the newly revised Constitution states that **“The state guarantees the freedom of activity of religious organizations operating in accordance with the law”** related to religious organizations. The large-scale reforms implemented in the new Uzbekistan serve as the basis for ensuring the peaceful and prosperous life of our people, glorifying human dignity, and guaranteeing the right to freedom of conscience.

On September 19, 2017, the President of the Republic of Uzbekistan, Sh. Mirziyoev, in his speech at the **72nd session of the UN General Assembly**, in his speech covering the current topics of the day, addressed the proposal to adopt a special resolution of the UN General Assembly called “Enlightenment and religious tolerance” [6]. This resolution is aimed at establishing tolerance and mutual respect, ensuring religious freedom, protecting the rights of believers, and helping to prevent their discrimination.

The President of the Republic of Uzbekistan, Sh. Mirziyoev, in his greetings on December 7, 2021, **on the occasion of the 29th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan**, made important proposals for the reform of the Constitution and stated the need to establish constitutional foundations for further strengthening inter-ethnic harmony in our General Council [7].

Today, the reforms carried out in the field of ensuring religious freedom in our country are well recognized at the world level and are considered as an exemplary model of religious tolerance. In particular, the removal of Uzbekistan from the list of countries of particular concern in the field of religious freedom, the adoption of the resolution “Enlightenment and religious tolerance” proposed by Uzbekistan at the UN General Assembly is a clear example of this. The large-scale reforms implemented in new Uzbekistan serve as a solid basis for ensuring the peaceful and prosperous life of our people, glorifying human dignity, and fully guaranteeing the right to freedom of conscience for citizens. In our multi-ethnic country, special attention is being paid to the issue of creating an atmosphere of mutual friendship, establishing the principles of tolerance among representatives of religious denominations.

In our multi-ethnic country, special attention is being paid to the issue of creating an environment of mutual friendship, establishing the principles of tolerance between representatives of religious denominations. More than **130 nationalities** and peoples live in harmony in our country [8], more than **2.3 thousand religious organizations of 16 confessions** are active [9]. Particular attention is paid to the implementation of the idea

of "enlightenment against ignorance", to the development of the system of religious education and enlightenment. The Law "On Freedom of Conscience and Religious Organizations" was adopted in a new version.

The role of the state in ensuring freedom of activities of religious organizations is being strengthened. Today, the strengthening of these norms in our national economy at the constitutional level serves to further strengthen the rights of our citizens regarding freedom of conscience. Taking into account the above, in order to create a solid legal basis for establishing the principle of religious tolerance, our General Council is being supplemented with this new norm. In particular, the provisions "The state guarantees the freedom of activity of religious organizations operating in accordance with the law" are added.

These norms serve to further strengthen the guarantees of freedom of activity of religious organizations and freedom of conscience of our citizens in our country.

The International Covenant on Civil and Political Rights states that "everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes the freedom to adopt and believe the religion of one's own choice, the freedom to pray alone and together with others, publicly or privately, and to perform religious and other customs and rituals."

In conclusion, it can be said that the renewed Constitution serves as a solid legal basis and a reliable guarantee for the future strategic goals of our country and the comfortable life of our citizens.

It is also worth noting that in the updated project, deep attention is paid to the issues of international relations, security and religious tolerance, which is a clear indication of the future development of Uzbekistan, the strengthening of its influence in the world arena, its deeper integration with the international community, and the raising of the interests of our citizens to high levels.

YANGILANGAN KONSTITUTSIYA XALQARO MUNOSABATLAR VA XAVFSIZLIK SOHADAGI YANGI O'ZBEKISTON STRATEGIYASINI AMALGA ETISHGA ASOSDIR

Annotation. In this article, open pragmatic policies implemented in Uzbekistan in recent years; amendments to the Constitution, law; issues that glorify human dignity and serve the interests of citizens; international relations, security, peace-loving foreign policies; development of relations based on permanent friendship; strengthening of friendly, close and mutually beneficial relations with neighbouring Central Asian countries; issues of territorial integrity, religious tolerance and freedom of conscience are disclosed and elucidated.

Key words. Open pragmatic foreign policy, development strategy, constitution, state development, territorial integrity, international relations, security, peace-loving foreign policies, friendly foreign policies, public diplomacy, safe environment, religious tolerance, international harmony, freedom of conscience

Annotatsiya. Ushbu maqolada so'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilgan ochiq pragmatik siyosat; Konstitutsiyaga, qonunga o'zgartirishlar kiritish; inson qadr-qimmatini ulug'laydigan va fuqarolar manfaatlariga xizmat qiladigan masalalar; xalqaro munosabatlar, xavfsizlik, tinchliksevar tashqi siyosat; doimiy do'stlikka asoslangan munosabatlarni rivojlantirish; qo'shni Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stona, yaqin va o'zaro manfaatli munosabatlarni mustahkamlash; hududiy yaxlitlik, diniy bag'rikenglik va vijdon erkinligi masalalari ochib berilgan va yoritilgan.

Kalit so'zlar. Ochiq pragmatik tashqi siyosat, taraqqiyot strategiyasi, konstitutsiya, davlat taraqqiyoti, hududiy yaxlitlik, xalqaro munosabatlar, xavfsizlik, tinchliksevar tashqi siyosat, do'stona tashqi siyosat, xalq diplomatiyasi, xavfsiz muhit, diniy bag'rikenglik, xalqaro totuvlik, vijdon erkinligi.

List of used Literature referrences

1. <https://xs.uz/uzkr/post/senatorlar-ozbekiston-respublikasi-referendumini-otkazish-haqidagi-masalani-korib-chiqdilar>
<https://uzlidep.uz/news-of-party/13735>

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. PF-60 “Development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026”, goal 94.

https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/charter_Uzbek.pdf. Charter of the United Nations, San Francisco, June 26, 1945, Article 2, paragraph 4;

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года);

<https://www.gazeta.uz/uz/2020/09/23/bmt/>. Speech of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the 72nd session of the United Nations General Assembly.

<https://www.gazeta.uz/uz/2021/12/07/constitution/>. Sh. Mirziyoyev’s greeting to the people of Uzbekistan on the 29th anniversary of the adoption of the Constitution.

“Social and philosophical issues of further development of inter-ethnic harmony, national, religious and political tolerance in Uzbekistan” collection of scientific articles of the republican scientific-practical conference, Tashkent 2020, 529 p.

<https://religions.uz/news/detail?id=1707>

INTELLEKTUAL SALOHİYAT TUSHUNCHASI ILMIY TADQIQOTLAR OB'EKTI SIFATIDA

Xusanova Xayriniso,

*sos.f.n., dotsent. O'zbekiston Milliy universiteti,
sotsiologiya kafedrasida*

Ilxomov Umrbek,

*O'zbekiston Milliy universiteti,
sotsiologiya kafedrasida magistr*

Khusanova Khairiniso,

*Candidate of Sociology, associate professor of National
University of Uzbekistan, Department of sociology*

Ilkhomov Umrbek,

*National University of Uzbekistan,
Department of sociology, master*

Kirish. Intellektual – yoki aqlli inson – aqliy qobiliyati yuksak daraja rivojlangan shaxs bo'lib, odatda ular aqliy mehnat bilan band bo'ladi. Intellektual salohiyat o'z nomidan kelib chiqib "intellekt" atamasiga borib taqaladi. Lotin tilidan olingan "intellectus" – his etmoq, sezmoq, ta'sirlanmoq, anglamoq, bilmoq, tafakkur qilmoq degan ma'nolarni anglatadi[1]. Intellekt so'zining mazmuni o'zbek tilidagi adabiyotlarda – aql, idrok, zakovat yoki aqliy jihatdan yetuklik sifatida keladi[2]. H. Yorqulovning fikriga ko'ra: "Intellekt, olingan ma'lumotlarni tartibga solish va oqilona umumlashtirishni o'zida ifodalaydigan inson qobiliyati tizimi bo'lib, u o'z egasidan begonalashmagan va intellektual ishlab chiqarishning asosiy omili sifatida namoyon bo'ladi"[3]. Piaje, intellekt bu yangicha sharoitga ruhan moslashish bo'lib, u go'yoki jonli organizimning tashqi muhitga moslashish ehtiyoji kabi insonning kognitiv (aqlan) moslashish imkoniyatlari ko'lamini anglatadi, deb hisoblaydi[4]. Kishidagi intellektning bosh xususiyati shundaki, tashqi dunyodan qabul qilib olinayotgan har qanday mazmun mohiyat o'zlashtirilmaydi, aksincha individning ichki dunyosiga munosib qismiga olinadi. Demak, intellekt – insonning his etish, anglash, xotira, tasavvur, tafakkur qilish, diqqatni jamlash, irdrok etish va refleksiv xususiyatlarining yig'indisidir.

G.N.Artamonov intellektning funksional tizimosti turlarini qo'yidagicha taqsimlaydi: verbal intellekt, mantiqiy intellekt, intellektual-hissiy, intellektual-irodaviy, psixologik, mulohazali, madaniy, sotsial, nazariy, estetik, axloqiy, ongli, ma'naviy[5]. Intellektning har bir turi bitta shaxs tafakkurida zanjir effekti asosida uzviy bog'liq. Insonning intellektual salohiyatini hosil qilgan ushbu zanjir elementlaridan biridagi nuqson boshqalarida izsiz ketmaydi. Intellekt turlarining muvofiqlashganligi aqlning yetukligidan dalolat beradi. Intellektual salohiyatning o'sishi bir tomondan, ilm-fanning zamonaviy va texnik jihozlanish jihatidan ham harajat talab qiladigan texnika va uskunalar bilan ta'minlanishiga, ikkinchi tomondan, ilmiy, texnik, boshqaruvchi xodimlar, muxandislar, turli sohalarda yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga turtki bo'ladi[6]. Demak, intellektual salohiyatli qatlam tushunchasini insoniy, moddiy va moliyaviy resurslar asosida ilm va ta'lim tizimida yangi bilim, texnologik mahsulot yaratilishigacha xizmat kiluvchi qatlam sifatida tushunamiz.

Jahon tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, davlat rivojida ilmiy salohiyatdan bepul foydalanish, yoki yaxshi tayyorgarlikka ega ilmiy xodimlardan foydalanish asosida iqtisodiyotning tayanch nuqtasini shakllantirish, yoki mavjud salohiyatdan, milliy qadriyatlardan kelib chiqib texnologik yangilanish yo'lidan borish talab etiladi. Intellektual salohiyat hayotda tatbiq etilgan va tatbiq qilinmagan salohiyat turlariga bo'linadi. Vaholanki, tatbiq qilinmagan salohiyat tatbiq qilingan salohiyatdan qolishmaydigan kuchga ega bo'lishi mumkin. Intellektual salohiyat rivojlanishi uchun mavjud bilim va ko'nikmalar rivojlanish holatiga o'tishi kerak bo'ladi. Rivojlanish holatidagi salohiyat esa aniqlangan holatga o'tishi va realizatsiya bosqichiga o'tishi talab etiladi. T.Styuart intellektual salohiyatni kompaniya

ishchi xodimlari bilimining yig'indisi sifatida oladi. Ular kompaniyada raqobat bardosh muhitni shakllantiradi[7]. Shu bois, intellektual salohiyat keng ma'noda davlat, mintaqa, jamoa, insonning ilm fan, texnika va ma'naviy ma'rifiy sohalarda noyob yutuqqa erisha olish imkoniyatlari yig'indisi sifatida olinadi. Davlat yoki mintaqaning intellektual salohiyati asosida aholining intellektual salohiyati turadi. Ta'lim zamonaviy taraqqiyotni ta'minlashda bosh omil sanalgan intellektual salohiyatni shakllantiruvchi institut rolini bajaradi. Ta'lim iqtisodiyot rivojining fundamental omili bo'lib, u avvalambor bilimga tayanadi (1-rasmga qarang).

Intellektual salohiyat komponentlarining o'zaro aloqadorligi

Intellektual salohiyat jamiyatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy rivojlanishiga xizmat qiluvchi, aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi ijtimoiy guruhlar, ularning bilim darajasi, aqliy qobiliyati, to'plangan ilmiy bilimlar, kashfiyotlar, ularni ishlab chiqarishga va ijtimoiy hayotga yetkazish vositalari hamda imkoniyatlarini belgilovchi ma'naviy, ma'rifiy va moddiy kuch-quvvat [8]. Shuni alohida ta'kidlash lozimki inson kapitali milliy intellektual salohiyat va millat genofondi yig'indisini hosil qiladi [9]. Intellektual salohiyat ishlab chiqarish bilan o'zaro bog'liqlikda rivojlanadi. Jamiyat intellektual salohiyatning shakllanishiga ishlab chiqarish usullarining ta'siri va undan foydalanish imkoniyatlarini belgilab beradi. Bu esa ta'lim darajasi va uning sifati bilan amalga oshiriladi. Yangi davr kadrlarini shakllantirish, ularni zamon talablari asosida tizimga moslashtirish izchillik bilan amaliyotga joriy etilishi bosh masala bo'lib qoladi.

Intellektual salohiyat inson aql-idroki, ongu tafakkuri, ijodkorligi va qobiliyati bilan yuzaga keladigan bebaho xazinadir. Binobarin, har qanday mamlakat taraqqiyoti va jahon hamjamiyatida tutgan o'zni intellektual salohiyatni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq. Qaysi mamlakatda aqliy salohiyat intellektual mulk ob'ektlari sifatida muhofazasi oqilona yo'lga qo'yilgan bo'lsa, ixtiro, kashfiyot va sanoat namunasi, seleksiya yutuqlari qo'llab-quvvatlangan, rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratib berilsa, u joyda yutuq va muvaffaqiyat salmog'i ham yuqori darajada bo'ladi. Mamlakatimizda, intellektual mulk ob'ektlarini huquqiy himoya qilish, sohada sodir etilayotgan huquqbuzarliklarga o'z vaqtida chora ko'rish, mualliflarning va boshqa ijodkorlarning moddiy manfaatdorligini oshirish, xorijiy kompaniyalarning intellektual mulkka bo'lgan huquqlarini himoya qilish kabi yo'nalishlarda bir qator masalalar dolzarbligicha qolmoqda. Shu bois, intellektual mulkni rivojlantirish va uni huquqiy himoya qilish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoevning 2021 yil 28 yanvardagi "Intellektual mulk ob'ektlarini muhofaza qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ayni sohani yanada rivojlantirishga qaratilgan[9]. Mazkur Qaror mamlakatimizda intellektual mulkni himoya qilishning takomillashtirilgan tizimini shakllantirib, intellektual zahirani boyitishga

hamda intellektual mulkning ishonchli huquqiy himoyasini ta'minlash hamda investitsiyaviy jozibadorlikni yuksaltirish orqali mamlakatimizning xalqaro maydondagi imijini oshirishga xizmat qilmoqda. Jamiyatning intellektual salohiyati – bu uning g'oyalarni generatsiya qilish imkoniyati, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga yangiliklar kiritishi va bu bilan ilgoriga harakat qilish uchun sharoitlar yaratishidir. Texnologik jarayon insonning ta'lim, ilmiy (yangi bilimlar) va texnik (kashfiyotlar, konstruksiyalash) faoliyati bilan ta'minlanadigan texnogen sivilizatsiya sharoitida fan va texnologiya sohasida inson kapitalidan foydalanish, ya'ni olimlar, muhandislar, konstruktorlar, texniklar, yuqori malakali ishchilar faoliyati moddiy ishlab chiqarish va ijtimoiy sohani rivojlantirishning hal qiluvchi omiliga aylanib bormoqda.

Intellektual salohiyat – bu inson tafakkurining qisqa fursatda va aniq faollashish holati bo'lib, bu kishining yangi bilim, intellektual ko'nikma va malakalarni yuqori tezlikda o'zlashtirishini ta'minlaydi. Ammo, intellektual salohiyat maxsus ta'lim yoki kasbiy tajribasi bo'lmagan ishchi-xodimlar faoliyati samaradorligini kafolatlamaydi.

INTELLECTUAL POTENTIAL AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

Annotatsiya. Maqolada intellektual salohiyat tushunchasi ilmiy tadqiqotlar ob'ekti sifatida tahlil qilingan. Intellektning tarkibiy elementlari va turlari tavsiflangan. Intellektni hosil qiluvchi omillar ochib berilgan. Intellektual salohiyat jamiyat taraqqiyotining drayveri sifatida o'rganilgan.

Kalit so'zlar. Intellekt, intellektual salohiyat, aql, tafakkur, intellektual zahira, amaliy bilim, ijodiy qobiliyat, nazariy bilim, intuitsiya, kognitiv, ta'lim tizimi.

Abstract. The article analyzes the concept of intellectual potential as an object of scientific research. Structural elements and types of intelligence have been described. The factors that generate intelligence are revealed. Intellectual potential has been studied as a driver of the progress of society.

Key words. Intelligence, intellectual potential, intelligence, thinking, intellectual Reserve, practical knowledge, creative ability, theoretical knowledge, intuition, cognitive, educational system.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. <http://linguaeterna.com/vocabula/show.php?n=23572>
2. Ruscha-o'zbekcha lug'at. 2 T. – Toshkent. O'zbek Sovet Ensiklopediyasi Bosh redaksiyasi, 1983. – B. 394.
3. Yorqulov H.O. O'tish davri davlat siyosatida intellektual salohiyatni shakllantirish va rivojlantirish muammolari. / Siyosiy fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent 2007. – B. 12.
4. Piaje J. Izbrannye psixologicheskie proizvedeniya. – M.: Nauka, 1969. – S. 85.
5. Artamonov G.N. Sistemnoe upravlenie razvitiem intellektualnogo potentsiala uchashcheyu molodyoji. Diss. na sois.uch.stepeni dok. sos. nauk. – Moskva., 2016. – S. 110.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/inson-farvonligi-va-rivozhlanish-indeksi-uning-zhamiyatdagi-rni>
7. Tomas A. Styuart. Intellektualny kapital. – M.: Pokolenie, 2007. – 368 s.
8. Бекмуродов, М. Б., & Каримов, Б. Ш. (2021). Мехр тушунчасининг ижтимоий муносабатларни консенсус даражасида юксалтиришдаги роли. Журнал социальных исследований, (SI-1).
9. Хусанова Х. Т. Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш – инсон капиталини ривожлантириш омили сифатида //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 969-972.
10. Zaitov E. Theoretical and methodological approaches to social work with deviant youth prone to harmful habits //theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – 2021. – №. 12. – С. 1067-1069.
11. “Intellektual mulk ob'ektlarini muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.01.2021 yildagi PQ-4965-son

IJTIMOY TRANSFORMATSIA JARAYONLARIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH

Sodirjonov Muxriddin Maxammadaminovich,
Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sodirjonov Mukhriddin Makhammadaminovich,
Doctor of philosophy in sociology (PhD)

Kirish. Ijtimoiy transformatsiya turli jamoalar, ijtimoiy tizimlar, ijtimoiy institutlar va boshqa ijtimoiy muassasalarning ijtimoiy o'zgarish jarayonida qo'llaniladigan ibora sifatida qabul qilishimiz mumkin. Ko'pincha "ijtimoiy o'zgarishlar" tushunchasi "rivojlanish" tushunchasi bilan aniqlashtiriladi. Shuningdek, faylasuf va sotsiologlar tomonidan "transformatsiya" atamasi o'tgan asrning ikkinchi yarmigacha juda kam foydalanilgan. Jamiytdagi o'zgarishlar, tarixdagi "taraqqiyot", "evolyutsiya", "inqilob" va "islohot"lar kabi tushunchalar yordamida qo'llanilgan. Zamonaviy sotsiologiyada "ijtimoiy transformatsiya" atamasi "innovatsiya" va "modernizatsiya" tushunchalarining modifikatsiyasi sifatida ham tadqiqotlar olib boriladi.

Inson kapitali sotsiumda uning o'zi tomonidan yaratilgan, ishlab chiqilgan va orttirilgan mavjud salohiyat, qobiliyat, ehtiyojlar asosida kishilik jamiyatining umumbashariy ehtiyojlarini namoyon etadi. Kapital asosiga xizmat etuvchi omil sifatida talqin etilayotgan barcha belgilar ijtimoiy kelib chiqishga ega va ular faol ravishda yaratiladi, qo'llaniladi, rivojlantiriladi, boyitiladi, foydalaniladi.

Mamlakatimizda innovatsion rivojlantirish mexanizmlarining muvaffaqiyatli shakllanishi, birinchi navbatda, jamiytdagi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar hosilasidir. Rivojlangan davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashimizda davlatning ustuvor strategik siyosati va uning amalga oshirish mexanizmlarining o'рни katta. Ma'lumki, jamiyat qanday bo'lsa, ijtimoiy munosabatlar majmui hisoblangan inson kapitali ham unga mos bo'ladi. Inson kapitalining rivoji ham shaxsning ongi, odob-axloqi, ma'naviyati, dunyoqarashi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy munosabatlarga, ijtimoiy tuzum mohiyati va tabiatiga bevosita bog'liq. Inson aql-idrok sohibi bo'lganligi bois real dunyodagi voqealarni tushunadi, ilmu tafakkuri, mehnati, salohiyati bilan dunyoni boshqaradi. Inson kapitalining yuksalishiga uni o'rab turgan ijtimoiy-muhitda ro'y berayotgan jamiki voqealarning ta'siri kuchlidir [3, –B. 4].

Inson salomatligi eng asosiy kapitalidir

Bugun yurtimizda tibbiyot sohasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Avvalo, kasallikni davolashdan ko'ra oldini olish va aholining tibbiy madaniyatini ko'tarish bosh masalalardan. Shu bilan birga, aholi yashash sharoitlarining sifatiga jiddiy ahamiyat berilgani esa kishilarning umr ko'rish darajasi uzayishiga o'z ta'sirini ko'rsatdi va o'lim ko'rsatkichlari kamayib borishiga xizmat qilmoqda.

Sog'liqni saqlash inson kapitalining tarkibiy qismi sifatida nazariy va amaliy tomondan ham katta qiziqish uyg'otdi. Agar an'anaviy ravishda inson kapitali fuqaroning ta'lim va malakasiga bog'liq bo'lsa, yaqinda u sog'liqni saqlash omillarini qamrab oladigan kengroq tushunchaga ega bo'ladi. Inson kapitali tushunchasi bugungi kunga kelib faqatgina iqtisodiyot yoki ishlab chiqarishda emas, balki mamlakatdagi har bir fuqaroning individual xususiyatlari – salomatlik, ta'lim, qobiliyati va iste'dodlari, orttirgan malaka hamda tajribalari, ijtimoiy, psixologik, dunyoqarash va odamlarning ijtimoiy-madaniy xususiyatlari, uning tarkibiy tuzilishi nafaqat moddiy, balki ma'naviy jihatdan ham anglashdan iborat. Sog'lom insonlarda kasallik tufayli ish joyida bo'lmaslik holatlari kam uchraydi va natijada ish unumdorligi oshib, ishlab chiqarish reytingi ko'tariladi. Shu nuqtai nazardan, salomatlik darajasi ta'lim bilan bevosita bog'langan inson kapitalining ajralmas qismi deb baholanadi.

Sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar natijasida aholining sifatli tibbiy-sanitariya xizmatlaridan foydalanish imkoniyati oshdi. Eng asosiysi, mamlakatdagi o'rtacha umr ko'rish darajasi 1990-yildagi 67,2 yoshdan 2020-yilga kelib 74,6 yoshga etdi, onalar o'limi bir yarim marta, bolalar o'limi esa to'rt marta kamaydi.[1. – 5.57.] Demografik asosga qurilgan kapitalning asosiy tuzilmasi hisoblangan sog'liqni saqlash yoki salomatlik komponenti uzoq yillar davomida sifatli tibbiyot yordamida jismoniy va aqliy mehnat qobiliyatini saqlab qolish uchun ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqada shakllangan qadriyatlar tizimiga aylanib bordi. Ayniqsa, 2020 yilning mart oyidan dunyo bo'yicha COVID–19 tufayli e'lon qilingan pandemiya sharoitida sihat-salomatlik butun insoniyat uchun birinchi raqamli qadriyat sifatida inson kapitalini tashkil etdi.

Qashshoqlik shunchaki pul yo'qligini anglatmaydi

Bilimlar jamiyatdagi bor imkoniyatlardan foydalanishni, ko'nikma-malakalar esa ijtimoiy taraqqiyot va iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Bu hodisa doimiy ravishda ta'limni moliyalashtirib borishni talab etadi.

Inson kapitali ahamiyatini bir nechta turli usullarga asosan baholash mumkin. An'anaga binoan, iqtisodchilar buni ko'proq ta'lim olgan odamlarning daromadi bilan hisoblashadi. Tadqiqotlar har bir qo'shimcha ta'lim yili inson daromadini o'rtacha 10 foizga oshirishini isbotladi. Ta'limga kiritiladigan sarmoyalar ham jamiyatda ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishi mumkin. Aksariyat mamlakatlarda nisbatan o'ziga to'q oilalarda tug'ilgan farzandlar bolalikdanoq keng imkoniyatlardan foydalanishni boshlaydi va u butun umri davomida qator afzalliklarni, qulayliklarni qo'lga kiritadi. Aksincha, nochor oilalar farzandi shunday imkoniyatlardan bebahra qoladi[6].

Inson kapitali uchun maxsus element sifatida ta'lim belgilanadi va uning asosiy qismlari to'rt komponent birlashmasidan tashkil topadi: madaniy va etnik xususiyatlar; umumiy ta'lim; kasb-hunar ta'limi; asosiy malaka fazilatlar. Ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar nafaqat mamlakatni rivojlantirishning maxsus strategiyasi, balki inson kapitali va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy siyosatdir. Buning natijasida inson kapitalini takomillashtirib, moddiy farovonlik va sog'lom turmush tarziga erishiladi. Inson kapitali har bir insonning individual kapital shaklidir. Inson qobiliyatlari, bilimlari, ko'nikmalari va tajribasi har bir yosh shaxsning shaxsiy mulkidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, har qanday inson kapitalining mukammalligi uning eng muhim tarkibiy qismi sifatida ta'lim sifatiga bevosita bog'liq. Zamonaviy oliy ta'limga alohida urg'u berilar ekan, endi diplomli mutaxassis emas, balki raqobatbardosh, malakali va irodasi mustahkam, yangicha davr ruhiga mos fazilatlar (bosiqlik, vazminlik, diplomatiya, muloqot madaniyati, ijobiy xarakter, tashkilotchilik, tashabbuskorlik va hokazo)ga ega kadrlarga har joyda talab yuqori. Rivojlangan davlatlar va korporatsiyalarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, universitetda olingan ta'lim pragmatik belgilarni ifodalovchi toifasi bandlik darajasining nafaqat miqdori, balki sifatini ham oshiradi.

Oilada inson kapitalini shakllantirish omillari

Inson kapitali rivojidagi zarur omilni demografik tarkibiy qism bilan bog'liq ijtimoiy muhit shaxs va jamoalarning hududiy elementlarini avloddan-avlodga o'tadigan vorisiylik tizimi belgilaydi.

Inson kapitalini rivojlanish manbalari va omillarini uning ichki va tashqi darajasidan kengroq o'rganish natijalariga ko'ra, inson kapitali uchun oila darajasidagi investitsiyalarga e'tiborni kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Chunki inson kapitalining barcha tarkibiy qismlari oila o'z farzandiga kiritadigan investitsiyalar orqali shakllantiriladi va ko'paytiriladi. Insonning intellektual va psixofiziologik qobiliyatlarini oilada rivojlantirish uning kelgusida kamolga yetishi va inson kapitali muntazam takomillashib borishining poydevoridir. Bu orada

esa, yurtimizda “Oila jamiyat va davlat himoyasida” konstitutsiyaviy prinsipi asosida tadrijiy islohotlar amalga oshirilmoqda.

Oila – har bir oila ijtimoiy munosabatlarni o‘ziga xos tarzda aks ettiradi. Oilaning bolaga ta’siri spetsifik, o‘ziga xos bo‘lgani uchun, uning ma’naviy-axloqiy qiyofasining shakllanishi ham o‘ziga xos va takrorlanmasdir. Ijtimoiy kapital va resurslar manbalarining vujudga kelishida oilaning roli beqiyosdir. Oilada ota-onaning salohiyati orqali oilaning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini realizatsiya qilish bilan bosqichma-bosqich bo‘ladi. O‘z navbatida sog‘lom oila va farzandlar davlat uchun investitsiya hisoblanadi[6]. Oila farovonligi moddiy farovonlik bilan bir vaqtda, oila a’zolari va farzandlarning salomatligi, ijtimoiy turmush tarzining sog‘lomligi, tinchligi bilan belgilanadi.

Mikro darajaning asosiy omili ham oila bo‘lib, birlamchi o‘zaro ijtimoiy munosabatlarning asosiy elementidir. Jamiyatning ushbu bo‘lagida bola ijtimoiy munosabatlarning boshlang‘ich ko‘nikmalari, shu jumladan, oilada etnik-madaniy me’yorlar tizimi, xulq-atvor odatlari kapital sifatida shakllanadi. Tadqiqot ma’lumotlaridan ma’lumki, oilada inson kapitali “sotsializator” sifatida ta’lim va tarbiya muassasalarining ongga ta’sirida ustunlik qiladi. Agar oila va maktab turli xil qadriyatlar hamda stereotiplar tizimini tarqatgan bo‘lsa, bu raqobatda oila yutib chiqadi, chunki oiladagi tarbiya uzluksizdir va nafaqat ongli, balki ongsiz darajada ham amalga oshiriladi.

Inson kapitalini yakka shaxs miqyosida olib qaraganda asosiy investori – mazkur kapital egasining o‘zidir. Inson kapitaliga investitsiya kiritish ishonch darajasini ham oshiradi. O‘qimishli insonlar boshqalarga ko‘proq ishonadi, ishonch darajasi baland bo‘lgan jamiyat odatda nisbatan yuqori iqtisodiy o‘sishga erishadi. Mamlakatimizda inson kapitalini rivojlantirish sohasini optimallashtirish natijasida yangi ijtimoiy muhit, yangi ma’naviy va axloqiy qadriyatlarga asoslangan inson kapitali paydo bo‘ldi.

Ijtimoiy kapital masalalarini belgilashda mahallaning o‘rni

Prezidentimiz nutqidan iqtibos keltiramiz. “Bundan buyon faoliyatimizni mutlaqo yangicha, ya’ni “inson–jamiyat–davlat” tamoyili asosida tashkil etamiz. Bu maqsadga erishish uchun esa dunyodagi noyob demokratik tuzilma bo‘lgan mahalla institutining katta imkoniyatlaridan samarali foydalanish, uning vakolatlarini yanada kengaytirish, pirovard natijada mahallani jamiyatimizning hal qiluvchi bo‘g‘iniga aylantirish vazifasini o‘z oldimizga qo‘ymoqdamiz. Muxtasar aytganda, mahalla tinch bo‘lsa, yurt tinch bo‘ladi. Mahalla obod bo‘lsa, butun mamlakat obod bo‘ladi”. O‘zbekiston tajribasida inson omili va ijtimoiy kapital masalalarini belgilab berishda mahallaning o‘rni yuqori. Ko‘plab chiqish va munosabatlarda mahallaga sotsial institut sifatida yondashiladi. Mahalla o‘zi bajarayotgan funksiyasi orqali o‘z a’zolarining jamiyat hayotidagi ijtimoiylashuvini ta’minlaydi hamda jamiyatdagi me’yor va tartiblarga amal qilishga chorlaydi.

Mamlakatimizda jamoaviy turmush tarzimizning azaliy shakli bo‘lgan Mahalla tizimi qayta tiklanishiga erishildi. Mahalla instituti dunyoda o‘xshashi bo‘lmagan va aholiga eng yaqin ijtimoiy tuzilma sifatida o‘z ishini tizimli tarzda amalga oshira boshladi. Bu institutining ijtimoiy funksiyalari yanada kengaydi. Mahalla nafaqat tinchlikni hududiy ta’minlovchi tashkilot, balki aholini to‘laqonli ma’naviy, iqtisodiy, ijtimoiy va ruhiy himoyalovchi va rivojlantiruvchi muassasa.

Inson kapitalining har bir tarkibiy qismi ijtimoiy muhit bilan o‘zaro munosabatlarda shakllangan shaxslar va ijtimoiy jamoalarni qo‘llab-quvvatlovchi mexanizmlar bilan o‘lchanadi. Binobarin, mahalladagi ijtimoiy muhit sotsial munosabatlar doirasida o‘z a’zolarining yurish-turishini tartibga soladi. Mahallaning funksiyasiga kiruvchi holatlar – bajariladigan ixtiyoriy va amalga oshirsa bo‘ladigan jarayonlarni ta’minlash; jamiyatdagi ma’lum guruh va individlarga erkinlik yaratib berish; jamoadagi yoki obyektidagi guruhlar va individlar uchun

o'zaro tinchlik hissini kafolatlash; jamiyatdagi boshqa sotsial institut, tizim, muassasalarga nisbatan sodda, sifatli hamda amaliy ishlar namunalarini tezlik bilan amaliyotga qo'llash; kishilarda intilish, faoliyat yuritish, integratsiyani va individlarning o'zaro munosabatlarini tashkil etish va jamoadagi ichki uyushqoqlikni ta'minlash kabi ijtimoiy omillardan iborat.

Fan va ta'limga asoslangan jamiyatda inson kapitali qadri

Zamonaviy jamiyatning haqiqiy holati tahlil qilinadigan bo'lsa, uning rivojlanishida axborot texnologiyalarining ahamiyatini anglab yetmaslik mumkin emas. Ma'lumki, "axborotga kim egalik qilsa, u dunyoga egalik qiladi" degan ibora zamonaviy sivilizatsiyaning asosiy shioriga aylandi. 2019 yilning yakunida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasiga yo'llagan Murojaatnomasida 2020 yilni "Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb e'lon qildi va ushbu yilda mamlakat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda tub burilish yasashi kerakligini ta'kidlagandi. "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi"[2].

To'g'ri, ta'lim kerak, ammo u tanqidiy fikrlashni shakllantiradigan va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi shart. O'tgan davr mobaynida ta'limda turli salbiy stereotiplar shakllanishi kuzatildi. Jamiyatda ijtimoiy mavqeni oshirish uchungina oliy ma'lumotli bo'lish, qaysi soha bo'lishidan qat'i nazar, oliy ta'limni tanlash yoki yoshlarda maktab ta'limidan so'ng hayotiy pozitsiyalarini talaba bo'lish yoki talabalikka qarab belgilashi kuzatildi. Ta'lim jarayonlarida esa ularga ushbu mahoratlar mexanik tarzda o'rgatildi. Masalan, siz shunchaki ma'ruzalarni tinglaysiz, ma'lum bir detallarni yodlaysiz, formulalarni qo'llaysiz va ta'lim asosan, shundan iborat bo'lgan. Taqdim etilgan fikrni shubha ostiga olish, ochiq bayon etish va asosiysi, mustaqil fikrlashga juda kam holatlarda e'tibor qaratildi.

Rivojlangan mamlakatlarda ta'limning to'liq sikliga investitsiya kiritishga, ya'ni, bola 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan davrda uning tarbiyasiga sarmoya sarflashga katta e'tibor beriladi. Chunki ana shu sarmoya jamiyatga 15-17 barobar miqdorda foyda keltiradi. Bizda esa bu ko'rsatkich atigi 4 barobarni tashkil etadi [1. – B.230]. Shu nuqtai nazardan ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar nafaqat mamlakatni rivojlantirishning muhim usuli, inson kapitali va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy siyosatdir. Buning natijasida inson kapitalini takomillashtirib moddiy farovonlik va sog'lom turmush tarziga erishiladi. Shuni ta'kidlash kepakki, inson kapitali har bir insonning individual kapital shaklidir. Inson qobiliyatlari, bilimlari, ko'nikmalari va tajribasi har bir yosh fuqaroning shaxsiy mulki hisoblanadi.

Axborot jamiyatining asosiy afzalliklari bilan bir qatorda, insonlarning kundalik hayotini yangi madaniyatlar bilan boyitadi, an'anaviy turmush tarzidan voz kechadi, turli elitar madaniyatlarni o'zlashtirib, o'zining standartini yaratadi. Albatta, mazkur yondashuvni yana to'ldirish va uning salbiy hamda ijobiy tomonlarini tahlil qilish mumkin. Zamonaviy o'zbek jamiyatida ham yoshlarning so'nggi axborot texnologiyalaridan foydalanish va ularni o'zlashtirish salohiyati baland. Qolaversa, axborotni sintezlash hamda qabul qilishda axloqiy va milliy madaniyatni tark etish, ijtimoiy yolg'izlikka kelib qolish yoki aksincha, boshqa etnik guruhlar (turli norasmiy jamoalar, diniy oqimlar, turli "zamonaviy madaniy" oqimlar va boshqalar ta'siriga tushib qolish) bilan birlashishni kuzatish mumkin.

Sotsiumda axborot-texnologik innovatsiyalarga bog'liq o'zgarishlar "chizig'i" texnik jihat va iqtisodiy tomondan sotsiomadaniy tomonga transformatsiyalashdi. Inson kapitalini rivojlantirish sohasidagi innovatsiya masalalari dolzarblashdi. Ishlab chiqarish sohasi ketidan, madaniyatning boshqa sohalari ongli, maqsadli innovatsion faoliyat obyekt bo'ldi. Bu esa bir qator tadqiqotchilarga ijtimoiy-madaniy tipida innovatsion rivojlanishga uzil-kesil o'tishini tasdiqlashga imkon beradi.[7. – C. 37] Kapital uchun shakllangan ustuvorliklardagi

almashinuvlar to'g'risidagi ilmiy prognoz konsepsiyalari ijtimoiy-iqtisodiy va ishlab chiqarish sohalari tendensiyalarini o'rganishga qaratildi. Masalan, amerikalik sotsiolog D.Bellning "postindustrial jamiyat" nazariyasi[4. – C. 47] asosan madaniyat sohasini qamrab olgan bo'lsa, ispaniyalik mutafakkir olim M.Kastels ishlarida siyosiy kapital masalalarini ko'rishimiz mumkin.[5. – C. 601]

Axborotlashgan jamiyatda ma'lumot berish va axborot olish har doim bilimga asoslangan, lekin ular o'rtasida keskin farqlar mavjud. Xususan, sotsiumda moslashuvchan texnologiyalar vujudga kelib, jamiyatning axborotlar tizimini paydo qilishi "post-industrial" jamiyatga o'tishi sharoitida yaqqol ko'zga tashlanadi. Internet, interaktiv televidenie, kibermakon, ijtimoiy tarmoq va boshqa axborot texnologiyalarining inson kapitalini ta'minlashga asos vazifasini bajaruvchi vositaga aylanishi kuzatiladi. Hozirda axborot raqamli texnologiyalar orqali uzatilmoqda, o'z navbatida fan va ta'limga asoslangan jamiyatda inson kapitali qadri ham o'zgarib bormoqda. Inson endi katta hajmdagi axborotni xotirada saqlay olmaydi, chunki uni istalgan vaqtda tarmoqdan olish imkoni bor. Endi mavjud ma'lumotlar bilan ishlash va yangilarini yaratish qobiliyati oldingi o'rinlarga chiqdi. Inson kapitalining mohiyati ham shunga borib taqaladi.

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN SOCIAL TRANSFORMATION PROCESSES

Annotatsiya. Zamonaviy ijtimoiy tadqiqotlarda inson kapitalini sotsiologik tadqiq etish hamda o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tezisdagi ijtimoiy rivojlanish jarayonlarda birinchidan, inson kapitali tushunchasining sotsiologik genezisini aniqlash, uning ijtimoiy hodisa sifatida innovatsion rivojlanish jihatlarini kuzatish va ikkinchidan, inson kapitali muammosini ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida tadqiq etildi

Kalit so'zlar. Inson kapitali, dinamika, transformatsiya, innovatsiya, fan, ta'lim, salomatlik, madaniyat, industrial, postmodernizm, fenomen, jamiyat, urf-odat, mentalitet.

Abstrakt. In modern social research, sociological research and study of human capital is gaining relevance. In this thesis, social development was studied in processes, firstly, to identify the sociological genesis of the concept of human capital, to observe aspects of its innovative development as a social phenomenon, and secondly, to study the problem of human capital as a socio-cultural phenomenon

Key words. Human Capital, Dynamics, Transformation, Innovation, Science, Education, Health, Culture, industrial, postmodernism, phenomenon, society, tradition, mentality.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Тошкент: O'zbekiston, – 2021. – Б.230.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси // Халқ сўзи. 2020 йил 25 январь.
3. М.Бекмуродов. Инсон капитали-тараққиёт омили. Тошкент. "Маънавият", 2015. 4-бет.
4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 2004. – С. 47
5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 601
6. Содиржонов М. Инсон капитали ривожини шахсининг онги, билими, ахлоқ-одоби, дунёкарашига боғлиқ." //Янги Ўзбекистон" газетаси. – 2022. – Т. 10.
7. Фонотов А.Г. Россия: Инновации и развития. – М.: "Изд-во Бином", 2010. – С. 37

INSON QADRI UCHUN” TAMOYILIDA BO‘SH VAQT OMILINI MAQSADLI YO‘NALTIRISH ISTIQBOLLARI

Rustamov Farrux Rustam o‘g‘li,
*Sot.f.f.d. (PhD) “TIQXMMI”MTU Buxoro tabiiy
resurslarni boshqarish instituti*

Rustamov Farrukh Rustam o‘g‘li,
*PhD in Sociology “TIQXMMI” MTU Bukhara
natural Resource Management Institute*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshlarga e‘tiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san‘at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish, yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib qilish bo‘yicha fikrlarini bildirib o‘tdi.

Mamlakatimiz aholisining 30 foizi 14 dan 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlardir. Ularning ta‘lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Ma‘lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma‘naviy-ma‘rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo‘lga qo‘yish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi. Jumladan, birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san‘atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste‘dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan. Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o‘rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan. To‘rtinchi tashabbus yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo‘naltirilgan. Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlash masalalarini nazarda tutadi. Bu tashabbus yoshlarning bo‘sh vaqtini samarali tashkil qilish uchun muhim omil hisoblanadi. Ushbu 5 tashabbus xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi.

Insonning kundalik faoliyatida vaqtdan unumli foydalanish muammosi doimiy ravishda ko‘ndalang turadi. Barcha insonlar ham belgilangan muddatda oldiga qo‘ygan maqsadlarni amalga oshira olmaydilar. Kimdir kam kuch sarflash orqali muvaffaqiyatlarga erishadi, kimdir esa ko‘p kuch yo‘qotish hisobiga past natija ega bo‘ladi. Shu boisdan ham vaqtdan unumli foydalanish masalasi sotsiologik muammo sifatida boshqaruv faoliyatimizda uchrab turadi.

Ongimizni to‘g‘ri yo‘naltirish – vaqtdan unumli foydalanishning eng maqbul yo‘li hisoblanadi. Maqsadni to‘g‘ri qo‘ya bilish tafakkurimizning faollashuviga olib keladi va qisqa vaqtda ko‘zlangan natijaga erishiladi. Insonlarni muvaffaqiyatli harakat qiluvchi yoki muvaffaqiyatsiz ishlovchi shaxslar toifasiga ajratishimiz mumkin. Muvaffaqiyatli ishlovchi insonlarning siri vaqtdan unumli foydalanish uquviga egaligidadir.

Vaqtdan unumli foydalanish inson tafakkuriga bog‘liq jarayondir. Inson tafakkuri orqali fikrlaydi. Muammo paydo bo‘lganda esa, fikrlash jarayoni faollashadi. Muammoni bartaraf etish uchun hayotiy ko‘nikmalar, ya‘ni kundalik hayotdagi vazifalarni samarali hal qilishda insonga zarur bo‘ladigan ijobiy xatti-harakatlar majmui zarur. Ijobiy xatti-harakatlariga inson madaniyati, axloqi, xulq atvori, sog‘lom turmush tarzi kabi shaxsiy kategoriyalarni misol qilib olish mumkin.

Inson shaxsi ko‘p qirrali, turli ta‘limot vakillari shaxs sifatleri to‘g‘risida, ularning hayotda muvaffaqiyatga erishishlari haqida quyidagi fikrlarni bildiradilar. Shaxsning mukammalligi va omadini uning boshqa insonlarning zaruriyatiga yordam berishga tayyorligi, ular bilan til topisha olishlariga qarab belgilasa, boshqa ta‘limotda esa odamning boshqa odamlarda qanday taassurot paydo qilishlariga qarab o‘lchanadi degan fikr ilgari suriladi.

Oila ham hayotda muvaffaqiyatga erishishda asosiy o'rinni egallaydi. Sharoitlar va vaziyatlar dogmatik emas, ular dinamik xususiyatga ega. Bu o'zgaruvchan jarayonga inson doimo o'z vaqtida, vaqtni boshqara olgan holatda tayyorligini ko'rsata bilsagina muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi.

Bo'sh vaqtni to'g'ri tashkil etish va undan foydalanishning sotsial muammolari. Bozor iqtisodiyoti munosabatlari sharoitida har bir kishining madaniy ehtiyojlarini to'laroq qondirish, ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, axloqiy va jismoniy o'sishiga e'tibor berish, ularning bo'sh vaqtlarini oqilona uyushtirish katta ahamiyatga ega. Zero, bo'sh vaqtni oqilona uyushtirish kishilarning sog'ligini saqlash va mustahkamlashning, madaniy saviyasi va dunyoqarashi o'sishining, axloqiy va estetik tarbiyalashning muhim shartidir. Chunki bo'sh vaqt kishilarning tobora o'sib borayotgan ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga, badiiy havaskorlik ijodi uchun zarur imkoniyatlar yaratishga, qobiliyatlarini rivojlantirishga, badiiy va estetik didni tarbiyalashga xizmat qiladi. Binobarin, barkamollik, yetuklik mezoni moddiy va ma'naviy ehtiyojlarning axloqiy ko'nikmalarga mos kelishi va mehnat natijalari bilan hamohangligidir. Ma'naviy ehtiyoj har doim moddiy talab yoki imkoniyatlarga mos kelavermasligi mumkin.

Bo'sh vaqtini oqilona uyushtirish, uni to'g'ri tashkil qilish madaniy-ma'rifiy muassasalar oldidagi dolzarb vazifadir. Bu sohadagi ishlarni davr talablari asosida ko'rib chiqish, ularning ish usullari va shakllari xususida fikr yuritish, amaliy tajribalarni umumlashtirish maqsadga muvofiq. Bo'sh vaqt sharoitida dam olishni uyushtirish muhim ahamiyatga ega.

Inson uchun eng katta, eng asosiy boyluk ish vaqti emas, balki bo'sh vaqtdir. Bo'sh vaqt har bir kishiga dam olish, bilim olish, o'zini kamol toptirish, oila a'zosi va fuqaro sifatida o'z huquqlaridan foydalanish uchun zarur. Bo'sh vaqt har qanday jamiyatda xalqning bilim va dam olishiga, umumiy madaniyatini oshirishga, jismoniy kamol topishiga xizmat qiladi.

Ilmiy tadqiqotlarda bo'sh vaqt uch turga ajratilib o'rganilmoqda:

1. Ijtimoiy-foydali faoliyatga sarflanadigan bo'sh vaqt – ratsionalizatorlik va ixtirochilik, havaskorlik ijodiyoti turlari, o'qish va malakani oshirish bilan shug'ullanish;

2. Ma'naviy – madaniy boyluklardan foydalanishga sarflanadigan bo'sh vaqt – kitob, gazeta o'qish, radio va televideniye ko'rsatuvlarini ko'rish, muzey, teatr, kino, konsertlarga borish.

3. Jismoniy – sport va sog'lomlashtirish, sayohat-ekskursiya, sanatoriy va kurort sharoitidagi bo'sh vaqt.

Bo'sh vaqtni yakka, guruh va jamoa bo'lib, faol va nafaol holatda o'tkazish mumkin. Umumiy holatlarda bo'sh vaqtning asosiy qismi sayr qilishga, sportga va mehmonga borishga, kitob o'qishga, kino, teatr ko'rishga, radio eshitish, televideniye ko'rish, badiiy havaskorlik bilan shug'ullanishga sarflanadi. Jamiyatda bo'sh vaqt ko'payishining ikki manbai mavjud:

1. Ish vaqtining qisqarishi;

2. Ishdan so'ng vaqtni qayta taqsimlash hisobiga bo'sh vaqtdan unumli foydalanish.

“Inson qadri uchun” tamoyili asosida inson kapitalini yanada oshirish orqali aholi bo'sh vaqti va dam olishini uyushtirishning muhim vazifalari quyidagilardan iborat:

– bo'sh vaqtni uyushtirish insonga g'amxo'rlikni kuchaytirish maqsadlariga bo'ysundirilishi, uning ma'naviy ehtiyoj va qiziqishlariga mos kelmog'i darkor. “Munozara”, ijodiy xodimlar bilan uchrashuvlar, xalq sayillari, teatrlashtirilgan tomoshalar har bir madaniyat muassasasi faoliyatidan mustahkam o'rin olishi kerak;

– madaniyat muassasalari faoliyatida aholi talab va istaklari, ularning yosh, kasb-hunar, ma'lumot darajalarini hisobga olish asosiy mezon bo'lishi kerak;

– xalq havaskorlik san'atini yanada rivojlantirish qo'shiq va raqs, musiqa bayramlarini, ijodiy konkurs va ko'rikarni muntazam o'tkazib turish lozim;

– kutubxonalar eng yaxshi kitobni targ'ib-tashviq qilib, odamlar orasida bilim ziyosini tarqatishi kerak. Kutubxonada qancha kitob boriligini faxr va sharaf deb bilmasdan,

balki kitoblarning xalq o'rtasida qanchalik ko'p o'qilishini, qancha yangi o'quvchilar jalb qilinganligini, kitobga bo'lgan har qanday talab qanchalik tez qondirilishini, unga qancha kitob berilganligini, kitob o'qishga va kutubxonadan foydalanishga bolalardan qanchasi tortilganligini faxr va sharaf deb bilish, har bir kitobning zavq-shavq bilan o'qilishiga erishish kerak.

Insonning jismoniy va ma'naviy kamolotida dam olishni tashkil etish muhim rol o'ynaydi. Dam olish inson jismining shunday faoliyatiki, u charchoqni qondiradi va ish qobiliyatini tiklaydi. Dam olish yo'qotilgan kuchlarni qayta tiklashda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Dam olish masalalari faqatgina alohida shaxslarning ishi bo'lmay, balki ijtimoiy – iqtisodiy siyosatning asosiy masalasidir. Hozirgi davrda dunyoning hamma mamlakatlarida sotsiologlar, faylasuflar, iqtisodchilar, demograflar, ruhiyotshunoslar, huquqshunoslar va boshqa fan tadqiqotchilari bo'sh vaqt va dam olish masalalari bilan jiddiy shug'ullanmoqdalar.

PROSPECTS OF SPECIFIC DIRECTION OF FREE TIME FACTOR ON THE PRINCIPLE OF “FOR HUMAN VALUES”

Annotatsiya. Inson qadrini yuksaltirish, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va qurilish sohaslarini rivojlantirish, tartibga solish bo'yicha inson resurslardan oqilona foydalanish va inson kapitalini rivojlantirish uchun keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda. Maqolada bo'sh vaqtni to'g'ri tashkil etish va inson resursini tejash va qayta tiklashda muhim omil ekanligi aytilgan. Shuningdek, maqolada hozirgi jamiyatimiz hayotidagi insonlarning bo'sh vaqtlarini barqarorlashtirish, sifatli ta'lim olish, kasb-hunar egallash, hamjihatlikni mustahkamlash kabi ehtiyojlarini qondirish juda muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar. Bo'sh vaqt, inson qadri, inson kapitali, dam olish, inson resursi, ta'lim, yoshlar.

Annotation. Large-scale work is being carried out to increase human dignity, develop economic, social, cultural and construction sectors, regulate rational use of human resources and develop human capital. The article states that free time is an important factor in saving and restoring human resources. Also, the article emphasizes the importance of meeting the needs of people in the life of our current society, such as stabilizing free time, getting quality education, acquiring a profession, and strengthening solidarity.

Key words. Leisure, human value, human capital, recreation, human resource, education, youth.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyev raisligida 2020 yil 19 mart kuni o'tkazilgan videoyig'ilish.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-92-sonli qarori. 2022 yil 19 yanvar.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni. 2022 yil 28 yanvar.
4. Bekmurodov M. Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi. –T.: “Yoshlar nashriyot uyi”, 2020. -436 b

TALABALARIDA IJTIMOYIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING MUHUM OMILLARI

M.Q.Raxmanova CHDPU,
p.f.f.d.(PhD)., dotsent
Ismoilova N.S CHDPU tayanch doktoranti

M.Q.Rakhmanova CHDPU,
PhD, associate professor
Ismailova N.S CHDPU doctoral student

Kirish. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan yoshlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlilik, yaratilayotgan imkoniyatlar ularning o'z ustida ishlashi, tinmay izlanish olib borishi va yangiliklarni tez o'zlashtirishi hamda zamon talablari darajasida bilim olishlari uchun katta imkoniyatlar yaratib beradi. Ma'lumki, mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining yangi bosqichida oddiydan-murakkabga, eskilikdan-yangilikka qarab harakat qiluvchi, yangicha fikrlaydigan, ijodiy tafakkur va qobiliyatga ega bo'lgan ijtimoiy faol yoshlarni, mutaxassislarni tarbiyalashga alohida yondashilmoqda.

Bunday vazifalar o'z-o'zidan amalga oshmaydi, shu o'rinda bo'lg'usi o'qituvchilarning qiziqishlari, ehtiyojlari va imkoniyatlarini o'rganish, o'quv faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish orqali ularda ijtimoiy faollikni shakllantirish va rivojlantirish muhim sanalib, bunda motivlashtirish yoki motivatsiya o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Insonning qobiliyati bevosita motivlashgan mexanizmlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning muhitini belgilaydi va dinamik ma'naviy ta'sir etish munosabatini o'zida aks ettiradi.

Motiv bilan munosabatlari psixik faollikning bevosita bajarilishi negizi hisoblangan faoliyat orqali namoyon bo'ladi. Adabiyotlarda ijtimoiy faollik haqida keng ma'lumotlar berilgan. Demak, ijtimoiy faollik – faollikning yuksak shakli sifatida qaralgan. "Ijtimoiy faollik atamasi ijtimoiy munosabatlarning muayyan tizimida insonlarning intensiv faoliyatini belgilash uchun qanday bo'lsa, uni amalga oshirishga qobiliyatni belgilash uchun ham shunday ishlatiladi. Shunday qobiliyat bo'la turib, ijtimoiy faollik murakkab, integral fazilat sifatida mavjud. U qandaydir alohida xususiyatni, balki hayotiy faoliyat xususiyatlarining butun majmuini ifodalaydi". Talabalarning ijtimoiy faolligi ular o'qiydigan, ishlaydigan, hayot tajribasini egallaydigan ta'lim jamoalarining ijtimoiy faolligi bilan bog'liq.

Ijtimoiy faol talaba va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jamiyatimizda milliy istiqloq g'oyasi asosida olib borilayotganligi bilan demokratik va milliy xususiyat kasb etadi. Bu borada hukmronlikka, bo'ysunishga va itoatkorlikka asoslangan pedagogika o'rnini ta'limni insonparvarlashtirish, ijodkorlik, ilmiylik, hamkorlik, ijtimoiy faollik va do'stona munosabatlar ustuvorligi tamoyillariga amal qilinmoqda. Buyruqbozlikdan xoli bo'lgan boshqarish usuli yo'lga qo'yilmoqda. Jamoada inson omiliga e'tibor kuchaytirilmoqda, mehr-muruvvat, ijtimoiy himoya, sofdillik, haqqoniylik va adolat kabi insoniy fazilatlariga asoslangan ma'naviy-ruhiy muhit yaratilmoqda.

Ijtimoiy faollik murakkab jarayon bo'lib, insonda birdaniga vujudga kelmaydi. Olib borilgan tadqiqotlar talaba shaxsida ijtimoiy faollik shakllanishi uning ushbu kasbni tanlagan davriga to'g'ri kelishini ko'rsatdi. O'qituvchi o'z kasbining mas'uliyati va qiyin tomonlarini, ayniqsa, xalq manfaati va Vatan ravnaqi yo'lidagi o'rnini qanchalik erta anglab etsa, unda ijtimoiy faollik kurtaklari shunchalik tez shakllanadi. Bu holatni boshqa kasblar misolida ham aytish mumkin. SHu asosda aytish mumkinki, *kasbiy faoliyatida intiluvchanlik pozitsiyasida tura oladigan talabaga ijtimoiy faol talaba deyiladi. Pozitsiya deganda shaxs (ayni paytda mutaxass) ning faol o'rne, maydoni, muayyan holati va vaziyatiga ega bo'la olishi tushuniladi.*

Aksariyat holda bola oilasida ota-onasiga, o'zidan kattalarga, o'qituvchisiga, albatta, taqlid qila boshlaydi. Ijtimoiy faollikka undovchi "motiv" talabaning shaxsiy istagi, qiziqish va kelajak orzu-niyatlarini, kasbiga qiziqishi yo'lidagi maqsadini belgilovchi omil vazifasini o'tashi mumkin. Talabaning o'quv-biluv jarayonidagi faolligi uning kasbiga bo'lgan qiziqishi yo'lidagi maqsadini yanada oydinlashtirishini ko'rsatdi.

Bu jarayon intizom, tashkilotchilik va mas'uliyatning past darajasi hukm surgan jamoalarda to'xtab qolishi mumkin. Boshqa tomondan, o'quvchilarning faolligi rivojlanishining muvaffaqiyati ularning har birining individual fazilatlariga va shaxsiy intilishlari motivatsiyasiga bog'liq. Ijtimoiy faollikni shakllantirish jarayonini motivatsiyasiz tasavvur etish qiyin. Albatta, mazkur jarayonni tadqiq qilishda motivatsion yondashuv samarali hisoblanadi.

Motivatsion yondashuv ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga ega bo'lib, uning nazariy ahamiyati shunda ko'rinadiki, o'quvchini o'qishga jalb qilishning, samarali ta'lim berishning psixologik mexanizmlarini, o'ziga xosliklarini o'rganishga qaratilsa, amaliy ahamiyati esa nazariy bilimlarga asoslangan holda o'quvchilarda ijobiy motivlarni shakllantirish va rivojlantirishni nazarda tutadi. Demak, motivatsion yondashuv o'quvchilarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Talabalarning ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida motivlashtirish ularda ijtimoiy faollik tushunchasining mazmun-mohiyati, ahamiyati va zaruriyati, insonparvarlik, mehnatsevarlik, fidoyilik, xalqi va millatiga munosib farzand bo'lib shakllanishga, sadoqat va e'tiqod, irodaviylik, erkinlik va bag'rikenglik, rostgo'ylik kabi qadriyatlarni e'zozlashga o'rgatish kabi tushunchalarni o'zlashtirish va ularda mazkur tushunchalarni o'rganish uchun qiziqishlarni vujudga keltiruvchi ijobiy motivlarni shakllantirish muhim sanalib, ular o'quvchilarda ijtimoiy faollikni shakllantirishga va rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, motiv o'zi nima?

Motiv deganda nimani tushunish mumkin? Ijtimoiy faollikni shakllantirishda qaysi motivlar muhim ahamiyat kasb etadi? Talabalarda motivlar oldindan shakllangan bo'lishi mumkinmi? Motivlarning qanday turlari mavjud? Motiv – bu insonning xulq-atvorini ichki psixologik boshqarish bo'lib, yo'naltirilganlikni, tashkil qilinganlik, qo'llab-quvvatlanganlikni o'z ichiga oladi. Motiv tushunchasi adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. A.Maslou motivni ehtiyoj, qiziqish bilan bog'lasa, A.N.Leontev motivni ehtiyojlarni qanoatlantirishga xizmat qiladi va inson faoliyatini yo'naltiradigan va uni qo'zg'atadigan obyektivlik deb qaraydi. L.I.Bojovich esa, motivni nafaqat tashqi obyektiv omillar, balki tasavvurlar, g'oyalar, his-tuyg'ular, bir so'z bilan aytganda, ichki subyektiv omillar ko'rinishi deya ta'rif beradi. Shuningdek, bir guruh olimlar Dj.Gilford, B.R.Xilgard, K.Obuxovskiy, A.Levitskiy, P.I.Ivanovlar motivni faollikni boshlovchi va uni qo'llab-quvvatlab turuvchi omil, shaxsni muayyan bir xatti-harakatga undovchi, zaruratni his qilinishi, u ichimizda maqsadni qo'yishga qo'zg'atadi va xatti-harakatni amalga oshirishda yordam beradigan vositalarni qabul qilishga olib keladi, deb ta'kidlaydi. Yuqorida keltirilgan olimlarning motiv haqidagi fikr va mulohazalariga to'xtaladigan bo'lsak, ular shaxsni xatti-harakatga keltiruvchi, turtki bo'lib xizmat qiluvchi, ularning maqsadi, qiziqishi, orzu-istagi, niyati, intilishi, manfaati, ehtiyoji va e'tiqodlarini motiv deb qaraydi. Ayrim olimlar motivni jarayon sifatida qarab, insonlarni xatti-harakatga keltiruvchi, ya'ni ularga ta'sir ko'rsatuvchi omillar deb hisoblaydi.

Demak, motiv psixologik adabiyotlarda insonni ma'lum xatti-harakatlarni amalga oshirishga undaydigan, yo'naltirilgan harakat yoki qo'zg'atadigan kuch-quvvat deb keltirilgan. Y.P.Ilinning fikriga ko'ra, motiv – odamni muayyan xatti-harakatlarga undaydigan bosh sabab. Odamni faoliyatga undovchi asosiy sabab uning ehtiyojlaridir. Binobarin, ehtiyojlarning turiga qarab motivlar ham har xil bo'ladi. Psixologiyada motivlar ikkita katta kategoriyaga bo'linadi:

tabiiy motivlar hamda ma'naviy motivlar. Motivlar ularning mazmunini aks ettirish shakliga qarab ham bir-biridan farq qiladi: hissiyot, tasavvur, fikr, tushuncha, g'oya, ma'naviy ideal va boshqa motivlar. Ba'zi hollarda motiv alohida harakatlarga undab, bu harakatning maqsadi bilan bevosita mos keladi. Ko'pincha, murakkab faoliyatda motiv harakat maqsadiga bevosita mos kelmay, muayyan maqsadni amalga oshirish uchun bir qancha harakatlarni bajarishga to'g'ri keladi. Shuning uchun faoliyat predmeti motiv harakatining o'zidir. Haqiqatda, motivlar faollashgan, maqsadga qaratilgan, faqat xayolda amalga oshuvchi yoki idrok qilingan bo'lishi mumkin. Asosan, bularning zaminida u yoki bu ehtiyojlar turadi.

Talabalarda ijtimoiy faollikni shakllantirishga tayyorlashda motivlar o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ularda ijtimoiy faollikning shakllanishi va rivojlanishi ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligiga bog'liq bo'lib, mazkur jarayonlarning muvaffaqiyati o'quv faoliyatining natijaviyligini ifodalaydi. Talabalarda ijtimoiy faollikni shakllantirishga tayyorlashga ta'sir ko'rsatuvchi motivlarni o'rganish o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, bunday motivlarni o'quv motivlari deb ham aytish o'rinlidir. O'quv faoliyatlari har xil bo'lishi mumkin, ammo asosiy motiv bo'lib (maxsus) o'rganishga qiziqishi hisoblanadi. O'quv faoliyatining asosiy vazifasi o'quvchining ilmiy nazariyalari asosida mustaqil fikr yuritilgan o'rgatish hisoblanadi.

Ta'lim olishga, kasb-hunar egallashga undovchi motivlar haqida fikr yuritilganda Abu Rayhon Beruniyning ilm olish haqidagi fikrlarini keltirish asosida o'quvchilarda intilish va qiziqish, ehtiyoj kabi o'quv motivlarining ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytish mumkin. Mutafakkirning ta'kidlashicha, bilim olish va insoniyat yaratgan bilimlarni egallash uchun o'quvchida intilish va qiziqish bo'lishi kerak. Ilm olishning muhim yo'llaridan biri kishi o'zini hammaga do'st tutishi va yaxshilik qila bilish darajasiga yetkazishdan boshlanadi. U ilm olish uchun dastlab axloqiy poklikni talab qiladi. Shuningdek, ta'lim bilan tarbiyaning bir butunligini ko'rsatadi, faqat shu birlikka amal qilgan shogirdlargina kamolat sari intiladi, deb ishontiradi.

A.Fayzullayev motivlashtirish jarayonini besh bosqichga bo'lib o'rganadi. Birinchi bosqich – xatti-harakatlarning vujudga kelishi va anglanishi. Xatti-harakatlarning to'liq anglanishi harakat qanday vosita ta'sirida amalga oshganligini anglash hamda mazkur harakatni amalga oshirishning usullari va natijalarini oldindan aniqlash orqali belgilanadi. Ikkinchi bosqich – motivlarning qabul qilinishi bo'lib, bu xatti-harakatlarni ichki motivlar asosida amalga oshirishni ifodalaydi. Bu bosqichda inson o'zining axloqiy prinsiplari va qadriyatlarini tahlil qilib, vujudga kelgan ehtiyoj, mayl va uning uchun qanchalar muhimligi va ularni qondirish zaruriyati to'g'risida qaror qabul qiladi. Uchinchi bosqich – bu motivning amalga oshirilish bosqichi bo'lib, mazkur jarayonda vaziyatlarga ko'ra motivlarning mazmuni o'zgarishi mumkin. To'rtinchi bosqich – motivning mustahkamlanish bosqichi bo'lib, bu bosqich natijasida motiv xarakter belgisiga aylanadi. Beshinchi bosqich – xatti-harakatlarning faollashuv jarayoni bo'lib, mazkur jarayonda mustahkamlangan motiv(xarakter)ning ma'lum bir xususiyati anglangan yoki anglanmagan holda maydonga chiqadi.

Demak, motivlashtirish ma'lum bir ehtiyojlardan kelib chiqib, talabalar faoliyatini psixologik ta'sir etish yo'llari bilan yo'naltirish maqsadga muvofiq. Tadqiqotlar jarayonida talabalarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirishda motivatsiya va motivlashtirishning o'рни, ahamiyati hamda uning o'ziga xos xususiyatlaridan keng foydalanildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, haqiqatdan ham shaxsni qaysi bir faoliyat turiga yo'naltirmang bunda motivatsiya, motivlashtirish muhim omil bo'lib xizmat qilishi va shaxsni turli sohalarga yo'naltiruvchi faoliyat jarayonini samarali tashkil etishda esa motivatsiya va motivlar muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Xulosa qilib aytganda, o'sib kelayotgan yosh avlodni ijtimoiy faollik ruhida tarbiyalash bugungi kundagi dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

IMPORTANT FACTORS FOR THE FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE IN STUDENTS

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif ta'lim muassasalari ta'lim oluvchilarida kasbiy mas'uliyat, o'quvchilar va o'qituvchilar jamoasiga kirib borish uchun zarur psixologik-kommunikativ sifatlar, ijtimoiy xulq-atvor va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, ijtimoiy faollashtirishning samarali yo'llari, ilg'or usul va vositalari sifatida tavsiyalar taqdim etgan.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy kompetentlik, ijtimoiy faollik, motiv, motivatsiya, ma'naviy faollik, madaniyat, keng dunyoqarash, ijtimoiylik, pedagogik vaziyat, ko'nikma, indikator.

Abstract. In this article, the author considers professional responsibility, psychological and communicative qualities, social behavior and communication skills, effective ways of social activation among students of educational institutions, recommendations are presented as improved methods and means.

Keywords. Social competence, social activity, motive, motivation, spiritual activity, culture, outlook, sociality, pedagogical situation, skill, indicator

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.

2. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – 488 b.

3. Rakhmanova Mukaddas. "Scientifik and pedagogical bases of preparation of students for development of sosial aktivitu in the proses of professional and pedagogical edusation" // Volume: 7 Issue: 11 November 2021 SJIF Impast Factor 2021: 8.047|| ISI Value: 1.188. 2021 EPRA IJMR | www.eprajournals.com | Journal DOI URL: <https://doi.org/10.36713/epra2013 B.283-287>.

4. Raxmanova M.Q. Problems of Improving Sosial Sompetense of Students in the Proses of Higher Pedagogical Education // Sentral asian journal of literature, philosophy and sulture 12 Des 2022 B.48-52

5. Raxmanova M.Q. O'quvshilar kasbiy ta'limining psixologik jihatlar va motivlari // O'zMU xabarlar. 2021. – №1/3/ – B. 114-116.

O'ZBEKISTONDA MUSTAQILLIK YILLARIDA MADANIYAT BOSHQARUVI ORGANINING QAYTA TASHKIL ETILISHI VA SOHADAGI ISLOHOTLAR

Choriyeva Dilorom Abdo'muminovna,

O'zRFA huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi- metodik markazi ilmiy xodimi

Choriyeva Dilorom Abdo'muminovna,

Researcher of the Coordinating-Methodological Center for the Latest Historical Issues of Uzbekistan under Academy of Sciences of Uzbekistan

Kirish. Jamiyat taraqqiyotida madaniyat sohasining tutgan o'рни beqiyos. Tarixdan ma'lumki, jamiyat taraqqiyoti barcha davlatlarda va davrlarda rivojlanishning mohiyati, uning sur'ati, madaniy kamolotiga bog'liq bo'lgan. Davlatning rivoji uchun, albatta madaniyat taraqqiy etishi lozim. Umuman yer yuzida tinchlikni saqlab qolish, davlatlararo munosabatlarning yaxshilanishi, insonlarning tinch-totuv yashashlari madaniyat sohasi orqali amalga oshadi. Xususan, davlatlarning madaniy tomoni qancha mustahkam, baquvvat bo'lsa, kelajagi shunchalik baquvvat bo'lib, yanada taraqqiy topadi. Qaysi davlatda madaniy sohani qamrab olgan ma'naviy-ma'rifiy, madaniy, axloqiy kamolot yuksak, tarbiyaviy tadbirlar yo'lga qo'yilgan bo'lsa, jamiyatning ijtimoiy adolat mezonlari tez rivojlanadi. Shu boisdan ham har bir davlatning o'sishi va rivojlanishi, uning milliy madaniyatiga qarab baholanadi. Shu sababdan milliy madaniyatni rivojlantirish masalalari har doim dolzarbligini yo'qotmaydi.

O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridanoq, madaniyat sohasining rivojlanishini yangi bosqichga ko'tarish yuzasidan davlat tomonidan tub islohotlar olib borildi. Madaniy-ma'rifiy ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yish, samaradorligini oshirishga, ularning tashkiliy-huquqiy jihatlarini takomillashtirishga e'tibor qaratildi. Bu borada, sohaga oid Prezident Farmon va qarorlari, tegishli davlat organlarining huquqiy-me'yoriy hujjatlari qabul qilindi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992 yil 9 martda "O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining tashkiliy tuzilishini yanada takomillashtirish hamda uning faoliyatini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni e'lon qilindi [1]. Ushbu Farmonga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining Madaniyat ishlari vazirligi tashkil etildi. Shuningdek, 1992 yil 27 aprelda Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligining tuzilmasi va faoliyatini takomillashtirish to'g'risida" qarori qabul qilindi [2]. Ushbu qarorda Madaniyat vazirligining asosiy vazifalari etib quyidagi: – O'zbekiston xalqlarining ma'naviy madaniyatini har tomonlama rivojlantirish, boyitish sharoitlarini ta'minlash, ijodiy uyushmalar, milliy-madaniy markazlar va boshqa tashkilotlar, davlatlar bilan mahalliy hamda xalqaro madaniy aloqalar o'rnatish va kengaytirish; – madaniyat sohasiga kadrlar tayyorlab berish; – madaniyat sohasidagi xalq an'analarini qayta tiklash va boyitishni tashkiliy-ijodiy jihatdan ta'minlash; teatr, musiqa, xoreografiya, estrada-sirk, tasviriy, xalq an'anaviy va professional dekorativ-amaliy san'atini yanada rivojlantirish; – madaniy meros obyektlarining davlat muhofazasini ta'minlash; – boshqaruv va tarmoqqa rahbarlikning samarali tizimini yaratish, qaysi idoraga qarashliligidan va mulkiy shaklidan qat'i nazar, barcha madaniyat muassasalarining faoliyatini muvofiqlashtirish, san'atni tijoratga aylantirib yuborishga yo'l qo'ymaslik, madaniyat muassasalarining moddiy-texnika negizini mustahkamlashga qaratilgan ishlarning zamonaviy iqtisodiy shakllari va usullarini joriy qilish kabi vazifalar belgilandi.

1991 – 2004 yillarda Davlat tomonidan amalga oshirilgan tub islohotlardan kelib chiqib, Madaniyat vazirligi hamda uning tasarrufidagi barcha madaniyat muassasalari ish jarayonida

asosan, buyuk allomalar va tarixiy shaxslar nomini tiklash, shaharlar tarixi, milliy urf-odat, an'ana va qadriyatlarini qayta tiklash masalasiga jiddiy e'tibor berildi. Bu esa, o'z navbatida, xalqning o'zligini anglashga intilishini kuchaytirdi hamda milliy g'ururning yuksalishiga samarali ta'sir ko'rsatdi.

Madaniyat va sportni rivojlantirish muammolarini kompleks tarzda hal etish, jismonan sog'lom, ma'naviy jihatdan boy va barkamol shaxslarni tarbiyalash uchun shart-sharoitlar yaratish, shuningdek madaniyat va sport sohasini boshqarishni takomillashtirish maqsadida, 2004 yil 27 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligini tashkil etish to'g'risidagi Farmoni qabul qilindi. Ushbu Farmonga asosan, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Davlat jismoniy tarbiya va sport qo'mitasi tugatilib, ularning negizida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi tashkil qilindi [3].

Vazirlik tasarrufiga madaniyat muassasalaridan tashqari: sport muassasalari ham kiritildi. Jumladan, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti, Olimpiya zaxiralari kollejlari, Sport turlari bo'yicha respublika oliysport mahorati maktablari, "Sertifikatlash va kompyuterlashtirish markazi" davlat korxonasi, "Sport" gazetasi tahririyati, Olimpiya shon-shuhrati muzeyi, Badiiy gimnastika bo'yicha bolalar-o'smirlar ixtisoslashtirilgan respublika olimpiya zaxirasi sport maktabi, Respublika olimpiya zaxiralari tennis maktabi, Ixtisoslashtirilgan suv sportini rivojlantirish respublika markazi, Sportning eshkak eshish turlari bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan bolalar-o'smirlar olimpiya zaxiralari sport maktabi, Federatsiyalar va assotsiatsiyalar kiritildi.

Vazirlikning vazifalariga, xalqning boy madaniy merosini qayta tiklash, asrlar davomida shakllangan yuksak ma'naviyatini, xalq an'analari va urf-odatlarini har tomonlama rivojlantirish, jismonan sog'lom, ma'naviy jihatdan boy va uyg'un kamol topgan shaxslarni tarbiyalash, aholi o'rtasida madaniy-ma'rifiy, sog'lomlashtirish, sportni ommalashtirish, odamlarning madaniy va estetik ehtiyojlarini qondirish kabi vazifalar belgilab qo'yildi.

Bu davrda Madaniyat va sport vazirligi tomonidan madaniyat sohasini jumladan, teatr, musiqa, tasviriy san'at hamda boshqa san'at turlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha ham tizimli va aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shuningdek, Nufuzli xalqaro musobaqalarda O'zbekiston sharafini munosib himoya qilish va yuksak marralarni zabt etishga qodir mahoratli sportchilar tayyorlashning samarali tizimi yaratilgan bo'lsa-da, madaniyat boshqaruvi tizimida madaniyat va sportni rivojlantirish muammolarini kompleks hal etish, davlat tomonidan belgilangan vazifalar to'liq samarali amalga oshirilmadi. Madaniy-ma'rifiy va sport-sog'lomlashtirish muassasalari, obyektlari va inshootlarining moddiy-texnik bazasi to'g'risidagi, madaniyat va sport sohasida kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimidagi muammolar o'z yechimini topmadi. Madaniyat va sport ishlari vazirligi tomonidan davlat boshqaruvi organlari va mahalliy hokimiyat organlari bilan faol hamkorlik ta'minlanmadi. Vazirlikning faoliyati faqatgina madaniy-ommaviy va sport tadbirlarini o'tkazish bilangina cheklanib qoldi.

Yuzaga kelgan salbiy holatlarni bartaraf etish uchun vazirlik faoliyatini tubdan isloh qilish zarurati paydo bo'ldi. Shu sababdan, Madaniyat va sport sohasidagi boshqaruv tizimini takomillashtirish madaniyat, san'at va sportni yanada rivojlantirish maqsadida, 2017 yil 15 fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni e'lon qilindi [4]. Ushbu Farmonga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi tugatildi va uning negizida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi tashkil etildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri A. Aripov rahbarligida Madaniyat vazirligi hamda Jismoniy tarbiya va sport davlat

qo'mitasi faoliyatini tashkil etish bo'yicha Komissiya tuzildi. Komissiyaga bir oy muddatda Madaniyat va sport ishlari vazirligini qayta tashkil etish bo'yicha barcha masalalarni hal etish, Madaniyat vazirligi hamda Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasining markaziy apparatiga malakali mutaxassislarni har tomonlama saralash va kadrlar bilan to'ldirishni ta'minlash topshirig'i berildi.

Shuningdek, "O'zbek navo" estrada birlashmasi va "O'zbek raqs" milliy raqs birlashmasi negizida Madaniyat vazirligi huzurida "O'zbek konsert" davlat muassasasi tashkil etildi va muassasa o'zida 2,5 ming ijodiy jamoa va ijrochilarni birlashtirdi. Musiqiy ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida Xalq ta'limi vazirligiga qarashli R.Glier va V. Uspenskiy nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan akademik musiqa litseylari, Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa va san'at akademik litseyi, 301 bolalar musiqa va san'at maktabi Madaniyat vazirligi tizimiga o'tkazildi. "Istiqlol" va "Turkiston" san'at saroylari Toshkent shahar hokimiyati ixtiyorida Madaniyat vazirligi tasarrufiga o'tkazildi. Madaniyat vazirligi tizimida madaniy-ommaviy tadbirlarni tashkillashtirish, madaniy-ma'rifiy muassasalar va nomoddiy merosni rivojlantirish, sohadagi ta'lim muassasalarini metodik ta'minlash, bo'yicha yangi bo'linmalar va jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar lavozimi kiritildi.

Xulosa qilib aytganda, Davlat tomonidan amalga oshirilgan islohotlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilgan huquqiy-normativ hujjatlar O'zbekiston madaniyat sohasida davlat siyosatini amalga oshirishini yangi sifat darajasiga ko'tarishda, jamiyatda yuqori ma'naviy va axloqiy muhitni ta'minlashda, o'zbek xalqining ijodiy faolligini oshirishda, tom ma'noda O'zbekistonning madaniyat sohasi nufuzini rivojlantirish hamda mustahkamlashda dasturulamal bo'lib xizmat qildi.

REORGANIZATION OF THE CULTURE MANAGEMENT BODY AND REFORMS IN IN UZBEKISTAN DURING THE EARLY YEARS OF INDEPENDENCE

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda mustaqillik yillarida Madaniyat boshqaruvi organining qayta tashkil etilishi va takomillashtirilishi va davlat tomonidan olib borilgan madaniyat sohasining rivojlanishi uchun amalga oshirilgan islohotlar yoritilib, amaliy natijalar ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar. Jamiyat, davlat, boshqaruv, madaniyat, ma'rifat, vazirlik, muassasa, tadbir, islohot, Farmon, qaror, hujjat.

Abstract. This article highlights the reforms carried out in Uzbekistan during the years of independence to reorganize and improve cultural management bodies and the development of the state sphere of culture, and shows practical results.

Key words. Society, state, administration, culture, education, ministry, institution, event, reform, decree, document.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1992 йил 9 мартдаги "Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг ташкилий тузилишини янада такомиллаштириш ҳамда унинг фаолиятини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 360-сонли Фармони. Қаранг: <https://lex.uz/ru/docs/166088> (03.12.2018)

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 27 апрелдаги "Ўзбекистон Республикаси Маданият ишлари вазирлигининг тузилмаси ва фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида"ги 207-сонли қарори. Қаранг: <https://lex.uz/ru/docs/425244> (07.12.2018)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлигини ташкил этиш тўғрисидаги Фармони. –Т., 2004 йил 27 сентябрь, ПФ-3491-сон., Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 38-39-сон, 422-модда. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 40-41-сон, 436-модда; 2005 й., 14-сон, 104-модда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Маданият ва спорт соҳасида бошқарув тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-4956-сонли Фармони 15.02.2017 й. Қаранг: <https://lex.uz/ru/docs/3115562?twolang=true>

O‘ZBEKISTONDA MEHNAT MIGRATSIIYASI: SABAB VA OQIBATLARI

Avazov Sanjar Ergashovich,
*Qarshi davlat universiteti Ijtimoiy
fanlar kafedrası o‘qituvchisi*

Avazov Sanjar Ergashovich,
*Karshi State university
Teacher of Department of social sciences*

Kirish. Migratsiya, ya’ni aholining ko‘chib yurishi bashariyat tarixidagi eng qadimiy jarayonlardan biridir. Turli millat va xalqlar farovon turmush ilinjida asrlar davomida yangi-yangi o‘lkalarga intilishgan, sahroyu vodiylarni kezishgan, tog‘u toshlardan oshib o‘tishgan, dengizu okeanlarda suzishgan. Tarix sahifalarini varaqlasak ko‘plab xalqlarining “buyuk ko‘chishlari” haqida ancha-muncha ma’lumotlarga duch kelamiz. Ayrim xalqlarning esa ming yillar davomida asosan ko‘chmanchilik turmush tarzini afzal ko‘rishgani ham ayni haqiqat.

Asrlar davomida turli jamiyatlar o‘ziga xos taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tdi. Jamiyat taraqqiyotiga mos ravishda aholi migratsiyasining maqsadlari ham o‘zgara bordi va shunga yarasha ularning oqibatlari ham har xildir. Bugungi kunga kelib ayrim mintaqa xalqlari yashash uchun, ba’zi millatga mansub insonlar ishlash uchun, kimlardir o‘qish uchun va boshqa birlari esa moddiy ahvolini yaxshilash kabi maqsadlarda dunyoning turli hududlariga yo‘l olishayapdi.

Globalashuv jarayoni tobora shiddatli tus olgan davrimizda migratsiya jarayoni, ayniqsa tashqi migratsiya oqimi kuchaygandan kuchayib bormoqda. Hech kimga sir emas, hozirgi kundagi migratsiyaning asosiy ko‘rinishi bu – tashqi mehnat migratsiyasi hisoblanadi. Bugun mehnat migratsiyasiga qaysidir darajada aloqador bo‘lmagan birorta davlatni topish qiyin. Rivojlangan mamlakatlar ishchi kuchiga qanchalik ehtiyoj sezsa, rivojlanayotgan va qashshoq mamlakatlarda ishsizlik muammosi shu darajada dolzarb. Shu tufayli dunyo bo‘yicha mehnat migrantlarining katta oqimi vujudga kelgan va millionlab kishilar o‘zga yurtlarda mehnat qilishga majbur bo‘lishmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, dunyoning turli mamlakatlarida o‘rtacha 232 million nafar migrant yashaydi [1].

O‘zbekiston ham istiqolning ilk yillaridan boshlab ushbu muammoga duch keldi. Sovet Ittifoqi deb atalmish zo‘ravonlikka asoslangan siyosiy tizim yemirilgach, unga xizmat qilgan iqtisodiy tizim ham izdan chiqdi. Istibdoddan qutulib, o‘ziga xos mustaqil taraqqiyot yo‘lini tanlagan O‘zbekiston oldida ko‘plab muammolarni hal etish vazifasi turardi. Eng avvalo, iqtisodiy sohani oyoqqa turg‘izish, nochor ahvolda kun kechirayotgan aksariyat aholining turmushini yaxshilash kechiktirib bo‘lmaydigan dolzarb vazifa edi. Buning uchun esa, birinchi navbatda, aholini ish bilan ta‘minlash, mehnatiga munosib haq to‘lash talab etilardi. Ayniqsa aholisining 60 foizini yoshlar tashkil qiladigan O‘zbekistonda har yili ko‘plab ish o‘rinlarini yaratish orqaligina muammoga yechim topish mumkin. Mamlakatimizda har yili 600-700 ming aholi mehnat bozoriga kirib keladi. Yangi ish o‘rinlarini yaratish o‘z-o‘zidan, bitta buyruq bilan yoki kimningdir istagi bilan birdaniga hal bo‘lib qoladigan masala emas. U katta mablag‘, vaqt, maqsadli izchil dasturlarni talab etadi. Shu bois ancha yillardan buyon ushbu muammo yetarli darajada hal etilmasdan kelinmoqda. Natijada ijtimoiy barqarorlikning asosiy omili bo‘lgan aholi bandligi, xususan yoshlar bandligi masalasi bugun ham mamlakatimizda hayotiy muhim masala bo‘lib turibdi.

Boshqa bir qator omillar ham sabab bo‘lsada, eng avvalo, ish o‘rinlarining yetishmasligi tufayli minglab vatandoshlarimiz, asosan yoshlar yaqin va uzoq xorij yutlarda mehnat qilishayapdi. “Ma’lumotlarga ko‘ra, 2,5 milliondan ortiq o‘zbekistonlik mehnat migranti sifatida xorijda istiqomat qiladi. Ularning oilalariga jo‘natayotgan pul o‘tkazmalari hajmi

respublika viloyatlariga qarab, umumiy aholi daromadining 5 foizdan 23 foizgacha bo'lgan qismini tashkil etadi. ayrim viloyatlarda o'rtacha statistik oila daromadining yigirmadan bir qismini, boshqa viloyatlarda esa aholi daromadlarining, taxminan, to'rttdan yoki beshdan bir qismidan iborat deganidir" [1].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, xorijda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolarining 80 – 85 foizi Rossiyada ekan. Iqtisodiy faol aholi soni 14,6 mln kishi ekani hisobga olinsa, bu ishga layoqatli har beshinchi o'zbekistonlik mehnat migranti, har yettinchi iqtisodiy faol fuqaro Rossiyada ishlayapti, deganidir [2]. 2016-2018 yillarda Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari miqdori esa 4 milliard dollar atrofida bo'ldi [3].

O'zbekistonliklarning aksariyat qismi Rossiyada mehnat qilayotgan bo'lsa-da so'nggi 5 yilda vaziyat biroz o'zgardi. Migratsiya geografiyasi kengayib AQSh, Turkiya, Isroil, Janubiy Koreya, BAA va Qozog'istonga borayotgan ishchilar oqimi tobora o'sib borayotgani kuzatilmoqda.

Tabiiyki, O'zbekistonning iqtisodiy faol aholisi soni ko'payishi barobarida ish qidirib chetga chiqayotgan fuqarolar soni ham oshib bormoqda. Shunisi qiziqki, bu raqamlarning o'zaro nisbati 10 – 11 foiz atrofida deyarli o'zgarmas bo'lib turibdi. Boshqacha aytganda, O'zbekistonning har o'ninchi iqtisodiy faol fuqarosi har yili ish topish maqsadida xorijga chiqadi[4].

Ko'rinib turibdiki, ko'plab yurtdoshlarimiz, kuch-g'ayratga to'la yoshlarimiz mehnat migranti sifatida chet ellarda ishlayapti, ish izlab ketishga majbur bo'lishayapti. Xo'sh, ular chet mamlakatlarda qanday vaziyatlarga duch kelayapti? Hammalari xohlagan ishini topayaptimi? Mehnat migrantlarimiz asosan qanday mashg'ulotlarga jalb etilmoqda? Umuman olganda ularning ijtimoiy ahvoli qanday? Tashqi mehnat migratsiyasining bugungi holati haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lish uchun shu kabi bir qator savollarga javob izlashga to'g'ri keladi.

Afsuski, bu boradagi holatni ham ko'ngildagidek deb bo'lmaydi. Garchi ko'pchilik migrantlar ancha-muncha pul topayotgan, iqtisodiy muammolarini yengillashtirayotgan bo'lsada, mehnat muhojirlarimizning aksariyati kam malaka talab qiladigan nisbatan og'ir –qurilish, ta'mirlash, yuk ortish, obodonlashtirish, xizmat ko'rsatish sektorida, masalan, restoranlarda ofitsiant, bozorlarda sotuvchi kabi ishlarda ishlamoqdalar.

Mutaxassislar fikricha, bir qator omillar tufayli shunday vaziyat vujudga kelmoqda. Birinchidan, chet ellarda ishlab, pul topishga otlanayotgan yurtdoshlarimizning, ayniqsa yoshlarning aksariyati biror kasbning, kerakli hunarning ustasi emas. Hattoki, tuzukroq biror ish qo'lidan kelmasada, tavakkal qilib safarga otlanganlar ham talaygina. Natijada ularning kam haq to'lanadigan, xizmati og'ir "qora ishlar"ga ham rozi bo'lishdan o'zga chorasi yo'q. Ikkinchidan, mehnat muhojirlarining aksariyati o'zi ishga borayotgan mamlakat tilini yetarli darajada bilmaydi. Uchinchidan, ba'zilar o'zi ishlayotgan mamlakat mehnat qonunchiligidan bexabar hamda o'z huquqlarini ham bilmaydi va talab qilolmaydi. To'rtinchidan, xorijda mehnat qilayotgan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish mexanizmi talab darajasida shakllanmagan.

Bunday vaziyatning shakllanishiga ko'p yillar davomida o'z bilganicha xorijga ishga ketayotganlarga nisbatan munosabatning salbiyligi, ularning ijtimoiy maqomining tan olinmay kelishi sabab bo'ldi, deyish mumkin. Ular bir so'z bilan, noqonuniy mehnat muhojirlari, deb atalardi.

Shu o'rinda mamnuniyat bilan ta'kidlash lozimki, so'nggi to'rt yil davomida xorijda ishlayotgan fuqarolarga nisbatan munosabat tubdan o'zgardi. Mehnat migrantlari bilan muloqot o'rnatildi, ularning muammo va ehtiyojlarini o'rganish hamda hal qilish bo'yicha yangi tizim joriy qilindi.

Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qo'llab-quvvatlash hamda

ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasining tashkil etilishi, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi faoliyatining yo'lga qo'yilishi va boshqalar buning yorqin misolidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2020 yil 15 sentyabrdagi "Xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"i PQ-4829-son qarori bu borada alohida ahamiyatga egadir. Mazkur qarorda chetda ishlayotgan yurtdoshlarimizni ijtimoiy, huquqiy, moddiy va madaniy qo'llab-quvvatlash, bu borasida yechimini kutayotgan muammolarni tizimli hal etish vazifalari nazarda tutilgan.

Qaror bilan xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimi joriy qilinmoqda hamda uning asosiy yo'nalishlari belgilanmoqda.

Jumladan:

- tashqi mehnat migratsiyasi sohasida xalqaro hamkorlik rivojlantiriladi, xorijdagi vatandoshlar tashkilotlari va o'zbek diasporalari bilan aloqalar mustahkamlanadi;

- xorijga ishlashga ketishdan oldin fuqarolar kasb-hunarga va xorijiy tillarga o'qitiladi, ularga kasbiy malakani tasdiqlovchi xalqaro sertifikatlar beriladi;

- mehnat migrantlari moliyaviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlanadi, ularning hayoti va sog'lig'ini sug'urtalash amaliyoti kengaytiriladi, ular uchun madaniy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etiladi;

- mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan shaxslar integratsiya qilinadi, shu jumladan, ularning bandligi ta'minlanadi, kasbiy malakasi oshiriladi va tadbirkorlik tashabbuslari rag'batlantiriladi.

Ko'rinib turibdiki, ushbu hayotiy hujjatda mamlakatimizda xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasini tashkil etishning muhim jihatlari qamrab olingan. Mamlakatimizning har bir fuqarosi u qayerda, qanday sharoitda mehnat qilishidan qat'iy nazar ularning huquqlarini to'la himoya qilish asosiy maqsad sifatida belgilangan. Bular esa o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun qiyinchilik tug'dirayotgan muammolar endi o'z yechimini topishiga umid uyg'otadi. Faqat belgilab olingan vazifalarni izchil va qat'iyat bilan amalga oshira borish kerak. Ana shunda mehnat muhojirlari o'zini qiyin vaziyatlarda ham nochor his etmaydi, ortida qudratli himoyachisi borligini, uni har dam qo'llab-quvvatlaydigan Vatani, hukumati borligidan faxr, iftixor tuyadi. Birgina misol, 2020 yil mehnat muhojirlari og'ir sinovni boshidan kechirishdi. Butun dunyoni qamrab olgan koronavirus pandemiyasi balosidan mahalliy aholidan ham ko'ra ko'proq mehnat migrantlari aziyat chekdi. Karantin tufayli ko'plab korxonalarining yopilishi natijasida ishsiz, mablag'siz qolishdi. Chegaralar yopilishi, transport qatnovining to'xtalishi natijasida o'z vatanlariga qaytishda murakkab vaziyatda tushib qolganligidan ommaviy axborot vositalari orqali guvoh bo'ldik. Ana shunday qiyin paytda Hukumatimiz yordami bilan ularning barchasi omon-esson oilalari bag'riga qaytishdi.

Xulosa qilib aytganda, mehnat migratsiyasi tabiiy jarayon bo'lib, undan hech bir mamlakat yuz o'girolmaydi va ushbu jarayonni to'xtatib ham qololmaydi. Biroq uni tizimli tashkil etishi, o'z fuqarolari uchun huquqiy himoya mexanizmini yaratib berishi mumkin. Ancha vaqtlar ana shu himoyadan, qo'llab-quvvatlashdan mosuvo bo'lgan mehnat muhojirlarimizning muammolardan boshi chiqmadi. Endi esa vaziyatning o'zgarishi, tayin. Zero, qayerdagi mehnat migratsiyasi to'g'ri tashkil etilsa bandlik, oilalar daromadi, malakali mutaxassislar ko'payishi aniq.

LABOUR MIGRATION IN UZBEKISTAN: CAUSES AND CONSEQUENCES

Annotatsiya. Globallashuv jarayoni tobora shiddatli tus olgan davrimizda migratsiya jarayoni, ayniqsa tashqi migratsiya oqimi kuchaygandan kuchayib bormoqda. Ushbu maqolada barcha zamonlarda dolzarb ahamiyat kasb etgan migratsiya, mehnat migratsiyasi masalalari tahlil etilgan. Ayniqsa bugungi globallashgan dunyoda ko'pchilik yurtdoshlarimizning tashqi mehnat migrantlariga aylanish sabablari hamda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ijtimoiy ahvoli, ularni qiynayotgan

muammolar xususida atroflicha fikr yuritilgan.

Kalit soʻzar. migratsiya, ichki va tashqi migratsiya, mehnat migratsiyasi, noqonuniy mehnat migratsiyasi, iqtisodiy faol fuqaro, Oʻzbekistonlik mehnat migrantlari, mehnat muhojirlarining ijtimoiy ahvoli, pul oʻtkazmalari, Oʻzbekiston mehnat migratsiyasi agentligi, oʻzbek diasporalari.

Annotation. At a time when the process of globalization is gaining momentum, migration processes, especially external migration flows, are intensifying.

This article analyzes the issues of migration, labor migration, which has always played an important role. Especially in the modern globalized world, the reasons for the transformation of many of our compatriots into foreign labor migrants, as well as the social situation of labor migrants from Uzbekistan, and their problems are considered in detail.

Key words. migration, internal and external migration, labor migration, illegal labor migration, economically active citizen, Uzbek labor migrants, social status of labor migrants, remittances, Uzbek Agency for Labor Migration, Uzbek Diaspora.

Manba va adabiyotlar roʻyxati:

1. Худойбердиев З.Я. Ишсизлик. Иқтисодий ва сиёсий талқин. -Наманган.: “Наманган”, 2003.
2. Убайдуллаева Р.А., Ата-Мирзаев О.Б., Умарова Н.О. Ўзбекистон демографик жараёнлари ва аҳоли бандлиги. – Т.: Университет, 2006.
3. Убайдуллаева Р.А. Демографическая ситуация Узбекистана и перспективы ее развития / Социально-демографические процессы в современном Узбекистане. – Т.,2009.

YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY DAVLATNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARINI MUSTAXKAMLASHDA QISHLOQ AYOLLARINING HAYOTIY MAQSADLARI:

bahs munozara suhbat (FGD) (sotsiologik tahlil)

Fayziyeva Farog‘at Baxtiyorovna,

JHBL-101-sonli “Qishloq xotin – qizlarining hayotiy maqsadlari, qadriyatlari va yo‘nalishlari” ilmiy tadqiqot loyiha ishtirokchisi

Fayziyeva Farog‘at Bakhtiyorovna,

JHBL-101 “The life goals of rural women and girls, values and Directions” scientific research project participant

Kirish. O‘zbekiston taraqqiyot yo‘lining yangi bosqichiga qadam qo‘ymoqda, o‘z nomi bilan Yangi O‘zbekiston shakllanmoqda. Mustaqillikning ilk davridan bugungi kunga qadar mamlakatimizda adolatli, xalqparvar davlat barpo etish yo‘lida mamlakatimizda fuqorolarning xuquq va erkinligini ta‘minlash, ijtimoiy, dunyoviy asoslarini yaratishda muhim islohotlar amalga oshirilmog‘da. Ushbu islohotlar esa, mamlakatimizdagi barcha insonlarning o‘z hayotidan baxtiyor bo‘lib yashashlari uchun muhim ahamiyatga ega. Bu esa “Inson-jamiyat-davlat” degan yondashuv asosida yangi Konstitutsion loyihani ishlab chiqishda dasturi amal bo‘lib xizmat qiladi, deyishimiz uchun asos bor.

2022 yil 20 iyun sanasi kuni Respublika Konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan uchrashuvda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyev tomonidan “O‘zbekiston – ijtimoiy davlat” degan tamoyilni mustahkamlashni taklifi ilgari surildi [1,b.1]. Prezidentimiz tomonidan “Inson qadri” tushunchasi “ijtimoiy davlat” tushunchasi bilan to‘laqonli bog‘liq, deya ta‘kidlab o‘tildi.

Mamlakatning asosiy, ongli ishtirokchilari insonlar hisoblanib, barcha islohotlar inson omili, insonlarning qadrini ulug‘lash, umuman olganda, insonlarning o‘z hayotidan baxtiyor bo‘lib yashashlari muhim ahamiyatga egadir. Har bir inson o‘zi yashayotgan mamlakatda xafsiz yashashi, o‘zi tug‘ilib o‘sgan mamlakatni tark etishga ko‘zi qiymasligi, Vatanini har bir burchagini qadrlashi, sevishi, oila qurib farzandlarini shu mamlakatda unib o‘sishini istashi, uning o‘z Vatanidan, mamlakatidan baxtiyor ekanligidan ham dalolat beradi. Aynan shu maqsadda ham mamlakatimizda ijtimoiy masalalarni birinchi galda hal qilishga qaratilmog‘da.

Yangi tahrirdagi konstitutsiya loyihasining 1- moddasida “O‘zbekiston – ijtimoiy davlat” tamoyili mustahkamlanmog‘da. Bunda konstitutsiyada davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlariga tegishli normalarni 3 barobarga ko‘paytirilib ijtimoiy davlat modelini amalga oshirish mexanizmlari belgilanmog‘da [2,b.8].

Mamlakatimizda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ishlab chiqarishda, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda, boshqaruv va turli soha faoliyatida ularning ishtirokini oshirish, mehnat, yashash sharoitlarini yaxshilash va boshqa shu kabi masalalarning ijobiy hal qilinishi davlat siyosatining tizimli islohotlar natijasidir.

Bugungi kunda mamlakatimiz aholisining 49,9% xotin qizlarni tashkil qilmog‘da, ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha shahar hududlarida yashaydigan ayollarga qaraganda qishloq hududida yashaydigan ayollar soni ko‘proq qismini tashkil qilmog‘da. Qishloq hududlarida yashab kelayotgan ayollarning hayotiy maqsadlari qanday, ularning ertangi kunga bo‘lgan ishonchi, umuman bugungi kunda ularning ijtimoiy kayfiyati qanaqa. Ushbu savollarga javob olish maqsadida, Respublikamizning chekka hududlarida yashaydigan xotin – qizlar orasida, sotsiologik tadqiqot metodlaridan fokus guruhi (FGD) metodi asosida munozara suhbat tadqiqotini o‘tkazildi. Ushbu maqola uchun tadqiqotning ikki hududi bo‘yicha

tahlilni keltiramiz. Qashqadaryo viloyati va Surxondaryo viloyatining chekka qishloqlaridan respondentlar kvota tanlovi asosida tanlab olingan. Sotsiologik tadqiqotda 18 yosh va undan yuqori bo'lgan xotin – qizlar fikri o'rganildi. Bahs munozara suhbat 2 guruh xotin – qizlar orasida o'tkazilgan bo'lib, birinchi guruhda 18 yoshdan 30 yoshgacha, 2 guruhda 31 yosh va undan yuqori yoshdagi xotin – qizlar orasida o'tkazildi.

Metodologiya: Tadqiqot metodi, bahs munozara suhbat 2 guruh xotin – qizlar orasida o'tkazildi. Bahs munozara suhbat 2 guruh xotin – qizlar orasida o'tkazilgan bo'lib, birinchi guruhda 18 yoshdan 30 yoshgacha, 2 guruhda 31 yosh va undan yuqori yoshdagi xotin – qizlar orasida o'tkazildi. **Metodologiya:** Tadqiqot metodi, bahs munozara suhbat 2 guruh xotin – qizlar orasida o'tkazildi. Bahs munozara suhbat 2 guruh xotin – qizlar orasida o'tkazilgan bo'lib, birinchi guruhda 18 yoshdan 30 yoshgacha, 2 guruhda 31 yosh va undan yuqori yoshdagi xotin – qizlar orasida o'tkazildi.

Tadqiqotda ikki guruhdan 8 kishidan, jami 16 nafar respondent qatnashgan, har bir hududdan 16 nafardan 32, jami 64 nafar respondent, ikki hudud bo'yicha tahlilini keltiramiz. (Tadqiqotda Respublika bo'yicha jami 560 nafar respondentlar, baxs munozara suhbat uchun jalb qilingan)

Qashqadaryo va Samarqand bo'yicha 16 nafardan 32 nafar respondentdan, 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan xotin qizlar va 32 nafar 31 yosh va undan yuqori yoshdagi respondentlar, shundan 5 nafari talaba, 11 nafari uy bekasi, 19 nafari norasmiy ishsiz maqomida, lekin 19 nafari ayoldan 1 nafari uy sharoitida issiqxonada ko'kat o'stirish bilan shug'ullanadi, 2 nafari uy sharoitida yetishtirilgan tuxum, sut qatiq sotish bilan shug'ullanadi, 2 nafari esa uyda qo'shnilarning buyurtmasi asosida kiyim kechaklar tikadi. 2 nafarining 3 yoshgacha farzandi bo'lganligi sababli hech qayerda ishlamaydi, 18 nafari davlat va nodavlat tashkilotlarda ish bilan band, 9 nafari nafaqada, 2 nafari nogironligi bo'yicha nafaqada bo'lgan respondentlarni tashkil qilgan.

Natijalar: Qishloq ayollarining bugungi kunda yaxshi kayfiyatini ta'minlovchi omillar, ularning o'z hayotidan mamnun bo'lib yashashlari sabablarini, barcha ayollar bir ovozdan, mamlakatdagi olib borilayotgan islohotlar, ulardagi yashashga ishonch alangasini uyg'otgani haqida fikr bildirildi. Albatta bu, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60 – son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" [3,b.1] Farmoni, IV.Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish, bandining 60, 69 maqsadlari "Reproduktiv yoshdagi va homilador ayollar, bolalar uchun yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish" va "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash" da belgilangan vazifalar, bugungi kunda qishloq xotin qizlarida kelajakka ishonch belgisi ekanligini e'tirof etildi. Bu esa, Farmon asosida 2022 yil OTM lariga o'qishga qabul qilingan xotin qizlar uchun ko'plab imtiyozlar yaratilgani, ayni haqiqat. Davlat tomonidan xotin qizlarni uy joy bilan ta'minlash maqsadida, ularning turmush darajasini sifatini yaxshilash uchun Davlat tomonidan subsidiyalar ajratilmoqda.

Xotin qizlarga, 5 yildan so'ng hayotingiz qanday o'zgaradi, degan savolga, xotin qizlar turlicha fikrlar bildirishgan.

Respondent 29 yosh, mening ma'lumotim oliy, men Toshkentdagi oliygohlardan birini bitirib kelganman, lekin men o'qishni bitirib kelib 5 yillar mobaynida ishga kirolmadim, asosiy sabab qishloqda ish o'rinlari mavjud emasligi. Mavjud bo'lganlari ham yuqori turuvchi tashkilot xodimlarining tanish bilishlari uchun band bo'lgan. Hozir esa, mahallabay tizimi

asosida tashkil etilgan, xotin qizlarni qo'llab quvvatlash bo'yicha mahallada faoliyat yuritmoqdaman. Ishga joylashganimga ko'p ham bo'lmagan, 4 oy to'ldi, mening turmushim, dunyoqarashim tubdan o'zgardi. Oilam uchun men ham hissa qo'shmoqdaman. Oilamga, Vatanimga bo'lgan qarashlarim butunlay ijobiy tomonga o'zgardi, chunki men ijtimoiy hayotda faol insonman, men o'zimni kimgadir qaram emasman, bu fikr menda butunlay boshqacha tarzda o'zgardi. Oilamni, turmush ortog'imni yaqinlarini qadrlashni, ularga mehr ko'rsatishni o'rgandim, asosiysi, men boshqalarning mehrini kutib emas, mehr ko'rsatishda men birinchi qadam tashlashish lozimligini angladim, mehr kutish emas, mehr ko'rsatish kerak ekan. Mening hayotim tubdan yaxshi tomonga o'zgargan. Kelajakni esa, 5 yildan so'ng men, qishloq yoshlarini o'z qishlog'idan ketmaydi, o'z qishlog'ining rivoji uchun shu yerning o'zida mehnat qiluvchilar ko'payadi, deb hisoblayman.

Respondent 61 yosh, Men farzandlarim, nabiralarim bilan birga yashab kelmoqdaman, turmush ortog'im, farzandlarim kichikroq vaqtida boshqa turmush qurib ketgan, 31 yildan buyon farzandlarimni yolg'iz tarbiya qildim, oyoqqa qo'ydim. Menda hayotga bo'lgan qiziqish umuman yo'qolgan edi, faqatgina shu farzandlarim katta bo'lsa, ularni yaxshi kunlarini ko'rsam, deb yashar edim. Biror joyga chiqishga ham harakat qilmasdim, qo'ni qo'shnilarni oilalari haqida to'lib toshib gapirishlari, turmush ortoqlarining farzandlariga qilayotgan ko'maklarini eshitib, to'g'risi, g'arazim kelar edi. Juda hayotim, taqdirimdan hafa bo'lar edim. Ikki yil avval, mahalla raisi va bank xodimi birgalikda mening uyimga tashrif buyurishdi, men juda havotirga tushdim, bank xodimlari va rais tashrifidan, yana qanaqadir chiqim qilishim kerakligidan juda havotirda edim. Lekin rais va bank xodimlari, men avvaldan orzu qilgan fikrni aytishdi, shu vaqt mening ko'zlarimdagi qatra qatra yoshlarni to'xtatolmasdim. Bank xodimi, xola, sizga biz yaxshi taklif aytyapmiz, nimaga yig'laysiz?, deb ovuta boshladi. Men 30/40 yil ilgari bir ish boshlaganim, turmush ortog'i boshqa oilaga ketib qolgandan keyin, farzandlarimga ham ota, ham ona bo'lish mening zimmamga yuklatilgani, boshlagan tovuq fermasini ochish, tovuqlarning yangi turlarini ko'paytirish, tuxumlarni bozorga yetkazib berish orzu bo'lib qolib ketgani, menda armon bo'lib qolgan edi. Men rais va bank xodimining taklifiga ijobiy javobimni berdim, mana 2 yildan buyon men va kelinlarim birgalikda ushbu tadbirkorlikni rivojlantirib kelmoqdamiz. Ertangi kunga ishonchim katta, mening ishimni kelajakda, men ishongan kelinlarim davom ettirishiga ishonaman. Kelajakka umidim katta, deb o'z fikrini tugatdi.

Lekin kelajakka umid qilayotgan xotin qizlar bilan birga, 5 yildan keyingi hayotini yomon ahvolda ko'rayotgan xotin qizlar ham bo'ldi.

Mening yoshim 24 da, men shu qishloqda tug'ilib, shu qishloqda yashab kelmoqdaman. Mening kelajakka ishonchim yo'q, sababi, mamlakatda yaxshi hayot kechirishing uchun, tanish bilishing baquvvat bo'lishi kerak. OTM ga o'qishga kirolmadim, chunki menda o'qishga kirishga yetarli bilim yo'q ekan. Qayerdan bo'lsin, maktabda 4 xil fandan bitta o'qituvchi kirsam, bu o'qituvchining asl mutaxassisligini bilmaymiz, lekin direktorimizning qarindoshi ekanligini bilamiz, chunki bir qishloqda yashaymiz. Faqat darsda konspekt qilardik, qo'llarimiz tolib ketardi. Lekin nimani yozganimizni, o'zimiz ham bilmasdik. Ayniqsa qish kunlari, maktab binosining sovuqligidan qo'llarimiz yozmas edi, darsda faqat qo'llarimizni bir biriga ishqalab, isitish mashqini qilar edik, qalin kiyinsak ham bari bir sinfda sovuqqotardik. Ko'cha sinf xonasidan issiqroq bo'lardi, ba'zida. Sovuq munosabati bilan oxirgi 3 ta darslar deyarli bo'lmas edi, birinchi, ikkinchi soatlarni o'tib, uyga qaytib kelardik. Elektr yo'q, gazi yo'q uyimizga kelib, ota onamga o'tin qilish, pechka yoqish uchun yordamlashardik. O'qish qayoqda, kechasi uyni ozgina bo'lsa ham isitganimizda, dars qilish uchun, ozgina bo'lsa ham kitobni ochishga svet bo'lmas edi. Ishonsangiz, o'qish oxirida ba'zilarning kitoblari uyidagi kitob javoniga qanday qo'yilgan bo'lsa, shundayligicha yana qayta topshirilar edi. O'qishga kirish uchun qo'shimcha

pul to'lashga ota onamning imkoniyati yo'q edi. Hozirgi vaqtda men o'z ota onam uyidaman, rasman ishsizman, ish ham qidirib ko'rganman, lekin natijasiz. Menda malaka, bilim, diplom yo'q. Qayerga borsam diploming bormi, deydi. Hattoki, ota onam yosh vaqtlari 16 yoshdan uylariga sovchilar kelishar ekan, lekin mana 24 yoshga to'libmanki, uyimizga birorta sovchi kelgani yo'q. O'zim ham ko'chada hech qanday yigitlar haqida bilmayman, xullas uy ro'zg'or yumushlari bilan uyda o'tiraman, hech kim meni borligimni bilmaydi. 24 yoshdan keyin ko'cha kuyda yurishgayam uyalasan, kishi, chunki xalq orasida 24 yoshdan yuqori bo'lsa ham haligacha bir xonadonga kelin bo'lmagan, degan negativ fikrlar mavjud. Oldin hayotga bo'lgan zafq, ishonch menda kuchli edi, lekin hozir yo'q so'ngan, 5 yildan keyin mening hayotim bundanda yomonlashadi, deb o'ylayman.

Mening yoshim 47 da, turmush o'rtog'im shahardagi kollejlardan birida ishlaydi, pedagog bo'lib. Men uyda tikuvchilik qilaman, uy joyimiz oddiy, yangi zamonaviy jihozlar hali ololmadik. Lekin qishloqda, bizlarga nisbatan, yashashni bilmaydiganlar, degan nomni olishimizga sabab, mening ko'proq ko'nglimni cho'ktiradi. Qo'ni qo'shnilar, hattoki, o'zimning qarindoshlarim ham turmush o'rtog'ing yashashni bilmaydi, shaharda ishlagandan keyin, tanish bilishchilikni, "olishni va berishni" bilishi lozim, shunda mashina, dang'illama uy joyga ega bo'ladi, deyishadi. Turmush o'rtog'im esa, bu fikrni ma'qullamaydi. Men esa, qo'ni qo'shnilar orasida kalaka bo'laman. Men shaharga borsam, yo'l transportida boraman, chunki hozirda topayotgan mablag'larimizni farzandlarimizni o'qitish uchun yig'ishga harakat qilamiz, lekin boshqa oilalar esa, qimmatroq taksi xizmatidan foydalanishadi. Shunda, menga qo'shnilarimdan, biri, ko'rdingizmi, biz sizning turmush o'rtog'ingizga o'xshab oliy ma'lumotli, shaharda ishlamasak ham, Rossiyada ishlab kelamiz, sizlardan ko'p pul topamiz, uy joylarimiz joyida, yengil avtomobilimiz bor, sizlarga o'xshab yozni issiq chillasida, qishning sovuq pallasida shaharga qatnab, arzimagan maosh uchun vaqtimizni o'tkazmaymiz, degan fikri, meni haligacha fikrlarimni chalkashishiga olib kelgan. Qo'shnim haq ekanligiga ishongim kelmaydi, lekin u haqligini uning yashashidan ko'rib turibman. Shuning uchun 5 yildan keyin yaxshi yashashimga, turmushimni zo'r bo'lishiga ishongim keladi, lekin aniq biror fikrni aytolmayman.

Albatta, respondentlar bahs munozara vaqtida hayotga bo'lgan ishonchi, 5 yildan so'ng hayotini qanday tasavvur qilishi haqida turlicha fikrlar bildirildi. Bundan shuni xulosa qilish mumkinki, chekka hududlardagi xotin qizlarning turmushini yaxshilashga qaratilgan islohotlarning amalga oshirilishi, qishloq ayollarida hayotga umid bag'ishlayotgan bo'lsa, ularda hayotiy maqsadlarini ijobiy shakllanishida, hali yana yechimini kutib turgan masalalar mavjud ekanligini ko'rsatmoqda.

Bu esa, yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz loyihasining 1-moddasida belgilanayotgan "O'zbekiston – ijtimoiy davlat" tamoyilining mustahkamlanishi ayni muddao hisoblanadi.

Birinchidan, qishloqda yashab o'z hayotidan mamnunlik darajasini orttirishda, qishloq ayollarining chiroyli turmush kechirishida, konstitutsiyamizda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarini uy joy bilan ta'minlash, ularning mehnatiga haq to'lashning eng kam miqdorini belgilashda insonlarning turmushini munosib ta'minlanganlik darajasi asosida belgilanishiga alohida alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ikkinchidan, davlat fuqarolarining bandligini ta'minlash, ishsizlikdan himoyalash, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha majburiyatlar ham Konstitutsiyaviy norma darajasida mustahkamlanmoqda.

Uchinchidan, Ijtimoiy davlatning asosiy vazifasi sifatida barcha uchun bir xilda teng imkoniyatlar, ayollar, oilalar, bolalar, qariyalar, nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab quvvatlashga oid qoidalar o'rnatilmoqda [2,b.8].

Xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi kunda qishloq xotin qizlarining hayotiy maqsadlari,

eng avvalo o'z qishlog'ida, oila qurish, shuning bilan namunali oila statusiga ega bo'lish, farzandlarning kelajagi uchun o'z hayotini, turmushini farovon qilish. Undan tashqari, o'z qishlog'ida yashasada, qishlog'i haqida fahr, iftixor tuyg'usining ko'tarilishi. Oilada hurmatga sazovor, har narsada o'rnak, turmush o'rtog'i tomonidan qadrga ega bo'lgan ona, ayol maqomida bo'lish. Ya'ni, qishloq ayollarining hayotiy maqsadlari, birgina hurmatga ega bo'lish, oilasi tomonidan mehrga, ardoqlanishga ega bo'lish. Demak, qishloq ayollarining o'zlariga nisbatan mehr, oqibatni his qilishlarida va shu asosida xotin qizlar tomonidan ham oilasining boshqa a'zolarining hurmatini e'zozlanishi, oilalarda tarbiya muhitini to'g'ri shakllantirish. Farzandlarga maktabgacha tarbiya jarayonida, maktab programmalari orqali, tarbiya darolarida, ayol, erkak maqomlari, hurmat e'tibor, oilada ota-ona, buvi, buva, opa-singillar, aka-ukalar, qarindoshlar rishtasi haqida, ular bilan bo'ladigan munosabatlarda o'zaro hurmatni kabi tushunchalarni shakllantirish muhim. Mehrga sazovor bo'lishdan oldin, eng avvalo inson o'zi mehr berishga intilishi, bugunning asosiy shiorlariga aylanishi kerak deb hisoblaymiz. Bularning barchasi Yangi O'zbekistonda ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi.

LIFE GOALS OF RURAL WOMEN IN STRENGTHENING THE CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE SOCIAL STATE IN THE NEW UZBEKISTAN: FGD (sociological analysis)

Annotasiya. Maqolada Yangi O'zbekistonda ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlashda qishloq ayollarining hayotiy maqsadlari bahs munozara suhbatini asosida tahlil qilingan. Mamlakat xotin qizlarining o'z hayotidan mamnunlik darajasini oshirishda, mavjud muammolarning ijobiy yechimida Yangi tahrirdagi Konstitutsiya loyihasining muhim jihatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar. Konstitutsiya, ijtimoiy davlat, adolat, erkinlik, inson qadri, inson omili, xotin-qizlar, ijtimoiy hayot, mamnunlik darajasi, baxtiyorlik, bahs munozara suhbatini, fuqorolar.

Abstract. The article analyzes the life goals of rural women in strengthening the constitutional foundations of the welfare state in the new Uzbekistan on the basis of the sociological method of FGD. In increasing the level of satisfaction of the country's women with their lives, in a positive solution to existing problems, important aspects were considered in the new version of the draft Constitution

Key words. Constitution, social state, justice, freedom, human dignity, human factor, women, social life, level of satisfaction, happiness, debate discussion conversation, citizens.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Газета.uz. жамият 2022 й.21 июнь
2. Янгиланаётган конституция. 100 саволга 100 жавоб. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қонунчилик ва ҳуқуқий сиёсат институти. – Тошкент. “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази. 2023 й.Б.180
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 14.06.2022 йилдаги 331-сон қарори
5. Baeck U. The Urban Ethos: Locality and youth in north Norway // Young. May 2004. Vol. 12, 2. Pp. 99-115.
6. Vinken H. New life course dynamics?: Career orientations, work values and future perceptions of Dutch youth // Young. February 2007. Vol. 15, 1. Pp. 9-30.

IJTIMOIY DAVLAT SHAROITIDA JAMIYATNI FAOLLASHTIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Mamarasulov Sardor Shaydulloyevich,
*Toshkent Shaxridagi Inha Universiteti
ilmiy xodimi*

Mamarasulov Sardor Shaydullayevich,
*Researcher of Inha University
in Tashkent City*

Kirish. Davlat xizmati (DXM) har qanday davlatning muhim infratuzilma elementi hisoblanadi. Ijtimoiy davlat sifatida O'zbekiston fuqarolarga murakkab masalalarga tez va samarali yechim topish imkonini berishi bilan birga, davlatning qonun ustuvorligini ta'minlash samaradorligini oshirish va unga rioya etishda muhim rol o'ynagani uchun ijtimoiy davlat sifatida PKSni rivojlantirishga katta ahamiyat beradi.

O'zbekistonda davlat xizmatini rivojlantirishning[1] dolzarb masalalari quyidagilardan iborat:

1. Xizmat ko'rsatish jarayonlarini takomillashtirish: Bu arizalarni qabul qilish, xodimlar bilan ishlash va ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlash tartiblarini tartibga solishni o'z ichiga oladi.

2. Elektron xizmatlarni kengaytirish: Onlayn xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish fuqarolar uchun murakkab jarayonlarni yanada qulayroq qiladi va fuqarolar uchun ham, davlat organlari uchun ham vaqt va resurslarni tejashga yordam beradi.

3. Ishbilarmonlik muhitini yaxshilash: davlat xizmatlari tadbirkorlarga byurokratik to'siqlarni kamaytirish va zarur yordam ko'rsatish orqali o'z biznesini oson boshlash va rivojlantirish imkonini berishi kerak.

4. Oshkoralik va hisobdorlikni ta'minlash: Davlat xizmati o'z faoliyatida va qarorlar qabul qilish jarayonlarida shaffof bo'lishi, davlat mansabdor shaxslarining javobgarligini oshirishning aniq mexanizmlariga ega bo'lishi kerak.

5. Davlat xizmatchilarining salohiyati va kasbiy mahoratini oshirish: davlat xizmatchilari uchun to'g'ri o'qitish, rivojlanish imkoniyatlari va rag'batlantirishni ta'minlash davlat sektorida yanada samarali va fidoyi ishchi kuchini yaratishga yordam beradi.

6. Jamoatchilik ishtirokini rag'batlantirish: Fuqarolarni qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirok etishga rag'batlantirish va ularning davlat xizmatlaridan xabardorligini oshirish hukumatga bo'lgan ishonchning oshishiga va davlat xizmatlarini ko'rsatishning yaxshilanishiga olib keladi.

Ushbu dolzarb muammolarni hal qilish O'zbekistonda davlat xizmatini doimiy ravishda takomillashtirish, fuqarolarning talab va talablarini qondiradigan, yanada samarali, shaffof va tezkor hukumatga olib borishda muhim ahamiyatga ega.

Metodologiya. Tegishli ma'lumotlar va ma'lumotlarni to'plash uchun quyidagi ma'lumotlarni yig'ish usullaridan foydalanish mumkin:

a) Hujjatlarni tahlil qilish: Hozirgi[2] vaziyat va tarixiy kontekstni yaxshiroq tushunish uchun O'zbekistonda davlat xizmatiga oid huquqiy hujjatlar, qoidalar, siyosat va hisobotlarni ko'rib chiqish.

b) Statistik ma'lumotlar: O'zbekistonda davlat xizmatining joriy holatini miqdoriy baholash uchun hukumat hisobotlari, Jahon banki ma'lumotlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti nashrlari kabi milliy va xalqaro manbalardan tegishli statistik ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish.

v) So'rovlar va anketalar: O'zbekistonda davlat xizmatiga oid fikr, tasavvur va tajribani to'plash uchun davlat xizmatchilari, davlat xizmatchilari va fuqarolar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazish va so'rovnomalarni tarqatish.

d) Intervyu va fokus-guruhlar: Ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha chuqurroq tushuncha va istiqbolga ega bo'lish uchun asosiy manfaatdor tomonlar, masalan, davlat xizmatchilari, siyosatchilar va soha mutaxassislari bilan suhbatlar va fokus-guruhlarni tashkil etish.

Tadqiqot va tahlil usullari. Ma'lumotlar to'plangandan so'ng, sharhlash va xulosalar chiqarish uchun quyidagi tadqiqot va tahlil usullaridan foydalanish mumkin:

a) Tavsif tahlili: O'zbekistonda davlat davlat xizmatining[3] holati, duch keladigan asosiy muammolar va taklif etilayotgan yechimlar kabi ma'lumotlarning asosiy xususiyatlari va yo'nalishlarini umumlashtirish va tavsiflash.

b) Qiyosiy tahlil: O'zbekistondagi davlat xizmati tizimlarini boshqa mamlakatlardagi, xususan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sharoitlari o'xshash bo'lgan davlatlar bilan solishtirish, ilg'or tajriba va olingan saboqlarni aniqlash.

c) Tematik tahlil: O'zbekistonda davlat xizmati oldida turgan eng muhim muammolar va ularni hal qilishning eng samarali strategiyalari kabi ma'lumotlardan kelib chiqadigan umumiy mavzular, naqshlar va muammolarni aniqlash.

d) SWOT tahlili: O'zbekistonda davlat xizmatining rivojlanishi bilan bog'liq kuchli, zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlarini o'rganish, bu tavsiyalar va kelajakdagi tadqiqotlarni yo'naltirishga yordam beradi.

O'zbekistonda davlat davlat xizmatining tarixi va hozirgi holati. O'zbekistonda davlat davlat xizmatining rivojlanishini sobiq ittifoq davridan kuzatish mumkin, bu erda markazlashgan byurokatiya o'rnatilgan va davlat xizmati lavozimlari ko'pincha kasbiy malakaga emas, balki siyosiy qarashlarga ko'ra to'ldirilgan. O'zbekiston 1991-yilda mustaqillikka erishgach, suveren davlatning yangi vazifalarini hal etish uchun davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish va modernizatsiya qilish jarayonini boshladi.

O'zbekistonda davlat xizmati rivojlanishining asosiy tarixiy jihatlari qatoriga quyidagilar kiradi:

a) Yangi qonunchilik bazasini yaratish: O'zbekiston mustaqillikka erishgach, davlat xizmatini tartibga soluvchi yangi qonunlar va me'yoriy hujjatlar, 1993-yilda "Davlat xizmati to'g'risida"gi va 1997-yilda "Davlat xizmati to'g'risida"gi qonunlar qabul qilindi.

b) Ishchi malaka va tajribasi ga ko'ra ishga qabul qilishni joriy etish: O'zbekiston davlat xizmatiga malakali va malakali shaxslarni tanlashni ta'minlash maqsadida davlat xizmati lavozimlariga ishga qabul qilishning ustuvor tizimiga o'ta boshladi.

c) Markazdan boshqarishni kamaytirish va vakolatlarni aniq tartibda bo'lish: Mustaqillikning dastlabki yillarida hokimiyat va qarorlar qabul qilish vakolatlarini markaziy hokimiyatdan mintaqaviy va mahalliy boshqaruv organlariga markazsizlashtirishga harakat qilindi.

d) salohiyatni oshirish va malakasini oshirish: davlat xizmatchilarining malakasini oshirish va malakasini oshirish uchun o'quv markazlari va dasturlari tashkil etildi, bunda asosiy e'tibor kasbiy malaka oshirish va davlat boshqaruvini boshqarishga qaratilgan.

Hozirgi vaziyat va muammolar. O'zbekistonda davlat xizmatini rivojlantirish borasida erishilgan yutuqlarga qaramay, bir qator muammo va muammolar saqlanib qolmoqda:

a) Byurokatiya va samarasizlik: byurokratik tartib-qoidalar va qog'ozbozlik hali ham O'zbekistonda davlat xizmatlari samaradorligi va samaradorligiga to'sqinlik qilib, kechikishlar va fuqarolarning noroziligiga olib kelmoqda.

b) SHaffoflik va hisobdorlikning yo'qligi: qarorlar qabul qilish jarayonlari va davlat institutlari faoliyatida oshkoralikni oshirish, shuningdek, davlat mansabdor shaxslarini o'z harakatlari uchun javobgarlikka tortish mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

c) Raqamli texnologiyalardan yetarlicha foydalanilmayotganligi: elektron davlat xizmatlarini joriy etishda olg'a siljishlar kuzatilayotgan bo'lsa-da, raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish va fuqarolar uchun qulayroq, qulayroq onlayn xizmatlarni taqdim etish bo'yicha yanada sa'y-harakatlarni amalga oshirish zarur.

d) Cheklangan jamoatchilik ishtiroki: qarorlar qabul qilish jarayonida jamoatchilikning ishtiroki va ishtiroki cheklanganligicha qolmoqda, bu esa davlat xizmatlarining fuqarolar ehtiyojlariga javob berishi va moslashishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Ushbu dolzarb vazifalarni hal etish O'zbekistonda davlat xizmatining uzluksiz takomillashtirilishi va modernizatsiya qilinishini ta'minlash, pirovardida davlat boshqaruvi tizimini yanada samarali, shaffof va samarali tashkil etish uchun muhim ahamiyatga ega.

Davlat xizmatini rivojlantirishdagi muammolar. O'zbekistonda davlat xizmatini rivojlantirishdagi eng jiddiy muammolar va muammolar qatoriga quyidagilar kiradi:

a) Inson resurslarini noto'g'ri boshqarish: davlat xizmatiga malakali va motivatsiyasi shaxslarni jalb qilish va unda qolishini ta'minlash uchun ishga qabul qilish, ko'tarish va ushlab turish jarayonlari yaxshilanishi kerak.

b) Korrupsiya va qarindosh-urug'chilik: Korrupsiya davlat sektorida muammo bo'lib qolmoqda va uni bartaraf etish hamda ishga qabul qilish va ko'tarilish amaliyotlarida qarindosh-urug'chilikning oldini olish choralarini ko'rish kerak.

v) kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishning yetarli darajada yo'qligi: o'quv markazlari va dasturlari mavjudligiga qaramay, davlat xizmatchilarining malaka va malakalarini oshirish uchun yanada keng qamrovli va maqsadli malaka oshirish imkoniyatlariga ehtiyoj bor.

d) Cheklangan moliyaviy resurslar: Davlat xizmatiga ajratilgan byudjetning cheklanganligi zarur islohotlar va takomillashtirishni amalga oshirishga, shuningdek, iqtidorli mutaxassislarni jalb qilish va ushlab turish uchun raqobatbardosh ish haqi va imtiyozlar berilishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

So'nggi yillarda O'zbekistonda davlat xizmatini rivojlantirish borasidagi muammo va muammolarni hal etish bo'yicha turli ishlar amalga oshirildi:

a) Huquqiy islohotlar: amaldagi qonunchilik bazasiga davlat xizmatining ochiqligi, samaradorligi va hisobdorligini oshirishga qaratilgan o'zgartishlar kiritildi.

b) elektron hukumat tashabbuslari: byurokrtiyani kamaytirish va shaffoflikni oshirish bilan birga, fuqarolar uchun davlat xizmatlaridan foydalanish qulayligi va qulayligini oshirishga qaratilgan elektron davlat xizmatlarini joriy etishga ustuvor ahamiyat berildi.

c) Korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlar: Hukumat korrupsiyaga qarshi kurashish va davlat sektorida halollikni rag'batlantirish bo'yicha turli chora-tadbirlarni joriy qildi, masalan, korrupsiyaga qarshi kurash idoralarini tashkil etish va davlat xizmatchilarining axloq kodeksini joriy etish.

d) Xalqaro hamkorlik: O'zbekiston xalqaro hamkorlar, jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon Banki va Yevropa Ittifoqi bilan texnik yordam olish, ilg'or tajribalarni almashish va davlat xizmati islohotlarini amalga oshirishda ko'mak olish maqsadida hamkorlik qilib kelmoqda.

Amalga oshirilgan sa'y-harakatlarga qaramay, O'zbekistonda davlat xizmati oldida turgan jiddiy muammo va muammolarni hal etishda hali ham takomillashtirish imkoniyatlari mavjud. Davlat boshqaruvi tizimini yanada samarali, shaffof va samarali ta'minlash uchun ushbu vazifalarga doimiy e'tibor qaratish zarur bo'ladi.

Boshqa davlatlar ijtimoiy davlat xizmatini rivojlantirish masalalarini hal qilish yo'llari. Bir qator mamlakatlar turli strategiya va tashabbuslar orqali o'zlarining ijtimoiy davlat xizmatini rivojlantirishdagi muammolarni muvaffaqiyatli hal etishdi:

a) Singapur: Singapur davlat xizmati samaradorligi, meritokratiyasi va past darajadagi

korruptsiya bilan mashhur. Mamlakatda qat'iy va shaffof ishga qabul qilish jarayoni, raqobatbardosh maoshlar va yuqori iste'dodlarni jalb qilish va saqlab qolish uchun doimiy kasbiy rivojlanishga katta e'tibor qaratildi.

b) Finlyandiya: Finlyandiyada yuqori professional va samarali davlat xizmati mavjud bo'lib, shaffoflik, hisobdorlik va fuqarolarga qaratilgan xizmatlar ko'rsatishga katta e'tibor qaratiladi. Mamlakat davlat xizmatlarining aksariyat qismini muvaffaqiyatli raqamlashtirdi, bu esa ulardan fuqarolarga oson foydalanish imkonini berdi.

c) Janubiy Koreya: Janubiy Koreya davlat xizmati muhim islohotlarni amalga oshirdi, asosiy e'tibor samaradorlik, shaffoflikni oshirish va korruptsiyani kamaytirishga qaratilgan. Mamlakatda elektron davlat xizmatlariga katta sarmoya kiritildi va xizmatlar ko'rsatishning doimiy yaxshilanishini ta'minlash uchun samaradorlikka asoslangan baholash tizimlari joriy etildi.

Boshqa mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda amalga oshirish uchun quyidagi tavsiyalarni ko'rib chiqish mumkin:

a) kasbiy salohiyat darajasiga ko'ra ishga qabul qilishni kuchaytirish: davlat xizmati lavozimlariga yuqori malakali va g'ayratli shaxslar tanlanishini ta'minlash uchun shaffof, raqobatbardosh va xizmat ko'rsatishga asoslangan ishga qabul qilish jarayonlarini amalga oshirish.

b) kasbiy rivojlanishni oshirish: davlat xizmatchilarining malaka va malakalarini oshirish uchun uzluksiz o'qitish va rivojlanish imkoniyatlarini ta'minlash, ularning o'zgaruvchan talab va muammolarga moslashish qobiliyatini ta'minlash.

c) samaradorlikka asoslangan baholashni amalga oshirish: davlat xizmatchilarining samaradorligi va samaradorligini baholash, ularning faoliyatini lavozimga ko'tarish, rag'batlantirish va martaba oshirish bilan bog'lash uchun ish faoliyatini baholash tizimini yaratish.

d) raqamli xizmatlarni kengaytirish: foydalanish imkoniyatini yaxshilash, byurokraziyani kamaytirish va davlat sektorida shaffoflikni oshirish uchun elektron davlat xizmatlarini ishlab chiqish va joriy etishga sarmoya kiritish.

e) oshkoralik va hisobdorlikni rag'batlantirish: xulq-atvor qoidalarini amalga oshirish, mustaqil nazorat organlarini tashkil etish va qarorlar qabul qilish jarayonida fuqarolarning ishtirokini rag'batlantirish kabi shaffoflik va hisobdorlik mexanizmlarini kuchaytirish.

f) xalqaro hamkorlik va o'rganishni rag'batlantirish: O'zbekistonda davlat xizmati sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va takomillashtirishni qo'llab-quvvatlash uchun xalqaro hamkorlar bilan hamkorlik qilish va boshqa mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish.

O'zbekistonda davlat xizmatini rivojlantirish strategiyasi. O'zbekistonda davlat xizmatining muvaffaqiyatli rivojlanishini ta'minlash uchun quyidagi majburiy choralar ko'rib chiqilishi kerak:

a) Huquqiy va tartibga soluvchi islohotlar: davlat xizmatini tartibga soluvchi amaldagi qonunlar va me'yoriy hujjatlarning ilg'or xalqaro tajribaga mos kelishi hamda shaffoflik, samaradorlik va hisobdorlikni ta'minlash uchun ularni qayta ko'rib chiqish va yangilash.

b) Institutsional salohiyatni oshirish: davlat xizmatini boshqarish va nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan davlat institutlarining salohiyatini ularni zarur resurslar, o'qitish va qo'llab-quvvatlash bilan ta'minlash orqali mustahkamlash.

c) Inson resurslarini boshqarishni takomillashtirish: malakali va g'ayratli shaxslarni jalb qilish va saqlab qolish uchun raqobatbardosh ish haqi va imtiyozlar bilan bir qatorda shaffof, xizmatga asoslangan ishga qabul qilish, ko'tarish va saqlab qolish jarayonlarini amalga oshirish.

d) Korrupsiyaga qarshi tashabbuslar: korrupsiyaga qarshi kurashning mustahkam mexanizmlarini yaratish, masalan, mustaqil nazorat organlari, ma'lumot beruvchilarni himoya qilish va korrupsiya xatti-harakatlari uchun jazolarni qat'iy qo'llash.

e) Fuqarolarning ishtiroki va jamoatchilik ishtiroki: davlat xizmatlarining aholi ehtiyojlariga mos kelishini ta'minlash va davlat xizmatiga davlat egaligi va ishonch hissini rivojlantirish uchun qarorlar qabul qilish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini rag'batlantirish.

O'zbekistonda davlat xizmatini rivojlantirishda mustaqillik va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun quyidagi strategiyalarni amalga oshirish zarur:

a) Vakolatni markazsizlashtirish: qaror qabul qilish vakolati va vakolatlarini mintaqaviy va mahalliy ma'muriyatlarga berish, ularga davlat xizmatlarini boshqarish va taqdim etishda ko'proq avtonomiya berish.

b) Innovatsiyalar va raqamli transformatsiyalarni rag'batlantirish: xizmatlar ko'rsatishni yaxshilash va ma'muriy jarayonlarni soddalashtirish uchun yangi texnologiyalar va raqamli yechimlarni o'zlashtirishni rag'batlantirish orqali davlat xizmatida innovatsiyalar madaniyatini oshirish.

c) Davlat-xususiy sheriklik: davlat xizmatidagi muammolarni hal qilish uchun resurslar, tajriba va innovatsion yechimlardan foydalanish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish.

d) Sektorlararo hamkorlik: turli davlat idoralari va sektorlari o'rtasida bilim, tajriba va resurslarni almashish uchun hamkorlikni rag'batlantirish, bu esa yanada samarali va integratsiyalashgan xizmatlarni taqdim etishga olib keladi.

e) Doimiy takomillashtirish va o'rganish: davlat xizmatida doimiy takomillashtirish madaniyatini shakllantirish, ish faoliyatini muntazam ravishda baholash va keyingi rivojlanish va o'sish yo'nalishlarini aniqlashni rag'batlantirish.

Ushbu chora-tadbirlar va strategiyalarni amalga oshirish orqali O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning ehtiyojlarini samarali hal etishga va mamlakatning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shishga qodir mustahkam, samarali va innovatsion davlat xizmatini yaratiladi.

Xulosa va natijalar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston taraqqiyoti va gullab-yashnashida samarali, shaffof va samarali davlat xizmatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Mavjud muammolarni hal qilish va boshqa mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish yanada sezgir va fuqarolarga yo'naltirilgan davlat boshqaruvi tizimini yaratishga yordam beradi. Tavsiya etilgan majburiy chora-tadbirlarni amalga oshirish, innovatsiya va mustaqillikni rag'batlantirish orqali O'zbekiston davlat xizmatlari sifatini sezilarli darajada oshirishi, fuqarolarning talab va umidlarini qondirishi mumkin.

O'zbekistonda davlat xizmatini muvaffaqiyatli rivojlantirish orqali erishiladigan asosiy natijalarga quyidagilar kiradi:

a) Oshkoralik va hisobdorlikni oshirish: davlat xizmatchilari va muassasalar faoliyatini monitoring qilish va baholash mexanizmlarining takomillashtirilishi oshkoralik va javobgarlikni oshirishga, aholining davlat organlariga ishonchini oshirishga olib keladi.

b) Samaradorlik va samaradorlikni oshirish: byurokratik jarayonlarni tartibga solish va innovatsion yechimlarni qabul qilish davlat xizmatlarini yanada samarali va samarali ko'rsatishga yordam beradi, pirovardida O'zbekiston fuqarolariga foyda keltiradi.

c) Fuqarolarning faolligi: qarorlar qabul qilish jarayonlarida jamoatchilik ishtirokini rag'batlantirish davlat xizmatlarining aholi ehtiyojlariga moslashtirilishini ta'minlaydi, fuqarolarda mulkdorlik va mas'uliyat hissini uyg'otadi.

d) Salohiyatni oshirish va malakasini oshirish: uzluksiz o'qitish va rivojlanish imkoniyatlari davlat xizmatchilariga o'z malakalari va malakalarini oshirish, ularning o'zgaruvchan talab va muammolarga moslashish qobiliyatini ta'minlash imkonini beradi.

e) Raqamli transformatsiya: elektron davlat xizmatlarini kengaytirish fuqarolar uchun qulaylik va qulaylikni yaxshilaydi, byurokратиyani kamaytiradi va davlat sektorida shaffoflikni oshiradi.

Busa'y-harakatlar orqali O'zbekiston Respublikasida barqaror rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratilishi va davlat xizmatining mamlakatning uzoq muddatli maqsadlar sari olg'a siljishida hal qiluvchi rol o'ynashini ta'minlashi kafolatlanadi.

OPPORTUNITIES FOR THE ACTIVATION OF SOCIETY IN THE CONDITIONS OF A SOCIAL STATE AND THE DEVELOPMENT OF THE CIVIL SERVICE OF THE STATE

Annotatsiya. Ushbu maqola ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari haqida muloqot qilish maqsadida tuzilgan. Maqola jamiyat ishtirokini iqtisodiy va siyosiy hayotga hamkorligini kuchaytirish, shu jumladan ma'lumot almashish texnologiyalarining tarqalishi va ilmiy-texnikaviy progressning ta'sirlari kabi sabablarga e'tibor qaratadi. SHuningdek, davlat fuqarolik xizmati sifatini yuksaltirish, kengaytirish va yordam beruvchi tizimlarni yanada tajribaliroq yo'llar bilan ishlab chiqarishga e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, maqola davlat xizmatlarini ishonchli, shaffof va tezkor xolda ko'rsatish uchun elektron hukumat tizimlarini yaratish va rivojlantirishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Maqola soha mutaxassislari, qaror qabul qiluvchi organlar va jamiyat faollari uchun tahliliy ma'lumot va fikrlar majmuasi sifatida qiziqarli.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy davlat, faol jamiyat, davlat fuqarolik xizmati, rivojlantirish strategiyalari, ma'lumot texnologiyalari, innovatsiya va progress, xizmat sifati, elektron hukumat, shaffoflik, tezkor va ishonchli xizmat ko'rsatish.

Abstract. This article was created in order to communicate about the possibilities of social state activation and the development of state civil service. The article focuses on reasons such as increasing participation of society in economic and political life, including the spread of information exchange technologies and the effects of scientific and technical progress. Also, attention is focused on improving the quality of the state civil service, expanding and developing support systems in more experienced ways. In addition, the article emphasizes the importance of creating and developing e-government systems for reliable, transparent and fast provision of public services. The article is interesting as a collection of analytical information and opinions for industry experts, decision-making bodies and community activists.

Key words. Social state, active society, public civil service, development strategies, information technology, innovation and progress, service quality, e-government, transparency, fast and reliable service.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov, I., & Muminov, S. (2018). O'zbekiston Respublikasida elektron hukumat tizimining rivojlantirish yo'nalishlari. Toshkent axborot texnologiyalari universitetining ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, 1, 125-128.

2. Tursunov, A. (2017). O'zbekiston Respublikasida davlat hizmatlarining sifatini oshirishning iqtisodiy asoslari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2, 34-39.

3. Karimov, S., & Xakimov, B. (2019). O'zbekiston Respublikasida jamiyatni faol qilish va ijtimoiy ishtirokni kuchaytirishning asosiy yo'llari. Fikr va ijod, 1, 20-25.

4. Rahimov, O. (2020). O'zbekiston Respublikasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ijtimoiy hayotga ta'sirining tahlili. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, 1, 110-113.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining (2017). O'zbekiston Respublikasida davlat hizmatlari sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. Qaror № 5233. Toshkent.

6. Xalilov, M. (2019). O'zbekiston Respublikasida elektron hukumat tizimini rivojlantirishning asosiy yunalishlari. Iqtisodiyot va moliya, 6, 60-65

YANGI O‘ZBEKISTONDA KUCHLI IJTIMOY HIMOYA DAVLAT SIYOSATINING MUHIM YO‘NALISHLARIDAN BIRI

Kadirova Yakitjan Buvabaevna,
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti

Kadirova Yakitjan Buvabaevna,
Associate professor of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Kirish. Bugungi kunda amaldagi Konstitutsiyaning yangilanishiga qanday zarurat bor? Mamlakatda demokratik o‘zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va huquqiy jamiyat asoslarini shakllantirish, uning quruvchilari hisoblangan yosh avlodning huquqiy tarbiyasini takomillashtirish dolzarb muammolardan hisoblanadi[1,b-2278-3075].

Huquqiy immunitetini rivojlantirish huquqiy madaniyatini shakllantirish, jaxonda ruy berib, kuchayib borayotgan xalkaro terrorizm, diniy fundamentalizm va ekstremizmning oldini olish, ayrim yoshlarning o‘qishga, mehnatga, ijtimoiy-siyosiy hayotga qiziqishining susayib, ular o‘rtasida avj olgan giyohvandlik, ichkilikbozlik, huquqbuzarliklarni bartaraf etish, har bir insonning erkin, mustaqil ongli, bunyodkor, tashabbuskor va to‘laqonli huquq va erkka ega, davlat boshqaruvida faol ishtirokchi shaxs qilib voyaga yetkazish kabi talablarini to‘liq bajaradi[2,11-12].

Yoshlarning huquqiy bilimlarini yanada yuksaltirishdan ko‘zlangan maqsadlardan biri bu har bir yoshlar o‘zlarining huquqiy madaniyatini o‘zlashtirib olishga erishishdan iboratdir. Shunday ekan yoshlardagi huquqiy madaniyat jamiyat shuningdek millatlar ijtimoiy guruhlar va individlar demokratik huquqiy rivojlanishning yaxlit xususiyatidir[3,b-59].

Huquqiy madaniyat qadriyatlar va huquqiy muassasalar huquqiy ong va tafakkur xususiyatlarini ifodalaydi. Jamiyatning huquqiy madaniyat, qonuniylik prinsipiga rioya etish, qonunlarga bo‘ysinish, huquqning amal qilish mexanizmlarida ishtirok etish, fuqorolarning qonun bilan mustahkamlab ko‘yilgan huquqlarining kafolatlanganligidadir[4,b-82].

Huquqiy madaniyat shaxsning siyosiy-huquqiy ijtimoiylashuvi natijasidir, demak huquqiy madaniyat shaxsning ijtimoiy tajribasining, ayniqsa jamiyatda huquq tartibotni ta‘imnlash kerak bo‘lgan organlar, davlat apparpti xodimlari faoliyatini hamda ularning fuqarolar ehtiyojlariga e‘tibor bilan qarash darajasini baxolashdan kelib chiqadigan tajribasining mahsulidir. Binobarin yoshlarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish jamiyatimizning kelajakdagi ijtimoiy-huquqiy holatining istiqbollari baholashgagina emas, balki shu bilan birga davlat mustaqilligini mustahkamlash kabi vazifalariga aniq maqsadni ko‘zlab o‘zlashtirishga ham imkon beradi[5,b-16-20].

Konstitutsiyada O‘zbekiston – suveren, demokratik, huquqiy va ijtimoiy davlat ekani qat’iy belgilab qo‘yilmoqda. Kuchli ijtimoiy himoya va muhtojlarga g‘amxo‘rlik – davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylanmoqda.

O‘zbek davlatchiligining tarixida ilk bora O‘zbekiston – ijtimoiy davlat, deb belgilanmoqda. Ya’ni, insonga e‘tibor hamda g‘amxo‘rlik – davlat va jamiyatning eng asosiy burchi ekani mustahkamlanayapti. Agar e‘tibor bersak, dunyodagi eng faravon davlatlar va insonlar eng baxtli yashayotgan davlatlar bu – ijtimoiy himoyasi kuchli bo‘lgan ijtimoiy davlatlar hisoblanadi. Misol uchun G‘arbiy Yevropadagi aksariyat davlatlar o‘zlarini ijtimoiy davlatlar deb hisoblaydi. Germaniya, Fransiya, Skandinaviya yarim oroli davlatlari, Gollandiya yoki Kanada kabi judayam ko‘plab davlatlar borki, insonlarni ijtimoiy himoya qilish davlatning birlamchi, fundamental vazifalaridan biri hisoblanadi. Boy va farovon bo‘lgan davlatlar dunyoda kam emas, lekin ijtimoiy himoyasi kuchli bo‘lgan davlatlardagina insonlar o‘rtasidagi, jamiyat o‘rtasidagi ziddiyatlar u qadar kuchli emas.

Natijalar. Misol uchun, YIM mahsulotiga ko'ra Amerika nihoyatda qudratli davlat. Lekin Amerikadagi 1 foiz aholi qolgan 99 foiz aholidan ko'ra boy va qudratli. Ijtimoiy himoyasi qudratli bo'lgan Germaniyada esa unday emas. Chunki insonlarning imkoniyatlari, iqtisodiy va siyosiy qudrati o'rtasidagi tafovut u qadar katta emas. Ya'ni bu jamiyatlarda insonlar o'rtasidagi tenglik muvozanati bir maromda ushlanadi. O'zbekiston ham yangilanayotgan Bosh Qomusiga ushbu tushunchani kiritish orqali jamiyat oldida o'ziga katta majburiyatni olmoqda va bularning hammasi davlatning birdan bir manbasi bo'lgan inson manfaatlari uchundir. Shu sababli ham Davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlari bilan bog'liq Konstitutsiyadagi normalar 3 barobarga ko'paytirilayapti.

Ijtimoiy davlatning asosiy vazifasi qashshoq va kambag'al qatlamni qisqartirish, yo'qotish va ularga imkoniyatlar yaratib berishdir. Misol uchun, har qanday jamiyatda ko'p farzandli oilalalar bo'ladi. Bunday oilalarda ota yoki ona yohud ularning ikalasi ham to'laqonli ishlash imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Chunki ular farzand tarbiyasi bilan ham shug'ullanishi kerak. Yoki aytaylik boquvchisi yo'qotgan oilalar bo'ladi yohud har xil ijtimoiy qatlamlar bo'ladi. Masalan talablar, qariyalar, yangi kelgan immigrantlar ya'ni jamiyatga hali integratsiya bo'lmagan, o'zining oyoqqa turishi uchun imkoniyat topa olmayotganlar. Ijtimoiy davlatlarda bu kabi qatlamlarga muttassil yordam beriladi. Va jamiyatda qashshoqlar va kambag'allar sinifi shakllanishiga imkon berilmaydi. Ularning farzandlari o'qishi uchun davlat qo'shimcha chora-tadbirlar orqali yordam beradi. Natijada, ular quyi sinfdan muttasil o'rta sinfga ko'chirib boriladi. Ijtimoiy davlat bu jamiyatni faravon qilishning, ya'ni insonlar o'rtasidagi ziddiyatlarni minimallashtirishning eng yaxshi vositasidir.

O'zbekiston albatta ijtimoiy davlat bo'lishi kerak. O'zbekiston Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi orasidagi demografik o'sish bo'yicha mutlaq lider davlat hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek 2040-yilga borib aholimiz soni 50 milliondan oshadi va biz hozirda yiliga deyarli bir milliondan ko'paymoqdamiz. Davlat angelaypdiki, biz hozir ushbu masalaga yechim o'laroq poydevor yaratib bormasak, kelajakda juda katta zo'riqish vujudga keladi. Bularni bartaraf qilish mushkul muammoga aylanib qolishi mumkin.

Xulosalar. O'zbekistonda bugun imkoniyat borki, davlat ijtimoiy davlatchilkn kuchaytirishi, erkin tadbirkorlikni yaratib berishi va bu orqali milliy boylikni yaratishi kerak. Yig'ilayotgan soliqlar hisobiga aholining zaif qatlamlarini himoya qilishi, ularni oyoqqa turg'azishi kerak. Va davlat aynan mana shularni oldiga maqsad qilib qo'yimoqda. Bu esa tomondan kambag'allar sinifi kattalashib ketmasligi taminlaydi, ikkinchi tomondan soliqlardan yig'ilayotgan mablag'lar hisobiga kambag'allar va qashshoqlar sinfiga yordam berilishi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning iste'mol qilinishini ta'minlaydi va korxonalarining o'sishiga sabab bo'ladi.

Mana shularni anglagan holda davlat katta ijtimoiy islohotlarni maydonga tashlamoqda. Ma'lumot uchun: o'tgan yili mamlakatimizda 50 ming oila uchun yangi kvartiralar olishga sharoit yaratib berilgan bo'lsa, bu yil 90 ming oilani uy-joyli qilish marrasi qo'yilgan. Yaqin 2-3 yilda esa bu raqamni 200 mingga yetkazish ustida ishlanmoqda. Mana shulardan ham ko'rish mumkinki, bugun davlat o'z fuqarosi farovonligi va ertangi yorqin kelajagi uchun chuqur mas'uliyatni his qilmoqda. Bularni ro'yobga chiqarish uchun tinimisiz islohotlarni o'rtaga tashlamoqda. Bu islohotlarga huquqiy asos esa yangilanayotgan Konstitutsiyamizda o'z ifodasini topmoqda. Shuni ishonch bilan ta'kidlay olishimiz mumkinki, Yangilanayotgan Konstitutsiya oliyanob vattanti xalqimiz yaratmoqchi bo'lgan uchinchi Renessansning haqiqiy poydevori bo'la oladi.

STRONG SOCIAL PROTECTION IS ONE OF THE IMPORTANT DIRECTIONS OF STATE POLICY IN THE NEW UZBEKISTAN

Annatatsiya. Tabiiyki, har qanday davlatning yuzi, obro'-etibori uning Konstitutsiyasi hisoblanadi.

Zero, Konstitutsiyasi davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan Qomusunomadir. Shu ma'noda Asosiy qonunimiz xalqimizning irodasini, ruhiyatini, ijtimoiy ongi va madaniyatini aks ettiradi. Chunki uni ishlab chiqishda va muhokama etishda butun xalq ishtirok etadi. Bir so'z bilan aytganda, Yangi O'zbekiston ijtimoiy davlatning Konstitutsiyasi tom ma'noda xalqimiz tafakkuri va ijodining mahsulidir.

Kalit so'zlar. mamlakat, demokratiya, o'zgarishlar, yangilanaish, huquqiy jamiyat, ijtimoiy davlat, fuqarolik, huquqiy madaniyat, ijtimoiy himoya, aholi, yoshlar, tarbiya, islohotlar.

Abstract. Naturally, the face and reputation of any country is its Constitution. After all, the Constitution is the Constitution, which presents to the world the state as a state and the nation as a nation. In this sense, our Basic Law reflects the will, mentality, public consciousness and culture of our people. Because all the people participate in its development and discussion. In a word, the Constitution of the social state of New Uzbekistan is literally a product of the thinking and creativity of our people.

Key words. country, democracy, changes, renewal, legal society, welfare state, citizenship, legal culture, social protection, population, youth, education, reforms.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Kadirova H., Akhmedova F. Sociological Analysis of the Nation's Identity, the Levels of Feeling the National Identity in Uzbekistan //International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN. – С. 2278-3075.

2. Кадилова Х.Б. Особенности национальных семей //ФЭн-наука. 2015. № 10 (49). С. 11-12

3. Кадилова Х. Б. Особенности социальных институтов //Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.- 2016. – С. 59.

4. Кадилова, Х. Б. Миллий идентикликни таназзулига мультимаданий таъсир муаммолари. учёный XXI века, 82

5. Кадилова Х. Б. Научное наследие мыслителей центральной Азии //Вестник магистратуры. – 2015. – №. 2-2 (41). – С. 16-20.

6. Абзалов Э.М. Ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини шакллантириш муаммолари. ю.ф.н.и.д.о.у дисс-си Т.2000 й.

СОЦИАЛЬНОСТЬ – ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Ковальчук Валерий Константинович,
*Кандидат философских наук, доцент
Социологический факультет Московского
государственного университета
им. М.В. Ломоносова.*

Kovalchuk Valery Konstantinovich,
*Candidate of Philosophical Sciences, Associate
Professor Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow
State University*

Введение. Большинство государств мира ставят решение социальных задач как приоритетная сфера своей деятельности. Правильная стратегия в указанной области, усиление социальных прав и их гарантированность способствует снятию социальной напряженности, создает стабильную атмосферу свободы и благополучия общества и каждого человека [1, с. 29].

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 прописано, что каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами без какого-либо различия, которые могут позволить каждому человеку самостоятельно и свободно реализовать свой трудовой и интеллектуальный потенциал с целью обеспечения себе и своей семье достойного материального благополучия. Вследствие этого ООН рассматривает реализацию эффективной социальной политики в государствах мира как фактор, который способствует стабилизации и развитию политики, экономики, духовно-нравственной сферы жизни общества современных государств [2].

Основная часть.

Обычно выделяют целый ряд характеристик социального государства [3, с. 62]. Со своей стороны выделим такие, как человек, его жизнь, права, свободы и достоинство является высшей ценностью; обеспечивается социальная ориентированность, как государственного, так и частного сектора экономики; гарантируется справедливое распределение национальных богатств и т.д.

Социальное государство в своем развитии прошло короткий, но весьма значимый путь от теоретической идеи до основ государственного строя современных государств. Однако этот путь все еще не завершен. Можно отметить, что при развитии науки и права все больше стран смогут направить общество на курс достижения социального государства в формате всеобщего благоденствия при сохранении демократических прав и свобод.

В этой связи, социальное государство все больше ассоциируется с таким типом государства, в число важнейших внутренних функций которого входит активное влияние на социальную сферу жизнедеятельности общества в интересах самых широких слоев населения” [4, с. 222].

Социальное государство конструирует тип общества, который позволяет обеспечить справедливое распределение материальных и духовных благ, выровнять посредством социальных стандартов стартовые возможности граждан, создать для них благоприятную социально-культурную среду обитания.

Оно может выступать в роли гаранта обеспечения уровня жизни, достойного человека, особенно в таких сферах, как уровень доходов, обеспечение жильем, здравоохранение, доступное образование и культура. Важно выделить, что сущностью социального государства является соединение всех социальных групп населения, наций и народностей в единое целое, объединенное в понятие “гражданское общество”.

Действительно то, что социальное государство проявляет повышенную заботу о соци-

ально незащищенных категориях граждан, которые получают государственные пособия, пенсии, субсидии, дотации. Однако, основной целью социального государства является обеспечение защиты и обслуживание интересов всего общества в целом, а не определенной его части.

У любой страны часть населения не участвует, по той или иной мере, в рыночных отношениях. Именно в их интересах государство вмешивается в рыночные отношения, перераспределяя доходы наиболее состоятельных к менее состоятельным гражданам и получая средства на пополнение государственного бюджета.

Социальное государство стремится смягчить, а где возможно и устранить социальное неравенство, активно вмешиваясь в различные сферы жизни человека. Имущественные различия социальное государство сглаживает с помощью налоговой политики, перераспределяя собранные средства в пользу малоимущих. Оно закрепляет принцип равного доступа к государственным должностям, что ликвидирует правовые предпосылки неучастия в управлении каких-либо групп населения.

Из последних интересных тенденций можно выделить концепцию создания механизмов стимулирования активности самого населения, вытеснения из сознания граждан настроений иждивенчества. Смысл такого подхода – это установление баланса между правами и обязанностями, свободой и ответственностью. В соответствии с этой идеей, государственная помощь стимулирует человека к получению новых навыков и специальностей, реализации своей предпринимательской инициативы, созданию новых рабочих мест, расширению сферы услуг и т.д.

В этом случае социальным можно назвать такое государство, в котором деятельность органов власти, связанная с выработкой и реализацией решений, непосредственно касающихся качества жизни человека, предоставления ему социальных гарантий, направлена на социальную стабильность общества и достижение такого уровня благосостояния всех групп населения, который необходим для устойчивого развития.

Завершение.

В заключительной части отметим, что в современном мире социальное государство служит хорошим индикатором уровня цивилизованности той или иной страны, степени демократичности действующего политического режима и господства в нем права. Важно выделить, что государство, опирающееся на народ как источник власти, на разделение властей, права и свободы человека и гражданина, может существовать только в условиях проведения эффективной социальной политики, направленной на благодеяние граждан и защиту социально слабых групп населения.

В этой связи, безусловно конституционное закрепление Узбекистана как социального государства есть существенно новый этап в развитии страны. В масштабе государственного и общественного строительства по факту произошло стратегическое закрепление со стороны государства обязанностей в обеспечении не только равных прав, но и равных возможностей. Тем самым, государство кардинально усилит поддержку социально уязвимых категорий населения, сглаживания социальное неравенство в обществе, создавая достойные условия жизни, усиливая социальную ответственность государства перед своими гражданами.

Таким образом, закрепленный в Основном законе Узбекистана приоритет “социального государства”, базирующийся на признании достоинства человека, должен получить конкретные механизмы реализации в новых конституционных условиях, привести к формированию реальных условий пользования гражданами политическими, экономическими, культурными, социальными правами и свободами. Тем самым, Узбекистан и далее будет отличаться политической и экономической стабильностью в регионе Центральной Азии, что отвечает интересам ее стратегических союзников.

SOCIALITY IS A TREND OF THE MODERN STATE

Аннотация. Социальное государство в своем развитии весьма значимый путь от теоретической идеи до основ государственного строя современных государств. Социальное государство стремится смягчить, а где возможно и устранить социальное неравенство, активно вмешиваясь в различные сферы жизни человека. Имущественные различия социальное государство сглаживает с помощью налоговой политики, перераспределяя собранные средства в пользу малоимущих. Конституционное закрепление Узбекистана как социального государства существенно новый этап в развитии страны. В масштабе государственного и общественного строительства произошло стратегическое закрепление со стороны государства обязанностей в обеспечении не только равных прав, но и равных возможностей для своих граждан.

Ключевые слова. Конституция, социальное, государство, возможности, защита, права.

Annotation. The welfare state in its development is a very significant path from a theoretical idea to the foundations of the state system of modern states. The welfare state seeks to mitigate and, where possible, eliminate social inequality by actively intervening in various spheres of human life. The social state smooths out property differences with the help of tax policy, redistributing the collected funds in favor of the poor. The constitutional consolidation of Uzbekistan as a social state is a significant new stage in the development of the country. On the scale of state and social construction, there has been a strategic consolidation on the part of the state of duties in ensuring not only equal rights, but also equal opportunities for its citizens.

Key words. Constitution, social, state, opportunities, protection, rights.

Литература

1. Дели М. Возможности реализации социальных прав в Европе. – Страсбург. 2002.
2. Всеобщая декларация прав человека // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
3. Леонов И. В. Современное социальное государство: сущность, признаки и проблемы формирования – М., МГИМО, 2006. 96 с.
4. Гончаров П.К. Государство социальное / Социологическая энциклопедия: В 2-т. Т.1. М.: Мысль, 2003.

TARAQQIYOT STRATEGIYASI MEHNAT MIGRATSIYASI MUAMMOLARINI YECHIMI SIFATIDA

Sanjar Avazov,
*QarDU ijtimoiy fanlar kafedrasi
o'qituvchisi*

Sanjar Avazov,
*KarshiDU social lecturer in the Department
of Sciences*

Kirish. Oila farovonligining asosini, tabiiyki, biror-bir daromad manbaiga ega bo'lish tashkil etadi. Shu bois mulkka egalik qilish, kasb egallash yoki munosib haq to'lanadigan ishli bo'lish har bir odamning hayotdagi asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Tabiiy resurslar o'zgarmasdan yoki kamayib borayotgan, aholi soni esa tobora ko'payib borayotgan bugungi zamonda aksariyat mamlakatlarda barchaning mulkdor bo'lishining imkoniyati yo'q. Shu bois biror joyda ishlash ko'pchilik uchun tirikchilik manbaiga ega bo'lishni anglatadi. Yangi ish o'rinlarini yaratish esa har qanday davlat ijtimoiy siyosatida asosiy o'rinlardan biriga chiqdi. Ayniqsa, aholisining 60 foizdan ko'prog'ini yoshlar tashkil etadigan O'zbekistonda har yili ko'plab ish o'rinlarini yaratish hayotiy zaruriyatdir. O'zbekistonda har yili 360-370 ming nafar ishchi kuchi mehnat bozoriga kirib kelyapti. Boz ustiga ko'pgina sohalarda nafaqa yoshiga yetganlarga ham xohishi bo'lsa mehnat faoliyatini davom ettirishga ruxsat berildi. Demakki, har yili ko'p miqdorda yangi ish o'rinlarini yaratish talab etilmoqda. Mamlakat imkoniyatlaridan kelib chiqib baholaganda, bu juda katta vazifa. Shu bois ishsizlik mamlakatimizda eng dolzarb ijtimoiy muammoga aylangani hech kimga sir emas

Ish o'rinlarining yetishmasligi natijasida esa millionlab vatandoshlarimiz, asosan yoshlar yaqin va uzoq xorij yurtlarda mehnat qilishyapti, ya'ni tashqi mehnat migrantlariga aylanishmoqda. "Bugungi kunda O'zbekiston xalqaro miqyosda asosan emigrant ya'ni migrantlarni taqdim etuvchi mamlakatga aylandi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yil 1-oktyabr holatida mamlakatimizning doimiy aholisi soni 35,8 million nafardan ortiq va mehnatga layoqatli yoshdagi umumiy aholisining deyarli 8,5 foizi, doimiy o'rtacha aholining esa deyarli 5,0 foizi ishlash maqsadida mamlakatni qonuniy tarzda tark etgan"[1]. Mamlakatni noqonuniy yo'llar bilan tark etgan migrantlarning esa aniq hisobi yo'q. "Ma'lumotlarga ko'ra, 2,5 milliondan ortiq o'zbekistonlik mehnat migranti xorijda ishlayapti"[2].

Qolaversa, ta'lim, davolanish, turizm va shaxsiy maqsadlarda chet elga ketgan, boshqa davlatda kamida uch oy istiqomat qilgan insonlar ham migrant sifatida tasnif qilinadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, xorijda mehnat qilayotgan O'zbekistonliklarning 80 – 85 foizi Rossiyada ishlayapti[3]. Qolganlari AQSH, Turkiya, Isroil, Janubiy Koreya, BAA va Qozog'istonda mehnat qilishmoqda. Shuningdek, so'ngi yillarda migratsiya geografiyasi tobora kengayib bormoqda.

Tabiiyki, O'zbekistonning iqtisodiy faol aholisi soni ko'payishi barobarida ish qidirib chetga chiqayotgan fuqarolar soni ham oshib bormoqda. O'zbekistonning har o'ninchi iqtisodiy faol fuqarosi har yili ish topish maqsadida xorijga chiqadi[4].

Mehnat migrantlarining aksariyat qismini yoshlar tashkil etadi, ya'ni aynan kuch-g'ayratga to'lgan ko'plab yoshlarimiz chetda ishlamayapti. Xo'sh, ular chet mamlakatlarda qanday vaziyatlarga duch kelyapti? Yangicha sharoit, yangicha muhit turli ta'sirlarga beriluvchan va yaqinlari nazoratidan chetlashgan yoshlar ma'naviy-axloqiy qiyofasiga qanday ta'sir ko'rsatyapti?

Bir qarashda barchasi ko'ngildagidek bo'lib tuyulishi mumkin. Zero, ko'pchilik mehnat migrantlarimiz ancha-muncha pul topayotgani, iqtisodiy-maishiy muammolarini hal qilayotganini hech kim inkor qilolmaydi. Zamonaviy imoratlar, qo'sha-qo'sha mashina

olayotgan ishning ko'zini biladigan, qo'lida hunari bor yigitlarimiz ham talaygina. Mehnat migrantlarimiz mamlakat iqtisodiyotiga anchagina foyda keltirayotganini, katta miqdordagi xorijiy valyuta mamlakatimiz bozoriga kirib kelayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Shu tufayli tashqi mehnat migratsiyasi ko'pchilik yoshlar uchun o'z iqtisodiy ahvolini o'nglab olishning so'ngi chorasi bo'lib qolayotgani ham bor gap.

Ammo, ushbu vaziyatda yana bir muhim jihatni unutmaslik kerak. Ya'ni tashqi mehnat migratsiyasining moddiy tomondan tashqari ma'naviy tomoni ham bor. Bunga hozirda unchalik katta e'tibor qaratilmayapti. Biroq keyinchalik oqibati juda ayanchli bo'lishi mumkin. Zero, hozirdanoq o'zining ayrim jihatlarini namoyon qilayotgan bo'lsa-da juda katta ma'naviy o'pirilish sodir bo'layotganini bugun ko'pchilik anglab yetgani yo'q. Nimaga asoslanib bunday deyapmiz? Hech kimga sir emas, pul topish uchun oila quchog'idan chiqib, xorijga kelib qolgan o'spirin mutlaqo o'zgacha sharoitga, begona muhitga tushib qoladi. Bu yerda uni nazorat qilib, tergap turadigan ota-ona yo'q.

Albatta, yoshlar dunyoqarashida tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik ustunlik qiladi. Yoshlardagi bu qiziquvchanlik ularni hatto urush maydonlariga ham yetaklayotganligi sir emas.

“Uzoq muddatga chet elga chiqib ketgan shaxslar yaqin qarindoshlari va jamoatchilik nazoratidan chetda qolishi, hayot tajribasiga ega bo'lmagani va mutaassiblikka moyilligi sababli xalqaro terrorchilik tashkilotlariga yollovchi kimsalar ta'siriga tushib, harbiy harakatlar olib borilayotgan keskinlik o'choqlaridagi jangarilar saflariga qo'shilib qolmoqda”[5].

Shu bilan birga, xalqaro migratsiyaning o'sib borishi, ko'plab muammolarni xususan, terrorchilik xavflarining oshishi, noqonuniy migratsiya va odam savdosi kabi jinoyatlarning sodir etilishi, milliy an'ana va qadriyatlarga putur yetkazadigan ko'p madaniyatli jamiyatlarning paydo bo'lishi va bunga qarshi ba'zi davlatlarda irqchilik kabi sotsial-psixologik muammolarning xam manbasiga aylanayotganligini ta'kidlashimiz mumkin va bu jarayondan hech qaysi davlat chetda qolayotgani yo'q. Xususan, bugungi global migratsiya jarayonlari O'zbekistonda ham davlat va jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, madaniy, siyosiy faoliyatiga bevosita o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Insonlarning boshqa davlatlar qadriyatlar tizimi bilan aloqaga kirishishi faqatgina o'zlarining taqdiriga emas, davlat va jamiyatning kelajagiga, xususan, mamlakatdagi ma'naviy makon qiyofasiga ham daxldorlik qilmoqda. Ayniqsa, uning salbiy ta'siri yoshlar tarbiyasida yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

Misol uchun, migrant sifatida xorijga ketgan ota-onaning farzandlari ko'pincha qarindosh-urug'lar, oila a'zolarining qaramog'ida qoladi. O'zgalar qaramog'idagi bola psixosotsial va hissiy muammolarga duch kelmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Ota-onasi uzoq muddat chet elda bo'lgan bolaga g'amxo'rlik qilishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Demak, migratsiya yoshlarimizning ta'limiga, sog'ligiga va ijtimoiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Shuningdek, migrant ota-onalarning farzandlarida depressiya holatini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan uy yumushlari va uning zimmasiga yuklatilgan mas'uliyat uni erta ulg'aytirib qo'yadi. Bir so'z bilan aytganda, ota-onasi uzoqda bo'lgan yoshlar ijtimoiy himoya, sifatli ta'lim, ota-ona tarbiyasi va jamiyatda ishtirok etish huquqlaridan mahrum bo'ladi. Buning ijtimoiy oqibatlarini qanchalik og'ir bo'lmasin tan olishimiz shart.

Keltirish o'rinliki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasida bolalarning himoya qilinish, ta'lim olish, jamiyatda ishtirok va mustaqil qarorlar qabul qilish kabi huquqlari mavjud. Migratsiya esa ularning bu huquqlarini kafolatlay olmaydi. Shaxsiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, migratsiyaning salbiy ta'siri ijobiy ta'siridan ko'ra salmoqliroqdir. Chet eldan jo'natilgan pul oilaning iqtisodiy zaifligini kamaytirishi mumkin, biroq ota-ona qarovisiz bolalarning ma'naviy-psixologik farovonligini to'liq qondirish uchun yetarli yoki yo'q, bu savol hamon ochiqligicha qolmoqda.

“Ota-onalar migratsiya qilib, o‘z farzandlarini tashlab ketishga majbur bo‘lganlarida, ularning farovonligi va himoyasiga jiddiy ziyon yetadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, vasiylar odatda bolalarni tarbiyalash va nazorat qilishning turli usullaridan foydalanadilar. Bolalarning 7 foizga yaqini jismoniy jazolardan, uch foizi oiladagi zo‘ravonliklardan va 6 foizi maktabdagi tahqirlashlardan aziyat chekadi. Bolalarning uchdan bir qismi ota-onalarining migratsiyasidan so‘ng o‘z zimmalariga uy yumushlar, bolalarni parvarish qilish va aka-uka va opa-singillarga g‘amxo‘rlik qilish bilan bog‘liq bo‘lgan qo‘shimcha majburiyatlarni oladilar. Bolalarning o‘zlari qo‘shimcha yumushlarni o‘qish yoki hayotning boshqa sohalariga xalaqit beradigan omillar qatoriga qo‘shmaydilar”[6].

Demak, ta‘lim muassasalari, mahalla va keng jamoatchilik bu masalaga e‘tiborini qaratishi, ota-onasi mehnat migratsiyasida bo‘lgan yoshlarni aniqlash, yashash sharoitini baholash va ijtimoiy xizmatlarga yo‘naltirishning aniq tizimini ishlab chiqishi juda muhimdir. Mahallalarda bolalarni ijobiy tarbiyalash mavzusida umumiy ta‘lim kampaniyalari uyushtirilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, tashqi mehnat migratsiyasini hozirgidan-da foydaliroq va samaraliroq, yuqoridagi singari salbiy oqibatlarini kamroq qilishning faqat bitta yechimi bor. Bu ham bo‘lsa, o‘zimizda yuqori daromadli ish o‘rinlarini ko‘paytirish orqali tashqi mehnat migrantlari sonini kamaytirishga erishish. Bugungi kunda mamlakatimizda izchil amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, albatta kelajakda bunga imkon beradi. “Muhtaram Prezidentimiz ilgari so‘rgan O‘zbekistonni yanada rivojlantirish, uni rivojlangan 50 ta mamlakat qatoridan o‘rin olishiga erishish, aholining turmush farovonligini yuksaltirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, bandlik darajasini oshirish, ta‘lim sifatini takomillashtirish, kambag‘allikka barham berish, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish borasidagi tashabbuslarini hayotga tatbiq etish mehnat migratsiyasi masalalari bilan uzviy bog‘liq”.

Taraqqiyot strategiyasi mehnat migratsiyasi muammolarini oqilona, uzoq kelajakni ko‘zlab hal etilishini, xalqaro migratsiyada bo‘lgan fuqarolarimiz salohiyatini milliy iqtisodiyot ehtiyojlariga yo‘naltirishni taqozo etadi. O‘z navbatida, ushbu tashabbuslarning hayotga tatbiq etilishi muhojirlikda og‘ir sharoitlarda mehnat qilayotgan fuqarolarimizni ona yurtiga qaytishi uchun qulay sharoit, munosib ish haqi bilan ta‘minlash uchun sharoit yaratadi. Buning uchun avvalo, mehnat migrantlari muammosi O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining eng muhim, bugungi kun va kelajak nuqtayi nazaridan o‘z yechimini kutayotgan markaziy masalalaridan biri sifatida qaralmog‘i lozim. Ushbu masala davlat organlari, jamoatchilik tashkilotlari, ilm-fan ahli, keng jamoatchilik va o‘z-o‘zini boshqarish organlarining doimiy diqqat markazida bo‘lmog‘i shart.

DEVELOPMENT STRATEGY AS A SOLUTION TO LABOR MIGRATION PROBLEMS

Annatsiya. Ushbu maqolada oila farovonligining asosini, tabiiyki, biror-bir daromad manbaiga ega bo‘lish tashkil etadi. Shu bois mulkka egalik qilish, kasb egallash yoki munosib haq to‘lanadigan ishli bo‘lish har bir odamning hayotdagi asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Tabiiy resurslar o‘zgarmasdan yoki kamayib borayotgan, aholi soni esa tobora ko‘payib borayotgan bugungi zamonda aksariyat mamlakatlarda barchaning mulkdor bo‘lishining imkoniyati yo‘q. Shu bois biror joyda ishlash ko‘pchilik uchun tirikchilik manbaiga ega bo‘lishni anglatadi.

Kalit so‘zlar. Taraqqiyot strategiyasi, migratsiya, xalqaro migratsiya, emigrant, faol fuqarosi, mehnat.

Annotation. In this article, the basis of family well-being is, of course, having some source of income. That’s why owning property, getting a profession or having a well-paid job is one of the main goals of every person in life. In today’s age of constant or diminishing natural resources and ever-increasing population, in most countries there is no opportunity for everyone to own property. Therefore, working somewhere means having a source of livelihood for many people.

Key words. Development strategy, migration, international migration, emigrant, active citizen, labor.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Ш.М.Мирзиёев, Янги Ўзбекистон стратегияси. 406- бет, Тошкент-2021.
- 2.А.Х.Абдуллаев, Аҳоли миграциясининг ёшлар маънавиятига таъсири, .
- 3.М.М.Мухаммедов, Н.У.Арабов, Ташқи меҳнат миграцияси: муаммо ва ечимлар, .
- 4.<https://uzanalytics.com/>.
- 5.<https://mover.uz/> .

YANGILANAYOTGAN KONSTITUTSIYADA IJTIMOYIY DAVLAT VA IJTIMOYIY KAPITALNING MEXANIZMLARI

Uktamov Nodir Ibroximovich,
Namangan davlat universiteti doktoranti

Uktamov Nadir Ibrokhimovich,
doctoral student, Namangan State University

Kirish. Davlat hokimiyati fenomenida, ijtimoiy davlat bir necha yillar davomida siyosatchilar davlat xizmatchilarining tadqiqot obyektiga aylanib kelgan. Qadim zamonlardan buyon olimlar tomonidan ilgari surilgan yaxshilik, aql va adolat timsoli sifatida qarab kelingan. Bundan tashqari, adolat turlicha talqin qilingan. Adolat haqidagi qadimgi g'oyalarning asosiy yo'nalishlaridan biri polis adolati deb ataladigan g'oyalar bo'lib, uning g'oyalari Platon va Aristotel tomonidan ishlab chiqilgan. Aristotelning "Davlat", "Qonunlar", "Siyosat" asarlarida, Platonning «ideal» nazariyasida, inson, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlarni aks ettirgan bu esa siyosatning o'ziga xosligi, shahar-davlat, kabi maxsus siyosiy institut sifatida fuqarolar ongiga singdirib borilgan. Inson hayoti uchun moddiy va ma'naviy jihatdan zarur bo'lgan hamma narsaga ega bo'lish, yetuklik sanalgan.

Aristotel ta'kidlaganidek, "tabiat barcha odamlarda davlat bilan muloqot qilish istagini uyg'otadi va bu muloqotni tashkil qilgan birinchi shaxs insoniyatni eng buyuk qilgan yaxshi amalidir[2]. Adolat tushunchasi davlat g'oyasi bilan bog'liq, chunki adolat mezoni bo'lib xizmat qiluvchi huquq siyosiy munosabatlarning boshqaruvchi normasidir. Adolat ta'minlanadigan bo'lsa fuqarolar farovon yashaydi davlat mexanizmlari mukammal darajada ishlaydi, davlat va fuqarolar o'rtasidagi ko'priq vazifasini jadal bajarib beradi. Endi adolat mezonlarini va adolat normalarini tartibga soladigan kuch bu davlatning konstitutsiyasidir. Ushbu jarayonni tadqiqotchilar bir necha bosqichlarga ajratib ko'rsatishadi: Masalan, M. Pauell va M. Xyuit to'rt bosqichni ajratib ko'rsatadi:

1) farovonlik davlatini shakllantirishning dastlabki bosqichi;

XIV-asrdan boshlab XX asr 40-yillargacha davom etgan

2) 1940-1970-yillarni qamrab olgan klassik bosqich;

3) 1970-1990 yillarda mavjud bo'lgan qayta tuzilgan ijtimoiy davlat;

4) zamonaviy farovonlik davlati yoki imkoniyat holatini ko'rsatib o'tish joiz[3]. Bundan ko'rinib turibdiki ijtimoiy davlatning mexanizmlari yaqin yillarda emas, balki, bir necha ming yillar avval yaratilganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Bugun mamlakatimizda yangilanayotgan konstitutsiyada fuqarolarning huquq va erkinliklari birinchi masala qilib belgilanmoqda. Jumladan ijtimoiy siyosiy, ma'naviy sohalaridagi huquq va erkinliklarini mustahkamlash bilan birgalikda iqtisodiyotni tashkil etish adolat tamoyiliga asoslanishi va insonning munosib yashashini kafolatlashi kerakligi va bu boradagi huquqlari batafsil kafolatlangan o'zgartirishlarga qo'shimcha ravishda xususiy mulk daxlsizligi, mulkning muayyan majburiyatlar bilan bog'liqligi va undan foydalanish nafaqat mulkdorning, balki butun jamiyat manfaatlariga xizmat qilishi to'g'risidagi takliflar ham ko'rib chiqilmoqda. Konstitutsiyamizdagi 1-moddada O'zbekiston "ijtimoiy davlat" deb qo'shimcha kiritilishi fuqarolarni barcha sohalaridagi munosabatlarni eng umumiydarini qayta ko'rib chiqish va o'zgartirishni, kafolatlar o'rnatishni talab qiladi. "Ijtimoiy davlat deganda, ijtimoiy sohaga ustuvorlik qaratiladigan, fuqarolarning tengligi, ularning turli tabaqalarga ajralishiga yo'l qo'ymaydigan, umumfaravonlik ta'minlangan jamiyat tushuniladi. Ayrim rivojlangan Yevropa mamlakatlarida davlatning ijtimoiy maqomi Konstitutsiya darajasida mustahkamlangan. Masalan, Germaniya Konstitutsiyasida uning "ijtimoiy davlat ekanligi belgilangan"[4]. Insonning munosib yashashini ta'minlash, odamlarning farovonligidagi

farqlarni yumshatish va qaramlik munosabatlarini yo'q qilish yoki hech bo'lmaganda nazorat qilish. Boshqa yondashuvga ko'ra, ijtimoiy davlat tamoyili muayyan majburiyatlarni keltirib chiqaradi va qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi organlar faoliyatida qonun ustuvorligiga rioya qilish zarurligini bildiradi. Ijtimoiy davlatning asosiy yo'nalishlarini shakllantirish bilan bog'liq tarmoqlar shu jumladan ijtimoiy davlatda boylarni ma'lum huquqlardan cheklash emas, balki, kambag'al qatlamni boylar sinfiga olib chiqishni maqsad qilib olgan. Ijtimoiy davlat bu faqat kambag'allar va boylar munosabatlari emas, balki, barcha sohalaridagi, oila, mahalla, ta'lim tizimidagi islohotlarni o'zining asosiy maqsadi qilib olgan.

Rivojlanayotgan demokratik davlatlarda ijtimoiy davlat tamoyilining amalga oshirilishi o'tish davri juda muammoli holatlarni keltirib chiqaradi O'zbekiston ham mustaqillikdan so'ng o'z oldiga erkin demokratik islohotlarga asoslangan fuqarolik jamiyatini qurishini maqsad qilib olgan. Mamlakatimizda iqtisodiy salohiyatining potensialini ko'tarish va ijtimoiy davlat mexanizmlariga o'tish yaqin kelajakda O'zbekistonni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqadi.

Rivojlangan mamlakatlarning konstitutsiyaviy amaliyotida ijtimoiy davlatning o'zi turli darajadagi rivojlanish bosqichlariga ega bo'lishi mumkin. Farovonlik davlati tamoyilini institutsionallashtirish tegishli normalarni konstitutsiyada, qonunchilikda belgilash orqali amalga oshirilishi mumkin, ijtimoiy sohani tartibga solish va ijtimoiy huquqlar kafolatlarini belgilash, ayrim hollarda iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishni amalga oshirish, ijtimoiy kapital munosabatlariga e'tibor qaratishni nazarda tutadi. Ushbu maqolada ijtimoiy davlat qanday tamoyillar asosida rivojlanishi bilan birga, ijtimoiy kapital bilan birgalikda katta kuchga aylanishini e'tirof etib quyidagi yo'nalishlar bilan o'zaro integratsiya bog'lab harakat qilish nazarda turadi.

- Mamlakatda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni aniqlab ularga aniq belgilangan chora tadbirlar orqali davlat o'z qaramog'iga olish.

- Siyosiy partiyalar faoliyatini yanada kuchaytirish, fuqarolar bilan doimiy aloqalar o'rnatish va jamiyat a'zolarining siyosiy ongi va siyosiy madaniyatini yuksaltirish.

- Milliy boyliklarimizni asrash va jahonga raqobatbardosh bozor mahsulotlarini yetkazib berish, yer osti va yer usti boyliklarimizdan unumli foydalanish.

- Siyosiy plyuralizm muhitini yaratish

Mamlakatning insoniy va innovatsion rivojlanish indeksleri butun davlatning rivojlanish darajasini belgilovchi eng muhim mezondir. Mamlakatimizda inson kapitalini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda, bu tegishli huquqiy hujjatlarning mazmunidan dalolat beradi: 2017-2021 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasi, 2021-226 yillarda harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi sari uzoq yillarga mo'ljallangan konsepsiyalar, Innovatsion rivojlanish dasturi va boshqalar. Ular o'zlarining birinchi asosiy ustuvor yo'nalishlari sifatida "inson salohiyatini rivojlantirish, jumladan, farovonlik darajasini oshirish, o'rtacha umr ko'rish davomiyligini oshirish, sog'liqni saqlash va fuqarolik va ta'limni yaxshilashni asosiy vazifa qilib olingan. Ijtimoiy kapitalni shakllantirishda inson bilimlari, qobiliyatlari, ko'nikmalarining ustun ahamiyati inson kapitalini ishlab chiqarishning eng muhim omili sifatida ko'rib chiqish zarurligini oldindan belgilab berdi. Shu bois, davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek **"Avval – inson, keyin – jamiyat va davlat"** degan g'oyani Konstitutsiyamiz va qonunlarimizga ham, kundalik hayotimizga ham chuqur singdirishimiz kerak. Hozirgi kundagi jiddiy sinovlar va bashorat qilib bo'lmaydigan xavf-xatarlarni yengib o'tishga qodir bo'lgan milliy davlatchiligimiz asoslarini mustahkamlashimiz zarur[1]. Haqiqatdan ham bugun yangi konstitutsiya orzularimizni ro'yobga chiqaradigan, huquqlarimizni poy-mol qilinishidan himoyalaydigan, davlat bilan munosabatlarimizni tartibga solib turadigan bosh qomusimiz biz va kelajak avlodimiz uchun muhim. Xulosa qilib

shuni ta'kidlashim kerakki ijtimoiy davlatda ijtimoiy kapital taraqqiyotimizni poydevorini yaratib beradi.

MECHANISMS OF THE SOCIAL STATE AND SOCIAL CAPITAL IN THE RENEWED CONSTITUTION

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng o'zini oldiga ko'plab maqsadlarni qo'ydi, shu jumladan xalqaro maydondagi mavqeyini mustahkamlash fuqarolarini himoya qilish ozod va obod vatan erkin va farovon hayot qurish bosh mafkura sifatida qarala boshlandi. Bugungi insoniyat hayotidagi o'zgarishlar va rivojlanishlar shiddat bilan kechayotgan zamonda mamlakatimizda 1992 yilda qabul qilingan konstitutsiya o'tmishini qayta kashf qilish imkoniyati tug'ilmoqda. Shu jumladan xalq muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiya loyihasining birinchi moddasida ham O'zbekistonga ijtimoiy davlat maqomi berish to'g'risida muhokama yuritilmoqda. Xususan jahonning rivojlangan davlatlarining tarixiga e'tibor qaratsak ularda ijtimoiy munosabatlar davlat siyosat darajasiga ko'tarilgani bejizga emas, demak, bugun bizning konstitutsiyamizda ushbu islohotlarni boshlash bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy davlat, ijtimoiy kapital, konstitutsiya, fuqarolik jamiyati, fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy himoya, ishonch, adolat, birdamlik, farovonlik davlati.

Abstract. After gaining independence, the Republic of Uzbekistan set itself many goals, including strengthening its position in the international arena, protecting its citizens, building a free and prosperous homeland, and building a free and prosperous life. In the era of rapid changes and developments in human life today, there is an opportunity to rediscover the past of the constitution adopted in 1992 in our country. Including, in the first article of the draft constitution, which was submitted to the people's discussion, there is a discussion about giving Uzbekistan the status of a social state. In particular, if we pay attention to the history of the developed times of the world, it is not for nothing that social relations have risen to the level of state policy, so starting these reforms in our constitution today is an urgent issue of today.

Key words. Social state, social capital, constitution, civil society, civil position, social protection, trust, justice, solidarity, welfare state.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev.Sh.M O'zbekiston xalqiga yo'llagan 2023 yildagi murojaatnomasi. \ Xalq so'zi \ 2022-yil 22-dekabr, №273
2. Карнаш Г.Ю. Социальная справедливость: философские концепции и россий-ская ситуация. – М.: Изд-во Московского гуманитарн. ун-та, 2011. С. 13–14.
3. Содирджонов М. М. Мониторинг вопросов исследования человеческого капитала в этносоциальных процессах и социальные тенденции //Социальная политика и социальное партнерство. – 2021. – №. 6. – С. 447-458.
4. Uktamov.N.I. Some factors of development of social capital. // European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS). -2023- №. 1.-P.91-94
5. Uktamov.N.I. //Ijtimoiy kapital fuqarolik jamiyatining asosi// "Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi" 2-son 24.02.2023 yil. ISSN: 2181-0427 B.140-146
6. Богатырева, В. В. Инансовое управление воспроизводством человеческого капитала винновационной экономике: теория, методология, моделирование / В. В. Богатырева. –Новополец: ПГУ, 2013. – 400 с.
7. Inoyatov.U.I . Ijtimoiy davlat – insonparvar davlat demakdir.\ Xalq so'zi \ 2021-yil 16-dekabr, №145 (7651)

IJTIMOY DAVLATDA TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURIYATI

Ismatov Abrorjon,

*Namangan davlat universiteti Ijtimoiy fanlar
kafedrasida tayanch doktranti*

Ismatov Abrorjon,

*Phd Namanmagan State university Department
of social sciences*

Kirish. O'zbekistonda so'ngi yillarda modernizatsiya jarayonlarini jadallashtirish masalalari ustuvorlik kasb etmoqda. Har bir mamlakat o'zining taraqqiyotini modernizatsiyalashuvsiz namoyon qila olmaydi. Ayniqsa, postsovet mamlakatlarining zamonaviylashuvi, dunyo hamjamiyati bilan integratsion aloqalarining kuchayib borishi va innovatsiyalar modernizatsiyalashuv jarayonining muhim asosi hisoblanadi. Shu bois davlatimiz rahbari tashabbuskorligida jamiyatni modernizatsiya qilish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Shunday ekan, jamiyatni modernizatsiya qilishda ta'lim tizimiga alohida urg'u berish, ta'limni zamonaviylashtirish ijtimoiy taraqqiyotga ta'sir ko'rsatadi.

Jamiyatning yangi rivojlanish bosqichida ham davlat rahbari tashabbuskorligida ta'lim sohasini rivojlantirish, professional ta'limni yaratish yo'lida muhim qadamlar tashlandi. Zero, "Biz O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha – ta'limning barcha bo'g'inlarini isloh qilishni boshladik. Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun, avvalo, ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi"[1]. Shu bois jamiyatda ta'limga alohida e'tiborni shakllantirish, yoshlarga ilm olish va ilmli bo'lish qadriyatlarini chuqur o'rgatmoq lozim. "Globallashuv sharoitida mamlakatning innovatsiyaviy rivojlanish salohiyati raqobatbardoshlikning hal qiluvchi omillaridan biriga aylangan bir paytda, aholining yuqori bilim darajasi mamlakatga o'zini "eng sara" jamiyatga daxldor deb hisoblash imkonini beradigan obro'ga emas, balki yashovchanlik va iqtisodiy ta'minot, pirovardida siyosiy mustaqillik omiliga aylanadi"[2]. Shunday ekan, ustuvor vazifa sifatida jamiyatning bilim darajasini yuksaltirish, dunyoqarashini kengaytirish va bu orqali mamlakat taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatish mumkin bo'ladi.

Yangilanayotgan O'zbekistonda modernizatsiyalashuv jarayonining ijtimoiy taraqqiyotga ta'siri, mamlakat iqtisodiy o'sishidagi o'zni katta. Buning uchun modernizatsiyalashuv jarayoni jamiyatlar rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Globallashuv davrining o'z taraqqiyot omillari, ehtiyojlari, talablari va hayotiy tamoyillari bo'ladi. Har bir zamonning o'z zayli, qarashlari, munosabatlari, tafakkur tarzi bo'ladi. Ana shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, 2017 yil O'zbekistonning tarixiy taraqqiyot va rivojlanishida butunlay yangi bosqichni boshlab berdi. Bu bevosita zamon bilan hamnafas, hozirgi sivilizatsiya talablariga javob beradigan, bugungi kun milliy va dunyoviy ehtiyojlarini nazarda tutgan, jahon davlatchiligi ilg'or tajribalari bilan milliy xususiyatlarimiz, qadriyatlarimiz, davlatchilik usul va uslublari bilan uyg'unlashib ketgan, sintezlashgan kuchli va qudratli siyosiy tafakkur bilan bog'liq.

Hozirgi zamon ijtimoiy texnologik inqilob negizida o'zgacha yangi texnologiyalar, oldingilaridan butunlay farqlanuvchi – axborotlashuv texnologiyasi yotibdi. Bu texnologiyaning o'ziga xosligi shundan iboratki, uning asbob-uskunalari, apparatlari va dasturlar majmuasi yig'indisi yordamida nafaqat moddiy ishlab chiqarish jarayonlarini, balki

intellektual, ma'naviy hayot jarayonlarini ham o'zgartirish mumkin. Bu texnologiya asosini tez harakatlanuvchi, hozirjavob kompyuterlar, ularni boshqarish uchun maxsus tilda yozilgan zarur dasturlar, shuningdek, axborotlarni saqlab qolish, uzatish, ko'paytirish va qayta ishlash uchun mo'ljallangan nihoyatda murakkab moslamalar tashkil etadi.

Bugungi kunda O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida, Uchinchi Renesans ostonasida ijtimoiy islohotlarning asosi sifatida ta'lim samaradorligini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, jamiyatda ma'rifatni qadrlovchi ijtimoiy muhitni yaratish dolzarb vazifalardan biridir. Ushbu islohotlarning tarkibiy qismi sifatida kadrlar tayyorlashdagi asosiy bo'g'in sanalgan oliy ta'lim tizimini ham takomillashtirish, modernizatsiyalashtirish va rivojlangan davlatlarning tajribasidan unumli foydalangan holda sifatli tizimni yaratish muhim hisoblanadi. Mazkur ustuvor vazifalarni amalga oshirishda xalqaro ta'lim andozalari professional ta'limni yaratish va samarador uzluksiz ta'limning tashkiliga ko'mak beradi. Oliy ta'limda ham yangilanishlar va tuzilmaviy o'zgarishlar qilish orqali salohiyatli va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash tuzilmasini tashkil etish ham ijtimoiy zaruratga aylandi. Oliy ta'lim tizimida boshqaruv islohotlarini ham o'tkazish, boshqaruvda byurokratik va markazlashganlik tamoyillaridan voz kechish, ochiq, shaffof va hisobdor boshqaruv prinsiplarini joriy qilish ham muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Ta'limning asosiy vazifalaridan biri milliy rivojlanishga hissa qo'shish va mehnat bozorini malakali kadrlar bilan ta'minlash hamda ma'rifatli ijtimoiy muhitni yaratish hisoblanadi. Shuningdek, yuqori samarali, moslashuvchan malakali ishchi kuchini tayyorlash, yangi g'oyalar va texnologiyalarni ishlab chiqish, joriy etish va tarqatish orqali iqtisodiyotning raqobatbardosh bo'lishiga erishish, ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlash, rivojlangan davlatlar darajasiga yetish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash mumkin. Biz Sh. Eshonovning ta'lim-tarbiya kabi strategik masalaga "... eskicha qarash, eskicha bilim va tizim bilan yondashish mumkin emasligi, zamonaviy va ilg'or tizimni yaratmay muammolarni yecholmaymiz" degan qarashlariga hamfikrmiz[3]. U pandemiya sharoitida ta'limni zamonaviylashtirish, ta'lim jarayonining muqobil va masofaviy variantlarini ishlab chiqish, boshqaruv shakli va ishlash tarzini takomillashtirishda milliy qadriyatlarga urg'u beradi. Bu holda elektron qurilma taqdimoti yoki videodan foydalanish, balki elektron ma'lumotlar bazalariga to'g'ridan-to'g'ri ulanish, yangiliklar, o'tish forumlari, videotranslyatsiya, stimulyatsiya tizimlari, elektron trenajyorlarni qo'llash imkoniyatlari orqali transformatsiya sodir bo'ladi"[4]. Transformatsiya orqali talabalarda individual o'quv dasturlarini shakllantirish imkoniyati paydo bo'ladi. O'qituvchiga retranslyator sifatida ehtiyoj yo'qoladi. Uning vazifasi talabalarga katta hajmdagi ma'lumotni boshqarishda yordam berishdan iborat bo'ladi. Iste'molchilarni ta'limga undashga zarurat tug'iladi. Amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanilib, yetakchi mutaxassis yoki ekspert onlayn vositalar orqali dars o'tadi. Bunday yondashuvlar ham oliy ta'limni korporativ boshqarishga doir o'ziga xosliklarini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi Farmonida "Oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va boshqaruv faoliyatini takomillashtirish bo'yicha, tajriba tariqasida davlat ulushining 51 foizdan kam bo'lmagan qismini saqlab qolgan holda ayrim davlat oliy ta'lim muassasalarini (oliy harbiy ta'lim muassasalari bundan mustasno) davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish, ularda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish"[5] reja qilingan.

Jahonning salohiyatli oliy ta'lim muassasalari boshqaruvida global tendensiyaning afzalliklarini tadqiq etish va nisbatan mukammal menejmentni yo'lga qo'yish bo'yicha ham muntazam tadqiqotlar olib borilmoqda. XXI arga kelib xorijning rivojlangan universitetlarida korporativ boshqaruv modeli amaliyotda sinab ko'rildi va yillar davomida sayqallanishi

natijasida eng samarali tizim sifatida baholandi. Shunday ekan, jahonning rivojlangan OTMlari va ilmiy-tadqiqot markazlarida ta'lim muassasalari boshqaruvining innovatsion modellarini yaratish va mavjudlarini isloh qilish zarurati doirasida bir qancha tadqiqotlar olib borilmoqda. "Ta'lim muassasasidagi rahbar-xodimlar boshqaruvning funksional jihatlarini o'zlashtirishi, mehnat unumdorligiga erishish, ishiga mas'uliyat bilan yondashish, jamoani maqsad sari yo'naltira olish, ta'lim muassasasi boshqaruvini ichki va tashqi o'zgarishlarga moslashtirishi, innovatsion yangiliklarni joriy etishi va innovatsion texnologiyalarni boshqaruvda qo'llashni takomillashtirish uchun zaruriy bilim, ko'nikma hamda malakalarga ega bo'lishi zarur hisoblanadi"[6]. Shu bois, birinchi navbatda, oliy ta'lim tizimida ishlovchi rahbar-kadrlar va professor-o'qituvchilarning dunyoqarashini, bilimini, zamonga munosabatini va yangiliklarga tayyorligini va kreativligini o'stirish talab etilmoqda.

THE IMPORTANCE OF EDUCATION SYSTEM IMPROVEMENT IN THE SOCIAL STATE

Annotatsiya. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha oldimizda O'zbekistonning jahon hamjamiyati taraqqiyoti bilan uyg'un holda rivojini ta'minlash o'ta muhim vazifadir. Shu bois jahon sivilizatsiya taraqqiyotidan chetga chiqib qolmaslik uchun fuqarolik jamiyatining milliy ta'lim va tarbiya tamoyil va mezonlari rivojlanishi darkor. Ma'lumki, jamiyat taraqqiyotining asosida milliylik, tarixiy boy ma'naviy merosning zamonaviy taraqqiyot qonunlariga mos tahlili yotadi. Har bir jamiyat ijtimoiy rivojlanishning moddiylik va ma'naviylik omillariga tayanadi.

Kalit so'zlar. ta'lim, axborotlashgan jamiyat, innovatsion, modernizatsiya, ma'rifat, globalashuv, dunyoqarash, Rennans.

Abstract. In order to deepen democratic reforms in our country, it is a very important task to ensure the development of Uzbekistan in harmony with the development of the world community. Therefore, in order not to deviate from the development of world civilization, it is necessary to develop the principles and criteria of national education and upbringing of civil society. It is known that the basis of the development of the society is the organization of nationality, rich historical and spiritual heritage in accordance with the laws of modern development. Every society relies on material and spiritual factors of social development.

Keywords. education, information society, innovation, modernization, enlightenment, globalization, worldview, Renaissance.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. – Toshkent: O'zbekiston. 2020. –B. 10-11.
2. O'zbekistonda ta'lim: talab va taklif mutanosibliigi / Mas. muh. Saidova G. –Toshkent: O'zbekiston. 2008. –B. 10.
3. Eshonova Sh. Fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat // Falsafa va huquq. – 2009. № 1. – B. 77.
4. Oliy ta'limda transformatsiya jarayonlarining faollashuvi zamonaviy bilim// <http://tsue.uz/uz/> (Sana: 04.05. 2021)
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli farmoni. 3 bob, 7-8. <http://lex.uz/>
6. Shamuratov R. Organization of activities of higher education system and improvement of the management process technologies., Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1: Iss. 8, Article 70. 2019. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss8/70>

INKLYUZIV IQTISODIY O‘SISH TENDENSIYALARI TAHLILI

Bekmurodov Jaloliddin,
Mustaqil tadqiqotchi

Bekmurodov Jaloliddin,
Independent researcher

Kirish. Zamonaviy dunyoda taraqqiyot sur‘atlari va samaradorligiga erishishda inklyuziv o‘shish tamoyiliga rioya etish hamda bu jarayonning barqaror va uzluksiz kechishini ta‘minlash favqulodda muhim global va ayni vaqtda regional masaladir. Iqtisodiy o‘shishda inklyuzivlikka e‘tibor dunyoning eng nufuzli iqtisodiy, siyosiy va moliya tashkilotlarining diqqat markazidagi masalaga aylanib bormoqda. Ayniqsa, 2022 yilning may oyida Avstriyaning Vena shahrida o‘tkazilgan “Inklyuziv o‘shishga qanday erishish mumkin” (How to Achieve Inclusive Growth) degan mavzuda Qo‘shma Vena instituti (Joint Vienna Institute Webinar May 20, 2022) tomonidan tashkil etilgan Xalqaro vebinarining asosiy mavzusi aynan shu muammoning yechimini izlashdan iborat bo‘ldi. Mazkur yirik anjumanda Xalqaro valyuta jamg‘armasi moliyaviy masalalar bo‘yicha departament direktori o‘rinbosari Valeri Serra tobora kuchayib borayotgan ijtimoiy muammolar (adolatsizlik va qashshoqlik, ijtimoiy norozilik, gender va etnik tengsizlik, iqtisodiy beqarorlik) globallashtirish sharoitida muvozanatsiz o‘shish va iqlim o‘zgarishlari zamonamiz taraqqiyotida eng katta jumboqlarni yuzaga chiqarayotganligini o‘rtaga qo‘ydi.

Mazkur nufuzli xalqaro vebinarda O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasining rahbari Baxodir Turopov ham ishtirok etib, inklyuziv iqtisodiy o‘shish tendensiyalari ijtimoiy davlat barpo etayotgan O‘zbekiston uchun ham dolzarb vazifa ekanligini hamda bu borada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma‘ruza qildi. Shuningdek, Baxodir Turopov dunyo iqtisodiyotining notekis taraqqiyoti aholi turmush darajasi tizimida disbalans holatni yuzaga keltirishi, bu esa jamiyatda ijtimoiy noroziliklarni kuchaytirish xavfini yuzaga keltirishi mumkinligini, bunday sharoitda Yangi O‘zbekistonning ijtimoiy davlat qurish tajribasi va inklyuziv iqtisodiy o‘shish siyosatini, ya‘ni, inson manfaatlarini himoyalash doktrinasini dominant yondashuv sifatida qabul qilish zarurligini asoslab berdi.

Darhaqiqat, so‘nggi 2 asr mobaynida dunyo taraqqiyotida yuqori o‘shish sur‘atlari asosiy tendensiya bo‘lib kelmoqda. Yuqori o‘shish tendensiyasining ikkita ya‘ni, bir-birini inkor etuvchi jihatlari alohida e‘tiborga molikdir. Birinchisi, dunyoda aholining iste‘mol quvvati, turmush darajasining oshishi, yalpi ichki mahsulotda jon boshiga taqsimot omilining yaxshilanishi hamda insoniyat umr kechirish muddatining uzayganligi, yashovchanlik davrining ko‘payganligi, zamonaviy axborot va sun‘iy intellekt bilan bog‘liq texnologiyalarning odamlar hayotini yengillashtirayotgani bo‘lsa, ikkinchi jihat, bu dunyoda ekologik inqirozning kuchayishi, turli epidemiologik kasalliklarning tez yoyilishi, iqlim o‘zgarishlari, pirovard natijada insoniyat boshiga global texnogen va tabiiy falokatning yaqinlashayotganligi bilan izohlanadi.

Inklyuziv iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini e‘tiborga olmaslik jahon mamlakatlaridagi ijtimoiy balansni ham qiyoslab bo‘lmaydigan holatga olib keldi. Rasmiy manbalarda keltirilishicha, dunyoning 8 nafar multimilliarderining boyligi dunyodagi 2 milliard aholidagi mablag‘lardan ko‘proqdir. Shuningdek, birgina Lyuksemburg davlatida yalpi ichki mahsulotning aholi jon boshiga taqsimoti 100 ming AQSh dollarini tashkil etayotgan bo‘lsa, Afrika qit‘asidagi Burundi davlatida bu ko‘rsatkich atigi 800 AQSh dollaridan iborat bo‘lib qolmoqda. Hozirgi kunda dunyodagi 2 milliarddan ziyodroq odam (insoniyatning 25 foizi) yetarli darajadagi oziq-ovqatni iste‘mol qilish va toza ichimlik suvi bilan ta‘minlanish imkoniyatiga ega emasdir.

O'zbekistondagi taraqqiyot ko'rsatgichlari garchi barqaror xususiyatga ega bo'lsada, bu rivojlanishning sifat xususiyatlari favqulodda muhim ahamiyatga egadir. Shu boisdan ham mamlakatimizning Moliya vaziri Timur Ishmetov jurnalist Rayan Chilkot (Ryan Chilcote) bilan suhbatda O'zbekistonning ham inklyuziv iqtisodiy o'sishga tezroq erishishning maqsadga muvofiqligi haqida gapirdi.

“Agar oldingi iqtisodiy siyosat va statistik ma'lumotlarga nazar tashlasangiz deb ta'kidladi T.Ishmetov, bizda juda yaxshi o'sish davri yuz berdi. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Deyarli o'n yil davomida bizda yiliga 6–7% darajasida (YaIM) o'sish kuzatildi. Bu juda yaxshi, biroq bu o'sish inklyuziv bo'lmadi, shuning uchun bu aholining juda kichik qismini xursand qila oldi. Bizga shunchaki o'sish emas, balki inklyuziv iqtisodiy o'sish kerak”.

Darhaqiqat gap faqat shunchaki rivojlanish haqida emas, balki inklyuziv o'sish haqida, ya'ni bunda ko'proq odam foyda olish, unumdorlik, samaradorlikni oshirish, raqobat muhitini yaratish, inson kapitaliga sarmoya kiritish, va yoshlar haqiqatda biznes talablariga javob beradigan asosiy ko'nikmalarni egallashiga ishonch haqida bormoqda.

Inklyuziv iqtisodiy rivojlanishda davlatning roli turli ilmiy bahslarga sabab bo'lmoqda. Ba'zi tanqidchilar “Xitoyning “avtoritar o'sish mashinasi” G'arbni yengishi mumkinmi?” degan savolni qo'yishmoqda. Shuningdek, avtoritar boshqaruv orqali yuksak taraqqiyotga erishgan Singapur tajribasi e'tiborni kuchaytirmoqda [1].

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, inklyuziv o'sish va rivojlanish konsepsiyasi zamonaviy iqtisodiy rivojlanish nazariyalarini o'z ichiga oladi, bu iqtisodiy rivojlanish va o'sishning zamonaviy jarayonlarida davlatning rolini qayta ko'rib chiqish zarurati sezilmoqda. Bunday tadqiqotlar natijalari uchta tamoyil bo'yicha umumlashtiriladi [2]: Birinchi tamoyil bu – “Samarali davlatsiz barqaror rivojlanishga erishish imkonsiz, ya'ni samarali davlat taraqqiyotida minimal omil emas. Ikkinchi tamoyil bu – “Davlat va bozor funksiyalari bir-birini to'ldiradi, lekin bir-birini o'rnini bosmaydi. Uchinchi tamoyil bu – “Yaxshi iqtisodiy siyosatni amalga oshirish hamda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun rivojlangan inson kapitali, ochiqlik, barqaror o'sish va qashshoqlikni kamaytirish uchun inklyuziv harakatlanish. Bunda davlatning samarali regulyatsiyasini amalga oshirish uchun bozor, hukumat va fuqarolik jamiyatlarining birgalikdagi faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv rivojlanish konsepsiyasi, Garvard professori Amrita Senning inson erkinliklarining ta'minlanishi masalasini inson shaxsiy daromadlarining o'sishiga yordam beradigan jarayon sifatida ko'rib chiqadi [3]. U rivojlanish erkinligini besh toifaga ajratadi: siyosiy erkinlik, shaffoflik, xavfsizlik, iqtisodiy imkoniyatlar, ijtimoiy imkoniyatlar.

Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse prezidenti Anna Berde ham O'zbekiston hukumati iqtisodiy taraqqiyotda o'z oldiga qo'ygan katta maqsadlarga erishishi uchun barcha imkoniyatlarga egaligini ta'kidladi. Uning qat'iy ishonchiga ko'ra, global inqirozlarga qarshi kurashish va inklyuziv bozor iqtisodiyotini qurish uchun O'zbekiston islohotlarni davom ettirishi kerak.

Shuningdek, Anna Berdening nuqtai nazariga ko'ra, O'zbekiston hukumatining 2026 yilgacha kambag'allikni 2 baravarga qisqartirish va 2030 yilga borib O'zbekistonning aholi jon boshiga daromadi o'rtacha bo'lgan mamlakatlar guruhining yuqori qismiga kirishi bo'yicha katta maqsadlariga erishish uchun mamlakat aholi jon boshiga daromadining o'sish sur'atlarini jadallashtirib yiliga kamiga 9% yetkazish lozimligini ta'kidlaydi.

ANALYSIS OF INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH TRENDS

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda tezkor va shiddat bilan yuksalayotgan va globallashayotgan dunyoda inklyuziv tendensiyalarning taraqqiyot sur'atlari va samaradorligiga ta'siri tahlil etiladi. Shuningdek bu jarayonning barqaror rivojlanishi va uzluksizligiga erishishda global va ayni vaqtda regional xususiyatlarini hisobga olish, inklyuziv iqtisodiy o'sish tushunchasining mazmuni va mohiyati borasidagi ilmiy tahliliy xulosalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar. Tendensiyalar, iqtisodiy o'sish, inklyuziv, Vena instituti, taraqqiyot, globallashuv, professionalashuv, ijtimoiy davlat, muvofiqlashtirish.

Annotation. In the article, in today's fast and rapidly developing globalization processes, the trends of inclusive economic growth in specific sciences, specific approaches to the fact that ensuring compliance with the principle of inclusive growth in the pace and efficiency of development and achieving stable continuity of this process is an extremely important global and at the same time regional issue, trends of inclusive economic growth The concept, its content, and its essence have been widely studied on the basis of scientific analytical conclusions.

Key words. Trends, economic growth, inclusiveness, Vienna Institute, development, globalization, professionalization, social state, coordination.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Шавкат Мирзиёев, “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси”. Тўлдирилган иккинчи нашри. Тошкент: “O'zbekiston” нашриёти, 2022. – 440 бет.

2. Сағдуллаев Т.Х. “Инклюзив ривожланиш концепцияси” “Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №3, май-июнь, 2020 йил.

3. World Development Report 1997: The State in a Changing World. World Bank. Oxford University Press, 1997.

4. Sen A. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999.

5. Манба: <https://www.gazeta.uz/uz/2021/10/29/inclusive-growth/>

6. Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб Палатаси манба: <https://ach.gov.uz/uz/lists/viyew/231>

7. The Inclusive Growth and Development report. World economic forum 2017 Geneva.

8. Inclusive Green Growth. The Pathway to Sustainable Development. International Bank for Reconstruction and Development / International Development Association or The World Bank. 2012.

9. Samans R., Blanke J., Drzeniek Hanouz M., Corrigan G. The Inclusive Growth and Development Report 2017. World Economic Forum Geneva, 2017. P.

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOTIVATSIYANING AYRIM JIHLTLARI XUSUSIDA

Hojiyev Zavqiddin,
*O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil
izlanuvchisi*

Hojiyev Zavqiddin,
*Independent researcher of the National
University of Uzbekistan*

Kirish. Mamlakatimizda davlat xizmatida faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Yon-atrofdagi kechayotgan jarayonlar davlat boshqaruvi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar davlat xizmatida liderlik va inson resurslarini boshqarishga yo'naltirilgan bo'lishi, mehnatni tashkil qilish jarayonini o'zgartirishga, davlat xizmatining jozibadorligi va imijini oshirib borishni taqozo qilmoqda.

Davlat xizmati amaldagi hukumatning siyosatini ishlab chiqish va yuqori darajada amalga oshirishga yordam ko'rsatadi [1]. Davlat xizmatchilari faoliyatining samaradorligi – ularning professional faoliyatida rejalashtirilgan maqsadlarga va kutilgan ijtimoiy natijalarga erishishi darajasi bo'lib, ushbu natijalarni amalga oshirish uchun sarflangan resurslar mutanosibligining majmuasi, deyish mumkin. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda davlat fuqarolik sohasida ko'p songa ega bo'lgan davlat xizmatchilari korpusi faoliyatini olib bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasida davlat fuqarolik xizmatida 118 ming kishi mehnat qilmoqda. Ilgari davlat xizmatida 40 yoshgacha bo'lgan xodimlarning ulushi 37 % ni tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunda ushbu ko'rsatkich 61 % tashkil qiladi.

2022 yil 4 avgustda davlat xizmatini isloh qilish va boshqaruvda natijadorlikni oshirish chora-tadbirlariga bag'ishlab O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida o'tkazilgan yig'ilishda "davlat xizmati chinakam xalqni rozi qiladigan tizimga aylanmaganligi, mas'ul lavozimlarda o'tirgan rahbarlarni tanlash, tayyorlash va motivatsiya berish yo'lga qo'yilmagani ijrodagi oqsoqliklarning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolayotganligiga urg'u berildi" [2].

Davlat xizmati sohasidagi har qanday tashkilotning asosiy vazifalaridan biri davlat xizmatchilarining professional mahoratini oshirish va inson resurslaridan unumli foydalanish hisoblanadi [3]. Davlat xizmatining kadrlar salohiyatining holati odatda davlat xizmatchilarining soni, ijtimoiy-demografik tarkibi, umumiy va professional ma'lumoti bo'yicha statistik ko'rsatkichlar asosida baholanadi. O'z o'rnida ushbu ko'rsatkichlar kadrlar siyosatini olib borish va takomillashtirishda yetarli hisoblanmaydi. Davlat xizmatchilari kadrlari korpusini shakllantirishda ularning davlat boshqaruvi funksiyalarini bajarishdagi subyektiv o'rnini ham hisobga olish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bunda sotsiologik tadqiqotlar yordamida davlat xizmatchilarining ijtimoiy mavqeyi, xizmat majburiyatlarini bajarishda tashkilotlar va fuqarolarga ko'rsatayotgan xizmati, motivatsiyasi, xatti-harakatlarining huquqiy va axloqiy tartibga solinganligini hamda boshqa jihatlarni aniqlash mumkin.

Ta'kidlash lozimki, faqatgina motivatsiyalangan davlat xizmatchisi tashqi muhitda sodir bo'layotgan o'zgarishlar fonida davlat idoralari oldida turgan vazifalarni tezkorlik bilan hal qilishga qodir hisoblanadi. Insonlarni samarali boshqarish asosida uning motivatsiyasini rag'batlantirish yotadi. Bunda davlat xizmatchisining shaxsiy va ishchanlik qobiliyatlari tashkilot oldiga qo'yilgan maqsadlariga hamohang bo'lishi orqali yuqori darajadagi samaradorlikka erishishi mumkin. Motivatsiyalangan xizmatchi o'z mehnat majburiyatlari va vazifalarini bajarishga qiziqtirilgan xodim hisoblanadi. Ushbu holatda davlat xizmatchisi o'zini ehtiyojini qondirishi bilan bog'liq xatti-harakatlari orqali tashkilot oldiga qo'yilgan maqsadga erishishiga xizmat qiladi. Hozirgi kunda davlat xizmatchilarini motivatsiyalash bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Davlat o'z funksiyalarini amalga

oshirishda ijro etuvchi hokimiyat organlariga va davlat xizmatchilariga tayangan holda olib borishi sababli, ularning samarali faoliyati uchun zarur kafolatlarni yaratishi kerak bo'ladi.

Davlat xizmatchilarining samarali ishlashiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillar sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tish mumkin:

- mehnat uchun to'lanadigan ish haqining real samaradorlikka bog'liq emasligi. An'anaga ko'ra, davlat fuqarolik xizmatchilariga pul ta'minoti egallab turgan lavozimi darajasiga, mehnat qilgan muddati va malakasiga bog'liq[4]. Bunda xizmatchi faoliyatining haqiqiy natijalariga, sohani rivojlantirishga qo'shgan hissasi e'tiborga olinmaydi va natijada xodimlarning munosib bo'lmagan mehnatiga teng maosh to'lanishiga sabab bo'ladi [5];

- xizmatchilarning yuqori bo'lmagan professionallik darajasi;

- lavozim pog'onalarida adolatli o'sish mexanizmiga har doim ham amal qilinmasligi. O'tkazilgan so'rovnomalarda **85%** respondentlar davlat tashkilotlaridagi lavozim pog'onalarida o'sish yoki pasaytirish mehnat faoliyatida erishgan yutuqlari asosida amalga oshirilishini aytib o'tgan bo'lsa, qolgan **15%** "korrupsiyaviy", "qarindoshlik", "mahalliychilik" va "tanish-bilishchilik" asosida bo'lishini ko'rsatib o'tgan;

- qo'shimcha majburiyatlar va vazifalarning yuklatilishi;

- xodimlar va rahbarlar bilan o'zaro munosabatlarda salbiy holatlarning va shaxsiy adovatning mavjudligi.

Ta'kidlash lozimki, davlat xizmati va davlat xizmatchilari haqida so'z yuritganda, demokratik, hamkorlik, mas'uliyat, strategik fikrlash ishchanlik va mehnat unumdorligi tamoyillariga rioya qilgan holda jamiyatga xizmat qilish, fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatish va ularning umumiy manfaatlarini qondirish muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat xizmatchisi mehnat faoliyatiga munosib motivatsiyaga ega bo'lmasa, davlat xizmati o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarga samarali darajada erisha olmaydi [6]. Davlat xizmatchisini motivatsiyalash faqat moddiy ko'rinishda emas, balki ma'naviy qo'llab-quvvatlash ham motivatsiyalashning bir usuli hisoblanadi. Amerikalik olimlar E.Desi va R.Rayana tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, moddiy rag'batlantirish hatto xodimning ichki motivatsiyasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lsa, nomoddiy rag'batlantirish esa, aksincha xodimning ichki motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi [7].

Shularni e'tiborga olgan holda, jamoaviy ishlarni tashkil qilish, ishdan tashqari birgalikda tashkil qilinadigan tadbirlar, ish vaqtidagi konfliktlarni bartaraf etish, jamoada sog'lom axloqiy-psixologik muhitni ushlab turish, xodimning hayotidagi quvonchli voqealar bilan tabriklash, erishgan yutuqlarini e'tirof etib borish, dam olishni mustaqil rejalashtirish, lavozim pog'onalarida o'sib borishini ta'minlash, kam ta'minlanganlarga yordam ko'rsatish, qo'shimcha dam olishni tashkil qilish va boshqalar davlat xizmatchisini ma'naviy jihatdan motivatsiyalashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda davlat fuqarolik xizmatida mehnat qilayotgan xodimlarda ko'pincha g'oyaviy-vatanparvarlik va altruistik sifatlar keng tarqalgan. Shu bilan birga, kechayotgan iqtisodiy munosabatlar va tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, davlat xizmatchilari uchun moddiy motivatsiya eng muhim mezonlardan biri bo'lib qolmoqda. Sotsiologik so'rovda davlat xizmatchilarining yarmidan ortiqrog'i (51,6%) o'zlari faoliyat olib borayotgan tashkilotlaridagi mehnatga haq to'lash tizimidan qoniqish hosil qilishlarini ta'kidlagan bo'lsa, respondentlarning 41% tashkilotlaridagi "mehnatga haq to'lash tizimidan qoniqmasligini" bildirganlar. Umumiy hisobda "tashkilotimizda kim ko'p mehnat qilsa, shuncha ko'p ish haqi oladi" degan fikrni bor yo'g'i 7,4% ishtirokchilar javobida aniqlandi. Boshqa tomondan qaraganda g'oyaviy-vatanparvarlik va altruistik sifatlarga ega bo'lgan davlat xizmatchilari ham moddiy jihatdan rag'batlantirib borilmasa, ularning faoliyatida samaradorlik pasayib boradi, mehnatidan qoniqish hissini yo'qota boshlaydi va davlat xizmatidan ketishni rejalashtiradi.

Rag'batlantirish – tashkilotlar tomonidan xizmatchilarning ehtiyojlarini qondirish, ularning mehnatidan qoniqishini ta'minlash va o'z maqsadlariga erishish uchun qo'llaniladigan turli usul va vositalar majmui hisoblanadi [8].

Xususan, davlat xizmatchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, ularning **63,2%** boshqa mehnat faoliyatiga o'tish istagi yo'qligini va **1,6%** bu haqida o'ylab ko'rmaganligini aytib o'tgan. Shu bilan birga, respondentlarning har uchtdan bittasi, ya'ni **35,2%** birinchi imkoniyat bo'lishi bilan kasbiy faoliyatini o'zgartirishini rejalashtirganligini ta'kidlagan.

Aytish joizki, davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyatining samaradorligi bevosita kadrlar siyosatining to'g'ri tashkil qilinganligiga bog'liq hisoblanadi. Davlat xizmatidagi kadrlar siyosatining asosiy maqsadi – davlat idoralariga yuklatilgan vazifalarni bajarishda, jamoat munosabatlari ishtirokchilarining huquqiy va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda samarali faoliyat ko'rsatishga qodir bo'lgan yuqori malakali davlat xizmatchilari korpusini shakllantirish, uni doimiy ravishda rivojlantirishdan iborat. Davlat xizmatida kadrlar siyosatining samarali yoki aksincha ekanligini tushunish uchun uning tamoyillarini real sotsiologik ma'lumotlar asosida nazariy jihatdan taqqoslash lozim. Bunda, kadrlar siyosatini ideal tamoyillari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin: ijtimoiy va tarixiy asoslanganligi – kadrlar siyosatini amalga oshirish yillarda davomida shakllangan an'analarga yo'naltirilgan bo'lishi, shuningdek, mavjud ijtimoiy va tarixiy kontekstdan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi kerak; davlat ahamiyatiga egaligi – kadrlar siyosatida har bir kadrda oid qaror davlat uchun ahamiyatga ega ekanligini anglagan holda amalga oshirilishi; demokratiyaga yo'nalganligi – demokratik tamoyillarning davlatchilikning qonuniy asoslari sifatida kadrlar siyosatini amalga oshirish; qonuniylik – kadrlar siyosati davlatning huquqiy maydonida amalga oshirilishi; me'yoriylik – huquqiy sohaning chegaralari bilan bir qatorda, kadrlar siyosatining me'yoriy hujjatlarga yo'naltirilganligi; strategik yo'nalganligi – kadrlar siyosatining bar lahzalik muammolarni hal qilishga emas, balki istiqbolga doimiy yo'naltirilganligi; tizimlilik – kadrlar siyosatining ketma-ketligi va istiqboldagi omillarining aniq algoritmining mavjudligi; innovatsion – davlat va jamiyatning barcha sohalarida kechayotgan innovatsion o'zgarishlar sharoitida davlat xizmati tizimi reaksiyon bo'lib qolmasligi; oshkoralik – kadrlar siyosatini amalga oshirish tamoyillarining shaffofligi; reallik – kadrlarni tanlash mezonlarining tizimning ehtiyojlariga va real shart-sharoitlariga mos kelishi kerak; zarur resurs va moliyaviy jihatdan ta'minlanganligi – xodimlarning mehnati uchun zarur shart-sharoitlar, ish haqi va moddiy rag'batlantirish tizimi.

Umuman olganda, yuqorida ko'rsatib o'tilgan tamoyillar davlat xizmatchisi faoliyatining samaradorligini oshishiga va tashkilotda sog'lom axloqiy-psixologik muhitni shakllantirishga zamin yaratadi.

ON SOME ASPECTS OF MOTIVATION IN INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STATE CIVIL SERVICE

Annotatsiya. Maqolada davlat xizmatida faoliyat samaradorligini oshirish, inson resurslaridan unumli foydalanish, xizmatchilarni motivatsiyalash va shu orqali tashkilot oldida turgan vazifalarni tezkorlik bilan hal qilish masalalari yoritilgan. Davlat xizmatida kadrlar siyosatining an'anaviy tamoyillarini rioya qilish, xodimlarning shaxsiy va ishchanlik qobiliyatlarini e'tiborga olgan holda ularni motivatsiyalash orqali funksional majburiyatlari va vazifalarini bajarishga bo'lgan qiziqishini oshirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Davlat xizmatchisi, samaradorlik, motivatsiya, rag'batlantirish, kadrlar siyosati, iqtisodiy munosabatlar.

Abstract. In the articles increasing efficiency of the public service, uses human resources effectively, motivate and conducts its activities for this reason. It helps to improve the personal and professional performance of employees in the civil service.

Key words civil servant, efficiency, motivation, inspiration, personnel, economical relations.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Civil Service Statistics 2021. Cabinet Office National Statistics // <https://www.gov.uk/government/collections/civil-service-statistics>.
2. 2022 yil 4 avgustdagi "Davlat xizmatini isloh qilish va boshqaruvda natijadorlikni oshirish chora-tadbirlari"ga bag'ishlangan yig'ilish natijalari bo'yicha 61-sonli bayonnoma.
3. John P. Burns. Human Resource Management in Public Administration: Key Challenges. 28 January 2022. Oxford Research Encyclopedias // <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1495>.
4. Ulas Moğultay, Consultant, World Bank. Making Performance Pay More Successful in Public Sector // <https://www.mfa.gov.tr/making-performance-pay-more-successful-in-public-sector.tr.mfa>
5. Экономические науки: <http://www.rusnauka.com>
6. Паршин В.Н., Смирнова Н.А., Чернов Д.В. О нематериальной мотивации государственных гражданских служащих. Молодой ученый Международный научный журнал № 21 (363) / 2021. С. 250-261.
7. Marylène Gagné, Edward L. Deci. The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory. The History of Self-Determination Theory in Psychology and Management. Oxford University Press. 2014. P. 1-10.
8. A. Druskienė, I. Šarkiūnaitė. Motivational Incentives of Civil Servants in Lithuanian Municipalities. Viešoji politika ir administravimas public policy and administration. 2018, T. 17, Nr. 3/ 2018, Vol. 17, No 3, p. 344-370.

AMIR OLIMXON DAVRIDA BUXORODA MAKTAB VA MADRASA TA'LIMIDAGI O'ZGARISHLAR

Sadullayeva Vazira Ismatovna,
Buxoro davlat universiteti
Tayanch doktoranti

Sadullaeva Vazira Ismatovna,
Bukhara State University
Base doctaranti

Kirish. Har bir davlat hukumati xalq farovonligi va mamlakat taraqqiyotiga erishish uchun ilm-fanni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi. Buning uchun doimiy ravishda ta'lim tizimini isloh qilib, zamon talablariga javob bera oladigan kadrlarni tayyorlashga harakat qiladi. XX asr boshlarida Buxoro amirligining so'nggi hukmdori Olimxon ham ta'lim sohasida islohotlar o'tkazib, maorif tizimida qator o'zgarishlarni joriy qildi.

Buxoro amiri Sayyid Olimxon (1910-1920) otasi Amir Abdulahadxon vafot etgach, amirlik taxtini egallaydi. XX asr boshlarida dunyoda sodir bo'layotgan texnikaviy yangiliklar va ilm-fanning jadallik bilan rivojlanib borishi yangi hukmdorni befarq qoldirmadi. U jamiyatning barcha sohalarida, jumladan, ta'lim tizimida ham qator islohotlarni amalga oshirdi. Maktab va madrasalar faoliyatini takomillashtirishni davlat siyosati darajasiga ko'tarib, bu ishga qo'shbegi va qozikalonni mas'ul qilib qo'ydi. Amir Olimxon 1911-yil mart oyida "Ta'lim to'g'risida" farmon chiqardi. Unga ko'ra, madrasa talabalariga turli hoshiyalar o'qitilmasligi, tafsir va hadis rasmiy dars sifatida o'qitilishi; davlat xazinasiga olingan vaqflardan yig'ilgan pullarga shaharning turli yerlarida maktablar qurish hamda ularga muallimlar tayinlash; maktab muallimi olim, xushxat va xush qiroat bo'lishi; ularga maktablarning vaqflaridan tashqari davlat xazinasidan yillik 120 so'm maosh tayinlash; tahsil uchun bolalardan pul olmaslik; maktablarga bir nozir tayinlash va u har oy maktabni taftish qilib, amirga hisobot berishi belgilab qo'yilgan edi[1].

Ushbu farmonning ijrosini ta'minlash maqsadida 1911-yil aprel oyining boshida Buxoro shahridagi barcha maktablar muallimlari Registonga chaqirilib, qo'shbegi tomonidan har bir muallimga 15 so'mdan maosh berilgan. Oylik tarqatilgach, Nasrullo qo'shbegi muallimlarga qarata quyidagi mazmunda nutq so'zlaydi: "*Muallim afandilar, vatanimizning yosh bolalarining ta'lim tarbiyasiga ko'p ortiqcha diqqat etingizlar. Ularni hech vaqt urmangiz. O'qimoqqa targ'ib va tashviq uchun ularni doimo maktabga muhabbat etmog'iga sa'y qilingiz. 1 soat o'qitib bir necha daqiqa tanaffus ettiringiz. Birdan 3-4 soat o'qitub ularning boshlarin qotirmangiz. Zeroki, bul tariqa qilsangiz ularda o'qimoqqa hech rag'bat bo'lmay, maktabdan chiqmoqqa shoshib tursalar kerak. Agar ularga maktabni yaxshi ko'rguzmakni xohlasangiz, maktabga kelmoqqa o'zlari shoshib turadurlar. Har o'qitgan saboqni yengillik ila anglatib o'qitingiz. Bola o'qugan saboqni bilib tursa va bir oz foydasini fahmlab saboqni o'qimoqqa shavqlik bo'latur. Agar birinchi soat qichqurub-qichqurub hech bir narsa anglamasa, o'qimoqdan bezor bo'lur. Mana shul tariqa yaxshi o'qitsangiz yilning oxirida shogird bolalarda tahsil samarasi ko'rinsa, ul vaqtda sizlar ham moddiy va ma'naviy mukofotga yetsangiz kerak*" [2].

Shuningdek, amir mamlakatning barcha beklklarida maktablarni nazorat qilish va moddiy rag'batlantirish uchun viloyat hokimlarini mas'ul qilib qo'yildi. Amir Olimxon madrasa ta'lim tizimida ham o'zgarishlar qilishga kirishadi. Uning buyrug'iga ko'ra, 1913-yilda Buxoro shahrida yangi madrasa quriladi. Madrasaning kirish darvozasining yuqori qismida quyidagi jumlar yozilgan bo'lib, hozirgacha saqlanib qolgan:

"Allohga hamdu sanolar bo'lsinkim, Jahonni yaratgan parvardigorning lutfi karamidan fikh, tafsir va hadis kabi fanlar kiritiladigan bu benazir makon (joy)ni barpo etish, jahon sultonining

amri bilan nihoyasiga yetdi. Xayol ko'z gusining yaratilishi ya'ni qurilish sanasini oxirgi jumladan izlang. Bu bilim dargohini bino qiluvchi adolatli shoh (amir) Sayyid Olimxondir.

Imom Sobirjon Mustofiy "Vaqt" gazetasida chop etilgan "Buxoroda madrasa ta'sis etiluv munosabatila" nomli maqolasida madrasaning bosh mudarrisi etib toshkentlik Xolmurod afandi tayinlangani, mudarris Sadriddin maxdum hisob, handasa, faroiz, mudarris Ibodulla Maxdum fatvo fanlaridan dars o'tgani haqida ma'lumot bergan [4]. Madrasada tafsir, hadis, kalom, fiqh, usuli fiqh, hisob, tajvid, tarix fanlaridan ta'lim berish belgilab qo'yiladi [3: 198-200].

Madrasaning nizomnomasida bu o'quv muassasasida tahsil olayotgan o'quvchining ikkinchi madrasada o'qishi ta'qiqlanib, har yili tahsilning oxirida talabalarni imtihon qilish qat'iy belgilab qo'yilgan. Madrasa tashkil etilgan vaqtda unga faqat buxoroliklarni ta'lim olishiga ruxsat berilgan bo'lib, keyinchalik chetdan kelgan o'quvchilar ham qabul qilingan. "Vaqt" jurnaliga Buxorodan kelgan bir maktubda 1915-1916 o'quv yilida tataristonlik Is'hoq Sayfiddin madrasaga tahsil olish uchun qabul qilinganligi qayd etilgan. Amir Olimxon bu madrasani tashkil etish haqida qo'shbegi nomiga buyruq chiqarganida mulla Qamariddinning ta'siri ostidagi bir necha mufti va beklar madrasani tashkil etilishiga qarshilik qiladilar. Ular madrasada dunyoviy fanlarning o'qitilishiga keng o'rin ajratilganidan norozi bo'lib, bu masalada Burhoniddin qozikalonga murojaat qilishgan. Qozikalon bu ishning boshida shaxsan amirning o'zi turganini aytib, ularning noroziligiga chek qo'ygan [5].

Amir Olimxonning madrasa ta'lim tizimiga oid islohotlari haqida keyinchalik Fitrat quyidagilarni yozadi: *"Millatimizni kishanlab, ortga tortayotgan, bee'tiborlik, xorlik tomir-tomiriga singib ketayotgani, bularning barchasi beilmligimizdan ekanligini minglab dalil va isbot bilan aytdik. Bu beilmligimiz o'z navbatida madrasa va maktablarimizdagi dars usullarining buzilishi, beintizomlikni keltirmoqda. Qo'limizdan kelgancha yo'l-yo'riq ko'rsatdikki, bundan buyon hozirgi ijtimoiy qonunlar, zamon taqozosicha maktab va madrasalarimizni isloh qilmas ekanmiz, hayot muhofazasi, milliyat sharafimizdan ojiz qolamiz. Kamoli shukr aytish bilan shuni iqror qilurmizki, bu barcha xolisona faryod ko'tarishlarimiz tamoman beta'sir ketmadi. ...Shu kunlarda janobi oliy shikoyatlarimizning boshqa bir qismini nazari e'tiborga olib, Buxoro madrasalari islohi uchun lozim bo'lgan dastlabki qadamni lutfan qo'ydilar. Shu tariqaki, lozim ilmlar tadrisi uchun yangi bir madrasa bino qildilar... Bundan buyon Buxoroga iqtido qilib, o'z madrasalarini isloh niyatidalar. Bugungi kungacha biz diniy ilmlarni hosil qilmoq uchun uzoq shaharlarga safar qilgan bo'lsak, endi o'z vatanimizda o'qiydigan bo'ldik. Binobarin, bu in'om janobi oliylarining dindorona in'omlarini qalb samimiyati bilan muborakbod etamiz"*[6: 199].

1913-yil sentyabr oyining boshida Buxoro shahrida yangi tipdagi 3 bo'limli: yozish, hisob xonasi va qirotaxonadan iborat maktab binosini qurilishi boshlanib, unga birinchi g'ishtni qozikalonning o'zi qo'ygan[7]. O'sha yilning oktyabrida Nasrullo qo'shbegi va Burhoniddin qozikalon barcha madrasa mudarrislarining faoliyati o'rganib, axloqiy jihatdan yetuk va bilimli mudarrislarini madrasalarda tahsil berishga loyiq deb topganlar va noloyiqlari ishdan chetlashtirganlar [8: 245-246]. 1913-yildan boshlab, Buxoro amirligi hududida jadid maktablari ochila boshlaydi. Dunyoviy bilimlar berishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan bunday maktablar tez orada xalq orasida shuhrat qozonadi. Ammo an'anaviy maktablar faoliyati tarafdori bo'lgan ulamolar yangi usul maktablariga qarshi chiqadilar. Buning uchun Amir Olimxonning shikoyatlarni qabul qilish kunidan ustamonlik bilan foydalanadilar.

Buxoro amiri Sayyid Olimxon hukmronligining dastlabki kunlaridanoq xalqning shikoyatlari va takliflaridan xabardor bo'lib borish maqsadida Arkning kirish darvozasi yonida shikoyatlar qutisi tashkil qilgan. Ammo bu yetarlicha natija bermagach, har juma kuni Masjidi Kalonga peshin namozini o'qishga borish hamda qaytish paytida xalqning arzlari yozilgan

xatlarni shaxsan qabul qilgan. Xatlarni birma-bir ko'rib chiqib, uning ijrosini ta'minlashni tegishli amaldorlarga yo'naltirgan. Yangi usuldagi maktablarni yopishni so'rab yozilgan ariza ham shulardan biri edi. Amir Olimxon xatni ko'rib chiqib, Nasrullo qo'shbegiga Buxoro shahrida ochilgan 3 ta jadid maktabini vaqtinchalik yopib qo'yishga buyruq beradi [9: 934-936]. Bu maktablarning yopib qo'yilishidan xalq norozi bo'ladi. Shunda amir: *"Bog'lanish maktablarining muallimlariga va bularda o'qiyturg'an bolalarning ota-onalariga e'lon etilsunki, maktablarning bog'langanligiga hazin bo'lmasinlar! Men avval maktablarni hukumatdan ruxsatsiz holda ishlagani uchun vaqtincha yopdurdim. Tezdan Buxoroda yangi maktablarni ochdirmog'ligimga amin bo'lsunlar!"*[10: 1059] deb, qo'shbegiga bu gapini xalqqa yetkazishini amr qiladi. Ammo amir yangi usuldagi maktablarni ochishga rasman buyruq bermasa-da, tez orada Buxoro amirligida bunday maktablar soni 45 taga yetadi [11: 3].

Xulosa qilib aytganda, Buxoro amiri Olimxon davlat rahbari sifatida mamlakatning barcha sohalari islohiga oid farmonlar chiqarib, ularni amalda tatbiq etishga harakat qilgan. Ayniqsa, ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratib, maktab va madrasalar o'quv dasturlariga dunyoviy fanlarni kiritishni shart qilib qo'ygan. Ta'lim tizimini davlat xazinasini hisobidan moliyalashtirib, muallimlarga maosh berishni joriy qilgan. Yangi maktab va oliy ta'lim beruvchi madrasa ochdirib, ularning faoliyatini shaxsan o'zi nazorat qilgan. Amir Olimxon Yevropa va Osiyoning rivojlangan davlatlaridan mamlakat hududiga kirib kelayotgan ta'lim tizimiga oid o'zgarishlarga ijobiy munosabatda bo'lib, dunyoviy fanlarni o'qitilishiga qarshilik qilmagan. Xullas, har bir davlat hukmdori kabi Amir Olimxon ham mamlakatining tanazzulidan emas, taraqqiyotidan manfaatdor edi.

CHANGES IN SCHOOL AND MADRAS EDUCATION IN BUKHARA DURING THE REIGN OF AMIR OLIMKHAN

Annotatsiya. Har bir davlat hukumati xalq farovonligi va mamlakat taraqqiyotiga erishish uchun ilm-fanni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi. Buning uchun doimiy ravishda ta'lim tizimini isloh qilib, zamon talablariga javob bera oladigan kadrlarni tayyorlashga harakat qiladi. Shu o'rinda tarixga nazar solib Buxoro amirligi davrida Amir Olimxon tomonidan olib borilgan ta'lim tizimidagi islohotlar va o'sha davrda madrasalardagi ta'lim jarayonlari xususida fikrlar aytib o'tilgan. Shuningdek, jadidchilik rahnamolarimiz, ularning ilim yo'lidagi qarashlari va shu asnoda keyichalik aynan ular tomonidan ochilgan jadidchilik maktablari va ularda tahsil oluvchilarning dunyoviy fanlar bo'yicha saboq chiqarishiga imkoniyat ajratilganligiga to'htalib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Davlat, ta'lim tizimi, jadidlar, jadidchilik maktablari, ilm-fan, millat, an'anaviy maktablar.

Abstract. The government of every country pays special attention to the development of science to achieve the welfare of the people and the development of the country. For this purpose, he is constantly reforming the education system and trying to train personnel who can meet the requirements of the times. In this place, looking at the history, the reforms in the education system carried out by Amir Olimkhan during the Bukhara Emirate period and the educational processes in the madrasas were mentioned. Also, the leaders of our Jadidism, their views on the path of science, and the fact that the schools of Jadidism opened by them, and the opportunity for their students to learn secular sciences, were discussed.

Key words. State, education system, Jadids, Jadidist schools, science, nation, traditional schools.

Аннотация. Правительство каждой страны уделяет особое внимание развитию науки для достижения благосостояния народа и развития страны. Для этого он постоянно реформирует систему образования и старается готовить кадры, отвечающие требованиям времени. В этом месте, оглядываясь на историю, были упомянуты реформы в системе образования, проведенные Амиром Олимханом в период Бухарского эмирата и образовательные процессы в медресе. Также обсуждались лидеры нашего джадидизма, их взгляды на путь науки, и то, что открыты ими школы джадидизма, и возможность для их учеников изучать светские науки.

Ключевые слова. государство, система образования, джадиды, джадидские школы, наука, нация, традиционные школы.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Бухоро (“Вақт” газетасидан олинган) // “Таржимон”, 1911 йил 18 март. – № 12.
2. Бухородаги янгиликлар // “Туркистон вилояти газети”, 1911 йил 11 май. – № 35.
3. Фитрат. Бухоро ҳукуматининг ислоҳкорона қадамлари // “Ойина”, 1915 йил 30 январь. – № 8.
4. Имом Собиржон Мустофий. Бухорода мадраса таъсис этилув муносабатила // “Вақт”, 1915 йил 24 декабрь. – № 1948.
5. Имом Собиржон Мустофий. Бухорода мадраса таъсис этилув муносабатила
6. Фитрат. Бухоро ҳукуматининг ислоҳкорона қадамлари.
7. Бухоро (“Вақт” газетасидан олинган) // “Таржимон”, 1913 йил 25 октябрь. – № 236.
8. Бухорода муҳим қарор // “Ойина”, 1913 йил 28 декабрь. – № 10.
9. Бухородан қора хабарлар // “Ойина”, 1914 йил 12 июль. - № 38.
10. Бухоро хабарлари // “Ойина”, 1914 йил 23 август. – № 44.
11. Ўзбекистон Миллий архиви, И-2 фонд, 1-рўйхат, 268-иш.
12. Ўзбекистон Миллий архиви, И-461 фонд, 1-рўйхат, 1919-иш.

MAQOM O'ZGARISHI STRATIFIKATSION TASNIFNING TARIXIY INTIKATORI SIFATIDA

Bekmurodov Hasan,

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi
masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi metodik
markazi tayanch doktranti*

Bekmurodov Hasan,

*Doctoral student of the Coordinating
Methodological Center for the Latest Historical
Issues of Uzbekistan under the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Kirish. Yangi O'zbekiston tarixida jamiyat tarkibidagi aholining sifatiy mazmunga ega bo'lgan ijtimoiy stratalarga bo'linishini muhim evolyutsion hodisa tarzida anglash sotsial zarurat va eng yangi tariximizning muhim sahifasi sifatida qabul qilinishini ifodalaydi. So'nggi 6 yilda amalga oshirilgan keng ko'lamli iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy islohotlar mamlakatimiz xalqining demografik, etnomadaniy hamda ma'naviy qiyofasida jiddiy tabaqalanishni o'zida mujassamlovchi o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Mazkur stratifikatsion o'zgarishlarni iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy hamda xizmat sohalorida ko'rishimiz mumkin.

Stratifikatsion o'zgarishlarning asosiy indikatori, ya'ni, muayyan ijtimoiy qatlamni ifodalovchi kasb-hunar sohiblari hayotida shu mashg'ulotning maqomi o'zgarishi bilan bog'liq transformatsiyalar, yangi mazmuniy xususiyatlar va sifatiy belgilarining yaqqol namoyon bo'lishida ko'rinadi.

Xususan, ilgari aholining ijtimoiy tabaqalanishida umuman tilga olinmaydigan yoki juda kam tilga olinadigan "kambag'allar", "yollanma ishchilar", "oqsochlar", "klasterlar", "vatandoshlar" singari uncha e'tibor berilmay kelingan kasb yoki soha vakillari bilan birga, "yagona xalq", "hisobdorlik", "birdamlik" singari xalqchil so'zlar hamda "muxolifatchi shaxslar", "mahkumlar", "mulkdorlar", "majburiy ijro etuvchilar", "iste'molchilar", "boqimandalar", "kasanachilar" singari katta-kichik ijtimoiy tabaqa subyektlarining nomlari ham tez-tez tilga olina boshlandi [1].

So'nggi 6 yilda mamlakatimizda ijtimoiy qatlamlar tarkibi va mazmunini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan sotsiologik tadqiqot natijalariga binoan bir qator stratalar vakillari tomonidan berilgan javoblarga ko'ra, so'nggi yillar ichida ularning davlat va jamiyatdagi iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy mavqeyi hamda maqomi keskin o'zgargan. Xususan, tadbirkorlik, turizm va xizmatlar, sanoat ishlab chiqarishi, tibbiyot, o'qituvchilik, davlat xizmati, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq faoliyatlar bilan shug'ullanuvchi ijtimoiy tabaqalar hayoti va ularning ijtimoiy jarayonlarga bo'lgan munosabati tubdan transformatsiya bo'lishiga erishilgan.

Yangi O'zbekistonda aholi va har bir shaxsning o'z imkoniyatlari, iqtidori va maqsadlarini mustaqil ro'yobga chiqarish borasidagi harakat hamda intilishlariga keng yo'l ochib berilayotganligi, fuqarolarning o'zini o'zi band qilishi, ishbilarmonligi, tomorqa xo'jaligini samarali yurgiza olayotganligi, aksariyat ijtimoiy qatlamlar vakillari hayot uchun zarur bo'lgan talablarni bajarish yo'lidagi eng muhim moddiy va ijtimoiy ehtiyojlardan qutulib, ma'naviy-intellektual ehtiyojlarni bajarish ko'lamiga o'tganligi faktini stratifikatsion transformatsiya jarayonlaridagi tub burilish holati deb aytishga haqlimiz.

O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyasida davlat va jamiyat tomonidan alohida e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan va nomma-nom zikr etilgan 58 ta ijtimoiy strata keltirilgan. Ular quyidagilardir: "Advokatlar", "Ayollar", "Aybdorlar", "Ayblanuvchilar", "Boquvchisi yo'qlar", "Bolalar", "Vatandoshlar", "Gumondorlar", "Deputatlar", "Yollanma ishchilar", "Yoshlar", "Jamoatchilik subyektlari", "Jinoyatchilar", "Ijro etuvchilar", "Insonlar", "Iste'molchilar", "Ishbilarmonlar", "Kambag'allar", "Keksalar", "Qarindoshlar", "Mansabdor shaxslar", "Mulkdorlar", "Mutaxassislar", "Muxolifatchi shaxslar", "Nikohlanuvchilar", "Nogironlar", "Nomzodlar",

“Oilalar”, “Olimlar”, “Ombudsman”, “Ota-onalar”, “Pedagoglar”, “Prokurorlar”, “Mahalla raislari”, “Rahbarlar”, “Saylovchilar”, “Senatorlar”, “Sudlanuvchilar”, “Sudyalar”, “Tadbirkorlar”, “Fermerlar”, “Tarjimonlar”, “O‘qituvchilar”, “O‘rinbosarlar”, “Farzandlar”, “Faxriylar”, “Fuqarolar”, “Xalq vakillari”, “Xodimlar”, “Xotin-qizlar”, “Harbiylar”, “Hokimlar”, “Hokim yordamchilari”, “Xotin-qizlar faoli”, “Yoshlar yetakchisi”, “Mahalla inspektorlari”, “Shaxslar”, “Erkaklar”, “Yuridik shaxslar” [2].

Shuningdek, Yangi qomusimizda 11 nomlanishda turli ijtimoiy stratalarni o‘zida mujassamlashtiruvchi terminlar ham tilga olingan. Ular quyidagilardir: “Yagona fuqarolik”, “Yagona xalq”, “Ehtiyojmand aholi”. “Kelajak avlod”, “Ajdodlar qatlami”, “Aholi qatlamlari”, “Omma”, “Elat”, “Millat”, “Xalq”. Tabiiyki, yangi ijtimoiy stratalarning yuzaga kelishi dastavval uning maqomida ham mazmun ham sifat nuqtayi nazaridan qo‘shilish yoxud kamayish tendensiyalari yuz berishini taqozo etadi [3].

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy stratalarda maqom o‘zgarishi jarayonini 3 qism, ya’ni, o‘zgarishi mumkin bo‘lgan shaxs motivatsiyasi, ko‘nikmasi va moliyaviy ko‘makni samarali o‘zlashtirishga tayyorligi bosqichlaridan iborat bo‘lib, inson ularning har birini o‘z vujudi va qalbidan o‘tkazgan bo‘lishi lozimligini alohida ta’kidlab o‘tganlar [4].

Stratifikatsion transformatsiya holatidagi o‘zgarishlar holatini o‘rganish bo‘yicha Respublikamizning Namangan, Qashqadaryo, Buxoro va Xorazm viloyatlarida o‘tkazilgan ekspert so‘rovlarning natijalariga ko‘ra, aholi turli tabaqalari vakillari hayotida moddiy yaxshilanishlar yuz berganligini 89 foiz respondentlar qayd etdilar. Odamlarning turmush darajasini yaxshilash, ko‘chalar, xiyobonlar, binolarni obodlashtirish borasidagi savollarimizga har to‘rt respondentdan bittasi, ya’ni 77 foizi ijobiy javob berdilar. Ma’naviy-intellektual ehtiyojlarning qondirilishi, zamonaviy axborot texnologiyalarining hayotga jadal kirib kelishi, kitobxonlik va mutolaa madaniyatining yuksalishi orqali aholining turli ijtimoiy qatlamlari vakillari orasida yangi motivatsiya va intilishlar asosidagi faol harakatchanlik to‘lqini kuchayayotganligi faktini sotsiologik so‘rovga jalb etilganlarning 82 foizi qayd etganligi juda quvonarli holdir [5].

So‘rovga jalb etilgan, ikki yil muqaddam ishsiz va muayyan faoliyat bilan doimiy tarzda shug‘ullanmaydigan aholi vakillari javoblar olindi. Respondentlardan “Sizning hozirgi paytdagi kasbiy, ma’naviy maqomingiz quyidagilardan ko‘proq qaysisiga mansub”, degan savolga anketada berilgan javob variantlaridan quyidagilar tanlandi. “Yaqinda ishsiz edim, hozir o‘zim va oilamni moddiy ta‘minlay oladigan, o‘zini o‘zi band qiluvchi maqomidaman”- 37 %, Avval ishsiz edim, hozir ishliman, mehnat qilib, doimiy daromad olish manbaiga egaman” – 42 % , “Avval ishsiz edim, hozir fermer, tadbirkor yoki ishbilarmon maqomidaman”- 18%, “Avval ishsiz edim, hozir ham ishsizman, hech narsa o‘zgarmagan” – 3 %. So‘rov tugagandan so‘ng olingan natijalarni joylardagi ekspertlar bilan muhokama qilish vaqtida qishloq hududidagi ijtimoiy maqomi o‘zgarganligini e’tirof etmaydiganlarning aksariyati yer berilishi jarayonlarida ishtirok etmaganlar, kasb-hunar markazlarida hayot uchun zarur bo‘lgan yangi faoliyat turlarini egallash borasida mahalla faollari (Mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, obro‘-e’tiborli keksa avlod vakillari) tomonidan bir necha bor aytilgan takliflarini javobsiz qoldirganlardan iborat bo‘lishdi [6].

Xullas, so‘rovda ishtirok etgan respondentlar o‘zlarining hayot va faoliyatdagi ijtimoiy maqomlari o‘zgarganligini e’tirof etishlari va bundan qoniqishlarini ifoda etishlari negizida davlat va jamiyat tuzilmalaridan bilvosita tarzda roziliklari hamda yangi ijtimoiy maqom doirasida faoliyat yuritish, yangi turmush tarzini moddiy, maishiy va ma’naviy voqelik sifatida qabul qilishlarini ham namoyon etadilar.

STRATIFICATION OF STATUS CHANGE AS A HISTORICAL INDICATOR OF CLASSIFICATION

Annotatsiya. Stratifikatsion o'zgarishlar doimiy tarzda yuz berib boradigan uzluksiz jarayon hisoblanadi. Yangi O'zbekiston tarixida jamiyat tarkibidagi aholining miqdor va sifatiiy mazmunga ega bo'lgan ijtimoiy stratalarga bo'linishini muhim evolyutsion hodisa tarzida anglash sotsial zarurat va eng yangi tariximizning muhim sahifasidir. maqolada jamiyatimiz tarkibida yuz berayotgan stratifikatsion o'zgarishlar sotsiologik tadqiqot natijalari tayanilgan holda asoslab berilgan.

Kalit so'zlar. Strata, ijtimoiy qatlam, maqom, shaxs, transformatsiya, ishbilarmonlik, tadbirkorlik, ishsizlik, bandlik, tabaqa, rozilik, faoliyat, maqsadlilik, turmush tarzi.

Abstract. Stratification is a continuous process in which changes occur continuously. In the history of the new Uzbekistan, the realization of the division of the population in society into social strata with quantitative and qualitative content in the form of an important evolutionary phenomenon is a social necessity and an important page of our newest history. the article substantiates the stratification changes taking place in the structure of our society with reference to the results of sociological research.

Key words. Strata, social class, status, person, transformation, business, entrepreneurship, unemployment, employment, class, consent, activity, purpose, lifestyle.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. История социологических учений. Древний Восток. М., 1950, – С.230.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституциявий Қонунининг лойихаси: URL: <https://meningkonstitutsiyam.uz/uzc>
3. Ўзбекистон Республикаси Конституциявий Қонунининг лойихаси: URL: <https://meningkonstitutsiyam.uz/uzc>
4. Мирзиёев Ш.М.. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. Тошкент. “Ўзбекистон” нашриёти 2019. –Б.249.
5. Ўзбекистондаги стратификацион жараёнлар ва ижтимоий қатламларнинг ижтимоий қиёфаси” мавзусидаги социологик тадқиқот натижалар. Тадқиқот ва таҳлил муаллифи. Бекмуродов Х.М. 2023 йил январь-февраль.
6. Ўзбекистондаги стратификацион жараёнлар ва ижтимоий қатламларнинг ижтимоий қиёфаси” мавзусидаги социологик тадқиқот натижалар. Тадқиқот ва таҳлил муаллифи. Бекмуродов Х.М. 2023 йил январь-февраль.

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI

Mamatov Alisher Shavkat o'g'li,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi
Katta o'qituvchi*

Mamatov Alisher Shavkat boy o'g'li,
*Senior teacher of Academy of public
administration under the President
of the Republic of Uzbekistan*

Kirish. Globallashuv jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalar deyarli barcha sohalarni qamrab oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirda ilm-fan, innovatsiya va raqamli texnologiyalar kundan-kunga rivojlanib, sun'iy intellekt (SI) hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Chunki SI insonlar uchun murakkab vaziyatlarni yechish va yaxshi hayot kechirishi uchun deyarli barcha shart-sharoitlarni yaratib berish darajasiga ko'tarilib kelmoqda. Ushbu atama ilk bor 1956 yilda AQSHning Dartmut universitetida sun'iy tafakkur masalalari bo'yicha bo'lib o'tgan konferensiyada foydalanilgan bo'lib, ushbu anjumanda ma'ruza qilgan amerikalik informatika sohasidagi olim Jon Makkarti (1927-2011) "Artificial Intelligence" ("Sun'iy tafakkur") atamasi muallifi sifatida tarixga nom qoldirdi.[1] Shu bilan birga, "To'rtinchi sanoat inqilobi" hodisasi o'zining o'lchami, ko'lami va murakkabligi bilan insoniyat boshidan kechirgan hech bir jarayonga o'xshamaydi. Unda jismoniy, raqamli va biologik dunyoni birlashtirgan bir qator yangi texnologiyalar bilan tavsiflangan ishlanmalar barcha sohalarda, jumladan, davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy himoya, ta'lim, tibbiyot, bandlik, qishloq xo'jaligi, mudofaa, xavfsizlik, turizm va boshqa sohalarga o'z ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Shu o'rinda, mamlakatda nafaqat raqamli texnologiyalarni, balki boshqa barcha sohalarni rivojlantirish asosida sifatli ta'lim turadi. Hozirda deyarli barcha rivojlangan mamlakatlarning ta'lim jarayoniga SI, virtual va kengaytirilgan reallik (Virtual Reality and Augmented Reality), buyumlar interneti (Internet of Things), katta ma'lumotlar (Big Data), 3D chop etish hamda boshqa zamonaviy raqamli texnologiyalarni tatbiq etilishi natijasida, ta'lim sifatini yana-da oshirishga erishilmoqda. Shuningdek, smart ta'limga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda.

O'zbekistonda ham barcha sohalarga zamonaviy raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali 2030 yilga qadar innovatsion taraqqiy etgan yetakchi davlatlar qatoridan o'rin egallash ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Qayd etish joizki, 2023 yilni "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim" yili deb nomlani natijasida ta'lim sifatini oshirish uchun bir qator ustuvor vazifalar belgilab berildi. Shu bilan birga, innovatsion ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish, smart kontentni shakllantirish, zamonaviy multimedia vositalaridan foydalanish va ushbu sohada SIni bosqichma-bosqich qo'llab borilish, albatta ta'lim sifatini yanada oshirishga o'z hissasini qo'shadi.

Yangilanayotgan Bosh Qomusimizda ham ta'lim sifatini oshirish va bu sohada ko'plab imkoniyatlar yaratib berish maqsadida davlat o'z zimmasiga ko'plab kafolatlarni olmoqda. Shuningdek, yangi Konstitutsiyaning qonun loyihasida ta'lim olish huquqi va imkoniyati ham kengaytirilib, o'qituvchilar konstitutsiyaviy maqomga ega bo'lishi yangi normalar bilan mustahkamlanmoqda. Masalan, oliy ta'lim tashkilotlariga akademik erkinlik berilishi, tanlov asosida davlat hisobidan bepul oliy ma'lumot olinishi, nodavlat ta'lim tashkilotlari qo'llab-quvvatlanishi to'g'risidagi qoidalar yosh avlod hayotini yaxshilash, ularning orzu-intilishlarini ro'yobga chiqarish, zamonaviy mutaxassisliklarni egallagan holda hayotda o'z o'rnini topishi va shaxsiy rivojlanishi uchun keng imkoniyat yaratadi. Bu esa albatta ijtimoiy davlatda

insonga berilayotgan eng katta e'tiborlardan biri hisoblanadi. Zeroki, sifatli ta'lim har-bir shaxsning kelajakda farovon hayot kechirishining mustahkam poydevori hisoblanadi.

Shu o'rinda, "Raqamli O'zbekiston – 2030"[2] Strategiyasiga muvofiq oliy ta'lim muassasalarida tegishli sohalarda "Buyumlar interneti", robototexnika, SI texnologiyalarini qo'llash va o'rganish bo'yicha laboratoriyalar, shuningdek, xorijiy korxonalarni ushbu sohaga jalb qilishni tashkil qilish nazarda tutilgan. Shu bilan birga, o'quvchilarni bilimini baholash bo'yicha samarali avtomatlashtirilgan axborot tizimi doirasida SI funksiyasidan foydalanib o'quvchilar bilimini baholash natijalariga ko'ra ularni oliy ta'lim muassasalaridan biriga o'qishga kirish uchun hujjat topshirish bo'yicha tavsiya berish imkoniyatlarini yaratish vazifalari qo'yilgan.

Bundan tashqari, SI texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2021 yil 2 fevralda "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori [3] qabul qilindi. Unga ko'ra, SI texnologiyalarini mamlakatimizda rivojlantirish, ushbu soha bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, rivojlangan davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish, bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish bo'yicha muhim chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilgan.

Qolaversa, so'nggi yillarda axborotlashtirish va ilg'or texnologiyalarni turli sohalarga tatbiq etish borasidagi amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida O'zbekistonda raqamli texnologiyalar va SI sohasida o'ziga xos salohiyat asoslari yaratildi. Bunga misol tariqasida respublikamizning Farg'ona viloyatidagi 10 ta umumta'lim maktablarida "Aqlli maktab" loyihasi amaliyotga joriy etilib, [4] ushbu dastur orqali o'quvchilarni bilimini baholash, ma'lumotlarni tahlil qilish va o'zlashtirilishi qiyin bo'lgan fanlarni mavzular kesimida aniqlash imkoniyati yaratilganligini keltirishimiz mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, SI texnologiyalarini ta'lim jarayonlariga tatbiq etish nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki ushbu sohadagi ilmiy asoslangan tahliliy materiallarni olish orqali smart kontentni shakllantirish imkonini beradi. Buning uchun avvalambor, O'zbekistonda SI sohasi bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash va zamonaviy raqamli texnologiyalar rivoshlangan xorijiy davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini yanada kuchaytirish hamda amaliy loyihalar ustida ishlash muhim sanaladi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalarini turli xil sohalarga, shu jumladan ta'lim sohasiga tatbiq etish bo'yicha ko'plab olim va tadqiqotchilar ilmiy izlanishlar olib borishmoqda. Ulardan Turkiyaning Anadolu universiteti professor-o'qituvchilari B.Himmetoglu, D.Aydug va K.Bayrak o'zining 2020 yilda chop etgan "Ta'lim 4.0: o'qituvchi, talaba va maktab boshqaruvi inqilobining aspektlari" nomli ilmiy maqolasida asosan Turkiya ta'lim tizimiga Ta'lim 4.0 texnologiyalarini tatbiq etish va undan kutilayotgan natijalar tahlil qilingan. Unga ko'ra, shaxsiylashtirilgan ta'lim, aqliy transformatsiya, raqamli texnologiyalarni ta'limga integrallashuvi, uzluksiz ta'lim muhiti, umr davomida ta'lim olish va ko'p tarmoqli ta'lim texnologiyalarini joriy etish bo'yicha taklif hamda tavsiyalar keltirilgan.

Shuningdek, 2022 yilda Malika Sumaya texnologiyalar universiteti (Iordaniya) tadqiqotchisi R. Gnemat, Michigan universiteti (AQSH) tadqiqotchisi A. Shout va Jordan universiteti (Iordaniya) tadqiqotchisi A. Al-Sovilar hammualliflikda chop etgan "Sun'iy intellekt inqilobi uchun oliy ta'lim transformatsiyasi: uning asoslari" nomli ilmiy maqolasida universitetlar, uning madaniyati, amaliyoti, maqsadi va ta'lim jarayonidagi texnologiyalarni o'z ichiga oladigan SIga asoslangan ta'lim jarayoni taqdim etilgan. Ular tomonidan taklif etilayotgan transformatsiya natijasida oliy ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi tafovutni

kamaytirish nazarda tutilgan. Bundan tashqari, SI elementlariga asoslangan ta'limdan foydalanish talabalarga kurs natijalariga osonroq va tezroq erishishga imkon berib, turli dastur sohalarida haqiqiy sanoat muammolarini hal qilish orqali ularning faolligini oshirish uchun xizmat qilishi ta'kidlab o'tilgan.

Shu bilan birgan, Xitoyning Zejiang turizm kolleji o'ituvchisi tomonidan 2022 yilda chop etilgan "Ta'limda sun'iy intellektning o'qitish samaradorligiga ta'siri" nomli ilmiy maqolasida SI o'qituvchilarga o'qitish vazifalarini aniq belgilab olish va dars kontentini to'g'ri tanlash imkonini yaratib berishi mumkinligini ta'kidlab o'tadi. Hamda talabalarga o'quv davrida o'zlashtirish natijalaridan kelib chiqib, o'quv kurslarini taklif etishi: ta'lim sifatini oshirishga imkon berishini tahlil qiladi. U shuningdek ta'limning 5 ta fazasini, ya'ni o'qitish, amaliyot, imtihon, baholash va boshqaruv jarayonlarini ananaviy shaklda hamda Slni tatbiq etish orqali tahlil qilib chiqadi. Natijada Slni ta'lim jarayoniga tatbiq etish ananaviy ta'limga nisbatan uning samaradorligini oshirish uchun xizmat qilishini ilmiy asoslab beradi.

Bundan ko'rinib turibdiki, ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy multimediya texnologiyalari, onlayn ta'lim platformalari, elektron darsliklar va materiallarning o'rne kundan-kunga ortib bormoqda. Bunga birgina misol sifatida www.udemy.com, www.coursera.org va www.edx.org kabi electron ta'lim platformalarida dunyoning eng yetakchi universitetlarining professor-o'qituvchilari tomonidan tayyorlangan materiallardan foydalanish va bilim olish imkoniyatlari mavjudligini keltirishimiz mumkin.

1-rasm. Ta'lim texnologiyalarining rivojlanish bosqichlari (Ta'lim 1.0 dan Ta'lim 4.0 gacha).

Yuqoridagi rasmdan ko'radigan bo'lsak, hozirgi kunda Ta'lim 4.0 texnologiyasi deyarli barcha davlatlarning ta'lim tizimiga joriy etila boshladi. Shu o'rinda Ta'lim 4.0 ning sinflarda o'quvchi va talabalar uchun asosiy yordamchi vositalari planshet hamda smartfonlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bunda esa o'z navbatida aqlli va innovatsion texnologiyalardan sinflarda foydalanish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, Ta'lim 4.0 o'z ichiga onlayn baholash, robototexnika, SI, katta ma'lumotlar (Big Data), virtual haqiqat (Virtual Reality), kengaytirilgan haqiqat (Augmented Reality), chatbotlar, buyumlar interneti (Internet of things) va virtual muhitlarni o'z ichiga oladi. Ta'lim 4.0 texnologiyasining eng asosiy maqsadi o'quvchilarga moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan ta'limni joriy etishdan iborat.

Shuning uchun ham, Ta'lim 4.0 quyidagi tendensiyalarni ilgari suradi:

- **Ta'lim istalgan vaqtda, istalgan joyda bo'lishi mumkin.** Bunda elektron ta'lim vositalari masofaviy, mustaqil ravishda o'rganish imkoniyatlarini taklif etadi. Sinfidagi teskari yondashuv sinfda interfaol o'rganish imkonini berishda muhim rol o'ynaydi, nazariy qismlar esa darsdan tashqarida o'rganilishi mumkin.

- **O'rganish individual talabalar uchun moslashtiriladi.** Natijada o'quvchilarga qiyinroq vazifalar ma'lum bir o'zlashtirish darajasiga erishilgandan keyingina kiritiladi. Bunda ijobiy mustahkamlash ijobiy o'rganish tajribasini rag'batlantiradi, talabalarning akademik qobiliyatlariga ishonchini oshiradi.

- **Talabalar qanday o'rganishni xohlashlarini tanlash huquqiga ega bo'lishadi.** Kursning ta'lim natijalari muassasalar tomonidan taqdim etilgan bo'lsada, talabalar o'zlari yoqtirgan o'quv vositalari yoki usullarini tanlashida erkinlik beriladi. Variantlar orasida aralash ta'lim, o'zgaruvchan sinf va o'z qurilmalaridan (noutbuk, planshet yoki smartfon) foydalanish imkoniyati yaratiladi.

- **Talabalar ko'proq loyihaga asoslangan ta'limga yo'naltiriladi.** Talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini qisqa muddatli loyihalarni bajarishda qo'llaydilar, bu esa ularga tashkiliy, hamkorlik va vaqtni boshqarish ko'nikmalarini amalda qo'llash imkonini beradi, shuningdek bu usul ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida samara keltiradi.

- **Talabalar amaliyot, ustozlik loyihalari va hamkorlikdagi loyihalarni o'z ichiga olgan muhit tajribasi orqali ko'proq amaliy o'rganishga ega bo'ladi.** Texnologiyaning rivojlanishi ma'lum sohalarni samarali o'rganishga imkon beradi, bu odamlar bilimlari va yuzma-yuz muloqotni o'z ichiga olgan ko'nikmalarni egallash uchun ko'proq sharoit yaratib beradi.

- **Talabalar ma'lumotlarni sharhlash bilan shug'ullanadilar,** bunda ular o'zlarining texnologik yoki axloqiy bilimlarini raqamlarga qo'llashlari va berilgan ma'lumotlar to'plamidan mantiq hamda tendensiyalar asosida xulosalar qilish uchun fikrlash qobiliyatlaridan foydalanishlari kerak bo'ladi. Matematik savodxonlikning qo'llanma qismi ahamiyatsiz bo'lib qoladi, chunki kompyuterlar va SI statistik tahlilni amalga oshiradi hamda kelajakdagi tendensiyalarni bashorat qiladi.

- **Talabalar turlicha baholanadi.** Talabalarni baholash uchun an'anaviy platforma ahamiyatsiz yoki yetarli bo'lmasligi mumkin. Haqiqiy bilimlar o'quv jarayonida baholanishi amalga oshiriladi, bilimlarni qo'llash esa ular sohadagi loyihalari ustida ishlayotganda tekshiriladi.

- **O'quv rejasini ishlab chiqish va yangilashda talabalarning fikrlari inobatga olinadi.** Talabalarning fikrlari o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilarga o'quv dasturlarini zamonaviy, dolzarb va foydali bo'lishiga yordam beradi.

- **Talabalar o'z ta'lim jarayonida mustaqil bo'lishadi.** Bu o'qituvchilarni o'quvchilarni o'rganish jarayonida boshqaradigan fasilitator sifatida yangi rolni olishga majbur qiladi.

Bundan ko'rinib turibdiki, Ta'lim 4.0 asosiy ta'lim mas'uliyatini o'qituvchilardan o'quvchilarga o'tkazadi, bu yerda o'qituvchilar asosan o'qishni qo'llab-quvvatlovchi vazifasini bajaradi.

Ta'lim samaradorligini oshirish, o'qituvchilarga yordam berish, moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan ta'limni joriy etish uchun sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rnini beqiyosdir. Lekin, talabalarni kompyuterlar yoki robotlar tomonidan o'qitilishi, o'qituvchilar sonining qisqarishi, ta'lim jarayonida inson elementlarining kamayib borishi ijtimoiy va milliy urf-odatlarini yoshlar ongida shakllantirishda boshqa muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun SI ni asosan ta'limni boshqarish, o'quvchilarni bilimini baholashda shaffoflikni ta'minlash, ularni o'zlashtirish darajasini tahlil qilish, o'quv dasturlari va kontentni yaratish kabi jarayonlarga tatbiq etish samarali hisoblanadi.

Shunday qilib SI sinfdagi ta'limni kamaytirmaydi, balki uni ko'p jihatdan yaxshilaydi. Unga quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin:

1. Shaxsiylashtirish – barchamizga ma'lumki bir nafar o'qituvchi uchun o'z sinfdagi har bir talabaning ehtiyojlarini qanday qondirish kerakligini aniqlash juda qiyin bo'lishi mumkin. SI ga asoslangan axborot tizimlari esa har bir talabaning individual ta'lim ehtiyojlariga

osongina moslashadi va ularning kuchli va zaif tomonlariga qarab ta'limni maqsad qilib qo'yishi mumkin.

2. Repetitorlik – SI tizimlari o'quvchining o'rganish uslubini va oldindan mavjud bo'lgan bilimlarini tahlil qilishi, unga moslashtirilgan ta'lim, yordam va ko'rsatmalar berish uchun qo'llanilishi mumkin.

3. Baholash – albatta, SI javob kaliti yordamida imtihonlarni baholashga yordam beradi, shuningdek u talabalar vazifalarni qanday bajarganliklari haqida ma'lumotlarni to'plashi va hatto insholar kabi ko'proq mavhum baholashlarni ham amalga oshirishi mumkin.

4. Kurs sifati bo'yicha fikr-mulohazalar – masalan, agar ko'plab talabalar savolga noto'g'ri javob berishsa, SI o'quvchilarga yetishmayotgan aniq ma'lumot yoki tushunchalarni tahlil qilishi, natijada o'qituvchilar materiallar va usullarni maqsadli yaxshilashlari mumkin.

5. Talabalar uchun mazmunli va tezkor fikr-mulohazalar – ba'zi talabalar sinfda tavakkal qilish yoki tanqidiy fikr-mulohazalarni olishdan uyalishlari mumkin, ammo SI yordamida talabalar o'rganish jarayonida xatolarni qilishlari va uni tuzatish uchun zarur bo'lgan fikr-mulohazalarni olishlari mumkin.

Yuqorida keltirilgan misollardan ko'rishimiz mumkinki, ta'lim jarayonini bir necha xil usullarini SIni tatbiq etish orqali, uning sifatini yana-da oshirish imkoniyati mavjud. Shu o'rinda, ta'lim markazlarida SIning katta potentsiali o'qituvchilarning zerikarli vazifalarga sarflagan vaqtini mazmunliroq o'tishi uchun qisqartirishga qaratilgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tishimiz lozimki, ta'lim jarayoniga zamonaviy raqamli texnologiyalar, ayniqsa SIni tatbiq etish natijasida quyidagilarga erishiladi:

- o'quvchilar va talabalar bilimini baholashda shaffoflik;
- har bir o'quvchi uchun moslashtirilgan va shaxsiylashtirilgan ta'limni joriy etish;
- vaqt va xarajatlarning tejalishi natijasida ish samaradorligi oshiriladi;
- sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan (Big Data) foydalanish orqali tez va to'g'ri qarorlar qabul qilinadi;
- aqlli raqamli kontentni yaratish;
- o'qituvchi va talabalar uchun virtual yordamchilarni yaratish;
- aqlli chatbotlar;
- statistik va tahliliy ma'lumotlarni avtomatik tayyorlash;
- yuzni tanib olish orqali harakatlarni boshqarish;
- ota-onalar uchun farzandlarini kunlik o'zlashtirish darajasini onlayn tahlil qilib borish;
- ta'lim jarayonini boshqarish va boshqa ko'plab samaradorliklarga erishish imkoniyatini yaratib beradi.

Demak, zamonaviy raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish o'qituvchi va o'quvchilar uchun quyidagi afzalliklarni beradi desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'quvchilar uchun:

O'zini-o'zi o'qitish – odatda o'quvchilar ko'p vaqtini smartfonlar va planshetlardan foydalanishga sarflashadi. Shuningdek vazifalarni ham mobil qurilmalar orqali bajarishni afzal ko'rishadi. Shu sababli SIga asoslangan ilovalar ularning bo'sh vaqtlarida vazifalarni bajarish uchun 10-15 daqiqa ajratishiga yordam beradi. Bundan tashqari o'quvchilar bunday ilovalar yordamida real vaqt rejimida o'qituvchilari bilan virtual aloqa qilish imkonini ham beradi;

Shaxsiylashtirilgan ta'lim – SIga asoslangan yechimlar o'quvchining bilim darajasiga, qiziqishlariga va uning imkoniyatlariga moslashishi mumkin. Tizim o'quvchilarning bilim olishdagi zaif tomonlarini aniqlab, ularga yordam berishga intiladi. Masalan, biron bir o'quv dasturidan foydalanishni boshlashdan oldin o'quvchi diagnostika testidan o'tadi hamda ilova javoblarni tahlil qilib, unga mos o'quv materiallarini taqdim etadi.

Professor-o'qituvchilar uchun:

O'quvchilarning bilimlarini baholash – bunda SI o'quv mashg'uloti davomida o'quvchilarning o'zlashtirishdagi kamchiliklarini aniqlash imkonini beradi. Masalan, o'quvchilarning 50% dan ortig'i savollarga noto'g'ri javob beradigan bo'lsa, SI ilovasi o'qituvchini xabardor qilishi va unga tahliliy materiallar tayyorlab berishi mumkin;

O'quvchilarning darslarga qiziqishini oshirish – virtual haqiqat ilovalari va turli xil viktorinalar orqali o'quvchilarni dars mashg'ulotlariga qiziqishini oshiradi. Shuningdek ularning amaliy mashg'ulotlariga ko'maklashib, darslarni yana-da interaktiv bo'lishini ta'minlaydi;

Shaxsiylashtirish – SIni qo'llab-quvvatlaydigan turli xil algoritmlar o'quvchilarning bilim va qiziqishlarini tahlil qilishi, ularga mos materiallarni taqdim etishi, o'quv dasturlarini moslashtirishi hamda o'qituvchining o'rniga savollarga javob berishi mumkin;

O'quv dasturlarini avtomatik ishlab chiqish – odatda o'qituvchilar SIni rivojlanishidan ko'proq samara oladilar. Chunki ular SI yordamida hisobotlarni, o'quv dasturi va boshqa turli xil materiallarni tayyorlash hamda qidirishga kamroq vaqt sarflashadi. Natijada o'qituvchilarning o'zlari ustida ishlashi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratiladi.

THE EFFICIENCY OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGY IN DEVELOPING EDUCATION QUALITY

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy raqamli texnologiyalar va ularning ta'lim jarayoniga qo'llash samaradorliklari, rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi hamda smart ta'lim platformalari tahlil qilingan. Bundan tashqari, respublikamizda ta'lim sohasini raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar natijalari va istiqbolli rejalari keltirib o'tilgan. Shuningdek, O'zbekistonda ta'lim sifatini yanada oshirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish bo'yicha, taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalitsso'zlar. Ta'lim texnologiyalari, ta'lim 4.0, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan ta'lim, smart ta'lim platformasi.

Abstract. This article analyzes the effectiveness of modern digital technologies and their application to the educational process, the experience of developed foreign countries, and smart educational platforms. In addition, the results and prospective plans of the reforms implemented in the field of education in our republic are mentioned. As well as, proposals and recommendations were made on the implementation of information and communication technologies to further improve the quality of education in Uzbekistan.

Key words. Educational technologies, education 4.0, digital technologies, artificial intelligence, flexible and personalized education, smart learning platform

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-son farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4996-sonli qarori.
4. B.Himmetoglu, D.Aydug, C.Bayrak (2020). "Education 4.0: defining the teacher, the student, and the school manager aspects of the revolution". Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, July 2020. ISSN 1302-6488, Pp. 12-28.
5. H. Crompton, D. Song. (2021). "The Potential of Artificial Intelligence in Higher Education" – Editorial | Revista Virtual Universidad Católica del Norte, Volume 62, ISSN: 0124-5821, Pp. 1-4.
6. Lin, H. (2022). "Influences of Artificial Intelligence in Education on Teaching Effectiveness". The Mediating Effect of Teachers' Perceptions of Educational Technology. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 17(24), pp. 144–156.

MAKTABNING YUQORI SINIF O'QUVCHILARI BILAN KASBGA YO'NALTIRISH ISHLARINI TASHKIL ETISHNING RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI

Sharipova Kamola Usmonjonovna,
Farg'ona davlat universiteti
Ijtimoiy ish kafedrasida o'qituvchisi

Sharipova Kamola Usmanjonovna,
Fergana State University
Teacher of the Department of social work

Kirish. XXI asrda jahon miqyosida ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030 yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "o'qitish va kasbga tayyorlashda, turli xil ta'lim olish imkoniyatlarini kuchaytirish va kengaytirish" dolzarb vazifa sifatida belgilandi[1]. Bu maktab o'quvchilarini kasb-hunarni mustaqil tanlashga tayyorgarligini oshirish va ularning kasb tanlashga oid tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalaridan foydalangan holda yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Yoshlar va maktab o'quvchilarini samarali kasbiy yo'nalishini tashkil etish eng muhim davlat muammolaridan biridir. Kasb-hunarga yo'naltirish nafaqat o'quvchilarni kasb-hunar dunyosi bilan tanishtirish va ularning professional yo'lini tanlash, uning mehnat ijtimoiylashuviga yordam beradi, balki mamlakatning mehnat resurslarini shakllantirishga, ish bilan ta'minlash tizimiga va umuman jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda kasbga yo'naltirilgan ishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Yoshlar ishsizligining muhim sabablaridan biri shundaki, kasbiy bilimlar zamonaviy sharoitlarda juda tez eskirmoqda. Jahon iqtisodiyotida har yili G'arb tadqiqotchilarining fikricha, 500 dan ortiq eski kasblar yo'q bo'lib ketib, 600 dan ortiq yangilari paydo bo'lmoqda. Agar ilgari oliy ta'lim 20-25 yillik amaliy faoliyat uchun etarli bo'lgan bo'lsa, hozirda uning samaradorligining optimal davri 5-7 yil, ilmiy-texnika taraqqiyotini belgilovchi tarmoqlarda esa 2-3 yilni tashkil etmoqda[2, b-195-196]. Shu sababli dunyoda ro'y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar va mehnat bozorini modernizatsiya qilish kasb-hunarlarning tez eskirishiga, ayni paytda xodimning malakasiga bo'lgan talablarning tobora ortib borishiga olib keladi. Natijada, maktabda kasb-hunarga yo'naltirilgan ishlarning asosiy vazifasi nafaqat shart-sharoitlarni yaratish va kasbni ongli ravishda tanlashda yordam berish, balki maktab o'quvchilarini zamonaviy mehnat bozorining talablariga mos ravishda baholash va ularning professional traektoriyasini yaratish, kasbiy malakaviy o'sishi va ish dunyosiga muvaffaqiyatli moslashish uchun uzluksiz ta'lim zarurligini tushunishdir.

Rivojlangan mamlakatlarda kasb-hunarga yo'naltirish ishlari birinchi navbatda bolaning manfaatlariga asoslanadi, u yerda kelajakdagi kasblar bilan tanishish kichik sinflarda boshlanadi va bitiruvdan oldin amalga oshiriladi. Ta'lim davri mobaynida o'qituvchilar bolaning erishgan yutuqlarini, sevimli mashg'ulotlariga moyilligini va portfelni to'plashlarini kuzatadilar. Agar kerak bo'lsa, psixologlar va defektologlar jalb qilinadi. Ushbu ma'lumotlarning barchasi kelgusida kollejlarda yoki universitetlarda o'qishni davom ettirish uchun abituriyentlarni tavsiya etish va tanlashda foydalaniladi. Va kasb tanlashda juda moslashuvchan yondashuv mavjud, ya'ni kasbiy tayyorgarlik yo'nalishini o'zgartirish mumkin. Rivojlanayotgan mamlakatlarda kasb-hunarga yo'naltirilgan faoliyat, aksincha, mehnat bozorining ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq va kasbni muvaffaqiyatsiz tanlashga nisbatan kamroq moslashuvchandir.

Karyera yoʻnalishi mustaqil tushuncha sifatida birinchi marta XX asr boshlarida Amerika Qoʻshma Shtatlarida paydo boʻlgan. Ushbu faoliyatning asoschisi amerikalik tadqiqotchi Frenk Parsons hisoblanadi, u kasb tanlashda ilmiy yondashuvni qoʻllagan va 1908 -yilda Bostonda “Kasblar tanlash byurosi” ni yaratgan. Parsonsning “Kasb tanlash” asari 1909- yilda, muallif vafotidan keyin nashr etilgan va amerikalik kasb-hunar maslahatchilari uchun maʼlumotnoma boʻlgan[3]. “Isteʼdodga yoʻnaltirilgan yondashuv” (“talent-matching approach”) atamasi, shuningdek, kasbga yoʻnaltirish tushunchasi “xususiyat – omil” ham ushbu muallifga tegishli.

Hozirda AQSh maktablarida oʻquvchilarning ixtisoslik tanlash jarayonida ularga yaqindan gʻamxoʻrlik qiluvchi “Guides” konsultativ psixologik-pedagogik xizmati mavjud. “Guides” oʻrta maktab oʻquvchilariga bir nechta yoʻnalishlarda yordam beradi: u oʻquv dasturini tanlashda, kelajakdagi kasbni tanlashda va ularning intensiv rivojlanishi uchun shaxsning shaxsiy xususiyatlarini taʼkidlashda yordam beradi. “Guides” kasbga yoʻnaltirish tizimining ilmiy asosini pragmatik pedagogika, yaʼni “harakat orqali oʻrganish” tashkil etadi.

Qoʻshma Shtatlardagi kasbga yoʻnaltirish tizimi markazlashtirilmagan va koʻplab tashkiliy sxemalarga ega. 1981-yilgi qonunga koʻra, talabalarga kasbiy maslahat berish butun oʻqish davri davomida amalga oshiriladi [4, b-65-72].

Buyuk Britaniyada 1909 -yilda boshlangan mehnat resurslaridan oqilona foydalanish boʻyicha koʻp yillik tajriba toʻplangan, hukumat mamlakatda aholi bandligini samarasiz tashkil etishdan iqtisodiy yoʻqotishlarni kamaytirish va davlat mehnat birjalari doirasida oʻsmirlarni ishga joylashtirish boʻyicha maxsus byuro tashkil etish choralari koʻrgan. Shu bilan birga, taʼlim vazirligi tashabbusi bilan mehnat birjalarida umumtaʼlim maktablari uchun kasb-hunarga yoʻnaltirish xizmatlari tashkil etildi. Ingliz maktablarida mini-korxonalarini tashkil etish amaliyotiga alohida eʼtibor qaratish lozim. 1986-yildan beri Buyuk Britaniya hukumati tomonidan maʼqullangan holda, har bir maktabda kamida bitta mini-korxonalar tashkil etish vazifasi qoʻyildi[5, b-100-105]. Maktab oʻqivchilari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot yoki xizmatlarning turini aniqlaydi, marketingni, sotishni amalga oshiradi. Bunday faoliyat oʻz manfaatlarini va moyilligini aniqlash hamda rivojlantirish, kichik biznesda tadbirkorlik koʻnikmalarini olish, turli xil hayot va mehnat sharoitlarida tashabbus va masʼuliyatni koʻrsatish uchun yordam beradi. Maktab kasbiy yoʻnalishi uzluksiz jarayon boʻlib, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy talablariga muvofiq dinamik ravishda rivojlanib borayotgan keng qamrovli ilmiy asosga ega boʻlgan Buyuk Britaniyaning kasb-hunarga yoʻnaltirilgan tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Kasb-hunarga yoʻnaltirish maktab taʼlimining dastlabki bosqichlarida boshlanadi va bolaning maktabda qolish muddati davomida davom etadi, shuningdek, bitiruvdan universitetga kirish yoki ishga kirishigacha boʻlgan “oʻtish davri”da davom etadi.

Fransiyani haqli ravishda kasbiy yoʻnalish boʻyicha Yevropa yetakchisi deb hisoblash mumkin. Bu mamlakatda davlat darajasida yoshlarning kasbiy oʻzini oʻzi belgilashiga koʻmaklashish tizimi yaratilgan va uni uchta vazirlik – taʼlim, mehnat va sogʻliqni saqlash vazirliklari boshqaradi[6, b-101-111]. Kasb-hunarga yoʻnaltirish ishlarini qurish uchun asos kasb tanlash imkoniyatlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlardir. Yosh fuqarolar uchun maʼlumot Fransiya Taʼlim vazirligi tuzilmasi boʻlgan Taʼlim va kasb-hunar boʻyicha Milliy maʼlumot byurosi (Office national d’information sur les enseignements et les professions – ONISEP[7]) tomonidan taqdim etiladi. Fransiyada kasbga yoʻnaltirish boʻyicha ixtisoslashtirilgan markazlarning keng tarmogʻi (mamlakat boʻyicha 500 dan ortiq mavjud boʻlib, ular ota-onalar uyushmalari, kasaba uyushmalari, mehnat birjalari va boshqa davlat va xususiy tuzilmalar bilan birlashtirilgan bandlik muammolarini hal qiladigan tuzilma [8, b-85-91]. Bunday markazlar xodimlari mamlakatimizning yetakchi oliy oʻquv yurtlarida maxsus profilli taʼlim olgan yuqori malakali mutaxassislar – kasbga yoʻnaltirish boʻyicha maslahatchilardan iborat.

Ular yetarlicha katta huquqlarga ega bo'lib, yoshlarni o'z qiziqishlari va qobiliyatiga muvofiq iqtisodiyotning kadrlar yetishmaydigan tarmoqlariga o'qishga yuborishlari mumkin.

Isroilda maktablarning to'rt turi mavjud: bolalarning aksariyati o'qiydigan dunyoviy davlat maktabi; yahudiylarning urf-odatlari va iudaizmni chuqur o'rganadigan davlat diniy maktablari (ularning 5% ga yaqini); Arab tili, arab tilida dars berish va arablar tarixi, madaniyati va diniga katta e'tibor berish mo'ljallangan maktab va xususiy maktablar[9]. Aksariyat umumta'lim maktablarida umumta'lim dasturidan tashqari kasbga yo'naltirish bo'yicha maxsus kurslar ham joriy qilingan. Umumta'lim maktablari bilan bir qatorda kasb-hunarga ixtisoslashtirilgan maktablar ham mavjud. Isroil maktab ta'limining butun tizimi kasbga yo'naltirish tamoyiliga muvofiq tashkil etilgan va ma'lum bir maktabni tanlash, aslida, kelajakdagi kasbni tanlashdir. Isroilning "O'rta ta'lim to'g'risida"gi qonuniga ko'ra, maktabdan tashqarida bo'lgan bolalar kechki maktabda ta'lim olishlari, u yerda ma'lum bir hunarni egallashlari shart. Kechki ta'lim dasturlari Mehnat vazirligi bilan birgalikda ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Kechki maktablarda o'qish muddati uch yildan to'rt yilgacha, birinchi ikki yil daralar hafta davomida, yuqori kurslarda esa haftada uch kun o'tkaziladi. Qolgan kunlarda tanlangan mutaxassislik bo'yicha ish beriladi: oshpaz, chilangar, sartarosh va boshqalar[10].

Niderlandiyada rivojlangan kasbiy ta'lim tizimi mavjud. O'quvchilar o'rta maktabga o'tish yilida (12 yoshdan) o'quvchilar qobiliyatlariga ko'ra kasb o'rganishga yo'naltiriladi. O'quvchilarga umumiy fanlar bilan bir qatorda kasbiy yo'naltirilgan fanlar ham o'qitiladi. Keyin o'quvchilar uzunligi, murakkabligi va tashkiliyligi bo'yicha turli xil dasturlardan iborat bo'lgan kasbiy ta'limga o'tishlari mumkin. Kasb-hunar ta'limi maktabini tamomlagandan so'ng o'quvchilar oliy ta'lim tizimiga kiruvchi va oliy kasbiy ta'lim deb ataladigan kasb-hunar ta'limi tizimida o'qishni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladi. M. Mulder (2012) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, kasbiy ta'limda 16 – 21 yoshdagi o'quvchilarning yosh guruhidagi ulushi 68%, ya'ni barcha talabalarning 2/3 qismini tashkil qiladi[11, b-155-175]. Kasbiy (akademik emas) ta'limda bunday ommaviy ishtirok etish butun dunyoda kasb-hunar ta'limining rivojlangan tizimi mavjud bo'lmagan mamlakatlardan keskin farq qiladi.

Singapurda mamlakat 1959-yilda mustaqillikka erishgach, ta'lim va kasbga yo'naltirish tizimi (yo'lga bog'liqlik) o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ldi. Kasb-hunar ta'limi sohasida ham jiddiy o'zgarishlar amalga oshirildi. An'anaga ko'ra, bu kichik mamlakatda kasb-hunar ta'limi aholining eng kambag'al va akademik qobiliyatsiz guruhlariga berilgan. Jamiyatda bu ta'lim yutqazganlar, maktabda muvaffaqiyat qozona olmaganlar ko'p bo'ladi degan stereotipik fikr bor edi. Stereotipning shakllanishiga asrlar davomida yaratilgan Konfutsiy madaniyati ham yordam berdi.

Singapurda mamlakat 1959-yilda mustaqillikka erishgach, ta'lim va kasbga yo'naltirish tizimi (yo'lga bog'liqlik) o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ldi. Kasb-hunar ta'limi sohasida ham jiddiy o'zgarishlar amalga oshirildi. An'anaga ko'ra, bu kichik mamlakatda kasb-hunar ta'limi aholining eng kambag'al va akademik qobiliyatsiz guruhlariga berilgan. Jamiyatda bu ta'lim yutqazganlar, maktabda muvaffaqiyat qozona olmaganlar ko'p bo'ladi degan stereotipik fikr bor edi. Stereotipning shakllanishiga Konfutsiy madaniyati ham yordam berdi, u asrlar davomida ma'rifatli shaxsning davlat amaldori yoki ma'muriy (idora) xodimi qiyofasini yaratdi. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan kasb-hunar ta'limi nufuzini oshirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Birinchidan, 1992-yilda bir-biridan farq qiladigan o'quv muassasalaridan Texnik ta'lim instituti tashkil etilgan; ikkinchidan, texnik mutaxassisliklarni ommalashtirish uchun marketing texnologiyalaridan foydalanila boshlandi; uchinchidan, texnik ta'lim instituti bitiruvchilarining "muvaffaqiyat hikoyalari" ommaviy axborot vositalarida faol tarqatila boshlandi. Natijada texnik mutaxassisliklar bo'yicha talabalar soni sezilarli darajada oshdi [12].

Kelajakdagi kasbiy tanlovga e'tibor Singapurdagi umumta'lim maktablarining o'рта darajasini tugatgandan so'ng allaqachon amalga oshirilmoqda. Yuqori bosqichga o'tishda talabalar o'z qobiliyatlariga ko'ra uchta oqimga bo'linadi: o'rtacha o'quvchilar, alohida muvaffaqiyat ko'rsatadiganlar va istisno (eng iqtidorli). Har bir toifadagi maktab o'quvchilarini tayyorlash har xil intensivlik va davomiylikka ega, ya'ni o'рта maktab o'quvchilari turli martaba va kasbiy istiqbollarning egalariga aylanadilar.

“Maktab – universitet (kollej) – ish joyi” izchil zanjirini tashkil etish Singapur davlat siyosatining bir qismi bo'lib, “Thinking Schools, Learning Nation” (TSLN) – “Tafakkur maktabi, o'rganuvchi xalq” shiori ostida amalga oshirilmoqda. “Tafakkur maktablari, o'rganuvchi xalq” (TSLN) g'oyasi 1997-yil iyun oyida o'sha paytdagi Bosh vazir Goh Chok Tomg tomonidan ishga tushirilgan.. Singapurlik yoshlarni kasbiy ta'limni umrboqiy jarayon sifatida qabul qilishga undash hamda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. va umrbod o'rganishga bo'lgan ishtiyoq. TSLN iqtisodiyotni qayta qurish sa'y-harakatlarini to'ldiradi, masalan, bilimga asoslangan iqtisodiyotga intilish, bu fikrlaydigan va izlanuvchan ishchi kuchini yaratad[13]. E'lon qilingan asosiy g'oya fuqarolarning o'z qobiliyatiga qarab universal va uzluksiz ta'lim olishi, shuningdek, mehnat bozorining hozirgi talablariga muvofiq doimiy ravishda yangi kasbiy bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni egallashga undashdir.

Iqtisodiy rivojlanish darajasi turlicha bo'lgan mamlakatlarda kasbga yo'naltirish tizimlarining xususiyatlarini solishtirganda biz yana bir qonuniyatni o'rgandik. Bu o'quvchilarning kasblarga yo'naltirish natijasida ijtimoiylashuviga erishishga sabab bo'ladi. Rivojlangan mamlakatlarda kasbga yo'naltirish elementlari odatda boshlang'ich maktab o'quv dasturiga kiritilgan bo'lsa, mehnat yo'nalishini yakuniy tanlash ta'limning yuqori bosqichini tugatgunga qadar qoldiriladi va agar shaxsning fazilatlari va dastlab tanlangan ish profili o'rtasida nomuvofiqlik aniqlansa kasbiy tayyorgarlik yo'nalishini o'zgartirish mumkin. Rivojlanayotgan mamlakatlarda, aksincha, kasbiy afzalliklarni oldindan belgilash (asosiy maktabni tugatish davrida) va yoshning mutaxassislikni muvaffaqiyatsiz tanlashiga nisbatan kamroq moslashuvchan munosabat mavjudligi ahamiyatli.

THE EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES IN ORGANIZING PROFESSIONAL DIRECTION WORKS WITH HIGH SCHOOL STUDENTS

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlar va maktab o'quvchilarini samarali kasbiy yo'nalishini tashkil etish eng muhim davlat muammolaridan biri ekanligi, kasb-hunarga yo'naltirish o'quvchilarni kasb-hunar dunyosi bilan tanishtirish, yoshlar ishsizligining muhim sabablari hamda jahonda bu muammoning yechimiga qaratilgan faoliyatlar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Kasb-hunar, ishsizlik, karyera, Guides, ONISEP, stereotip

Abstract. In this article, it is stated that the organization of effective vocational guidance of youth and schoolchildren is one of the most important state problems, vocational guidance introduces students to the professional world, important causes of youth unemployment, and activities aimed at solving this problem in the world. information about.

Key words. Profession, unemployment, career, Guides, ONISEP, stereotype

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

Incheon declaration/ Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea. <http://unesdoc.unesco.org>).

Мельник А.Ю. Координация рынка образовательных услуг как повышение эффективности молодежного рынка труда // Бизнес в законе. –2011. -№ 3. –С.195-196.

Career guidance for students in schools in the United States <https://www2.ed.gov/about/offices/list/ovae/pi/cte/cgcp.html>

Гриншпун С. С. Профессиональная ориентация школьников в США // Педагогика. 2005. № 9. С. 65–72.

Гриншпун С. С. Организация профориентации школьников в Великобритании / С. С. Гриншпун // Педагогика. – 2005. – № 7. – С.100–105.

Шамсутдинова И. Г., Павлова О. И. Профессиональная ориентация учащихся во Франции // Педагогика. 2007. № 4. С. 101–111

<https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/office-national-d-information-sur-les-enseignements-et-les-professions/>

Grinshpun S. S. Experience creating a civil service career counseling in France]. Pedagogika. [Pedagogy]. 2004. № 7. P. 85–91

Education in Israel . [https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Israel#:~: text=Educational%20tracks,-Payis%20Eshkol%20center &text=Israeli%20schools%20are%20divided %20into,%E1%B8%A4inuch%20Atzmai](https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Israel#:~:text=Educational%20tracks,-Payis%20Eshkol%20center&text=Israeli%20schools%20are%20divided%20into,%E1%B8%A4inuch%20Atzmai)

Education system Israel | Nuffic | 1st edition, December 2013 | version 2, March 2017. <https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/education-system-israel.pdf>

Mulder, M. (2012). European Vocational Education and Training. Wilson, J.P. (Ed). *Human Resource Development: Learning, Education and Training* 3rd Edition. Kogan Page, London, 155-175.

UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training https://unevoc.unesco.org/pub/tvet_country_profile_-_singapore_revised_may_2020_final.pdf

Anna Teo, “KBE Is for Everybody,” *Business Times*, 31 August 1999, 14. (From NewspaperSG)

1. Sharipova, K., & Abduraxmonova, M. (2021). O‘zbekiston maktablarida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchisi bo‘lgan o‘quvchilar bilan ijtimoiy ish amaliyoti istiqbollari. *Студенческий вестник*, (8-3), 82-83.

2. Madaliyeva, F., & Abduraxmonova, M. (2021). O‘zbekistonda maktab bitiruvchi o‘quvchilarini kasb-hunar bilan ta‘minlashda ijtimoiy ish amaliyoti. *Студенческий вестник*, (8-3), 94-95.

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARI FAOLIYATIDA AFFILIATIV MOTIVNING MAZMUN-MOHIYATI

Astanov Axunjon Raubovich,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Davlat Boshqaruvi akademiyasi
stajyor-tadqiqotchisi*

Astanov Axunjon Raubovich,
*Intern-researcher of the Academy
of public administration under the
President of the Republic of Uzbekistan*

Kirish. Mamlakatimizda shakllanayotgan kuchli huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati o'z ijtimoiy-iqtisodiy asosiga ega bo'lishi uchun demokratik jamiyatni barpo qilishga yo'naltirilgan xar tomonlama barkamol malakali mutaxassis kadrlarni yetishtirib berishi lozim. Davlat fuqarolik xizmatchilaridan muloqotga, bilishga intilish, o'z nufuzini jamoada tasdiqlash, manfaatli hamkorlikka birlashish singari maqsadlar, ehtiyojlar, motivlar majmuidan iborat affiliativ motivatsiyasini tarkib toptirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan affiliatsiya Davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyati jarayonida bilimlarni chuqur o'zlashtirish, aqliy, anglanilgan muloqot bosqichiga o'tishga undaydi subyektlar guruhida shaxslararo munosabatlarni barqarorlashtirib guruhlar jipsligini ta'minlaydi. Shuni aytib o'tish joizki muvaffaqiyatga erishish, mag'lubiyatdan qochish yoki hokimiyatga intilishda affiliativ tushunchasining ahamiyati katta.

Affiliatsiya – (ingliz tilidan affiliation – bog'lanish) – bu boshqa odamlar bilan birga bo'lish, iliq, ishonchli, hissiy jihatdan muhim munosabatlar yaratishga bo'lgan ehtiyoj. Bu inson xatti-harakatlarining kuchli motivlaridan biridir.

Birinchi marta affiliativ motivatsiyasini G.Myurrey mehrni his qilish, boshqa odamlar bilan yashash, ular bilan hamkorlik qilish va muloqot qilish, guruhlarga qabul qilish istagi sifatida ta'riflagan. Affiliativ odamlar bilan yaqinlashishga, do'stlikka, muhabbatga, muloqotga intilishda namoyon bo'ladi. Bu ehtiyojning shakllanishi erta bolalikdan boshlanadi va otanonalar, birodarlar, opa-singillar va tengdoshlar bilan munosabatlarning tabiati bilan bog'liq. Affiliativga bo'lgan ehtiyoj o'smirlik davrida alohida shakllanadi. Affiliatsiyaga bo'lgan ehtiyojning shakllanishi turli xil vaziyatlarda buzilishi mumkin, bu holat insonda muntazam ravishda tashvish, o'ziga ishonchsizlik, yolg'izlik, nochorlik, o'zini past baholash hissiyotlarini boshdan kechirganda kuzatiladi[1].

Affiliativning motivlari qanoatlantirganda esa, boshqa odamlar bilan hissiy va jismoniy yaqinlik mavjudligi tashvishning pasayishiga olib keladi, fiziologik va psixologik stress ta'sirini yumshatadi. Affiliativni to'sish yolg'izlik, begonolashish, umidsizlik hissini keltirib chiqaradi. Affiliativga bo'lgan ehtiyoj har xil zo'rvonlik darajasiga ega bo'lib, shaxsning boshqa ko'pgina xususiyatlariga va shaxsning umumiy yo'nalishiga bog'liq.

Insonning boshqa odamlar davrasida bo'lishga intilishi odamlar jamoasi murakkab va havfli sharoitdagi reaksiyalar xarakteri va tanlangan xulq-atvor uslubini to'g'ri yoki noto'g'riligini tanlash imkoniga ega bo'ladilar. Ma'lum munosabatlar doirasidagi odamlar o'rtasidagi yaqinlik xavotirlanish darajasining pasayishiga olib keladi va shuning bilan birga stressning oldini oladi, oqibatini yumshatadi. Affiliatsiya motivning susayishi yolg'izlik, begonolashuv hislarini tug'diradi. Aytish joizki, "boshqa mavjudotlarga nisbatan yaqin bog'liqlikni his yetish"ni Mayers yer markazida joylashuvchi o'qqa o'xshatib, uning atrofida inson individning go'daklikdan to o'limigacha bo'lgan butun hayotiga aylanadi va ushbu yaqin bog'liqliklardan insoniyat kuch va har kunlik hayotiy quvonch topadi" – deb ta'kidlaydi va shu ta'rif orqali affiliativ motivining tabiatini tushuntirib berishga harakat qiladi[2].

Demak, affiliativ motivatsiyasining tarkibiy komponentlari sifatida birlashish ehtiyoji, muloqotga va bilimlar doirasini kengaytirishga intilish, o'zini o'zi namoyish qilishga intilish, hamkorlik, sherikchilik munosabatlariga xohish kabi maqsadlar, ehtiyojlar, motivlar majmuidan iborat. Shu nuqtai nazardan Davlat fuqarolik xizmatchilarida affiliativ kompetensiyaning shakllanganligi muhim ahamiyat kasb yetadi. Davlat fuqarolik xizmati – davlat xizmatining bir turi bo'lib, fuqarolarning davlat fuqarolik xizmati lavozimlarida, davlat organlari vakolatlarini amalga oshirishni nazarda tutuvchi, haq to'lanadigan kasbiy faoliyat hisoblanadi[3].

Davlat xizmatchilari o'z faoliyatining boshlang'ich davrlarida tajribasining yetishmasligi yoki affiliativ motivning pastligi tufayli turli muammolarga duch kelishi kuzatiladi. Bunday vaqtlarda ular ko'p holatlarda muammoni hal qilishda doim ham to'g'ri yo'l tutavermaydilar. Muammoli vaziyatlarga nisbatan munosabat bildirish va xulosa qilishda yuzakilikka yo'l qo'yadilar, eng yomoni, birlamchi taassurotlarga asoslanadilar va noto'g'ri qarorlar qabul qiladilar. Bu esa, o'z navbatida, muammoning yanada chuqurlashib ketishiga sabab bo'ladi, shuningdek, mehnat jamoasida turli nizolarni keltirib chiqarishi va ish sifatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bu o'z navbatida kadrlarda affiliativ kompetensiyaning yetishmasligidan kelib chiqadi.

Bosh Qomusimizning 2-moddasida “Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi”[4] degan qoidaning mustahkamlab qo'yilganligi ham davlat fuqarolik xizmatchilarining xalq manfaatlarini uchun samarali faoliyat yuritishini yanada oshiradi.

Boshqacha aytganda, davlat xizmatchilari o'zidan yuqori turuvchi rahbarlarning topshiriqlarini bajarish bilan cheklanmay, xalq manfaatlarini ro'yobga chiqaradi. Ayni paytda, xalqqa xizmat qilish – barcha narsadan ustun turadi. Shu nuqtai nazardan, o'ziga yuklatilgan vazifalarni sidqidildan bajargan davlat xizmatchisi, ayni vaqtda, “davlat – fuqaro” munosabatlarini yaxshilashga ham hissa qo'shadi. Affiliativ motiv orqali davlat fuqarolik xizmatchilarining xalq bilan hamkorlik qila oladigan kadrlarning hokimiyatga kelishi ornini yanada oshiradi. Chunki bilimlarni rivojlantirish orqali o'zini o'zi tarbiya qilish metodini qo'llash imkoniyati kengayadi.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda, fikrimizcha, affiliativ (aloqa, muloqot) deganda, insonlar bilan muloqot o'rnatish natijasida har ikkala tomonda birday qoniqish hissini hosil qilishga, muloqot jarayonini mazmun bilan boyitishga va unga kirishib ketishga undovchi ijtimoiy munosabatlar majmui hisoblanadi. Odatda u yaqin munosabatlar o'rnatishga intilish har ikkala tomonga qoniqish olib kelish maqsadidagi muloqot jarayoni, birgalikdagi harakatlar majmui ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ushbu ehtiyojning maqsadi turlicha bo'lishi mumkin va hatto bir-birini rad etuvchi (yaqin munosabatlarga erishish yoki suhbatdoshdan o'z shahsan maqsadi yo'lida foydalanish) ko'rinishida kelishi mumkin.

Shu sababli “affiliativ ehtiyoj” tushunchasiga to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu haqida G.Myurrey tahliliga ko'ra, affiliativning ikki qirradi ajratiladi[5]: Birinchisida munosabatlarning ishonchligi, emotsional aloqalarga ehtiyoj alohida ta'kidlab o'tiladi. Ikkinchisidan insonni ijtimoiy aloqalarga bo'lgan ehtiyoji aniq bir guruhga aloqadorligi shuning bilan birgalikda aloqador guruhga qanday hissiyotlar sezishidan qat'iy nazar boshqa insonlar jamoasini qidirishga intilish nazarda tutiladi.

Aslida affiliativ ta'sir doirasining bunday ko'pqirraligi bir-biriga zid qo'yish kerak emas, chunki ular turli vaqt va vaziyatlarda faollashadi. Insonning bolalikdan onasi bilan yaqin aloqasi tushunilsa, vaqt o'tishi bilan ushbu ehtiyojni namoyon bo'lish doirasi oshib boraveradi. Endi nafaqat yaqin insonlar bilan yaqin emotsional aloqa o'rnatish balki “biror bir narsaning asosiy elementi”ga aylantirishga harakat qilinadi[6].

Shularni inobatga olgan holda olim G.Myurrey affiliatsiya motivi (extayoji)ga tarifi bergan holda affiliativ motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik hodisa ekanligiga e'tibor karatgan.

Uning yozishicha affiliativ motiv: “Do‘st orttirish va bog‘lanib qolish. Odamlardan xursand bo‘lish va ular bilan umumiy muhitda yashash. Subyektlar bilan muloqotda va hamkorlikda bo‘lish. Sevish. Guruhlarga birlashish” [7] kabi holatlarda ro‘yobga chiqadi. Ya‘ni, odamlar bilan o‘zaro munosabatlarni qurish va mazkur munosabatlarni keyinchalik davom ettirish turli maqsadlarni ko‘zlagan holda amalga oshirilishi mumkinligini ta‘kidlagan. Masalan, “yaxshi ta‘ssurot qoldirish” yoki “boshqalar ustidan hukumronlik qilish”, “yordam ko‘rsatish va ulardan yordam olish”. Affiliativ (kontakt muloqot) deganda, biz har kunlik, shuning bilan birgalikda fundamental xususiyatga ega ijtimoiy o‘zaro ta‘sirlarning ma‘lum bir guruhini tushunamiz. Uning mazmuni boshqa odamlar (bizga notanish yoki tanish odamlar) bilan muloqotimiz aktida yotadi va shu qo‘llab-quvvatlash har ikkala tomonga qoniqish, ijobiylik his-tuyg‘usini olib keladi, qolaversa har ikkala tarafni mazmun bilan boyitadi.

Bunga erishish darajasi esa, nafaqat affiliatsiyaga intiluvchi tomonga, balki uning sherigiga xam bog‘liqdir. Affiliatsiyaga intiluvchi inson ko‘p narsani bajarishi kerak bo‘ladi. Birinchi navbatda, ushbu aloqaga kirishish ishtiyoqi mavjudligi, buning uchun esa o‘zi unga jozibalroq ko‘rinish kasb etishga intiladi. Bundan tashqari, o‘ziga teng sherik sifatida har ikkala tomon bilan kelishgan holda, ya‘ni u nafaqat “affiliatsiyaga intiluvchi”, balki birgalikda aloqa o‘rnatuvchi insonning muayyan ehtiyojini qondiruvchi affiliatsiya hamkori, sherigi sifatida old maydonga chiqadi. Rollarni taqsimlashdagi nomutanosiblik yoki o‘z ehtiyojlarni (masalan yordam ko‘rsatish va yordam olishdagi mustaqillik yoki bog‘liqlik, ustunlik yoki tobelik, kuchlilik yoki kuchsizlik) qondirish vositasi tarzida sherigidan foydalanish affiliatsiya jarayoniga ziyon yetkazadi va hatto umuman buzib yuboradi. Va nihoyat, affiliatsiyaga intiluvchi inson, o‘zining va sherigining hissiy kechinmalarini uyg‘unligiga erishishi va bu har ikkala tomonga yoqimli va ularni hamkorlikga undovchi va o‘z qadrini bilish (o‘zini qadrlash, qadriga yetish) hissini sezdirish kerakdir. Yosh rahbar kadrlarda ham affiliativ motivni shakllantirish orqali ish unumdorligi yanada oshadi va fuqarolar bilan aloqalar yanada mustahkamlanadi. Hozirgi kunda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti ko‘p jihatdan “yoshlar omili” ga bog‘liq bo‘lib, u kelajakdagi inson salohiyati va mehnat resurslari shakllarini belgilab beradi, shu maqsadda yoshlar o‘rtasida ham affiliativ kompetensiya orqali odamlar orasidagi aloqalar mustahkamlanadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki affiliativ tushunchasi ko‘pqirrali mazmunga ega bo‘lib, u o‘z ichiga odamlar bilan muloqotga kirishish ehtiyoji, guruh a‘zosiga aylanish, atrofdagilar bilan o‘zaro aloqa o‘rnatish, boshqalarga yordam ko‘rsatish, hamda ulardan ham yordam qabul qilish singari aloqalarni amalga oshiradi. Shuningdek, affiliativ motiv shaxsni odamlar davrasida ishtirok etishga intilishi, o‘zgaralar tomonidan tan olinishga, ular bilan ijobiy muloqotni yuzaga keltirishni saqlab qolish tushuniladi.

Davlat fuqarolik xizmatchisida affiliativ motiv ko‘nikmalarning shakllanganligi ularning xalq bilan muloqot qilishda, sohalar va tizimlardagi masalalarni muvaffaqiyatli hal etishda yordam beradigan shaxsiy xususiyat va fazilatlar sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, davlat fuqarolik xizmatchisida affiliativ motiv to‘g‘ri shakllantirish, ularda mavjud ijobiy shaxsiy fazilatlarni, ma‘naviy madaniyatni yuksaltirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

CONTENT-ESSENCE OF AFFILIATIVE MOTIVE IN THE ACTIVITY OF PUBLIC CIVIL SERVANTS

Annotatsiya. Ushbu maqolada Davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyatida affiliativ motivning mazmun mohiyati tahlil qilinadi. Bunda turli soha vakillari, olimlar va tadqiqotchilarning fikrlari, jamiyat va yoshlar hayotida tutgan o'rn haqida bir qancha fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Affiliativ, Davlat fuqarolik xizmatchisi, motiv, ehtiyoj, hamkorlik, muloqot, qanoat, aloqa, stress, begonalashish, umidsizlik.

Abstract. This article analyzes the content of the affiliative motive. It contains a number of opinions and comments about the opinions of representatives of various fields, scientists and researchers, their role in the life of society and young people.

Key words. Affiliative, State civil servant, motive, need, cooperation, communication, satisfaction, communication, stress, alienation, frustration.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Мулоқот психологияси. Энциклопедик луғат. А.А. Бодалиев. 2011 йил.
2. Майерс Д. Социальная психология / пер.с англ. –СПб: Питер. 1998. 247-б.
- Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонуни, 08.08.2022 йилдаги ЎРҚ-788-сон.// <https://lex.uz/uz/docs/-6145972>
- Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2017. –Б. 4.
3. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. – М.: Наука, 1986. –Т.2. 289-291 Б.
4. Кузнецова И.В. Мотив аффилиации в межличностных отношениях: СПб.: СПГУ, 2006. -200 Б.
5. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. – М.: Наука, 1986. –Т.2. 289-291 Б.

O‘ZBEKISTONDA ZAMONAVIY TA’LIM-TARBIYA TIZIMIDA INSON KAMOLOTINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI VA MUAMMOLAR

Raxmatov Nuriddin,

*Buxoro davlat tibbiyot instituti,
ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qıtuvchi,
O‘zMU mustaqil izlanuvchisi*

Rakhmatov Nuriddin,

*Teacher, Bukhara State Medical Institute,
Department of Social Sciences, Independent
researcher of National University*

Kirish. O‘zbekiston o‘zining milliy davlatchigini shakllantirayotgan ekan davlat va jamiyat tizimining barcha sohalari va yo‘nalishlarida tub ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va siyosiy islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Hayot darajasi va turmush sifatini ko‘tarishga xizmat qiladigan omillarni o‘rganib, dunyo tajribasiga tayanib, tarixdan oqilona xulosa qilib, tub yangilanishlarni amalga oshirishga doimiy ravishda intilmoqda. Davlat va jamiyatni o‘zgartirish, yangilash va taraqqiy ettirish oson bo‘lmasa-da, ushbu yo‘lda o‘zining mashaqqatli mehnati va sa‘y-harakatini kuchaytirmoqda. Ertangi kunga ishonchning haqiqatan ham odamlarning qalbida paydo bo‘lishi ularning erkin har qanday foydali mehnat faoliyati bilan shug‘ullanishi ketidan ijobiy natijalarni qo‘lga kiritayotganligi, o‘z mehnatidan moddiy va ma‘naviy manfaat topayotganligi ortib bormoqda. O‘zbekiston Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida ko‘p millatli xalqimizning ertangi kunga ishonchi va tayanchining asosida “Ushbu davrda to‘plagan tajribamiz bir haqiqatni yaqqol isbotlab bermoqda: taraqqiyotga – faqat mashaqqatli va jasoratli mehnat orqali erishiladi” [1], – deya parlament ishtirokchilariga qarata aytishi, barchaning ertangi farovon kunni qurishda faqat insonning mehnati va undan topadigan manfaati bo‘lishi mumkinligiga ishonch hosil qildi.

Mamlakatimiz ijtimoiy davlat tamoyiliga sodiq qolgan holda bugungi kunda keng ko‘lamli ijtimoiy islohotlarni olib bormoqda. 2023-yilga yurtimizda “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili” deb e‘lon qilinishida ham insonning hayoti mazmunini yaxshilash, ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish va sifat jihatdan yuqori o‘rinlarga chiqarish maqsad qilingan. Prezident “Ta‘lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to‘g‘ri yo‘lidir” -deya, ta‘limga katta e‘tibor berib, dunyo hamjamiyati ham ta‘lim orqali taraqqiyotga erishganini aytib o‘tadi. Jumladan, ma‘rifatparvar Mahmudxo‘ja Behbudiy ham “Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir, zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga poymol bo‘lur” [2], degan fikrlari bugungi kunda yaqqol o‘zining isbotini topmoqda. Shuningdek, murojaatnomada ta‘kidlanganidek, “Najot – ta‘limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi” deb Prezidentimiz ta‘lim tizimini sifat jihatdan yanada ko‘tarishga katta e‘tibor beryapti va pedagoglarning jamiyatdagi obro‘-e‘tiborini yuksaltirishga davlat va jamiyatning bugungi kundagi amaliy vazifasiga aylantiryapti.

Davlat siyosatining eng asosiy yo‘nalishlaridan biri ta‘lim sifatini oshirish va u orqali taraqqiyotga erishish mumkinligiga e‘tibor qaratilishi jahon tajribasi va milliy intellektual salohiyatimizga ham bog‘liqdir. Milliy tariximizda o‘tgan olimu fuzalolarning inson kamoloti va ta‘lim masalalariga bag‘ishlangan asarlarini bugungi kunda g‘arb olami intelegensiyasi qanchalik yaxshi qadrlasa, o‘zbek xalqi ham undan-da ko‘proq qadrlaydi. Chunki ularning merosi bebaho xazina va globallashuv davrida milliy sharqona davlatchiligimizni saqlashda mash‘ala vazifasini bajarayotganligi to‘la anglab yetilgan. Movarounnahrda birinchi va ikkinchi renessans davrida yaratilgan ilmiy ijodiy-meros va hozirda yaratilayotgan ilmiy

taraqqiyotning poydevori albatta kelajakda uchinchi renessansning yaqinlashishiga zamin yaratadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimidagi islohotlarda ko'p jahon tajribalari olinmoqda, ammo, sharqona mentalitetga asoslangan o'zbek ta'lim tizimiga yetarli darajada ta'sir ko'rsatish kuchiga ega bo'lmayapti. Ta'limda yangilik kiritish bilan birga unga yetarlicha shart-sharoitlarni ta'minlab beradigan moddiy va ijtimoiy muhit yaratilishiga yetarlicha ilimga asoslangan holda e'tibor qaratilmayapti. Shulardan kelib chiqqan holda, bugungi kunda amaliyotda uchrayotgan ayrim zarur ta'lim muammolarini keltirishni lozim deb topdik.

Birinchidan, bugungi kunda oliy o'quv yurtlarida professor-o'qituvchilarning o'quv yuklamalari ko'p bo'lib, ularning o'quv ishlaridan tashqari ilmiy ishlariga vaqt ajratib ishlashlariga xalaqit bermoqda. Oddiy assistentlarning yillik 1540 soatlik yuklamasining o'zidan 1050-1100 soatini o'quv auditoriya soatlari sifatida ajratilgani, o'qituvchining darsdan tashqari boshqa ishlari sifat samaradorligini uning vaqti yetmasligi sababli pasaytiradi, mehnatga bo'lgan munosabat va qoniqish darajasini so'ndiradi, o'qituvchining aqliy va jismoniy qobiliyatlarining zo'riqishiga olib keladi. Shuning uchun uquv yuklama tizimini qayta ko'rib chiqish, qo'shni va xorijiy mamlakatlar tajribasining o'zimizga mos optimal variantlarini tanlashimiz zarur.

Ikkinchidan, kafedra mudirining auditoriya o'quv soatlarining 700 soatlik, professorning 800 soatlik, dotsentning 900 soatlik yuklamalarining ko'pligi sabab hamda ularning auditoriya soatlarini bajargandan keyin kafedrada o'tirib qolgan ishlarining bajarilishiga talab qilinishi, ustoz-shogirdlik ishlaridan tashqari ularning erkin ijodiy faoliyatini pasaytirishiga olib keladi. Nega deganda qo'shni Qozog'iston Respublikasining dunyoning 1000 taligiga kirgan oliy ta'lim muassasalarida o'quv auditoriya soatlarining qisqartirilgani va o'rtacha 600-700 soatni tashkil etishi hamda kafedradan tashqari erkin ilmiy ijodning rag'batlantirilishi ilmiy reytinglarda yuqori o'rinlarni egallashlariga yordam bermoqda.

Uchinchidan, o'quv darsliklari saviyasining pastligi, ko'chirmachilik, tanish-bilishchilik, darsliklarning yetarli emasligi, darslik yozishning ko'pgina oliy ta'lim muassasalari tomonidan yuqori darajada rag'batlantirilmashligi professor-o'qituvchilarning ijodiy ishlari samaradorligini oshirilishiga turtki bermayapti. Holbuki, mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida ilmiy potensial yuqorilab bormoqda. Ana shu ilmiy potensialdan oqilona foydalanish tizimini shaffoflashtirish va rag'batlantirish lozim bo'ladi. Har yili qanchadan qancha fan sohalari bo'yicha yaratilayotgan ilmiy yangiliklar va himoya qilinayotgan dissertatsiyalarning darsliklarda joriy etishini zamonning o'zi talab qilyapti. Shuningdek, aksariyat oliy ta'lim muassasalarining amaliyot darslarini olib borishlari uchun auditoriyalari zamonaviy tartibda jihozlanmagan va sharoitlar yaratilmaganligi darslarning sifat samaradorligiga va talabalar qiziqishining susayishiga olib kelmoqda.

To'rtinchidan, ustoz-shogird munosabatlari va axloqiy tarbiya masalalari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, aksariyat oliy ta'lim muassasalarida ushbu tizim samarali tashkil etilmagan. Jumladan, talabalarning fanlar bo'yicha to'garaklarga keng ishtiroki sust bo'lib, to'garak xonalari fan o'tiladigan auditoriyalarda o'tkaziladi, o'qituvchilarning o'zlari tomonlaridan tashkil etiladi, ammo moddiy va ma'naviy jihatdan ta'minot va rahbariyatning har bir to'garaklarga e'tibori chetda qolib ketmoqda.

Beshinchidan, oliy ta'lim massalarida zamonaviy boshqaruv tartibini qayta ko'rib chiqish, dekanatlar faoliyatini optimallashtirish, ularga qilinayotgan talabalar bilan bog'liq muammolarni markazlashtirish orqali hal etish bugungi zamon talabi hisoblanadi. Chunki o'quv va yoshlar masalalari bilan shug'ullanuvchi dekan o'rinbosarlari shtatlarining ko'pligi va ularda aksariyat o'qituvchilarning 0,5 hissada yoki 1,5 hissada ishlayotganligi ular mehnati samaradorligining ko'rinmayotganligidan va har yili talabalar muammolarining kamayishi

o'rniga takrorlanayotganligi, ortiqcha byurokратиyaning ortib borayotganligi, darslarda formaga ko'proq urg'u berilayotganligi, talabalarning tarbiyaviy holatlariga yetarli darajada ta'sir ko'rsatmayotganligi hammamizga haqiqatdir. Bu tizimni optimallashtirish va oliy ta'limda talabalar bilan tezkor ishlaydigan aqli tizimni yaratish zaruratga aylanmoqda.

Oltinchidan, bugungi kunda ko'pgina oliy ta'lim muassasalari xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yishgan va bu juda o'zining yaxshi samarasini bermoqda, ammo lokal jihatdan olib qaralganda O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'quv-akademik va ilmiy-ijodiy aloqalar o'rnatish tizimi juda passiv. Yuqori darajada reyting jihatdan ko'tarilgan oliy ta'lim muassasalari bilan quyi reytingdagi oliy ta'lim muassasalari o'rtasida mobil akademik aloqalar deyarli yo'q. Mamlakatimizda katta salohiyatga ega bo'lgan professor-o'qituvchilarni faqatgina 3 yillik malaka oshirish tizimida ko'rish mumkin va darslarida ishtirok etish mumkin. Ammo o'zaro hamkorlikda darslar o'tib berish, lokal darajada tajriba almashib turish, hamkorlikda fanlararo katta loyihalar ishlab chiqish va realizatsiya qilish, darslar sifati va natijadorligini oshirish uchun hamkorlikda yangi metod va metodologiyalarni ishlab chiqish, sinovlardan o'tkazish, ilmiy dissertatsiyalardagi tajriba-sinov ishlarini darsliklarga kiritib, fanning yangi yutuqlaridan talabalarni xabardor qilish ishlari rivojlanmay kelmoqda.

Yettinchidan, oliy ta'lim muassasalarida ilmiy innovatsion ishlar bilan shug'ullanishga professor-o'qituvchi va talabalarning hamkorlikda ishtirok etishi uchun samarador va natijador tizim yaratilmagan. Yaratilayotgan yangilik va ishlanmalar turli tashkil etiladigan konkurslarda ishtirok etishidan tashqari uning amalda qo'llanilishi va ta'lim muassasasi uchun moddiy foyda keltirishi aksariyat hollarda amalda o'z ifodasini topmayapti hamda talabalarning innovatsion intilishlarini kuchaytirmayapti. Bu borada talabalarni qo'llab-quvvatlash tizimi yaratilgan bo'lib, ularga beminnat ilmiy-ijodiy maslahat berish, moddiy qo'llab-quvvatlash va ayrim byurokratik to'siqlar bunga salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Shunday ekan, yuqoridagi kuzatishlar asosida keltirilgan ma'lumot va fikrlardan kelib chiqib, shuni aytib o'tish kerakki, sanab o'tilgan muammolardan tashqari bir qancha huquqiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy muammolarga ham duch kelishimiz mumkin. Ularni toki optimallashtirmas ekanmiz, tez o'zgarayotgan jamiyatda yutuqlarga erishishimiz juda qiyin bo'ladi.

O'zbek mentalitetida aksariyat talabalarning oliy ta'lim tizimiga kirishlaridan tortib, ularning ishga joylashishlarigacha ularning mustaqil emasliklari, ota-onalariga bog'liqliklarini nazarda tutgan holda ikki tomonlama jamoatchilik nazoratini tashkil etishimiz va bunga imkoniyat yaratib berishimiz zarurdir. Rahbariyatning professor-o'qituvchilarni doimo nazoratda saqlash va topshiriqlar bilan band qilib borishdan ko'ra, moliya ishlari bo'yicha vakillar bilan har bir auditoriyalarni fanlar bo'yicha bog'liq ravishda bosqichma-bosqich rivojlantirish choralari ko'rib borishlari, fanlar o'tilayotgan auditoriyalarda o'sha fan muhitini yaratish, ichki hamkorlik tizimini ishlab chiqish zarurdir. Shuningdek, korporativ madaniyatning shakllanishi va rivojlanishi oliy ta'lim muassasalari uchun juda muhim bo'lib, boshqaruv va professor-o'qituvchi o'rtasidagi masofani yaqinlashtiradi, o'zaro hamkorlik va daxldorlikni kuchaytiradi.

ISSUES AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF HUMAN DEVELOPMENT IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM IN UZBEKISTAN

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonning ta'lim-tarbiya tizimi ayrim aspektlari ob'ekt sifatida tahlil qilingan. Ta'lim-tarbiya jarayonida inson kamolotiga berilayotgan davlat darajasidagi e'tibor qayd etilgan. Zamonaviy o'zgarayotgan jamiyatimizda takomillashayotgan ta'lim-tarbiya tizimi jarayoni bilan birga uchrayotgan ayrim muammolar tadqiq qilingan va tavsiyalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar. ta'lim, tarbiya, ta'lim tizimi, salohiyat, ilmiy ijod, reyting, yuklama, auditoriya soatlari, hissa, globallashuv.

Abstract. The article analyzes some aspects of the educational system of Uzbekistan as an object. The state-level attention paid to human development in the educational process is noted. Some problems encountered along with the process of improving the educational system in our modern changing society are researched and recommendations are presented.

Key words. Education, training, educational system, potential, scientific creativity, rating, workload, classroom hours, rate, globalization.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2022 yil 20 dekabr, <https://president.uz/uz/lists/view/5774> (ko'rildi: 15.04.2023)

2. Mahmudxo'ja Behbudiy. Ehtiyoji millat (1913)/ "Самарқанд" газетаси, 1913 йил, 12 июл, <https://e-tarix.uz/milliyat-insholari/jadid-matbuoti/936-maqola.html> (ko'rildi: 15.04.2023 y.)

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son).

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020 y., 06/20/6108/1483-son).

5. Mirziyoyev Sh.M.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2022 yil 20 dekabr, <https://president.uz/uz/lists/view/5774> (ko'rildi: 15.04.2023)

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA XALQARO VA MILLIY TAJRIBA

Boboyeva Mohim Shukurovna,
Toshkent davlat transport universiteti
“Ijtimoiy fanlar” kafedrasini mustaqil tadqiqotchisi.
“Mexnat va ijtimoiy munosabatlar Akademiyasi”
o‘qituvchisi

Boboyeva Mohim Shukurovna,
Tashkent State transport University
Independent researcher of the Department
of “Social Sciences”. Teacher of the “Academy
of labour and social relations”

Kirish. Keyingi yillarda mamlakatimizda aholining hayot darajasini yanada yuksaltirish va boshqa qator chora-tadbirlarni o‘z ichiga olgan Davlat dasturi xalqimiz bilan maslahatlashgan holda obdan muhokamadan o‘tkazilib, so‘ngra qabul qilinishi an’anaga aylandi. Mazkur amaliyot, avvalo, xalq bilan muloqot tamoyili asosidagi islohotlarimizning amaldagi natijasi, desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Zero, xalqimiz o‘z taqdiri ila bog‘liq bo‘lgan har bir konseptual hujjat bilan tanishib chiqishi lozim. Bu yurtimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirishi bilan birga, shu zaminda yashayotgan fuqarolarda ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga nisbatan daxldorlik hissini uyg‘otmoqda. Mazkur amaliyotning ekologik sohadagi amaliy ifodasi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.10.2019 yildagi PF-5863-son 2030 – yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi farmonini keltirish mumkin. Mazkur farmonning milliy maqsadi sifatida atrof muhit obyektlarini (atmosfera havosi, suv, er, tuproq, yer qa’ri, bioxilma-xillik, qo‘riqlanadigan tabiiy hududlar) antropogen ta’sir hamda boshqa salbiy ta’sir qiluvchi omillardan saqlash va sifatini ta’minlash keltirib o‘tilgan. Xo’sh ushbu maqsadni amalga oshirishda xalqaro va milliy tajriba mutanosibliqi qay darajada.

Insoniyat taraqqiyotining barcha davrlarida va bosqichlarida tabiat bilan o‘zaro muvozanatda, bir biriga bog‘liq ravishda rivojlanib kelgan. Yaqin tarixda boshqa sohalarda o‘zaro dunyo xalqlari o‘rtasida bo‘lgani kabi ekologik sohada ham integratsiyalar muhim ahamiyatga ega. Bizning davrimizda atrof-muhit barqarorligini saqlash, bunda xalqaro hamjamiyat tajribasini o‘rganish ayniqsa muhimdir. Atrof-muhit barqarorligining xalqaro usullari – bu tabiiy resurslardan tejamkor foydalanishni ta’minlash va ekologik muvozanatni saqlash uchun qo‘llaniladigan yondashuvlar. Demak, atrof muhit barqarorligini saqlashda xalqaro tajriba nimalarni ko‘rsatyapti. O‘zbekiston sharoitida bu usullarni qo‘llash amaliyoti nechog‘liq samara beradi?

Ekologik barqarorlikni ta’minlash bo‘yicha xalqaro amaliyot tabiiy resurslardan foydalanishni tartibga soluvchi qonunlar va qoidalarni, shuningdek, Xalqaro standartlashtirish tashkiloti kabi tashkilotlar tomonidan belgilangan ekologik standartlarni o‘rnatishni o‘z ichiga oladi. Ekologik barqarorlikning yana bir usuli – tabiiy resurslardan kamroq foydalanadigan va atrof-muhitni ifloslantirmaydigan texnologiyalardan foydalanish. Bunday texnologiyalar quyosh, shamol yoki gidroenergetika kabi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Atrof-muhit barqarorligining xalqaro usullari, shuningdek, odamlarning tabiiy resurslardan barqaror foydalanish va tabiatni muhofaza qilish zarurligi to‘g‘risida xabardorligini oshirish uchun ta’lim va targ‘ibotni o‘z ichiga oladi.

Va nihoyat, ekologik barqarorlikni qo‘llab-quvvatlash uchun nazorat qonunchiligi ham qo‘llanilmoqda. Hukumatlar va mintaqaviy tashkilotlar to‘xtatuvchilarni ekologik standartlarga rioya qilishga va tabiiy resurslar tarmog‘ini isrof qiladigan texnologiyalardan foydalanishga undash uchun soliqlar, imtiyozlar va imtiyozlarni belgilashlari mumkin.

Yuqorida sanab o'tilgan usullar bu butun dunyo tomonidan etirof etilgan va aksariyat davlatlar tomonidan amaliyotga qo'lalanilayotgan barqarorlikni ta'minlash usullari hisoblanadi. Bu bilan birga dunyo ekologiya tashkiloti tomonidan ekologik barqaror davlat sifatida tan olingan davlatlar ham mavjud bo'lib ularni barqarorlikni ta'minlashdagi metodlarini o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. Dunyoning ekologik barqarorlik jihatdan yuqori turuvchi mamlakatlari qatoriga

1. Kosta-Rika atrof-muhit va biologik xilma-xillikni muhofaza qilishga katta e'tibor qaratadigan yetakchi barqaror mamlakatdir.

2. Shvetsiya issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish bo'yicha faol choralar ko'rayotgan davlatdir.

3. Norvegiya dunyodagi eng ekologik toza mamlakatlardan biri bo'lib, energiya samaradorligi va barqaror transport tizimlariga muntazam ravishda sarmoya kiritadi.

4. Finlyandiya energiyaning katta qismi qayta tiklanadigan manbalardan ishlab chiqariladigan davlat bo'lib, atrof-muhitni saqlash uchun ko'plab innovatsion texnologiyalar yaratilmoqda.

5. Islandiya energiya geotermal va gidroelektr manbalaridan ishlab chiqariladigan, shuningdek, suvni tozalash darajasi yuqori bo'lgan mamlakatdir.

6. Daniya CO2 emissiyasining eng past darajasiga ega bo'lgan va chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan mamlakatdir.

7. Shveysariya chiqindilarni utilizatsiya qilish va qayta ishlash tizimi juda rivojlangan, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan ham faol foydalaniladigan davlatdir.

8. Avstriya issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va barqaror texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha davlat darajasida choralar ko'ruvchi mamlakatdir.

9. Kanada tabiiy resurslarning ulkan zahiralarga ega, lekin ayni paytda bioxilma-xillikni saqlash va atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish bo'yicha faol ish olib borayotgan davlatdir.

10. Estoniya energiyaning katta qismi qayta tiklanadigan manbalardan ishlab chiqariladigan mamlakat bo'lib, ular suvni tozalash va chiqindilarni yo'q qilish bo'yicha ham faol ishlamoqda.

Endi dunyoning eng yuqori reytingida turuvchi davlatlar misloda barqarorlikni ta'minlash usullarini ko'rib chiqsak! Kosta-Rika – Markaziy Amerikada joylashgan davlat bo'lib, atrof-muhitni muhofaza qilishga innovatsion yondashuvi bilan mashhur bo'lgan davlatdir. Atrof-muhitni muhofaza qilishning Kosta-Rika usuli tabiatni saqlash va unga salbiy ta'sirlarni kamaytirishga qaratilgan ekologik amaliyotlar to'plami ahamiyatli hisoblanadi.

Ekologik barqarorlikni ta'minlashning Kosta-Rika metodi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Biologik xilma-xillik – Kosta-Rika tropik o'rmonlar, okeanlar, mangrovlar va boshqalar kabi turli ekotizimlarni himoya qiluvchi milliy bog'lar va qo'riqxonalar tizimini joriy qildi.

2. Ekologik turizm – davlat tashrif buyuruvchilarga tabiat go'zalligini ko'rish va qadrlash imkoniyatini yaratish maqsadida turizmni faol rivojlantirmoqda. Bu esa tabiatni muhofaza qilish, ish o'rinlari yaratishni rag'batlantirmoqda.

3. Energiya – Kosta-Rika butunlay qayta tiklanadigan energiyadan foydalanishga o'tdi.

4. Ekologik loyihalash – shahar muhiti tabiatga salbiy ta'sirni kamaytirish imkoniyatini hisobga olgan holda loyihalashtiriladi.

Kosta-Rika usuli bir necha o'n yillar davomida muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinmoqda va uning biologik, ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy o'lchovlarni o'zida mujassam etgan atrof-muhitni muhofaza qilish yondashuvi barqaror ekotizimlarni yaratishga intilayotgan ko'plab mamlakatlar tomonidan qo'llaniladi.

Ikkinchi, nisbatan quyi pog'onada bo'lgan Kichik Boltiqbo'yi davlati Estoniyaning ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi usuli samarali hukumat dasturlari va atrof-muhitni muhofaza

qilish tashabbuslarida jamoatchilik ishtiroki orqali ekologik barqarorlikni namoyish etadi. Ushbu yondashuvning ba'zi asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- ekologik omillarni hisobga olgan holda iqtisodiy rivojlanish, bu esa mamlakatni atrof-muhit hisobiga emas, balki uni saqlash va hurmat qilish uchun rivojlantirish imkonini beradi.

- energiya tejash sohasidagi innovatsiyalar. Bunga shamol energiyasi va quyosh panellaridan foydalanish kabi yangi texnologiyalar va dasturlarni ishlab chiqish, shuningdek, OECD mamlakatlari bilan hamkorlikni kengaytirish orqali erishilmoqda.

- qat'iy ekologik standartlar. Buning uchun chiqindilarni chiqarish va boshqa parametrlarni tartibga soluvchi, firma va korxonalar faoliyatiga cheklovlar belgilovchi maxsus qonunlar va qoidalar yaratilgan.

- Ekologik harakatda jamoatchilik ishtiroki: Estoniya fuqarolari ekologik tashabbuslarda faol ishtirok etadilar, ekologiya sohasidagi huquqbuzarliklar holatlarida norozilik aksiyalarini tashkil qiladilar.

Shunday qilib, Estoniya hukumat va fuqarolar ekologik barqaror jamiyat yaratish uchun qanday hamkorlik qilishlari mumkinligining yorqin namunasidir.

Atrof muhit muhofazasi va ekologik barqarorlik indeksi bilan ishlovchi yana shunday xalqaro tashkilotlardan biri Dunyoning eng toza mamlakatlari reytingi har yili monitoring qiluvchi Yer ekologiya huquqi va siyosati markazi tomonidan tuziladi. Ekologik samaradorlik tadqiqoti mamlakatning ekologiya va tabiiy resurslardan foydalanish holati bo'yicha erishgan yutuqlarini 10 ta toifadagi 22 ta ko'rsatkich asosida o'lchaydi, ular tabiiy muhit holatining turli jihatlarini va uning ekologik tizimlarining hayotiyiligini, bioxilma-xillikni saqlash, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, aholi salomatligi va xo'jalik faoliyati amaliyoti va uning atrof-muhitga ta'siri darajasi, shuningdek ekologiya sohasidagi davlat siyosatining samaradorligi. Atrof-muhit samaradorligi indeksi o'rtacha 2 yilda bir marta yangilanadi.

Atrof-muhit samaradorligi indeksi (EPI) ma'lumotlarga boy barqarorlik ko'rsatkichlari kartasini taklif etadigan ilg'or ilmiy xulosalarga asoslanadi. 40ga yaqin ishlash ko'rsatkichlaridan foydalangan holda, EPI 180 mamlakatni himoya qilish bo'yicha milliy sa'y-harakatlari bo'yicha reytingni tuzadi atrof-muhit salomatligi, ekotizim hayotiyiligini oshirish va iqlim o'zgarishini yumshatish bo'yicha. Ushbu ko'rsatkichlarni o'lchash davlatlarning xalqaro miqyosda uchrashishga qanchalik yaqin aniq barqarorlik maqsadlari ham nomoyon bo'lishini EPI tadqiqotlarining asosiy mohiyatini ko'rsatadi. Quyida EPI ning oxirgi tadqiqot natijalari keltirilgan

(1 rasm).

O'zbekiston o'zining ekologik holatini yaxshilash va ekologik barqarorlikka erishish uchun o'tgan yillar davomida katta sa'y-harakatlarni amalga oshirdi. Mamlakatning ushbu sohadagi yutuqlaridan ba'zilari:

1. Mamlakat iqlim bo'yicha Parij bitimini imzoladi va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo'yicha milliy harakat dasturini qabul qildi.

2. O'zbekiston quyosh va shamol energiyasi kabi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirmoqda. Masalan, Markaziy Osiyoda 100 megavatt quvvatga ega birinchi quyosh elektr stansiyasi qurildi.

3. Daryo va ko'llardagi tozalash inshootlarini modernizatsiya qilish, suv sifatini nazorat qilish loyihalari amalga oshirildi.

4. Daraxt ekish va shahar bog'larini barpo etish ishlari olib borilmoqda va shaharlarda havo ifloslanishiga qarshi kurash choralari ko'rildi.

5. Biologik xilma-xillikni saqlash va qo'riqxonalar, milliy bog'lar va boshqalar kabi tabiiy resurslarni saqlash choralari ko'rildi.

Bu yutuqlar O'zbekistonda mamlakatda ekologik barqaror rivojlanishga erishish yo'lida faol ish olib borilayotganidan dalolat beradi.

Biroq ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramay, O'zbekistonda ekologik vaziyat noqulayligicha qolmoqda. Mamlakatning ayrim shaharlari, masalan, Toshkent va Samarqand mintaqadagi eng ifloslangan shaharlar qatoriga kiradi. Shuningdek, ruxsatsiz chiqindixonalar muammosi, aholini atrof muhit ekologik holati bilan tanishtirish, tabiiy texnikalar ishlab chiqarish, organik ta'minlash buyumlarini rivojlantirish, zamin va suv manbaini boyitish, ekologik savodxonlikni oshirish, ekologiya huquqi sohasida huquqbuzarliklarni monitoring qilish va profilaktikasini yuritish, sohaga oid kadrlar zahirasi o'stirish, aholining turmushga sarflanadigan xarajatlarni kamaytirish, yuridik tizimni yaxshilash, xavfsizlik va zaharlanishni kamaytirish va to'xtatish ham dolzarbligicha qolmoqda.

INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCE IN PROVIDING ECOLOGICAL SUSTAINABILITY.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekologik barqarorlikni ta'minlashning umumiy va zarur jihatlari, atrof- muhit va biologik xilma – xillikni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan foydalanish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning mamlakat ekologik barqarorligiga ta'sirini O'zbekiston va Xalqaro tajribalarni o'rgangan holda ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar. ekologiya, milliy tajriba, xalqaro tajriba, qayta tiklanadigan energiya, ekologik barqarorlik, ekobarqarorlikda Kosta – Rika metodi, ekologik turizm, ekologik loyixalash, issiqxona gazlari, atrof muhit samaradorligi indeksi.

Abstract. In this article, the general and necessary aspects of ensuring environmental stability, the protection of the environment and biological diversity, the use of natural resources, and the impact of the use of renewable energy sources on the environmental stability of the country are revealed by studying Uzbekistan and international experiences. directed.

Key words. ecology, national experience, international experience, renewable energy, ecological stability, Costa Rica method in eco-sustainability, ecological tourism, ecological planning, greenhouse gases, environmental efficiency index.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida".

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2022 yil 20 dekabr. – "Xalq so'zi" gazetasi, 2022 yil 21 dekabr soni.

3. Shavkat Mirziyoev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021.

4. "BMT ming yillik taraqqiyot dasturi" Xalq so'zi gazetasi 2010 yil 15 sentabr soni .

5. "Ekologik barqarorlikni ta'minlash ustuvor vazifa". "Xalq so'zi" 05 iyun 2018 yil soni.

6. <http://pravacheloveka.uz/уз/немс/>

7. <http://nonews.com>

PEDOGOGIKA AMALIYOTIDA INKLYUZIV TA'LIMMIY MUAMOLAR

A'zamova Kumush,

*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi Akademiyasi tayanch doktoranti*

Fayzullayeva Saida,

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
Universiteti Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim
fakulteti talabasi*

Azamova Kumush,

*Base doctoral student of the Academy of Public
Administration under the president of the Republic
of Uzbekistan*

Fayzullaeva Saida,

*Student, Tashkent State Pedagogical University
named after Nizami Faculty of special pedagogy
and inclusive education*

Kirish. O'zbekistonda oilaviy sharoitidan qat'i nazar, barcha bolalar davlat umumta'lim maktablariga qatnaydi. Bu davlat tomonidan kafolatlangan. Faqat xohlovchilar o'z yonidan pul to'lab xususiy maktablarda o'qishi mumkin. Lekin imkoniyati cheklangan bolalarning boshqa sog'lom bolalar bilan teng sharoitda o'qiyotgani haqida maqtanib bo'lmaydi[1]. Bu borada muammolar ko'p. 2020 yil 13 oktyabrda qabul qilingan "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi prezident qarorida bu boradagi asosiy muammolar sanalgan:

Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar o'qitiladigan ayrim ta'lim muassasalarida ular uchun to'siqsiz muhit va imkoniyatlar yaratilmagan;

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalari zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitishga mo'ljallangan uskuna va jihozlar bilan to'liq ta'minlanmagan;

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv ta'lim tizimining mazmun-mohiyati haqida jamoatchilik o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish yo'lga qo'yilmagani natijasida ota-onalar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan farzandlarini umumta'lim muassasalarida o'qitishi mumkinligi haqida yetarli ma'lumotga ega emas;

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'limga jalb qilish bilan bog'liq muammolarni hal etish masalalariga mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan yetarli e'tibor qaratilmayapti;

Pedagogika yo'nalishidagi OTMLar o'quv dasturlariga inklyuziv ta'lim berish metodikasiga oid fanlar kiritilmagan;

Pedagogika va metodika fanlariga oid darsliklarda inklyuziv ta'lim dasturlari kiritilmagani, shuningdek, bo'lajak pedagoglarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar jalb qilingan ta'lim muassasalarida amaliyot o'tamayotgani ularning kasbiy tayyorgarlik sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Inklyuziv so'zi (lotin tilidan olingan bo'lib, "jalb qilish" ma'nosini bildiradi).

Jahon hamjamiyatida jadal suratlar bilan inklyuziv ta'lim rivojlanmoqda. Chunki, aynan inklyuziv ta'limning rivojlanishi nogironligi bo'lgan bolalarga ta'lim olishning keng imkoniyatlarini beradi. Nogironligi bo'lmagan bolalar va shaxslar nogironlik muammolarini tushunishadi. Natijada nogironligi bo'lgan shaxslar jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida namoyon bo'ladi va jamiyat rivojlanishiga o'z hissasini qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladilar[2]. O'zbekistonda ham inklyuziv ta'limni rivojlanishiga bugungi kunda katta ahamiyat qaratilmoqda.

Inklyuziv ta'lim hamma uchun ta'lim jarayonlarini ochiqligi ma'nosini bildiradi. Shuningdek, inklyuziv ta'lim barcha turdagi bolalarga ta'lim olish imkoniyatini beradi. Inklyuziv ta'lim

jarayonida nogironligi bor bolalar ta'lim jarayonlariga to'liq jalb qilinadi. Bu o'z navbatida inklyuziv maktabning sharoitlari imkoniyati cheklangan bolalar uchun ham moslashish kerakligini bildiradi.

Inklyuziv yondashuvga ko'ra, nafaqat faqat nogironligi bor bolalar jalb qilinadi, balki ularni jalb qiladigan maktablar ham ularning talablariga qarab moslashtiriladi.

Nogironligi bor insonlarning sog'lom insonlar bilan to'laqonli hayot kechirishlarini ta'minlaydigan kuplab xalqaro xujjatlar qabul qilingan. Bu boradagi eng muhim xalqaro hujjatlardan biri bu 1948 yilda qabul qilingan Inson huquqlari umujahon deklaratsiyasidir. Mazkur hujjat inson huquqlarini ta'minlashga qaratilgan boshqa xalqaro huquqiy hujjatlarni rivojlanishiga olib keldi. Mazkur deklaratsiyada qayd etilishicha: "Har bir inson tengdir[3]. Aynan shuning uchun har bir inson bepul boshlang'ich ta'lim huquqiga egadir. Shuningdek, har bir bolani ta'lim olish teng huquqlari mavjudligi 1959 yilda qabul qilingan bola huquqlari deklaratsiyasida ham o'z ifodasini topgan. Mazkur deklaratsiyada qayd etilishicha, har bir bola jamiyatning to'laqon a'zosi bo'lishi uchun, shuningdek, rivojlanishi uchun ta'lim olish huquqiga egadir[4].

Xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, nogironligi bo'lgan bolalar ham sog'lom bolalar kabi jamiyatning to'laqonli a'zosi. Shunday yekan ular ham barcha berilgan imkoniyatlardan foydalanish huquqiga ega. Bizning vazifamiz esa alohida ehtiyojmand bo'lgan insonlarga munosib hayot sharoitlarini yaratishda ko'maklashishdir.

INCLUSIVE EDUCATIONAL PROBLEMS IN PEDAGOGICAL PRACTICE

Annotatsiya. Maqolada nogironligi bo'lgan bolalarning ta'lim olishning qay bir shaklida bo'lmasin o'qishlari zarur. O'zbekistonning ijtimoiy va madaniy yo'nalishdagi tajribasi shuni ko'rsatadiki, institutsional vakolatga ega bo'lgan psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyalarning tavsiyalari institutsional kuchga ega bo'lib, maslahat emas, imperativ xususiyat bildiradi. Bu nogiron bolaning qayerda o'qishi borasida psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyalarning tavsiyalari ota-onalarda shubha qoldirmaydi. Shuningdek, nogironligi bor bolalarni jamiyatda munosib o'rin egallashlari kelajakda biror kasibni egallashlari uchun ularga imkoniyat yaratib berilishi zarur.

Kalit so'zlar. inklyuziv ta'lim, ijtimoiy davlat, psixologik, inson qadri, nogiron, ijtimoiy mexanizmlar, qonun, qaror, qonun ustivorligi, ijtimoiy va madaniy fuqarolarning huquqiy tengligi va hakoza.

Annotation. The article states that children with disabilities should study in any form of education. The social and cultural experience of Uzbekistan shows that the recommendations of psychological-medical-pedagogical commissions with institutional authority have institutional force and are not advisory, but imperative. The recommendations of psychological-medical-pedagogical commissions about where this disabled child should study leave no doubt in parents' minds. Also, it is necessary to create an opportunity for children with disabilities to take a proper place in society so that they can take up a profession in the future.

Key words. inclusive education, social state, psychological, human value, disabled, social mechanisms, law, decision, rule of law, legal equality of social and cultural citizens, etc.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. 2020 yil 13 oktyabrda qabul qilingan "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi prezident qarori.
2. Ijtimoiy tadqiqotlar jurnali 4-son 3-jild, 123-bet..
3. BMTning Nogironlar huquqlari konvensiyasi. 2008yil. 13.
4. https://www.namhaqiqat.uz/siyosat/yangi_uzbekistonning_taraiyot_strategiyasi_mamlakatimizda_inson_adrini_yuksaltirish_va_erkin_fuarolik_zhamiyatini_barpo_etish_asosidir.html
5. <https://kun.uz/News/2021/03/18>

TA'LIM IJTIMOY DAVLAT QADRIYATLARINI TARKIB TOPTIRUVCHI INSTITUT SIFATIDAGI O'RNI VA VAZIFALARI (tarixiy-sotsiologik yondashuv)

Navruzov Oybek Egamqulovich,
Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Sotsiologiya va ijtimoiy ish kafedrasida tayanch doktoranti

Navruzov Oybek Egamkulovich,
Samarkand State university named after Sh. Rashidov. Sociology and sociological work department. Doctoral Student

Kirish. Har bir jamiyatning o'ziga xos rivojlanish tamoyillari bo'lib, ushbu tamoyillarning shakllanish asosiga ko'ra, umumiy ma'noda demokratik model andozasida tarkib topadi. Tarixan davlatchiligimiz shakllanishda ijtimoiylilik prinsiplari muhim ahamiyat kasb etgan. Ajdodlarimiz qoldirgan merosni ijtimoiy-tarixiy va sotsiobiografik o'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, ajdodlarimiz o'z zamonasida ilm bilan shug'ullanish bilan birgalikda podshohlarga maslahatchi, vazir vazifalarida ham faoliyat yuritib kelgan. Ular qoldirgan ilmiy meros nafaqat tarixiy voqeylik haqida tasavvurning shakllanishiga balki, bugungi ijtimoiy davlat konsepsiyasining shakllanishida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ilm va boshqaruv institutlarining o'zaro hamkorligi o'z davrida ijod etgan ajdodlarimiz yaratgan ilmiy meroslaridan ko'pini keltirish mumkin. Ilmning jamiyat boshqaruv tizimida muhim o'rin egalashi, qadriyat sifatida e'zozlanishi albatta o'sha davr olimu-ulamolarining boshqaruvidagi ishtiroki bilan belgilanadi.

Boshqaruv tizimi uni amalga oshirish tamoyillari, keng ko'lamli islohatlarni olib borish bo'yicha xalqaro jamoatchilik tomonidan yuqori e'tirofga sazovor bo'lgan asar ulug' sarkarda Amir Temurning "*Temur tuzuklari*" asari bo'lib, unda saltanat kengash, rayosat asosiga tashkil qilinganligini piri ustoz Said Amir Kulol yo'llagan xatida "saltanatda to'rt ishni qo'lga olg'il, yani kengash va maslahat, mulohaza va ehtiyot bilan ish tutgil"[1, 21-bet] degan mazmundagi nasihatimiz fikrlaridan ayon bo'ladiki, ulug' sarkarda olib borayotgan davlat siyosati ustoz pirlaridan olgan maslahati ko'ra, o'ndan to'qqiz qismi kengash, maslahat va tadbir, qolgan bir qismi shamshir va qilichga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Ustoz-pirlarining bergan maslahat va tavsiyalaridan ayon bo'ladiki, boshqaruv islomiy adolat qoidalaridan kelib chiqqan holda amalga oshib borganligi va olimu-ulamolar va davlat mulozimlari maslahatiga tayanganligini ko'rishimiz mumkin. Sohibqiron davlat ishlarini yuritishda pirlarining maslahatiga tayanganligi tarixiy o'rganilgan manbalardan ma'lum. Amir Temur o'zining ustoz-pirlari sifatida Xoja Shamsiddin Kulol, Said Amir Kulol, Mavlono Zaynuddin Abubakr Tayoboddiy va Mir Sayyid Baraka kabi o'z davrining ilm kishilari bo'lganligi tarixdan ma'lum[2]. Ushbu shaxslar to'g'risida keltirilgan tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, ularda kuchli davlatchilik jamiyat boshqaruviga oid ilmni chuqur egalaganliklari o'sha davr ijtimoiy-iqtisodiy hayoti ko'rsatib beradi. Sohibqironing islomiy qonun-qoidalar asosidagi tashkil etilgan saltanat boshqaruv tizimi o'zida ijtimoiy jamiyat konsepsiyasini aks etiradi. Bunda sohibqiron tayanadigan ustoz-pirlarining maslahati va tavsiyalari salmoqli o'ringa ega hisoblangan.

Yuqorida keltirilgan tarixiy manbalardan ma'lum bo'ladiki, ijtimoiy davlatning shakllanishi uchun bilim va ta'limni ustuvor qadriyat sifatida e'tirof etadigan boshqaruv tizimi ijtimoiy farovonlikka xizmat qiladi. Ma'lumki, sohibqiron Amir Temur ustoz pirlaridan faqat maslahat olish bilan chegaralanib qolmasdan balki yoshligidan ta'lim ham olganligi barchamizga ayon. Tarixiy voqeylikka sotsiobiografik nuqtai- nazardan qaralsa sohibqiron yoshligidan Naqshbandiya tariqati namoyondasi Xoja Shamsiddin Kulol ta'limida bo'lganligi va

keyinchalik ilohiyot, fiqh, botiniy va zohiriy ilmlar olimi Sayid Amir Kulol maslahatiga tayanib taxtni boshqarganligi o'sha davrda ilmga yuqori darjada e'tibor va amal qilganligini tarixiy manbalar ko'rsatib beradi[3].

Xuddi shunday adolatli boshqaruvini tashkil etish borasida sharq allomalaridan imom Muhammad al-G'azzoliyning "*At tibrul masbuk fin nasihatul muluk*" asari hisoblanib, ushbu asar shu darajada shuhrat topadiki, yillar mobaynida fors tilidan arab, turkiy (1514 yilda Temur Sulton, 1906 yilda Muhammad Rahimxon II) va Xorazm shevasiga tarjima qilinadi. Asar payg'ambar va shoh Sulaymon (a.s) va Sosoniy sulolalari podshohlarining hayotlari misol tariqasida keltiriladi[4]. Asarning qimmatlilik darajasi diniy e'tiqod jihatdan bir e'tiqod tamoyillarini o'z ichiga olgan turli davrlarda yashagan podshohlar uchun boshqaruv sohasida qo'llanma sifatida foydalanilgan. Asar o'zida boshqaruvga oid ilm, maslahat, ko'rsatma va tavsiyalarni jam qilgan bo'lib, o'z tabiatidagi g'oyalarning ratsional jihatdan sintez xususiyatiga ko'ra, "*adolatli va saxovatli*" podshoh obraziga urg'u beradi. Shuningdek, madaniy, diniy, siyosiy va etnik an'analarni ham o'z ichiga oladi. Asarda ulamolar va sultonlar o'rtasidagi munosabatlar ham keng bayon etilgan bo'lib, sultonlar ulamolardan maslahat olib turishi alohida ta'kidlanadi. Asarning ahamiyati ilm bevosita boshqaruv tizimidagi munosabatlarning shakllanishiga xizmat qiluvchi vosita sifatida qadrlanadi. Sotsiolog A. Turen o'zining *Production de la société, 1973*, (jamiyatning yaratilishi) nomli asarida jamiyatning shakllanishida tarixiy bilim va tajribaning ahamiyatni asoslab mavjud reallik tarixiy bilim, qadriyat va tajriba asosida amalga oshishini ilmiy tahlil etib beradi[5].

Keyinchalik, ilmning boshqaruv tizimiga ta'siri tariqat oqimlarining ta'sirida ijtimoiy davlatni shakllantirish g'oyasi kuchaydi. Xususan, naqshbandiya tariqati etakchisi Xoja Ahror valiyning shogirdi Muhammad Qoziniy "Davlatni boshqarish qoiadalari to'g'risida" kichik risola yaratadi[6, 426-bet]. Risola odatiy o'git-ko'rsatmalar bilan boshlanadi va yo'l qo'yilishi mumkin bo'lmagan yetti gunohni sanab (biror sababsiz odamni o'ldirish, pok odamning sha'niga tegish, butparast bo'lish va hokozolar) keyin davlatni boshqarishning "o'n shartini bayon qiladi". Podshoh o'ziga ravo ko'rmaganini elga ham ravo ko'rmasligi, musulmonlar ehtiyojini qondirish yaxshi ibodat ekanligi, taom eyish va tashqi ko'rinishda dastlabki to'rt xalifaga ergashish lozimligi, Allohning roziligiga erishishda astoydil harakatda bo'lish, ko'proq pok kishilar bilan hamsuhbat bo'lish va aksincha, o'zini yaxshi qilib ko'rsatadigan odamlar suhbatidan qochish va hakoza.

Naqshbandiya tariqatining keyingi yirik vakili Mahdumi A'zam taxallusida shuhrat topgan sayid Jamoliddin Ahmad al-Kosoniyad-Dahbidiyning "Risola-yi ahvol-u ulamo va umaro", "Gul-u navro'z", "Me'roj ul-oshiqin" asarlari amirlar va olimlarning munosabatlariga bag'ishlanagan bo'lib, "Xayr al-umara man zar-al-ulama, va sharr al-ulama man zar al-umara" (amirlarning eng yaxshisi ulamoni ziyorat etadi, ulamoning eng yomoni amirlarni ziyorat qiladigani) hadisini keltiradi. Mahdumi A'zam o'z zamonasida Shayboniylar sulolasidan bo'lgan Ubaydullohxonga davlatni yuritish borasida taklif va tavsiyalar berib borgan. Ijtimoiy-tarixiy nuqtai-nazardan ijtimoiy davlatni shakllantirish, idora etish borasida ijod etgan ajdodlarmiz asarlari faqat nazariyot bilan bog'lanib qolmasdan, balki amaliyotda ham o'z aksini topgan[7].

Xulosa sifatida g'arb olimi Duyrkeymning "ijtimoiy fakt" nazriyasida tarixiy manbalarning o'rganilishi mavjud ijtimoiy voqeelik va tarixiylikka nisbatan baho berish yuzaga keltiradi [5]. Ayniqsa bu, ta'lim jarayonida qo'llanilsa milliy birdamlikka va shaxsning jamiyatga nisbatan o'zligida ma'lum pozitsiyaga ega bo'lishiga olib keladi. Shuningdek, tarixiy tajriba umumjamiyat miqyosida kutilayotgan salbiy katastrofalardan chetlab o'tishga yoki barham berishga xizmat qiladi, deb hisoblash mumkin.

**THE ROLE AND DUTIES OF EDUCATION AS AN INSTITUTE CONTAINING SOCIAL STATE VALUES.
(historical-sociological approach)**

Annotatsiya. Maqolada ta'lim va ijtimoiy davlat konsepsiyasining uzviyligi, o'zaro ta'sir komponentlariga tayangan holda, ajdodlarimiz qoldiragan ilmiy me'rosni sotsiologik-tarixiy o'rganish asosida ilmiy tahlil etilgan.

Kalit so'zlar. Ilmiy meros, qadriyat, tarixiy yondashuv, munosabatlar, tarixiy asar, davlat boshqaruvi, ana'naviylik, e'tiqod.

Abstract. In the article, the integration of the concept of education and the social state, relying on the components of interaction, is scientifically analyzed based on the socio-historical study of the scientific heritage left by our ancestors.

Keywords. Scientific heritage, value, historical approach, relationship, historical work, state administration, spirituality, faith.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Amir Temur Ko'ragon, Temur tuzuklari, Ozbekiston Fanlar akademiyasi, Fan , Toshkent 2018.
2. <https://kh-davron.uz/kutubxona/amir-temur/xurshid-davron-amir-temur-pirlari-1995.html> (15.04.2023 yil kuni murojaat qilingan.)
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/qayta-qurish-davri-matbuoti/xurshid-davron-tarix-mezoni-haqiqatdir-1989>. (16.04.2023 yil kuni murojaat qilingan.)
4. Louise Marlow, Kings, Prophets and the 'Ulamā' in Mediaeval Islamic Advice Literature, No. 81 1995. (<https://doi.org/10.2307/1596021>).
5. *Sous la direction de* Agnis Vandeveld-Rougale, Pascal Fugier, Dictionnaire de sociologie Clinique, Éditions érès 2019.
6. М.М. Хайдар, Тарих-и Рашидиб, Введения, перевод с персидского А. Урунбаева, Р. П. Джалиловой, Ташкент, "Фан", 1996.
7. Islom, tarix va ma'naviyat, O'R FA. I. Mo'minov nomidagi falsafa va huquq institute. A. Beruniy nomidagi sharqshunoslik insituti. A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2000.

AXBOROTLASHGAN JAMIYATNI SOTSIAL TADQIQ ETISHNING NAZARIY ASOSLARI

Saidova Maftunaxon Umarovna,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Davlat boshqaruvi
Akademiyasi tayanch doktoranti*

Saidova Maftunakhon Umarovna,
*doctoral student of the Academy of Public
Administration under the President of the Republic
of Uzbekistan*

Kirish. Umrimizni biror kunini axborotlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu shaxslararo muloqot almashinuvidan tashqari, kompyuterlar va axborot tizimlari, mahalliy va global tarmoqlar internetining umumjahon tarmog'i, multimediali texnologiyalar va hakoazolarni o'z ichiga oladi. Ular hayotimizning turli sohalariga ta'sir qilib, jamiyatning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qilmoqda. Natijada insoniyat axborotlashuv sohasida inqilobiy o'zgarishlarni boshidan kechirmoqda.

Shu o'rinda axborotlarning salbiy, mafkuraviy, psixologik ta'sir kuchini ham inkor eta olmaymiz. Bugungi kunda inson ongiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi noan'anaviy axborot – tahdidlarning ko'payib borayotganligi, ayniqsa yoshlarning turli g'arazli kuchlar ta'siriga tushib qolish holatlarining kuzatilayotgani axborot xavfsizligi tizimini rivojlantirishda shaxs, jamiyat va davlatning manfaatlariga tayanish, shuningdek axborot-psixologik xavfsizlikka tahdidlarni aniqlash va tasniflash va ularning inson ongiga salbiy ta'sirini oldini olish va bartaraf etish, himoya mexanizmlari majmuini ishlab chiqish hamda amalga oshirish, shuningdek mazkur yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish uchun tizimli tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

“Hozir butun dunyoda terrorism, ekstremizm va boshqa tahdidlar Internet makoniga kirib, moslashib olgan. Shuning uchun ularga qarshi kurashish oson kechmayapti. Afsuski, ba'zi yoshlarda internetdan to'g'ri foydalanish ko'nikma va madaniyati yetarli emas. Ayrim yigit-qizlar internetni axborot, bilim va ma'rifat manbai deb emas, balki shunchaki ko'ngilochar vosita deb bilishadi. Mana shunday mafkuraviy kurash sharoitida yolarimiz sezgir va ogoh bo'lishi, har jabhada, avvalo, Vatan manfaatini o'ylab ish tutishi zarur”[1]. Erkinlikka intilganimiz, demokratik tamoyillar asosida yashar ekanmiz, erkin axborot olish imkoniyatimiz ham kengayib boradi.

Axborotlashgan jamiyat tushunchasi 1960-yillarning ikkinchi yarmida paydo bo'lib, uni Tokio texnologik universitetining professori Yu.Xayashi birinchi bo'lib fanga kiritgan. Muallifning fikricha, moddiy mahsulot emas, axborotlashuv mahsuloti jamiyatning shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi kuchiga aylanadi[2]. Yu.Xayashining bundan qariyb yarim asr muqaddam axborotlashuv jarayoniga bergan ta'rifi bugungi davrga kelib o'z isbotini topdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Axborotlashgan jamiyat rivojidadagi ikkinchi bosqich Amerika jamiyatshunosi D.Bellning “Industrial jamiyat davrining kelajagi. Ijtimoiy bashorat qilish tajribalari” nomidagi kitobi nashr etilgandan so'ng (1973-y.) boshlandi.

MDH olimlarida L.Xyell, D.Zigler, V.Barsevich, G.Andreeva, V.Andreev, V.Bodrov va V.Vyshinskiy, T.Yejevskaya, G.Grachev, D.Baluyev, A.Krutskix, A.Manoylo, A.Petrenko, D.Frolov ishlarida asosan shaxs axborot-psixologik xavfsizligining nazariy-metodologik asoslari hamda tahdidlar xususiyatlari va ulardan himoyalanih mexanizmlari, turli usul va vositalar orqali amalga oshiriladigan axborot manipulyatsiyasining ijtimoiy-psixologik ta'sirini o'rgangan.

Mamlakatimiz olimlari M.Bekmurodov[4], M.Ganiyeva[5], A.Xolbekov[6], T.Matibayev[7], A.Umarov[8], Sh.Sodiqova[9], O.Abduazimov[10]lar o'z tadqiqotlarida globallashuv va ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida yoshlarga ta'sir qiluvchi axborot oqimlarini sotsiologik nuqtayi nazardan o'rgangan bo'lsa, yoshlarni axborot-psixologik xurujlardan himoya qilishda milliy g'oya va milliy mafkuraning o'рни borasida Sh.To'rayev, A.Tashanovlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan.

Zamonaviy ommaviy axborot-kommunikatsiya vositalarining inson ongiga ta'siri Sh.Qudratxo'jayev, internetdagi tahdidlardan himoyalaniş masalalari A.Tulepov, O. To'rayev axborot-psixologik xavfsizlikni ta'minlashning pedagogik asoslari R.Samarov, axborotlashgan jamiyat va shaxs axborot madaniyatini shakllantirish muammolari A.Mo'minov va Sh.Raximova tomonidan o'rganilgan. Shuningdek, M.Munavvarov U.Ubaydullayev va A.Yuldashevlarining ilmiy ishlarida shaxs axborot- psixologik xavfsizligi tizimi va undagi muammolarning ijtimoiy oqibatlarini ilmiy tahlil etilgan.

Shu o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar axborot almashinuvining asosiy vositasiga aylanib, jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazishda keng qo'llanilayotgan vosita bo'lib qoldi. Insonlardagi axborotga bo'lgan ehtiyojni qondirishda an'anaviy axborot vositalarining imkoniyatlari tobora qisqarib bormoqda. Masalan kitob va gazeta, jurnallarga bo'lgan talab yildan yilga kamayib ketayotganligi dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, axborotni cheklash, yopib qo'yish yoki axborot olishni taqiqlash bilan muammo hal bo'lmaydi. Tizimni boshqarish, tartibga solish, undan foydalanish me'yorlarini takomillashtirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak mamlakatimizda yangi O'zbekistonni barpo etishdek ulug' maqsadga erishish yo'lida asosiy tayanchimiz bo'lgan azmi shijoatli yoshlarga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish, ularga barcha sohalarda o'z iqtidori va salohiyatini to'liq namoyon etishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratib berish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Shunday ekan axborot oqimi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda ilm – fan yutuqlari va axborot texnologiyalaridan maqsadli foydalanish madaniyatini shakllantirish ustuvor vazifa sanaladi.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL RESEARCH IN INFORMATIVE SOCIETY

Annotatsiya. Ayni vaqtda axborotlashgan jamiyatning faol a'zosi va axborot istimolchisi sifatida yashamoqdamiz. Shu bilan bir qatorda ommaviy axborot vositalarining bugungi mavqei, psixologik va mafkuraviy ta'sir etish kuchi, insoniyatni qiziqtirayotgan, tashvishga solayotgan, inson ruhiyati va turmush tarzidagi o'zgarishlar haqida jiddiy o'ylashga majbur qilayotgan muammolardan biri – desak adashmagan bo'lamiz.

Kalit so'zlar. Jamiyat, axborot, mafkura, ma'naviyat, global, ommaviy, internet, tarmoq.

Abstract. At the same time, we live as an active member of an informed society and an information issuer. Alternatively, we will not be mistaken to say that the position of the media today, the power of psychological and ideological influence, one of the problems that interests, worries humanity, makes us think seriously about changes in the human psyche and lifestyle.

Key words. Society, information, ideology, spirituality, global, public, Internet, network.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон ёшлари форумида сўзлаган нутқидан.//<https://uza.uz/ru/posts>.
2. <https://top-technologies.ru>
3. ҚуроноғД. Мафкуравий таҳдид ва ёшлар тарбияси. – Т.: Ўзбекистон, 2004. – Б.56.
4. Бекмуродов М. Замонавий бошқарув социологияси. Дарслик. – Тошкент: Академия, 2020. – 320 б.;

-
5. Ганиева М. Социальная активность современной узбекистанской молодёжи / East European Scientific Journal. 6(№31), – P. 40-44.
 6. Холбеков А. Социология молодёжи. Учебное пособие. – Тошкент: Университет, 2020. – 144 с.;
 7. Матибаев Т. Ижтимоий ҳамкорлик – миллатлараро тотувлик ва динлараро бағрикенгликни таъминлаш воситаси.– Тошкент:“Yangi kitob”, 2016, – 184 б.;
 8. Умаров А. Глобаллашув ва ахборот-кутубхона жараёнлари / Kutubxona.uz. илмий-услубий журнал №2 (46) 2020. – Б. 9.
 9. Содиқова Ш. Ўзгаришлар социологияси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Академия, 2020. – 160 б.;
 10. Абдуазимов О. Ахборотлашган жамиятда жамоатчилик фикри мониторингини таъминлашда оммавий коммуникациялар социологиясининг ўрни (Ўзбекистон оммавий ахборот воситаларининг 2001- 2016 йиллардаги материаллари мисолида). соц. ф.д. дисс.авторреф. – Тошкент: 2017. – Б. 63.
 11. Маъсуда Й. Информационное общество как постиндустриальное общество. – М.: 1991. – С.172.

“YANGI O‘ZBEKISTON” VA “MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH” TUSHUNCHALARINING SIYOSIY TALQINI

Dulanov Botir Erqulovich,
*O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi Akademiyasi mustaqil
izlanuvchisi*

Dulanov Botir Erqulovich,
*Independent researcher Academy of Public
administration under the President of the Republic
of Uzbekistan*

Kirish. O‘zbekiston milliy taraqqiyotining yangi bosqichida milliy o‘zligimizni chuqur anglash, tariximiz va ona tilimizni mukammal bilishimiz barqaror taraqqiyot omili hisoblanadi. Yangi O‘zbekiston g‘oyasi – inson qadri ustuvor bo‘lgan jamiyat va xalqparvar davlat sifatida namoyon bo‘lishida milliy o‘zlikni anglash omili muhim ahamiyat kasb etadi. “Yangi O‘zbekiston” va “Uchinchi Renessans”ning o‘zaro uyg‘unlikda rivojlanishiga milliy o‘zlikni anglash (har bir fuqaroning milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, til, madaniyat, tarixiy meros, ruhiyatga, urf – odat va an‘analarga mansubligini va o‘z o‘rnini idrok etish)ning ta’siri bugungi globallashuv davrida nihoyatda ortib bormoqda.

Bugungi globallashuv sharoitida aholining milliy o‘zligini anglashini yuksaltirish “shahs-jamiyat-davlat”ning islohotlarni amalga oshirishda o‘zaro uyg‘unligini ta’minlaydi. Mazkur jarayonda xalq ham davlat hokimiyatining yagona manbasi sifatida to‘liq o‘zini namoyon qiladi. Hozir kunda rivojlangan davlatlar (Angliya, Fransiya, Germaniya, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya)da milliy o‘zlikni anglashning ilmiy-nazariy (proyektiv), milliy-mafkuraviy (ideologik), milliy – madaniy (paradigmal), ijtimoiy-huquqiy (normativ), ijtimoiy-amaliy (pragmativ) yo‘nalishlarini rivojlanish tendensiyalarini kuzatish mumkin.

Rivojlanayotgan davlatlar (Singapur, Malayziya, Isroil, Eron, Turkmaniston) shu jumladan O‘zbekistonda jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida milliy o‘zlikni anglashning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-huquqiy, madaniy-ma’rifiy, fuqarolik, emotsional-axloqiy, umumiy til, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, madaniyatlarni uyg‘unlashuvi kabi komponentlarning rivojlanayotganligi ko‘zga tashlanayabdi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Oldimizga qo‘ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo‘ladigan milliy g‘oyani rivojlantirishimiz zarur. Xususan, milliy o‘zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o‘rganish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlashimiz lozim^[1]

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, milliy davlatchiligimizni tiklash, ma’naviy merosimiz va boy tariximizni xolisona o‘rganish, xalqimizning milliy o‘zligini anglash imkoni yaratildi. Milliy o‘zlikni anglash – har bir millat (elat)ning o‘zini haqiqiy mavjud subyekt, muayyan moddiy va ma’naviy boyliklarni ifodalovchi ekanligini, yagona til, urf-odatlar, an‘analar, qadriyatlar va davlatga mansubligini, manfaatlar hamda ehtiyojlar umumiylikini tushunib yetishidir.

Milliy o‘zlikni anglash millat shakllanishining nisbiy yuqori bosqichining mezonidir. Millat o‘ziga xos bo‘lgan urf-odatlar, an‘analar, qadriyatlarni shakllantirishi va yagona davlat asosida birlashishi mumkin. Ammo, uning millat sifatida o‘z-o‘zini anglashi yanada murakkabroq jarayon hisoblanadi. Chunki, millatning aksariyat ko‘pchiligining yagona moddiy va ma’naviy boyliklarga egaligi hissiyotining shakllanishi, o‘zining juz’iy manfaatlaridan umummilliy manfaatlarni ustuvor qo‘ya bilish hissi juda sekinlik bilan namoyon bo‘ladi^[2].

Milliy o‘zlikni anglash, real moddiy kuch sifatida, millat sha’ni, qadr-qimmatini, obro‘-e’tibori, or-nomusi poymol etilganda yoki millatning moddiy va ma’naviy manfaatlariga zid ikkinchi

bir tomondan zo'rvonlik harakatlari yuzaga keltirilgan holatlarda yaqqol ko'rinadi. Sha'ni, qadr-qimmat, or-nomusi, obro'e'tibori, nufuzi va manfaatlari poymol etilgan millat vakillari, qaysi lavozimda xizmat qilishi, boy yoki kambag'al bo'lishidan qat'iy nazar, yagona umummilliy kuch bo'lib birlashadilar va o'zligini himoya qiladilar.

Hozirgi kunda "millat", "milliy mentalitet", "milliy g'oya", "milliy o'zlikni anglash", "milliy g'urur", "millat sha'ni", "milliy iftixor" va boshqa bir qator tushunchalarga ilmiy ta'rif berish va ularning mohiyatini ochib berishga bag'ishlangan bir qator asarlar, tadqiqotlar olib borilmoqda. Ammo "milliy o'zlikni anglash" tushunchasi, uning mazmun-mohiyatini Yangi O'zbekistonning bilan bog'liq holda ochib beradigan maxsus fundamental, amaliy tadqiqotlar o'tkazilgani yo'q. Dunyoda kechayotgan noaniqlik sharoiti va globallashuvning milliy ma'naviyatimizni ichidan va tashqarisidan yemirayotgan jarayoni kuchayayotgan bugungi kunda ana shunday fundamental asarlarga ehtiyoj yaqqol sezilmoqda.

Bugungi globallashuv sharoitida o'z-o'zini anglash, bu – shaxsiy va mahalliychilik, urug'-aymoqchilik illatlarini yo'qotishga yordam beradi. Milliy o'zlikni anglash va siyosiy ongning shakllanishi natijasida o'z mamlakati taraqqiyotini belgilash, uning mustaqilligi uchun kurashning namunasini ko'rsatadi. O'zligini anglashdan kelajakda o'z taqdirini o'zi belgilashda foydalaniladi, u mas'uliyatni oshiradi.

Mazkur masalada Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan, kishilarning fikrlashi, ongli harakati va mustaqil dunyoqarashidan jamiyat taraqqiyoti sari boshlab boradigan yangicha tafakkur tarzini shakllantirish nazariyasini o'rganish hozirgi kun zaruratidir.

Har bir millat aynan o'z tarixi, milliy madaniyati va qadriyatlaridan kuch olib, o'zini o'zi yangilaydi va kelajakka hozirlaydi. Qayerdagi, millat, milliy iftixor va milliy g'urur bo'lsa, xalqni yengib, ma'naviy mustamlaka qilib bo'lmaydi. Aynan shuning uchun "ommaviy madaniyat" ham, diniy mutaassiblik ham millatning iftixor va g'urur to'la fazilat va xislatlarini yemirishga harakat qiladi.

Aholini siyosiy jarayonlarga olib kirish, ularning bilimi, siyosiy ongi va madaniyatini o'stirish, ularda jamiyat holatiga nisbatan tahliliy munosabatni shakllantirishni taqozo etadi.

Tarixiy-siyosiy tafakkurning ma'nosi shundan iboratki, u biror bir siyosiy muammosiz, murakkabliksiz yashamaydi. Bir siyosiy muammo hal qilinsa, ikkinchi muammo kelib chiqaveradi. Biroq, inson o'z muammolarini keltirib chiqarish bilan birga uni hal qilishga ham qodirdir. Ana shunday asosiy, hal qilinishi kerak bo'lgan siyosiy masalalarni yechish va yangi muammolarga tayyor turish, uni siyosiy maydonda ishtirok etishi muayyan tarixning ma'nosini tashkil etadi. Bularning barchasi insonning siyosiy faoliyati orqali amalga oshadi. Demak, inson siyosiy jihatdan ham butun tarixning yo'nalishida ham o'ta mas'uldir.

Hozirda ko'pgina jamiyatlarda milliy identifikatsiya muammosi ko'p tomonlama xalqning milliy madaniy qadriyatlarining yo'qolishi bilan namoyon bo'lmoqda. Milliy ongning tiklanishi ularning savodxonligining oshishi, madaniy merosda ishtirok etish, ehtiyotkor munosabat va ijtimoiy-madaniy hayotning an'anaviy maydonini rivojlanishi bilan bog'liq. Milliy madaniyatning tiklanish jarayoni murakkab va qarama-qarshi hodisadir. Bu jarayonni anglash ko'pincha xalqning an'anaviy madaniyati va zamonaviy madaniyatini hisobga olmagan xolda amalga oshirilmoqda.

2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga muvofiq, milliy o'zlikni anglash sohasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor yo'nalishlari quyidagilar:

"jaholatga qarshi ma'rifat" ulug'vor g'oyasi asosida dinning asl insonparvarlik mohiyatini, ezgulik, tinchlik va insoniylik kabi fazilatlar azaliy qadriyatlarimiz ifodasi ekanligini keng yoritish va bu sohadagi ilmiy-ma'rifiy faoliyatni jadal tashkil etish;

islom va jahon sivilizatsiyasiga bebaho hissa qoʻshgan ajdodlarimizning boy madaniy merosini chuqur oʻrganish asosida yoshlarning ongi tafakkurini shakllantirish;

globallashuv sharoitida jamiyatimizdagi ijtimoiy-maʼnaviy muhit barqarorligi va eʼtiqod erkinligiga tahdid tugʻdirishi mumkin boʻlgan omillarni barvaqt aniqlash va oldini olishga qaratilgan axborot-tahliliy faoliyatni kuchaytirish[3].

Yoshlarning kasbiy oʻz-oʻzini anglash jarayonini optimallashtirish uchun asos boʻlib, ularning shaxsiy xususiyatlaridan xabardorlik, kasbiylikni shakllantirishning nazariy asoslari va kasbiy faoliyat jarayonida “akme” (yuksaklik, choʻqqi)ga erishish uchun zarur shart sifatida oʻzligini anglashni rivojlantirib borish hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Oʻzlikni anglash tuzilmasi [4]

Milliy oʻzlikni tarkibiy tuzilmasi sifatida inson oʻzini baholashi va nazorat qilishi, maʼlum bir qadriyatlar doirasida faoliyat yuritishi va yashashini belgilab beradi hamda yuqoridagi 1-rasmda koʻrsatilganidek, oʻz shaxsiy “men”i yaratish, oʻzini salohiyati va qobiliyatini anglashga zamin yaratadi.

2017 yildan boshlab Oʻzbekiston oʻz taraqqiyotining yangi – milliy yuksalish bosqichiga kirdi. Konstitutsiyamizga asoslangan, xalqimizning tub manfaatlariga javob beradigan Oʻzbekistonni rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi amalda. Keyingi yillarda erishilgan yuksak marralar xalqimizni baxtli qilishga qaratilgan islohotlar samaralarini yaqqol koʻrsatmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 apreldagi “Oʻzbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy gʻoyani rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishga doir chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi farmoyishi hamda 3 maydagi “Maʼnaviy-maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi Qarori ijrosi doirasida qator islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, Oʻzbekistonda faoliyat koʻrsatayotgan davlat va xususiy televideniye dasturlarida milliy oʻzlikni anglashga doir qator koʻrsatuvlar efirga uzatildi. Shuningdek, yangi Oʻzbekistonning taʼlim-tarbiya maqsadlaridan biri sifatida mamlakatimizda milliy, intellektual va maʼnaviy oʻzlikni anglash harakatini barvaqt, yaʼni 2-3 yoshdan, maktabgacha taʼlim muassasalariga bolalar qamrab olinganidan boshlab kirishishga eʼtibor berilmoqda. Bugungi kunda OAV orqali aholi orasida milliy qadriyatlarini tiklash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni tanqidiy tahlil qiladigan boʻlsak, bu borada tizimli islohotlarni amalga oshirishimiz, xorijiy OAVda Oʻzbekiston haqida yoritilayotgan axborotlar kontentini oʻrganish lozim.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan “Yangi Oʻzbekiston” gʻoyasi “bu

shunchaki xohish-istak, subyektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan obyektiv zaruratdir[5].

“Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat” konsepsiyasini amalga oshirish inson omili bilan bog'liq. Fuqarolarimizda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, ularning ma'naviy-siyosiy hushyorligi milliy o'zlikni anglash bilan bog'liq. Barkamol va ma'rifatli insonda jamiyatdagi barcha ijobiy manfaat va ehtiyojlarni qondirish va muvofiqlashtirishga intilish, bu faoliyatni u xuddi o'zining umri mazmunidek his qilish ruhiyati shakllanadi. Albatta, ma'rifatli inson shakllanishi o'z-o'zidan ro'y bermaydi. Buning uchun jamiyat, davlat, jamoatchilikning hamkorlikdagi keng va chuqur sa'y-harakatlari talab etiladi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Bu, avvalo, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarimizni davr talablariga mos ravishda boyitish va rivojlantirish, shu orqali jamiyatning madaniy va ma'rifiy yuksalishiga erishish imkonini beradi. O'z navbatida, bu jamiyat a'zolarining ongi va tafakkurini, hayot falsafasi va dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Bunda, aholi, ayniqsa, yoshlarning intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirish, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalash – oliy maqsaddir”[6] “Yangi O'zbekiston” g'oyasini amalda o'z ifodasini topishini biz “2017 – 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi” doirasida amalga oshirilgan ishlar, shuningdek, “2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” belgilangan vazifalar bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ko'rishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan ham “Yangi O'zbekiston” g'oyasi va “Milliy o'zlikni anglash” tushunchalarini o'zaro uyg'un holda tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. “Yangi O'zbekiston” va “milliy o'zlikni anglash” tushunchalarining o'zaro bog'liqligini ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-huquqiy sohalarda bo'layotgan o'zgarishlarda ko'rishimiz mumkin

“Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat” konsepsiyasini amalga oshirish, bevosita milliy o'zlikning anglash bilan bog'liq bo'lib, buni quyidagilar bilan izohlashimiz mumkin:

Birinchiidan, Yangi O'zbekistonda demokratik islohotlar jarayoni milliy o'zlikni anglash, xalqlarning ijtimoiy hayot asoslarini mustaqil tashkil etishga bo'lgan intilishi bilan birga kechmoqda[6].

Ikkinchiidan, milliy o'zlikni anglash jarayoni dinamik xarakterga ega bo'lib, uni doimiy rivojlantirib borish, shu orqali jamiyatda ma'naviy barqarorlikni ta'minlash hamda aholining ma'rifiy yuksalishiga erishish mumkin;

Uchinchiidan, jamiyat a'zolarining ongi va tafakkurini, hayot falsafasi va dunyoqarashini kengaytirish uchun barcha soha va tarmoqlarda maxsus targ'ibot texnologiyalaridan samarali foydalanish asosi fuqarolarda milliy g'ururni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi;

To'rtinchiidan, “aholi, ayniqsa, yoshlarning intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirish, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalash”^[7]ga alohida e'tibor qaratish muhim.

Beshinchiidan, jamiyat hayotida bo'layotgan o'zgarishlarni milliy o'zlikni anglashga ta'sirini baholab borish orqali targ'ibot va tashviqot ishlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

POLITICAL INTERPRETATION OF THE CONCEPTS OF “NEW UZBEKISTAN” AND “NATIONAL IDENTITY”

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy o'zlikni anglash omilini o'rganishning nazariy metodologik asoslari tahlil qilingan, “Yangi O'zbekiston” va “milliy o'zlikni anglash” tushunchalarining siyosiy talqini hamda “Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat” konsepsiyasini amalga oshirishning milliy o'zlikni anglash bilan bog'liqligi, milliy o'zlikni anglash zaruriyati ilmiy va amaliy jihatdan o'rganilgan. Yangi O'zbekistonda yangilanish va erkinlik, adolat va tenglik, ilm-ma'rifat va milliy o'zlikni anglash g'oyalarini targ'ib qilishning konseptual asoslari, ularga doir yondashuvlar va qarashlar tahlil qilingan, Yangi O'zbekistonni bunyod etish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar milliy o'zlikni anglash bilan bog'liqligi ilmiy-nazariy jihatdan o'rganilgan.

Kalit so'zlar: “Yangi O'zbekiston”, “milliy o'zlikni anglash”, globallashuv, jaholatga qarshi ma'rifat, Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, tarixiy-siyosiy tafakkur.

Abstract: This article analyzes the theoretical and methodological foundations of the study of the factor of national identity awareness, the political interpretation of the concepts of “New Uzbekistan” and “national identity awareness” and the connection of the implementation of the concept of “New Uzbekistan – enlightened society” with the awareness of national identity, the necessity of national identity awareness is scientific and practical. studied in terms of The conceptual basis of promoting the ideas of renewal and freedom, justice and equality, science and enlightenment and the realization of national identity in New Uzbekistan, the approaches and views related to them are analyzed, the reforms implemented in the way of creating New Uzbekistan are connected with the realization of national identity from a scientific and theoretical point of view. studied.

Keywords: “New Uzbekistan”, “realization of national identity”, globalization, enlightenment against ignorance, development strategy of New Uzbekistan, historical and political thinking.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // <https://uz.uz/posts/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-oliyasy-28-12-2018>

“Маънавият асослари. Диншунослик” фанидан тайёрланган маърузалар матни // <http://library.ziyonet.uz/ru/book/download/2475> 42-бет.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони // <https://lex.uz/docs/3686277>

Акулов М. Структура самосознания – схема, таблица – Схемо. РФ // <https://yandex.ru/collections/card/5d4f1b92568eb025cfd86462/>

М.Қурунов. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. // <http://uz.uz/oz/society/milliy-tiklanishdan-milliy-yuksalish-sari-09-09-2019>

Янги Ўзбекистон: эришилган натижалар ва келгуси режалар. // https://uz.uz/posts/yangi-uzbekiston-erishilgan-natijalar-va-kelgusi-rejalar_293771?q=%2Fposts%2YYangi-O'zbekiston-erishilgan-natijalar-va-kelgusi-rejalar_293771

“Янги Ўзбекистон – маърифатли жамият” концепцияси амалга оширилади // <https://yuz.uz/news/yangi-uzbekiston--marifatli-jamiyat-kontsepsiyasi-amalga-oshiriladi>

IJTIMOY BOSHQARUVDA IDENTIKLIK VA IJTIMOY DAVLATNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARINI MUSTAHKAMLASH

Musurmonov Nodir,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi “Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi” kafedrasida tayanch doktoranti

Musurmonov Nodir,

basis doctoral student of the Department “Sociology and psychology of management” of the Academy of Public Administration under the president of the Republic of Uzbekistan

Kirish. Ijtimoiy boshqaruvda identiklik hodisasi ilgari sotsiologik muammo sifatida tadqiq etilmagan. Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy boshqaruv ko‘lamlari kengayib, uning turli sohalardagi salmog‘i ortib bormoqda. Xususan, uzoq yillar mobaynida davlat monopoliyasi tarkibida o‘zgarmas boshqaruv sohalari bo‘lib kelgan ta‘lim, tibbiyot, transport, metallurgiya, energetika sohalarining xususiylashtirilishi va ijtimoiy boshqaruv ko‘lami hamda ta‘sirini oshirmoqda. Aynan ana shu jarayonda davlat va jamiyat barqarorligini ta‘minlashda identiklik masalasi dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. 2022 yil 21-dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida “Biz Yangi O‘zbekistonni **“Ijtimoiy davlat”** tamoyili asosida qurishni maqsad qilyapmiz. Buni Konstitutsiyada mustahkamlashimiz kerak”. **“Ijtimoiy davlat** bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambag‘allikni qisqartirish, demakdir”, – deya alohida ta‘kidlab o‘tdilar.

Zamonaviy jamiyatda insonlar turli katta yoki kichik ijtimoiy tashkilotlarga birlashgan bo‘lib, ularning hayotini mazkur ijtimoiy tashkilotlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ijtimoiy tashkilotlarni boshqarish esa, sotsiologiyada “Ijtimoiy boshqaruv” deyiladi. Bilamizki, tashkilot o‘zining muammolarini o‘zi hal qila olganida yoki tashqi ta‘silarga adekvat javob qaytara olganidagina me‘yorda faoliyat yuritayotgan hisoblanadi. Buni esa, tashkilotni boshqarmasdan turib, ta‘minlab bo‘lmaydi. Aynan ijtimoiy boshqaruv sababli tashkilotlar o‘zlarining yashovchanliklarini ta‘minlay oladilar. Ijtimoiy tashkilotlar bilan birga, inson hayotiga urf-odat, an‘ana, din, qonunlar va boshqa sotsial faktlar ham ta‘sir ko‘rsata boshlashi bilan, inson to‘laligicha “ijtimoiy mavjudot”ga aylandi. Bugungi kunda samarali boshqaruvni tashkil etishda ushbu holatlarni ham e‘tiborga olish lozim bo‘ladi.

Inson taraqqiyoti asta-sekinlik bilan kishilik jamiyatini boshqarishni professionallashtirib bordi. Avvaliga, siyosiy fanlar tomonidan jamiyatni siyosiy boshqarish tamoyillari ishlab chiqilgan bo‘lsa, keyinchalik iqtisodiy boshqarish mexanizmlari ham yaratildi va iqtisodchilar tomonidan jamiyat hayotiga keng tatbiq etilmoqda. Biroq, bir qator sabablarga ko‘ra, bugungi kunda ijtimoiy boshqaruv muammolari keng ochib berilmagan.

Yer yuzi – bu insonlarning ijtimoiy muhiti bo‘lib, zero ularning yarim umri shu yerda mehnat qilish, ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyat bilan shu muhitda kechadi. Shunday ekan shu ijtimoiy muhitda shakllanadigan va harakatda bo‘ladigan munosabatlar o‘ziga alohida e‘tiborni talab etadi. Boshqacha ta‘riflaganda ijtimoiy munosabatlarning unumli tarzda kechishini har – xil mezonlar yordamida o‘rganadigan fan ijtimoiy boshqaruv deb nomlanadi.

Ijtimoiy boshqaruv faniga XX asrning boshlarida F.Teylor, M.Veber, A.Fayol, T.I.Zaslavskayalar, O‘zbekistonda esa V.K.Kabulov, R.A.Ubaydullayeva, I.A‘zamxo‘jayev M.B.Bekmurodov kabi

olimlar asos soldilar. Ammo ijtimoiy boshqaruv fani nihoyatda keng qamrovli bo'lgani uchun yaratilgan ilmiy asarlar bu fanning butunligini va barcha muammolari to'la hal qilishdan hali ancha uzoqdir. Shuning uchun bo'lsa kerak ijtimoiy boshqaruv ko'pincha iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan subyektlarda ko'proq amalga oshirilmoqda. Ikkinchi tomondan esa, iqtisodiy tizimlar bilan yaqin aloqada bo'lishi lozimligi ham shuni taqozo etadi. Shuni qayd qilish lozimki iqtisodiyot bilan birgalikda hal qilinayotgan ijtimoiy muammolarning yechimi yangi va kelajakda paydo bo'layotgan masalalarni tezroq va osonroq yechilishiga yordam beradi.

Hozirgi davrda tashkilot va korxonalarni (davlatning yoki xususiy bo'lishidan qat'iy nazar) unumli boshqarish davr talabidan kelib chiqib ijtimoiy boshqaruv mexanizmlarini yaratishni va joriy etishni taqozo qiladi. Zero kuchayib borayotgan integratsion jarayonlar va axborotlar tizimining xalqaro darajaga yetib borishi, raqobatning kuchayishi va boshqalar ijtimoiy boshqaruvga bo'lgan munosabatni foydali tomonga keskin o'zgartiradi va boshqaruv tizimida ijtimoiy o'zgarishlarga bo'lgan moslashuvni tezlashtiradi.

Ijtimoiy boshqaruvning takomillashuvi kelajagi O'zbekistonda barcha islohotlarni yanada tezroq va samaraliroq amalga oshirish demokratik jarayonlarni chuqurlashtirish, o'z – o'zini boshqarish tizimlarini takomillashtirish va oxir oqibatda aholining turmush darajasini doimo oshirib borish yo'llarini axtarib topishda katta imkon yaratadi. Zero "inson omili" har qanday yangi, unumli va kuchli texnologiya oldida eng kuchlisi bo'lib qolishga hech shubha yo'qdir.

Ijtimoiy boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishda identiklik xususida fikr yuritganimizda identiklik ijtimoiy rivojlanish jarayonida paydo bo'lib, muayyan yaxlit strukturaga daxldorlik hissi bilan bog'liq holda, inson tomonidan o'zining ana shu strukturani bir qismi ekanligini anglashni bildiradi. Identiklik vositasida inson o'zi mansub bo'lgan ijtimoiy makondagi ijtimoiy-madaniy ehtiyojlarini qondiradi va u orqali jamiyatda o'z o'rnini topadi. Ba'zi holatlarda identiklik milliy ruh xarakter va o'zlikni anglash omillari bilan e'tirof qilinadi.

Identiklik – bu shaxsning mavjud sotsiumda turli madaniy xususiyatlarni o'zida jamlaganligi va shuning asnosida o'zining ma'lum sotsial birlikka tegishli ekanligini anglash, his etishdir[2]. Identiklik (identifikatsiya) atamasi ingliz tilidan (identit) olingan bo'lib – "aynanlik", "mansublik" ma'nolarida qo'llaniladi[3]. Identiklik kichik sotsial guruhlar, sinflar, hududiy birliklar, etnik va milliy guruhlar, xalqlar, sotsial harakatlar, shuningdek, davlat va global miqyosida butun bir insoniyat bilan bog'liq tushunchadir. Bunda inson sotsial munosabatlar tizimidagi madaniy subyekt, yoki agent (tashuvchi) sifatida o'zini idrok etadi his etadi va baholaydi. Sotsiumda inson bir paytning o'zida o'zini bir necha sotsiomadaniy birlik va guruhlar bilan identifikatsiyalashi mumkin[4]. "Ijtimoiy identiklik nazariyasida shunday fikr mavjudki, – deb yozadi Sh.Madayeva, – unda individlar yoki guruhlar o'zlari mansub bo'lgan identiklikni o'zlari eng mos va to'g'ri obraz deb hisoblaydilar"[5].

Jamiyatda yetakchi hisoblangan sotsiomadaniy identifikatsiya odatda, nafaqat shaxsni, balki sotsiumda istiqomat qilayotgan avlodlarning ham o'zini har tomonlama ijobiy baholashi yoki sotsial muhitga muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi bilan bog'liq mutanosibliklarni aks ettiradi. U yoki bu identifikatsiyaning ijtimoiy strukturadagi o'рни sotsiomadaniy o'zgarishning ta'sirida almashishi mumkin. Identiklik insonda "men kimman", "mening boshqalardan farqim nima" degan savollar asosida vujudga keladi va bunda inson o'zlikni anglash jarayonidagi murakkab yo'lni bosib o'tadi. Identiklik ta'limoti nazariyasi maishiy, kasbiy, shaxsiy-individual xususiyatlarga tasniflanadi. Maishiy identiklik asosini an'analar, urf-odatlar, diniy e'tiqod, tilga bo'lgan aynanlik tashkil etadi[6].

Ijobiy (pozitiv) identiklik ko'pchilik odamlarga xos bo'lib, u kishida o'zi mansub bo'lgan va boshqa etnik guruhlariga nisbatan tolerantlik muvozanatini namoyon etadi. Uni bir tomondan,

etnik guruhning mustaqil va barqaror hayot kechirishini ta'minlovchi shart sifatida, ikkinchi tomondan, polietnik dunyoda osoyishta madaniyatlararo muloqotning shakli sifatida baholash mumkin. "Har bir inson – deb yozadi Abu Nasr Forobiy, – o'z tabiati bilan shunday tuzilganki u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi. U bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi, ularga ega bo'lishi uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi. Shu sababli yashash uchun zarur bo'lgan, kishilarni bir-birlariga yetkazib beruvchi va o'zaro yordamlashuvchi ko'p kishilarning birlashuvi orqaligina odam o'z tabiati bo'yicha intilgan yetuklikka erishuvi mumkin. Bularning har biriga yashash va yetuklikka erishuvi uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib beradi"[7]. Shunga asoslanib aytish mumkinki ijobiy etnik identiklikning "me'yoriy" (norma) maqomi aynanlik kasb etadi. Uning tarkibida kishi o'z etnik guruhining ijobiy obrazlari orqali boshqa etnik guruhlar bilan ijobiy qadriyatli munosabatlarga uyg'unlashadi.

Ijtimoiy (davlat va jamoat) boshqaruvining bu ikki turi bir-biriga qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiradi, yaxlit tizimni tashkil qiladi[8]. Korxonalar va tashkilotlarni ijtimoiy boshqarish jarayonlarida sotsial-psixologik boshqarish uslublaridan keng foydalaniladi. Bunda korxonada sodir bo'layotgan ijtimoiy hodisalarni chuqur o'rganish talab etiladi. Xodimlarning kayfiyati va asabiga ta'sir etuvchi omillar hisobga olinadi. Xodimlar madaniyati, bilimi, tajribasi hayotdagi tub burilishlar oqibatida boshqaruvning ijtimoiy-ruhiy muammolari muhim bo'lib qoladi.

"Korxonalar haqida"gi qonunda korxonalar mehnatkashlar va ularning oilalari ustida doimo g'amxo'rlik qilishi, mehnat va yashash sharoitlarini yaxshilashi haqida qayd etiladi[9]. Korxonaning ijtimoiy rivojlanish masalalari butun mehnat jamoalari ishtirokida xalq etiladi. Rahbar xodimlarni doimo rag'batlantirib, moddiy va ma'naviy yordam berishi lozim. Deyl Karnegi o'zining "Muomala sirlari" kitobida "Rag'batlantirishga intilish, qilingan har qanday xatoni osonlik bilan to'g'rilash mumkinligi haqida taassurot tug'diring; odamlarga buyurmoqchi bo'lgan ishingiz juda oson ekanligini ta'kidlang" deb yozadi. Xaqiqatdan, insonni rag'batlantirib turilsa, u ruhan tetik va aytilgan ishni o'z vaqtida qoyil qilib bajaradi.

Dunyoning yaralishi betartiblik (xaos)dan aniq o'lchamli muntazam vaqt, makon rejimida takrorlanuvchi umum tabiat tartibotining o'rnatilishidan boshlangan. Tabiiy tartibotlar zamonlar o'tishi bilan jamiyat tartibotlariga evolyusiyaga bo'ldi. Shu tariqa tartibotlar tabiat va jamiyatning barqaror amal qilishi va muayyan tartibotlar doirasida rivojlanib borishiga imkon tug'dirdi.

Shaxs, jamiyat va davlat darajasidagi har qanday ijobiy o'zgarish, taraqqiyot, yaxshilanish jarayonlari dastavval mavjud holatni tartibga keltirish, voqealar rivojida mantiqiy ketma-ketlik va izchillikka erishishdan boshlanadi. Tartibga tushirilgan voqelik manzarasi esa qaysi joyda qanday afzallik yoki kamchiliklar borligini yaqqol ko'rsatadi.

Yuqorida ijtimoiy boshqaruvda identiklik xususidagi ilmiy yondashuvlarni tahlil qilgan holda ijtimoiy davlat tushunchasiga e'tibor beradigan bo'lsak "Ijtimoiy davlat" tushunchasiga siyosatshunos Kamoliddin Robbimov quyidagi fikrlarni keltirib o'tdi: "Ijtimoiy davlat" tushunchasining asosida, fundamentida "tenglik" qadriyati yotadi. Insonlar, tabiatan, boshqalarga qaraganda kamsitilganroq bo'lishni istashmaydi. Boshqalar tomonidan ekspluatatsiya qilinishni xohlamaydi.

Bugungi kunda misol uchun, Germaniya yoki Kanada, yuqori darajadagi ijtimoiy davlatlar hisoblanadi. Bu davlatlarda, hukumatlar yoki maxsus tashkilotlar, yig'ilgan soliqlardan juda ko'p qatlamlarga kerakli miqdorda yordam beradi: bu – kam ta'minlangan, ishsiz, boquvchisini yo'qotgan, studentlar, yangi emigrantlar va h.k. Bolali oilalar uchun doimiy yordam tizimlari mavjud.

Shuni aytish mumkinki O'zbekiston albatta ijtimoiy davlat bo'lishi kerak, yangi tahrirdagi konstitutsiyada O'zbekiston – ijtimoiy davlat deb belgilanmoqda, misol tariqasida quyidagilarni keltirish joizdir:

Har kimning uy-joyli bo'lish huquqi belgilanadi: Har bir fuqaro, ayniqsa yosh oilalarning o'z xonadoniga ega bo'lishi, shaxsning ijtimoiy barqarorligi va hayotdan rozilik darajasini oshiradi. Hech kim uy-joyidan mahrum etilishi mumkin emas: Uy-joyidan mahrum etilgan mulkdorga uy-joyning qiymati hamda u ko'rgan zararlarning o'рни teng qiymatda qoplanishi ta'minlanishi kafolatlanmoqda. Kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlardan foydalaniladi: Aholi salomatligini asrash bilan bog'liq normalar 4 barobar ko'paytirilmoqda. Bu onalar va bolalar o'limi, yuqumli kasalliklar tahdidini bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi.

Har kim qulay atrof-muhitga ega bo'ladi: Aholimiz va kelajak avlod uchun qulay va ekologik toza hududni saqlab qolish konstitutsiyaviy kafolatlarini yaratmoqda.

Ta'lim sohasi bo'yicha moddalar kiritiladi: Ta'lim va ilm-fanga oid normalar qariyb 2 barobarga oshmoqda. Oliygozlarda davlat grantida o'qitish qat'iy belgilanadi: Grantlar soni 2 baravar ko'payib, 40 mingtaga yetdi. Shundan, magistratura uchun – 5 baravar ko'paydi. Bepul boshlang'ich kasb-hunar o'qitiladi: Fuqarolarning bepul boshlang'ich kasb-hunarga o'qitilishi belgilanmoqda.

Inklyuziv ta'lim Konstitutsiyaga kiritiladi: Nogironligi bor bolajonlarimizga o'z tengdoshlari bilan bir xil ta'lim olishi uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda.

O'qituvchilarning qadr-qimmatini himoya qilinishi: Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qilishi mustahkamlanmoqda.

Tadqiqotlar o'tkazish va o'qitish erkinligi huquqi beriladi: Konstitutsiyamizga ushbu normaning kiritilishi professor-o'qituvchilar va talabalarning o'quv jarayonidagi mustaqilligini ta'minlashga xizmat qiladi. Oila rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratiladi: Davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratishi konstitutsiyaviy mustahkamlanmoqda. Farzandlar tarbiyasi ota-ona majburiyati sifatida belgilanadi: Endi, farzandlar tarbiyasi, ularga ta'lim berish, barkamol voyaga yetkazish ham ota-ona majburiyati sifatida belgilanmoqda.

Har kim adolatli haq olish huquqi kafolatlanadi: Har kimning mehnati uchun hech qanday kamsitishsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda haq olish huquqi kafolatlanmoqda. Insonning munosib turmush darajasi ta'minlanadi: Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori insonning munosib turmush darajasini ta'minlash zarurati hisobga olingan holda belgilanishi mustahkamlanmoqda.

Ayollarning ish haqini kamaytirish taqiqlanadi: Homiladorligi yoki bolasi borligi bilan bog'liq sabablarga ko'ra ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanishi belgilanmoqda. Davlat kambag'allikni qisqartirish choralarini ko'radi: Shu bilan birgalikda, fuqarolarning bandligini ta'minlash, ularni ishsizlikdan himoya qilish choralarini ko'rishini mustahkamlanadi.

Bolalar mehnati taqiqlanadi: Bolalar mehnatining bolaning sog'lig'iga, xavfsizligiga, jismoniy, aqliy rivojlanishiga xavf soluvchi, uning ta'lim olishiga to'sqinlik qiluvchi har qanday shakllari taqiqlanadi. Har kim ishsizlikda ijtimoiy ta'minot oladi: Har bir insonning ishsizlik sharoitlarida ko'ra tirikchilik uchun mablag' bo'lmay qolgan boshqa hollarda ta'minlanish huquqiga ega ekanligi mustahkamlanmoqda. Pensiylar oz bo'lishi mumkin emasligi belgilanadi: Pensiya, nafaqa va boshqa ijtimoiy yordamlar miqdori eng kam iste'mol xarajatlaridan oz bo'lishi mumkin emasligi belgilab qo'yilmoqda.

STRENGTHENING THE CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF IDENTITY AND THE SOCIAL STATE IN SOCIAL MANAGEMENT

Annotatsiya. Maqolda bugungi kunda tezkor va shiddat bilan rivojlanayotgan globallashuv jarayonlarida ijtimoiy fanlarda ijtimoiy boshqaruvda identiklik va ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslariga berilayotgan o'ziga xos yondashuvlar, ijtimoiy boshqaruv tushunchasi uning mazmuni mohiyati hamda identiklik va ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslari ularning mazmun mohiyati ilmiy tahliliy xulosalar asosida keng o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy boshqaruv, ijtimoiy davlat, identiklik, konstitutsiya, globallashuv, professionallashuv, muvofiqlashtirish, subordinatsiya.

Abstract. The article examines specific approaches to the identity and constitutional foundations of the welfare state in the social sciences, the concept of social management, its content and the constitutional foundations of identity in modern rapidly developing processes of globalization. and the welfare state, their content and essence are widely studied on the basis of scientific analytical conclusions.

Key words. Social management, welfare state, identity, constitution, globalization, professionalization, coordination, subordination.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси 2022 йил 21-декабрь. Uza.uz
2. Борневассер М. Социальная структура, идентификация и социальный контакт // Иностранная психология. 1993.-Т.1.-№1.-С.69.
3. Мадаева Ш.О. Идентиклик анропологияси. Тошкент., NOSHIR, 2015.-Б. 41-42.
4. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: – М.: МОРУ, 2001.-С. 15.
5. Мадаева Ш.О. Идентиклик анропологияси. Тошкент., NOSHIR, 2015.-Б. 41.
6. Степаненко О.А. Поиск идентичности как константа немецкой культуры. // Журнал: Вестник Ленинградского гос. унив. им.А.С.Пушкина. 2013.№7. – С. 80-90.
7. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шахри. Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги Халқ меъроси нашриёти, 1993.-Б.186.
8. Атаманчук Г.В. Давлат бошқаруви назарияси [Матн]: Маърузалар курси / Г.В. Атаманчук. – М.: Юр. лит., 1997. – б. 98
9. “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонунининг лойиҳаси. Тошкент;, 2023 йил. Манба: <https://meningkonstitutsiyam.uz/>

RAHBAR AYOLLARNING “HAYOT DAVOMIDA TA’LIM OLISHI” TAMOYILI ASOSIDA MALAKASINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Xaydarova Javohira Akbarovna,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Davlat boshqaruvi Akademiyasi
stajyor-tadqiqotchisi

Haydarova Javohira Akbarovna,
President of the Republic of Uzbekistan
Intern-researcher of the Academy of Public
Administration

Kirish. Davlat va jamiyat boshqaruvining barcha sohalaridagi o‘zgarishlar samaradorligi bevosita boshqaruv kadrlarning kompetentligi va mas’uliyatligiga bog‘liq. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida “Hayot davomida ta’lim olish” tamoyili haqida so‘z yuritilib, nazariya va amaliyot uyg‘unligisiz hech qanday natijaga erishib bo‘lmasligi, shuning uchun davlat idoralari va ishlab chiqarish subyektlari hamda ta’lim jabhasidagi uzviy hamkorlik yo‘lga qo‘yilishi alohida ta’kidlangan edi.

Hozirgi kunda rahbar kadrlarning, jumladan, rahbar ayollarning uzluksiz malakasini oshirish orqali, ularda shakllantirish kerak bo‘lgan kompetensiyalar rivojlantirib, borilmoqda. Bu uzluksiz malaka oshirish tizimida “hayot davomida ta’lim olish” tamoyili joriy etish orqali amalga oshirib kelinmoqda. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 6108-son farmoni hamda “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 4884-son qarorida xalq ta’limi tizimidagi islohotlarni yanada takomillashtirish va ilmiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Shuning uchun ham malaka oshirish tizimida “Hayot davomida ta’lim olish” tamoyilini joriy etish, shu jumladan hududlarda faoliyat ko‘rsatayotgan rahbar ayollarning uzluksiz malakasini oshirish bo‘yicha sotsiologik tadqiqotlar olib borish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

“Axborot, bilim, tajribalar har kuni yangilanyapti. Shu nuqtayi nazardan, malaka oshirish ta’limi tizimini takomillashtirish zarurati tug‘ildi. Bugun dunyoning yetakchi davlatlaridagi malaka oshirish ta’limi 20-25 yildan buyon “hayot davomida o‘qish” tamoyili asosida tashkil etilayapti”1]

“Hayot davomida ta’lim olish”	An’anaviy ta’lim
Talabalarga faqat bilim manbalariga ishora qilinadi	Bilim manbai – o‘qituvchi
Odamlar biror bir vazifani bajarish orqali o‘rganadilar	Talabalar o‘qituvchidan bilim oladilar
Odamlar guruhlarda va bir-biridan o‘rganadilar	Talabalar mustaqil ishlaydilar
Istalgan ta’lim strategiyasini va kelajakdagi ta’limning mumkin bo‘lgan usullarini aniqlash uchun baholash kerak.	O‘quv jarayonini baholash uchun nazorat ro‘yxatlari taqdim etiladi va natijalarga ko‘ra o‘quvchilarga keyingi rivojlanishga ruxsat beriladi.
Odamlar individual rejalar asosida o‘rganadilar	Barcha talabalar bir xil dasturda o‘qishlari shart
“O‘qituvchilar” va o‘zlari hayotlari davomida o‘rganadilar	O‘qituvchilar malakasini oshirish, shu jumladan maqsadli kurslardan o‘tadilar
Odamlar butun hayoti davomida o‘rganishlari mumkin	Yaxshi talabalar ajralib turadi; ular ta’limni davom ettirish imkoniyatiga ega
O‘quv natijalari mehnat va hayotga ko‘chiriladi	O‘quv natijalari ixtisoslashgan

Shunday qilib, uzluksiz ta'lim mutlaqo yangi pedagogik modelni ifodalaydi. Unda o'qituvchilar fasilitator rolini o'ynaydi va insonning butun hayoti, u aloqada bo'lgan butun madaniyati o'quv muhiti hisoblanadi. Shu bilan birga, o'rganish ko'pincha bilimlarni passiv "singdirish" emas, balki amaliyot jarayonida sodir bo'ladi.

"Hayot davomida ta'lim olish"ning afzalliklari. Butun umr bo'yi ta'lim ijtimoiy-iqtisodiy muhitga juda ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omil bo'lishi mumkin. Ammo bundan tashqari, konsepsiya kuchli axloqiy, gumanistik zaryadga ega. U bilim, tadqiqot ruhi, inson va jamiyatga xizmat qilish, aql, ruh va tana taraqqiyotining birligi kabi qadriyatlarga asoslanadi.

Uzluksiz ta'limning o'ziga xos kuchli tomonlarini sanab o'tish mumkin:

- Insonga tabiat tomonidan berilgan qobiliyat va salohiyatni rivojlantirishga yordam beradi.

- Aqlni ozod qiladi.

- Dunyoga qiziquvchan, izlanuvchan qarashni targ'ib qiladi.

- U insoniyatning umumiy donoligini boyitadi.

- Bu dunyoni yaxshiroq joyga aylantirishga yordam beradi.

- Bu odamlarga o'zgarishlarni osonroq yengishda yordam beradi.

- Bunday hayot tarzi bilan o'zingiz uchun uning ma'nosini topish osonroq bo'ladi.

- Uzluksiz ta'lim jamiyatning har doim faol a'zosi bo'lib qolish usulidir.

- Uning yordami bilan siz yangi do'stlar topishingiz va muhim munosabatlar o'rnatishingiz mumkin.

- U hayotni boyitadi va uni yanada boy qiladi.

Albatta, "Hayot davomida ta'lim olish" konsepsiyasini hayotga tatbiq etish ma'lum shart-sharoitlarni ta'minlashni talab qiladi. Davlat nafaqat rasmiy ta'limni, balki barcha mumkin bo'lgan ta'lim shakllari, shakllari va usullarini tan olishi kerak. Mamlakatda umumbashariy ta'lim madaniyati shakllanishi – o'rganish qadrlanishi, rag'batlantirilishi va hamma uchun ochiq bo'lishi, shuning uchun kattalar ta'limi mehnat munosabatlarining ajralmas qismiga aylanishi muhim ahamiyatga ega.

- Bugungi kunda deyarli barcha sohalarda kadrlarni ishga olish, ularni lavozimda o'sishi va umuman karyerasi istiqboli, xizmatga oid kompetensiyalarning rivojlanganligi bilan bog'liq. Kompetensiyalarning rivojlanganlik darajasi shaxsning biron sohada o'sishi va ravnaq topishidagi asosiy mezondir. Shu munosabat bilan, davlat xizmatchilari haqida gapirar ekanmiz, ushbu soha vakillariga xos kompetensiyalar modeli hozirgi kunda keng muhokama qilinmoqda [rahbar ayollarning kasbiy ehtiyojlarini tashxis qilish asosida ishlab chiqilgan individual rivojlanish dasturiga muvofiq malakasini oshirish tartibini amaliyotga kiritish;

- qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarining o'quv reja va dasturlarini xalqaro tajribalar asosida birgalikda ishlab chiqish, pedagoglarga turli shakllarda malaka oshirish imkoniyatini beradigan Learning Management System (LMS) tizimini joriy etish bo'yicha "Uzluksiz kasbiy ta'lim" maxsus elektron platformasini yaratish;

- kasbiy ehtiyojlarga asoslangan malaka oshirishni tashkil etish, uzluksiz kasbiy rivojlanishga kredit-modul tizimini tatbiq etish,

- rahbar ayollarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha individual karyera trayektoriyalarini taqdim etish;

- "Hayot davomida ta'lim olish" tamoyili asosida uzluksiz kasbiy ta'limni ta'minlash. Ta'lim tizimining barcha ishtirokchilari, ya'ni, oliy ta'lim va malaka oshirish muassasalarining birgalikdagi faoliyatini yagona yondashuv asosida muvofiqlashtiruvchi hujjat – "Pedagoglarning kasbiy standarti"ni yaratishdan iborat.

MECHANISMS FOR IMPROVING THE SKILLS OF WOMEN LEADERS BASED ON THE PRINCIPLE OF "LIFELONG LEARNING"

Annotatsiya. Mazkur maqolada rahbar ayollarning boshqaruv kompetensiyalari rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, rahbar ayollarda shakllantirish uchun zarur ko'nikma va malakalar tasniflangan, hamda mazkur sohani rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Rahbar ayollar, xotin-qizlar, boshqaruv kompetensiyalari, boshqaruv mahorati, boshqaruv ko'nikmasi, malaka oshirish.

Abstract. This article analyzes the issues of development of management competencies of leading women. The leader also classified the necessary skills and qualifications for formation in women, and developed proposals and recommendations for the development of this area.

Keywords. Leading Women, Women, management competencies, management skills, management skills, skill development.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. "Xaёт davomida ўqish" tamoyili joriy etiladi // https://uza.uz/uz/posts/hayot-davomida-oqish-tamoyili-zhoriy-etiladi_190916
2. Маллаева О. Умумтаълим мактаб инглиз тили ўқитувчилари малакасини ошириш механизмларини индивидуал ёндашув асосида такомиллаштириш // Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2022 йил № 3) ISSN 2181-1709 (P)
3. Мусурмонова О. Педагогик технологиялар – таълим самарадорлиги омили; монография / Т.: "Yoshlar nashriyot uyi", 2020. 184
4. Юрий Духнич. Обучение на протяжении всей жизни // http://praktiks.com/obuchenie_na_prottyazhenii_vsey_zhizni
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги ПҚ-4472-сон "Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида" қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий ба-заси, 04.10.2019 й., 07/19/4472/3906-сон
6. Т.Ю.Базаров. Авторские технологии разработки моделей компетенций \\ Организационная психология. 2014. Т. 4. № 4. С. 74–92.

BUYUK AJDODLARIMIZNING DAVLAT XIZMATLARIGA OID SIYOSIY QARASHLARI

Adilova Rayxon Xamidovna,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Davlat Boshqaruvi akademiyasi
stajyor-tadqiqotchisi*

Adilova Raykhon Xamidovna,
*Intern-researcher of the Academy of Public
Administration under the President
of the Republic of Uzbekistan*

Kirish. Qadimgi yillardan beri mamlakatimizda davlat xizmatini rivojlantirish, bunda sifat va samaradorlikni oshirish, tizimga har tomonlama malakali, bilimli kadrlarni jalb qilish, davlat fuqarolik xizmati tizimining birligi va barqarorligini, qonuniylik, adolat, xalqqa xizmat qilish, davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamiyat va fuqarolar oldidagi javobgarligi, inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligiga katta e'tibor qaratilgan.

Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan davlatchiligimizni takomillashtirilishi, davlatni boshqarish masalalari, davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish masalalari ham Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Amir Timur kabi buyuk mutafakkir ajdodlarimiz ta'limotlarida yaqqol ko'rinib turadi. Ajdodlarimizning ideal jamiyat haqidagi qarashlari davrlar osha shakllangan Islom dini olamidagi Uyg'onish davrining buyuk namoyandalaridan biri Forobiy ham o'zining davlat to'g'risidagi qarashlarida shariat qoidalariga tayanib, adolatparvarlik g'oyalari ilgari suradi. U o'z qarashlarida hukmdor va uning hokimiyatini amalga oshirishda davlat xizmatchilarining vazifalari hamda ularga qo'yiladigan asosiy talablar haqida fikr yuritadi. Jumladan, uning davlatni boshqarish borasidagi g'oyalari "Fozil odamlar shahri" asarida ilgari surilib, hukmdorning fazilatlariga haqida so'z boradi. Unda jamiyatni adolatli boshqarish uchun hukmdorga kerak bo'lgan 12 ta fazilatni e'tirof etadi; ammo bu fazilatning hammasi bitta emas, balki o'sha fazilatlar bilan bir-birini to'ldiruvchi bir necha shaxs tomonidan boshqarilishi lozimligini uqtiradi.[1] Uning bu qarashlari asosida davlat boshqaruvini kollegiallik prinsiplariga asoslangan holda amalga oshirish g'oyasini ilgari surganligini ko'ramiz. Shuningdek "Fozil odamlar shahri" to'plamidagi "Talhisu navomisi Aflotun" (Aflotun qonunlar mohiyati) asarida shunday deb yozadi: "Aflotun sohibi qonun birinchidan, qonunlarni joriy qila olishi, ikkinchidan, farmon berishni bilishi zarur, deydi. Agar u o'zi buyurgan narsani joriy eta olmasa, agar boshqalar bo'ysungan narsaga o'zi amal qilmasa, u holda uning ko'rsatmalari qonuniy kuchga ega bo'lmaydi va uning so'zlari qo'l ostidagilarga ta'sir etmaydi. Qonunga amal qilmagan rahbar o'zi qahramon bo'lmay turib askarlarga rahbarlik qiladiganlarga o'xshaydi, bundaylarga havas qilib bo'lmaydi".[2; 20 bet] Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida orzu qilgan fozil va adolatli jamoaning johil jamoalardan farqi shundaki, unda odamlar eng go'zal va yaxshi maqsadlarga hamda umumiy manfaatlariga erishish yo'lida bir-birlariga yaqindan yordam beradilar. Ko'rinib turibdiki, Forobiy fozil jamoa qurish uchun insonlarning ma'naviy yuksalishi, fuqaroviy fazilatlariga ega bo'lishi talablarini ilgari suradi.

"Aflotun... aytadiki, boshqaruv turlarining soni qonunchilikning soniga mutanosibdir, chunki hokimiyat qonunlarga bo'ysunadi, ulardan hosil bo'ladi va ularga asoslanadi. Boshqaruv ham qonunlarning soniga va qadriyatiga bog'liq. Yaxshi boshqaruv yaxshi qonunlarga bog'liq, yomon boshqaruv-yomon qonunlarga, yetuk boshqaruv-yetuk qonunlarga bog'liq".[3; 33 bet]

Yusuf Xos Hojib o'zining "Qutadg'u bilig" asarida davlat xizmatini amalga oshirayotgan arboblarning qanday xususiyatlarga ega bo'lishi lozimligi to'g'risida batafsil yozadi. U kim vazir bo'lishi mumkinligi to'g'risida shunday deydi: Vazir "pishiq va odil bo'lishi, boshqalarni ham shu yo'lga undab turishi lozim. Vazirlik ulug' ish. Bu ishga ishonchli, yetuk va sara, uquv-

idroqli, dono va yumshoq ko'ngil, ayni paytda dadil va jur'atli kishilar kerak" [4; 56 bet].

"Vazirlikka rostgo'y, yozuv-chizuv ishlaridan to'la xabardor bo'lgan kishi kerak. Uning xulq-atvori ko'pchilikka manzur, tili bilan dili bir bo'lishi lozim. Uyat-andisha egasi, dili kirsizlar bu amalga munosibdir. Ko'zi to'q, abjir, bilag'on, sezgir, yaxshi yomonning farqiga boruvchilar vazirlikka loyiq bo'ladi".

"Boshliq tili va ko'nglini to'g'ri tutadigan bo'lsa, uning xodimlari, qo'l ostidagi ishchilari ham to'g'rilik yo'lini tanlaydi"[5; 53-54 betlar]. Asarning asosiy g'oyalari ham shundan iboratki, Yusuf Xos Hojib davlat xizmatchilarini adlu insofga, sulux va muruvvatga, davlatni oqilona boshqarib, qat'iy qoida va tartib o'rnatishga, amaldorlarni vijdonli, pok halol va iymonliq bo'lishga, mamlakat obodonligi, uning ahli farovonligi, tinchligi va totuvligini ta'minlash uchun harakat qilishga da'vat etadi.

Beruniy mehnatning jamiyatda tutgan o'rne masalasida ham g'oyatda qimmatli fikrlarni bayon qilgan. Bu haqda u "insonning qadr-qimmati o'z vazifasini a'lo darajada bajarishidan iborat; shuning uchun insonning eng asosiy vazifasi va o'rne mehnat bilan belgilanadi, inson o'z xohishiga mehnat tufayli erishadi" [6; 51 bet].

Beruniyning fikricha, tabiatan boshqarishga moyil bo'lgan hokim o'z fikri va qarorlarida qat'iy bo'lishi, o'z ishlarini amalga oshirishda faylasuflarning qonunlariga bo'syunishi, yaratuvchanlik ongiga ega bo'lishi, ayniqsa dehqonlar to'g'risida ko'proq g'am yeyishi lozim. Beruniy "odil hokimning asosiy vazifasi oliy va past tabaqalar, kuchlilar va kuchsizlar orasida tenglik, adolat o'rnatishdan iborat"[7; 109 bet], deb ta'kidlaydi.

Ibn Sino ideal davlat vujudga kelishining tub asoslarini eng avvalo odamlarning o'zidan, ularning mehnatidan, odob-axloq va tarbiyasidan izlagan. Uning jamiyat a'zolari, xususan, hukmron tabaqalar va amaldorlarning axloqiy jihatlari haqidagi fikrlari ham katta ahamiyatga ega. Bu kishilar boshqalarga nisbatan ko'proq axloqiy kamol topishi lozim. Ular qalbining pokligi siyosatning asosiy tamoyili bo'lishi kerak, deb ta'kidlaydi. Chunki nopok hukmdor va amaldorlar yomon qonunlar chiqarishi va yoki yaxshi qonunlarni noto'g'ri tatbiq etishi, yoki umuman qonunlarni poymol etishi mumkin. Ibn Sino davlat boshliqlarining ish yuritishlari, shaxsiy sifatleri haqida ham qimmatli fikrlarni olg'a surgan. Ayrim hukmdorlarning o'z atrofiga g'iybatchi, chaqimchi, laganbardor mulozimlarni to'plashni, to'g'riso'z va haqiqatni yoqtirmasliklarini tanqid qilgan hamda o'z atrofiga sadoqatli, aqlli va to'g'ri maslahatlar beruvchi kishilarni to'plovchi odil va oqil hukmdorlarni orzu qilgan.[8; 90-91 betlar]. Agar odamlar o'zlarini boshqara olish ilmini egallab olsalar, oila a'zolari, jamiyat turli tabaqalari o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanib, munosabatlar uyg'unlashib borsa, bunday jamiyatni siyosiy boshqarish oson bo'ladi, deb ta'kidlagan.

Ibn Sino jamiyatdagi oddiy tengsizlikni e'tirof etgan va barcha odamlarning boyib ketishlariga, yoki aksincha, kambag'allashib ketishlariga qarshi chiqqanlar. U agarda barcha odamlar birdek boyib ketsalar bir-birlariga yordam berish imkoniyati tugaydi, agarda hammasi kambag'allashib yo'qsillarga aylansalar ocharchilikdan o'lib ketadilar degan fikrda bo'lgan[9; 90 bet]. Odamlarni o'zaro hamjihatlikda hamkorlikda yashashga chaqirgan, xalqlar va davlatlar o'rtasida tinchlik bo'lishini, mamlakatni adolatli ma'rifatparvar shohlar boshqarishini, jamiyatda ilm-fan, madaniyat rivojlanishini orzu qilgan. Adolatli qonunga butun aholi hukmdor va hatto payg'ambarlar ham itoat etishi lozim, agar davlat boshlig'ining o'zi adolatsizlikka yo'l qo'ysa, xalqning unga qarshi qo'zg'olon ko'tarishga haqqi bor, jamiyat buni qo'llab-quvvatlashi kerak, deb hisoblagan. U har bir kishining o'zini-o'zi boshqarish ilmini egallashi g'oyasini ham olg'a surgan. Ibn Sinoning ijtimoiy hayotga doir fikrlari "Kitob ash-shifo", "Kitob un-najot", "Donishnoma" kabi asarlarida berilgan.

Xulosa qilib aytganda, o'rta asr mutafakkirlarining ijtimoiy-siyosiy, dunyoviy va diniy, ma'naviy sohalarda olib borgan izlanishlari hamda ta'limotlari, yozib qoldirgan boy adabiy

meroslarining tarbiyaviy ahamiyati beqiyosdir. Chunonchi, ularning asarlarida eng avvalo insonparvarlik, mehr-oqibat, adolatli davlat boshqaruvi, islom madaniyatining ravnaqi g'oyalari ilgari surilgan. O'z navbatida ushbu g'oyalarning ma'naviy, tarbiyaviy ahamiyati beqiyosdir.

POLITICAL VIEWS OF OUR GREAT ANCESTORS REGARDING PUBLIC SERVICES

Annotatsiya. Mazkur maqolada buyuk mutafakkirlarimiz Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino kabi buyuk mutafakkir ajdodlarimizning davlatni boshqarish masalalari, jumladan, davlat xizmati va davlat xizmatchilari qanday bo'lishligi haqidagi ta'limotlari ilmiy jihatdan tahlil etilgan.

Kalit so'zlar. Ideal davlat, jamiyat, davlat xizmatchilari, "Fozil odamlar shahri", davlat boshqaruvi, inson qadr-qimmati, ijtimoiy hayot.

Abstract. This article scientifically analyzes the teachings of our great thinkers Abu Nasr Farabi, Yusuf Khos Hajib, Abu Raikhan Beruni, Abu Ali Ibn Sina, our great thinkers forefathers on issues of state management, including public service and how civil servants should be.

Key words. Ideal state, society, civil servants, "City of Virtuous People", public administration, human dignity, social life.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Фарабий. Философские трактаты. – М.: Наука.1970.
2. Абу Наср Фарабий. Фозил одамлар шаҳри. Тошкент, А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993 йил 20-бет.
3. Абу Наср Фарабий. Фозил одамлар шаҳри. Тошкент, А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993 йил. 33-бет.
4. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Тошкент, "Юлдузча", 1990 йил 50-бет.
5. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Тошкент "Юлдузча". 1990 йил 53-54-бетлар.
6. Буюк сиймолар, алломалар, 1-китоб,-Т.: "Халқ мероси", 1995, 51-бет.
7. Маънавият юлдузлари (Марказий Осиёлик машхур сиймолар, алломалар, адиблар).-Т.: "Халқ мероси", 2001, 109-бет.
8. Пўлатов Х., Сулаймонов Қ. Сиёсатшуносликка кириш. Фарғона, 1994, 90-91-бетлар.
9. Пўлатов Х., Сулаймонов Қ. Сиёсатшуносликка кириш. Фарғона, 1994, 90-91-бетлар. 90-бет.

IJTIMOYIY KAPITALNING DAVLAT XIZMATI JARAYONLARINI FAOLLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI

Bozorova O'Imasxon Shamsidinovna,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
davlat boshqaruvi akademiyasi
stajyor-tadqiqotchisi*

Bozorova Ulmasxon Shamsidinovna,
*Intern-researcher of the Academy of Public
Administration under the President of the Republic
of Uzbekistan*

Kirish. “Yangi O‘zbekistonni dunyoning tapaqqiy topgan, ijtimoiy-iqtisodiy bapqapop o‘sayotgan va inson kapitali yuqopi bo‘lgan demokpatik davlatlapi qatopiga kipishini ta‘minlash – bapqapop pivojlanish stpategiyamizning mazmun va mohiyatini tashkil etadi”[1]. Bu fiklar majmuasida ijtimoiy munosabatlar, aloqalap asosini tashkil etuvchi maskur jarayonlarning egasi bo‘lgan “inson omili”, “inson kapitali” hamda “insoniy munosabatlap”ga bo‘lgan ilmiy yondashuvlap alohida ahamiyat kasb etadi. Ayni damda muayyan bip hududda istiqomat qilayotgan aholining tupmush tapzi va rivojlanish dinamikasining sifat o‘zgapishlapi bilan ifodalanadi. Shunday ekan ijtimoiy kapital, inson kapitaliga bo‘lgan istak va hohishlar mavjudligi davlat boshqaruvi faoliyati hamda jamiyat manfaatlapi asosida bapqapop pivojlanishiga yuksak ta’sip ko‘psatuvchi omillap va sotsiologik xususiyatlapini aniqlash shuningdek, ular ustida izlanishlar olib borish taqozo etmoqda.

Jahon mamlakatlarida iqtisodiy-ijtimoiy,siyosiy, madaniy-ma’pifiy globalashuv japayonlapi bo‘layotgan bir davrda jahon hamjamiyati oldida davlat boshqaruv jarayonlarini faollashtirish va rivojlantirish muhim masala sifatida talqin qilinmoqda. Ayniqsa ushbu muammolar yechimi ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy kapitalni bevosita kengaytirish hamda, rivojlantirish orqali namoyon bo‘ladi. Xalqapo miqyosda yani jahon mamlakatlaridagi rivojlangan davlatlar bilan har soxada baxslasha oladigan davlat boshqaruv jarayonlarini faollashtirishning yeng muhim omili bu – ijtimoiylashuv, insoniy munosabatlar hamda ijtimoiy kapitalning mohiyati va xususiyatlarini rivojlantirish tendensiyalari bilan uzviy bog‘liqdir. Shunday ekan o‘z navbatida bu tendensiyalarni o‘rganish har bir davrga xos muxim masalalap sifatida tadqiq etish zapupatini keltipib chiqapmoqda.

Bizga tarixan ma’lumki, har bir davlat taraqqiyotidagi ijtimoiylashuvda va ijtimoiy kapital rivojlanish jarayoniga turli omillarning ta’siri sezilib turgan. O‘z navbatida bu omillarning ta’siri mavjud jamiyatdagi tadbiiq etilayotgan tub islohotlar, o‘zgarishlar va yangilanish jarayoniga turlicha ta’sirini ko‘rsatgan.

Fuqarolik jamiyatini shakllantirish – albatta, bu uzoq davom etadigan, uzluksiz va murakkab jarayon bo‘lib, bu maqsadga erishish mamlakat va jamiyatni isloh qilish maqsadlari va yo‘lining to‘g‘ri tanlanganiga, birinchi navbatda, odamlarning ongu tafakkurida demokratik va liberal qadriyatlarining naqadar mustahkam o‘rin olayotganiga bog‘liq ekanini barchamiz yaxshi anglaymiz, deb o‘ylayman [2]. Bu fikrlardan shuni anglash mumkinki, jamiyat rivoji davlat taraqqiyotida avvalo inson omili turadi. Shunday ekan avvalo ijtimoiy kapitalni va uni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratish lozim.

M.Sharifxo‘jayev tomonidan berilgan ta’rifga ko‘ra, “fuqarolik jamiyati bu – erkin, demokratik, huquqiy sivilizatsiyalashgan jamiyat bo‘lib, unda yakkahokimlik rejimiga, volyuntarizmga, sinfiy adovatga, totalitarizmga, odamlar ustidan zo‘ravonlik qilishga o‘rin yo‘q. Bunday jamiyatda faqat va faqat qonun, axloq, insonparvarlik, adolat ustuvorlik qiladi. Bu jamiyatda ko‘p ukladli raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyoti, tashabbuskor tadbirkorlar iqtisodiy rivojlanishning asosini tashkil etadi, turli ijtimoiy qatlamlar manfaatlari muvozanatga keltirilib turiladi [3].

Mazkur izlanishlapda jarayonida shuni aytish lozimki, ijtimoiy kapitalni hap tomonlama yuksatirish va davlat ravnaqi yo'lida foydalanishda birinchi navbatda mehnat bozopini tashkil etishning ijtimoiy mexanizmlapini jopiy qilish, aholi ijtimoiy turmush ko'rsatkichlarni oshirishda xususiyatlapiga doip sotsiologik tadqiqotlap olib borish, ijtimoiy munosabatlap pivojida inson omili, ijtimoiy tafakkup, fuqapolik va boshqa xususiyatlarini o'rganish zapupatini taqozo etmoqda.

Kishilik jamiyati rivojlanishida avvalo, insoniy munosabatlarga tayanadi. Bu munosabatlar asosida ijtimoiy kapital vujudga keladi. Ijtimoiy kapital xalqning ongu tafakkurida, turmush tarzida, milliy qadriyatlarida, an'analar va urf-odatlarida namoyon bo'ladi. Har bir millatning o'ziga xos sifatleri jamiyat ahlini bir maqsad yo'lida jipislashtiradi. Shundagina insonlar orasida ishonch, mehr-oqibat, o'zaro yakdillik, hamda adolatlilik mezonlari kabi sifatlariga ega yangi avlod yaratiladi.

Ijtimoiy kapital insonlarni shaxs sifatidagi rivojlanish omillarini anglatadi. Ijtimoiy kapitalni vujudga keltirish uchun inson o'z xohish-irodasi, qiziqishlari sohasidagi boshqa ilg'or mutaxassislar bilan bog'lanadi va ijtimoiy aloqalarni rivojlantiradi. Natijada o'zaro ma'lumot almashish va yetarlicha imkoniyatlarga ega bo'lish orqali yuzaga keladi.

Umuman olganda ijtimoiy kapital yakkama-yakka o'zaro ta'sirlar, ijtimoiy munosabatlar va hatto guruh faoliyati orqali qurilishi mumkin. Yani umumiy tajribani o'z ichiga olishi mumkin, masalan, insonning ilmiy salohiyat yoki qaysidir ma'noda baxtli saodatga erishish, yuqori marralarga ega bo'lgan holda o'z iqtidorini namoyon etishdan iboratdir.

Bu, shuningdek, davlat boshqaruv faoliyati boshqa jahon mamlakatlari bilan o'zaro diplomatik aloqalar o'rnatish, xalqaro tashkilotlar bilan manfaatli shartnomalar tuzish orqali ham bo'lishi mumkin.

“Jahon xalqlari tajribasi, ularning bosib o'tgan murakkab rivojlanish yo'llari, bu boradagi saboq va xulosalar shundan dalolat beradiki, qayerda davlat va jamiyat taraqqiy topsa, xalqning tinch-osoyishta hayot kechirishi, o'z oldiga ezgu va buyuk maqsadlar qo'yib yashashi uchun yetarli shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsa, o'sha yerda erkin fikrlash muhiti va shu asosda ma'naviy yuksalish uchun yangi imkoniyatlar tug'iladi. Umuman olganda, insoniyat tarixi ma'naviyat– insonning, xalqning, jamiyat va davlatning buyuk boyligi va kuch-qudrat manbai ekanini, bu hayotda ma'naviyatsiz hech qachon odamiylik va mehr-oqibat, baxt va saodat bo'lmasligini yaqqol tasdiklaydi [4;28].

Bundan shuni anglash mumkinki, mustahkam poydevorli rivojlangan demokratik davlat parpo etishda eng avvalo inson omili va uning salohiyati alohida o'ringa egadir. Inson kapital tushunchasi va tasnifi haqidagi ma'lumotlar XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ilm-fan sohasida yoritilib keng qo'llanila boshlandi. Inson kapital fan va texnika rivojlangan zamonaviy dunyoda eng qimmatga aylangan ijtimoiy resurs (odamlar) hisoblanadi.

Jahonning ko'pgina ilmiy tadqiqot institutlapida “ijtimoiy kapital” muammosini sotsial hamda siyosiy identiklik xususiyatlapini o'rganish va aniqlash ilmiy nazariyalar ishlab chiqishning muhim ob'ekti xisoblanmoqda. Shuningdek, ijtimoiy kapital insoniyat paydo bo'lganidan boshlab, o'z taraqqiy etish jarayolarining bir qancha bosqichlarini bosib o'tdi. Ijtimoiy kapital o'z davrining ijtimoiy munosabatlari asosida yuzaga keladi. Bu munosabatlar asosida ijtimoiy guruhlar, sotsial stratefikatsiyalarni vujudga keltirish, ularni birlashtirish hamda boshqarish yengillashadi. Bunday boshqaruv jarayolarini mustahkamlash va faollashtirishda albatta, inson intellektual salohiyati va ahamiyati juda yuqori hisoblanadi.

THE IMPORTANCE OF SOCIAL CAPITAL IN THE ACTIVATION OF PUBLIC SERVICE PROCESSES

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy kapital, inson kapitaliga boʻlgan istak va hohishlar mavjudligi davlat boshqaruvi faoliyati hamda jamiyat manfaatlari asosida barqaror rivojlanishiga yuksak taʼsir koʻrsatuvchi omillar va sotsiologik xususiyatlarini aniqlash shuningdek, ular ustida izlanishlar olib borish kabi fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit soʻzlar. ijtimoiy kapital, inson kapitali, istak, hohish, liberal qadriyat, fuqarolik jamiyati, jamiyat, adolat.

Abstract. In this article, the existence of desires and wishes for social capital, human capital, the activities of state administration and the determination of factors and sociological characteristics that have a high impact on sustainable development based on the interests of society, as well as conducting research on them, are presented.

Key words. social capital, human capital, desire, desire, liberal value, civil society, society, justice.

Manba va adabiyotlar roʻyxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Тошкент: O'zbekiston, – 2021. – Б.206.
2. Президент Ислам Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 16 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Ватанимизнинг босқичма-босқич ва барқарор ривожланишини таъминлаш – бизнинг олий мақсадимиз” номли маърузаси. 06.12.2008 .www.uz.uz
3. Шарифхўжаев М. Ўзбекистонда очик фуқаролик жамиятининг шаклланиши. –Т.: Шарқ, 2003. 20-бет
4. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. 28 –б.

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ганиев Эльёр Собиржонович,
*Стажёр исследователь Академии
государственного управления при
Президенте Республики Узбекистан*

Ganiev Elyor Sobirzhonovich,
*Intern researcher Academy of Public
Administration under the President
of the Republic of Uzbekistan*

Введение. Вопрос государственного управления – главный аспект, определяющий процветание, стабильность и развитие страны. Наряду с реализацией принципов разделения власти и государственных институтов, система государственных служащих учитывает основные аспекты государственного управления. В этом смысле государственные служащие играют огромную роль в формировании государственной политики и ее эффективной реализации. Степень реализации принципов меритократии в государственном управлении определяет стандарт процесса управления и его влияние на общество.

Главный поворотный момент в системе государственных гражданских служащих произошел с принятием 3 октября 2019 года Указа Президента “О мерах по коренному совершенствованию кадровой политики и системы государственной службы в Республике Узбекистан” [1].

Эффективное и качественное функционирование системы государственного управления и государственной службы невозможно без грамотно выстроенного процесса кадрового обеспечения органов власти. Государственные служащие, а именно уровень их профессионализма, во многом определяют качество и уровень государственного управления, удовлетворенность населения деятельностью государственных органов. Именно поэтому кадровая политика является наиважнейшим звеном в системе государственного управления. Одним из инструментов реализации кадровой политики отдельных государственных органов является кадровый резерв. Использование данного института позволяет обеспечить высококвалифицированными специалистами органы государственной власти, однако потенциал использования кадрового резерва в Республике Узбекистан используется не в полной мере, а его формирование имеет некоторые структурные недостатки.

Целью исследования в работе является изучение теоретико-методологических основ формирования системы кадрового резерва государственной службы и выявление направлений совершенствования кадровой работы в системе государственного управления, а также разработка практических рекомендаций по совершенствованию формирования кадрового резерва на государственной службе. Актуальность исследования заключается в том, что кадровый резерв является одним из основных способов кадрового обеспечения государственного управления, однако процесс его формирования и дальнейшего использования имеет ряд недостатков, препятствующих эффективному развитию государственной службы и системе государственного управления в целом.

Задачи исследования: Изучить порядок формирования и использования кадрового резерва в кадровой политике государственных органов Республики Узбекистан; изучить нормативно-правовую базу функционирования кадровых резервов различных видов; на примере Министерства труда и социальной защиты страны проанализировать эффективность и целесообразность функционирования кадрового резерва и его использование

в кадровой политике государственного органа; предложить возможные пути совершенствования процесса формирования и использования кадрового резерва Министерства труда и социальной защиты страны, а также иных видов кадровых резервов.

Кадровый резерв – это специально сформированная на основе установленных критериев группа перспективных работников, обладающих необходимыми для выдвижения профессиональными, деловыми, личностными и морально-этическими качествами, положительно проявивших себя на занимаемых должностях, прошедших необходимую подготовку и предназначенных для замещения определенных должностей в организации[2].

Кадровый резерв – это формируемый с учетом сводного реестра государственных гражданских служащих Республики Узбекистан и поступивших от государственных гражданских служащих (граждан) заявлений перечень лиц, прошедших в установленном порядке конкурсный профессиональный отбор и потому обладающих правом замещения должностей гражданской службы без конкурса, а также правом направления на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку[3].

Под кадровым резервом государственной службы понимается специально сформированная на основе индивидуального отбора и комплексной оценки группа работников, прошедших специальную подготовку, наделенных необходимыми профессиональными, деловыми, личностными и морально-этическими качествами для выдвижения на более высокие государственные должности[4].

Проанализировав ряд научных трактовок понятия кадрового резерва, используя контекст данного понятия в указанных выше законах, а также используя практики их применения в исполнительных органах власти, можно сформулировать универсальное и обобщенное понятие кадрового резерва: кадровый резерв на государственной гражданской службе представляет собой систематизированный перечень, сводный реестр, который состоит из государственных служащих, претендующих на повышение в должности и замещение должности государственной гражданской службы определенной группы, а также граждан, не состоящих на государственной службе, желающих занять вакантную должность, зачисленных в порядке, определенном законодательством государства, а также соответствующих определенным квалификационным требованиям[2].

Таким образом, изучив основные нормативно – правовые акты и научную литературу, можно сделать вывод о том, что понятие кадрового резерва не имеет однозначной четкой формулировки, закрепленной в нормативно правовых актах, а трактуется широко и вариативно в разной научной и учебной литературе.

Как и любая деятельность, работа с резервами управленческих кадров осуществляется на основе определенных принципов. Данными принципами являются: Принцип единства правил при формировании требований и критериев отбора лиц, включенных в резерв управленческих кадров, к их подготовке и личностно-профессиональному развитию, направлениям и способам эффективной реализации резерва управленческих кадров; принцип планомерности подбора и подготовки кандидатов для замещения целевых управленческих должностей; принцип планомерного подхода к оценке личностно-профессиональных ресурсов лиц, включенных в резерв управленческих кадров, на основе анализа всех составляющих управленческого потенциала, а также факторов, которые влияют на его развитие, с учетом как текущей эффективности и результативности, так и потенциала личного развития; принцип постоянного совершенствования профессиональных качеств лиц, включенных в резерв управленческих кадров.

Для каждого уровня резервов управленческих кадров определяется и формируется перечень целевых должностей, замещение которых планируется преимущественно из резерва управленческих кадров. Численность резерва управленческих кадров составля-

ется исходя из текущей и перспективной потребности в управленческих кадрах каждым субъектом формирования резерва управленческих кадров.

Для более легкого и качественного учета информации о лицах, включенных в резервы управленческих кадров, сведения о них вносятся в электронные базы данных. Формирование и обновление резервов управленческих кадров осуществляется в сроки, установленные субъектами формирования резервов управленческих кадров. В соответствии с уровнем резерва управленческих кадров определяется перечень должностных лиц, обладающих полномочиями по представлению кандидатов в резерв управленческих кадров, а также по их отзыву из резерва управленческих кадров.

Резерв управленческих кадров может формироваться с учетом участия кандидатов в резерв управленческих кадров в специальных программах, проектах и мероприятиях, реализуемых на федеральном, региональном или местном уровнях с целью выявления и личностно-профессионального развития перспективных руководителей. По решению субъекта формирования резерва управленческих кадров результаты участия в таких программах, проектах и мероприятиях могут учитываться в итоговой оценке кандидатов в резерв управленческих кадров соответствующего уровня.

Заключение. Таким образом, анализируя весь изложенный выше теоретический материал, можно сделать вывод о том, что кадровый резерв – это важнейший инструмент кадровой политики государственной службы, который имеет достаточно четкое и детальное нормативно-правовое регулирование, позволяющее определенным субъектам оперативно и качественно решать вопросы кадрового обеспечения государственной службы. Для того, чтобы институт кадрового резерва работал эффективно, необходимо понять, что значит эта эффективность, что определяет полезность кадрового резерва, что позволяет утверждать о его необходимости на государственной гражданской службе или наоборот, что говорит о его излишнем существовании.

Любая эффективность определяется исходя из целей, поставленных перед той или иной системой, перед тем или иным действием. Цель создания и функционирования кадрового резерва – кадровое обеспечение государственных органов, привлечение к государственной гражданской службе лучших представителей и профессионалов своего дела.

FORMATION OF THE PERSONNEL RESERVE OF CIVIL SERVANTS IN LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES

Аннотация. в настоящий момент нововведения, реорганизации, информационные перестройки обусловлены непрерывным процессом снабжения органов управления обновленными лицами и кадровым составом способного эффективно идти в ногу со временем и решать задачи для строительства нового государства. Реализация планов государства по реформированию управления залог успеха, гарантированных выполненных планов в сроки и реализованных поставленных целей и задач.

Ключевые слова. кадровый резерв, органы управления, реформирование, кадровая политика, государственная служба, принципы.

Annotation. The moment, innovations, reorganizations, informational restructurings are due to the continuous process of supplying government bodies with updated individuals and personnel capable of effectively keeping up with the times and solving problems for the construction of a new state. The implementation of state plans to reform management is the key to success, guaranteed plans fulfilled on time and realized goals and objectives.

Key words. personnel reserve, governing bodies, reforming, personnel policy, civil service, principles.

Литературы

1. Указ Президента “О мерах по коренному совершенствованию кадровой политики и системы государственной службы в Республике Узбекистан” от 3 октября 2019 года.
2. Беляев, А.П. Основы государственной службы и кадровой политики// Юридический мир. – 2019. № 6. – С. 25.
3. Багаев С. Перспективы правового регулирования формирования и развития гражданского общества в России: сборник научных трудов аспирантов и соискателей. – М.: АНО ВПО “Академический международный институт”, 2017. – С.55.
4. Реент, Я.Ю. Отдельные формы взаимодействия общественных наблюдательных комиссий с органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы // Государство и право. Юридические науки. 2017. – С. 51- 57.

IJTIMOYIY DAVLATDA MEHR OMILINING O'RNII

A'zamova Kumush,

*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Davlat boshqaruvi Akademiyasi
tayanch doktoranti*

Azamova Kumush,

*Base doctoral student of the Academy of Public
Administration under the president of the Republic
of Uzbekistan*

Kirish. Mustaqilligimizning o'tgan yillarida hayotning barcha jabhalarida el-yurtimiz tinchligi, Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini ta'minlash, huquqiy demokratik davlat barpo etish, inson manfaatlari, huquq va erkinliklarini oliy qadriyat sifatida qaror toptirish, jamiyatni demokratlashtirish va mamlakatimizni modernizatsiya qilish borasida qanday ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa, barchasining zamirida Konstitutsiyamizda kafolatlangan huquqlar, g'oyalar, prinsiplar mujassamdir. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, "Mustaqil taraqqiyot yillarida Konstitutsiyamiz yurtimizda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati, erkin bozor munosabatlari va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni qurish, xalqimiz uchun tinch, obod va farovon hayot barpo etish, O'zbekistonning xalqaro maydonda munosib o'rin egallashda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda".

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2022 yil 20 iyunda Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Konstitutsiyamizda "O'zbekiston – ijtimoiy davlat" degan tamoyilni mustahkamlash g'oyasini ilgari surgan edi. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida bu g'oya yanada mustahkamlanib, ijtimoiy davlatni barpo etishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. Davlatimiz rahbari bu xususda to'xtalib, "Biz Yangi O'zbekistonni "ijtimoiy davlat" tamoyili asosida qurishni maqsad qilyapmiz. Buni Konstitutsiyada mustahkamlashimiz kerak" deya ta'kidladi[1].

Ijtimoiy davlat deganda, ijtimoiy sohaga ustuvorlik qaratiladigan, fuqarolarning tengligi, ularning turli tabaqalarga ajralishiga yo'l qo'ymaydigan, umumfarovonlik ta'minlangan jamiyat tushuniladi. Ayrim rivojlangan Yevropa mamlakatlarida davlatning ijtimoiy maqomi Konstitutsiya darajasida mustahkamlangan. Masalan, Germaniya Konstitutsiyasida uning ijtimoiy davlat ekanligi belgilangan.

Ijtimoiy davlat birinchi o'rinda inson, jamiyat va davlat tushuniladi, bundan tashqari ijtimoiy davlatda muhtojlarga uy-joy, yashash uchun zarur iste'mol tovarlarining eng kam miqdori belgilab qo'yilishini nazarda tutadi. Fuqarolar munosib hayot kechirishi uchun yetadigan ish haqi ajratish, bandlikni ta'minlash, xavfsiz mehnat sharoitini yaratish, kambag'allikni qisqartirishni ko'zda tutadi. Sifatli ta'lim, malakali tibbiy yordam, oilalar, bolalar, ayollar, qariyalar, nogironligi bor shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash ham ijtimoiy davlatning asosiy vazifasidir.

Qayd etish lozimki, ijtimoiy davlat modeli – har bir fuqaroning munosib turmush sifati va darajasiga erishishini ta'minlash, ijtimoiy tafovutni yumshatish va muhtojlarga yordam berish uchun moddiy boyliklarni adolat tamoyiliga muvofiq taqsimlashga qaratilgan davlat modelidir. Ahamiyatlisi shundaki, bu borada mamlakatimizda oxirgi yillarda ijtimoiy davlatning asosiy talablari amalda qo'llanildi.

Professor M.Bekmurodov ijtimoiy jarayonlarni davriy qiyoslar ekan Mamlakatimizda **inson – jamiyat – davlat manfaatlari** o'rtasidagi nisbatda inson omilining birinchi o'ringa ko'tarilgani va bu borada tom ma'nodagi insonparvarlik ruhi davlatimiz ijtimoiy siyosatining markaziga chiqarilgani xalqimiz va xalqaro hamjamiyat tomonidan yakdil e'tirof etilmoqda[2].

Bizga ma'lumki jahonda rivojlangan mamlakatlarda "ijtimoiy davlat" mavqeyiga ega mamlakatlar iqtisodiy jihatdan yuqori darajada rivojlangan, xususan, davlatning rivojlanganlik darajasini belgilashda o'sha davlatning ijtimoiy siyosatiga e'tibor qaratish lozim. Jamiyatning iqtisodiyot tuzilishi ijtimoiy yo'naltirilgan, fuqarolik jamiyati shakllangan, davlat tomonidan turli ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish tizimi mavjud, har bir kishiga munosib turmush sharoiti ta'minlanadi, har bir shaxs o'zini namoyon qilishi uchun teng sharoit yaratilgan, davlatning o'z fuqarolari oldidagi ijtimoiy mas'uliyati kuchli bo'ladi. Ijtimoiy davlatning vazifalari borasida ilg'or mamlakatlar tajribasi tahliliga ko'ra, aholining ijtimoiy jihatdan himoyalangan qismi – ishsiz, pensioner yoki imkoniyati cheklangan shaxslarni, oilani, onalik, otalik va bolalikni qo'llab-quvvatlash, sog'liq va mehnatni himoyalash, daromadni qayta taqsimlash orqali jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikni yo'qotish, madaniyat va ta'lim loyihalari dasturlarini moliyaviy rag'batlantirish va ishsizlikka qarshi kurashish ijtimoiy davlatning asosiy vazifasidir. Binobarin ijtimoiy davlatda inson qadri birinchi o'rinda ulug'lansa avvalo insonlar o'rtasidagi mehr omilini kuchaytirish kerak.

Bu borada professor B.Karimov mehr to'g'risida quyidagilarni keltiradi "dunyoda mehr omili insoniyat hayotida ham ijtimoiy, ham yuksak ma'naviy qadriyat sifatida e'zozlanib kelingan. U jamiyatda sof insoniy munosabatlarning asosi hisoblanadi. Mehr hodisasining ijtimoiy mohiyati odamlarni yaxshilik yo'lida birlashtiruvchi kuch tarzida namoyon bo'ladi. Mehr omili gumanistik maqsadlarga erishish uchun ham ratsional, ham hissiy emotsional asoslarga tayanadi. Unda jamoatchilik fikrini ijobiy tomonga o'zgartira olish qudrati asosiy sotsiologik paradigma tarzida talqin etiladi. Mehr va mehrlilik hodisasi ijtimoiy munosabatlar tizimini barqarorlashtirish va rivojlantirishda katta imkoniyatlarga egadir" degan edilar[3]. Bizga ma'lumki insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda mehrning o'ni nihoyatda katta, biz mehrni eng birinchi navbatda onaning o'z farzandiga bo'lgan mehrini izohlaydigan bo'lsak, bu mehrning eng oliy darajasi hisoblanadi. Dunyoda farzand uchun onadan aziz va tabarruk zot yo'q, albatta. Mehr bilan o'pib, ardoqlab tunlarni bedor o'tkazib allalar aytgan Ona muhabbatini bizda "Mehr" deydilar. "Mehr" so'zining ma'nosi esa quyosh bilan barobardir. Quyosh harorat bilan yashaganidek, farzand ham ona mehrini bilan gulgundir. Mana shu mehrni biz jamiyatda insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda qo'llay bilsak men o'ylaymanki hech bir jamiyat inqirozga yuz tutmaydi. Mehr insonlararo munosabatlarda namoyon bo'ladigan ruhiy-ma'naviy jarayon bo'lib, shaxsning boshqalarga ko'rsatadigan anglangan empatik munosabatini ifodalaydi.

Mehr anglangan empatik munosabat sifatida o'z mazmunida boshqalarning hayoti, muammolari, maqsad va intilishlariga kuyinchaklik, hamdardlik, hamjihatlikni mujassam etadi. Mehr insonlararo munosabat bosqichida shakllanib shaxsning jamoalarga, jamiyatga va davlatga bo'lgan ijobiy shukrona munosabati tarzida transformatsiyalashadi.

Mehr so'zi turli tillarda turlicha mazmunga ega bo'lsa-da, mohiyatan bir-birini to'ldiradi. Bugungi kunda o'zbek tilida ishlatilayotgan mehr so'zi fors-tojik tilidan o'zlashgan bo'lib "xayrixohlik", "qayg'urish", "rahm-shafqatlilik", "quyosh" ma'nolarini anglatadi. Mehr so'zining quyoshga nisbat berilishi qiyoslash asosida juda keng ma'no imkoniyatlarni vujudga keltirishi bilan o'zbek tilida bu tushunchani boy tasavvur qilishga ko'maklashadi. Ingliz tilida mehr so'zining ildizi qadimgi shaklda "kyndnes" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, o'rta inglizchada "kindenes" shaklida talqin qilinadi va "yaxshilik", "mehrbonlik", "qarindoshlik" degan ma'nolarni anglatadi.

Jamiyatda shaxs rivojlanishi uchun qulaylik yaratuvchi faoliyatlar juda ko'p. Jumladan, o'qish, izlanish, ijod qilish, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishni kiritish mumkin. Inson nafaqat boshqalardan nimanidir olish, balki ularga nimanidir berish uchun ham muloqotda bo'ladi. Muvaffaqiyatli tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'zlashtirilgan bilimlarni boshqalar bilan

o'rtog'lashish xohishi paydo bo'ladi. Samarali ijodiy faoliyat munosib baholanadi. Natijada olimlar bir-biri bilan yaqinlashadilar. O'quvchi o'qituvchilardan unga bergan bilimlari uchun minnatdor bo'lsa, o'qituvchi o'quvchining berilgan bilim va g'oyalarni o'zlashtirgani hamda uni rivojlantirgani uchun xursand bo'ladi. Hamkorlikda kashfiyot yaratgan xodimlar bir-biri bilan juda yaqin bo'lib ketadilar. Shaxsning taraqqiyotida uni juda ko'plab yaxshi insonlar bilan uchrashuv kutib turganligini tasavvur qilish mehsizlik hissining mavjudligi haqida o'ylashga imkon qoldirmaydi.

Xulosa o'rnida aytib o'tish lozimki, mamlakatimizda sungi yillarda olib borilayotgan keng ko'lamlı islohotlar "Inson qadri uchun" tamoyili asosida aholi turmush darajasini yaxshilash, ularning farovon hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoit hamda qulayliklarni yaratishga qaratilgan. Bu yilgi davlat dasturida nazarda tutilgan har bir band va uni maqsadli amalga oshirish mexanizmlari ham fikrimizning yaqqol dalilidir.

Bu xayrli ishlar "Avval – inson, keyin – jamiyat va davlat", degan ezgu g'oyani ro'yobga chiqarish, xalqimizni rozi qilish, erkin va farovon jamiyat barpo etishda muhim omil bo'ladi. Inson qadrini yuksaltirishda insonlar o'rtasidagi mehr oqibat muhim omil hisoblanadi.

THE ROLE OF THE AFFECTION FACTOR IN THE SOCIAL STATE

Annotatsiya. Maqolada "Ijtimoiy davlat", "Inson qadri", "Mehr", "Qadriyat", "Ijtimoiy davlat modeli", "Konstitutsiyaviy islohot", "Shaxslararo munosabatlar" kabi tushunchalarning nazariy va amaliy ahamiyati yoritilgan. Shuningdek mazkur tushunchalarning o'zaro bog'liqligi va jamiyatda qo'llanilishi bo'yicha fikrlar keltirilgan. Ijtimoiy davlatning barpo bo'lishida inson qadrini ulug'lash, Konstitutsiyada mazkur tushunchaning mustahkamlanishi va ijtimoiy sohaga ustuvorlik qaratiladigan, fuqarolarning huquqiy tengligi, ularning turli tabaqalarga ajralishiga yo'l qo'ymasligi, umumfarovonlik ta'minlangan jamiyat kabi nazariy omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy davlat, davlat boshqaruvi, inson qadri, inson qadrini yuksaltirish, ijtimoiy mexanizmlar, qonun, qaror, davlat dasturi, mehr, mehr omili, qonun ustuvorligi, fuqarolarning huquqiy tengligi, qadriyat, turli tabaqalarga ajratmaslik va hakoza.

Abstract. The article describes the theoretical and practical importance of such concepts as "Social State", "Human Dignity", "Kindness", "Value", "Social State Model", "Constitutional Reform", "Interpersonal Relations". There are also opinions on the interdependence of these concepts and their application in society. Theoretical factors such as glorification of human dignity, strengthening of this concept in the Constitution and priority of the social sphere, legal equality of citizens, preventing their separation into different classes, and a society with general welfare are analyzed in the establishment of a social state.

Key words. Social state, public administration, human value, increasing human value, social mechanisms, law, decision, state program, love, love factor, rule of law, legal equality of citizens, value, non-discrimination of different classes and so on.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Bekmurodov M.B. Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi. 2020. – B. 146.

3. Karimov B. Shaxslararo mehrlilik darajasini tizimli sotsiologik assessmentlash orqali optimallashtirish. Sotsiologiya fanlari bo'yicha fan doktori (DSs) ilmiy darajasi uchun dissertatsiyasi. Toshkent. 2021 yil.

4. https://www.namhaqiqat.uz/siyosat/yangi_uzbekistonning_taraiyot_strategiyasi_mamlakatimizda_inson_adrini_yuksaltirish_va_erkin_fuarolik_zhamiyatini_barpo_etish_asosidir.html

5. "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi farmoni.

LEARNING ANOTHER LANGUAGE FORCES LEADERS TO BE PATIENT

Turayeva Nazira Ibragimova,
Akademiyaning stajyor-tadqiqotchisi
Ostida davlat boshqaruvi
Prezidenti O'zbekiston Respublikasi

Turayeva Nazira Ibragimovna,
intern-researcher of the Academy of
Public Administration under the
president of the Republic of Uzbekistan

The qualities of a good leader include honesty, dependability, effective communication, humility, perseverance and strategic thinking. Whether you're the CEO of a global tech company or a first-time small business founder, these traits are crucial to be a successful leader in business.

Leaders can do a lot of things to build their businesses and improve their profitability. But one of the most underrated is learning a new language. Learning a new language will help you expand your markets and professional network, better understand your competition and maximize your PR (public relations) power and outreach. In an increasingly global world, it's absolutely invaluable for leaders to learn a new language.

People who speak a second language appreciate multiple perspectives and cultures and are equipped to exercise diverse thought and action, which is a boon in the leading environment.

Here are some big reasons leaders should learn a second language.

1. Learning a language crushes fear.

Learning languages forces leaders to come face-to-face with fear, and develop a tolerance to new people and ideas. While it's normal to fear the unknown, learning a second language helps make foreign things familiar and encourages leaders to take risks.

2. Learning a language improves listening skills.

In a way that few other things do, learning a language forces people to listen carefully. During the mastery process, people learn to listen to questions, and reply deliberately, even if they make a few mistakes. When you're being forced to start from scratch with a language, it's impossible to launch into irrelevant diatribes that others read as a lack of interest. Instead, a new language learner must simply observe, watch, and listen very carefully.

3. Learning a language strengthens systematic skills.

When it comes to language-learning, setting achievable goals is key. First, you tackle the gender of the words then comes the verb conjugations. By forcing leaders to scale it back to baby steps, learning a language has the power to force a level of deliberateness and intelligence that can benefit them on virtually every level. Even when you get into a position, when you aren't sure how to pronounce something, the systemic approach will keep you from feeling stupid and require you, instead, to stop and think about the task at hand.

4. Learning a new language enhances perspective.

Do you want to be more open-minded? Learn a new language. After all, learning a language is about living the language. It's also about discovering a population, culture and belief system that are all different from your own.

In this way, learning a new language forces you to develop open-mindedness, which will benefit you as much in leading pursuits as it will in your personal life.

In the world of leaders, immersion is everything. The people who succeed are the ones who jump in with both feet – holding nothing back.

When you learn a language, you force yourself to stay on your toes, to immerse yourself

fully in the culture. Additionally, this is also the most complete way to learn. The same holds true for the world of leadership, and because of this, people who commit to learning languages are actually learning critical skills that will benefit them in the world of leadership.

5. Effective communication and empathy

The tone in which someone speaks usually gives a general idea of their emotion towards the topic or person. An effective leader is someone who is open to the ways in which others communicate, whether it's employees or clients, and knows how to match a response.

Great leaders are also able to manage across cultures. Having knowledge on the background of many cultures allows one to understand cultural context – being aware of a culture's history and major events changes how things are discussed. The history and context matter and can provide a better understanding of cultural nuance.

Understanding a language also allows you to better understand the cultural quotient (CQ) of where those around you are coming from. If you're able to understand someone beyond just their words, it allows you to empathize and communicate on a much deeper and more impactful level as a result.

2. Perseverance above all

Persevering through the hard times, no matter how difficult it gets, is something that leaders need to place a huge emphasis on. This sets an example that may encourage someone else to keep going and can ultimately lead to increased morale and better business outcomes.

3. Challenge yourself

Another aspect of being an effective leader is challenging yourself. Having minimal knowledge of a country's language prior to moving there is a challenge. A person should push himself to step outside of his comfort zone and tap into other ways of communication, including dialing in on the emotion someone portrays when speaking. This teaches a person numerous tactics when it comes to problem solving – whether it was using hand signals while asking for directions or using words a person knows to attempt to convey a sentence – it has to do whatever it takes to adapt to the situation.

This has also proven to be valuable in the workspace. If there is a crisis, a leader figures out the best way to deal with it. If a deadline isn't going to be met, a leader looks at other options. Being challenged and pushed outside of your comfort zone has so many more benefits than you could ever imagine, and they're all things you can carry with you in different aspects of life.

Effective leaders come in all shapes and sizes, from all walks of life. Personal experience plays such a large role when it comes to the way leaders manage challenges and expectations.

Conclusion: To conclude I would like to say that there is a saying - *If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart* - so if leaders want to be successful they should learn another language with the help of it they can find a way to others' hearts.

In today's tough and opportunistic world, we need leaders who are agile. Leaders who are comfortable with ambiguity and not knowing the answers. Leaders who can craft solutions by collaborating and cutting through the complexity. We need resilient leaders who are fit enough to thrive in today's volatile times. We need leaders who are courageous enough to unlearn old habits and learn new ways of working, develop new habits and use new skills. We need leaders who can operate from a higher purpose and inspire action. We need leaders who can unleash innovation and drive real customer value.

We need leaders who can create a high performance environment where success is inevitable and awaken possibility in people to deliver extraordinary results.

BOSHQA TILNI O'RGANISH RAHBARLARNI SABR-TOQATLI BO'LISHGA MAJBUR QILADI

Annotation. This article evaluates role of foreign languages in leaders' life and some crucial reasons of learning other languages. The ability to speak a second language opens up a world of possibilities for people at all stages and all levels of their careers. This is especially true in the modern 'connected' global business world where companies of all shapes and sizes have interests, offices or operations in multiple countries. For leaders of businesses, linguistic abilities can definitely provide an edge in both increasing and realising the choices open to you, whether you want expand or change your currently role, consider where in the world you are capable of living and working, and enhance the skill-set you can demonstrate in these situations.

Key words. dependability, humility, profitability, face-to-face, deliberateness, open-mindedness, immersion, impactful, challenges, expectations, cultural quotient, challenge, business outcomes, valuable.

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tillarining rahbarlar hayotidagi o'рни va boshqa tillarni o'rganishning ba'zi muhim sabablari baholanadi. Ikkinchi tilda gaplashish qobiliyati barcha bosqichlarda va barcha darajadagi odamlar uchun imkoniyatlar dunyosini ochadi. Bu, ayniqsa, barcha shakl va o'lchamdagi kompaniyalarning bir nechta mamlakatlarda qiziqishlari, ofislari yoki operatsiyalari bo'lgan zamonaviy 'bog'langan' global biznes dunyosida to'g'ri keladi. Biznes rahbarlari uchun lingvistik qobiliyatlar, albatta, siz uchun ochiq bo'lgan tanlovlarni oshirishda ham, amalga oshirishda ham ustunlik berishi mumkin, xoh xohlaysizmi hozirgi rolingizni kengaytiring yoki o'zgartiring, dunyoning qayerida yashash va ishlashga qodir ekanligingizni ko'rib chiqing va mahoratni oshiring-ushbu vaziyatlarda namoyish etishingiz mumkin bo'lgan to'plam.

Kalit so'zlar. ishonchlilik, kamtarlik, rentabellik, yuzma-yuz, mulohazakorlik, ochiq fikrlilik, suvga cho'mish, ta'sirchan, qiyinchiliklar, kutishlar, madaniy miqdor, qiyinchiliklar, biznes natijalari, qimmatli.

References

1. American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author.
2. Boehm C. (1999). Hierarchy in the forest. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Boyatzis R. E. (1982). The competent manager. New York: Wiley.
4. Collins J. (2001b). Level 5 leadership: The triumph of humility and fierce resolve. Harvard Business Review, 79, 66–76.
5. PubMed
6. Day D. V., & Lord R. G. (1988). Executive leadership and organizational performance. Journal of Management, 14, 453–464.
7. Harter J. K., Schmidt F. L., & Hayes T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87, 268–279.
8. Hogan J., & Holland B. (2003). Using theory to evaluate personality and job performance relations: A socioanalytic perspective. Journal of Applied Psychology, 88, 100–112.
9. Hogan R., & Warrenfeltz R. (2003). Educating the modern manager. Academy of Management Learning and Education, 2, 74–84.
10. Judge T.A., Bono J.E., Ilies R., & Gerhardt M.W. (2002). Personality and leadership: A qualitative and quantitative review. Journal of Applied Psychology, 87, 765–780.
11. Kaplan R. E., & Kaiser R. B. (2003). Developing versatile leadership. MIT Sloan Management Review, 44(4), 19–26.
12. Katz D., & Kahn R. L. (1978). The social psychology of organizations (2nd ed.). New York: Wiley.
13. Kouzes J. M., & Posner B. Z. (2002). The leadership challenge (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
14. Leslie J. B., & Van Velsor E. (1996). A look at derailment today. Greensboro, NC: Center for Creative Leadership.

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARI ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Atadjanova Moxira,

*O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi mustaqil
izlanuvchisi*

Atadzhanova Mokhira,

*Independent researcher of Academy
of Public Administration under the
President of the Republic of Uzbekistan*

Kirish. Davlat fuqarolik xizmatida kadrlar zaxirasi davlat organlarining yuqori malakali, mahoratli kadrlar tarkibini shakllantirish jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Kadrlar zaxirasi fuqarolik xizmatchilarining o‘z kasbiy va shaxsiy sifatlari kadrlar zaxirasini shakllantirish jarayonida yuqori baho olishi tufayli nafaqat lavozimda o‘shishiga, balki eng mahoratli fuqarolarning izlab topilishiga olib keladi. Bunday xodimlar bo‘sh lavozimlarga tayinlaganda, ular ega bo‘lgan bilim, tajriba, ko‘nikma va malakalar orqali davlat organi faoliyati eng samarali va sifatli amalga oshirilishi imkoni yaratilgan bo‘ladi.

Muvaffaqiyatli shakllantirilgan kadrlar zaxirasi bo‘sh o‘rinlar yuzaga kelganda davlat fuqarolik xizmati lavozimlarini o‘z vaqtida to‘ldirish imkoniyatini beradiki, tashkilot ishining samarali bo‘lishida buning ahamiyati juda katta. Kadrlar siyosatini takomillashtirishning turli yo‘nalishlari davlat organlarini, bir tomondan, maksimal darajada loyiq bo‘lgan mutaxassislar bilan to‘ldirish, malakali kadrlarni tanlash, ikkinchi tomondan, ularni ehtiyojlarini hisobga olgan holda, har bir xodimning qobiliyatlarini, moyilliklarini, individual xususiyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda ratsional joy-joyiga qo‘yish, rahbarlik lavozimlariga zaxirani eng istiqbolli xodimlar orasidan shakllantirish markaziy o‘rinni egallaydi. Ushbu vazifalarni yechimini topishda davlat organlari va tashkilotlarga nomzodlarni tanlab olishda va ularni lavozimlarga ko‘tarishda ilmiy asoslangan psixologik baholash tizimi sezilarli yordam ko‘rsatishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoniga asosan, Davlat xizmatchilarining **kasbiy tayyorgarlik, moddiy va ijtimoiy ta‘minot darajasini** oshirish[1]. Shundan kelib chiqib, kadrlar zaxirasini shakllantirish tizimidagi islohotlarning ijtimoiy zaruriyatidan kelib chiqib, birinchidan kadrlar zaxirasini shakllantirishning huquqiy asoslarini yetarli darajada shakllantirish, ikkinchidan kadrlar zaxirasi uchun nomzodlarni tanlash va zaxiraga kiritish tizimida yagona uslub va yondashuvni joriy etish lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida “Bugun hayotning o‘zi bizdan professional, tezkor va samarali davlat xizmati tizimini shakllantirish, yangicha fikrlaydigan, tashabbuskor, el-yurtga sadoqatli kadrlarga keng yo‘l ochish bo‘yicha samarali tizim ishlab chiqishni talab etmoqda” [2] degan fikrlari davlat fuqarolik xizmatida kadrlar zaxirasini shakllantirishning ustuvor yo‘nalishlarini ilmiy-amaliy jihatdan tadqiq etishni taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5843-son Farmonida davlat fuqarolik xizmati masalalari bo‘yicha vakolatli organning mavjud emasligi davlat organlari va tashkilotlarida yagona kadrlar siyosatini olib borishga, xodimlarni samarali boshqarish va inson resurslarini rivojlantirishga, malakali kadrlar zaxirasini raqobat asosida shakllantirishga hamda ular tomonidan davlat fuqarolik xizmatchilarining vakant lavozimlari o‘z vaqtida egallanishiga yo‘l qo‘yilmayotganligi ta’kidlangan [3].

O‘zbekiston Respublikasi 2022-yil 8-avgustdagi “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi O‘RQ-788-sonli Qonunining 4-moddasiga asosan, davlat fuqarolik xizmati - davlat xizmatining bir turi bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining davlat fuqarolik xizmati lavozimlaridagi davlat organlari vakolatlari amalga oshirilishini ta‘minlashga doir haq to‘lanadigan kasbiy faoliyatini ifodalaydi [4].

Fuqarolik xizmatida kadrlar zaxirasini shakllantirishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat[5]:

- fuqarolarning fuqarolik xizmatiga kirishdagi tengligini ta‘minlash;
- fuqarolik xizmatidagi lavozimlarni o‘z vaqtida to‘ldirish;
- fuqarolik xizmatining yuqori malakali, mahoratli kadrlar tarkibini shakllantirishga ko‘maklashish;
- fuqarolik xizmatchilarining lavozim pog‘onalarida o‘shishiga ko‘maklashish.

Milliy kadrlar zaxirasi – bu malakali kadrlar to‘g‘risidagi axborotni o‘z ichiga olgan, davlat fuqarolik xizmatini malakali kadrlar bilan to‘ldirilishini ta‘minlaydigan ma‘lumotlar bazasi hisoblanadi. Zaxira “amaldagi zaxira” va “istiqbolli davlat fuqarolik xizmatchilari” dan iborat.

Milliy kadrlar zaxirasi davlat sektorida rahbar kadrlar tarkibini barqaror ta‘minlash, uning sifatini yaxshilash, davlat xizmatchisining kasbiy bilimini oshirish hamda xizmatda lavozimi bo‘yicha ko‘tarish maqsadida shakllantiriladi.

Zaxirani shakllantirish va yuritish Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan davlat boshqaruvi organlari hamda mahalliy ijroiya hokimiyati organlari bilan birgalikda amalga oshiriladi.

Davlat fuqarolik xizmatida kadrlar zaxirasini shakllantirishda personalni boshqarishning demokratik tamoyillarini joriy etish maqsadga muvofiq. Bunda kadrlar menejmenti va zaxira bilan ishlash yo‘nalishining o‘zaro aloqadorligini hisobga olish muhim (1-rasm).

Davlat organining kadrlar zaxirasiga kiritish quyidagicha amalga oshiriladi [6]:

1) fuqarolar konkurs natijalariga ko‘ra kiritiladi, bunda ushbu fuqarolarning fuqarolik xizmatidagi bo‘sh o‘rinni to‘ldirish uchun zaxiraga kiritishga roziligi hisobga olinadi;

2) fuqarolik xizmatchilari fuqarolik xizmatidagi bo‘sh lavozimni to‘ldirish uchun lavozim pog‘onasida o‘shish tartibida;

3) attestatsiya natijalariga ko‘ra, fuqarolik xizmatidan bo‘shatilgan xodimlar bo‘sh o‘rniga kadrlar zaxirasiga kiritilgan xodimning roziligiga ko‘ra.

1-rasm. Davlat fuqarolik xizmatida kadrlar menejmenti va zaxira bilan ishlash yo‘nalishining o‘zaro aloqasi [7]

Davlat fuqarolik xizmatida kadrlar zaxirasi – bu istiqbolli davlat xizmatchilari, professional mahoratga ega nomzodlar, ishchan, va axloqiy psixologik sifatlarga ega, turli lavozimlarda o'zini yaxshi tomonlama ko'rsata olgan, kerakli tayyorgarlikdan o'tgan va navbatdagi lavozimni egallashga qodir, maxsus shakllantirilgan va belgilangan tartibda mezonlarga asoslangan guruh. Ya'ni, kadrlar zaxirasi – bu u yoki boshqa taklif etilgan lavozim talablariga javob beradigan, tizimli maqsadli malakaviy tayyorgarlikdan o'tgan tanlangan boshqaruv faoliyatini boshqarish qobiliyatiga ega bo'lgan rahbarlar va mutaxassislar guruhidir[8].

Davlat fuqarolik xizmatida kadrlar zaxirasini shakllantirishdan asosiy maqsad bu, demokratik o'zgarishlarni amalga oshirish jarayonida davlat xizmatida tayyor bo'lgan, tanlov, saralash, joy-joyiga qo'yish, kadrlarni tayyorlash va lavozim bo'yicha ko'tarish, davlat hokimiyati xizmatiga mos vazifa va masalalarni samarali, professional imkoniyatni amalga oshirishdir (2- rasm).

2-rasm. Davlat fuqarolik xizmatida zaxira instituti funksiyalari [7]

Hozirgi kunda mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmatida kadrlarga oid masalalarni nisbatan qisqa vaqtda (tezkor) oldindan hal qilish variantini ko'rib chiqayotganimizni hisobga olib, bo'lajak vakant ish joylariga nomzodlarni tayyorlash bo'yicha ishlarni tizimli tahlil qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, davlat fuqarolik xizmatida kadrlar zaxirasini shakllantirish texnologiyasini amalga oshirishda quyidagi bosqichlarni hisobga olish lozim:

1-bosqich. Yaqin bir yil ichida tashkilotda qanday ish o'rinlari bo'shashi (pensiyaga chiqish, boshqa ish joyiga o'tish va h.k.) tahlil qilib borish kerak. Shuningdek, rahbariyat bilan yaqin 1-2 yil ichida tashkilot strukturasi o'zgarishlar rejalashtirilganmi, faoliyatni kengaytirishga qaratilgan yangi ishlab chiqarish dasturlari mo'ljallanganmi, boshqaruv apparati tuzilmasini o'zgartirish rejalashtirilganmi, va h.k. masalalarni muhokama qilish;

2-bosqich. Bo'sh ish o'rinlari yoki xodimlarni o'tkazish rejalashtirilgan ish o'rinlariga lavozimlarning dolzarb ixtisoslashuvi bor-yoqligini baholash kerak. Agar lavozimlarning aniq belgilangan ixtisoslashuvi bo'lmasa, ularni ixtisoslashgan mutaxassislar hamda bevosita rahbarlar yordamidan foydalanib ishlab chiqish kerak. Lavozim ixtisosligida xodimlarning

kasbiy darajasiga, shaxsiy fazilatlariga, mehnat natijalariga, ishdagi xulq-atvoriga talablar ham belgilangan bo'lishi kerak. Ayrim lavozimlarga nomzodlarni tanlashda ma'lum bir cheklovlar (ma'lumoti, ish staji, yoshga doir va h.k.) bo'lishi mumkin.

3-bosqich. Har bir lavozim bo'yicha zaxira bilan ta'minlanganlik darajasini aniqlash kerak. Agar tashkilot katta bo'lsa, bir xil lavozimlar guruhining zaxira bilan ta'minlanganlik darajasini baholash mumkin. Oddiy pozitsiyalarga zaxira sifatida kamida bitta odamni tayyorlash yetarli, boshqaruv lavozimlariga esa kamida 2-3 ta xodimni tayyorlash zarur. Oldingi tajribaga tayanib, kadrlar zaxirasidan alohida xodimlarning (yakka tartibdagi tayyorgarlik dasturini bajarmagan, navbatdagi attestatsiyadan o'tmagan, ko'chib ketgan va h.k.) chiqib ketishini tahlil qilish zarur.

4-bosqich. Nomzodlarni tanlash mezonlarini hamda tanlash usullarini ishlab chiqish kerak. Xodimlarni tashkilot ichida bir lavozimdan boshqasiga o'tkazishda ham kasbiy yaroqlilikni va rejalashtirilgan lavozimga muvofiqlikni tahlil qilish uchun baholash tartibotlarini o'tkazish talab etiladi. Boshqaruv lavozimlari uchun nomzodlarning xulq-atvorini hamda korporativ, kasbiy va boshqaruv kompetensiyalarga mosligini (rivojlanishga yo'nalganlik, yetakchilik, tashkilotchilik, hissiy barqarorlik, tizimli fikrlash, qaror qabul qila olish va h.k.) baholash muhim ahamiyatga ega.

5-bosqich. Tashkilot rahbarining ishi samaradorligini, ularning yangi xodimlarni moslashtirish bo'yicha ishlarini, xodimlarni rivojlantirishga qo'shgan hissalarini tahlil qilish kerak. Motivatsiya dasturlarini, shuningdek xodimlarni moslashtirish reglamentlarini qayta ko'rib chiqishga yoki xodimlarning karyerasini rejalashtirish reglamentlarini joriy etish talab qilinishi mumkin.

6-bosqich. Zaxiradagilarning "muammoli tomonlari"ni baholash kerak. Buning uchun mo'ljallangan o'qitish dasturi amalga oshirildimi, xodimlarni rivojlantirishning yakka tartibdagi dasturlari bajarildimi, ularning rahbarlari va jamoatchilik yaxshi fikrlar bildirdimi, shularni tahlil qilib chiqish kerak.

3-rasm. Milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish bosqichlari

Milliy kadrlar zaxirasiga munosib nomzodlarni saralab olish maqsadida ularning bilimi, psixologik holati va rahbarlik ko'nikmasi baholab boradi. Nomzodning salohiyatini baholash – test sinovlari, “360 daraja” o'rganish va assessment usullarini o'z ichiga oladi.

Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Davlat boshqaruvi akademiyasi va yurtimizning yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda zaxiraga olingan kadrlar uchun muntazam ravishda vebinarlar, amaliy mashg'ulot va seminar-treninglar hamda hududlardagi rahbarlarga biriktirgan holda dublyorlik asosida stajirovkalarni tashkil etib kelmoqda.

Kadrlar zaxirasini yaratishda Yaponiya tajribasiga qiyosiy solishtiradigan bo'lsak, O'zbekistonda davlat xizmatchilarini umrbod yollash prinsipi natijasi sifatida tashqi kadrlar zaxirasi to'laqonli tizimi yaratilgan emas, ammo elementlari bor, ya'ni lavozimda ko'tarilish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar alohida ro'yxatga olinadi va undan tegishli muassasa o'ziga kerakli xodimni tanlab olishi mumkin. Lavozimga tayinlash sinov muddati bilan yuz beradi – bu muddat o'tgach, natijalar yaxshi bo'lsa rasman lavozimga tayinlanadi.

Xulosa. Davlat fuqarolik xizmati tizimida asosiy bo'g'inlardan biri hisoblangan kadrlar zaxirasini shakllantirish va zaxiradagi nomzodlarning boshqaruv kasbiy imkoniyatlarini rivojlantirib borish ishi ilmiy asoslangan tizimli yondashuvni talab etadi. Kadrlar zaxirasi bilan ishlashning taklif etilayotgan jahon ilg'or amaliyotiga tayanilgan holda ishlab chiqilgan konseptual tizimi asosida ishlash davlat fuqarolik xizmati sohalarida kadrlar, ayniqsa rahbar kadrlar imkoniyatlarini to'la ro'yobga chiqarish va natijada tashkilotda ish samaradorligining yuqori darajasiga erishish imkonini beradi.

Davlat fuqarolik xizmatida kadrlarning ishlariga chin dildan berilish, jamoaga mansublik va sadoqat hissini kuchaytiradi, korporativ vatanparvarlik, tashkilot manfaatlarini shaxsiy manfaatlaridan ustun qo'yishga bo'lgan xohish, korporativ muammolarni hissiy qayg'urish, jamoa manfaatlariga nisbatan sotqinlikni ongli ravishda qoralash kabi xislatlarni shakllantiradi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzurida Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan davlat fuqarolik xizmatchilarining siyosiy-huquqiy, iqtisodiy, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ma'naviyat sohasidagi bilim darajasini aniqlash, shuningdek, ularning "psixologik portreti"ni yaratish maqsadida – "davlat xizmatchilarining sinovdan o'tkazish moduli" – maxsus test tizimi (<https://test.argos.uz/uz>) ishlab chiqilgan, biroq mazkur tizim istiqbolli rahbar kadrlar salohiyati va faoliyatini kompleks baholashga qaratilmagan.

IMPROVING THE SYSTEM OF FORMATION OF THE RESERVE OF STATE CIVIL SERVANTS

Annotation. This article analyzes the main aspects of the formation of a reserve of civil servants through a modern approach. The necessity of relying on a scientifically based concept, structure, content and working nature of this concept has been studied. The stages of introducing the technology of forming a personnel reserve in the state civil service were also analyzed, proposals and recommendations were made to improve the system of work with reserves.

Key words. state civil service, personnel reserve, personnel policy, personnel management, qualified personnel reserve, reserve criteria, managerial personnel, personnel training, psychological assessment.

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat fuqarolik xizmatchilar zaxirasini shakllantirishni zamonaviy yondashuv orqali tashkil etishning asosiy jihatlari tahlil etilgan. Bunda ilmiy asoslangan konsepsiyaga tayanish kerakligi, ushbu konsepsiyaning strukturasi, mazmuni, ishlash mohiyati keng ochib berilgan davlat fuqarolik xizmatchilari zaxirasini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari o'rganilgan. Shuningdek, davlat fuqarolik xizmatida kadrlar zaxirasini shakllantirish texnologiyasini amalga oshirish bosqichlari tahlil qilingan hamda zaxira bilan ishlash tizimini takomillashtirishga doir taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit soʻzlar. davlat fuqarolik xizmati, kadrlar zaxirasi, kadrlar siyosati, kadrlar menejmenti, malakali kadrlar zaxirasi, zaxiraga kiritish mezonlari, boshqaruv kadrlari, kadrlarni tayyorlash, psixologik baholash.

Manba va adabiyotlar roʻyxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони ПФ-60-сон 28.01.2022. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида (lex.uz)

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги ПФ-5843-сон Фармониغا 1-илова // <https://lex.uz/docs/4549998>

4. Ўзбекистон Республикаси 2022 йил 8 августдаги “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги ЎРҚ-788-сонли Қонуни ЎРҚ-788-сон 08.08.2022. Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида (lex.uz)

5. Барышникова И. Е. Профессиональная компетентность: виды, структура и современные подходы / Вестник ЛГУ иА.С. Пушкина. 2012. № 3

6. Бояцис Р. Компетентный менеджер /Р.Бояцис. -М.: НИРРО, 2008.

7. Емельянова О.В., Емельянов Ю.П. Акмеологический подход к подготовке управленческих кадров (на примере Президентской программы подготовки управленческих кадров) // Вестник КемГУ. 2015. № 4-2 (64).

8. Ахмеджанов К.Б., Холов А.Х. Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришнинг устувор йўналишлари // “Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июн, 2020 йил <http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/>

IJTIMOY DAVLAT SHAROITIDA YANGI KONSTITUTSIYANING FARZANDLARIMIZ UCHUN YARATILGAN IMKONIYATLARI

Ochilova Aziza G'ayratovna,
Tadqiqotchi

Ochilova Aziza Gayratovna,
Researcher

Kirish. Asrlar osha xalqimiz juda bolajon xalq bo'lib kelmoqda. Bu milliy qadriyatimiz qonjonimizga singib ketgan. Shuning uchun ham oila biz uchun muqaddas dargoh hisoblanadi. Bilasizmi, 2023-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra, yurtimizda jami 9 millionga yaqin oilalar mavjud. Agar har bir oilada ham bog'cha bolasi, ham o'quvchi va talabalar borligini inobatga olsak, ularning kelajagi nafaqat ota-ona, balki davlat uchun ham katta mas'uliyat ekanligini ko'rish mumkin. Har bir ota-ona farzandiga eng yaxshi bilim, ilm va ko'nikmalarni berishni hayotining mazmuni deb biladi. Bu kabi o'zimizga xos va mos bo'lgan milliy qadriyatlarimiz yangi tahrirdagi Konstitutsiyadan o'rin olishi juda muhim qadam hisoblanadi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 78-moddasi bilan davlat bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish majburiyati olmoqda.

Unda bugungi davr talablaridan kelib chiqqan holda, davlat yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, xalqning boy madaniy merosidan faxrlanish, vatanparvarlik va Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirish to'g'risida g'amxo'rlik qilish kabi serqirralik mas'uliyatni olmoqda.

Shunga qaramasdan, amaldagi Konstitutsiyada bu kabi moddalar ham bor ediku, nima farqi bor, degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi.

Amaldagi Konstitutsiyaning 64-moddasida ota-onalar farzandlarining voyaga yetguniga qadar boqishi va tarbiyalashi majburiyati, 65-moddasida farzandlar ota-onalarining naslnasabidan va fuqarolik holatidan qat'iy nazar, qonun oldida tengligi huquqi belgilagan edi. Lekin davlatning bu huquqni ta'minlash bo'yicha majburiyatlari, otalik huquqi muhofazasi, yoshlarda milliy qadriyatlarga sodiqlik, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish to'g'risida g'amxo'rlik qilishi belgilanmagan edi.

Shuning uchun ham Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada onalik, **otalik** va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinishi majburiyati mustahkamlanmoqda. Bu esa o'z navbatida otalarning huquqlarini to'liq amalga oshirilishini ta'minlaydi va, pirovardida, bolaning to'laqonli tarbiya olishi, sog'lom va barkamol bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Oxirgi 5-6 yilda bu borada salmoqli islohotlar amalga oshirildi. Xususan, 2019-yilda Bola huquqlari bo'yicha vakil lavozimi joriy etildi, 2020-yilda Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasi tasdiqlandi hamda Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil etildi.

Bugungi kunda kichik yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasini 28 foizdan 60 foizga yetkazishga, bog'chalar sonini esa 3 barobar ko'paytirib, 14,2 mingtadan oshirishga erishildi. 2025-yilga borib, 3-7 yoshdagi bolalarning 74,5 foizini maktabgacha ta'lim bilan qamrab olishni nazarda tutuvchi maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish Konsepsiyasi hayotga joriy etilmoqda.

Xulosa qilar ekanmiz, davlat ilk marotaba o'z zimmasiga bolaning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish majburiyatini hamda onalik va bolalik qatorida otalikning muhofazasini ham olmoqda. Bu deganiki, endi

har bir bolakay davlat nazoratida bo'lib, hali tug'ilmadanoq uning kamol topishi uchun davlat ko'pgina burchlar o'z zimmasiga olmoqda.

Bu norma o'z navbatida har bir ota-onaning farzandiga eng yaxshi ta'lim-tarbiya, bilim, ilm va ko'nikmalarni bera olishiga hamda farzandining nafaqat oilasi va jamiyat uchun, balki Vatanimizni jahon hamjamiyati oldida ham obro'e'tiborini hamda imijini ko'tarishga asos bo'lib xizmat qiladi.

OPPORTUNITIES CREATED FOR OUR CHILDREN BY THE NEW CONSTITUTION IN THE CONDITIONS OF THE WELFARE STATE

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O'zbekistondagi yangi tahrirdagi konstitutsiyada davlatning bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari o'zni va majburiyatlarining kiritilishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Konstitutsiya, oila, onalik huquqi, otalik huquqi, bolalik.

Abstract. This article analyzes the inclusion of the role and obligations of the state's rights, freedoms and legal interests of the child in the newly revised constitution of New Uzbekistan.

Key words. Constitution, family, mother's right, father's right, childhood.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://parliament.gov.uz/oz/news/yangilanayotgan-konstitutsiya-chinakam-xalq-konstitutsiyasi-boladi>
2. <https://lpri.uz/028936/>
3. https://uza.uz/uz/posts/yangilanayotgan-konstituciya-onalik-otalik-va-bolalik-davlat-tomonidan-muhofaza-qilinadi_469584

YOSH MUTAXASSISLARNING DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA MOSLASHUVI MASALASI

Bekmurodov Navruz Ergashevich,
*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Davlat boshqaruvi Akademiyasi
stajyor-tadqiqotchisi*

Bekmurodov Navruz Ergashevich,
*President of the Republic of Uzbekistan
Intern-researcher of the Academy of Public
Administration*

Kirish. Bugungi taraqqiy etgan har qanday mamlakatning davlat fuqarolik xizmatini rivojlanish tendensiyalariga nazar tashlaydigan bo'lsak, ushbu sohada innovatsion g'oyalar va texnologiyalar salohiyatidan samarali foydalana oladigan yoshlar ko'pchilikni tashkil etganligi namoyon bo'ladi. Zotan, yoshlar ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarni harakatga keltiruvchi, hayotga yangi yo'nalishlar va texnologiyalarni kirituvchi kuchdir. O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi yosh aholi soni ko'rsatkichi o'rtacha 27,6 yosh bilan oldingi o'rinda turadi. 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar aholining 60 foizini, shulardan saylov huquqiga egalari 33 foizga yaqinni tashkil etadi.

Yurtimizda islohotlarni izchil va samarali amalga oshirish, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va huquqiy jihatdan rivojlanishni ta'minlaydigan kadrlarni tayyorlash va joy-joyiga qo'yish ustuvor vazifa hisoblanadi. So'ngi yillarda davlat xizmatiga munosib kadrlarni tayyorlash, yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga ko'tarish borasida bir qator yutuqlarga erishildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 8-avgust kuni "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonunni imzoladi. Davlat rahbari hujjatga yaqinda davlat xizmati sohasidagi muammolarni hal qilish 30 yilga qoldirilganini ta'kidlagan yig'ilishdan keyin imzo chekdi. **"Hali davlat xizmati chinakam xalqni rozi qiladigan tizimga aylangani yo'q"**, – dedi Yurtboshimiz. Shu bilan birga, prezident qonun ikki yil davomida "chuqur muhokamalar asosida" mahalliy va xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda ishlab chiqilganini aytgan edilar.

Yurtboshimiz o'z nutqlarida mamlakatimizda o'tkazilayotgan islohotlarning taqdiri ko'p jihatdan davlat xizmati kadrlari masalasiga bog'liqligini, davlat, xalq xizmatidagi kadrlar bu islohotni teran anglaydigan, jonkuyar, vatanparvar bo'lishi, yurtni, xalqni o'ylashi, el-yurt manfaatlarini ko'zlab, yuragidan o'tkazib fidoyi bo'lib ishlashga tayyor bo'lishi va kadrlar siyosatini isloh etish zarurati, shuningdek, bu jarayondagi tizimli nuqsonlar haqida bir necha marotaba alohida to'xtalib o'tgan.

Darhaqiqat, hozirgi kunda davlat fuqarolik xizmati masalasi AQSH, Rossiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi davlatlarda tadqiqot obyekti sifatida o'rganilmoqda. O'zbekistonda ham milliy va xorijiy tajribalar asosida yuksak salohiyatli davlat xizmati kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash jarayonini tizimli va samarali tashkil etish hamda davlat xizmati sohasidagi kadrlar faoliyatini takomillashtirish masalasi tubdan yangi bosqichga ko'tarildi.

Yosh mutaxassislarining davlat fuqarolik xizmatida moslashuvi, o'z o'rnini topish, fidoyi bo'lib faoliyat yuritishi maqsadida, innovatsion metod va vositalarni ishlab chiqish hamda joriy etish davr talabidir. Shaxsning ijtimoiy muhitga moslashuvi masalasi bir necha bor turli ijtimoiy va gumanitar fanlarning tadqiqot obyekti bo'lgan. Shaxsning ijtimoiy muhitga moslashuvi hodisasini ilk bor **psixologiya fani** mutaxassislari o'rganishgan. Bu yo'nalishda dastlab G'arb olimlaridan Z.Freyd, X.Xartman, J.Piaje, E.Erikson A.Maslou va boshqalar **shaxs moslashuvining psixologik jihatlarini nazariy va eksperimental nuqtayi nazardan** ko'rib

chiqdilar. Inson ruhiyatining yangi bir modelini kashf etgan **Z.Freyd**, garchi o'z asarlarida "adaptatsiya" (moslashish) tushunchasini ishlatmasa ham, aslida bu jarayonni "Id" (Instinktlar), "Ego" (Men) va "Super-ego" (Yuksak Men – odamni o'rab turgan muhit, jamiyat) bo'limlardan iborat uch tarkibli tuzilmalarining o'ziga xosligi bilan tavsiflaydi.

"Adaptatsiya shaxsning o'z muhitida (asboblar, texnologiya va boshqalar vositasida) amalga oshiradigan o'zgarishlari, shuningdek, uning psixik va fiziologik tizimidagi o'zgarishlar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Freydning alloplastik (atrof-muhitni o'zgartirish yo'li bilan emas, balki o'zini o'zgartirish) va autoplastik (o'zini asl nusxaga, ya'ni tabiatga o'xshatish) o'zgarishlar tushunchasi bu yerda o'rinlidir. Hayvonlar ham faol va maqsadli ravishda o'z muhitini o'zgartirishadi, masalan, in va uyalar qurish orqali. Biroq, keng ko'lamdagi alloplastik moslashuvlar faqat odamlargagina xos holat sanaladi. Bu o'rinda ikki jarayon yuzaga keladi: insoniy harakat atrof-muhitni odam xizmatiga moslashtiradi, keyin esa inson (takroran) o'zi yaratishga yordam bergan muhitga moslashadi. Alloplastik harakat qilishni o'rganish, ehtimol, inson taraqqiyotining eng muhim vazifalaridan biridir, ammo alloplastik ta'sir har doim ham mos kelavermaydi, shuningdek, autoplastik ta'sir har doim ham nomuvofiq bo'lavermaydi. Ko'pincha ushbu vaziyatda "Super-ego" (Yuksak Men) funksiyasi alloplastik yoki autoplastik harakatning qaysi biri mos keladimi yoki yo'qligini hal qiladi. Biroq, aslida, g'ayri ixtiyoriy mayllar va qarindoshlik omillari ham doimo rol o'ynaydi. Adaptatsiyaning uchinchi shakli, alloplastik va autoplastik shakllardan mutlaqo mustaqil va ular bilan mutlaqo bir xil bo'lmagan, bu organizmning ishlashi, harakat qilishi uchun qulay bo'lgan yangi muhitni tanlashdir. Ta'kidlab aytamanki, yangi qulay muhitlarni topish, ayniqsa, insonning moslashuvida katta ahamiyatga ega" – deydi mashhur psixoanalitik **X.Xartman**.

Bolalar psixologiyasini o'rganish bo'yicha ishlari bilan mashhur shveysariyalik psixolog va faylasuf **J.Piaje** o'zining intellektni rivojlantirish konsepsiyasida assimilyatsiyani moslashuv aspektlaridan biri deb hisoblaydi. Uning asarlarida moslashish deganda organizmning atrof-muhitga ta'siri va atrof-muhitning organizmga teskari ta'siri o'rtasidagi muvozanatni yoki assimilyatsiya va akkomodatsiya jarayonlarining muvozanatini ta'minlash jarayoni tushuniladi.

Psixoanalitik yo'nalishdagi ishlar orasida shaxs va jamiyatning o'zaro uzluksiz moslashuvi haqidagi g'oyani ilgari surgan **E.Eriksonning** konseptual yondashuvi ajralib turadi. Uning konsepsiyasida moslashish jarayoni formula bilan tavsiflanadi: **qarama-qarshilik – xavotirlik – shaxs va muhitning himoya reaksiyalari – garmonik muvozanat yoki ziddiyat**.

Gumanistik psixologiya asoschisi amerikalik olim **A.Maslou** fikricha, psixologik moslashuv – bu shaxs va atrof-muhitning optimal o'zaro ta'siri. Ushbu moslashuvning maqsadi ijobiy ruhiy salomatlikka erishishdir. Shaxsiy qadriyatlarning ijtimoiy vaziyatni idrok etish bilan nomuvofiqligi kishining aqliy va mehnat faoliyati orqali bartaraf etishga harakat qiladigan ziddiyatni keltirib chiqaradi. Moslashuv – faol emas, balki passiv jarayon sanaladi; uning ideali – ma'lum bir o'zgacha xususiyatga ega bo'lmagan baxtli bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday kishi, hatto u aqldan ozgan kishi yoki mahbus bo'lsa ham. MDH mamlakatlari olimlaridan G.Ball, yaqin yillarda Ye.Agapova, N.Volkova kabilar **davlat xizmatchilarining kasbiy faoliyati sharoitlariga psixologik moslashish xususiyatlarining individual farqlarini o'rganish, tashkilotga xos bo'lgan madaniyatni o'zlashtirishning birlamchi moslashuvining xususiyatlarini aniqlash, o'zini o'zi identifikatsiya qilish jarayonining mohiyati va mazmunini tahlil qilish kabi masalalar bo'yicha** amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdi.

Ukrainalik mashhur psixolog **G.Ball** moslashish kategoriyasi shaxsning rivojlanish jarayoni va psixologik mexanizmlarini tahlil qilishda qo'llanilishini asosli ravishda isbotlaydi. Olimning fikricha, moslashish – bu nafaqat oldindan yo'naltirilgan qandaydir munosabatlarni saqlab qolish va xuddi o'zidek aks ettirish, balki mavjud psixologik vaziyatdan chiqishga ham

qaratilgan jarayondir. **Ye. Agapova** ta'kidlashicha, zamonaviy davlat xizmatchilarining faoliyati ko'plab stresslarga bog'liq yuqori asabiy-ruhiy zo'riqishlar bilan ajralib turadi va asabiy-ruhiy buzilishlar, kasbiy charchash xavfi yuqori bo'lgan kasblar qatoriga kiradi. Ishning mohiyati davlat xizmatchisidan axloqiy me'yorlarni bilish va unga amal qilish, xolislikni, sohasi va muloqotda yuqori professionallikni, qonunlarni bilishni va hokazolarni talab qiladi. **N. Volkova** e'tirof etishicha, yosh xodimlarni ishning mazmuni va shartlariga, shuningdek, tashkilotning ijtimoiy muhitiga birlamchi moslashishi inson resurslarini boshqarishning strategik muhim tarkibiy qismi sanaladi. Xodimlarni birlamchi moslashtirish jarayonida xodim ishlaydigan korxonaning madaniy me'yorlari va qadriyatlarini interiorizatsiyalashga yordam beradigan tashkiliy muhit sharoitlariga alohida e'tibor beriladi.

Yurtimiz olimlari tomonidan davlat fuqarolik xizmati, yosh mutaxassislar tayyorlashga oid masalalar bilvosita va bevosita tadqiq etilib, bu jarayon hozirgi kunda, ya'ni, tub islohotlar amalga oshirilayotgan yangi davrda ham jadallik bilan davom etmoqda. Birinchidan, davlat fuqarolik xizmatining nazariy-metodologik va konseptual jihatlarini **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev** asarlarida har tomonlama va tizimli tarzda yoritib berilgan. Ularda davlat fuqarolik xizmatining Yangi O'zbekistonda huquqiy demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonidagi o'рни va ahamiyati hamda ular oldida turgan dolzarb masalalarga oid konseptual g'oya va fikrlar mavjud. Ikkinchidan, **milliy davlatchilik va huquqiy tizimni shakllantirishning umumiy masalalari hamda davlat xizmatining tashkiliy-huquqiy, nazariy-huquqiy asoslarini** o'rgangan o'zbek olimlaridan A. Azizxo'jayev, Z. Islomov, X. Odilqoriyev, A. Saidov, X. Mamatov, O. Xusanov, N. Said-Gaziyeva, E. Xojiyev, Sh. Zulfiqorov, R. Haydarov, **shuningdek, davlat boshqaruv kadrlari va rahbar kadrlar tayyorlash tarixi, milliy o'ziga xosligi, uning ma'naviy, axloqiy jihatlarini** o'rgangan M. Boydadayev, Q. Abdurahmonov, M. Bekmurodov, I. Ergashev, A. Sagdullayev, Q. Quranboyev, F. Ravshanov kabi olimlar hamda tadqiqotchilarning shu mavzudagi asarlarini qayd etib o'tish mumkin.

Barcha tadqiqot ishlari kadrlar siyosati, yoshlar masalalari, ularning faoliyati va jamiyatda o'z o'rnini topishi bilan bilvosita aloqadorligini ta'kidlash lozim. Lekin davlat fuqarolik xizmatida yoshlarning ishtiroki va ularning moslashuvi masalalarini alohida tadqiq etish asosiy maqsad qilib qo'yilmagan. Respublikamizda yosh mutaxassislarning davlat fuqarolik xizmatida moslashuvini o'rganish mustaqil tadqiqot ishini olib borishni taqozo etadi. Bu yoshlarni davlat fuqarolik xizmatiga jalb qilish, davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirishda yoshlarning o'рни va ishtiroki bilan bog'liq real holatni aniq baholashga, undagi o'zgarishlar va tendensiyalarni o'rganishga hamda mavjud muammolar bo'yicha muayyan xulosalar chiqarishda muhim ilmiy, nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

THE ISSUE OF ADAPTATION OF YOUNG SPECIALISTS IN THE STATE CIVIL SERVICE

Annotatsiya. Mazkur maqolada yosh mutaxassislarning davlat fuqarolik xizmatida moslashuvi masalalari tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar. Yoshlar (yosh fuqarolar), yosh mutaxassislar, davlat fuqarolik xizmati, moslashuv, malaka oshirish.

Abstract. This article analyzes the issues of adaptation of young professionals in the state civil service.

Key words. Youth (young citizens), young professionals, state civil service, adaptation, training.

Manba va adabiyotlar roʻyxati:

1. <https://lex.uz/ru/acts/3026246>. 2016 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисидаги” Қонуннинг 3-моддасида ёшлар (ёш фуқаролар) дейилганда, ўн тўрт ёшга тўлган ва ўттиз ёшдан ошмаган шахслар тушунилади, деб кўрсатилган.

2. <https://xs.uz/uzkr/post/hali-davlat-khizmati-chinakam-khalqni-rozi-qiladigan-tizimga-ajlangani-joq-shavkat-mirziyoev>

3. Фрейд З. Введение в психоанализ. – М.: “Наука”, 1990. – С. 456.

4. Хартманн Х. Эго-психология и проблема адаптации. – М.: “Институт общегуманитарных исследований”, 2002. – 17-18 стр.

5. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.: “Просвещение”, 1969. – С. 66 – 69.

6. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. 2-е изд. – М.: “Флинта: МПСИ”, 2006. – 352 с; Сафонова Л.В. Психология социальной работы. – М.: Издательский центр “Академия”, 2012. – С. 7.

7. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. – СПб.: “Питер”, 2019. – С. 174.

8. Балл Г.А. Понятие адаптации и её значения для психологии личности. – Москва: “Просвещение”, 1989. – 167 с.

9. Агапова Е.В. Психологические особенности синдрома профессионального выгорания у государственных служащих. Автореф. дисс. канд. психол. н. СПб., ФГБОУ УВО Северо-западный государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 2016.

10. Волкова Н.В. Первичная адаптация персонала как процесс усвоения организационной культуры. Автореф. дисс. канд. психол. н. – СПб.: СПбГУ, 2013

O‘ZBEKISTONDA MEHNAT MIGRANTLARINI IJTIMOIIY MAQOMINING TRANSFORMATSIYASI

Axmedova Dildora Olimjonovna,
*O‘zbekiston milliy universiteti,
Ijtimoiy ish kafedrası,
Tayanch doktoranti*

Ahmedova Dildora Olimjonovna,
*National University of Uzbekistan,
Department of Social Work,
Foundation PhD student*

Kirish. O‘zbekistonda “davlat – jamiyat – inson” tamoyilini yangi “inson – jamiyat – davlat” tamoyiliga o‘zgartirib, konstitutsiyaviy qonunchilik va konstitutsiyaviy amaliyotda mustahkamlash, eng avvalo inson manfaatini har narsadan ustun qo‘yish maqsad qilindi.

Respublikamizda oxirgi yillarda aholi turmush darajasini yuksaltirish, bandlikni ta‘minlash, kafolatlangan sifatli ta‘lim, malakali tibbiy yordam, barcha uchun teng imkoniyatlar yaratish, oilalar, bolalar, xotin-qizlar, qariyalar, nogironligi bor shaxslarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar ortida Inson qadri uning munosib hayot tarzini ta‘minlash maqsadi mujassamdir.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy qonuni loyihasida ham aholining ijtimoiy muhofazaga muhtoj qatlami manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan qator normalar o‘z ifodasini topgan. Xususan, amaldagi Konstitutsiyamizning 37-moddasiga qo‘shimchalar kiritilib, “Har kim munosib mehnat qilish, erkin kasb tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitilishlarsiz va belgilangan mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdoridan kam bo‘lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek, ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalaniş huquqiga ega”ligi belgilandi.

“Ijtimoiy davlat” tushunchasi “Inson qadri” tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ushbu g‘oyaning tub negizida, avvalo, inson qadri ulug‘lash, aholiga xizmat qilishdek oljanob maqsad mujassam. Ijtimoiy davlat har bir inson uchun ijtimoiy tenglik va adolat tamoyillari asosida munosib yashash sharoitini yaratib beradi. U ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish, muhtojlarga yordam berish bo‘yicha samarali siyosat olib boradigan davlat modelidir.

Shuningdek, ijtimoiy davlat shaxs va uning oilasi baxtli hayot kechirishi uchun yetadigan ish haqi, bandlikni ta‘minlash, xavfsiz mehnat sharoitini yaratish, kambag‘allikni qisqartirishni talab qiladi.

Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, “ijtimoiy davlat” tushunchasi ilk bor 1850-yilda Lorens fon Shteyn tomonidan “ijtimoiylik davlati” (Sotsialstat) konsepsiyasida qo‘llanilgan. U davlatning vazifasi ijtimoiy tenglik va shaxsiy erkinlikni o‘rnatish, quyi va kam ta‘minlangan tabaqalarni boylar va qudratli darajasiga ko‘tarishdan iborat, deb hisoblagan.

1929-1930-yillarda P.A.Xansson tomonidan ilgari surilgan u mamlakatni “Xalq uchun uy”ga aylantirishga harakat qildi. 1942-yilda Britaniyada, Angliyada keyin Belgiya, Gollandiya, Germaniya, Shvetsiya, Fransiya va boshqa mamlakatlarda amalga oshirish uchun qabul qilingan. Keyinchalik sotsiolog olimlar T.Marshall va T.Parsons tomonidan qo‘llab quvvatlangan. Amalda bu konsepsiya jamiyatning barcha a‘zolari uchun yetarlicha turmush darajasini saqlashga qaratilgan ijtimoiy ta‘minot, sog‘liqni saqlash, uy-joy qurilishi, ta‘lim sohasidagi ijtimoiy dasturlar majmuasi shaklida ifodalangan.

Milliy davlatchiligimiz tarixini o‘rganganimizda ham “ijtimoiy davlat” tushunchasi shunga o‘xshash nomlarda ko‘plab uchrashiga guvoh bo‘lamiz. Masalan, IX-X asrlarda yashab ijod qilgan Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida fozil shahar haqida bildirilgan

fikrlar aynan “ijtimoiy davlat” tamoyilining mazmun-mohiyati hisoblanadi. Shunga o‘xshash fikrlarni Nizomiy Ganjaviy, Sa‘diy Sheroziy, Alisher Navoiy, Ahmad Donish kabi buyuk ajdodlarimiz asarlarida ham uchratish mumkin. Abu Ali Hasan ibn Ali Tusiy Nizomulmulkning “Siyosatnoma yoki siyar ul-muluk” asarida ijtimoiy holatlar ta‘lim olish, ilmiy izlanish, savdogarlik, madaniy almashinuv va turli g‘oyalarni hamda mafkuralarni tarqatish maqsadida amalga oshirilgan. Nizomulmulkning asarlaridagi davlat va jamiyatni boshqarishda, diniy mamlakat yaxlitligi va chegaralar daxlsizligini ta‘minlashda, fuqarolarning mamlakat ichida va tashqarisida haq-huquqlari va osoyishtaligini ta‘minlash masalasi sotsiologiya fanida ham muhim ijtimoiy holat deb ta‘kidlash mumkin.

Umuman olganda, ijtimoiy davlatda mehnatga layoqatli har bir insonning bandligi ta‘minlanadi. Uning munosib hayot kechirishi uchun yetarli miqdordagi ish haqi belgilanadi, ishchi uchun xavfsiz mehnat sharoitlari yaratiladi, ishsizlikdan himoyalaniq, sifatli ta‘lim, malakali tibbiy xizmat olish huquqlari real amalga oshiriladi. Bolalar, ayollar, keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, migrantlar va ularning oila a‘zolari har tomonlama qo‘llab-quvvatlanadi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, ularning aksariyati ijtimoiy sohaga yo‘naltirilganini ko‘rishimiz mumkin. Xususan, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj hamda ehtiyojmand qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash va ularga davlat tomonidan kafolatlar tizimi orqali yordam ko‘rsatish yo‘lga qo‘yilgan. Odamlarning farovon va hayotdan rozi bo‘lib turmush kechirishi uchun munosib sharoit yaratish, bandlikni ta‘minlash va daromadini oshirish, ishsizlik va kambag‘allikni qisqartirish, turmush sharoiti va sifati jihatidan tabaqalanishga yo‘l qo‘ymaslik kabi masalalarga davlat siyosati darajasida alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Ishsizlikdan himoyalaniq, kafolatlangan sifatli ta‘lim berish, malakali tibbiy yordam ko‘rsatish, bolalar, xotin-qizlar, qariyalar, nogironligi bo‘lgan shaxslarni, migrantlar va ularning oila a‘zolarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash davlatimizning doimiy diqqat markazida. Davlat byudjetining asosiy qismi aynan shu kabi masalalarga yo‘naltirilayotgani ham fikrimizning amaliy tasdig‘idir. Alohida ta‘kidlash joizki, ijtimoiy yordamga muhtoj bo‘lgan oilalar, ayollar va yoshlarni qo‘llab-quvvatlash uchun respublika miqyosida joriy etilgan “Temir daftar”, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” va “mahallabay” ishlash tizimi ham ijtimoiy davlatning mohiyatini va hayotiy ko‘rinishini namoyon etmoqda.

O‘zbekistonda xotin-qizlar orasida mehnat migratsiyasining huquqiy tartibga solish, noqonuniy mehnat migratsiyasining salbiy ijtimoiy oqibatlaridan jabrlangan xotin-qizlarga ijtimoiy-psixologik ko‘maklashishda davlat va nodavlat tashkilotlari sektorlari ijtimoiy sheriklikdagi faoliyati yo‘lga qo‘yilgan.

O‘zbekistonda mustaqillikning ilk yillarida xotin-qizlarga g‘amxo‘rlik ko‘rsatish, ularni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, siyosiy faolligini oshirish, kasbiy, jismoniy, ma‘naviy hamda intellektual salohiyatini yuksaltirish, xotin-qizlarni zamonaviy kasb-hunarlariga o‘rgatish, ularni sportga keng jalb etish, sog‘lom oilani shakllantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Buni O‘zbekistonda xotin-qizlar harakatlari va tashkilotlari ham miqdor, ham mazmun jihatidan tobora yuksalib borayotganida ham yaqqol ko‘rish mumkin.

Mehnat migrantlari ijtimoiy manfaatlarining muhofazasi yo‘lida amalga oshirilgan ishlar sirasiga 2018-yil 12-dekabrda Xalqaro migratsiya tashkiloti Konstitutsiyasi ratifikatsiya qilindi. Shu bilan birga 2019-yilda O‘zbekiston Respublikasi va Xalqaro migratsiya tashkiloti o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Ushbu qadam respublikamizni Xalqaro migratsiya tashkilotining 173 ta a‘zosi va 8 ta kuzatuvchi davlatlari safiga kiritdi va migrantlar ijtimoiy haq-huquqlari muhofazasiga yo‘naltirilgan quyidagi faoliyatda ishtirokini ta‘minladi. Yangi O‘zbekiston strategiyasida ham “Xavfsiz, tartibli va

qonuniy mehnat migratsiyasi hamda samarali migratsiya siyosati” ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Xalqaro migratsiya tashkilotiga dunyoning 173 davlati a’zo hisoblanadi. Shundan 8 mamlakat kuzatuvchi maqomiga ega. Xalqaro migratsiya tashkiloti Konstitutsiyasida uning faoliyatining asosiy tamoyillari, tuzilishi va huquqiy sohalari belgilab berilgan bo’lib, unda migrantlarning tashkiliy harakatlanishi, migratsion xizmatlar ko’rsatishni ta’minlash (yig’im, tanlov, migratsiyaga tayyorlash, til o’rgatish, migrantlarga axborot berish, tibbiy ko’rikdan o’tkazish va boshqalar), migrantlar huquqini samarali ta’minlash, xalqaro davlat va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik qilishda ko’maklashishning asosiy maqsad-vazifalari ko’rsatilgan.

Bu borada davlatimiz rahbari xorijga ishlashga ketishdan oldin fuqarolarni kasb-hunarga va chet tillarga o’qitish, ularga kasbiy malakani tasdiqlovchi xalqaro sertifikatlar berish borasidagi chora-tadbirlar tizimli ravishda va jadal hayotga tatbiq etiladi. Shuningdek, mehnat migrantlarini moliyaviy va ijtimoiy qo’llab-quvvatlash, ularning hayoti va sog’lig’ini sug’urtalash amaliyoti kengaytirildi.

Shuningdek, migrantlarning kelajakdagi ijtimoiy himoyasini ta’minlash uchun endilikda xorijda ishlayotgan fuqarolarning mehnat staji hisobga olinib o’zini o’zi band qilgan shaxslarni ro’yxatga olish va mehnat stajini hisoblash tizimi xorijdagi mehnat migrantlari uchun ham tatbiq etilmoqda. Xorijda o’z mehnat faoliyatini olib borayotgan fuqarolarimizga qulayliklar yaratish, ularning yashash, ishlash sharoitlarini yaxshilash borasida ko’zda tutilgan chora-tadbirlar amalga oshirilsa, bu ishga barcha mutasaddi tashkilotlar, tegishli vazirlik va idoralar bosh qo’shib, o’z vazifalarini vijdonan, to’la-to’kis bajarsalar, biz migratsiya sohasida mutlaqo yangicha manzaraga guvoh bo’lamiz. Shundagina bu soha bugungi sivilizatsiya shartlariga mos, insonparvarlikka asoslangan tarzda rivojlana boshlaydi. Xususan, ayni jarayonda ta’lim dasturlarining bajarilishi ham malakali kadrlar tayyorlashga yo’naltiriladi.

Migratsion siyosat mezonlarini nazorat qilish davlatning ichki yurisdiksiyasiga kirishi va Xalqaro migratsiya tashkiloti o’z vazifalarini amalga oshirishda tegishli davlatning qonunlari, qoidalari va siyosatiga amal qilishi alohida belgilangan.

Shuningdek, Xalqaro migratsiya tashkiloti Konstitutsiyasida ushbu tashkilotning yuqori organi a’zo davlatlar vakillaridan tashkil topgan Kengash ekani belgilangan. Kengash Xalqaro migratsiya tashkilotining siyosatini belgilaydi, byudjetini tasdiqlaydi hamda Ma’muriyat faoliyatini yo’naltiradi. Moliya va byudjet masalalari tarkibi 9 a’zo davlatdan tashkil topgan Ijroiya qo’mitasi tomonidan ko’rib chiqiladi.

Xalqaro migratsiya tashkiloti Konstitutsiyasini ratifikatsiya qilish, mazkur tashkilotga a’zo bo’lish O’zbekistonga bir qator huquqlardan foydalanishga imkon beradi. Jumladan, ovoz berish huquqidan foydalanish, Kengashda qaror qabul qilish va faoliyatida ishtirok etishga imkon yaratadi. Ikkinchidan, joriy dasturlarda qatnashish yoki uning ehtiyoj va manfaatlariga doir ishlab chiqiladigan yangi loyihalarga o’z taklifini berish (masalan, bugungi kunda immigratlar va ularning oilalari uchun tibbiy xizmatlardan foydalanishni ta’minlash, odam savdosi qurbonlariga yordam berish va ularni rehabilitatsiya qilish bo’yicha dastur amalga oshirilmoqda). Uchinchidan, migratsiya bilan bog’liq dasturlarga xalqaro moliyaviy yordam olish mumkin. To’rtinchidan, 2001-yilda tashkil etilgan tashkilotning rivojlantirish jamg’armasi mablag’laridan foydalanish huquqiga ega bo’ladi.

Tashqi mehnat migratsiyasi tizimini yanada takomillashtirish, uning tashkiliy shakllarini tubdan kengaytirish, migratsiyadagi fuqarolarning mehnat va ijtimoiy huquqlarini himoya qilishni ta’minlash maqsadida O’zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzurida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tashkil etildi. Shuningdek, ushbu

vazirlik huzurida Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasi yuridik shaxs maqomida tashkil etildi.

Respublikamizda mehnat migrantlari ijtimoiy manfaatlarining muhofazasi yo'lida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning mantiqiy davomi sifatida 2018-yil 12-dekabrda Xalqaro migratsiya tashkiloti Konstitutsiyasi ratifikatsiya qilindi. Shu asnoda, 2019-yil O'zbekiston Respublikasi va Xalqaro migratsiya tashkiloti o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi.

Mehnat migratsiyasi ishtirokchilarining ijtimoiy manfaatlari himoyasi borasida ishlar yanada takomillashib, 2019-yil 20-avgustda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va ularning oila a'zolarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish choralari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. Mazkur hujjatda vaqtinchalik ishlash uchun chet elga ketayotgan fuqarolarning huquq va manfaatlari himoya qilinishini ta'minlash bilan birga, mehnat migrantlari va ular oila a'zolarining yashashi, mehnat faoliyati uchun munosib sharoitlar yaratish borasida ham qator vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, mehnat migrantlari va ularning oila a'zolari uchun uy-joy, maishiy sharoitlarni yaxshilash, moliyaviy yordam, hayoti va sog'lig'ini himoya qilish masalalarida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratishni nazarda tutuvchi kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

TRANSFORMATION OF THE SOCIAL STATUS OF LABOR MIGRANTS IN UZBEKISTAN

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda "davlat – jamiyat – inson" tamoyilini yangi "inson – jamiyat – davlat" tamoyiliga o'zgartirib, konstitutsiyaviy qonunchilik va konstitutsiyaviy amaliyotda mustahkamlash, eng avvalo inson manfaatini har narsadan ustun qo'yish maqsad qilindi. Respublikamizda oxirgi yillarda aholi turmush darajasini yuksaltirish, bandlikni ta'minlash, kafolatlangan sifatli ta'lim, malakali tibbiy yordam, barcha uchun teng imkoniyatlar yaratish, oilalar, bolalar, xotin-qizlar, qariyalar, nogironligi bor shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar ortida Inson qadri uning munosib hayot tarzini ta'minlash maqsadi mujassamdir.

Kalit so'zlar. Davlat, jamiyat, inson qadri, ijtimoiy davlat, oila, bandlik, mexnat, migrant, migratsiya, Konstitutsiya, huquq, xotin-qizlar, bolalar, tashqi mehnat migratsiyasi.

Abstract. In this article, it was aimed to change the principle of "state – society – man" to the new principle of "man – society – state" in Uzbekistan, to strengthen it in constitutional legislation and constitutional practice, and above all to put human interests above all else. Behind the reforms that have been implemented in our republic in recent years to raise the standard of living of the population, ensure employment, guarantee quality education, qualified medical care, create equal opportunities for all, provide comprehensive support for families, children, women, the elderly, and persons with disabilities, Human Value its goal of providing a decent lifestyle is embodied.

Key words. State, society, human value, social state, family, employment, labor, migrant, migration, Constitution, law, women, children, foreign labor migration.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси –Тошкент, Ўзбекистон.
2. В.Н.Фомина. Государство Всеобщего блага.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 7 февралдаги "Хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш масалалари"га бағишланган йиғилишдаги маърузаси.
4. 2018 йил 12 декабрдаги "Ўзбекистон Республикасининг Халқаро миграция ташкилоти конститутциясини (Брюссель, 1953 йил 19 октябрь) ратификация қилиш тўғрисида"ги қонуни.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 августдаги ПФ №5785-сонли "Хоррижда вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошираётган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва уларнинг оила аъзоларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чоралари тўғрисида"ги Фармони.

IJTIMOYIY DAVLATDA IQTISODIY XAVFSIZLIK MUAMMOLARINING ASOSIY OMILLARI

Jurayev Ismatulla,
Mustaqil tadqiqotchi

Juraev Ismatulla,
Independent researcher

Kirish. Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash har qanday davlat uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, Yangi O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy holati uning hududiy bo'linishlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash bo'yicha davlat faoliyatining dolzarbligini ko'rsatmoqda. Hammamizga ma'lumki, bugungi kunda ma'lum bir hududning iqtisodiy tahdidlarga qarshi samarali kurashishi yoki ularning paydo bo'lishining oldini olishga qodir bo'lishiga, shu bilan birga rivojlanayotgan va barqaror hudud bo'lib qolgan holda, davlatning umumiy xavfsizligini shakllantirish imkoniyatlariga alohida ahamiyat berilmoqda.

Hududlarda iqtisodiy xavfsizlikning mohiyati, boshqaruv organlarining tabiiy, mehnat, moddiy, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va mahsulot sifatini yaxshilash hamda ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini samarali nazorat qilish imkoniyatidan iboratdir.

Yangi O'zbekiston hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy xavfsizligini shakllantirish tuzilmasi, quyidagilarni ta'minlash uchun, o'zida iqtisodiy, ekologik, huquqiy, geosiyosiy va boshqa sharoitlar majmuasini ifoda etishi kerak:

- resurslar masalasida mamlakat va uning hududlari manfaatlarini himoya qilish;
- rivojlanish va inqiroz sharoitlarida hududiy tuzilmalarni saqlab qolish uchun zarur sharoitlar yaratish;
- ichki va jahon bozorlarida hududlarning raqobatbardoshligi;
- mamlakat moliyaviy ahvolidagi barqarorligi;
- korxonalar, birlashmalar, hududlararo moliya-sanoat guruhlari va shu kabilarni rivojlantirishga ko'maklashish;
- salbiy ta'sirlardan ichki va tashqi himoyani yaratish.

Hududning iqtisodiy va ijtimoiy sohalari himoyasini tavsiflovchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

- ishbilarmonlik faoliyatining faoligi;
- hududiy iqtisodiyotning bir maromda o'sishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash usullari;
- hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xavfsizligini davlat tomonidan tartibga solishning samarali tizimining mavjud emasligi;
- investitsiyalarni doimiy jalb etishni ta'minlash;
- innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun har tomonlama rag'batlantirish.

G'arb olimlari va tadqiqotchilarining asarlarida biz mamlakatning iqtisodiy xavfsizligiga bog'langan quyidagi asosiy tahdidlarni kuzatishimiz mumkin:

- iqtisodiy rivojlanishining nomutanosibligi;
- tashqi iqtisodiy aloqalarni boshqarish darajasi;
- innovatsiyalarni joriy etish qobiliyati;
- iqtisodiy xavfsizlik mezonlarini aniqlash.

Hududning iqtisodiy xavfsizligi-butashqi va ichki tahdidlarga qarshi kurashish mexanizmini o'z ichiga olgan, hududning iqtisodiyotini doimiy rivojlantirish va takomillashtirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar majmuidir.

Hududning iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni shartli ravishda ikki guruhga bo'lish mumkin. Bular quyidagilar:

- 1) Ichki;
- 2) Tashqi (tashqi iqtisodiy).

Ichki tahdidlarga iqtisodiyotning real sektorida yuzaga keladigan tahdidlar (ishlab chiqarishning pasayishi, asosiy vositalarning qisqarishi, mahsulotlarni sotish bozorlarining yo'qolishi, innovatsion yo'nalishlarga investitsiyalarning pasayishi), ijtimoiy sohadagi tahdidlar (ishsizlikning ko'payishi, aholi turmush darajasining pasayishi), ishlab chiqarish va energiya sohasidagi tahdidlari (bozorda import mahsulotlarining ustunligi, energiya ishlab chiqarishni qisqartirish, mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarining ko'payishi).

Tashqi tahdidlarga pul va moliyaviy (chet el valyutasining chiqib ketishi, tashqi qarzning ko'payishi), iqtisodiy (tashqi bozorlarni yo'qotish, iqtisodiyotni kriminallashtirish) va tashqi iqtisodiy tahdidlar (hududiy separatizm, siyosiy beqarorlik) kiradi.

Rus olimi va tadqiqotchisi V. Gubanovning so'zlariga ko'ra: „.. mamlakat xavfsizligi, birinchi navbatda, samarali iqtisodiyot, ichki ijtimoiy va siyosiy barqarorlik natijasidir. Tashqi munosabatlarda ijtimoiy tizimning kuchi, ijtimoiy rivojlanishning bir maromdaligi va uning fuqarolik tamoyillarining o'zgarishi, davlatning kuchi va mamlakatning hayotiy manfaatlarini himoya qilish qobiliyati yaratilmaydi, faqat o'zini namoyon qiladi”.

Iqtisodiy xavfsizlik darajasini pasaytirishning kuchli omili ijtimoiy keskinlik bo'lib, unga quyidagilar kiradi:

- millatlararo keskinlik o'choqlari;
- aholining qashshoqlik darajasidan past qismi;
- qo'shni davlatlardan insonlar majburiy immigratsiyasining oshishi;
- ishsizlik darajasi haddan tashqari yuqori bo'lgan hududlar.

THE MAIN FACTORS OF ECONOMIC SECURITY PROBLEMS IN SOCIAL STATE

Annotatsiya. Mazkur maqola iqtisodiy xavfsizlik muammolarining asosiy omillariga bag'ishlangan bo'lib, maqolada ichki va tashqi tahdidlar, davlat hamda boshqaruv organlari xavfsizligini ta'minlashning mohiyati xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. xavfsizlik, tahdid, davlat organlari, ichki va tashqi omillar, iqtisodiy xavfsizlik.

Annotation. This article is devoted to the main factors of economic security problems, and the article reflects on internal and external threats, the nature of security of state and governing bodies.

Key words. security, threats, government bodies, internal and external factors, economic security.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 2023.
2. Абдулқоссимов Ҳ. Иқтисодий хавфсизлик. – Т.: 2006.
3. Исахўжаев А.Т. Иқтисодий хавфсизлик мезонлари ва шакллари. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. 2003-№4.
4. Прохожев А.А. Общая теория национальной безопасности. – М.: Изд-во РАГС, 2010.

IJTIMOYIY KAYFIYAT JAMIYAT HOLATINI BAHOLOVCHI INTEGRAL KO'RSATKICH SIFATIDA

Nurullayeva Umida,
*“Oila va xotin-qizlar” ilmiy tadqiqot instituti,
tayanch doktorant*

Nurullayeva Umida,
*“Family and Women” scientific research institute,
basic doctoral student*

Kirish. Butun dunyoda kuzatilayotgan global jarayonlar, jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy sohalardagi jadal islohot va transformatsiyalar jamoatchilik fikri hamda kayfiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy kayfiyat aholining jamiyatda kechayotgan turli jarayonlarni idrok etishi, kishilarning o'z mavqeini anglashining umumiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lgani uchun sotsiologik jihatdan tadqiq qilinishi muhim ahamiyatga ega. Turli ijtimoiy-demografik guruhlarining ma'lum bir davrdagi his-tuyg'ulari va ongining ustuvor tomonlarini aniqlash maqsadida ijtimoiy kayfiyat fenomeni tadqiq qilinishi va monitoring qilinishi lozim [1]. Misol uchun xotin-qizlar ijtimoiy kayfiyatini o'rganishning dolzarbligi jamiyat va oilalar barqarorligini saqlash, farzandlar ijobiy ijtimoiylashuvini ta'minlash, ruhan va jismonan sog'lom avlodlarni yetkazib berish bilan asoslanadi.

Aholi ijtimoiy kayfiyati tushunchasining kelib chiqish va rivojlanish tarixi antik davr olimlarining (Sokrat, Epikur, Dekart, Spinoza, Gegel) ishlariga borib taqalsada, uni ilmiy o'rganish konsepsiyasi XIX asrning birinchi yarmida muomalaga kiritilgan hamda XX asrning ikkinchi yarmida taraqqiy etgan. Aynan shu davrdan boshlab, turli fanlar doirasida “omma kayfiyati”, “jamoatchilik kayfiyati”, “guruh kayfiyati”, “individual kayfiyat” kabi bir qator tushunchalar qo'llanila boshladi.

Bugungi kunda Yevropa mamlakatlari va AQShda ko'pincha ijtimoiy – iqtisodiy yoki siyosiy tadqiqotlar davomida aholining kayfiyati jamiyatdagi biror bir hodisa yoki o'zgarishga nisbatan munosabati, moslashish darajasi va xayrixohligini o'rganishga ko'proq urg'u beriladi. Ko'p hollarda marketing tadqiqotlarida mijozlarning turli mahsulotlar yoki brendlarga nisbatan munosabatini aniqlash, reytingini olib borish asosida istiqbolli strategik rejalar ishlab chiqiladi. Siyosatda amalga oshirilayotgan islohotlarning aholi tomonidan qabul qilinishi, munosabati va xayrixohligi asosida keyingi istiqbolli siyosiy yo'nalishlar belgilanadi. G'arb davlatlarida mashhur bo'lgan ijtimoiy psixologik yo'nalish vakillari (H.Bless, G.Boner, N.Schwarz) ijtimoiy kayfiyat va his-tuyg'ular odatda insonning samarali faoliyati hamda jamiyatda omon qolish imkoniyatini oshirishga yordam beradi, deb o'ylashadi [2, p. 331-345]. Ijtimoiy me'yorlarni buzganda shaxsning sharmandalikdan, jamoatchilik tanqididan qo'rqishi tufayli normalarga bo'ysunishga, vaziyatlarga to'g'ri munosabatda bo'lishga harakat qiladi.

Aholining ijtimoiy kayfiyati odamlarning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan umumiy ruhiy holatining integral ko'rsatkichi bo'lib, ularning ma'lum his-tuyg'ularga, e'tiqodlarga va harakatlarga moyilligini ko'rsatadi. Sotsionomika nazariyasiga ko'ra, u ijtimoiy hodisalarning mohiyatini belgilaydi. Ijtimoiy ongning fenomeni sifatida ijtimoiy kayfiyat ijobiy yoki salbiy tomonga og'ishi mumkin. Jamoatchilik kayfiyati o'rganilganida aniq hodisalar yoki aniq odamlarning harakatlari emas, balki sodir bo'ladigan hodisalarning umumiy turi modellashtiriladi [3]. Misol uchun ijtimoiy nazariya salbiy ijtimoiy kayfiyat davrida dahshatli filmlar ko'proq mashhur bo'lishini bashorat qiladi. Biroq, ma'lum bir kinostudiya qaysidir dahshatli filmni ishlab chiqarishini yoki biron bir aniq shaxs shu filmni mahalliy kinoteatrda ko'rishini aniq ayta olmaydi.

Ko'pincha sotsiologik tadqiqotlarda tanlangan ob'yekt bir emas, balki bir nechta ko'rsatkichlar orqali o'rganiladi [4, C. 96]. Masalan, xotin-qizlarning ijtimoiy kayfiyati ularning

psixo-emotsional qo'llab-quvvatlanishi, bo'sh vaqtining unumli taqsimlanishi, iqtisodiy holati kabi bir qancha ko'rsatkichlar asosida tadqiq qilinishi mumkin. Mana shu tanlangan alohida ko'rsatkichlardan xotin-qizlar ijtimoiy kayfiyatining umumiy holatini aks ettiradigan yagona ko'rsatkich yaratiladi. U barcha *indikatorlar* umumiy yig'indisining o'rtachasini aniqlash orqali baholanadi. Ko'rsatkichlarning har biri boshqalaridan mustaqil bo'lsada, birgalikda mazkur ijtimoiy-demografik toifaning umumiy kayfiyatini baholab beradi[5].

Aholining ijtimoiy kayfiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar sifatida jamiyatdagi iqtisodiy imkoniyatlar, qadriyat mo'ljallarining tizimi, shaxsning dunyoqarashi, shaxsiy va kasbiy rivojlanish istagi kabilar namoyon bo'ladi. Ijtimoiy kayfiyatning miqdoriy o'lchovi mahsus indeks orqali o'lchanadi. Ijtimoiy kayfiyat indeksini hisoblashda o'ziga xos *kriteriyalar to'plamidan* foydalaniladi. Mazkur parametrlarning har biri ma'lum empirik ko'rsatkichlarni o'z ichiga qamrab oladi. Unda insonning o'z hayoti, jamiyatdagi umumiy holat, hukumat sa'y-harakatlarini qay darajada baholashlari, shuningdek, yaqin kelajakda nimalarni kutishlari tadqiq qilinadi. Ularga ijtimoiy faollik, moliyaviy holat, salomatlik, identifikatsiya, ijtimoiy qulaylik, emotsional-hissiy soha, individual shaxsiy xususiyatlar kabilar ham kirishi mumkin [6, C. 39-40].

Ijtimoiy kayfiyat indeksi o'tgan asrning 90-yillarida Levada-Markazi tomonidan taklif qilingan. Jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlar tahlilining mazkur usuli jamoatchilik kayfiyatining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jihatlari umumiy yig'indisini integral (birgalikda) baholashni nazarda tutadi. Mazkur indeks takroriy ijtimoiy so'rovlar davomida respondentlarning bergan javoblarini umumlashtirishning oddiy va aniq tartib-qoidasi asosida tuzilgan. Indeksni tuzishda foydalanilgan barcha savollar ijobiy yoki salbiy ballarni mujassamlashtirgan holda bu ballarning o'zgarish yo'nalishlarini baholash imkonini beradi. Ijtimoiy kayfiyat indeksini o'lchashda to'rt nuqtaga e'tibor beriladi [7, C. 112]:

- 1) odamlar o'z oilalarining moliyaviy ahvolini qanday baholaydilar;
- 2) butun mamlakatning iqtisodiy va siyosiy ahvoliga ularning baholari;
- 3) mamlakatning kelajakdagi rivojlanishi haqida qanday fikrda ekanliklari;
- 4) odamlarning ijtimoiy-psixologik holati va ularning umumiy kayfiyati.

Shunga ko'ra, alohida tahlil qilish uchun shaxsiy indekslar ajratilgan bo'lib, ular turli omillarni tahlil qilishda qo'llaniladi. Bularga oilaviy holat indeksi, mamlakat holati indeksi, kutishlar indeksi va hissiyot indeksi kiradi. Xususiy indekslar respondentlarga berilgan savollarning tegishli guruhi uchun individual indekslarning qiymatlarini o'rtacha hisoblash yo'li bilan aniqlanadi [7, C. 113].

Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi (VSIOM) har oyda ijtimoiy kayfiyat indeksini o'rganadi. Bunda tadqiqotning empirik asosini "VSIOM-Sputnik" nomli mamlakatning barcha hududlarida o'tkaziladigan so'rov ma'lumotlari tashkil qiladi. Ovoz berishda 18 yoshdan oshgan 1 600 nafar respondentlar ishtirok etadi. Tadqiqot mobil raqamlarning tabaqalashtirilgan yagona bazali tasodifiy namunasiga asoslangan bo'lib, telefon suhbat shaklida o'tkaziladi [5]. Ijtimoiy kayfiyat indeksleri quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholanadi:

- hayotdan qoniqish;
- ijtimoiy optimizm;
- moliyaviy holat;
- mamlakatning iqtisodiy holati;
- siyosiy vaziyat;
- mamlakat taraqqiyotining umumiy vektori.

Ijtimoiy kayfiyat indeksi yordamida aholisining ijtimoiy farovonligini tahlil qilish nafaqat kayfiyatdagi umumiy o'zgarishlarni baholash imkonini beradi, balki vaziyat rivojining turli

bosqichlarida qaysi omillar eng muhim rol o'ynashini ham ko'rsatadi. Unga ko'ra, insonning resurslar bilan ta'minlanganligi qanchalik yuqori bo'lsa, u shunchalik ko'tarinki kayfiyatda bo'ladi. Bunday resurslarga respondentlarning yoshi, ma'lumoti, yashash joyi va moddiy ta'minlanganlik darajasi misol bo'ladi [6, C. 113]. Jamiyatdagi turli guruhlar ijtimoiy portreti ular uchun dominant bo'lgan omillarni belgilab beradi. Aksariyat tadqiqotchilarning fikricha, oilaning moddiy boyligi respondentlarning ijtimoiy optimizm darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim omil hisoblanadi. I.V. Romanovning fikricha, nafaqadagi yolg'iz xotin-qizlar ijtimoiy kayfiyatining ijobiy yoki salbiy bo'lishini, eng avvalo, iqtisodiy omillar, shaxsning qadriyatlar tizimi, dunyoqarashi, shaxsiy va kasbiy o'sishga bo'lgan ehtiyoji ta'sir ko'rsatadi [9, C. 124]. O.A. Aslanova keksalarning ijtimoiy kayfiyatini o'rgangan holda psixo-emotsional omil, ya'ni e'tibor va bo'sh vaqtning unumli taqsimlanganligi iqtisodiy faravonlik (ta'minlanganlik) omilidan yuqoriroq turishini aniqlagan [8].

O'zbekistonda 1990-yillardan boshlab davlat hamda nodavlat tashkilotlari ("Ijtimoiy fikr" markazi, Strategik va mintaqaviy tadqiqotlar instituti, Fuqarolik jamiyatini monitoring qilish markazi kabi), mustaqil izlanuvchilar tomonidan jamoatchilik fikri va jamiyatdagi ijtimoiy muammolar o'rganib kelingan. Mamlakatimizdagi ilmiy, sotsiologik adabiyotlar va tahliliy ma'lumotlarda jamoatchilik kayfiyati, xotin-qizlar kayfiyati, aholi kayfiyati kabi tushunchalarni ayrim holatlarda uchratish mumkin. Ushbu tushunchalar kamdan-kam hollarda qo'llanilgan bo'lsada, uning ayrim jihatlari jamoatchilik fikrini o'rganish va aholi muammolari tadqiq etish davomida ochib berilgan. O'zbekiston olimlaridan R.A. Ubaydullayeva, N.S. Aliqoriyev, O.B. Atamirzayev, M.X. Ganiyeva, R.T. Ubaydullayeva, B.A. Farfiyev, S.D. Xodjaev, X. Akramov, N. Latipova kabi bir qator olimlar jamiyatdagi turli ijtimoiy guruhlar va muammolarni atroflicha tadqiq qilishgan. Ularning ishlarida bevosita ijtimoiy kayfiyat iborasi qo'llanilmagan bo'lsada, aholi va uning turli guruhlari ijtimoiy kayfiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, milliy, diniy omillar hamda baholash kriteriyalari o'rganilgan.

Bugungi kunda bizning jamiyatimizda ham ijtimoiy kayfiyatni o'rganishga bo'lgan talab ortib bormoqda. Psixologiya fanlari nomzodi M. Yo'ldoshevning so'zlari bilan aytganda, jamiyatimizda bugungi kunda yuz berayotgan o'zgarishlar, aholining kutishlari hamda bu yo'ldagi to'siqlarni baholash orqali xalqimizning bugungi umumiy kayfiyatini ifodalash, hatto kelgusida bizni nimalar kutishini qisman aytib berish muhim ahamiyatga ega [10].

Xulosa qilib aytganda, aholi, turli tabaqa va guruhlarning ijtimoiy kayfiyatini o'rganish, uning monitoringini olib borish globallashtirish, axborotlashish va bozor iqtisodiyoti qonuniyatlari nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Buning uchun o'rganilayotgan ijtimoiy-demografik guruhlar kayfiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tahlili asosida ijtimoiy kayfiyat indeksini aniqlash va yillar (oylar) kesimida taqqoslash jamiyatdagi ijobiy hamda salbiy tendensiyalarni o'z vaqtida aniqlash, tegishli rejalarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi.

SOCIAL MOOD AS AN INTEGRAL INDICATOR FOR EVALUATING THE STATE OF SOCIETY

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashtirish, jadal axborotlashtirish va keng islohotlar sharoitida jamiyat hamda undagi turli ijtimoiy guruhlar holatini baholovchi yetakchi ko'rsatkichlaridan biri bo'lgan ijtimoiy kayfiyatni o'rganishning dolzarbligi asoslangan. Shuningdek, erkdsh ijtimoiy-demografik guruhlarning kayfiyatini monitoring qilish imkonini beruvchi ijtimoiy kayfiyat indeksini o'lchash usuli va turli yondashuvlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar. ijtimoiy kayfiyat, sotsionomika, integral ko'rsatkich, ijtimoiy bashorat, ijtimoiy kayfiyat indeksi, ta'sir qiluvchi omillar.

Abstract. The article is based on the relevance of studying social mood, which is one of the leading indicators for assessing the state of society and various social groups in the context of globalization, rapid informatization and large-scale reforms. Methods and various approaches for measuring the social mood index are also mentioned, which allow tracking the moods of socio-demographic groups in society.

Key words. social mood, socionomics, integral index, social forecasting, social mood index, influencing factors.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Social mood. Socionomic theory. <https://socionomics.net/2011/04/socionomic-causality/>
2. Bless, H., Bohner, G., Schwarz, N., & Strack, F. (1990). Mood and persuasion: A cognitive response analysis. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 16(2), 331–345. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0146167290162013>
3. Волновая теория Эллиотта. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
4. Nurullayeva U.N. Xotin-qizlarning ijtimoiy kayfiyati sotsiologik tahlil obykti sifatida. "Markaziy Osiyoda jamiyat, gender va oila" xalqaro ilmiy jurnali. Toshkent – 2023/1 (6) B. – 96.
5. Индексы социального самочувствия. <https://wciom.ru/ratings/indeksy-socialnogo-samochuvstviya>
6. Осинский И.И., Бутуева З.А. Социальное самочувствие: понятие, факторы формирования и показатели измерения. *Вестник Бурятского Государственного Университета*. 14/2015. С. 39-40.
7. Красильникова М. Интегральные показатели социального самочувствия. *Вестник общественного мнения* № 1 (107) январь–март 2011. С. 112-113.
8. Асланова О.А. Социальное самочувствие пожилых людей в регионе: социологическая оценка (на примере Краснодарского края). автореферат дисс. кандидат социологических наук. Москва – 2012. – 23 с.
9. Романова И.В. Социальное настроение одиноких женщин посттрудового периода жизни (социологическое исследование на территории Забайкалья) *Вестник ЧитГУ* № 10 (77) 2011. С. 124. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-nastroenie-odinokih-zhenschin-posttrudovogo-perioda-zhizni-sotsiologicheskoe-issledovanie-na-territorii-zabaykalya>
10. Nega negativ fikrlar ko'p? 02.04.2023. <https://xabar.uz/uz/jamiyat/nega-negativ-fikrl>

IJTIMOYIY DAVLATDA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATLARI KO'RSATISHDA ARXIVLARNING AHAMIYATI

Muydinova Mohira Mukumjanovna,
*Namangan davlat universiteti Ijtimoiy fanlar
kafedrasi katta o'qituvchisi*

Muydinova Mohira Mukumjanovna,
*Senior lecturer of the Department of Social
Sciences of Namangan State University*

Kirish. Arxivlar sotsial institut sifatida jamiyatda nodir va qimmatli sanalgan hujjatlarni saqlash, ularni kelajak avlodga asl xolida yetkazish bilan shug'ullanibgina qolmay, balki, fuqarolarga o'ziga kerakli hujjatlarni qidirishga yordam beradi, shaxsiy va sotsial boshqaruv ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan hujjatlarni qabul qilish uchun keng imkoniyatlarni paydo qiladi. Arxiv (lot. archivum, yun. archeion – muassasa) – 1) hujjatlar saqlanadigan joy; 2) idoralar, tashkilotlar, shuningdek, ayrim shaxslar ish faoliyati davomida to'plangan hujjatlar majmui ma'nolarini beradi. Ma'lum ma'noda tizimni rivojlantirish uchun keng qamrovli axborotlardan foydalanish va ularni amaliyot bilan ta'minlash zaruratini ifodalaydi. Zamonaviy jamiyatda arxivlarning elektron shakldagi xizmatlari (elektron ariza, elektron ish oqimi, virtual ko'rgazmalar va boshqalar) ommalashib bormoqda.

Zamonaviy jamiyatlarda arxivlar tizimini ijtimoiy ongda ahamiyati unchalik yuqori emas, chunki arxivlarni insonlar hujjat saqlanadigan joy, muassasa, yoki foydalanish barcha uchun zarur bo'ladigan manba degan munosabat mavjud. Bu qanchalik to'g'ri? Zamonaviy axborotlashgan jamiyat sharoitida kerakli ma'lumotlarni olish uchun istalgan elektron texnologiyaning "bitta tugmachasi"ni bosish kifoya qiladi. Internet tarmoqlari kerakli, zarur hisoblangan ma'lumotlar bazasi bilan sizni ta'minlaydi. Ammo, nima uchun oddiy fuqarodan tortib, kasbiy mahorati yuqori bo'lgan insonlargacha, ilmiy tadqiqot olib boruvchilardan boshlab davlat idora xodimlarigacha arxiv ma'lumotlariga ehtiyoj sezadi yoki bu sohada muammoga duch keladi?

Arxivlar tizimi texnik jihatdan o'z imkoniyatlarini ishga solmasa, vakillik mas'ullari o'z ishlarini qonuniy jihatdan yo'lga qo'ya olmaydilar. Arxivlar tizimini rivojlantirishga bugungi kunda alohida ahamiyat berilmoqda. Chunki zamon shiddat bilan taraqqiy etib bormoqda. Lekin joylarda faoliyat yuritayotgan arxiv tizimlari zamonaviy talablarga javob berishga intilayotganiga ham qaramay, ularning asosiy vazifalari bugungi kunda ham eski komponentlardan iboratligicha qolmoqda. Bugungi kunda arxivlar faoliyatida yangi tizim joriy qilinishi boshlandi. Aniqrog'i, arxivlarning ishlash tizimida qog'oz hujjatlarda saqlashlik hamda ularni elektron nusxasini yaratishi hamda ularni saqlashi bilan ahamiyatlidir. Ushbu jarayon arxivlarimizning oldiga yangi vazifalarni qo'yadi va arxiv faoliyatining funksional yondashuvlar asosida ma'lumotlar bazasini sotsial institut sifatida ishlab chiqishni taqozo etadi.

Ta'kidlash joizki, zamonaviy sharoitda boshqaruv tizimida arxiv sohasi bilan bog'liq jiddiy o'zgarishlarga ehtiyoj seziladi. Arxivlar tizimi o'zining murakkab harakatlanish faoliyatini boshdan kechirmoqda. Arxivlar o'zining ijtimoiy vazifalarning mazmun-mohiyatini rivojlantirishga ahamiyat berilmoqda. Ularda yaratilayotgan yangi mexanizmlar, ma'naviy-madaniy, ilmiy meros hamda tarixiy ahamiyatli bo'lgan hujjatlarni kelajak avlodga yetkazish vazifasini bajaradi. Buning uchun bugungi kunda albatta yangi, zamonaviy texnologik imkoniyatlar talab etiladi.

O'rta Osiyoda markazlashgan yirik davlat asoschisi bo'lgan Amir Temur o'zining "Temur tuzuklari" nomli asarida davlatni boshqarish, mol mulkni boshqarish adolatli rahbar haqidagi fikrlari xali hanuzgacha bebaxo manba hisoblanadi. Soxibqiron Amir Temur boshqaruvning

oqilona usullaridan mohirona foydalangani uchun mamlakatni barqaror farovonligini, o'zining uzoq yillar xukmronligi davrida ta'minlay olgan [1].

Amir Temur o'zining davlat – huquqiy qarashlarida jamiyat va davlatda qonun ustivorligini ta'minlash, shariat qoidalari, huquqiy tartibot, qadimiy turkiy odatlar(to'ralar) va dunyoviy qonunlar (tuzuk)ga qat'iy amal qilish bilangina ta'minlanishi mumkin, degan dono xulosa mujassamlashgan [1].

Amir Temur o'zining davlat tashkilotlari, ularning faoliyati haqida ham o'z qarashlarini bildirgan. "...Davlat idora etish tashkilotlarining kichik, oddiy, arzon, tezkorligi – ya'ni davlat boshqaruvining iqtisodiy tejamkorligi tamoyili. Tuzuklarda ushbu tamoyil deyarli har joyida uchraydi". Bundan ko'rinib turibdiki, Temur tuzuklarida ham davlatning boshqaruvning samarali tamoyillari asosida ish yuritish, faoliyatning barcha sohalarida fuqarolarga adolatli va sifatli xizmat ko'rsatish zarurligi ta'kidlangan. Hozirgi kunda ham mamlakatimizda Amir Temur boshqaruvining samarali usullaridan foydalanib kelinmoqda. Buni prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning quyidagi fikrlaridan ham ko'rishimiz mumkin: "...Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak..."[2].

Arxivlar jamiyatimizda tariximizning jonli ko'zguvidir. Arxivlarimiz sotsial institut sifatida nodir hujjatlarda bir necha ming yillik tariximizga doir hujjatlarni saqlab, ularni kelajak avlodga yetkazib kelmoqda. Arxivlar sotsial institutga doir faoliyati jamiyat bilan bir-biriga chambarchas bog'liqdir, unda insonlarning "hayotiy dunyosi" tizimli va oldindan belgilanadi, shuning uchun ham jamiyat hamda sotsial xotira muhim ijtimoiy hodisa, sotsial jarayon hisoblanadi. Sotsial xotiraning asosiy komponentlari biri bu tarixiy ong va xotiradir. Chunki sotsial xotira insonni jamiyatdagi munosabatlarida milliy o'zlikni anglashda, ma'naviy merosga bo'lgan hurmatni, ijtimoiy madaniyatni shakllantirishda zaruriy omil sifatida hizmat qiladi.

XX asr boshlariga kelib fan sohasi taraqqiy etib, texnika va texnologiyalarni rivojlanishi boshqaruv tizimiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Sotsial boshqaruvning zamonaviy ko'rinishlari yuzaga kela boshladi. Elektron hukumat, raqamli iqtisodiyot atamaları ommalashib bormoqda. Bu albatta boshqaruv sohasini chetlab o'tmaydi. Zamonaviy jamiyatda sotsial boshqaruvning o'ziga xosligi ham ayonon shu bilan bog'liqdir.

Mustaqillik yillarida respublikamiz o'zining zamonaviy arxiv tizimiga o'ta boshladi. Mamlakatimizda milliy o'zligimizni anglashda tarixiy xotira bilan bog'liq bo'lgan ma'naviy va madaniy merosni o'zida aks ettiruvchi hamda belgilab beruvchi ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Buning natijasida esa ajdodlarimizdan qolgan ma'naviy madaniy meroslarni zamonaviy usullarda o'rganishga yo'l ochib bermoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ham ushbu mavzuga to'xtalib quyidagilarni ta'kidlagan edilar: "Maqsadimiz islom dinining insonparvarlik mohiyatini, ma'rifiy islomni bolalarimiz ongiga singdirish. Shu yo'lda bizning buyukajdodlarimiz qanday ulug'ishlarni amalga oshirganlari haqida ana shunday maskanlarga kelib o'zlari uchun kerakli, eng muhim bo'lgan bilim va tasavvurga ega bo'ladi. Eng asosiysi, ularning qalbida boy tariximiz, madaniy merosimiz bilan faxrlanish tuyg'usi kamol topadi"[3]. Biz farzandlarmizni milliy ma'naviy qadriyatlarimizga sodiqlik ruhida tarbiyalashda dinimizga suyanishimiz darkor. Chunki islom dinidan saxovat, sabrlilik, vatanga muhabbat tuyg'ulari ulug'lanadi. Tariximizning bunday qimmatli manbalari esa albatta arxivlarimizdagi bebaxo xisoblangan hujjatlarimizda o'z aksini topgan.

Umuman olganda so'nggi yuz yillikda mamlakatimizda arxiv sohasi bilan bog'liq o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirib kelinmoqda.

O'zbekiston o'zining boy qadimiy o'tmishi va tarixiga, ma'naviy hamda moddiy merosiga ega mamlakatdir. Bizgacha mamlakatimiz tarixiga doir turli moddiy va nomoddiy yodgorliklar yetib kelgan. Ularning ichida arxivlarimizda saqlanib kelinayotgan noyob hujjatlar ham

mavjud bo'lib, ular o'zining ham qadimiyligi ham qimmatligi bilan ajralib turadi. Chunki bu hujjatlarda berilgan ma'lumotlar nafaqat qadimiyligi balki yurtimiz tarixiga doir muhim manba bo'lganligi uchun ham noyob hisoblanadi.

Arxiv – arxiv hujjatlari majmui, shuningdek arxiv muassasasi yoki korxonalar muassasa va tashkilotning arxiv hujjatlari qabul qiluvchi, saqlovchi va ulardan foydalanuvchi tarkibiy bo'linmasi[3].

Arxivlar bu mustaqil faoliyat olib boradigan muassasalar, tashkilotlar, korxonalar bo'limi bo'lib, hujjatli materiallarni, shuningdek tashkilotlar, jamiyatlar va ayrim shaxslarning ish faoliyati natijasida paydo bo'lgan hujjatlar to'plamlarini saqlaydi. Shuni alohida aytish kerakki arxivlar manbalar to'plami sifatida ilmiy izlanish maqsadlari xo'jaliklarning davlat boshqaruvining, alohida shaxslarning jamoat tashkilotlarining ehtiyojlariga xizmat qiladi.

O'zbekistonning ijtimoiy davlat sifatida rivojlanishi arxiv ishlarini rivojlanishiga hamda bu sohada islohotlarni olib borishga imkon yaratdi. Sho'rolar davrida xususiy tashkilotlar, korxonalar bo'lmagan. Shuning uchun nodavlat arxiv fondlari ham yuq edi. Mustaqillikdan so'ng esa O'zbekiston davlat arxivi fondi o'rniga O'zbekiston Milliy arxiv fondi tashkil qilindi. O'zbekistonda milliy arxivlarimizning rivojlanish tarixini shartli ravishda uchga bo'lib, tahlil qilishimiz mumkin.

Birinchi bosqich miloddan avvalgi 1 mingyillikdan XIX asrlargacha bo'lgan davrda sodda shakldagi arxiv hujjatxonalari faoliyat ko'rsatgan.

Ikkinchi bosqich XIX asrdan 1991 yilgacha bo'lgan davrda markazlashgan davlat arxivlari tashkil etila boshlangan.

Uchinchi bosqichga istiqloq davri bo'lib bu davrda milliy arxivlarimiz fondi shakllanib faoliyat ko'rsata boshlagan[4].

Markaziy Osiyo hududida arxiv ishining vujudga kelishi va rivojlanishi davlatchilik tarixi, kichik va katta davlat uyushmalarining paydo bo'lishi bilan bog'liq. Har qanday arxivning asosida yozuv yotadi. Yozuv paydo bo'lishi bilan muhim voqea – hodisalarning qandaydir qattiq narsalarga – devor, tosh, sopol buyumlar, metal taxtachalar, yog'och va yog'och taxtachalarga qayd qilib borish an'analari paydo bo'ldi. Shunday qilib, muhim voqealar hujjatlashtirib borilgan va hujjatlarni saqlash an'anasi paydo bo'lgan [5]. Arxivlar faoliyati orqali dunyodagi hayotiy harakatlar zamonaviy sharoitlarda amalga oshiriladi hamda o'tmish voqeliklarida ifodalanadi, xususan, muayyan darajada tartibga solingan tizim vositasida idora, tashkilot va muassasalar bir-birlari bilan o'zaro aloqaga kirishadilar va iste'molchilar manfaatlarini qondiradilar. Unda tarixning strategik, pragmatik va xatto dramatik harakatlari, tartiblashtirilgan rezolyusiyasi hamda qarorlari o'z ifodasini topadi. Shuningdek, shaxsiy natijalarga qaratilgan, bir tomondan samimiylilik, ikkinchi tomondan ayanchli xodisalarni ifoda etuvchi xotirani o'z ichiga olgan munosabatlar tizimi gavdalanib boradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, arxiv sohasi zamonaviy jamiyatlarda sotsial boshqaruvda faoliyatning muhim ob'ekti sifatida yuzaga keladi va ijtimoiy munosabatlarda sotsial ahamiyatga ega hisoblangan harakatlar majmui hisoblanadi. Arxivlar faoliyati sotsial boshqaruvda tartiblilikni, yaxlitlikni, maxfiylikni va ko'plab turli xil ijtimoiy munosabatlarni, shu bilan birga davlat tarixi uchun ahamiyatli bo'lgan hujjatlarni saqlash, ularni xavfsizgini ta'minlash, yetkazish kabi vazifalarni ham qamrab oladi. Arxiv tizimi bilan bog'liq faoliyatning ishtirokchilari o'zaro munosabatlarda individual va ijtimoiy guruhlar misolida harakat qiladi. Arxivlar sohasi jamiyatning ko'rinmas iplari bilan tarix va hozirgi zamoni bir biriga bog'lab turadi. Arxivlarning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan tizim sifatida faoliyat olib borishi sotsial harakat hamda kommunikativ xarakterga ega bo'lib, erkinlikka asoslanadi va qo'shma natijalarga erishish uchun ishtirokchilarning kelishuvi orqali yuzaga keladigan ijtimoiy uyushgan boshqaruv sohasidir. Ijtimoiy sohasini yanada rivojlantirishning ustivorligi

arxivlar faoliyatining muhim maqsadi bo'lib, tizim ijtimoiy xotirani kengaytirish, tarixiy ongini va o'zlikni anglash masalalariga ham e'tibor qaratishi lozim.

THE IMPORTANCE OF ARCHIVES IN PROVIDING PUBLIC CIVIL SERVICES IN THE SOCIAL STATE

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy davlatda davlat xizmatlarini ko'rsatishda arxivlarning ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Muallif arxivlar, ularning jamiyat hayotidagi o'рни, shaxs ijtimoiy hayotiga ta'siri haqida fikr yuritgan. Shuningdek maqolada arxiv tizimi faoliyati, arxiv hujjatlari majmui, shuningdek arxiv muassasasi yoki korxonona muassasa va tashkilotning arxiv hujjatlari qabul qiluvchi, saqlovchi va ulardan foydalanuvchi tarkibiy bo'linmasi ekanligi haqida ham fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. Arxivlar faoliyati, arxivlarning funksiyalari, ijtimoiy boshqaruv, sotsial xotira, arxiv xujjatlari, arxiv tizimi.

Annotation. This article discusses the importance of archives in the provision of public services in a welfare state. The author thought about the archives, their place in the life of the society, and their influence on the social life of the individual. The article also discusses the activity of the archival system, the set of archival documents, as well as the fact that the archival institution or enterprise is a structural unit of the organization that receives, stores and uses archival documents.

Key words. Activities of archives, functions of archives, social management, social memory, archive documents, archive system.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Муқимов З. Амир Темур тузуклари(тарихий – ҳуқуқий тадқиқот) Иккинчи тўлдирилган нашр. 2008 й. 13-бет.

2. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Ўзбекистон. НМИУ 2018 й. 116 б

3. Телчаров А.Д Архивоведение .; Москва 2004 г. 84-стр

4. Абдурахмонов М. Стратегик менежмент усуллари асосида миллий архив ишини бошқаришни такомиллаштириш. иқт. фан. фал.док. (PhD) автореферати. 2019 й.

5. Исақов М. Алимова Р Архившунослик. Ўқув қўлланма . Т.: 2017 6-87

BUXORO VILOYATI TURIZM SOHASINING AMALDAGI HOLATI VA SOHANI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI

Pulotov Azimjon,

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv Akademiyasi tayanch doktoranti

Pulotov Azimjon,

Doctoral student of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

Kirish. Hozirgi kunda iqtisodi qayta tiklanayotgan dunyoda turizm sohasi muhim rol tutadi. Sababi rivojlangan davlatlar (Frantsiya, Ispaniya, Italiya) YaIMning 13-15% turizm sohasiga to'g'ri kelsa ba'zi hududlarda (Virjiniya orollari, Maldiv) bu ko'rsatkich hatto hudud iqtisodining 85-90 ni tashkil qiladi.

Shuningdek yana bir omil borki, hududlarning eksport ulushida xizmatlar ayniqsa turizm sohasi yetakchilikni tashkil qiladi.

Shunga ko'ra hududlarning nufuzini ko'tarish va yanada tanitishda turizmning o'рни beqiyos bo'lishi bilan birga, ushbu omil (sayyohlik) hudud iqtisodi va infrastrukturasi ham o'sishi orqali insonlarning yashash tarzi ortishiga olib keladi.

Qolaversa, olimlarning fikricha, (**M.Porter**) hududlar rivojlanishini boshqa hududlarga nisbatan ustunchilik jihatlari ahamiyat bersalar, tezroq hamda samaraliroq ijobiy natijaga erishilishi isbotlangan.

Shu bois, biz Buxoro viloyatining iqtisodini rivojlanishini bir nechta yo'nalishlarga bo'lgan holda, dominant soha sifatida turizm yo'nalishida deb hisoblab aynan turizm sohasini yanada rivojlantirish, ushbu yo'nalishda dunyoda yetakchilardan bo'lish, shuningdek turizm sohasida yangi yo'nalishlarni ochish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishni maqsad qildik.

Bunda birinchi navbatda hozirgi holatni o'rganish muhim omil bo'lib hisoblanadi. Shunga ko'ra o'tgan 2022 yilda Buxoro viloyatida turizm sohasida quyidagi ishlar amalga oshirilgan.

2022 yilda **83 ta 2208 ta o'rinli** yangi katta-kichik mehmonxonalar ishga tushishi hisobiga ularning umumiy soni **479 taga (5367 ta xona, 12314 ta o'rin)** yetdi.

Bunda, yangi tashkil qilingan:

mehmonxonalar – 21 ta (542 ta xona, 1108 ta o'rin);

oilaviy mehmon uylari – 35 ta (148 ta xona, 331 ta o'rin);

hostellar – 26 tani (224 ta xona, 751 ta o'rin)

motel – 1 ta (9 ta xona, 18 ta o'rin);

“O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!” va “Moziyga sayohat” dasturlari doirasida Buxoro viloyati hokimligi tomonidan viloyatdagi ichki turizm bo'yicha sayyohlar sonini **2.4 mln.nafarga** yetkazish bo'yicha reja-grafiklar ishlab chiqilgan bo'lib, yanvar-noyabr oylarida Buxoro bo'ylab **2 961 ming nafar** aholining ichki turizm sayohati tashkil qilindi. Bunda yanvar-dekabr oylari davomida Buxoro viloyatidan **614,8 ming nafar** mahalliy aholining Respublika bo'ylab sayohatlari tuzushtirildi.

Viloyatga 2022 yil davomida **552,6 ming nafar** xorijiy sayyohning tashrifi kuzatildi va xizmatlar eksorti hajmi **138,2 mln.dollarga** yetdi. Viloyatga tashrif buyurgan xorijlik sayyohlarning **53 foizi** MDH davlatlari, **25 foizi** Yevropa davlatlari, **18 foizi** Osiyo mamlakatlari, **2 foizi** Amerika qit'asi va boshqa yurtlar hissasiga to'g'ri kelmoqda.

Buxoro viloyatiga 2022 yil davomida **19 292 nafar** yangi ish o'рни yaratish rejasi belgilangan bo'lib, bu ko'rsatkich йил davomida amalda **26 276 nafarni** tashkil etib, yillik reja **136,2 %**ga bajarildi.

Xorijiy sayyohlar oqimini oshirish maqsadida 2022-yilning iyun oyida ilk bora **“Turkish Airlines”** kompaniyasi **Istanbul-Buxoro-Istanbul** yoʻnalishida toʻgʻridan-toʻgʻri muntazam aviaqatnovi yoʻlga qoʻyildi.

Buxoro viloyatida **2022 yilda** turizm yoʻnalishida bir qator madaniy-koʻngilochar tadbir, forum, festival va yarmarkalar tashkil etildi. Xususan,

2022 yilning fevral oyida **“Ichki va ziyorat turizmi” yarmarkasi** va uning doirasida **“Usmon mus’hafi”** nomli maxsus suvenirlar kolleksiyasi namoyishi **oʻtkazildi**.

Yarmarka doirasida Buxorodan hamda respublika hududlari xususan, Xorazm, Qashqadaryo, Samarqand viloyatlaridan 50 nafardan ortiq turizm soha vakillari (turoperatorlar, mehmonxona xoʻjaliklari) va bir qator hunarmandlar milliy hunarmandchilik mahsulotlari bilan ishtirok etib, hududlararo sayyohlik almashinuvi boʻyicha B2B uchrashuvlari tashkil etildi va bir qator kelishuvlarga erishildi.

2022-yilning 19-may kuni **“Deklaratsiyalar muloqoti”** xalqaro forumning Buxoro shahrida boʻlib oʻtgan yakuniy bosqichda, **11 ta** davlatdan **100 ga yaqin** ishtirokchilar qatnashib, forum yakunida Oʻzbekiston hamda jahon hamjamiyatining eʼtiqod erkinligini targʻib qilish borasidagi **“Diniy bagʻrikenglik va millatlararo totuvlik”** yoʻnalishi boʻyicha **“Buxoro deklaratsiyasi”** qabul qilindi.

2022-yilning 21-25-may kunlari Buxoro shahrida **58 ta** davlatdan tashrif buyurgan **220 nafar** xorijiy mehmon ishtirokida **“Xalqaro zardoʻzlik va zargarlik”** festivali oʻtkazildi.

2022 yilda Festival doirasida Butunjahon Hunarmandchilik Kengashi tomonidan Buxoro shahriga “Butun jahon hunarmandlar shahri” maqomi berildi.

2022-yil 3-4-iyun kunlari Buxoro shahrida oʻtkazilgan Turkiy davlatlar tashkilotining **“IV Yosh liderlar” forumi** doirasida Buxoro shahri 2022-yilda **“Turkiy dunyoning yoshlar poytaxti”** deb eʼlon qilindi.

Joriy yilning 8-iyun kuni Peshku tumani Afshona qishlogʻida **“Ibn Sinoning jahon sivilizatsiyasida tutgan oʻrni”** mavzusida xalqaro konferensiya tashkil etildi.

2022 yilning iyun oyida butun jahon va musulmon olami eʼtirof etgan allomalarimizdan biri **Abu Hafs Kabir Buxoriy** ijodiga bagʻishlangan **“Abu Hafs Kabir Buxoriy merosi va uning ilk sharq renessansi hamda islom falsafasi ilmiy nazariy asoslarini yaratishdagi oʻrni va ahamiyati”** mavzusida chet el (**Misr, Turkiya, Tojikiston**) yetakchi olimari ishtirokida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman tashkil etildi.

Turkiyaning Malatiya shahrida boʻlib oʻtgan **“Abduxoliq Gʻijduvoniyy va tasavvuf”** mavzusida xalqaro simpoziumda Abduxoliq Gʻijduvoniyy jomeʼ masjidida imom xatibi Orif Amonov ishtirok etib, viloyatning ziyorat turizm saloyati targʻib qilindi.

2022-yilning iyun oyida **“Faxriylar va nuroniylar eʼzozimizda”** mavzusida maʼrifiy tadbir tashkil etilib, tadbirda uzoq yillar jamiyatimiz va davlatimiz rivoji yoʻlida astoydil mehnat qilgan zamondoshlarimiz, ularning oila aʼzolari, milliy madaniy markazlar vakillari, xorijlik mehmonlar, yoshlar, mahalla faollari va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi.

Xorijiy sayyohlarni jalb qilish hamda viloyatning turizm salohiyatini yanada kengroq targʻib etish maqsadida Isroil davlatining Tel-Aviv shahrida joriy yilning 29-30-mart kunlari tashkil etilgan **“IMTM-2022”** xalqaro turizm koʻrgazmasida **31 ta** turistik tashkilot mutasaddilari bilan uchrashuvlar tashkil etilib, ular oʻrtasida hamkorlik bitimi imzolandi.

Buxoro viloyatida 2-3 noyabr kunlari **“Xalqaro ziyorat turizmi haftaligi”** keng nishonlandi va haftalik doirasida **Islom xattotligi va naqqoshlik” koʻrgazmasi, “Mir arab bitiruvchilari” forumi, “Turizm yarmarkasi” va “Suvenirlar” festivali** kabi tadbirlar boʻlib oʻtdi. Dunyoning **20 ga yaqin** mamlakatidan tashrif buyurgan **40 nafar** xorijiy va **35 nafar mahalliy** islom olami ulamolari tadbirda ishtirok etishdi.

Hududiy investitsiya dasturlari hamda tashabbuskor tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilayotgan turizm sohasidagi umumiy qiymati **188,9 mlrd.so'm** (*shundan: tashabbuskor mablag'lari 124,8 mlrd.so'm, bank kreditlari 52,2 mlrd.so'm, xorijiy kredit liniyalari mablag'lari 1,07 mln.AQSh dollari*)ni tashkil qilgan **19 loyiha** ishga tushishi hisobiga **159 nafar** yangi ish o'рни yaratildi.

Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida Buxoro viloyatidagi turizm yo'nalishida (*27 ta oilaviy mehmon uylari, 45 ta hostel, 7 ta avtokemping, 6 ta konteyner shaharchalari va 1 ta ekouy majmuasi*) faoliyat olib borish istagida bo'lgan **87 ta** tadbirkorlik subyektlari) tomonidan umumiy qiymati **55.6 mlrd.so'mlik** kredit arizalar taqdim qilingan. Bunga ko'ra, **4 ta** oilaviy mehmon uyiga **677 mln.so'm**, **2 ta hostelga 254 mln.so'm**, umumiy **931 mln.so'm** kredit ajratildi.

Viloyatda xorijiy investitsiya asosida **28.0 mln AQSh dollarini** tashkil etuvchi **3 ta** yirik mehmonxona loyihalarining qurilish ishlari davom etadi va Buyuk Britaniyaning "Wide Tent Sistem" kompaniyasi tomonidan amalga oshirilayotgan **4 yulduzli** "Wyndham" brendi nomi ostidagi **240 ta** xona **450 ta** o'rinli mehmonxona o'z faoliyatini boshladi.

Turizm infratuzilmasi borasida Vobkent tumanidagi "Shirin" qishlog'ida "**Shirin etnoturizm**" maskani tashkil etish maqsadida **2,5 km asosiy yo'l** to'la va **2,3 km ichki yo'l** joriy ta'mirlandi. Qishloqda **1 ta** "Etno turizm" markazi, **1 ta** ekoturizm maskani, **13 ta** o'tov, **3 ta Wi-Fi nuqtasi**, **6 ta hunarmandchilik** ustaxonasi va **3 ta milliy choyxona** tashkil etilib, **5 ta oilaviy mehmon uyida** mehmonlarni qabul qilish imkoniyati yaratildi.

Turizm transport koridori bo'ylab yer uchastkalarini realizatsiya qilish va avtomagistral yo'llari bo'ylab zamonaviy standartlarga javob beradigan "**Karvonsaroy**"larni tashkil etish bo'yicha manzilli ro'yxat shakllantirildi. Manzilli ro'yxatga asosan **19.48** ga maydonda **11 ta karvonsaroy** tashkil qilinishi rejalashtirilgan.

Buxoro viloyatidagi barcha sayyohlar tashrif buyuradigan (madaniy meros obyektlari, ziyoratgohlar, muzeylar, mehmonxona xizmati, hunarmandlar uylari va boshqa turizm) obyektlari, umumiy ovqatlanish (restoran, oshxona, kafe va boshqa) obyektlari hamda aholi gavjum joylar, bozorlar, shoxbekat yo'l bo'yi xizmat ko'rsatish shoxobchalar, shuningdek boshqa xizmat ko'rsatish obyektlarida joriy yilning **yanvar-dekabr oyida** oylarida umumiy hisobda **106 ta zamonaviy tipdagi SGS**lar foydalanishga topshirildi.

Shuningdek, xorijiy va mahalliy sayohlarga qo'shimcha ma'lumot va xizmat ko'rsatish maqsadida Buxoro shahrida **3 ta turizm axborot markazi** tashkil qilindi.

Muqaddas qadamjolar va ziyoratgohlarni dinlar tasnifi bo'yicha (islomiy obidalar, yahudiylilik, xristianlik, buddaviylikka oid ziyoratgohlar va boshqalar) dastlabki bosqichda Buxoro viloyatidagi muqaddas qadamjolar va ziyoratgohlar dinlar tasnifi bo'yicha xatlovdan o'tkazildi.

Maxsus soliq rejimi joriy etilgan Buxoro viloyatining **6 ta** (Romitan tuman **4 ta** "Marziya", "Samosiy", "Azizon", "Xosa" va Kogon tumani **2 ta** "Niyoz Hoji", "Choloki") turizm hududlarida turizmni rivojlantirish bo'yicha ushbu mahallalarning "yo'l xaritalari" tasdiqlandi. Ishlab chiqilgan yo'l xaritalariga asosan turizm hududlarida umumiy qiymati **75,0 mlrd.so'mga** teng, jumladan **42.5 mlrd so'm** kredit mablag'lari hisobiga **23 ta** xizmat ko'rsatish obyektlari loyihalari tashkil qilish ishlari davom etmoqda.

Shu bilan bir qatorda, **Buxoro viloyatida kelgusida turizmni** rivojlantirish turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirilishi lozim. (**ba'zi takliflar butun respublika buyicha ham dolzarb**)

1. Safari (ekstremal) turizmini tashkil qilish uchun tashrif obyektlari ro'yxati shakllantirilib yo'lga qo'yilishi;

2. Turizm sohasining subektlari tomonidan taqdim etiladigan chegirmalarni o'z ichiga olgan **hamyonbop turpaketlarni** ishlab chiqib, viloyatdagi turoperatorlar tomonidan turli yosh qatlamlari hamda mavzuli turlar bo'yicha turpaketlarni kupaytirilishi;

3. **2023 yil yakuniga qadar** turizm sohasini rivojlantirish maqsadida ichki turistlar tashrifi sonini- **3 mln.nafarga**, xorijiy sayyohlar sonini- 1 mln **nafarga** yetkazish, xizmatlar eksporti hajmini **200 mln.AQSh dollariga**, joylashtirish vositalaridagi xonalar sonini **6 mingdan oshirish**, joylashtirish vositalaridagi o'rinlar sonini – 13 000 dan oshirish, mehmonxonalar sonini- **200 taga** taga, oilaviy mehmon uylari sonini – 250 dan oshirish, xostellar sonini-**75** taga yetkazishilishi;

4. Buxoro shahridagi bo'sh turgan ta'mirtalab bo'lgan madaniy meros ob'ektlarini belgilangan tartibda turizm, bosqichma bosqich hunarmandchilik va xizmat ko'rsatish ob'ektlarini tashkil qilish maqsadida tadbirkorlik sub'ektlariga ijaraga berilishi;

5. Viloyatdagi turizm marshrutlaridagi ob'ektlarga tashrif buyuruvchi mahalliy va xorijiy sayyohlarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida qo'shimcha kamida **50-70 nafar gid-ekskursovod** (*hamroh tarjimon*)larni tayyorlab yo'lga qo'yilishi;

6. Buxoro aeroporti orqali xalqaro va mahalliy aviaqatnovlar sonini oshirish; Bunda sayyohlar oqimini ko'paytirish maqsadida **2023 yilda** quyidagi shaharlarga yangi aviareyslar xususan

- Buxoro-Jidda- Buxoro.
- Buxoro-Kuala-Lumpur – Buxoro
- Buxoro-Jakarta- Buxoro
- Buxoro-Inchxon- Buxoro
- Buxoro-Mashxad- Buxoro
- Buxoro-Vladivostok- Buxoro qatnovlarini yo'lga quyilishi

7. Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib? Rossiya Federatsiyasi vakillari uchun turizmning agro-eko, eno, gastronomik shopping, ziyorat kabi yo'nalishlarida sayohat qilishlari uchun maxsus turpaketlar tayyorlanadi. Shuningdek, Rossiya Federatsiyasidagi, xususan, Tatariston Respublikasi hamda Vladimir viloyatidagi sayyohlik kompaniyalari va OAV vakillari uchun Buxoro viloyati va Buxoro shahriga info-turlarni tashkil qilinishi;

8. Buxoro shahar I.Karimov ko'chasida "Gastro Bazar" va "Street Food" gastronomik ko'chasini hamda G'ijduvon tumanida "Qo'rg'on" "Turizm mahallasi", Vobkent tumanida "Shirin etnoturizm qishlog'i" va Ahmad Donish ko'chasida "Turizm ko'chasi"ni tashkil etish ishlarini yakunlanishi;

9. Kelgusida turizm sohasi ob'ektlarini o'zaro axborot almashtirish, sayyohlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida soha vakillarini birlashtirish (uyushma yoki fond) yoki yirik turistik klasterlarni shakllantirish uchun shart-sharoit yaratish lozim. Bunda 2018 yilda qo'llab tuzilgan tashkilot ijobiy samara bermaganligini inobatga olinsa, endilikda yirik turizm tashkilotlari negizida turizm klasterlarini dastlab shakllantirish, so'ngra rivojlantirilishi tavsiya etiladi.

10. Shu bilan bir qatorda, O'zbekiston turizm sohasidagi bahosi xalqaro reytinglarda qayd etilmagan. (garchi chegaradosh Tojikston, Qirg'iziston bu borada baholangan bo'lsada) Buning asosiy sababi – O'zbekistonning turizm salohiyati xalqaro turizm ko'rsatkichlaridan kelib chiqib baholanmagan. Oqibatda xalqaro turizm reytingida o'ringa ega emasmiz. Shuning uchun xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda O'zbekistonning (shu jumladan, Buxoroning) turizm ko'rsatkichlarini baholab mas'ul xalqaro tashkilotlar (institutlar)ga taqdim etish lozim. Bunda Madaniyat va turizm vazirligi (fikrimizcha, mazkur ishni amalga oshirishda Turizm yo'nalishini alohida tashkilot (vazirlik yoki agentlik) sifatida qayta tashkil qilinishi jarayonni tezlashtirish va ijobiy samara berishi mumkin) bu borada muayyan ishlarni amalga oshirishi lozim.

THE CURRENT STATE OF THE TOURISM SECTOR OF BUKHARA REGION AND DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SECTOR

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda iqtisodiyot sohasining drayverlaridan biri siyaatida taklif etilayotgan turizm sohasining Buxoro viloyatidagi holati statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilinib, sohani rivojlantirish bo'yicha bir nechta takliflar berilgan.

Kalit so'zlar. Turizm klasteri, tur firmalar, tur paketlar, hamroh-tarjimon, xalqaro turizm reytingi, gastronomik shopping, turizm axborot markazlari, ichki va ziyorat turizm, xalqaro festivallar.

Abstract. In this article, based on statistical data, the state of tourism in the Bukhara region is analyzed, which is proposed as one of the drivers of the economy of Uzbekistan, and several proposals are made for the development of the sector.

Key words. Tourism cluster, travel agencies, tour packages, escort interpreter, international tourism rating, gastronomic shopping, tourist information centers, domestic and pilgrimage tourism, international festivals.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni, 18.07.2019 yildagi O'RQ-549-son
Манба: <https://lex.uz/docs/4428097>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni
Манба: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>